

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद

संस्था नोंदणी क्र. १९९१ जीबिबिएसडी/४२६

शोध निबंध संग्रह २०२६

Multi-Disciplinary International Research Journal Peer Reviewed

मध्ययुगीन विभाग शोधनिबंध संग्रह खंड - २

January 2026 Special Issue

* प्रमुख संपादक *

डॉ. अरुणा मोरे

अध्यक्षा

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद

* संपादक मंडळ *

डॉ. सोमनाथ रोडे

डॉ. माने ग. का.

डॉ. शिवराज बोकडे

श्री. रमेश चंदनकर

प्रकाशक

प्र. प्राचार्य युवराज महालिंगे

कणकवली कॉलेज, कणकवली,

जि. सिंधुदुर्ग.

शोध निबंध संग्रह २०२६

Peer Reviewed
Multi-Disciplinary International Research Journal
January 2026 Special Issue

प्रमुख संपादक:-

डॉ. अरुणा मोरे

अध्यक्षा

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद

प्रकाशक:-

प्र. प्राचार्य युवराज महालिंगे

कणकवली कॉलेज, कणकवली, ता.कणकवली जि. सिंधुदुर्ग- 416602

स्थानिक संयोजन समिती:-

- डॉ. सोमनाथ कदम - (स्थानिक सचिव) इतिहास विभाग प्रमुख कणकवली कॉलेज, कणकवली.
सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.
9423731382
- डॉ. राजेंद्र मुंबरकर - ग्रामीण विकास विभाग प्रमुख, कणकवली कॉलेज, कणकवली.
- डॉ. एस. टी. दिसले - समन्वयक IQAC, कणकवली कॉलेज, कणकवली.
- डॉ. बी. एल. राठोड - भूगोल विभाग प्रमुख, कणकवली कॉलेज, कणकवली.

अजिंठा प्रकाशन,

जयसिंगपूरा, विद्यापीठ गेट जवळ,

छत्रपती संभाजीनगर, महाराष्ट्र, भारत मो. ९५७९२६०८७७, ८३९०९८४७६०.

मुद्रक: हरी ओम ऑफसेट, छत्रपती संभाजीनगर.

मुखपृष्ठ: श्री. गौरव कुमावत, छत्रपती संभाजीनगर.

द्वितीय आवृत्ती: दि. १६ जानेवारी २०२६

मुल्य: ६००/-

या शोध निबंध संग्रहात प्रकाशित झालेल्या शोध निबंधातील मतांशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतीलच असे नाही.

ती मते त्या-त्या संशोधकांचीच समजावीत.

शोध निबंध संग्रह २०२६

मुंबई विद्यापीठ

NAAC CYCLE III Accredited A++
(CGPA 3.65)

प्रा. डॉ. अजय मुरलीधर भामरे
एम. कॉम., पीएच.डी.
प्र-कुलगुरु

संदेश

कणकवली कॉलेज, कणकवली (जि. सिंधुदुर्ग) येथे १६ व १७ जानेवारी २०२६ रोजी आयोजित होणाऱ्या अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या ३३ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनासाठी आपणास मनःपूर्वक शुभेच्छा!

कोकणातील ऐतिहासिक भूमीत होणारे हे अधिवेशन भारतीय इतिहास संशोधन क्षेत्रासाठी एक महत्वाचा टप्पा ठरणार आहे. या परिषदेत आंतरविद्याशाखीय शोधनिबंध सादरीकरणाचे सत्र, तसेच शोधनिबंध मासिकांचे दोन संशोधनपर खंडांचे प्रकाशन होणार असल्यामुळे ही परिषद ज्ञाननिर्मिती, संशोधन प्रसार आणि नव्या इतिहासदृष्टीच्या विकासास चालना देणारी ठरेल.

या अधिवेशनास अखिल भारतातून इतिहास संशोधक, प्राध्यापक, विद्यार्थी आणि अभ्यासक उपस्थित राहणार असून, महाराष्ट्रातील किल्ले, लोककला, लोकपरंपरा आणि कोकणाचा समृद्ध इतिहास राष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्याची ही सुवर्णसंधी आहे.

यानिमित्ताने इतिहास आणि आंतरविद्याशाखीय शोधनिबंधाचे सादरीकरण आणि मासिकाचे प्रकाशन होत आहे.

कोकणभूमी ही इतिहास, संस्कृती व भौगोलिक दृष्ट्या एकमेवाद्वितीय आहे त्यामुळे ही प्रेरणा कार्यान्वित होऊन नवनवोन्मेषाने पल्लवित होईल. या राष्ट्रीय परिषदेच्या प्रेरणेमुळे इतिहास अभ्यासकांना नवी दिशा, नवा आत्मविश्वास आणि नवी संशोधन ऊर्जा प्राप्त होईल, याची खात्री आहे.

हे राष्ट्रीय अधिवेशन यशस्वी, प्रेरणादायी आणि ऐतिहासिक संशोधनास नवचैतन्य देणारे ठरो, हीच सदिच्छा!

डॉ. अजय म. भामरे

महात्मा गांधी मार्ग, फोर्ट परीसर, मुंबई ४०० ०३२. दुरध्वनी : ०२२ ६८३२ ०००५
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भवन, विद्यानगरी, सांताक्रुझ, मुंबई ४०० ०९८.
ईमेल: pvc@fort.mu.ac.in वेबसाईट: www.mu.ac.in

शुभेच्छा !

प्रा.डॉ. सौ. राजश्री साळुंखे

शिक्षण प्रसारक मंडळ कणकवली

आजचा दिवस आमच्या कणकवली महाविद्यालयासाठी गौरवशाली सुवर्ण क्षण आहे. 'अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या' ३३ व्या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या अध्यक्ष कोकणच्या कन्या डॉ. बिंदा परांजपे, थोर इतिहास अभ्यासक डॉ. जयसिंगराव पवार, मा. डॉ. अशोक राणा, अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद अध्यक्ष डॉ. अरुणा मोरे सर्व मान्यवर, प्रमुख पाहुणे, इतिहास व आंतरविद्याशाखीय विषयातील संशोधक, प्राध्यापक, विद्यार्थी बंधू-भगिनी यांचे, शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करते आणि या दोन दिवशीय अधिवेशनासाठी मनापासून शुभेच्छा देते.

तळ कोकणातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण मिळावे या सेवाभावी हेतूने 'शिक्षण प्रसारक मंडळाची' स्थापना सन १९५९ साली झाली. 'शिक्षण, ज्ञान आणि सुसंस्कार' या उदात्त ध्यायाने माजी आमदार, संस्थापक, चेअरमन शिक्षण महर्षी आदरणीय केशवरावजी राणे साहेब व त्यांच्या समाजधुरीन सहकार्यांना हे महाविद्यालय नावारुपाला आणले. आमच्या महाविद्यालयात आज अशा पद्धतीचे राष्ट्रीय अधिवेशन होत असून त्यात देश विदेशातून-प्रतिनिधी आले आहेत हा आमच्या संस्थेचा आणि महाविद्यालयाचा बहुमान आहे.

आम्ही नेहमीच असे मानतो की, शिक्षण हा समाजाच्या प्रगतीचा पाया आहे इतिहास हे शिक्षणाचे एक महत्त्वपूर्ण अंग आहे. इतिहास आपल्याला भूतकाळाती घटना, व्यक्ती आणि संस्कृतीची ओळख करून देतो. तो आपल्या वर्तमानाला आकार देतो आणि भविष्याची दिशा ठरवतो.

या राष्ट्रीय अधिवेशनात इतिहास विषयातील विविध पैलूंची चर्चा होईल, नवे संशोधन सादर होईल आणि विद्वानांच्या माध्यमातून नव्या दृष्टिकोनांचा उदय होईल. इतिहासाच्या नव्या व्याख्या आणि संदर्भाना समृद्ध करेल.

या राष्ट्रीय अधिवेशनात आंतरविद्याशाखीय संशोधक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले आहेत. खरे तर ही एक अनोखी संकल्पना आहे. इतिहास हा विषय एकाकी नाही; तो समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतीशास्त्र, साहित्य, पुरातत्त्वशास्त्र, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान अशा अनेक शाखांशी जोडलेला आहे. आजच्या जटिल जगात विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी आंतरविद्याशाखीय दृष्टिकोन आवश्यक आहे. ही परिषद विविध शाखांतील तज्ज्ञांना एकत्र आणून इतिहासाच्या अभ्यासाला अधिक व्यापक आणि बहुआयामी बनवेल. यातून नव्या संशोधनाच्या संधी निर्माण होतील आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रगल्भ विचारांना प्रेरणा मिळेल म्हणूनच अशा उपक्रमांना आम्ही नेहमीच प्रोत्साहन देत आलो आहोत.

आमच्या संस्थेत 'केजी टू पीजी' शिक्षण दिले जाते. कला, क्रीडा, गुणवत्ता संशोधनाला चालना दिली जाते. शिक्षण हे केवळ पुस्तकी ज्ञान नाही, तर ते जीवनातील मूल्ये, संस्कृती आणि देशभक्ती शिकवते ते खरे शिक्षण असते. म्हणून या अधिवेशनात आयोजित आंतरविद्या-शाखीय संशोधन सत्रे ही काळाची गरज आहे. इतिहासाला आता पुरातत्त्व, मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, लोककला, भाषाशास्त्र, पर्यावरण आणि तंत्रज्ञानाशी जोडून पाहणे आवश्यक झाले आहे. यातून तो बहुआयामी संवाद घडेल आणि नवे संशोधनमार्ग अधिक व्यापक होतील, असा मला विश्वास आहे.

अत्यंत उत्साही वातावरणात 'अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे' ३३ वे राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न होत आहे. या अधिवेशनातून सादर झालेले शोध निबंध, चर्चा आणि संशोधनातून अभ्यासाचे नवे पैलू पुढे येतील. अशा संशोधनपर उपक्रमातूनच महाविद्यालयाची प्रगती होत असते म्हणून महाविद्यालयाच्या वतीने इतिहास अभ्यासकांचे या सुवर्णक्षणी मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करून मनःपूर्वक शुभेच्छा देते.

धन्यवाद!

डॉ. सौ. राजश्री साळुंखे,

मा. चेअरमन शिक्षण प्रसारक मंडळ, कणकवली.

मा. श्री. विजयकुमार वळंजू
शिक्षण प्रसारक मंडळ, कणकवली.

सुस्वागतम!

आमच्या महाविद्यालयात उपस्थित अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद राष्ट्रीय अधिवेशना निमित्त उपस्थित आदरणीय डॉ. बिंदा परांजपे, डॉ. जयसिंगराव पवार सर, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अशोक राणा, मुंबई विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉ. रविंद्र कुलकर्णी, सत्राध्यक्ष श्री सदाशिव टेटविलकर, डॉ. किरण जाधव, डॉ. दीपक पाटील, डॉ. लक्ष्मी साळवी, प्राचार्य डॉ. नारायण कांबळे, प्रा. डॉ. प्रदीप वाघमारे, डॉ. गीतांजली बोराडे, मुंबई विद्यापीठ इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. नारायण भोसले, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य राजेंद्र कांबळे, उपस्थित प्राध्यापक, अभ्यासक व संशोधक मान्यवरांचे प्राध्यापकांचे सामाजिक विज्ञान मंडळाच्या वतीने मनःपूर्वक स्वागत करतो.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात, कोकणच्या ऐतिहासिक-सांस्कृतिक वारसा लाभलेल्या भूमीत, अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे ३३ वे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करण्याचे भाग्य आम्हाला लाभले, याचा मला अत्यंत आनंद व अभिमान आहे. हे अधिवेशन म्हणजे भारताच्या इतिहास संशोधन चळवळीतील ज्ञान, विचार आणि नव्या संशोधन दिशांचा महत्त्वाचा संगम आहे.

इतिहास हा फक्त गतकाळातील घटनांचा संग्रह नाही, तर तो समाजाच्या परिवर्तनाची, संस्कृतीच्या प्रवाहाची आणि मानवी संघर्षातून उभ्या राहिलेल्या प्रेरणांची साक्ष देणारा दस्तऐवज आहे. आपला इतिहास शौर्य, समाजसुधारणा, सांस्कृतिक वैभव आणि लोकपरंपरांचा तेजस्वी अध्याय आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा स्वराज्याचा विचार, कान्होजी आंग्रे यांचे आरमार, संतपरंपरेने रुजवलेली समता, तसेच फुले-शाहू-आंबेडकरांनी दिलेली सामाजिक न्यायाची दिशा – हे आपल्या इतिहासाचे वैचारिक आधारस्तंभ आहेत.

आणि याच इतिहासाला निसर्ग, संस्कृती आणि संघर्ष यांचा अनोखा मेळ देणारे कोकण लाभले आहे. सिंधुदुर्ग-विजयदुर्ग किल्ल्यांची अजिंक्य परंपरा, कातळशिल्पांतील आद्य मानवी अभिव्यक्ती, चित्रकथी, बावलेकर, बाहुली कला यांसारख्या लोककला,

तसेच ठाकूर/ठाकर आदिवासी समाजाच्या मौखिक लोकपरंपरा, बोलीभाषेतील लोकसाहित्य, लोकनृत्य, लोकगीते, लोकोत्सव – हे सर्व कोकणच्या इतिहासाचे जिवंत संदर्भ आहेत.

या अधिवेशनासाठी आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी स्वयंसेवक यांनी अथक परिश्रम घेतले आहेत. या सर्वांचे मी मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.

आपण सर्व प्राध्यापक, अभ्यासक येथे केवळ निबंध सादर करण्यासाठी नाही, तर महाराष्ट्राच्या आणि कोकणच्या इतिहासाशी नवे संशोधनात्मक नाते जोडण्यासाठी आलेले आहात. येथून परतताना आपणास अभ्यासाची नवी प्रेरणा, विचारांची नवी दृष्टी आणि महाराष्ट्राच्या वैभवाचा अभिमान सोबत घेऊन जाल, अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो.

प्राचार्यांचे मनोगत

प्रा.युवराज महालिंगे

प्र. प्राचार्य

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे ३३ वे राष्ट्रीय अधिवेशन शिक्षण प्रसारक मंडळाचे कणकवली कॉलेज कणकवली येथे पार पडत आहे याचा विशेष आनंद होतो. अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या ३३ व्या राष्ट्रीय अधिवेशानामिम्त उपस्थित अधिवेशन अध्यक्ष आदरणीय डॉ. बिंदा परांजपे, डॉ. जयसिंगराव पवार सर, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अशोक राणा, मुंबई विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉ. रविंद्र कुलकर्णी, सत्राध्यक्ष श्री सदाशिव टेटविलकर, डॉ. किरण जाधव, डॉ. दीपक पाटील, डॉ. लक्ष्मी साळवी, प्राचार्य डॉ. नारायण कांबळे, प्रा. डॉ. प्रदीप वाघमारे, डॉ. गीतांजली बोराडे, मुंबई विद्यापीठ इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. नारायण भोसले, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य राजेंद्र कांबळे, तसेच अधिवेशनाकरिता उपस्थित प्राध्यापक, संशोधक, इतिहास अभ्यासक, पत्रकार, विद्यार्थी आपणा सर्वांचे मनःपूर्वक स्वागत करतो.

या अधिवेशनाच्या आयोजनाचा मान आमच्या महाविद्यालयास दिल्याबद्दल मी अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे ऋण व्यक्त करतो. यानिमित्ताने केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देश विदेशातून संशोधक, इतिहास अभ्यासक, मान्यवर तज्ञ आणि विद्यार्थी यांच्यातील ज्ञानाधिष्ठित संवादाचा लाभ आमच्या शैक्षणिक संकुल, विद्यार्थी व नागरिकास होणार आहे. ही परिषद केवळ महाविद्यालयाच्याच नव्हे तर कणकवली शहराच्या लौकिकामध्ये भर घालणारी ठरेल यात शंका नाही. यापूर्वी कोकण इतिहास परिषदेचे राष्ट्रीय अधिवेशन यशस्वीपणे पार पाडले आहे याचा उल्लेख करावा वाटतो. या परिषदेला सुद्धा संशोधक, अभ्यासक विद्यार्थी यांनी उल्लेखनीय प्रतिसाद दिला आहे याबद्दल मनःपूर्वक आभार.

सन १९९२ मध्ये माजी आमदार शिक्षणमहर्षी कै. केशवरावजी राणेसाहेब व त्यांचे समकालीन सहकारी यांनी कणकवली महाविद्यालयाची स्थापना केली. तळ कोकणातील उच्च शिक्षणामध्ये असणारी कमतरता भरून काढून सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना सहज-सुलभ उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्याच्या उदात्त हेतूने महाविद्यालय कार्यरत आहे. कला, वाणिज्य, विज्ञान, संगणक शास्त्र, वित्त व लेखाशास्त्र, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे अभ्यास केंद्र, स्पर्धा परीक्षा केंद्र, संशोधन केंद्र, पदव्युत्तर विभाग, MCVC विभाग, कनिष्ठ महाविद्यालय अशा विभिन्न अभ्यास शाखांच्या माध्यमातून शिक्षण व संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या

आहेत. सन २००७ मध्ये मुंबई विद्यापीठाचा 'बेस्ट कॉलेज अवार्ड' प्राप्त झाला आहे, तर NAAC मूल्यांकन 'अ' दर्जा प्राप्त ग्रामीण भागातील हे एक अग्रगण्य महाविद्यालय आहे. संस्थेचे पाठबळ आणि सर्व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या कर्तव्यनिष्ठेच्या बळावर विद्यार्थ्यांचा सर्वकष विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आमच्या आजपर्यंतच्या शैक्षणिक वाटचालीमध्ये ही परिषद महाविद्यालयाचा लौकिक वाढविणारी ठरेल यात दुमत नाही. परिषदेच्या निमित्ताने प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक आणि आंतरशाखीय विभाग अशा स्वतंत्र चार विभागामध्ये शोधनिबंधाचे सादरीकरण होणार आहे. यामध्ये प्रमुख संशोधकाबरोबरच जवळपास 50 संशोधक विद्यार्थ्यांचा सहभाग आहे ही बाब विशेष आहे. यातून नवतरुण संशोधक इतिहासाकडे 'डोळस'पणे पाहतील अशी आशा आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा इतिहास अतिशय समृद्ध आहे. हा प्रदेश मराठा, पोर्तुगीज, ब्रिटिश साम्राज्याबरोबरच मराठा पूर्वकाळात शिलाहार राजवट, बहामनी, आदिलशाही व त्यापूर्वी सातवाहन, कदंब राजवटीखाली होता. मालवणसारखे प्राचीन बंदर होते. जेथून मसाले व इतर जिन्नसांचा व्यापार होत असे. तसेच सावंतवाडी संस्थानाची पराक्रमी पार्श्वभूमी जिल्ह्याला आहे. या जिल्ह्यात शासकीय नोंदीनुसार एकूण 38 गडकिल्ले आहेत सिंधुदुर्ग आणि विजयदुर्ग किल्ला तर जिल्ह्याचा मानबिंदू आहे. याशिवाय कातळ शिल्पे, गुहा, लेण्या, पुरातन चर्च व मंदिरे, पुराण मूर्ती, देवराई, जलकुंडे, सागरी किनारे, पुरातन वखारी, येथील भाषा, कला, संस्कृती अशा विविध अंगाने जिल्ह्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी इतिहास संशोधकांसाठी अनोखी पर्वणी आहे. जिल्ह्यातीलच नव्हे तर संबंध कोकणातील दुर्लक्षित ऐतिहासिक आणि पुरातन ठेव्याकडे लक्ष वेधण्याचा परिषदेच्या माध्यमातून सफल प्रयत्न होईल असे वाटते.

इतिहास हा केवळ साम्राज्यशाहीच्या तारखा व घटनांचा संग्रह नाही तर त्यात कला, संस्कृती, मानवी संघर्ष, सामाजिक आर्थिक, राजकीय, वैज्ञानिक यासारख्या स्थित्यंतराचा ठसा उमटलेला असतो. भूतकाळाचा वेध घेत वर्तमानाचे आकलन करून भविष्यकाळाचा आराखडा तयार करण्यासाठी इतिहास आवश्यक आहे. ज्या देश वा मानवी समाजाला समृद्ध इतिहास असतो तो देश अखंड आणि प्रगत असतो. प्रत्येक घटक व घटनेला इतिहास असतो. मात्र अलौकिक व असामान्य कर्तृत्व आणि घटनांची दखल इतिहास घेतो. या परिषदेच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवरून भारताचा वैभवशाली इतिहास सखोलपणे समजून घेण्याचा व तो विश्लेषणात्मकदृष्ट्या पारखण्याचा आणि प्राप्त ज्ञानाचा वर्तमान समाजाच्या प्रगतीसाठी कसा उपयोग करून घेता येईल याचा पथ निर्माण करण्याचा समन्वित प्रयत्न होण्यास मदत होईल. इतिहास राष्ट्रनिष्ठेचे वातावरण निर्माण करतो. या परिषदेच्या माध्यमातून सहभागी संशोधक विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्या देशाच्या गौरवशाली इतिहासाविषयी जिज्ञासा व राष्ट्रनिष्ठा वाढविण्यास उपयुक्त ठरेल. परिषदेच्या माध्यमातून इतिहास आणि अंतर्विद्याशाखीय असे एकूण.... संशोधनपर लेख सादरीकरण व त्यांचे दस्तऐवजीकरण करण्यात येणार असल्याने, एक महत्त्वाचा ऐतिहासिक दस्तऐवज तयार होणार आहे.

देशातील शैक्षणिक धोरणामध्ये कालसुसंगत बदल होत आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा पारंपारिक ढाचा बदलून सुधारित शिक्षण प्रणाली आकार घेत आहे. आंतरशाखीय सीमा संपुष्टात येऊन एकीकृत विद्याशाखा निर्माण होत आहेत. म्हणून या परिषदेत केवळ इतिहास विषयच नव्हे तर इतर विषयांचा इतिहासाशी सहसंबंध जोडून इतिहासाचे व्यापक अवलोकन व्हावे या हेतूने इतर शाखांच्या संशोधन लेखांचा अंतर्भाव केला आहे, ज्यातून तुलनात्मक अध्ययन व संशोधनास प्रेरणा मिळेल. शास्त्र कोणतेही असो, मानवी जीवन जगण्याची पद्धती सुसह्य करणे हा त्याचा अंतिम हेतू असतो. परिषदेच्या माध्यमाने 'इतिहास' लोकाभिमुख व्हावा ही या निमित्ताने अपेक्षा व्यक्त करतो.

सदर अधिवेशन आयोजित करण्यासाठी आमच्या शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सर्व सन्माननीय पदाधिकारी विश्वस्त व सदस्य यांनी आम्हाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले याबद्दल त्यांचे विशेष आभार! तसेच या परिषदेच्या आयोजनाचा मान आम्हाला दिल्याबद्दल अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे आभार व्यक्त करतो. या परिषदेला यशस्वी करण्यासाठी आमच्या महाविद्यालयाचे इतिहास विभाग प्रमुख तथा मुंबई विद्यापीठ सिनेट सदस्य डॉ. सोमनाथ कदम यांनी विशेष परिश्रम घेऊन महत्त्वाची भूमिका पार पाडली आहे. त्याचबरोबर सामाजिक विज्ञान मंडळातील डॉ. राजेंद्र मुंबरकर, अंतर्गत गुणवत्ता व हमी कक्षाचे प्रमुख डॉ. शामराव दिसले, डॉ. बी. एल. राठोड, डॉ. मारुती चव्हाण, श्री महादेव माने, श्री हरिभाऊ भिसे, श्री संजय ठाकूर व महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी विशेष पुढाकार घेतला आहे याबद्दल सर्वांचे मी विशेष कौतुक आणि अभिनंदन करतो. या परिषदेला दातृत्व भावनेतून ज्या नागरिक व देणगीदारांनी सढळ हस्ते मदत केली आहे त्यांचेही या निमित्ताने आभार व्यक्त करतो.

प्रा. डॉ. सोमनाथ कदम

स्थानिक सचिव

३३ वे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजन समिती, २०२६.

तथा सिनेट सदस्य, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.

सर्वाना नमस्कार!

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या ३३ व्या राष्ट्रीय अधिवेशानामिन्न उपस्थित अधिवेशन अध्यक्ष आदरणीय डॉ. बिंदा परांजपे, डॉ. जयसिंगराव पवार सर, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. अशोक राणा, मुंबई विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉ. रविंद्र कुलकर्णी, सत्राध्यक्ष श्री सदाशिव टेटविलकर, डॉ. किरण जाधव, डॉ. दीपक पाटील, डॉ. लक्ष्मी साळवी, प्राचार्य डॉ. नारायण कांबळे, प्रा. डॉ. प्रदीप वाघमारे, डॉ. गीतांजली बोराडे, मुंबई विद्यापीठ इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. नारायण भोसले, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य राजेंद्र कांबळे, उपस्थित प्राध्यापक, अभ्यासक व संशोधक मान्यवरांचे प्राध्यापकांचे सामाजिक विज्ञान मंडळाच्या वतीने मनःपूर्वक स्वागत करतो.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे तळ कोकणातील हे पहिलेच राष्ट्रीय अधिवेशन आहे. यापूर्वी उत्तर कोकणात चिंचणी येथे परिषदेचे अधिवेशन झाले होते त्या अधिवेशनात विद्यार्थी म्हणून मी सहभागी झालो होतो. आज अधिवेशन आयोजन समितीचा स्थानिक सचिव म्हणून या अधिवेशनात आपल्यासमोर आहे. त्यानंतर हा सन्मान कोकणात खऱ्या अर्थाने इतिहास संशोधकाची अभ्यासकांची भरलेली ही मांदियाळी भारताच्या आणि कोकणाच्या इतिहासाला उभारी देणारी आहे.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे राष्ट्रीय अधिवेशन आमच्या महाविद्यालयात व्हावे यासाठी गेल्या तीन वर्षांपासून प्रयत्न सुरू होते; परंतु या ना त्या कारणाने ते पुढे गेले. अखेर तो ऐतिहासिक क्षण आपल्यासमोर उत्साहात अभिमानाने आणि आत्मविश्वासाने संपन्न होत आहे.

या राष्ट्रीय अधिवेशनाची काही विशेष वैशिष्ट्ये नोंद घेण्यासारखे आहेत. सर्वात पहिले म्हणजे या राष्ट्रीय अधिवेशनात आंतरविद्याशाखीय शोधनिबंधाचे स्वतंत्र सत्र प्रथमच होत आहे. या नवीन बदलास कार्यकारी मंडळांनी संमती दिली याबद्दल विशेष अभिनंदन केले पाहिजे. या नूतन संकल्पनेला मिळालेला उदंड प्रतिसाद पाहता भविष्य काळामध्ये अशा पद्धतीने इतिहासाला आंतर विद्याशाखीय विद्या शाखेशी, विषयाशी जोडणे ही काळाची गरज असल्याचे यातून दिसून येते.

या राष्ट्रीय अधिवेशनात प्राध्यापकांबरोबरच पन्नास टक्के हून अधिक संशोधक अभ्यासकांची नोंदणी ही फार उत्साहाची आणि विशेष उल्लेख करण्यासारखी गोष्ट आहे. भारतातील विविध विद्यापीठातील दीडशे हून अधिक संशोधक विद्यार्थी या राष्ट्रीय

अधिवेशनास उपस्थित आहेत. प्राध्यापकांबरोबरच नवीन संशोधकांना वेगवेगळ्या विषयावरील दर्जेदार शोधनिबंध सादरीकरण व प्रकाशित करण्याची नामी संधी या निमित्ताने उपलब्ध झाली आहे.

आताचे युग हे माहिती तंत्रज्ञानाचे युग आहे. तसेच आंतर विद्याशाखीय अभ्यास प्रवाहाला चालना देणारा हा कालखंड आहे. भारतातच नव्हे तर जागतिक पातळीवर सुद्धा आता हाच प्रवाह लोकप्रिय होत आहे. सर्व विद्या शाखांना हातात हात घालून पुढे गेल्याशिवाय गत्यंतर उरणार नाही. नाही तर पुढील काळात एकल विषय मृतप्राय अशी कला शाखेतील विषयांची वर्तमान चिन्हे आहेत. म्हणून अंतरविद्याशाखीय अभ्यास प्रवाह रुंद करणे या राष्ट्रीय परिषदेतून पुढे आलेला एक महत्वाचा संदेश आहे.

कणकवली सारख्या ग्रामीण भागामध्ये अशा पद्धतीचे राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित करणे हे तसे कठीण दिव्य होते ; परंतु ते आम्ही पेलेले. यामध्ये शिक्षण प्रसारक मंडळाचे आमचे पदाधिकारी , अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे कार्यकारी मंडळ, भरघोस प्रतिसाद देऊन नोंदणी केलेले अभ्यासक , प्राध्यापक संशोधक विद्यार्थी आणि आम्हाला आर्थिक सहकार्य करणारे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दानशूर मंडळी सर्वांचा यात सिंहाचा वाटा आहे.

या राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने सामाजिक, आर्थिक ,शैक्षणिक, सांस्कृतिक , धार्मिक, आर्थिक, वाणिज्य विषयक , तंत्रज्ञान विषयक विज्ञान विषयक अशा विविध विषयातील शोधनिबंध वाचनाचे एकूण १८ सत्र झाले आहेत आणि यातून होणारे विचार मंथन, चर्चा संवाद या माध्यमातून भावी पिढीतील संशोधकाला नवी दिशा देणारे संशोधन कार्य पुढे येणार आहे. तसेच भावी भारताच्या उज्वल उभारणीसाठी हे संशोधन अधिक उपयुक्त ठरेल असा आम्हाला विश्वास वाटतो.

या निमित्ताने अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे दर्जेदार शोध मासिक तसेच सोशल हेरिटेज या आंतरराष्ट्रीय अंतरविद्याशाखीय शोधनिबंधाचा स्वतंत्र विशेषांक आणि कनक ही सामाजिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक अशा पद्धतीची स्मरणिका प्रकाशित होत आहे. या सर्वांच्या माध्यमातून इतिहास, समाज, साहित्य, संस्कृती आणि वर्तमान परिस्थिती याविषयीचे अभ्यासपूर्ण , चिंतन पर लेख, शोध निबंध अभ्यासकांना वाचायला मिळणार आहेत.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे ३३ वे अधिवेशनाच्या आयोजनाची संधी कार्यकारी मंडळाने आम्हाला दिली. याबद्दल आदरणीय डॉ. जयसिंगराव पवार सर, डॉ. बी. डी. कुलकर्णी, मार्गदर्शक डॉ. सोमनाथ रोडे, माजी अध्यक्ष डॉ. सतीश कदम, मा. अरुणा मोरे मॅडम, प्राचार्य डॉ. सोपान जावळे, प्रा. डॉ. मंजुश्री पवार यांचे विशेष आभार.

आमच्या शिक्षक प्रसारक मंडळा च्या चेअरमन आदरणीय डॉ. सौ. राजश्री साळुंखे, सचिव आदरणीय श्री विजयकुमार वळंजू, विश्वस्त मान. श्री अनिल पंत डेगवेकर, सर्व सन्माननीय विश्वस्त, सदस्य यांनी सतत प्रोत्साहन दिले. महाविद्यालयाचे प्रा. प्राचार्य युवराज महालिंगे यांनी विश्वासाने व उत्साहाने उत्साहाने या आयोजनासाठी मार्गदर्शन केले. अधीक्षक श्री संजय ठाकूर व सामाजिक विज्ञान मंडळाचे सचिव ज्येष्ठ सहकारी डॉ. राजेंद्र मुंबरकर , अंतर्गत गुणवत्ता व हमी कक्षाचे प्रमुख डॉ. श्यामराव दिसले, प्रा. अमरेश सातोसे, तसेच भूगोल विभाग प्रमुख डॉ. बी. एल. राठोड, डॉ. निलेश खुटाळे, डॉ. मारोती चव्हाण, प्रा. सचिन दर्पे, प्रा. एस. आर. जाधव, प्रा. एस. एस. हडकर व परिषदेच्या यशस्वीतेसाठी राबलेल्या सर्व समितीचे प्रमुख व सर्व सहकारी प्राध्यापक मित्र , शिक्षकेतर कर्मचारी बंधू-भगिनी, तसेच वेदिका प्रकाशन, अजिंठा प्रकाशन छत्रपती संभाजीनगर, आकार प्रिंटर्स कुडाळ, गोपुरी आश्रम कणकवली चे सचिव बाळू मेस्त्री यांचे सुद्धा या निमित्ताने आभार व्यक्त करतो.

संपादकीय

डॉ. प्रा. अरुणा अर्जुन मोरे

अध्यक्ष अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद

माजी इतिहास विभाग प्रमुख,

दौंड तालुका कला आणि वाणिज्य महाविद्यालय,

दौंड, जिल्हा पुणे. मोबाईल : ९८५००१४५७३

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे हे ३३वे अधिवेशन व माझ्या अध्यक्षपदाच्या काळातले हे तिसरे अधिवेशन ह्या परिषदेने शोधनिबंधांची आत्ता पर्यंत ३३ पुस्तके काढली आहेत (कणकवलीचे धरून) परिषदेने शोधनिबंध प्रकाशित करण्याची परंपरा सातत्याने राखली आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व भौगोलिक प्रदेशात अधिवेशन व्हावीत या परिषदेचे अखिलत्व टिकावे यासाठी केवळ पठारी प्रदेशात परिषदा न होता तळकोकणातील कणकवलीच्या या निसर्ग रम्य परिसरात आज आम्ही परिषदेचे ३३ वे अधिवेशन भरवीत आहोत. म्हणूनच शिक्षण प्रसारक मंडळी, कणकवली या संस्थेने दिलेले आमंत्रण आम्ही लगेच स्वीकारले.

जगातील समस्त मानव जातीची अस्मिता जागृत ठेवण्याचे काम इतिहासाच्या ज्ञानाने होते हे लक्षात ठेवूनच इतिहास संशोधक आपले संशोधनाचे कार्य करीत असतो. इतिहास संशोधन संस्था यातूनच निर्माण होतात. गेली ३३ वर्षे अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद संशोधनपर लिहिलेले शोध निबंध संग्रह प्रकाशित करण्याचे कार्य चिकाटीने व निष्ठेने करीत आहे याचा आम्हाला सार्थ अभिमान आहे.

आमचे संस्थापक, अध्यक्ष आदरणीय डॉ.जयसिंगराव पवार यजमान संस्थेला पहिल्यांच मीटिंग मध्ये सांगतात कि, आम्हाला जेवणात पंचपक्वान्ने, गोडधोड नसले तरी चालेल आम्हाला साधी भाजी भाकरी द्या पण आमचे शोध निबंध प्रसिद्ध झालेच पाहिजेत.

आमचे प्रतिवर्षी भरणारे अधिवेशन हा दोन दिवसाचा आनंद, स्नेह, ज्ञान - मेळावाच असतो, म्हणायला हरकत नाही, ज्ञानग्रहण वृत्ती वाढावी, संशोधन वृत्तीची जोपासना व्हावी, नवसंशोधकांना व्यासपीठ मिळावे हे या अधिवेशनाचे एक उद्दिष्ट आहे.

दिनांक १६ व १७ जानेवारी २०२६ ला कणकवली कॉलेजला भरलेल्या परिषदेच्या ३३ व्या अधिवेशनात एकूण ९५ विद्यार्थी प्रतिनिधी, ९५ प्राध्यापक प्रतिनिधीनी शोधनिबंध पाठवलेत २३६ प्राध्यापक व संशोधक यांची नोंदणी साठी असून १३५

आंतर विद्याशाखीय शोधनिबंध आहेत. हे सर्व पेपर सत्र अध्यक्षाकडून तपासून आलेले आहेत. त्या त्या विभागात सत्र अध्यक्ष म्हणून योगदान देणाऱ्या अध्यक्षांची तसेच परिषदेच्या अध्यक्षांचे अत्यंत मौलिक आणि अभ्यासपूर्ण मनोगते वाचणे, ऐकणे विचारांना चालना देणारे नक्कीच ठरतील. यात शंका नाही.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या या अधिवेशनात वाचल्या जाणाऱ्या या शोधनिबंधाचे संपादन मी व माझ्या कार्यकारीतील सहकाऱ्यांनी केले आहे. तरी ही या शोध निबंधातील मतांशी संपादक मंडळ सहमत असेलच असे नाही.

केशवरावजी राणे यांनी 1959 साली स्थापन केलेल्या शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या या कॉलेजला 2007/8 मध्ये मुंबई विद्यापीठाचा “बेस्ट कॉलेज” पुरस्कार मिळाला हे वाचून ऐकून केशवरावांनी लावलेल्या या रोपाचा बहारदार वृक्ष झालाय हे नक्की ! “कातळ शिल्पासाठी” प्रसिद्ध असलेले तसेच “कोकण गांधी” ज्यांना म्हटले जाते त्या आप्पासाहेब पटवर्धनांच्या कर्मभूमीत म्हणजेच कणकवलीत हे अधिवेशन संपन्न होत आहे याचा आम्हाला विशेष आनंद होत आहे

इतिहास ही मानवाची स्थलकालाच्या संदर्भातील सर्वांगीण कहाणी असते. इतिहास म्हणजे निव्वळ घटना वर्णन नसून मूलतः तो घटनांचा ‘अन्वयार्थ’ असतो सर्व इतिहास हा विचारांचा इतिहास असतो. कार म्हणतो त्याप्रमाणे इतिहास म्हणजे भूतकाळ आणि वर्तमानकाळ यामध्ये सतत चाललेला संवाद असतो सर्व इतिहास हा तात्विक अर्थाने समकालीनच असतो याबाबत आता एक वाक्यता बऱ्यापैकी झालेली आहे.

इतिहास हा सर्वसामान्य माणसांच्या उत्सुकतेचा आणि आशेचा व आस्थेचा विषय नेहमीच राहिलेले आहे. इतिहासाचा अभ्यासक असो वा नसो, सामान्य माणूस इतिहासा विषयी मोठ्या अधिकारावाणीने बोलत असतो कारण इतिहास ही आपली सांस्कृतिक ओळख असते असे डॉ. राजा दीक्षित म्हणतात, “इतिहास ही इतिहासकाराच्या मनातील गतकालीन विचारांची पुनर्मांडणी असते व ती वर्तमानाच्या संदर्भात चालू असते माणूस इतिहास घडवतो व तोच इतिहास लिहितो त्यामुळे व्यक्तीसापेक्षता त्यात येतेच इतिहास हा जसा घडलेल्या घटनांच्या सृष्टीत असतो तसाच तो इतिहासकाराच्या दृष्टीतही असतो घटना त्याच असल्या तरी आणि अभ्यास साधने सारखीच वाटली तरी प्रत्येक इतिहासकाराची प्रज्ञा प्रतीती भिन्न असते इतिहासकार हा त्या काळाचा, सामाजिक वर्गाचा, मूळ व्यवस्थेचा, संस्कृतीचा प्रतिनिधी असतो त्यामुळे प्रत्येक इतिहासकारांचा अन्वयार्थ भिन्न असतो अन्वयार्थ हा इतिहासाचा आत्मा आहे आणि त्या पातळीवर इतिहास वस्तुनिष्ठ असू शकत नाही त्यामुळे इतिहासाबाबत असलेली मत मतांतरे आणि वादंग यांचे रहस्य आपल्याला समजून येते

भारतीय इतिहासाच्या बाबतीत साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद Subaltern, (वंचितांचा)ब्राह्मणेतर, स्त्रीवादी असे विविध संप्रदाय दिसतात त्यातही अनेक उपप्रकार आहेत यात वंचितांचा इतिहास किंवा Subaltern Studies हा प्रवाह मला विशेष भावतो याला 'तळाकडून इतिहास' असेही म्हंटले जाते. माझ्या मते लोकसंख्येने निम्म्याने असणाऱ्या स्त्रियांवर पुरुषशाहीने हरप्रकारे वंचितावस्था लादल्याचे इतिहासात दिसते. त्यामुळे स्त्रीविषयक कोणताही इतिहास हा 'तळाकडून इतिहास' म्हणून संबोधता येईल. मात्र स्त्रियांमध्येही स्तरीकरण आढळते आणि स्त्रियांमध्ये स्तरानुसार कमी अधिक प्रमाणात शोषण होते. त्याचा ही अभ्यास विविध स्त्रीवादी विचारवंत करताहेत महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठातील स्त्री अभ्यास केंद्रांनी याचा अभ्यास केला आहे व करताहेत.

थोडक्यात, संप्रदायांची विविधता व उत्क्रांती प्रक्रिया ध्यानात घेतल्यास इतिहास विषयक वादंगाचे पुरेसे आकलन नक्कीच होईल असं मला वाटते.

शेवटी सर्वात महत्वाचे आभार म्हणजे शिक्षण प्रसारक मंडळ कणकवलीचे अध्यक्ष मा. दत्तात्रय तवटे सर, चेअरमन मा. डॉ. राजश्री साळुंके मॅडम, सचिव मा. विजयकुमार वळंजू सर समस्त पदाधिकारी. यांची ही परिषद आभारी आहे त्याच बरोबर ज्यांनी या अधिवेशनास मान्यता दिली व अधिवेशन परिपूर्णते साठी दिवसरात्र परिश्रम केले असे प्राचार्य युवराज महालिंगे यांचे ही मनापासून आभार व परिषदेचे कार्यकारीणी सदस्य व स्थानिक सचिव मा. सोमनाथ कदम ज्यांच्या धावपळीने हे अधिवेशन पार पडत आहे व त्यांचे सहकारी प्रा. डॉ. दिसले सर, डॉ. मुंभरकर सर, डॉ. राठोड सर यांचेही मनापासून आभार !

धन्यवाद

जय हिंद ! जय भारत

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद
कार्यकारी मंडळ यादी

अध्यक्ष	:- डॉ. अरुणा मोरे
उपाध्यक्ष	:- डॉ. शिवराज बोकडे
कार्यवाह	:- प्राचार्य डॉ. सोपान जावळे
उपकार्यवाह	:- डॉ. अशोक कानडे
खजिनदार	:- डॉ. कविता तातेड

कार्यकारिणी सदस्य

१. प्राचार्य डॉ. प्रशांत कोठे
२. श्री. रमेश चंदनकर
३. प्रा. डॉ. संजय पाटील
४. प्रा. डॉ. वैशाली भाकरे
५. प्रा. डॉ. शहाजान शेख
६. प्रा. डॉ. सोमनाथ कदम

निमंत्रित सदस्य

१. प्रा. डॉ. नामदेव गरड
२. डॉ. नारायण गवळी
३. डॉ. उर्मिला क्षीरसागर
४. प्रा. डॉ. रवींद्र सातभाई
५. प्रा. डॉ. संजय पाईकराव
६. प्रा. डॉ. मंजुश्री पवार
७. प्रा. डॉ. संजय शिंगाणे

रत्नाकर समिती

१. डॉ. जयसिंगराव पवार
२. डॉ. पी. एन. देशमुख
३. डॉ. बी. डी. कुलकर्णी
४. डॉ. ग. का. माने
५. प्राचार्य डॉ. सोमनाथ रोडे
६. डॉ. सर्जेराव भामरे
७. डॉ. तुकाराम पाटील
८. डॉ. सतीश कदम

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद अध्यक्ष, अधिवेशन अध्यक्ष, सत्राध्यक्ष यादी एक दृष्टिक्षेप

अ. नं.	दिनांक व वर्ष स्थळ	स्थळ	मुख्य अध्यक्ष	अध्यक्षप्राचीन :	अध्यक्ष: मध्ययुगीन	अध्यक्षआधुनिक :
१	१५ व १६ फेब्रुवारी १९९२	मोरेना	श्री. स. मा. गों	डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर	डॉ. प्र. न. देशपांडे	डॉ. जे. व्ही. नाईक
२	१३ व १४ फेब्रुवारी १९९३	अलिबाग	डॉ. एस. डी. कणिक	डॉ. गो. व. देगुलकर	डॉ. प्रकाशचंद्र शिरोडकर	डॉ. अरविंद देशपांडे
३	२२ व २३ ऑक्टोबर १९९४	कोल्हापूर	डॉ. स. मा. गों	डॉ. ब्रम्हानंद देशपांडे	डॉ. व्ही. एस. कदम	डॉ. कृ. अ. शेते
४	४ व ५ नोव्हेंबर १९९५	नागपूर	डॉ. सुमन वैद्य	डॉ. हरिहर ठोसर	प्रा. पी. एन. देशमुख	डॉ. मनीषा टिकेकर
५	१६ व १७ नोव्हेंबर	सगरोळी	डॉ. जयसिंगराव पवार	डॉ. प्रभाकर देव	प्रा. गजानन भिडे	डॉ. अरुण भोसले
६	३ व ४ डिसेंबर १९९८	उदगीर	डॉ. गो. व. देगुलकर	डॉ. वसंत शिंदे	डॉ. एस. पी. पाटील	डॉ. श्यात कायदे
७	१९ व २० डिसेंबर १९९८	अमरावती	डॉ. अ. रा. कुलकर्णी	डॉ. व्ही. एच. सोनवणे	डॉ. एन. जी. भवरे	डॉ. टी. व्ही. गेडाम
८	२५ व २६ मार्च २०००	यवतमाळ	डॉ. पी. एन. देशपांडे	डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर	डॉ. राम इंगळे	डॉ. एस. एस. सरदेसाई
९	९ व १० डिसेंबर २००१	पैठण	डॉ. ए. पी. जामखेडकर	डॉ. अरुणचंद्र पाठक	डॉ. जी. एम. पुरंदरे	डॉ. बी. एस. ढेंगळे
१०	२४ व २५ डिसेंबर २००२	तेर	डॉ. रा. श्री. मोरवंचीकर	डॉ. प्रभाकर देव	डॉ. बी. डी. कुलकर्णी	डॉ. बी. एन. सरदेसाई
११	१८ व १९ जानेवारी २००३	चांदवड	प्रा. पी. एन. देशमुख	डॉ. पी. आर. अहिराव	डॉ. निनाद बेडेकर	डॉ. विद्या गाडगीळ
१२	१७ व १८ जानेवारी २००४	सातारा	डॉ. मधुकर ढवळीकर	डॉ. शोभना गोखले	डॉ. रवींद्र रामदास	डॉ. वर्षा शिरगावकर
१३	२८ व २९ जानेवारी	अंबरनाथ	डॉ. अरुण टिकेकर	डॉ. शरद राजगुरू	डॉ. गोवले त्र्यंबक	डॉ. वर्षा शिरगावकर
१४	२० व २१ जानेवारी २००६	भुसावळ	डॉ. बी. डी. कुलकर्णी	डॉ. आनंद कुंभार	डॉ. उमेश बगाडे	डॉ. नंदकुमार निकम
१५	११ व १२ डिसेंबर २००६	बारामती	डॉ. जे. व्ही. नाईक	डॉ. गो. तू. शेंडे	डॉ. एम. बी. देशमुख	डॉ. राजा दीक्षित
१६	१४ व १५ डिसेंबर २००७	चिंचणी	डॉ. प्रसन्ना मुजुमदार	डॉ. ओमप्रकाश चव्हाण	डॉ. उमेश कदम	डॉ. टी. एस. पाटील
१७	२९ व ३० डिसेंबर २००८	बारामती	डॉ. म. का. माने	डॉ. चंद्रशेखर गुप्त	डॉ. ओमप्रकाश समदानी	डॉ. रेखा रानडे
१८	१८ व १९ डिसेंबर २००९	श्रीगांवा	डॉ. जयसिंगराव पवार	डॉ. भ. मा. परसावळे	डॉ. चंद्रकांत अभंग	डॉ. आर. पी. भार्गवे
१९	२४ व २५ डिसेंबर २००८	सोलापूर	डॉ. आ. ह. साळुंखे	डॉ. किशोर गायकवाड	डॉ. दीपा साबळे	डॉ. दीपक गायकवाड
२०	१२ व १३ नोव्हेंबर २०११	वारणानगर	डॉ. सोमनाथ रोडे	डॉ. सुलभ मुल्लिधर	डॉ. एम. ए. लोहार	डॉ. भाऊसाहेब शिंदे
२१	२१ व २३ डिसेंबर २०१२	भुसावळ	डॉ. शहर होबाळकर	डॉ. बी. रा. परांजपे	डॉ. रमझान शेख	डॉ. नीता खांडपेकर
२२	२९ व ३० नोव्हेंबर २०१३	नांदेड	डॉ. द. ता. भोसले	डॉ. प्रमोद जोगळेकर	डॉ. सोपान जावळे	डॉ. संगीता मेश्राम
२३	२ व ३ नोव्हेंबर २०१४	इंदापूर	डॉ. सर्जेराव भार्गवे	डॉ. श्रीपाद भट	डॉ. वसंतराव मोरे	डॉ. बी. एन. पाटील
२४	२७ व २८ नोव्हेंबर २०१५	भाईंदर	डॉ. वसंत शिंदे	डॉ. रवींद्र लाड	डॉ. भारती नवथर	डॉ. अविनाश पाटील
२५	२६ व २७ डिसेंबर २०१६	पाथर्डी	डॉ. सदाशिव शिवदे	डॉ. रवींद्र लाड	डॉ. भारती नवथर	डॉ. अविनाश पाटील
२६	१७ व १८ नोव्हेंबर २०१७	शिरूर	डॉ. जयसिंगराव पवार	डॉ. सुरज पंडित	डॉ. शाम कोरेटी	डॉ. विलास पवार
२७	३० नोव्हेंबर व १ डिसेंबर २०१८	कढा	डॉ. प्रभाकर देव	डॉ. मंजिरी भालेराव	डॉ. सोमनाथ रोडे	डॉ. एस. के. बागुल
२८	२९ व ३० नोव्हेंबर २०१९	कोल्हापूर	डॉ. सदानंद मोरे	डॉ. श्रीकांत गणवीर	डॉ. अब्दुलगणी इमारातवाले	डॉ. विजय कुलकर्णी
२९	२७ व २८ फेब्रुवारी २०२१	कन्नड	डॉ. अनुराधा कुलकर्णी	डॉ. व्यंकटेश लांब	डॉ. किशन अंबाडे	डॉ. जी. बी. शेख
३०	९ व १० डिसेंबर २०२२	लातूर	डॉ. राज दीक्षित	डॉ. पद्माकर प्रभुणे शिरूर	डॉ. अनुराधा कुलकर्णी पुणे	प्रा. डॉ. जी. बी. शहा नाशिक
३१	१९ व २० जानेवारी २०२४	नेवासे	प्रा. डॉ. सतीश कदम	प्रा. अरविंद सोनटक्के	प्रा. डॉ. गणी पटेल	डॉ. जास्वंदी वांबुरकर
३२	१७ व १८ जानेवारी २०२५	कडेगाव	प्रा. डॉ. अविनाश पाटील	प्रा. डॉ. पद्माकर प्रभुणे	प्रा. डॉ. लहू गायकवाड	प्रा. डॉ. मंजुश्री पवार

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद पुरस्कार यादी

(पुरस्कार यादी)

वर्ष	पुरस्कार	मान्यवर
२०१३	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. रा.चि. ढेंरे
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. कॉ. शरद पाटील (धुळे)
२०१४	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. द. ता. भोसले (पंढरपूर)
	२. इतिहासभूषण वा. सी. बेंद्रे	२. जो. ब. देगुलकर
२०१५	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. डॉ. दाऊद दळवी
	२. इतिहासभूषण वा.	२. कृ. ना. चिटणीस
२०१६	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. जी. टी. कुलकर्णी
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. सदानंद मोरे
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. जनार्दन वाघमारे
२०१७	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. अरुण टिकेकर (मरणो)
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. आ. ह. साळुंखे
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. शिवाजीराव कदम
२०१८	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. डॉ. अशोक कामत
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. डॉ. आर.एस. मोरवंचीकर
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. सर्जेराव निमसे
२०१९	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. सु. ग. जोशी
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. डॉ. अ. प्र. जामखेडकर
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. विवेक सावंत
सन २०२० आणि सन २०२१ हा दोन वर्षांचा कोरोनाचा काळ		
२०२२	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. डॉ. राजा दीक्षित (पुणे)
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. गोपाळराव देशमुख
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. गोपाळराव पाटील(लातूर)
२०२३	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. अलीम वकील
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. मारुतीराव जाधव
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. माणिकराव साळुंखे
२०२४	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. प्रा. रंगनाथ तिवारी
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. वेदकुमार वेदालंकार
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. डॉ. एम. एम. राजमाने
२०२५	१. पं. सेतू माधवराव पगडी पुरस्कार	१. डॉ. रावसाहेब कसबे
	२. इतिहास भूषण वा. सी. बेंद्रे पुरस्कार	२. डॉ. अशोक राणा
	३. इतिहास संशोधक के. अप्पासाहेब पवार पुरस्कार	३. श्री. जी. डी खानदेशे

अनुक्रमणिका

मध्ययुगीन विभाग		
अ. क्र.	शिर्षक आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
*	Statistical Analysis of the Maratha Mansabdars in the Mughal Empire (1617-58) Dr. Kiran Sampatrao Jadhav	25-34
1.	इस्लामपूरचा (ईश्वरपूर) संभूआप्पा-बुवाफन उरूस : सांस्कृतिक सहअस्तित्वाचा इतिहास प्रा. डॉ. ओलेकर प्रमोदकुमार अंकुश	35-41
2.	बंदासिंह बहादुर याचे नेतृत्व आणि शिखांची वाटचाल ज्ञानेश्वर उत्तमराव पवार प्रा. डॉ. दिलीप एस. बिराजदार	42-47
3.	मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील न्यायदान व्यवस्था आणि मुस्लीम समुदाय डॉ. रामचंद्र वसंत कुंभार	48-50
4.	उदगीर किल्ला स्थापत्य: एक ऐतिहासिक दृष्टिक्षेप प्रा. डॉ. अनंत नामदेवराव शिंदे	51-55
5.	हैदराबाद येथील कुतुबशाही सल्तनतच्या ऐतिहासिक स्थळांचे जतन आणि संवर्धन अश्विनी नानासाहेब शिंदे	56-62
6.	बॉम्बे प्रेसिडेन्सी पोलिसांचा जनक : माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन - १८२७ डॉ. रोहिदास नारायण दुसार	63-72
7.	मलिक अंबर : एका ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाचा अभ्यास गणेश रेवणसिद्ध वाघमारे	73-84
8.	खानदेशातील पिंपळनेर परगण्यातील ऐतिहासिक गड्यांचा अभ्यास प्रा. डॉ. भामरे नानाजी दगा	85-92
9.	श्रीचक्रधरस्वामींचे स्त्रीविषयक विचार ऐतिहासिक अध्ययन प्राचार्य डॉ. प्रशांत पी. कोठे	93-96
10.	साल्हेर किल्ला : मराठ्यांच्या लष्करी भूदृश्यांमधील युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ -ऐतिहासिक, स्थापत्यशास्त्रीय आणि रणनीतिविषयक विश्लेषण प्रा. यशवंत भालचंद्र खैरनार	97-101
11.	मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील बलुतेदारी प्रा. डॉ. नत्थू सिताराम गिरडे	102-110

12.	मराठ्यांचे आरमारी हल्याचे युद्धतंत्र डॉ. सुरेश वसंत शिखरे	111-123
13.	आदिलशाही आणि मराठेशाही काळातील साळशी तप्याचे आर्थिक महत्व सचिन शांताराम दहिबावकर	124-129
14.	आज्ञापत्रातील दुर्ग व्यवस्थापन : एक अभ्यास कु. दिप्ती सदाशिव मोहोळ	130-134
15.	स्वराज्याचे सेनापती धनाजी जाधव यांचे कार्य : एक इतिहासिक अभ्यास प्रा. जमदाडे एन. पी. प्राचार्य डॉ. मोरे आर. एस.	135-140
16.	पेशवेकालीन मराठा साम्राज्याच्या विस्तारात पंढरपूर (गुरसाळे) येथील कवडे घराण्याचे योगदान श्री. शेळके परमेश्वर रमेश	141-143
17.	सोन्नलिंगे (सोलापूर) येथील कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिराच्या संबंधित शिलालेखांचा अभ्यास डॉ. संजय गायकवाड	144-149
18.	मोरयाचा धोंडा विकसित होणारे पर्यटन स्थळ डॉ. ज्योती बुवा तोरसकर	150-153
19.	'आज्ञापत्र' ते 'लोकशाही राज्यघटना' : भारतीय प्रशासनातील विचारपरंपरेचा प्रवाह रवी सुभाषराव सातभाई	154-166
20.	साने गुरुजींची मूल्याधिष्ठित विचारसरणी : एक अभ्यास प्रा. डॉ. संजय जिभाऊ पाटील मोनिया शांताराम साळुंके	167-170
21.	छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडातील सागरी किल्ले आणि मराठा आरमार (सिंधुदुर्गच्या विशेष संदर्भात) गौरवी गिरीश देशपांडे	171-178
22.	कल्याणमधील १९३६ च्या अस्पृश्यता परिषदेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांतून अस्पृश्यांमध्ये झालेले सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतर: एक चिकित्सक अभ्यास सुवर्णा लक्ष्मण खिल्लारे डॉ. लक्ष्मी साळवी	179-187
23.	साने गुरुजींची मूल्याधिष्ठित विचारसरणी : एक अभ्यास प्रा. डॉ. संजय जिभाऊ पाटील मोनिया शांताराम साळुंके	188-191

24.	स्वराज्य रक्षणार्थ गड-किल्ल्यांचे योगदान व त्यांचे महत्त्व सचिन रमेश गिरी	192-196
25.	श्री मारोतराव कन्नमवार यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान व कार्य गजानन नामदेव गुलघाणे श्री. डॉ. दीपक लोणकर	197-202
26.	सरफोजी राजे दुसरे यांनी सुरू केलेले 'छत्रम' इतिहासातील आधुनिक आणि समावेशित शिक्षणाचा पहिला प्रयोग अमितकुमार गणेश शिंगणे	203-209
27.	सिंधुदुर्ग किल्ला :- सामरिक महत्त्व व शिवकालीन सागरी संरक्षणाचा अभ्यास श्री. राजेश्वर रामचंद्र रेडकर प्रा. डॉ. सुधीर मुरलीधर बुवा	210-215
28.	Fort Architecture done by Chhatrapati Shivaji Maharaj Prof. Dr. Urmila Kshirsagar	216-221
29.	Beyond Chronicle: Abul Fazl's Methodological Innovations in Indo-Persian Historical Writing Dr. Aneesa Iqbal Sabir	222-234
30.	Maratha Legacy in Thanjavur: A Study of Cultural Relations Dr. Tanaji Ramchandra Havaladar	235-242
31.	Decorative Features of the Naqqarkhana at Bibi Ka Maqbara: A Technical and Aesthetic Study Abhishek Anandrao Wagh	243-250
32.	Historical and Touristic Importance of Padmadurg Fort - A Study Medieval Section Prof. (Dr.) Jadhav Baban Bhivasen	251-257
33.	Interpretation of the Concept of Jangama in Vachana Sahitya: Perspective of Selected Sharanas Dr. Nalini Avinash Waghmare	258-268
34.	Nahar-E-Ambari: The Marvel of Medieval Water Supply System of Aurangabad City Miss. Kirti Anil Kale	269-276
35.	Dussehra Festival at Ganjimal in the Presence of Shri Rankbhairv, who Preserves the Ancient Heritage of Kolhapur Dr. Shubhangee B. Bhosale	277-286

36.	Guardians of the Threshold: A Comparative Study of Medieval Shaiva Temple Dwarpalas in Uttarakhand and Maharashtra Deshmukh V. Anita Rane-Kothare	287-298
37.	From Nizam Rule to Maharashtra Integration: Revisiting Political Transitions in Marathwada Dr. Ashwini Subhash Khandekar	299-311
38.	Secular Activities by Muslim Kings during Medieval Period Dr. Maqsood Afzal Jagirdar	312-315
39.	The Sufis of Koka Prof. Nazir Pathan	316-324
40.	Colonial Scholarship and Lingayat Identity in Bombay Deccan Dr. Laxmi Salve Kishor P. More	325-333
41.	Changing Trends and Perception towards Organ Donation and Transplant Among College Students: A Case Study Ashwini Mestry Suresh Patil Purva Raorane	334-340
42.	Social Reform Movement in Colonial Western India: A Critical Reading of the Role of B. G. Tilak Dr. Abhitodhan Baburao Kamble Prof. Datta P. Bhujbal	341-348
43.	A Soulful Melody from Konkan: Exploring the Life and Music of Vasant Desai Ms. Hemadri Pradeep Ludbe	349-358
44.	A Study of Pre-primary Education in India: Issues and Challenges Ms. Alka Haribhau Gaikwad Prof. Nuzhat Sultana	359-363
45.	A Paradox of Colonialism: Intersectionality, Paternalism and Codependent Dynamics of the British Colonial Household in India (1857-1947) Laxmi Salvi Yuthika Muley	364-381
46.	Blended Architectural Tradition in Indo - Tibetan Monasteries: A Historical Study Laxmi Salvi Sweta Pandey	382-389

मध्ययुगीन विभाग

मध्ययुगीन विभाग अध्यक्षोंचे भाषण

Statistical Analysis of the Maratha Mansabdars in the Mughal Empire (1617-58)

Dr. Kiran Sampatrao Jadhav

Professor and Head, Department of History, Agasti Arts, Commerce and Dadasaheb Rupwate
Science College Akole, Tal. Akole, Dist. Ahmednagar, Maharashtra.

Let me begin by thanking the Executive Committee of the Akheel Maharashtra Itihas Parishad for giving me this opportunity. We are living in the age of democracy and gathered here at a time when the socio-political atmosphere of the country, as well as the world, is unpredictable. Various experiments are carried out by the political parties all over the world to retain power. Some time it feels like how close we are with the medieval period and power struggle of that period. Various events of the current political situation are very much similar and show linkages with the medieval time. On this background I would like here to discuss how the Mughal Empire strengthened its power through the Mansabdari System, and more specifically, how the Maratha Mansabdars were enrolled in the Mughal service and tried to utilize them for the purpose of expansion in the Deccan.

Abstract:-

The Sixteenth and the Seventeenth century was a period of power struggle in the Deccan. As a result, the political powers who ruled in the Deccan adopted the policy of the enrollment of the local nobility in their services. Particularly in the land of Maharashtra, the Maratha nobility was the most suitable; therefore, after realization of the importance of Marathas, Malik Ambar particularly enrolled them in the Nizam Shahi cavalry. Under him Marathas played a very crucial role in defending the Sultanate from the Mughals for three decades. During the struggle between Malik Ambar and the Mughals, the latter as well realizes the significance of the Marathas. Thereafter, the policy of the enrollment of Maratha mansabdars in Mughal service was adopted by them. An attempt has been made here to trace out the number of Maratha mansabdar who were enrolled during the period under study. This paper explores such enrollment during the

reigns of Emperor Jahangir and Shah Jahan. In addition to this, an attempt has been made to analyse this number before and after the establishment of the Maratha Kingdom, on the basis of Marathi sources, Persian chronicles, travel accounts, and factory records. The number of Maratha mansabdars was gradually increasing during the period. Though the Maratha mansabdar played a pivotal role in the strengthening of the Mughal Empire finally proved one of the causes for its downfall.

1. Mansabdari System:-

The mansabdari system was an important institution in the Mughal Empire. Abdul Aziz, in his book, *The Mansabdari System and the Mughal Army*, writes: ‘The idea conveyed by the word mansab in Mughal times was a complex one. Generally, it defined the recipient’s order of superiority, or position in society or public service — rank, in a general sense’¹. M. Athar Ali, in his classic work, *The Apparatus of Empire*, describes ‘The officer who was serving in the army was given a mansab or pair of mansabs (zat and sawar) upon appointment; any promotion in rank and emoluments was indicated by additions to the numbers; conversely, demotions took the form of diminutions of mansabs’².

As mentioned in the ‘*The Ain I Akbari*’, the highest mansab is of the rank 10,000, while the lower one is of the 10’³.

M. Athar Ali, in another extensive work, ‘*The Mughal Nobility under Aurangzeb*’, appropriately explains the system in the following way:

The term mansab (office, position, rank) indicated under the Mughals the position of its holder (mansabdar) in the official hierarchy. A mansab by itself did not constitute any office; but apart from determining the status of its holder, it also fixed his pay while it laid upon him the obligation of maintaining a definite number of troopers with horses and equipment’. In this system, all mansabdars owed direct subordination to the King, whether they commanded 10 sawars or 5,000. The distinction between the Umara (the higher mansabdars) and the rest was purely conventional, and did not affect the system of military organisation. Thus, a mansabdar of 5,000 did not make up his contingent by having under him 5 mansabdars of 1,000 sawars; his rank represented his own contingent exclusively. He might have his own subordinate officers to look after various units of his contingent, but such officers could not be mansabdars, unless they had their own contingents separate from that of their superior? Secondly, the Mughal mansab

was dual, represented by two numbers, one designated zat ('personal') and the other sawar ('cavalry'). From the closing years of Akbar's reign, the number of the zat itself became a fictitious number, the chief use of which, besides indicating the salary according to the pay scale in force, was to place the holder in his appropriate position in the official hierarchy. The sawar rank, on the other hand, determined the number of horsemen and horses the mansabdar was required to maintain. It may, therefore, be styled the cavalry or military rank. We first meet it in the garb of a second rank in the later years of Akbar⁴.

How the status of the Mansabdar was there could be understood by the following quotes of the French traveler Bernier, "Mansebdars are horsemen with mansab pay, which is a peculiar pay, both honorable and considerable; not equal to that of the Omrahs, but much greater than the common pay. Hence they are looked on as petty Omrahs, and as being of the rank from which the Omrahs are taken. They acknowledge no other chief but the King, and have much the same duties imposed upon them as the Omrahs⁵".

As mentioned earlier, M. Athar Ali has done extensive research work on the Mughal Mansabdari System. This work is published in the form of two books. Firstly, "The Apparatus of Mughal Empire: Awards of Ranks, Offices and Titles to the Mughal Nobility 1574-1658" and "The Mughal Nobility under Aurangzeb". For the purpose of statistical data, mainly these two works are consulted.

2. Maratha Mansabdar under Jahangir:-

After the fall of the Yadava kingdom, Maratha nobles were serving under the Deccani Sultanates, mainly the Bahamanis and later on in the Imad Shahi, Nizam Shahi and Adil Shahi Sultanates. During the last three decades of the sixteenth century, Mughal Emperor Akbar extensively carried out several campaigns to conquer the northern part of Maharashtra. In 1596, Emperor Akbar annexed the Berar region and put pressure on the Nizam Shahi Sultanate. Some of the Deccani nobles started joining the Mughal service. However, there is no evidence available that stands by the claim that the Maratha mansabdar was serving during the reign of Akbar. In the year 1616-17, Jagdev Rai, Babaji Kate and Uda Ram left Nizam Shahi service and joined Mughal service⁶. As described by M. Athar Ali, during the reign of Jahangir, the first Maratha mansabdar enrolled was Udai Ram (J748⁷). He received a personal rank of 3000 with 1500 sawar in 1617, followed by him in the year 1621, Lakhujji Raje, i.e. Jadaun Rai or Jadoe Rayes (J1204⁸),

joined Mughal service as a high rank mansabdar and later on was also appointed as Mir-I saman of Khurram.. As mentioned in the Maathir –ul- umara, ‘Jadu Rao was made a Panjhazari, both personal (Dhat) and in the number of horses. Together with his sons and grandsons and the other relatives, he held office of 24,000 with 15,000 horses’⁹. Thus, during the reign of Jahangir, the list of Maratha mansabdar consists: 1. UdaiRam, 2. Jadaun Rai (Lakhuji Raje), 3. Jagdev Rai (b/o Jadaun Rai), 4. Achalji (s/o Jadaun Rai), 5. Raghuji (s/o Jadaun Rai), 6. Bahadurji (s/o Jadaun Rai), 7. Yashvant Rao (g/o Jadaun Rai), and 8. Babaji Kate.

3. Maratha Mansabdar under Shah Jahan:-

Malik Ambar imparted military training to the Marathas. Consequently, the Maratha nobles, such as ‘Lakhoji Jadhav Rao, Maloji, Kheloji, Persoji, Shahaji and Babaji Kayath rose to power and eminence’¹⁰. Malik Ambar utilised these Maratha chiefs and their followers (bargees) on a large-scale. Mughals had begun to realise the value of the Marathas in the Deccan wars. Maratha turncoats played a leading part in the great defeat which Malik Ambar suffered in 1616 at the hands of Shahnawaz Khan. A new phase of Maratha recruitment began in the early years of Shahjahan’s reign when the Emperor himself proceeded to the Deccan with the object of extinguishing the Ahmednagar Kingdom.

‘After the assassination of Jadu Rai, his two sons and one grandson in 1629, Shahjai Raje left Nizam Sahi and joined Mughal services’¹¹. It is stated in the Apparatus that in the year 1630-31, Shahaji Raje (5000/5000), along with brother Meenaji (3000/1500) and son Sambhaji (2000/1000) joined Mughal service (S519-21)¹². In the year Shahji left Mughal service and Joined Nizam Shahi to restore it. The next year, Meenaji’s rank improved and promoted to 3000/2000¹³.

This phenomenon happened in the Nizam Shahi Sutanate and finally its annexation by the Mughals in 1636, which motivated some of the other Maratha nobles to join Mughal service. On the basis of the statistical data given by M. Athar Ali, in The Apparatus of Mughal Empire, the year-wise appearance of Maratha mansabdar during the reign of Emperor Shahjahan could be understood by the table given below.

Table 1. Year Wise Numbers of the Maratha Mansabdars (1627-58)¹⁴

Sr. No	Year	Total	Highest Mansabs 5000 & above	High Mansabs 1000 to 4500	Medium Mansabs 500 to 900	Lower Mansabs 10 to 450
1	1627-28	Seven	00	02	01	04
2	1628-29	One	00	01	00	00
3	1629-30	Eleven	03	03	00	00
4	1630-31	Seven	01	06	00	00
5	1631-32	Two	01	01	00	00
6	1632-33	Three	01	01	00	00
7	1633-34	Nine	02	03	03	00
8	1634-35	Three	00	02	01	00
9	1635-36	Three	01	02	00	00
10	1636-37	Twenty Seven	00	12	02	13
11	1637-38	Fourteen	01	08	00	05
12	1638-39	Two	00	01	00	01
13	1639-40	Seven	00	04	00	03
14	1640-41	Five	00	02	02	01
15	1641-42	Two	00	02	02	00
16	1642-43	Two	00	00	00	00
17	1643-44	Ten	00	03	02	05
18	1644-45	Six	00	05	01	00
19	1645-46	One	00	01	00	00
20	1646-47	Three	00	00	00	03
21	1647-48	Twelve	01	10	00	01
22	1648-49	One	00	01	00	00
23	1649-50	Nineteen	00	01	06	11
24	1650-51	Two	00	00	01	01
25	1652-53	Six	00	00	01	05
26	1654-55	One	00	00	00	01
27	1655-56	Two	00	01	00	01
28	1656-57	Seventeen	01	08	05	03
29	1657-58	Eighteen	03	12	03	00
30	1627-58	203	12 (6 Person)	92 (38 Person)	30	58

Table 1 clearly shows that during the reign of Shahjahan, 203 Maratha mansabdar were appeared in various documents. This does not mean that two hundred mansabdars were serving during the period. Most of the names repeatedly appear, therefore, though there are mentions of the 12 highest rank Maratha mansabdar, but actually 6 persons were there, and only 2 mansabdar served for a longer period during the period under review. The same thing happens in the case of high rank Maratha mansabdar. They appeared 92 times, but actually 38 persons are there and only 15mansabdars served for a longer period.

Table 2. Name of Maratha Mansabdars in the Mughal Service (1617-58)¹⁵

Sr. No	Mansab	1621	1637-38	1647-48	1656-57
1	Highest Mansabs 5000 and above	0	Maluji s/o Kheli Ji Deccani (Maratha)	Maluji s/o Kheli Ji Deccani (Maratha)	Maluji s/o Kheli Ji Deccani (Maratha)
2	High Mansabs 1000 to 4500	Jadaun Rai (Jadoe Rayes) (Maratha)	1. Udajairam s/o Udaji Ram (Maratha) 2. Persuji Deccani (Maratha) 3. Mankuji Deccani (Maratha) 4. Jadaun Rai Deccani (Maratha) 5. Dataji or Dayaji s/o Bahadur Ji Deccani (Maratha) 6. Ani Rai (Maratha) 7. Baitji s/o Achlaji Deccani (Maratha) 8.	1.Udajairam s/o Udaji Ram (Maratha) 2.Persuji Deccani (Maratha) 3.Jadaun Rai Deccani (Maratha) 4. Mankuji Banalkar (Maratha) 5. Rawat Rai Deccani (Maratha) 6.Dataji Deccani (Maratha) 7.Bituji Deccani (Maratha) 8.Rabi Rai Deccani (Maratha) 9.Habajji Dewarya (Maratha)	1.Udaji Ram (Maratha) 2.Persuji (Maratha) 3.Jadaun Rai (Maratha) 4.Dataji (Maratha) 5.Betuji (Maratha) 6.Aba Ji Dewaiya (Maratha) 7.Raiba (Maratha)

			Habaji Dewarya (Maratha)	10. Raiba b/o Jadaun Rai Deccani (Maratha)	
3	Medium Mansabs 500 to 900	0	0	0	1. Jew Raji s/o Malu Ji Deccani (Maratha) 2. Ranbhaji (Maratha) 3. Dhana Ji (Maratha) 4. Inderji s/o Biraji (Maratha) 5. Naru Ji s/o Yashwant rao (Maratha)

4. Role of Maratha Mansabdar in Aurangzeb's War of Succession (1658-59):-

During the second half of the seventeenth century, Maratha mansabdar proved themselves as phenomenal nobles in the Mughal Empire. Hence, they also played a noteworthy role in Aurangzeb's war of succession. The following table shows their participation in the War of Succession. Shah Jahan had four sons, Dara Shukoh, Murad Baksh, Shah Shuja and Aurangzeb. The eldest son, Dara, was his father's favourite, and this soon led to resentment against him by the other three brothers, who gradually came together in a kind of coalition against him.

Table 3. Maratha Mansabdars supporting the contending princes in the war of succession 1658-59)¹⁶

Sr. No		Dara Shukoh			Aurangzeb			Shah Shuja			Murad Baksh		
		Grand Total	Rajput	Marathas									
1	Mansabdar of 5000 & above	7	2	1	8	2	-	1	-	-	1	-	-
2	Mansabdar of 3000 to	17	6	1	22	2	2	3	-	-	2	-	-

	4500												
3	Mansabdar of 1000 to 2700	63	14	-	94	5	8	6	-	-	8	2	-
4	Total	87	22	2	124	9	10	10	-	-	11	2	-

M. Athar Ali provided the detailed racial classification of the supporters of the contending princes. It would be useful to understand the role of Maratha Mansabdar in this war of succession.

‘It will be seen that out of 124 mansabdars of 1,000 zat and above who supported Aurangzeb, 20 were Turanis, 27 Iranis, 23 Afghans, 33 other Muslims, 9 Rajputs, 10 Marathas and 2 other Hindus. Out of 87 supporters of Dara Shukoh, holding mansubs of 1,000 zat and above, 16 were Turanis, 23 Iranis, one Afghan, 23 other Muslims, 22 Rajputs and 2 Marathas. Shah Shuja was supported by ten mansabdars of 1,000 and above-3 Turanis, 1 Irani, 1 Afghan and 5 other Muslims. Eleven mansabdars of 1,000 and above are known to have supported Murad Bakhsh-1 Irani, 1 Afghan, 7 other Muslims and 2 Rajputs’¹⁷. To analyse the position of Maratha mansabdar it is necessary to see their number during that period. As listed in ‘The Apparatus of Mughal Empire’, in the year 1657-58, there were 17 Maratha mansabdars of 1000 zat and above¹⁸, out of which the two Bhonsle brothers i.e. Maluji (5000/5000) and Persuji (3000/2000) supported Dara Shukoh¹⁹. The ten who have supported Aurangzeb were as follows; ‘Jadu Rao (4000/2500), Damaji Deccani (4000/1300), Dadaji (2500/1000), Manaji Bhonsle (2500/1500), Rustam Rao (2500/1200), Babaji (Habaji) Bhonsle (2500/1500), Biyas Rao (2000/1200), Betuji Deccani (2000/1000), Tarmakji Bhonsle (1500/1000) and Dakuji (1500/1000)’²⁰.

Thus, out of 17 mansabdar, 12 participated in the war of succession, and 5 remained neutral. During the war of succession, most of the Maratha Mansabdar supported Aurangzeb. The reason behind it might be political. Since Aurangzeb was served as Viceroy of the Deccan, which was useful for him to gain the support of Marathas. The Maratha mansabdars who supported Dara Shukoh were punished later on.

Conclusion:-

The attempt to win over Maratha chiefs by grant of mansabs was started by the Mughals during the last years of Jahangir, and some of the Maratha chiefs were won over. Some of the Maratha nobles joined the Mughal Service before the establishment of the Maratha Kingdom, from the Nizam Shahi or Adilshahi. Even after the establishment of the Maratha Kingdom, some nobles joined Mughal service during the reign of Chhatrapati Shivaji Maharaj and a few were deserted from Adil Shahi service. The surnames of the Maratha mansabdars included: Bhonsle, Jadhav, Nimbalkar, Devre, Kate, Bhalerao, Shinde, Palkar, Banalkar, etc. Some of the mansabdar received promotion, a few had to change religion, and some had to suspend temporarily or permanently. After the suspension, some of them have been sanctioned with a pension. The rise of Maratha power resulted in the growing importance of the Marathas in the affairs of the Deccan, which was reflected in a steady growth of the Maratha element within the Mughal official class, which sought to meet the new challenge not only by military measures but also by a simultaneous attempt to absorb some sections of the Marathas in the Mughal nobility.

Footnotes

1. Abdul Aziz, The Mansabdari System and The Mughal Army, Abdul Aziz, Lahore, 1945, p. 2.
2. M. Athar Ali, The Apparatus of Mughal Empire: Awards of Ranks, Offices and Titles to the Mughal Nobility 1574-1658, Oxford University Press, Delhi, 1985, p. xi.
3. Abu'l Fazl, The Ain i Akbari, (ed.) Phillott D. C. and (trans.) Blochmann H., Vol. I, New Taj Office, Delhi, 1989, p. 249.
4. M. Athar Ali, Mughal Nobility under Aurangzeb, Asia Publishing House, New Delhi, 1970, pp. 38-39.
5. Bernier, Francois, Travels in the Mogul Empire: AD 1656-1668, (second edition revised by Vincent A. Smith), D.K.Publishers, New Delhi, 1999, p. 215.
6. Sherwani H.K., and Joshi P.M. (ed.), History of Medieval Deccan, 1295-1724, Vol.I, Government of Andhra Pradesh, Hyderabad, 1973, p. 266.
7. M. Athar Ali, The Apparatus of Mughal Empire, op. cit., p. 64.
8. Ibid, p. 79.

9. The Maathir –Ul-Umara, (ed.) Abdul Hayy, and (trans.) H. Beveridge, Low Price Publication, Delhi, 1999, p. 717.
10. Radhey Shyam, Life and Times of Malik Ambar, MunshiramManoharlal Delhi, 1968, p. 146.
11. The Maathir –Ul-Umara, Vol. I, op. cit., pp. 717-18.
12. M. Athar Ali, The Apparatus of Mughal Empire, op. cit., P. 111.
13. Ibid, pp. 121-23.
14. Ibid., pp. 99-341.
15. Ibid., pp. 99-341.
16. M. Athar Ali, Mughal Nobility under Aurangzeb, op. cit., p. 96.
17. Ibid., p. 97.
18. M. Athar Ali, The Apparatus of Mughal Empire, op. cit., pp. 323-32.
19. M. Athar Ali, Mughal Nobility under Aurangzeb, op. cit., pp. 113-14.
20. Ibid, pp. 122-26.

१. इस्लामपूरचा (ईश्वरपूर) संभूआप्पा-बुवाफन उरूस : सांस्कृतिक सहअस्तित्वाचा इतिहास

प्रा. डॉ. ओलेकर प्रमोदकुमार अंकुश

प्राध्यापक, इतिहास विभागप्रमुख, आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज, आष्टा, ता. वाळवा, जि. सांगली.

गोषवारा (Abstract):-

पश्चिम महाराष्ट्रातील इस्लामपूर (ईश्वरपूर) शहरात साजरा होणारा संभूआप्पा-बुवाफन उरूस हा साडेतीनशे वर्षे सातत्याने चालणारा लोकउत्सव आहे. हिंदू आणि मुस्लिम परंपरेतील दोन संतांच्या आध्यात्मिक नात्यावर आधारित हा उरूस सांस्कृतिक समन्वय, धार्मिक सहिष्णुता, मानवता धर्म आणि सामुदायिक ऐक्याचे अनोखे उदाहरण मानला जातो. आधुनिक काळातील वाढलेल्या धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर या उत्सवाचे ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, सांस्कृतिक आणि तत्त्वज्ञानिक महत्त्व अधिक ठळकपणे उठून दिसते. प्रस्तुत संशोधन लेखात या उरुसाची उत्पत्ती, सामाजिक संदर्भ, लोकश्रद्धा, धार्मिक समन्वयाची प्रक्रिया, लोककलांचा सहभाग आणि आधुनिक काळातील त्याचे सांस्कृतिक महत्त्व यांचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे.

प्रस्तावना:-

पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर शहराने धार्मिक-सांस्कृतिक सहअस्तित्वाची जपलेली परंपरा ही एक अनोखी सामाजिक ओळख निर्माण करते. या बहुविध सांस्कृतिक वारशाचा केंद्रबिंदू म्हणून संभूआप्पा-बुवाफन उरूस ओळखला जातो. सुमारे ३५० वर्षांच्या परंपरेचा हा उत्सव आजही हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक म्हणून सामाजिक समरसता दृढ करणारा महत्त्वाचा सांस्कृतिक दुवा मानला जातो. कार्तिक पौर्णिमेपासून सलग २०-२५ दिवस साजरा होणारा हा उरूस केवळ धार्मिक विधींची मालिका नसून, स्थानिक समाजजीवन, लोकपरंपरा, गुरु-शिष्य नाते आणि “मानवता धर्म” या सर्वांगीण मूल्यांचे दर्शन घडवणारा लोकसंस्कृतीचा अभिव्यक्तीमाध्यम आहे.

संभूआप्पा हे लिंगायत कोष्टी समाजातील सत्पुरुष, तर त्यांचे गुरु बुवाफन हे मुस्लिम परंपरेतील साधक. दोघांचेही मूळ गाव मालगाव (मिरज) मानले जाते. विविध धर्मपरंपरांत जन्म असूनही दोघांनीही अध्यात्म, साधना आणि लोककल्याण यांना समान पातळीवर प्राधान्य दिले. या गुरु-शिष्य नात्यातून उदयास आलेला उरूस म्हणजे विविध धार्मिक-सांस्कृतिक घटकांचे सहअस्तित्व, परस्परसन्मान आणि एका व्यापक मानवधर्माची जाणीव यांचा उत्सव. म्हणूनच इस्लामपूर शहरातील उरूस आजही धार्मिक सीमारेषांपलीकडे जाऊन सर्व समुदायांना एकत्र आणणारा लोकसंवादाचा अनोखा नमुना म्हणून पाहिला जातो.

याच पार्श्वभूमीवर प्रस्तुत संशोधन लेखात उरुसाचा ऐतिहासिक विकास, त्यामागील समाज-सांस्कृतिक आशय, पारंपरिक लोकविधी, स्थानिक सामुदायिक संबंध आणि सहअस्तित्वाच्या मूल्यांची आखणी या सर्वांचा परिपूर्ण अभ्यास केला आहे.

संभूआप्पा-बुवाफन उरुस हा केवळ एक धार्मिक सोहळा नसून, सांस्कृतिक एकात्मतेचा आणि सामुदायिक सलोख्याचा जिवंत इतिहास कसा आहे, याचा शोध या लेखातून घेतला जातो.

प्रमुख शब्द (Key Word): इस्लामपूर, संभूआप्पा उरुस, बुवाफन, लिंगायत कोष्टी समाज, मुस्लिम साधक परंपरा, मानवता धर्म, सुफी परंपरा

संशोधन पद्धती:-

या संशोधनासाठी ऐतिहासिक, लोकसांस्कृतिक आणि गुणात्मक पद्धतींचा एकत्रित वापर करण्यात आला आहे. उरुसाची उत्पत्ती, परंपरा आणि कालानुक्रमिक विकास समजून घेण्यासाठी ऐतिहासिक पद्धतीचा आधार घेतला असून उपलब्ध दस्तऐवज, इतिहासग्रंथ, स्थानिक नोंदी आणि पूर्वी प्रकाशित सामग्रीचा अभ्यास करण्यात आला. यासोबतच क्षेत्रनिरीक्षण पद्धतीचा वापर करून उरुसाच्या काळातील विधी, लोकपरंपरा, सांस्कृतिक कार्यक्रम आणि सामुदायिक सहभाग यांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण केले. परंपरेची स्थानिक स्मृती, श्रद्धा आणि सांस्कृतिक संदर्भ समजून घेण्यासाठी मठाधिपती, धार्मिक कार्यकर्ते, उरुसाच्या व्यवस्थापन समितीचे सदस्य, वयोवृद्ध नागरिक आणि भाविक यांच्याशी अर्ध-संरचित मुलाखती घेण्यात आल्या. लोकसांस्कृतिक दृष्टिकोनातून उरुसातील लोककला, गुरु-शिष्य परंपरा, धार्मिक समन्वय आणि सामाजिक-सांस्कृतिक अभिव्यक्तींचे विश्लेषण केले गेले. तसेच उपलब्ध लेख, आख्यायिका, बातम्या, मौखिक परंपरा आणि लिखित सामग्री यांचे सामग्री विश्लेषण करून संशोधनातील निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय बनविण्यात आले. या सर्व पद्धतींच्या संयुक्त वापरामुळे संभूआप्पा-बुवाफन उरुसाचा इतिहास, सांस्कृतिक महत्त्व आणि हिंदू-मुस्लिम सहअस्तित्वाची परंपरा यांचे सर्वांगीण आकलन प्राप्त झाले.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:-

इस्लामपूरचा संभूआप्पा-बुवाफन उरुस हा पश्चिम महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक-सामुदायिक परंपरांचा एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक वारसा आहे. सुमारे ३५० वर्षांहून अधिक काळ चालत आलेली ही परंपरा विविध धार्मिक आणि जातीय समूहांना एका समान आध्यात्मिक आणि सामाजिक धाग्यात गुंफणारी म्हणून विशेष उल्लेखनीय मानली जाते. या उरुसाचा इतिहास मुळात दोन संतपुरुषांच्या संभूआप्पा आणि बुवाफन यांच्या अध्यात्मिक नात्यात खोलवर रुजलेला आहे. संभूआप्पा हे लिंगायत कोष्टी समाजातील सत्पुरुष, तर बुवाफन हे मुस्लिम परंपरेतील साधक. दोघांचेही मूळ गाव मिरजजवळील मालगाव मानले जाते. दोन भिन्न धार्मिक परंपरांतून आलेल्या या संतांनी अध्यात्म, मानवी मूल्ये, साधना आणि लोककल्याण यात समानता साधली. त्यांच्या परस्परांच्या जीवनातील समत्व, परस्पर आदर आणि गुरु-शिष्य नात्यातील अध्यात्मिक दुवा हीच या उरुसाच्या जन्माची मुळभूमी मानता येते.

१७ व्या शतकात महाराष्ट्रात सामाजिक ध्रुवीकरण, जातीय सीमारेषा आणि धार्मिक तणाव अनेक ठिकाणी जाणवत होते तरीही संतपरंपरा मात्र लोकांना एकत्र आणणारी प्रभावी शक्ती म्हणून कार्यरत होती. संत तुकाराम, नामदेव, गोरक्षनाथ, शेख मोहम्मद, हाशिमशाहा, बाबा फकीरशाहा यांसारख्या संतांनी आध्यात्मिक साधनेच्या माध्यमातून मानवधर्म, समानता आणि सहअस्तित्वाचा

संदेश दिला. याच व्यापक आध्यात्मिक परंपरेच्या पाश्र्वभूमीवर संभूआप्पा आणि बुवाफन यांचे कार्य उमलले. त्यांनी समाजातील भेदाभेदाच्या पलीकडे जात आध्यात्मिक साधना, लोकसहभाग आणि सामाजिक एकता यांचा मार्ग स्वीकारला. त्यामुळे त्यांच्या स्मृती जपण्यासाठी आणि लोकांना एकत्र आणण्यासाठी सुरू झालेला उरुस पुढे एक मोठी लोकपरंपरा बनला.

इस्लामपूर शहराच्या नावाशीही मुस्लिम तसेच हिंदू परंपरा, व्यापार, यात्रासंस्कृती आणि स्थलांतरित समुदाय यांच्या ऐतिहासिक जीवनाचा संबंध जोडला जातो. व्यापार आणि वसाहतींच्या विस्तारामुळे येथे विविध भाषिक आणि धार्मिक समुदाय स्थायिक झाले. त्यामुळे सामाजिक-सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढत गेली. संभूआप्पा-बुवाफन उरुसाने या विविधतेला आध्यात्मिक एकात्मतेचा आधार दिला. विशेषतः लिंगायत कोष्टी समाज आणि मुस्लिम साधकांच्या परंपरेच्या संमिश्रतेतून तयार झालेला हा वारसा इस्लामपूरच्या सामाजिक ओळखीचा एक केंद्रीय घटक म्हणून पुढे विकसित झाला.

उरुसाच्या सुरुवातीच्या काळात तो फक्त स्थानिक भक्तगटाच्या स्मरणोत्सवासारखा असला तरी पुढील काळात त्याचे स्वरूप भव्य, सर्वसमावेशक आणि जनाभिमुख बनले. कार्तिक पौर्णिमेपासून सुरू होणारा हा उरुस व्यवसाय, व्यापार, लोककला, वारकरी परंपरा, सूफी संगीत, दिंडी, मोहरम परंपरा, फुलझाड्या, ग्रामीण कला आणि बाजारपेठांची गजबज अशी बहुआयामी रूपे धारण करू लागला. कालांतराने हा उरुस हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचा जिवंत प्रतीक बनला. दोन्ही समाज एकत्र येऊन उरुसाचे आयोजन करतात, धार्मिक विधी पार पाडतात आणि संभूआप्पा-बुवाफन यांच्या स्मृतींचा गौरव करतात. त्यामुळे हा सोहळा केवळ धार्मिक किंवा सांस्कृतिक परंपरा नसून, सामाजिक बंधांचे पुनरुज्जीवन करणारा उत्सव आहे.

इतिहासाच्या प्रवाहात या उरुसाने अनेक सामाजिक बदल, राजकीय उलथापालथी आणि आधुनिकतेचे परिणाम अनुभवले. तरीही या परंपरेची मूलभूत मूल्ये — समानता, परस्पर आदर, सहअस्तित्व, सांस्कृतिक देवाणघेवाण आणि आध्यात्मिक बंध — आजही टिकून आहेत. म्हणूनच संभूआप्पा-बुवाफन उरुस हा महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक सांस्कृतिक समन्वयाचा एक अद्वितीय नमुना मानला जातो. तो इस्लामपूरच्या ओळखीचा अविभाज्य भाग आहे आणि सहअस्तित्वाच्या मूल्यांचा इतिहास आजही जिवंत ठेवणारा प्रमुख सांस्कृतिक स्रोत म्हणून ओळखला जातो.

उरुसाची स्थापना व लोकपरंपरा:-

इस्लामपूरचा संभूआप्पा-बुवाफन उरुस हा दोन संतपुरुषांच्या आध्यात्मिक नात्यावर आधारित लोकपरंपरेचा अनोखा वारसा आहे. उरुसाची स्थापना कधी झाली याबाबत निश्चित शासकीय नोंदी आढळत नसल्या तरी उपलब्ध मौखिक परंपरा, स्थानिक कथा आणि ऐतिहासिक स्मृतींच्या आधारे हा उरुस सुमारे ३५० वर्षांपूर्वी सुरू झाल्याचे मानले जाते. संभूआप्पा हे लिंगायत कोष्टी समाजातील सत्पुरुष तर बुवाफन हे मुस्लिम परंपरेतील सूफीसदृश्य साधक मानले जातात. गुरु-शिष्य नात्याचे विशेष वैशिष्ट्य असे की संभूआप्पा असून शिष्य, आणि बुवाफन गुरु—ही रचना पारंपरिक धार्मिक सीमारेषांना ओलांडणारी होती. बुवाफन यांच्या आध्यात्मिक मार्गदर्शनाखाली संभूआप्पा यांनी लोककल्याण, साधना आणि सेवाभाव यांचा मार्ग स्वीकारला. त्यांच्या देहावसानानंतर त्यांची स्मृती

जपण्यासाठी, त्यांचे अनुयायी आणि स्थानिक समाजाने एकत्र येऊन उरुसाचा प्रारंभ केला. या दोन्ही संतपुरुषांचे एकत्र स्मरण हेच उरुसाचे मुख्य सार म्हणून पुढे विकसित झाले.

उरुसाच्या स्थापना परंपरेत लोकआस्था, आपुलकी आणि श्रद्धेचा भाव दिसून येतो. कार्तिक पौर्णिमेपासून सुरू होणारा हा उत्सव साधारणतः २०-२५ दिवस चालतो आणि इस्लामपूरच्या सामाजिक जीवनाला एक वेगळेच रंग प्राप्त करतो. उरुसाच्या प्रारंभी मिरवणूक, नगरांचा गजर, पताकांचे आरोहण आणि संभूआप्पा-बुवाफन यांच्या स्मारक स्थळी विशेष पूजन किंवा 'चादर' अर्पण अशी विधीपरंपरा दिसते. हिंदू आणि मुस्लिम दोन्ही समाज या विधींमध्ये समान सहभाग घेतात, ज्यातून सहअस्तित्वाची जपलेली परंपरा प्रकट होते.

लोकपरंपरांच्या दृष्टीने उरुस हा विविध सांस्कृतिक घटकांचा जिवंत संगम आहे. सूफी कव्वाली, कीर्तन, भजन, पठाणमोहल्ल्यातील दंगलपट्टीची पारंपरिक सजावट, लिंगायत कोष्टी समाजातील भक्तिपरंपरा, दिंड्या, झांज-पखवाज वादन, भारूड, लोकनृत्य, हलगीपथक, तसेच ग्रामीण बाजारपेठांची गजबज — या साऱ्या उरुसाच्या महत्त्वाच्या सांस्कृतिक अभिव्यक्ती आहेत. उरुसातील जत्रामय वातावरणात वस्तूंची देवाणघेवाण, पारंपरिक खाद्यपदार्थ, खेळणी, लोककलेचे स्टॉल, बैलगाडा स्पर्धा आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांचा समावेश असतो. उरुसाचा कळसाध्याय म्हणजे दोन्ही समाज एकत्रितपणे साजरा करणारा 'महाप्रसाद' किंवा सामुदायिक जेवण, ज्यातून सामाजिक समन्वयाचे मूल्य दृढ होते.

या सर्व लोकपरंपरांमुळे उरुसाचा केंद्रबिंदू केवळ धार्मिक श्रद्धा नसून सामाजिक ऐक्य, परस्परावलंबित्व, मानवी बंध आणि आध्यात्मिक सौहार्द आहे. म्हणूनच संभूआप्पा-बुवाफन उरुस हा इस्लामपूरच्या सांस्कृतिक धाग्याचा केवळ एक ऐतिहासिक वारसा नसून, आजही लोकांना जोडणारा आणि सहअस्तित्वाची परंपरा पुढे नेणारा महत्त्वपूर्ण लोकउत्सव आहे.

धार्मिक समन्वय :-

धार्मिक समन्वय ही संकल्पना विविध धर्मातील तत्त्वे, आचरण, मूल्ये आणि प्रतीकांच्या परस्परसंवादी आदानप्रदानातून उद्भवणारी सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया आहे. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता, धार्मिक समन्वय हा फक्त दोन धर्मांचा संगम नसून, तो विविध धार्मिक ओळखींच्या मान्यतेवर आधारित सहअस्तित्वाची एक गतिशील पद्धती आहे. मॅक्स वेबर, एमील दुर्खाईम तसेच मिल्टन यिंगर यांसारख्या विचारवंतांच्या मते धार्मिक समन्वयामुळे सामाजिक स्थैर्य, सामूहिक ओळख आणि समूहांमधील परस्परविश्वास दृढ होतो. भारतासारख्या बहुधर्मीय समाजात समन्वयाची प्रक्रिया सामाजिक ऐक्य टिकविण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सूफी आणि भक्ती परंपरेतील उदारमतवादी अध्यात्म, निर्गुण भक्ती, मानवी मूल्यांवरील भर आणि जातिभेदावरील आक्रमक टीका या घटकांनी धार्मिक समन्वयाची पायाभरणी केली.

या सिद्धांताचा इस्लामपूरच्या संभूआप्पा-बुवाफन परंपरेत प्रभावी प्रत्यय येतो. येथे गुरु-शिष्य नाते धार्मिक सीमांपलीकडे जाऊन मानवी तत्वज्ञानाला केंद्रस्थानी ठेवते. उरुसातील विधी, लोकपरंपरा, फकीरी, दिंड्या, सामुदायिक भोजन आणि दोन्ही समाजांचा समान सहभाग हा धार्मिक समन्वयाचा प्रत्यक्ष सामाजिक अविष्कार आहे. हे स्थळ धर्मांतर नव्हे तर धर्मांतर-संवेदनशील

सहअस्तित्व प्रस्थापित करते, जिथे प्रत्येक धर्माची ओळख कायम ठेवून परस्परांतील आदर व बंधुभाव दृढ होतो. म्हणूनच धार्मिक समन्वय हा येथे सामाजिक एकात्मतेचा आधारस्तंभ ठरतो.

समाजशास्त्रीय महत्त्व:-

इस्लामपूरच्या संभूआप्पा-बुवाफन उरुसाचे समाजशास्त्रीय महत्त्व अत्यंत बहुआयामी आहे. हा उरुस फक्त धार्मिक श्रद्धेचा उत्सव नाही, तर तो सामाजिक ऐक्य, सांस्कृतिक देवघेवी आणि सामूहिक ओळख निर्माण करणारा एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक मंच आहे. विविध जातीधर्म, व्यवसाय आणि समुदाय यांचा यात समान सहभाग असल्यामुळे सामाजिक स्तरांतील भेद न्यून होतात आणि परस्परविश्वास दृढ होतो. उरुसातील दिंड्या, फकीरी, सामुदायिक भोजन, बलुतेदारांना मिळणारा सन्मान आणि परंपरागत विधी हे सर्व परस्परावलंबित्वाची आणि सामाजिक समन्वयाची जिवंत उदाहरणे आहेत. उत्सवात निर्माण होणारी लोकबाजारपेठ, हातगुंतागुंतीच्या कलेचे प्रदर्शन आणि उपजीविकेच्या संधी स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना देतात. अशा प्रकारे संभूआप्पा-बुवाफन उरुस हा केवळ धार्मिक परंपरा नसून, सामाजिक रचना मजबूत करणारा आणि समुदायांना एकत्र गुंफणारा समाजशास्त्रीय प्रयोग म्हणून महत्त्वाचा ठरतो.

सांस्कृतिक वारसा:-

इस्लामपूरचा संभूआप्पा-बुवाफन उरुस हा पश्चिम महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचा एक अद्वितीय आणि बहुरंगी नमुना आहे. हा उरुस केवळ एक धार्मिक उत्सव नसून लोकपरंपरा, संगीत, नृत्य, कलेचे प्रकार, वेशभूषा आणि सामाजिक विधी यांचा एक सजीव संगम आहे. सूफी आणि वारकरी परंपरेची सांगड या उत्सवात दिसून येते, ज्यातून स्थानिक समाजाने आपली सांस्कृतिक ओळख अनेक शतकांपासून जपली आहे. दिंड्या, झांज-पखवाज, कव्वाली, हलगीपथके, भारुड, लोकनृत्य आणि मंडप चढविण्याचे विधी हे सर्व या वारशाचे ऐतिहासिक घटक आहेत. उरुसात वापरले जाणारे नक्षीदार मंडप, रंगीत पताके, चंद्रकोर असलेले घुमट आणि पारंपरिक वस्त्रे ही स्थानिक कलाकौशल्याची जिवंत उदाहरणे आहेत.

तसेच, उरुसात सामुदायिक पातळीवर जपल्या जाणाऱ्या परंपरा—जसे की फकीर होण्याची प्रथा, भात-आवळा प्रसाद, तुळशीविवाहाच्या निमित्ताने बांधला जाणारा जोडध्वज, तसेच विविध समाजांना मिळणारे मान—या सर्वांनी सांस्कृतिक विविधतेला एकात्मतेचे स्वरूप दिले आहे. उरुसामध्ये पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेल्या या प्रथा आजही तितक्याच उत्साहाने पाळल्या जातात, ज्यामुळे सांस्कृतिक स्मृती आणि परंपरा अखंडपणे पुढे नेल्या जातात. परिणामी, संभूआप्पा-बुवाफन उरुस हा इस्लामपूरच्या लोकसांस्कृतीचा अभिन्न भाग ठरून, राष्ट्रीय एकात्मता आणि सहअस्तित्वाचा सुदृढ सांस्कृतिक वारसा आजही उजळवत आहे.

आधुनिक काळातील बदल:-

आताच्या काळात इस्लामपूरचा उरुस अनेक बाबतींत आधुनिक रूढींशी जोडत पुढे जात आहे. परंपरेची मुळ मुळे जपत असतानाही, उरुसाने आजच्या काळाच्या तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन व प्रशासनिक गरजांनुसार बदल स्वीकारले आहेत. सुरुवातीला स्थानिक, पारंपरिक स्वरूपाचा हा उत्सव आता सोशल मिडिया, मोबाइल, संवादमाध्यमे आणि व्यापक जनसंपर्क यांमुळे अधिक लोकांपर्यंत पोहोचतो — त्यामुळे भक्त, फकीर, स्थानिक, पर्यटनार्थी यांचा सहभाग वाढला आहे. गर्दी, वाहतूक, सुरक्षा आणि

स्वच्छतेच्या दृष्टीने आधुनिक व्यवस्थापक उपाय — सीसीटीव्ही निगरानी, आरोग्य व सार्वजनिक सुविधा, संघटित पार्किंग आणि साफसफाई — यांचा समावेश वाढला आहे.

या बदलांमध्ये एक महत्त्वाचा प्रशासनिक घटना म्हणजे वर्ष २०२५ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने इस्लामपूर चे नामकरण अधिकृतपणे ईश्वरपूर असे केले. या नामांतरामुळे शहराची सरकारी ओळख बदलली आहे, आणि 'इस्लामपूर' हे नाव ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाच्या संदर्भात चर्चित जात आहे. या बदलामुळे स्थानिक जनमानसात काही मतभेदही निर्माण झाले असून, काहींनी नामांतरणाचे स्वागत केलं आहे, तर काहींना चिंता व्यक्त केली आहे. तरीही, उरुसाची श्रद्धा, धार्मिक समन्वय व सामाजिक ऐक्य यांचा दृष्टिकोन बदललेला नाही. आधुनिकतेच्या बदलांनंतरही या उत्सवाचे हिंदू-मुस्लीम ऐक्य, बंधुभाव आणि "मानवता धर्म" या तत्त्वांवर आधार टिकून आहे; त्यामुळे हा उरुस आजच्या काळातही सांस्कृतिक सौहार्दाचे जिवंत प्रतीक आहे.

समीक्षात्मक आढावा:-

इस्लामपूरचा संभूआप्पा-बुवाफन उरुस हा धार्मिक सांस्कृतिक समन्वय, लोकपरंपरा आणि सामाजिक ऐक्य यांचा इतिहासपूर्ण वारसा जपणारा अद्वितीय उत्सव आहे. समीक्षात्मक दृष्टीकोनातून पाहता, या उरुसाने अनेक शतकांपासून हिंदू-मुस्लीम सहअस्तित्वाचा एक प्रभावी नमुना समाजासमोर मांडला आहे. गुरु-शिष्य नाते धार्मिक सीमारेषांशी निगडित न राहता मानवतेवर आधारित आध्यात्मिक मूल्यांना केंद्रस्थानी ठेवते, जे भारतीय समाजाच्या बहुविध संस्कृतीचा मुख्य पाया मानला जातो. उरुसातील विधी—जसे की फकीरी, दिंड्या, सामुदायिक भोजन, बलुतेदारांचा सन्मान—हे सामाजिक परस्परवलंबित्वाचे दर्शन घडवतात. तथापि, आधुनिक काळातील बदल, प्रशासनिक हस्तक्षेप, नामांतराप्रशी उद्भवणाऱ्या चर्चाचक्र आणि आधुनिक व्यवस्थापन पद्धतींमुळे परंपरेची संवेदनशीलता कधीकधी आव्हानासमोर उभी राहते. सांस्कृतिक वारशाच्या जतनासाठी या परंपरांची मूळ आत्मा—सौहार्द, समानता आणि लोकआस्था—अक्षुण्ण राहणे अत्यावश्यक आहे.

निष्कर्ष:-

संभूआप्पा-बुवाफन उरुस हा केवळ धार्मिक उत्सव नसून सहजीवनाच्या तत्त्वज्ञानाचा सजीव प्रयोग आहे. परंपरा आणि आधुनिकता यांच्या संतुलनातून तो आजही समाजाला एकोप्याचा, परस्परसन्मानाचा आणि मानवतेचा संदेश देतो. उरुसाचा सांस्कृतिक वारसा इस्लामपूर—आताच्या ईश्वरपूर—या परिसराच्या सामूहिक ओळखीला आकार देत राहतो आणि धार्मिक समन्वयाचा आदर्श नमुना म्हणून भविष्यातील अभ्यासक, समाजशास्त्रज्ञ आणि सांस्कृतिक इतिहासकारांसाठी महत्त्वपूर्ण संदर्भबिंदू ठरतो. Thus, हा उरुस इतिहास, श्रद्धा आणि सामाजिक सौहार्द यांचा जिवंत संगम राहून पुढील पिढ्यांसाठी प्रेरणादायी ठरतो.

संदर्भ:-

अ) पुस्तके

१. दामले, गो. नी. महाराष्ट्राचा लोकसाहित्य आणि लोकसंस्कृती. पुणे: कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन.
२. देसाई, र. के. मराठी संतपरंपरा आणि समाज. मुंबई: साहित्य प्रकाशन.

३. गायकवाड, सु. प्र. उरूस परंपरा: इतिहास आणि लोकधर्म. पुणे: डायमंड पब्लिकेशन्स.
४. शेख, अ. ह. सूफी परंपरा आणि भारतीय समाज. नवी दिल्ली: नॅशनल बुक ट्रस्ट.
५. हिल्लेकर, वा. शा. महाराष्ट्राचे सामाजिक-सांस्कृतिक वारशाचे स्वरूप. पुणे विद्यापीठ प्रकाशन.

ब) संशोधन प्रबंध/ संशोधन लेख

६. पाटील, वी. पी. (2018). पश्चिम महाराष्ट्रातील उरूस परंपरा: लोकधर्म आणि सामाजिक एकात्मता (पीएच.डी. प्रबंध). शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.
७. शेख, समीर. (2020). Sufi-Hindu Syncretic Traditions in Western Maharashtra. Journal of Cultural Studies, 12(3), 44–58.

क) शासन कागदपत्रे / नोटिफिकेशन्स

८. महाराष्ट्र शासन (2025). ईश्वरपूर (माजी इस्लामपूर) नामांतराविषयी राजपत्र अधिसूचना. महाराष्ट्र शासन राजपत्र.
९. जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली. (2023). इस्लामपूर शहर: सांस्कृतिक व ऐतिहासिक अहवाल. सांगली जिल्हा प्रशासन.

ड) लोककथन, मौखिक इतिहास आणि मुलाखती

१०. मठाधिपती मिलिंद मठकरी यांच्याशी वैयक्तिक मुलाखत, इस्लामपूर, 2024.
११. स्थानिक इतिहास अभ्यास मंडळ, इस्लामपूर. (2022). संभूआप्पा-बुवाफन उरूस: लोककथन आणि परंपरा (मैदानी नोंदी).

इ) वेबस्रोत / डिजिटल लेख

१२. "संभूआप्पा-बुवाफन उरूसाचा इतिहास." महाराष्ट्र सांस्कृतिक वारसा पोर्टल.
१३. "Islampur renamed as Ishwarpur." Times of India, 2025.
१४. महाराष्ट्र लोकसंस्कृती डिजिटल संग्रहालय. Urus Festivals in Western Maharashtra (2021).

२. बंदासिंह बहादुर याचे नेतृत्व आणि शिखांची वाटचाल

ज्ञानेश्वर उत्तमराव पवार

संशोधक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छ. संभाजीनगर.

प्रा. डॉ. दिलीप एस. बिराजदार

मार्गदर्शक, इतिहास विभाग प्रमुख, बी. एस. एस. कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालय माकणी, धाराशिव.

सारांश :-

उपरोक्त विषयाच्या अध्ययनावरून असे लक्षात येते की, मुघलांना 'सळो की पळो' करून सोडणारा, मुघल शासकांना वेड लावणारा, घेतलेल्या मोहिमा फत्ते करणारा, सामान्य शिख जनतेला मोघलांच्या अन्याय अत्याचारातून मुक्त करणारा, महान जनरल बंदा बहादुर होय. प्रथम सिख स्वराज्याची स्थापना बंदा बहादुर यांनी केली. जहागीरदारा कडून जमीन काढून घेत ती कष्टकऱ्यांमध्ये वाटली. स्वराज्याचे शाही फर्मान फारशी भाषेमध्ये काढून मुघलांना विरोध केला, सरहिंदची लढाई जिंकून तेथील गरीब कष्टकऱ्यांना अन्याया व अत्याचारापासून मुक्त केले. हिमालयाच्या दुर्गम भागात सिख स्वराज्याची राजधानी लोहगड घोषित केले; जिला जिंकणे खूप कठीण होते. सरहिंदचा विजय मिळवल्या नंतर तेथील प्रशासनाची जबाबदारी स्वतःवर न घेता, बाजसिंग बागेश्वरी बिंजरावत यांच्यावर सोपवली. स्वतः लोहगडावरील सर्व प्रांताचे कारभार खालसा नावाने चालवले सर्वधर्म समभाव व समताधिष्ठीत साम्राज्याच्या वाटचालीस सुरुवात केली. बंदा सिंग बहादुर यांच्या नेतृत्वाखाली शिखांनी कैथलीच्या लुटी पासून ते सरहिंदच्या विजयापर्यंतची यशस्वी वाटचाल केली .

मुख्य शब्द : सिख विचारसरणी, विजय समाना शहर, राजधानी लोहगड, चप्परचिरीची लढाई.

परिचय :-

हिंदुस्तानाच्या इतीहासातील अतीशय संघर्षमय कालावधी म्हणून हा काळ ओळखला जातो. औरंगजेबाचा मृत्यू झाला तेव्हा त्याच्या मुलांमध्ये वारसा हक्कासाठी युद्धे झाली. ज्यात मुआज्जम नंतरचा (बहादुर शहा) चा विजय झाला. ८ जून 1707 रोजी निर्णायक लढाई झाली ज्यामध्ये राजपुत्र ताराआझम मारला गेला शिख सैनिकांची तुकडी मुआज्जम सोबत सहयोगी म्हणून लढली होती. आता मुआज्जम (बहादुर शहा) म्हणून सिंहासनावर विराजमान झाला. त्याने त्यांच्या पाठीराख्यांचे आभार मानण्यासाठी दरबार भरवला 23 जुलै 1707 मध्ये गुरुगोविंद सिंहाचे स्वागत केले त्यांचे आभार मानले, रत्नजडित खिलत देऊन गुरूचा सन्मान केला. आणि या शाही दरबारामध्ये गुरूची माता गुजरी साहीबजादे आणि शिखांवर अत्याचार करणाऱ्यांना, त्यांना ठार मारणाऱ्या लोकांना शासन करण्याचे वचन देखील त्याने दिले. गुरूंनी वजीरखान सहित दहा लोकांच्या नावाची यादी बहादुर शहाला सुपूर्द केली. पण काही कारवाई करणार इतक्यात बहादुर शहाला अंबर, जोधपुर, अजमेरला राजपूत राजांची बंडाळी मोडण्याकरिता जावे लागले. या

मोहिमेमध्ये गुरु देखील होते परंतु चर्चा करून काही रूपरेषा ठरवण्यात येण्याच्या अगोदरच बहादुर शहा राजपूत मोहिमेमध्ये पाच महिन्यांपेक्षा जास्त काळ व्यस्त राहिला. कामबक्षच्या बंडाळीमूळे तो वजीर खानाला काही शिक्षा करेल असे वाटले नाही. गुरुंनी आपला डेरा दक्षिणेकडे वळवला, ते मजल दरमजल करीत गोदावरी नदीकाठी माधोदास बैरागीच्या मठात आपला डेरा वसवतात. तेथे त्यांना माधवदास बैरागी भेटतो, तिकडे मुघलांची शेतकरी, कष्टकरी, स्त्री-पुरुषांची कत्तल चालू आहे. इकडे साधनेत व्यस्त आहेस मंत्र तंत्रात काय आहे. माधवदास तुझ्या कर्तव्याला जाग, स्वतःला ओळख, आणि अन्याय अत्याचार करणाऱ्या मोगलांना त्यांची जागा दाखव. इथूनच पुढे नाव बदलले व नांदेड ते पंजाब लोहगड असा बंदा बहादूर यांचा प्रवास सुरू होतो. येथूनच बंदा बहादूर यांच्या नेतृत्व आणि उदयास सुरुवात होते.

गृहीतके :-

१. बंदा सिंह बहादूर याने मुघलांविरुद्ध बंड पुकारले होते.
२. लोहगड शिखांची प्रथम राजधानी व सरहिंद प्रांतावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी सिख व बंजारा सैनिकांनी मदत केली होती.

उद्दिष्टे :-

१. बंदा सिंह बहादूर यांनी मुघलांविरुद्ध केलेल्या बंड व लढायांचा अभ्यास करणे.
२. लोहगड राजधानी बनवण्यास व सरहिंद प्रांत जिंकण्यासाठी सिख व बंजारा सैनिकांनी मदत केली होती या माहितीचा शोध घेणे.

संशोधन पद्धती :-

प्रस्तुत शोधनिबंध तयार करण्यासाठी वर्णन व विश्लेषणात्मक पद्धतीचा वापर केलेला आहे तर तथ्य संकलनासाठी प्रथम व द्वितीय साधन सामुग्रीचा वापर केला आहे.

विषय व्याप्ती :-

या शोधनिबंधामध्ये बंदासिंह बहादूर यांच्या कार्याचा संक्षिप्त आढावा घेण्यात आलेला आहे.

बंदासिंह व सिख विचारसरणीचा अंगीकार :-

दुसऱ्या दिवशी म्हणजे 4 सप्टेंबर 1708 रोजी गुरुंनी माधोदासला शीख धर्माचे “पाच कंकार” १. कंगवा २. दोन कट्यार ३. कडे ४. कच्छा ५. केसकी बहाल केले. पूर्वीचा बैरागी साधू आता पगडी धारी शिख झाला. गुरुंनी स्वतः माधोदासाला (खांडे-दी-पाहूल) शिख धर्माची दीक्षा देण्याची विधी. भाई दयासिंग, भाई धर्मसिंग, आणि इतर दोघांत दिले. शिवाय त्याला बंदा सिंह हे नवीन नाव देण्यात आले. तेथे उपस्थित शिखांने मोठ्याने जयजयकार केला, आणि बंदा सिंहाचे सिख पंथांमध्ये स्वागत केले.^१

इलियट आणि डॉसन, जेम्स ब्राऊन, मॅग्नोर यांनी देखील बंदासिंह यास शीख धर्माचे सर्वोच्च सेनापती पद बहाल करण्यापूर्वी दहाव्या शीख गुरुंनी नांदेड येथे दीक्षा दिल्याची नोंद केली आहे. शिखांच्या मातृभूमीच्या विपणनावस्थेबद्दल समजावून

सांगितले. गुरुना आनंदपुर साहेब का सोडावे लागले याचा तपशील ही त्यास कथन केला. एकदा का मातृभूमीत पोहोचला की हजारो शिख तुला येऊन मिळतील.^२

बंदा सिंह व नांदेडचा निरोप :-

व्यापारी भाई भगवंतसिंग बागेश्वरी बिंजरावत यांचा बंजारा तांडा नांदेड प्रदेशातून जात होता; तेव्हा ते गुरूची भेट घेतात. गुरूना बंदासिंह यास त्या तांड्यासोबत पाठविण्याची ही संधी योग्य वाटली. त्याप्रमाणे 1708 मध्ये निरोप घेतला. भगवंत सिंग बांगेश्वरी (पूर्वाश्रमीचा भागू बंजारा) हा औरंगजेबाचा प्रमुख मनसबदार होता. त्याची पाच हजार मनसब होती, गुरूनी बंदासिंग सोबत काही शिखांनाही पाठवले होते, विनोदसिंग, काहानसिंग, बाजसिंग, रणसिंग, आणि रामसिंग गुरूच्या हुतात्म्याची खबर मिळाली तेव्हा ते प्रवासात होते. तरीही ते पंजाब कडे कुच करणे चालूच ठेवले. त्याने 1600 किलोमीटर पेक्षा अधिक अंतर एक वर्षामध्ये कापले. खानदेश, मंदसौर, अजमेर, फुलेरा, भरूच, भारतपूर करत बंगर या भागात पोहोचले. हे प्रदेश वाळवंटी आणि काटेरी वनाचा आणि जवळजवळ निर्मणूष्य होता. मुलतानाच्या घराकडे भगवंतसिंग बागेश्वरी रवाना झाले. त्याने वचन दिले की शिख सैनीकांची भरती करून देईल. त्यानंतर काही आठवड्यांतच सशस्त्र सैनिक बंदासिंगाला येऊन मिळायला सुरुवात झाली. १ महिन्यांमध्ये हजारो शिख सैनिक भरती होत गेले.^३

बंदासिंह व पंजाबमधील कारवाया :-

एके दिवशी शाही खजिना दिल्लीला घेऊन जाण्यात येत असे जेव्हा हे लोक कैथल जवळील वाहन या गावी पोहोचले. तेव्हा ते तिथे काही काळ विश्रांती करिता थांबले. बंदासिंगाच्या नेतृत्वाखाली शिखांनी त्यांच्यावर हल्ला केला, आणि खजिना पळविला. शिखांना पाहताच भाडोत्री सैनिक खजिना सोडून पळून गेले. हे सैन्य कैथलीच्या प्रमुखाकडे गेले, त्यांनी सर्व घटना कथन केली. कैथलीचा प्रमुख हिंदू असला तरी मुघलांशी इमान राखून होता, शिखांबद्दल माहिती मिळताच त्याचे सैन्य घेऊन शिखांवर हल्ला करण्यास निघाला. शिखांना त्याच्या प्रस्थानाची खबर मिळाली व त्यास धडा शिकवण्यासाठी झाडीमध्ये दबा धरून बसले. मुघल सैन्य टप्प्यामध्ये येताच शिखाने त्यांच्यावर आकस्मिक हल्ला चढवला. या लुटीमध्ये कैथलीच्या प्रमुखाचे घोडे, हत्ती, सशस्त्र व बाण इत्यादी घेत त्यास सोडून देण्यात आले. बंदासिंग याने त्यास कैथलीचा शिख प्रमुख म्हणून नेमले. त्यानंतर त्याने घोडे व शस्त्रां सैन्यांमध्ये वाटून टाकले. त्यांनी स्वतःकडे काहीही ठेवले नाही. यामुळे त्यांच्या साथीदारांमध्ये त्यांच्याबद्दल आदर दुणावला. या घटनेनंतर भाई रूपा, भाई बाईलो आणि माळवा प्रांतातील इतर घराण्यांचे अनेक शिख-युवक बंदा सिंहच्या छावणीमध्ये दाखल झाले. काही आठवड्यांमध्ये शिख सैनिकांची संख्या चार हजाराच्या वर गेली. त्यांना तातडीने सरहिंदचे राज्यपाल वजीर खान यास शिक्षा द्यावयाची होती.^४

शिखांचा पहिला विजय समाना :-

बंदासिंह हा अगदी हुशार सेनापती होता. सरहिंद कमकुवत करण्याकरिता त्याने त्या भोवतालचे किल्ले काबीज करण्यास सुरुवात केली. पहिला हल्ला समानावर करण्यात आले. हे नगर इ.स.1360 पर्यंत पंजाबची राजधानी होते. फिरोजशहा तुकलकाच्या

आधी राजधानी समान्याहून सरहिंदला हलविण्यात आली. तरीही समाना शहरात अनेक धनिक लोकांचे वास्तव्य होते. येथे सय्यद व मुघलांचे मोठमोठे महाल होते. जिथे बावीस उमराव (प्रमुख व्यक्ती) ज्यांना स्वतःच्या पालखी मधून शहरांमध्ये फिरण्याचा अधिकार होता. ही घरे म्हणजे छोटे-खाणी किल्लेच होती. हे शहर जल्लादांचे शहर म्हणून बदनाम होते. गुरुपुत्रांना भिंतीत दाबून मारणारे व गुरू तेगबहादूर यांचा सिरच्छेद करणारे देखील येथीलच लोक होते. या शहरांबद्दल शिखांच्या मनात खूप तिरस्कार भरला होता. या परिस्थितीचा बंदासिहाने समानावर आक्रमण करण्यासाठी उपयोग करून घेतला. मुख्य किल्ला जिंकला व तेथील क्रूरकर्मियांची हत्या करण्यात आली.^५

ठाकसा व गुरहम वरील हल्ला :-

समानाचा सुभेदार फतेह सिंग यांना नेमण्यात आले. बंदासिंहाने काही शस्त्र, घोडे ताब्यात घेतले गुरहम किल्ल्यामध्ये काही विशेष सैन्य नव्हते; त्यामुळे ते शहर ताब्यात घेतले येथून जवळच असलेला ठाकसा वीस किलोमीटर अंतर वरील “ठाकसा मिरनजी” म्हणूनही ओळखतात. जेव्हा बंदासिंहाने किल्ला काबीज केला तेव्हा शहरातील मान्यवर तोंडात गवत घालून बंदासिंग समोर हजर होतात. आम्हाला जीवदान द्या. आम्ही तुमच्या गाई आहोत. तेथील कूर, अन्यायी लोकांवर शासन करून हे तेथील जनतेला न्याय मिळवून ठाणेसर आणि शहाबाद कडे कुच केले, आणि सहजच ते काबीज केले येथुनच त्यांनी मरकंडा नदी काठी वसलेले शहर शहाबाद कडे प्रस्थान केले. येथील प्रमुखाला शिख येत असल्याची चाहूल लागताच तो पळून स्वतःचा जीव वाचविण्याकरिता दिल्लीला गेला. तेथील अधिकारी कोणत्याही प्रकारचा विरोध न करता शरण आले किल्ला शिखांच्या हवाली केला मुस्तफाबाद ताब्यात घेतले आतापर्यंत त्या क्षेत्रातील बरेचसे किल्ले सिखानी ताब्यात घेतले होते. तरीही मुस्तफाबादचा मोठा किल्ला ताब्यात घेण्याचे राहिले होते. येथील प्रमुखाला बंदा सिंगासोबत दोन हजार सशस्त्र हिंदू सैनिक आहेत याची खबर मिळताच सिखांनी जोरदार मुगल सैनिकावर हल्ला चढवला. तेथील शासक उमराव यांना खंडणी देण्यास भाग पाडले. यानंतर कापूरी, कुंजपुरा सदौरा बंदासिंह बहादूर यांच्या नेतृत्वाखाली जिंकण्यात आले. मुस्तफाबादच्या विजयानंतर सरहिंद भोवतालचे अधिकांश किल्ले शिखांच्या ताब्यात आले होते. त्यांच्याकडे आता सात किल्ले होते. आणि अनेक हजारांचे सशस्त्र सैन्य देखील होते. आता ते सर्व सहिंदवर आक्रमण करण्याचा विचार करीत होते. याच दरम्यान आकस्मिकपणे वजीर खानाचा खबऱ्या शिखांच्या हाती लागला. बंदासिंगाने त्यास न मारता सोडून दिले, व सांगितले की वजीर खानाला सांग की त्याचे मूळ गाव कुंजपुरावरही सीख हमला करणार आहेत. ही सर्व बंदासिंहाने आखलेली रणनीती होय.^६

कापूरीचा प्रमुख सरदार कदमुद्दीन होय. याने बरेच अधर्म व अन्याय, नवविवाहीत वधूंना पळवून आनने व अत्याचार करण सोडून देणे; याकरिता प्रसिद्ध होता. मुलींना पळवून आणण्यासाठी त्याने एक सैन्याची तुकडीच जमवली होती. संपत्तीचा उपयोग तो त्याच्या लैंगिक इच्छापूर्तीसाठी करीत होता. एके दिवशी हिंदूंनी शिखांना व्यथा सांगितली बंदासिंहाने त्यालाही धडा शिकवला कदमुद्दीन चा महल जाळण्यात आला. त्यात कदमुद्दीन जळून खाक झाला. सदौरा शिखांच्या ताब्यात आला. शिवालिक पर्वतरांगेच्या पायथ्याशी वसलेले सदौरा नामक नगर पंजाब मधील अगदी प्राचीन शहर होते. येथील उस्मान खान देखील कदममुद्दीन प्रमाणे लैंगिक

गुन्हाकारिता प्रसिद्ध होता. त्याच्या जाचाला जनता कंटाळली होती. येथे शहरांमध्ये बाबा पीर बुधुशहा शहा रहात होता; कदमुद्दीनने याला देखील खूप छळले होते. शेवटी सैनिक आमने-सामने आले घनघोर लढाई झाली. शिखानी किल्ल्याचा एक दरवाजा भेदला आणि सदौच्यात घुसले. यामध्ये लाखो रुपये, सोने, घोडे हत्यार सीखांच्या हाती लागले. शीख संपत्तीच्या बाबतीत अधिक श्रीमंत झाले. आणि बंदासिंहला सरहिंदवरील लढाईची तयारी करता आली.^९

विजयानंतर शिखानी सदौरा किल्ल्यावर निळा झेंडा फडकविला नगराचा कारभार पाहण्यासाठी शिखांनी खालसा पंचायतीची स्थापना केली. अजबगड असे सदौराचे नामकरण बंदासिंह बहादुरने केले.

शिख साम्राज्याची नवीन राजधानी लोहगड :-

इ. स. 1709 च्या डिसेंबर महिन्यामध्ये समाना, गुरुहम, सदौरा, ठाकसा, कुंजपुरा, शाहबाद, मुस्तफाबाद, कापुरी आणि सदौरा विजयानंतर लोहगडला शिखांची राजधानी म्हणून घोषित केले. गुरूच्या सूचनेनुसार लखीशाह बंजारा यांनी लोहगड किल्ला बांधला होता. बंजारानी आधीच संरक्षणात्मक तटबंदी, उंच बुरुज बांधून खंदक खणले होते. त्यांनी संपत्ती, शस्त्रास्त्रे, धान्य, दारूगोळा इत्यादीसाठी कोठारे बांधून ठेवली होती. बंदासिंहाने संपूर्ण धनसंपत्ती व शस्त्रास्त्रे या किल्ल्यामध्ये वाहून नेली. हा किल्ला अनेक टेकड्या खंदक आणि घनदाट अरण्याने वेडला होता. त्यामुळे हा किल्ला जिंकणे अतिशय कठीण होते. इ.स. 1710 पर्यंत बंदासिंहानी सरहिंदच्या आजूबाजूचा प्रदेश मुघल साम्राज्यातून मुक्त केला. यमुना आणि सतलज नदी यातील आठ किल्ले सहीत प्रदेश बंदासिंहाच्या ताब्यात आला. इ.स 1710 पर्यंत यामध्ये 28 परगणे होती, आणि त्याचे उत्पन्न 52 लाखापर्यंत होते. त्यामुळेच बावनी सरहिंद असे नाव पडले.^६

चप्परचीरीची लढाई आणि सरहिंदवर कब्जा:-

वजीर खानाला कळले खिन्न खानाची दोन मुले युद्धात मारले गेले आणि मलेर कोटलाच्या फौजेला शिखांकडून हार पत्करावी लागली. वजीरखान उद्विग्न झाला आणि दिल्लीहून अधिकचे सैन्य आणि शस्त्रास्त्र मागवले. घोडे व हत्ती वजीर खानाकडे खूप प्रमाणात होती. सिख सरहिंदवर पोहोचण्यापूर्वीच त्यांच्यावर आक्रमण करायचे ठरले होते. वजीर खानाने गंडामल, सूचानंदचा भाचा वजीर खानाचा विद्रोही म्हणून बंदासिंहाकडे पाठवला. वजीर खानाची रणनिती होती की युद्ध सुरू झाले की गंडमल पळून जाईल, आणि शिख सैन्य घाबरून जातील व बंदा बहादूर ला अटक करता येईल. चप्परचीरीचे अंतर सरहिंदपासून २० किलोमीटरवर होते. बंदासिंहाने या लढाईत आपले सैन्य सहा भागात विभागले. आणि स्वतः टेकडीवरील सर्वोच्च भागावरून नेतृत्व करू लागले 12 मे 1710 रोजी दोन्ही कडच्या सैन्याने चप्परचीरीला एकमेकांसमोर येत घनघोर युद्ध झाले. हत्तीच्या पाठीवर बसून वजीर खान नेतृत्व करित होता. बंदासिंहाने हत्तीच्या कानात बाण मारला हत्तीला खाली पाडले. वजीर खान जमिनीवर पडला तसेच समोरासमोरीच्या युद्धात बंदासिंहाने वजीर खानाचा सिरच्छेद केला. या लढाईमध्ये जवळपास तीन ते चार हजार सैनिक मारले गेले असावे असा प्राथमिक अंदाज आहे. सरहिंद बंदा सिंह बहादूर यांच्या नेतृत्वाखाली आला होता. सरहिंदच्या विजयानंतर निळा झेंडा किल्ल्याच्या अगदी सर्वोच्च टोकावर बंदासिंह यांनी फडकविला. सरहिंदच्या युद्धामध्ये ज्या बाजसिंग बागेश्वरी बंजाराने युद्धात

लढण्यास योगदान दिले . त्यास सरहिंदचा राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले. बंदासिंह बहादूरच्या नेतृत्वाखाली शिख साम्राज्याची वाटचाल सुरू झाली. लोहगडावर अनेक शिख व त्यांचे कुटुंबीय राहत असल्याने ते एक मोठे नगरच झाले . बंदासिंह बहादूर याने समताधिष्ठित प्रशासनाला सुरुवात केली. बाबा बंदासिंह यांनी सार्वभौमत्वाचे प्रतीक म्हणून गुरुच्या नावे नवीन नाणे सुरू केले; या नाण्यावर “खालसातक्त” असे नाव कोरून घेतले. जगातील पहिला राज्यकर्ता होता ज्याने आपले सर्वस्व खालसा तक्त आणि गुरुच्या नावाने शिक्के व मोहरा अर्पण केले. इ.स.1710 ह्या नववर्ष शिख संवत वर्षाची सुरुवात झाली.^९

निष्कर्ष :-

बंदासिंह बहादूर याने पंजाब मध्ये बऱ्याच सैनिक कारवाया केलेल्या आहेत. सरहिंद प्रांतावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी सुरुवातीला समाना या शहरावर वर्चस्व मिळवले जाते. या लढाई दरम्यान बरेच शिख व बंजारे सैनिक बंदा बहादूरच्या छावणीत सामील होतात. पंजाब मधील सामान्य जनतेवर अन्याय-अत्याचार करणाऱ्या उस्मान अली खान व कुदमुद्दीन यांना देहदंडाची शिक्षा देण्यात आली. सरहिंद प्रांतावर आक्रमण करण्यासाठी जी संपत्ती मिळवली, ती सर्व सैनिकांमध्ये समान पद्धतीने वाटप करण्यात आली. यामुळे बंदा बहादूर यांच्यावरील विश्वास वाढला. तथापि सर्व सैनिक आनंदी व एकजुटीने मदत करण्यास सुरुवात केली. सरहिंद प्रांतावर विजय मिळवून निळा झेंडा प्रस्थापित केल्यानंतर, तेथील राज्यपाल म्हणून बाजसिंह बांगेश्वरी (पवार) बंजारा यांस नियुक्त केले. ही विजयी पताका रोवण्यामागे बंदासिंह बहादूर यांच्या नेतृत्वाखाली शिख व बंजारे सैनिकांनी मोलाचे योगदान दिले.

संदर्भ:-

१. अनु. जयराम पवार, हरजिंदरसींग दिलगीर, लोहगड, ब्लू रोज पब्लिकेशन पुणे, प्रथम आवृत्ती 2019, प्र .६९
२. हरबंस कौर सागू, बंदा बहादूर आणि सिख स्वराज्य, दीप अंड दीप पब्लिकेशन, राजौरी गार्डन, नवी दिल्ली. २०२०, प्र. ११९
३. उपरोक्त, प्र.१२०
४. खुशवंत सिंह, ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्खस, खंड -पहिला १४६९ ते १८३९ पृ.१०२
५. राकेश कुमार आर्य, हिंदू राष्ट्र स्वप्नदृष्ट बंदा सिंग बैरागी,प्रभात पेपर प्रकाशन,असफअली रोड, नवी दिल्ली. २०२०, प्र.११२
६. खुशवंत सिंह, ए हिस्ट्री ऑफ द सिक्खस, खंड -पहिला १४६९ ते १८३९, प्र. १०२
७. सुभाष काळे, बंदा सिंह बहादूर, वरद प्रकाशन पुणे, द्वितीय आवृत्ती 2023, प्र. १५४
८. प्रोफेसर ए. वी. कौर,बाबा बंदा सिंह बहादूर: इतिहास एवं लोकस्मृति ,अनु बुक न्यू दिल्ली, प्रथम आवृत्ती 2018 , प्र. १६३
९. मोहम्मद कासिम औरंगाबादी ,अहवाल - उल -खंय्याखिन , प्र . ६८ -६९

३. मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील न्यायदान व्यवस्था आणि मुस्लीम समुदाय

डॉ. रामचंद्र वसंत कुंभार

प्राध्यापक, इतिहास विभाग, शरदचंद्र पवार महाविद्यालय, लोणंद, संलग्न - शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर.

गोषवारा :-

मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील न्यायदान प्रक्रिया प्रामुख्याने स्थानिक न्यायसंस्थांमार्फत चालत असे. या स्थानिक न्यायसंस्थांमध्ये मजलिस, गोतसभा, पंचायत इत्यादीचा समावेश होत असे. तसेच या न्यायसंस्थेमध्ये हिंदू आणि मुसलीम परंपरांचे मिश्रण झाले होते. मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील न्यायदान प्रक्रियेमध्ये साक्षी पुराव्यांप्रमाणे अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे हाताळली जात असत. म्होतुर करार हे तत्कालीन न्यायदान प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे कागदपत्र होते. म्होतुर करार हे विधवा विवाहविषयक कागदपत्र होते. मध्ययुगीन काळात विधवा विवाहापूर्वी संबंधिताना लेखी करार करून अनेक बाबी, अटी मान्य कराव्या लागत होत्या. त्यानंतरच विधवा विवाह होत असे. मध्ययुगीन कालखंडात मुस्लीम समुदायाचेही म्होतुर करार होत असत. या म्होतुर करारावरून असे दिसून येते की, मराठेकाळात मुस्लीम समुदायामध्येही स्त्रियांना दुसरा विवाह करण्याची समाजमान्यता होती. मुस्लीम समुदायाचा न्यायनिवाडा इस्लाम धर्मशास्त्रानुसार करण्याची पद्धती मध्ययुगात सर्वत्र प्रचलित होती. असे असूनही मराठेकाळात परंपरेने चालत आलेल्या न्यायदानातील पद्धती मुस्लीम समुदायानेही अंगीकारल्या होत्या हे या म्होतुर करारामुळे लक्षात येते. थोडक्यात मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील परंपरागत न्यायदान व्यवस्था सर्वसमावेशक होती असे आपणास म्हणता येईल.

प्रस्तावना :-

मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील न्यायदान प्रक्रिया प्रामुख्याने स्थानिक न्यायसंस्थांमार्फत चालत असे. या स्थानिक न्यायसंस्थांमध्ये मजलिस, गोतसभा, पंचायत इत्यादीचा समावेश होत असे. तसेच या न्यायसंस्थेमध्ये हिंदू आणि मुसलीम परंपरांचे मिश्रण झाले होते. मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील न्यायदान प्रक्रियेमध्ये म्होतुर करारपत्र, सांडखत अशी अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे हाताळली जात असत. या कागदपत्रातून आपल्याला तत्कालीन न्यायदान प्रक्रियेची माहिती समजते. तसेच या कागदपत्रातून मध्ययुगीन न्यायदान प्रक्रियेत सहभागी समाज घटकांचीही कल्पना येते. प्रस्तुतच्या शोधनिबंधात उत्तर पेशवेकालीन म्होतुर कराराच्या आधारे मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील न्यायदान व्यवस्थेमधील मुस्लीम समुदायाचे स्थान व सहभाग याविषयी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील न्यायदान व्यवस्थेचे स्वरूप :-

मध्ययुगीन कालखंडात महाराष्ट्रात न्यायदान व्यवस्था दुहेरी स्वरूपाची होती. न्यायदान राज्यशासनाने निर्माण केलेल्या यंत्रणेद्वारे आणि लोकांकडून परंपरेने चालविल्या जाणाऱ्या स्थानिक न्यायालयांद्वारे केले जाई. मध्ययुगीन कालखंडात लोकांकडून स्थानिक पातळीवर चालविल्या जाणाऱ्या न्यायसंस्थेस 'गोतसभा' असे संबोधले जाई. मराठेकालीन न्यायदान पद्धतीमध्ये गोतसभेला

अनन्यसाधारण असे महत्त्व होते. या सभेमध्ये देशमुख, देशपांडे, शेटे-महाजन, पाटील, कुलकर्णी, चौगुला, मिरासदार, वतनदार, बलुतेदार, अलुतेदार यांचा समावेश होता. राज्यशासनाच्या न्यायदान यंत्रणेला 'मजलिस' असे संबोधले जाई. मजलिसचे केंद्रिय आणि स्थानिक असे दोन प्रकार पडतात. मजलिसमध्ये राजा, न्यायधीश, पंडितराव आणि इतर राजमुद्रित यांचा समावेश होत असे. मजलिसच्या अध्यक्षास 'सभानायक' असे म्हणत.^१

मध्ययुगीन न्यायदान प्रक्रियेतील कागदपत्र - म्होतुर करार :-

मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील न्यायदान प्रक्रियेमध्ये साक्षी पुराव्यांप्रमाणे अनेक महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे हाताळली जात असत. म्होतुर करार हे तत्कालीन न्यायदान प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचे कागदपत्र होते. म्होतुर करार हे विधवा विवाहविषयक कागदपत्र होते. मध्ययुगीन काळात विधवा विवाहापूर्वी संबंधिताना लेखी करार करून अनेक बाबी, अटी मान्य कराव्या लागत होत्या. त्यानंतरच विधवा विवाह होत असत. थोडक्यात मध्ययुगीन महाराष्ट्रात विधवा विवाहासाठी कायदेशीर बाब म्हणून म्होतुर करार करणे अतिशय महत्त्वाचे होते.

पेशवेकालखंडात सती प्रथा, विधवा केशवपन अशा प्रथा असल्या तरी ब्राह्मणेतर समुदायांमध्ये मोठ्याप्रमाणात विधवा विवाह अथवा पुनर्विवाह झाल्याची उदाहरणे आढळतात. विधवा विवाहाचे पाट आणि मुहूर्त असे दोन प्रकार पेशवेकाळात प्रचलित होते. पाट या विवाह प्रकारामध्ये पतीने त्याग केलेल्या, पतीने सोडचिठ्ठी दिलेल्या, पती परागंदा होणे, पतीला सोडचिठ्ठी देणे या विविध कारणांमुळे पहिल्या पतीला सोडून स्त्रिया दुसरा विवाह करत. म्हणजेच पाट विवाहावेळी ती स्त्री विधवा असेलच असे नाही. मुहूर्त या विवाह प्रकारामध्ये पतीच्या निधनानंतर पत्नी दुसरा नवरा करत असे. थोडक्यात मुहूर्त विवाहावेळी स्त्री विधवा असे. विधवा पुनर्विवाहाची अनेक उदाहरणे तत्कालीन कागदपत्रातून पाहावयास मिळतात. मौजे बाहुलीच्या पाटलाने आपली पत्नी जनी हिचा त्याग केला. तेव्हा जनीने पतीची दहा-बारा वर्षे वाट पाहून सरकारात अर्ज करून गोंदाजी गायकवाडशी दुसरे लग्न केले. धोंडाजी माळी विदेशी गेला होता. तो बऱ्याच वर्षात परतला नाही. त्यामुळे धोंडाजीच्या पत्नीने निंबाजीशी दुसरा विवाह केला.^२ नवरा परागंदा झाल्यामुळे दुसरे लग्न करणाऱ्या स्त्रिया जरी पहिला नवरा परत आला तरी दुसऱ्या नवऱ्याच्याच घरी राहात असत. पाट पुनर्विवाह प्रकाराप्रमाणे मुहूर्त विधवा पुनर्विवाह प्रकारची अनेक उदाहरणे पेशवेकालीन कागदपत्रांत आढळतात. पहिल्या पतीपासून मुले झाली असली तरी विधवा पुनर्विवाह होण्यास कोणतीही समस्या नसे. कारण दुसरा पती पहिल्या पतीपासून झालेल्या मुलांचा विवाहानंतर स्विकार करत असे.

मुस्लीम समुदायाचा म्होतुर करार :-

मध्ययुगीन कालखंडात मुस्लीम समुदायाचेही म्होतुर करार होत असत. मुस्लीम समुदायामध्येही मध्ययुगात स्त्रियांचे पुनर्विवाह होत असत हे खालील म्होतुर करारावरून दिसून येते.

सदर पत्र प्रा. राजाराम विनायक ओतूरकर संपादित पेशवे-कालीन सामाजिक व आर्थिक पत्रव्यवहार (इ. स. १७२२ ते इ. स. १८५४) या ग्रंथातून घेण्यात आले आहे.

म्होतुराच्या करारातील महत्त्वपूर्ण बाबी :-

उपरोक्त पत्र २४ जुलै, १७७३ रोजीचे असून या करारपत्राच्या सुरुवातीला मध्यभागी 'पहिला नवरा परागंदा म्हणून म्होतूर' असे स्पष्ट लिहिले आहे. हा करार पुण्याच्या रविवार पेठेतील कमाल वलद आजमेरी बागवान याने लिहून दिला आहे. त्यामध्ये त्याने सांगितले की, त्याच्या मुलीचा विवाह रांजणगाव येथील हसन वलद परिमहंमद बागवान याच्याशी लावून दिला होता आणि त्यांना एक मुल ही झाले होते. पुढे हसन हा लष्करी मोहिमेवर गेला असता दहा-बारा वर्षे झाले तरी त्याची काहीही खबर मिळाली नाही. त्यामुळे आपल्या तरुण मुलीचे दुःख पाहवत नसल्याने आपण मुलीचा सासवड येथील छेटू वलद भिका बागवान याच्याशी पाट लावून देत आहे. या विवाहानंतर जर माझ्या मुलीचा पहिला पती हसन आला तर त्याला माझ्या मुलीच्या दुसऱ्या पतीशी वाद घालण्याचा काही संबंध असणार नाही. तसेच हसन याचा दुसऱ्या मुलीशी विवाह लावून देऊ असे ही हा करार लिहून देणाऱ्या कमाल याने काबुल केले आहे. करारच्या शेवटी त्याने सही म्हणून स्वतःच्या व्यवसायाशी निघडीत तागडी (तराजू) निशाणी केली आहे. या करारामध्ये एकूण नऊ साक्षीदारांची नावे दिसतात.^३

निष्कर्ष :-

उपरोक्त म्होतूर करारावरून आपणास अनेक निष्कर्ष काढता येतात. पहिला महत्त्वाचा निष्कर्ष म्हणजे मध्ययुगीन कालखंडात महाराष्ट्रात स्त्रियांचा नवरा परागंदा झाल्यानंतर दुसऱ्या पुरुषाशी पुनर्विवाह होत असे हे दिसून येते. मध्ययुगीन कालखंडात अनेक वाईट चालीरीती भारतात प्रचलित होत्या. मध्ययुगीन कालखंडात विधवा विवाह होत नसत आणि विधवांना अतिशय वाईट जीवन व्यथित करावे लागे असे काही निष्कर्ष इतिहासकारांनी काढले आहेत. हे इतिहासकारांचे निष्कर्ष एकांगी स्वरूपाचे अथवा अर्धसत्य असल्याचे या म्होतूर करारामुळे सिद्ध होते.

उपरोक्त म्होतूर करारावरून असेही दिसून येते की, मराठेकाळात मुस्लीम समुदायामध्येही स्त्रियांना दुसरा विवाह करण्याची समाजमान्यता होती. नवरा परागंदा झाल्यामुळे मुस्लीम समुदायातील स्त्रिया पुनर्विवाह करत असत. तसेच वरील म्होतूर करार लिहून देणारा व्यक्ती पेठेचा अधिकारी असावा असे त्याने केलेल्या तराजूच्या निशाणीवरून लक्षात येते. मुस्लीम समुदायाचा न्यायनिवाडा इस्लाम धर्मशास्त्रानुसार करण्याची पद्धती मध्ययुगात सर्वत्र प्रचलित होती. असे असूनही मराठेकालीन परंपरेने चालत आलेल्या न्यायदानातील पद्धती मुस्लीम समुदायानेही अंगीकारल्या होत्या हे या म्होतूर करारामुळे लक्षात येते. थोडक्यात मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील परंपरागत न्यायदान व्यवस्था सर्वसमावेशक होती असे आपणास म्हणता येईल.

संदर्भ :-

१. के. एन. चिटणीस, मध्ययुगीन भारतीय संकल्पना व संस्था भाग १, आर. के. चिटणीस, पुणे, २००३, पान नं. १७४.
२. डॉ. अ. रा. कुलकर्णी व खरे ग. ह. (संपा.), मराठ्यांचा इतिहास खंड दुसरा, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे, १९८४, पान नं. – ३०४.
३. आर. के. ओतूरकर (संपा.), पेशवेकालीन सामाजिक व आर्थिक पत्रव्यवहार, चिटणीस, भारत इतिहास संशोधन मंडळ, पुणे, १९५०, पान नं. ९६-९७.

४. उदगीर किल्ला स्थापत्य: एक ऐतिहासिक दृष्टिक्षेप

प्रा. डॉ. अनंत नामदेवराव शिंदे

इतिहास विभागप्रमुख, कै. बापूसाहेब पाटील एकंबेकर महाविद्यालय, उदगीर, जि. लातूर.

प्रस्तावना:-

लातूर जिल्ह्यातील उदगीर शहरात स्थित असलेला उदगीर किल्ला, भारताच्या दख्खनच्या इतिहासातील महत्त्वाचे स्थापत्यशास्त्र आणि लष्करी अभियांत्रिकीचे प्रतीक आहे. १२ व्या शतकात बांधलेल्या या किल्ल्याला प्राचीन काळात 'उदयगिरी' किंवा 'उदकगिरी' या नावानेही ओळखले जात असे. हे नाव येथील उदलिंग ऋषी (उदयगिरी महाराज) आणि बालाघाट डोंगर रांगेत उगम पावणाऱ्या लेंडी नदीशी जोडलेले आहे. उदगीर किल्ला हा राजकीय आणि लष्करी सत्तांतराचा साक्षीदार आहे. यादवांच्या काळात पाया रचला गेलेला हा किल्ला नंतर बहामनी, बरीदशाही, आदिलशाही, मुघल, मराठे आणि अखेरीस निजामांच्या ताब्यात राहिला. या प्रत्येक राजवटीने किल्ल्याच्या मूळ संरचनेत आपल्या गरजेनुसार बदल केले. इ.स. १७६० मध्ये सदाशिवराव भाऊंच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी निजामाच्या सैन्याचा पराभव करून उदगीरचा तह केला, ज्यामुळे या किल्ल्याचे महत्त्व निर्णायक ठरले. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे, किल्ल्याच्या स्थापत्यशास्त्राचे सखोल विश्लेषण करणे, हे दख्खनच्या मध्ययुगीन युद्धकला आणि प्रशासकीय गरजा समजून घेण्यासाठी आवश्यक ठरते.

संशोधनाचे उद्दिष्ट:-

शोधनिबंधाच्या अभ्यासाचे मुख्य उद्दिष्ट उदगीर किल्ल्याच्या स्थापत्यशास्त्रातील अद्वितीय संरक्षणात्मक व्यवस्था (उदा. खंदक, दुहेरी तटबंदी आणि बुरुज) आणि अंतर्गत नागरी व्यवस्थापन (उदा. प्रगत जलव्यवस्थापन प्रणाली आणि निवासस्थाने) यांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे आहे. याव्यतिरिक्त, किल्ल्याच्या बांधकामात यादवकालीन व बहामनी-बरीदशाहीकालीन स्थापत्यशैलीचा झालेला समन्वय आणि त्याचे सांस्कृतिक परिणाम अभ्यास करणे हे या अभ्यासाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

भौगोलिक स्थान :-

उदगीर किल्ला हा लातूर जिल्ह्यात (बालेघाट डोंगर रांग) $18^{\circ}24'10''N$ $77^{\circ}07'04''E$ या निर्देशांकांवर स्थित आहे. वर्गीकरणानुसार, उदगीर गाव व किल्ला एकाच पातळीवर असल्यामुळे त्याला सामान्यतः 'भुईकोट' म्हणून ओळखले जाते. तथापि, किल्ल्याच्या स्थापत्यशास्त्राचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य त्याच्या मिश्र वर्गीकरणामुळे दडलेले आहे. उदगीर किल्ला हा भुईकोट असला तरी, त्याच्या उर्वरित तीन बाजूंनी खोल दऱ्या आहेत, ज्यामुळे त्याला नैसर्गिक गिरीदुर्गाचे संरक्षणही लाभले आहे. या विशिष्ट भौगोलिक रचनेमुळे स्थापत्यकारांनी संरक्षणात्मक प्रयत्नांचे केंद्रीकरण केवळ एकाच, सर्वात संवेदनशील बाजूवर केले. यामुळेच या बाजूला ४० फूट खोल खंदक आणि दुहेरी तटबंदी यांसारख्या कठोर मानवनिर्मित संरक्षणाची गरज भासली. ही रचना भूगोलाच्या मर्यादांवर मात करण्यासाठी वापरलेल्या अभियांत्रिकी कौशल्याचे प्रतीक आहे. उदगीर किल्ल्याच्या स्थापत्याची जडणघडण अनेक शतके चालली असून, प्रत्येक राजवटीने आपल्या लष्करी व प्रशासकीय गरजांनुसार यात बदल केले.

यादव-चालुक्य व बहामनी काळ:-

उदगीर नगरीचा उल्लेख पुराणांमध्ये व यादव राजा सिंघनदेव यांच्या शिलालेखात आढळतो. तसेच सहावा भिल्लम यादव हा उदगीरचा शासक असल्याचाही उल्लेख आहे. त्यामुळे यादव राजवटीत या किल्ल्याचा पाया घातला गेला असावा, अशी शक्यता वर्तवली जाते. दक्षिण भारतातील चालुक्य राजांच्या काळातही या किल्ल्याचा पाया रचला गेला असावा. त्या काळात बहुधा मातीची गढीसारखी प्राथमिक संरचना अस्तित्वात असावी, जी नंतरच्या मुस्लिम शासकांनी अधिक मजबूत बांधकामासाठी वापरली. यादवांच्या समाप्तीनंतर उदगीर बहामनी राजवटीत आले आणि व्यापारी केंद्र म्हणून भरभराटीस आले. बहामनी घराण्याचा ९ वा राजा महमदशहा बहामनी याने आपली राजधानी गुलबर्गाहून बिदरला हलवल्यानंतर (1422) उदगीरचे सामरिक महत्त्व वाढले, कारण ते बिदरच्या जवळ होते. यानंतरच्या बहामनी राजांनी किल्ल्याचा मोठ्या प्रमाणात विकास केला. व पुढे महमुदशहा बहामनीने उदगीर किल्ला कासीम बरीदला जहागीर म्हणून दिला.

बहामनी काळात किल्ल्याच्या स्थापत्यशैलीत महत्त्वपूर्ण बदल झाले. किल्ल्याच्या बाह्य तटाची बांधणी बिदर किंवा गोवळकोंड्याच्या किल्ल्यांच्या तटासारखी आढळते. या काळात उदगीरला अभेद्य स्वरूप प्राप्त झाले. या विकासाचा अभ्यास करताना एक महत्त्वपूर्ण बाब समोर येते. बाह्य तटबंदीत हिंदू मंदिरांचे दगड बसविलेले आढळतात. तत्कालीन बहामनी राज्यात हिंदू मंदिरे पाडून किल्ले बांधण्याची पद्धत रुढ होती. हे बांधकाम एकीकडे राजकीय वर्चस्व दर्शवते, तर दुसरीकडे दख्खन सल्तनतकालीन स्थापत्य हे निव्वळ इस्लामी नसून, उपलब्ध संसाधने आणि स्थानिक कारागिरीचा वापर करून विकसित झालेले एक मिश्र स्वरूप आहे, हे अधोरेखित करते.

मराठा आणि निजामकालीन ताबा:-

बरीदशाहीच्या अस्तानंतर हा किल्ला आदिलशाही, मुघल, मराठे आणि शेवटी निजामाकडे गेला. शहाजहानने १६३६ मध्ये किल्ला जिंकला. मराठ्यांनी १७६० मध्ये तो जिंकला, पण पानिपतच्या युद्धानंतर निजामाने तो पुन्हा ताब्यात घेतला. स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत (हैद्राबाद संस्थान भारतात विलीन होईपर्यंत) हा किल्ला निजामाकडे होता. या तीन शतकांच्या काळात, किल्ल्याचा उपयोग प्रामुख्याने लष्करी तळ म्हणून करण्यात आला, ज्यामुळे पूर्वीच्या स्थापत्य घटकांचे संवर्धन झाले.

किल्ल्याची अभेद्य संरक्षण रचना: दुहेरी तटबंदी आणि बुरुज:-

उदगीरच्या स्थापत्यशास्त्राचा कणा त्याच्या संरक्षणात्मक रचनेत आहे. भूईकोट असूनही नैसर्गिक संरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या या किल्ल्यावर मानवनिर्मित संरक्षणाचे उत्कृष्ट उदाहरण पाहायला मिळते.

खंदक व्यवस्थापन आणि प्रवेश तंत्रज्ञान:-

किल्ल्याच्या गावाकडील बाजूला, जी संरक्षणाच्या दृष्टीने सर्वात संवेदनशील होती, तेथे ४० फूट खोल आणि २० फूट रुंद असा मजबूत खंदक खोदलेला आहे. हा खंदक दोन्ही बाजूनी दगडांनी बांधून काढलेला आहे. तत्कालीन युद्धनीतीनुसार, या खंदकात पूर्वी पाणी सोडले जाई आणि प्रवेशद्वारासमोर 'उचलता येणारा पूल' ठेवलेला असे. हा पूल सूर्यास्तानंतर किंवा युद्धप्रसंगी त्वरित काढून घेतला जात असे, ज्यामुळे शत्रूला किल्ल्यात प्रवेश करणे जवळजवळ अशक्य होई.

दुहेरी तटबंदी व लष्करी व्यवस्था:-

उदागीर किल्ल्याची अभेद्यता दुहेरी तटबंदीमुळे वाढते. बाह्य तटबंदीची उंची ७० फूट असून त्यात १२ बुरुज आहेत. या तटबंदीवर २ फूट रुंद व ३ फूट उंच 'चर्या' बांधलेल्या आहेत. आतील तटबंदीची उंची १०० फूट असून त्यात ७ बुरुज आहेत. आतील तटबंदी बाहेरील तटापेक्षा अधिक उंच ठेवण्याची ही रचना रणनीतिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण होती; शत्रूंनी बाहेरील तट भेदल्यास, आतील तटबंदीवरून दुसऱ्या फळीतील सैन्याला प्रभावी मारा करणे शक्य होई. तटबंदी आणि बुरुजांवर जागोजागी 'जंग्या' बनवलेल्या आहेत, ज्या बंदुका किंवा तोफांचा मारा करण्यासाठी उपयुक्त होत्या.

प्रवेशद्वारे आणि शिल्पकला:-

किल्ल्याला एकामागोमाग एक असे ४ दरवाजे आहेत, ज्यामुळे सुरक्षा भेदणे कठीण होते. यातील पहिल्या दरवाजाला 'लोहबंदी दरवाजा' म्हणतात, जो १४ फूट उंच व ७.५ फूट रुंद आहे आणि त्याला ६ कमानी आहेत. मुख्य प्रवेशद्वाराजवळील बुरुजांवर शरभ शिल्प आणि हत्तीची झुंज यांसारखी शिल्पे आढळतात. ही शिल्पे हिंदू स्थापत्य परंपरेतील शौर्य आणि शक्तीची प्रतीके आहेत. बहामनी आणि बरीदशाहीच्या वर्चस्वाखालील या किल्ल्यात अशा हिंदू स्थापत्य घटकांचा समावेश असणे, हे दर्शवते की दख्खनच्या स्थापत्यशास्त्रात राजकीय आणि सांस्कृतिक सत्तांतराचा प्रभाव दिसत असला तरी, स्थानिक कलात्मक आणि धार्मिक प्रतीकांना पूर्णपणे वगळले गेले नव्हते. ही प्रतीके यादवकालीन अवशेषांवरून पुनर्संस्थापित केलेली किंवा स्थानिक कारागिरांनी समाविष्ट केलेली 'बहुसांस्कृतिक संवादाची' चिन्हे आहेत.

प्रमुख बुरुज: स्थापत्य आणि लोकश्रद्धा:-

किल्ल्यात अनेक भव्य बुरुज आहेत, जसे की भव्य अष्टकोनी 'चांदणी बुरुज'. अष्टकोनी रचना तोफखान्यासाठी उत्कृष्ट व्यासपीठ प्रदान करते. दुसरा महत्त्वाचा बुरुज म्हणजे 'अंधारी बुरुज' किंवा 'तेलीण बुरुज'. हा चौकोनी बुरुज एका दंतकथेमुळे ओळखला जातो. या बुरुजाचे बांधकाम वारंवार कोसळत होते. एका तेलीणीला जिवंत पुरल्यानंतरच हा बुरुज उभा राहिला, अशी लोकश्रद्धा आहे. स्थापत्यशास्त्र आणि लोकसाहित्य यांचा हा संगम त्या काळातील बांधकामातील अडचणी आणि त्यावरील धार्मिक-सामाजिक समजुतींवर प्रकाश टाकतो.

उदागीर महाराजांची समाधी आणि मठ:-

उदागीर महाराजांची समाधी किल्ल्यातील सर्वात महत्त्वपूर्ण धार्मिक वास्तू आहे. ही समाधी साधारण भूप्रदेशापेक्षा सुमारे ६० फूट (९ ते १० मीटर) खोल गुहेसारख्या भागात स्थित आहे आणि ती पहिल्या व दुसऱ्या तटबंदीच्या दरम्यान बांधलेली आहे. समाधीच्या परिसरात राम-सीता, सूर्यनारायण आणि विष्णू यांच्या संगमरवरी मूर्ती आहेत. या समाधीचे पावित्र्य अनेक शतके जपले गेले. विशेष म्हणजे, निजाम काळात निजाम सरकारकडूनही या समाधीच्या व्यवस्थेसाठी मदत मिळत असे. उदागीर महाराजांची समाधी लष्करीदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणी ६० फूट खाली बांधलेली असणे, हे केवळ धार्मिक केंद्र नाही, तर प्रशासकीय आणि आध्यात्मिक शक्तीचा एकत्रीकरण बिंदू होता. या जागेचे संवर्धन करून शासकांना स्थानिक हिंदू आस्थेचा आदर करणे आणि राजकीय समेट राखणे महत्त्वाचे वाटत होते.

शाही महाल, निवासस्थाने आणि धार्मिक वास्तू:-

किल्ल्यामध्ये सिवयल महल, रोशन महल आणि दिलदार बेगमचे घर यांसारख्या वास्तूंचे अवशेष आहेत. हे महाल निवासी वापरासाठी होते आणि त्यांच्या बांधकामात हौदांचा समावेश होता. याव्यतिरिक्त, परिसरातील अनेक जुनी विश्रामगृहे 'अनौपचारिक पांढऱ्या मातीच्या' बांधणीची होती, जी आता जीर्ण झाली आहेत. हे बांधकाम बहुधा सैनिकी किंवा तात्पुरत्या निवासासाठी केले गेले असावे. किल्ल्यामध्ये जामी मशीद आणि मकबरा मशीद अशा दोन मशिदींचा उल्लेख आहे.

अरबी आणि पर्शियन शिलालेख:-

किल्ल्याच्या भिंतींवर आणि जुन्या इमारतींमध्ये अरबी आणि पर्शियन भाषेत लिहिलेले दुर्मिळ शिलालेख आढळतात. हे शिलालेख केवळ ऐतिहासिक नोंदी नसून, स्थानिक मुस्लिम शासकांनी अनेक शतके ज्ञान आणि संस्कृतीच्या प्रसाराला महत्त्व दिल्याचे पुरावे आहेत. हे शिलालेख किल्ल्याच्या स्थापत्य आणि प्रशासकीय इतिहासाला अधिकृतता देतात.

जलव्यवस्थापन प्रणाली आणि बांधकाम तंत्रज्ञान:-

उदगीर किल्ल्यातील जल अभियांत्रिकी दख्खनच्या मध्ययुगीन तंत्रज्ञानाचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. कोणत्याही किल्ल्यासाठी पाणी ही मूलभूत गरज असते आणि उदगीरमध्ये त्यासाठी प्रगत पद्धतींचा वापर केला गेला होता. किल्ल्यामध्ये चार ते पाच विहिरी आहेत. या विहिरीतून किल्ल्याला पाणी पुरवठा करण्यासाठी पूर्वीच्या काळात मातीचे पाईप (खापरी नळ) वापरले जात होते. पाण्याची समपातळी राखण्यासाठी या पाईपलाईनमध्ये मधेमधे दगडात बांधलेले मनोरे बांधलेले होते. या मनोऱ्यातून पाण्याच्या पातळीचे नियंत्रण केले जात असे. ही व्यवस्था पाण्याची कार्यक्षम साठवणूक आणि वितरणाची गरज दर्शवते.

बाग-ए-मेहमुदी: किल्ला परिसरातील बाग:-

उदगीरच्या प्रगत स्थापत्यशास्त्राचे सर्वात लक्षणीय वैशिष्ट्य म्हणजे किल्ल्याच्या पश्चिमेस आणि तलावाच्या उत्तरेस असलेली 'बाग-ए-मेहमुदी'. ही बाग 'बागबंदी' या नावानेही ओळखली जात असे आणि महमुदशाहा बहामनीच्या काळात बांधली असावी. या बागेत स्नानगृहाची दुमजली वास्तू आहे. ही वास्तू एका विहिरीला लागून बांधलेली होती. विहिरीचे पाणी या वास्तूतील हौदात घेतले जाई. येथील संरचनेत दोन मजबूत हौद, एक स्नानगृह आणि कारंजीयुक्त अष्टकोनी हौद होता. या वास्तूतील एक विशेष तंत्रज्ञान म्हणजे गरम पाण्याची व्यवस्था. बाजूच्या दोन्ही हौदांखाली असलेली छिद्रे दर्शवतात की, येथे अग्नीच्या सहाय्याने पाणी गरम करण्याची प्रणाली असावी. दिल्ली आणि बिदर येथील मध्ययुगीन शाही स्नानगृहात अशा प्रकारची व्यवस्था होती.

किल्ला परिसरात गरम पाण्याची सोय असणे, हे स्पष्ट करते की उदगीर हे केवळ लष्करी तळ नव्हते. प्रगत जलव्यवस्थापन आणि उच्च दर्जाच्या शाही सुविधांचा समावेश हे सूचित करतो की उदगीर हे बरीदशाही आणि बहामनी राजवटीसाठी एक महत्त्वपूर्ण द्वितीय प्रशासकीय केंद्र होते. ही वास्तू सल्तनत शासकांच्या सत्ता आणि ऐश्वर्याचे प्रदर्शन करणारी स्थापत्य कलाकृती आहे. या वास्तूवर रेखीव वेलबुड्या आणि नक्षीकाम आढळते, जे बहामनी स्थापत्य कलेच्या सौंदर्यात्मकतेवर प्रकाश टाकते.

निष्कर्ष :-

उदगीर किल्ला हा 12 व्या शतकापासून ते 18 व्या शतकापर्यंतच्या दख्खनच्या स्थापत्यशास्त्राच्या उत्क्रांतीचा एक महत्त्वपूर्ण नमुना आहे. हा किल्ला लष्करी मजबुती आणि सांस्कृतिक समन्वयाचे एक प्रभावी मिश्रण दर्शवतो.⁵ यादवकालीन पाया

आणि धार्मिक अवशेषांवर बहामनी आणि बरीदशाहीच्या प्रगत स्थापत्यशैलीचा आणि अभियांत्रिकीचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसतो. किल्ल्याचे स्थापत्य केवळ युद्धनीतीवर आधारित नव्हते, तर ते जलसंधारण शाही स्नानगृह आणि स्थानिक धार्मिक आस्थेचा आदर (उदागीर महाराजांची समाधी) या प्रशासनिक गरजांवर आधारित होते. हा किल्ला इ.स. 1993 मध्ये झालेल्या भूकंपाने क्षतिग्रस्त झालेला आहे. हा नैसर्गिक आघात ऐतिहासिक संरचनेवर झालेला मोठा परिणाम आहे, ज्यामुळे बांधकामाच्या टिकाऊपणाचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे. तसेच, 'पांढऱ्या मातीच्या' बांधणीची अनेक जुनी विश्रामगृहे जीर्ण झाली आहेत. संवर्धनाच्या दृष्टीने, बाग-ए-मेहमुदी येथील प्रगत जलव्यवस्थापन प्रणालीचे तातडीने संरचनात्मक स्थिरीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. भूकंपाच्या धक्क्यामुळे झालेल्या बदलांचे विश्लेषण करणे, भविष्यातील जीर्णोद्धार कार्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल.

संदर्भ सूची :-

१. महाराष्ट्र शासन. (1972). लातूर जिल्हा गॅझेटियर. महाराष्ट्र राज्य गॅझेटियर विभाग.
२. सरकार, महाराष्ट्र राज्य. (अनुद.) उदागीर किल्ला. जिल्हा परिषद, लातूर.
३. मराठवाडा पर्यटन विकास मंडळ. (अनुद.) उदागीर किल्ला – ऐतिहासिक माहिती.
४. उदागीर महाराष्ट्र ऑनलाइन. (अनुद.) उदागीर – इतिहास व उदागीर किल्ल्याची माहिती. महाराष्ट्र ऑनलाइन.
५. विकिपीडिया योगदानकर्ते. (अनुद.) उदागीर किल्ला. विकिपीडिया.
६. देशपांडे, एस. व्ही. (2003). दखनचा इतिहास व किल्ले (खंड 2). पुणे: महाराष्ट्र विद्या प्रतिष्ठान.
७. जोशी, आर. के. (1998). महाराष्ट्रातील किल्ले – इतिहास, स्थापत्य व लष्करी महत्त्व. मुंबई: कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन.
८. प्रत्यक्ष पाहणी लेखन व स्थानिक इतिहासात अभ्यासकाची मुलाखत

५. हैदराबाद येथील कुतुबशाही सल्तनतच्या ऐतिहासिक स्थळांचे जतन आणि संवर्धन

अश्विनी नानासाहेब शिंदे

इतिहास विभाग प्रमुख, स्व. किसनदास गुलाबचंद कटारिया महाविद्यालय, दौंड, जिल्हा पुणे.

सारांश:-

कुतुबशाही सल्तनत (१५१८-१६८७ इ.स.) ने हैदराबादच्या स्थापत्य आणि सांस्कृतिक वारशाला आकार देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. गोलकोंडा किल्ला, कुतुबशाही थडगे, चारमिनार आणि इतर शहरी संरचनांसह राजवंशाची स्मारके पर्शियन, भारतीय आणि इस्लामिक शैलींचे अपवादात्मक मिश्रण दर्शवितात. तथापि, काळाच्या ओघात, नैसर्गिक क्षय, पर्यावरण प्रदूषण आणि शहरी अतिक्रमणामुळे या स्थळांना लक्षणीय न्हास सहन करावा लागला आहे. हे संशोधन कुतुबशाही स्मारकांच्या सध्याच्या स्थितीचे परीक्षण करते, त्यांच्या जतनातील प्रमुख आव्हाने ओळखते आणि सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्थांनी केलेल्या अलीकडील संवर्धन प्रयत्नांवर प्रकाश टाकते. हैदराबादमधील शाश्वत ऐतिहासिक वारसा स्थळे व्यवस्थापनासाठी प्रस्तुत शोध निबंधाचा विषय हैदराबाद येथील कुतुबशाही सल्तनतच्या ऐतिहासिक स्थळांचे जतन आणि संवर्धन हा निश्चित केला आहे.

कि-वर्ड- कुतुबशाही, गोवलकोंडा, ऐतिहासिक वारसा, जतन व संवर्धन, स्मारके, वारसा

१. प्रस्तावना:-

हैदराबाद हे भारतातील ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वैभवाने नटलेले शहर आहे. १६ व्या ते १७ व्या शतकादरम्यान राज्य करणाऱ्या कुतुबशाही सुलतानांनी या प्रदेशात अनेक वास्तुशिल्पीय, सांस्कृतिक आणि धार्मिक स्थळांची निर्मिती केली. चारमिनार, गोलकोंडा किल्ला, कुतुबशाही मकबरे, तोली मशिद, दरिया महल, व महलका बाग अशा अनेक स्मारकांमधून या सुलतानांची कलात्मक दृष्टी आणि वास्तुशास्त्रातील पारंगतता दिसून येते. पण आजच्या औद्योगिकीकरण, नागरीकरण व दुर्लक्षामुळे ही वारसा स्थळे झिजत आहेत. त्यामुळे त्यांचे जतन व संवर्धन हे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.

कुतुबशाही राजवंशाने १५१८ ते १६८७ पर्यंत दख्खन प्रदेशावर राज्य केले. सुलतान कुली कुतुब-उल-मुल्क यांनी स्थापन केलेल्या या राजवंशाने हैदराबादमध्ये विस्तार करण्यापूर्वी गोलकोंड्याला राजधानी म्हणून स्थापित केले. इब्राहिम कुली कुतुब शाह आणि मुहम्मद कुली कुतुब शाह यासारख्या प्रमुख शासकांनी कला, साहित्य आणि वास्तुकला यांचे संरक्षण केले, अनेक प्रतिष्ठित स्मारके बांधली गेली. 'मोत्यांचे शहर', हैदराबाद, कुतुबशाही काळापासून वारशाने मिळालेल्या त्याच्या स्थापत्य भव्यतेसाठी प्रसिद्ध आहे. कुतुबशाही शासकांनी गोलकोंड्याला त्यांची राजधानी म्हणून स्थापित केले आणि सांस्कृतिक आणि स्थापत्य पुनर्जागरणाचा पाया घातला. मशिदी, राजवाडे, बागा आणि थडग्यांसह त्यांची स्मारके दख्खनी वास्तुशिल्पाची एक विशिष्ट ओळख दर्शवितात.

तथापि, जलद शहरीकरण, पर्यावरण प्रदूषण आणि अपुरी देखभाल या अमूल्य स्मारकांना धोका निर्माण करते. म्हणूनच, भविष्यातील पिढ्यांसाठी कुतुबशाही सलतनतचा वारसा जपण्यासाठी जतन आणि संवर्धनाच्या प्रयत्नांवर लक्ष केंद्रित करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. प्रस्तुत शोध निबंधामध्ये गोलकोंडा किल्ला, चारमिनार, मक्का मस्जिद, कुतुबशाही थडगे, तारामती बारादरी इत्यादी स्मारके देखूनच्या समन्वित संस्कृतीचे प्रतीक आहेत आणि इंडो-इस्लामिक वास्तुकलेची महत्त्वपूर्ण उदाहरणे आहेत. म्हणून या सर्व स्मारकांचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :-

१. कुतुबशाही सुलतानाच्या काळातील प्रमुख ऐतिहासिक स्थळांचा अभ्यास करणे. उदा. गोलकोंडा किल्ला, चारमिनार, कुतुबशाही मकबरे, मशिदी, दरवाजे, बुरुज इत्यादी.
२. या ऐतिहासिक स्थळांचे सांस्कृतिक, धार्मिक व सामाजिक महत्त्व स्पष्ट करणे.
३. जतन व संवर्धनाच्या विद्यमान स्थितीचा अभ्यास करणे.
४. संवर्धनासमोरील प्रमुख अडचणी ओळखणे आणि स्थळांच्या पुनरुज्जीवनासाठी व्यवहार्य उपाययोजना सुचवणे.
५. स्थानिक नागरिकांचा सहभाग व जागृतीचा अभ्यास करणे.

संशोधनाची गृहीतके :-

१. कुतुबशाही सुलतानांच्या काळातील ऐतिहासिक स्थळे वास्तुकलेच्या आणि कलात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत मौल्यवान आहेत.
२. या स्थळांच्या संवर्धनासाठी शासन व स्थानिक प्रशासनाकडून पुरेशी उपाययोजना होत नाहीत.
३. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे आणि अयोग्य देखभालीमुळे या स्थळांचे नुकसान होत आहे.
४. स्थानिक जनतेचा सहभाग व जनजागृती अभावी संवर्धन प्रक्रियेला अपेक्षित यश मिळत नाही.

संशोधन साहित्याचा आढावा (Review of Literature):-

साहित्यातील आढावा म्हणजे या विषयाशी संबंधित आधी झालेल्या संशोधन, पुस्तके, लेख, अहवाल व अभिलेख यांचा अभ्यास. या आढाव्याद्वारे संशोधकास विषयाची पार्श्वभूमी व दिशा समजते.

१. “The Qutb Shahi Dynasty: Architecture and Culture” – Yazdani, Ghulam (1940) या ग्रंथात कुतुबशाही कालखंडातील वास्तुकलेची सविस्तर माहिती दिली आहे. लेखकाने गोलकोंडा किल्ल्याच्या बांधकामशैली, चारमिनारच्या स्थापत्याचे वैशिष्ट्य आणि मकबऱ्यांच्या कलात्मक सौंदर्याचा सखोल अभ्यास केला आहे.
२. Archaeological Survey of India Reports (1948–2020) ASI च्या वार्षिक अहवालांमध्ये हैदराबादमधील वारसा स्थळांच्या देखभालीसाठी केलेल्या कामांचा उल्लेख आहे. काही स्थळांवरील संरक्षण कार्य यशस्वी ठरले असले तरी निधीअभावी अनेक ठिकाणी काम अपुरे राहिले आहे.

३. “Heritage Conservation in India” – Menon, A.G.K. (2006) या ग्रंथात भारतातील वारसा संवर्धन धोरणे, कायदे व नागरी समाजाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. लेखकाच्या मते, संवर्धनासाठी केवळ तांत्रिक नाही तर सामाजिक बांधिलकीही आवश्यक आहे.
४. “Urbanisation and its Impact on Historical Monuments” – Sharma, R. (2012) या संशोधनात शहरातील वाढत्या बांधकामांमुळे ऐतिहासिक स्थळांवर होणाऱ्या ताणाचे विश्लेषण केले आहे. हैदराबादसारख्या महानगरांत ही समस्या अधिक गंभीर असल्याचे नमूद केले आहे.
५. Telangana State Archaeology Department Reports (2015–2023) या अहवालांमधून कुतुबशाही मकबरे व चारमिनारसाठी चालवलेल्या संरक्षण प्रकल्पांची माहिती मिळते. काही प्रकल्पांत युनेस्कोच्या तांत्रिक सहकार्याचा उल्लेख आहे.
६. “Community Participation in Heritage Management” – Singh, P. (2018) लेखकाने सांगितले आहे की, स्थानिक समुदायाचा सक्रिय सहभाग असल्यास वारसा स्थळांचे संवर्धन अधिक टिकाऊ ठरते.
७. “Conservation Challenges in Hyderabad” – ICOMOS India Paper (2022) या अहवालात चारमिनार परिसरातील प्रदूषण, वाहतूक आणि संरचनेतील हानी याविषयी आकडेवारीसह माहिती दिली आहे.

कुतुबशाही सल्तनत अंतर्गत प्रमुख ऐतिहासिक स्थळे:-

कुतुब शाही राजघराण्यातील मोहम्मद कुली कुतुब शाह यांनी १५८९ मध्ये गोलकोंड्याच्या पूर्वेस पाच मैल (८ किमी) अंतरावर मुसी नदीवर हैदराबाद शहर बांधले.^१ मुसीवर पसरलेला पुराण पुल (‘जुना पूल’) काही वर्षांपूर्वी बांधण्यात आला होता, ज्यामुळे गोलकोंडा आणि हैदराबाद दरम्यान जलद प्रवास शक्य झाला. चौथे खलीफा अली यांच्या पदवीवरून हैदराबादला हैदर शहर असे नाव देण्यात आले. तथापि, बरेच लोक सामान्यतः असे मानतात की ‘हैदराबाद’ शहराचे नाव ‘शूरांचे शहर’ असे ठेवले गेले कारण ते लोक त्यांच्या निवासस्थानासाठी ‘हैदर/हैदर’ (फारसी आणि उर्दू म्हणजे सिंह किंवा शूर आणि ‘आबाद/अबाद’^२ (फारसी आणि उर्दू म्हणजे निवासस्थान किंवा लोकसंख्या) या पर्शियन शब्दांपासून बनले होते जे गोलकोंडाला उद्ध्वस्त करणाऱ्या प्लेक साथीतून वाचल्यानंतर आले होते. हैदराबाद शहराची संकल्पना ग्रिड-लॉखंडी नमुन्यावर नियोजित होती जी संबंधित परिसराचे प्रतिबिंबित करते ज्यामध्ये एक प्रतिष्ठित स्मारक मुख्य केंद्र होते.^३ त्याने १५९१ मध्ये चार मिनार बांधण्याचे आदेश दिले जे शहरी विकासावर देखरेख करण्यासाठी आणि जवळच्या भागात गंभीर स्वरूपाच्या साथीच्या रोगांना कारणीभूत ठरणाऱ्या नदीकाठच्या पाण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक उंच इमारत होती. कुतुबशाही सल्तनत अंतर्गत प्रमुख ऐतिहासिक स्थळे खालीलप्रमाणे आहेत.

१. चारमिनार :-

जुन्या शहरात चार सुंदर मिनार असलेले हैदराबादचे एक प्रमुख ठिकाण. हे मुहम्मद कुली कुतुब शाह यांनी प्लेग पीडितांच्या स्मारकासाठी बांधले आहे. बहुतेक प्रसंगी चारमिनार शहर आणि राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी वापरला जातो आणि एक

अद्वितीय दख्खन स्मारक म्हणून त्याचे कौतुक केले जाते. हे चारकमानच्या मध्यभागी आहे जे चारमिनार स्मारकाच्या चारही दिशांना रस्त्यांकडे जाणारे चार कमानी आहेत.

२. गोलकोंडा किल्ला:-

हा किल्ला मूळतः काकतियाने त्यांच्या पश्चिमेकडील संरक्षणाचा भाग म्हणून बांधला होता. कुतुबशाहींनी एकेकाळी सोडून दिलेला गोलकोंडा किल्ला भारतातील सर्वात भव्य किल्ल्यांपैकी एक आहे. एका बाजूला टेकडीवर वसलेला आणि दुसऱ्या बाजूला सर्पिल किल्ला, त्याचे स्थान आणि अंतर्गत रचना यामुळे तो भारतातील सर्वात मजबूत किल्ल्यांपैकी एक बनला.

३. कुतुब शाही थडगे :-

गोलकोंडा किल्ल्याजवळील शैकपेट येथे कुतुब शाही राजवंशाच्या शासकांना समर्पित विविध थडगांचे घर. हे दख्खन वास्तुकलेचे एक उदाहरण आहे ज्यामध्ये मोठे मिनार, मोठे घुमट, नाजूक संगमरवरी डिझाइन आणि अनेक आतील मार्ग आहेत.

४. पैगाह मशीद स्पॅनिश मशीद, बेगमपेट :-

ही मशीद सिकंदराबाद/हैदराबादमधील अद्भुत मशीदींपैकी एक आहे. तिच्या अद्भुत वास्तुकलेमुळे ती लोकांमध्ये प्रसिद्ध आहे. या मशीदीत अनुसरलेली वास्तुकला अंदालुसी/स्पॅनिश वास्तुकला आहे. ही मशीद १९०६ मध्ये पैगाह नवाब सर विकार-उल-उमरा यांनी बांधली होती.

५. फलकनुमा पॅलेस :-

पैगाह राजघराण्यातील एक, नवाब विकार अल-उमरा' यांच्याकडून एका इटालियन वास्तुविशारदाने बांधलेला, जो संपूर्ण इटालियन संगमरवरात बनवला गेला आहे. लुई चौदावा शैलीची सजावट, मुघल वातावरण, इटालियन संगमरवरी जिने आणि अलंकृत कारंजे. आता ताज समूहाने हे हेरिटेज हॉटेल म्हणून विकसित करण्याचे काम हाती घेतले आहे.

६. चौमहल्ला पॅलेस :-

हे असफ जाही राजवंशाचे आसन होते, जिथे निजाम त्याच्या अधिकृत पाहुण्यांचे आणि शाही पाहुण्यांचे मनोरंजन करत असे. १७५० मध्ये निजाम सलाबत जंग यांनी सुरू केलेले आणि इस्फहानमधील शाहच्या राजवाड्याच्या धर्तीवर डिझाइन केलेले, यात प्रत्यक्षात दरबार हॉल म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या राजवाड्यांचा समूह आहे. आता त्याचे सौंदर्यदृष्ट्या नूतनीकरण करण्यात आले आहे आणि ते परिषदांचे ठिकाण देखील आहे. ^४

७. अस्मान गढ पॅलेस :-

१८८५ मध्ये हैदराबाद राज्याचे माजी पंतप्रधान सर अस्मान जाह यांनी स्वतः डिझाइन केलेले आणि विश्रांतीसाठी एका टेकडीवर बांधले होते. हे गॉथिक वास्तुकलेवर आधारित आहे आणि युरोपियन मध्ययुगीन किल्ल्याच्या आकारात आहे. सध्या या पॅलेसमध्ये पुरातत्वीय अवशेष प्रदर्शित करणारे संग्रहालय आहे.

तसेच तारामती बारादरी, पुराणी हवेली, किंग कोठी पॅलेस, बेला व्हिस्टा, जगन्नाथ मंदिर, रत्नालय मंदिर, बंजारा हिल्स रोड, श्री लक्ष्मीनरसिंह स्वामी मंदिर, वारगल सरस्वती मंदिर, सालार जंग संग्रहालय बिर्ला मंदिर ही हैद्राबाद येथील प्रसिध्द ऐतिहासिक स्थळे आहेत.

हैद्राबाद येथील ऐतिहासिक स्थळांचे जतन व संवर्धन करण्याची गरज :-

ऐतिहासिक स्मारके केवळ भूतकाळातील अवशेष नाहीत तर संस्कृतीच्या मूल्यांचे, कला आणि विज्ञानाचे जिवंत अभिव्यक्ती आहेत. त्यामुळे हैद्राबाद येथील ऐतिहासिक स्थळांचे जतन व संवर्धनाची गरज आहे. वारसा आणि सांस्कृतिक संसाधने ओळखणे, रेकॉर्ड करणे, विश्लेषण करणे आणि संरक्षित करण्यासाठी वार संवर्धन करणे हे आहे. हैद्राबाद शहरासाठी हेरिटेजचे लोकांचे हे एक साधन आहे जे विकास काही शहरांमध्ये पाहिले जाऊ शकते. हेरिटेज महत्त्वाच्या आर्थिक विकासासाठी तसेच परतावा निर्माण करण्यासाठी आणि पर्यटन उद्योगाला आधारभूत महत्त्वाची भूमिका बजावते. हेरिटेज व्यापक संवर्धन विकास अत्यंत परिणामकारक आहे कारण ते भावी लोकांसाठी ओळखले जाते आणि सातत्य भावना प्रदान करते. हैद्राबाद येथील ऐतिहासिक स्थळे इतिहासात पराक्रमी, शर्यगाथेची ओळख करून त्या. तुम्ही असताना देखील शिवकालीन किल्ला माहिती व्हावी म्हणून पॉची सहल अशाच ऐतिहासिक स्थळांवर जात असे. या ऐतिहासिक स्थळांचे पवित्र जपायला मात्र अनेक जण विसरतात.^५

हैद्राबाद येथील ऐतिहासिक स्थळे ही त्यांच्या इंडो-पर्शियन डिझाइनसाठी स्थापत्यदृष्ट्या महत्त्वाच्या आहेत. दख्खनी समन्वयाचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सांस्कृतिकदृष्ट्या मौल्यवान आहेत. हैद्राबादमधील प्रमुख आकर्षणे म्हणून पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचे. पुरेसे जतन न केल्यास, या स्मारकांची प्रामाणिकता आणि अखंडता गमावण्याचा धोका आहे.

धोके आणि आव्हाने:-

१. पर्यावरणीय ऱ्हास - प्रदूषण आणि आम्ल पाऊस दगडी संरचना कमकुवत करतात.
२. शहरीकरण - वारसा क्षेत्रांभोवती अतिक्रमण आणि अनियोजित बांधकाम.
३. पर्यटकांचा दबाव - गर्दी, कचरा आणि तोडफोड.
४. दुर्लक्ष आणि अपुरा निधी - नियमित देखभालीसाठी मर्यादित संसाधने.
५. हवामान बदल - वाढती आर्द्रता आणि पाऊस यामुळे क्षय होतो.
६. जनजागृतीचा अभाव - समुदाय अनेकदा वारसा संरक्षणाकडे दुर्लक्ष करतात

हैद्राबाद येथील ऐतिहासिक स्थळांचे जतन आणि संवर्धनाचे प्रयत्न:-

हैद्राबाद येथील कुतुब शाही हेरिटेज पार्कमधील नऊ प्रमुख मॉडेल्सच्या संवर्धनासाठी 'टाटा ट्रस्ट्सने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर क्वार्टर' केलेल्या भागीदारी मूळ भारताच्या वारसा संवर्धनाच्या प्रयत्नांमध्ये बेंचमार्कची स्थापना आहेत.

अ) सरकारी उपक्रम :-

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आणि वारसा विभाग तेलंगणा अनेक कुतुबशाही स्मारकांचे व्यवस्थापन आणि पुनर्संचयित करतात. गोलकोंडा किल्ला आणि चारमिनार हे प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष कायदा (१९५८) अंतर्गत संरक्षित

स्मारके म्हणून घोषित केले आहेत. वारसा स्थळांचा एकात्मिक विकास योजना संवर्धन आणि पर्यटन पायाभूत सुविधांना निधी देते. हैदराबादेतील कुतुब शाही हेरिटेज पार्क १०६ एकरात पसरलेले आहे, हे ७० हून अधिक वास्तूंचे एक अद्वितीय समूह आहे, ज्यात थडगे, अंत्यसंस्कार मशिदी, बाओली (पायऱ्यांच्या विहिरी), हमाम (स्नानगृहे) आणि पुरातत्वीय अवशेषांचा समावेश आहे.

२०१२ मध्ये, 'टाटा ट्रस्टने आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर' (एकेटीसी) नेऊ भागीदारी करून उद्यानात नॉट प्रमुखांचे संवर्धन केले. १६व्या-१८ व्यावसायातील लोकांचे या वारसांचे जतन करणे आणि या प्रदेशाची संस्कृती आणि इतिहास प्रतिबिंबित सार्वजनिक ठिकाणी रूपांतर करणे हे त्यांचे ध्येय होते. ही भागीदारी २०१२ ते २०२० पर्यंत ८ वर्षे चालली, या साथ सुलतान कुली कुतुब-उल-मुल्क, जमशीद कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, हयात बक्षी बेगम यांच्या थडग्या; ग्रेट मशीद आणि बडी बाओली हमी सुधारसंचयित आणि संवर्धन करण्यात आले.

ब) आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर (AKTC) प्रकल्प :-

कुतुबशाही थडग्यांच्या संवर्धनासाठी तेलंगणा सरकार आणि AKTC सोबत सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी. संरचनात्मक स्थिरता, बागा, मार्ग आणि पाणी व्यवस्था पुनर्संचयित केली. सामुदायिक सहभाग आणि शाश्वत पर्यटन मॉडेल सादर केले. AKTC टीमने कुतुब शाही थडग्यांशी संबंधित अभिलेखागार चित्रे, हस्तलिखिते, कागदपत्रे सरकारी नोंदींचे संशोधन केले आणि निवडले साइटवर त्यांचे संवर्धन निर्णयांची माहिती दिलेली आहे. १८६० च्या दशकातल्या प्रतिमांचा संग्रह, जो अल्काझी फाउंडेशनच्या प्रतिकृतीला गेला होता, त्याने कुतुब शाही राजवंशाचा शासक आणि आदरणीय सम्राट सुलतान कुली कुतुब-उल-मुला यांच्या थडग्यांचे पुनर्संचयित करण्यास मदत केली. थडग्याची रचना आणि स्वरूप सामान्य होते. चित्रस्टर संपूर्ण चित्रावर, . २० व्यावसायिक प्लास्टर तुम्हाला टाकून सोडले, चुनप्लास्टरचे पासवर्ड सोडले आणि शेवटी ते पुनर्संचयित केले.

प्रत्येक संरचनेचा अभ्यास आणि पुनर्संवर्धन आणि संवर्धनासाठी स्वतंत्रपणे संपर्क साधणे आवश्यक होते. स्वतंत्रपणे सुरू हो अघडउ टीमने, विभाग आणि उंचीचे २,५० रेखाचित्रे तयार केली आणि प्रत्येक चित्राची स्थिती तयार केली. उद्यान संवर्धन कार्य देखरेख करण्यासाठी वास्तुविशारद, अभिंते, पुरातत्व स्थान, इतिहासकार आणि लँडस्केप डिझायनर्सची एक बहु-विद्याशाखीय टीम नियुक्त करण्यात आली होती.

कुतुब शाही थडग्यांचे वारसा उद्यान २०१६ मध्ये युनेस्कोच्या दीर्घकालीन वारसा यादीत नामांकित होते आणि त्यांच्या सीमेत उभ्या असलेल्या ७० चित्रांची समज विकसित करण्यासाठी शहरी पुरातत्व उद्यान म्हणून ते विकसित केले जात आहे. गोलकोंडाशी भविष्यातील संबंध हे हैदराबादच्या कुतुशाह शाही ट्रेलसाठी प्रारंभ चिन्ह म्हणून काम करेल, स्थानिक स्थानिक नागरिक आणि वारशात राजकीय रस निर्माण होईल.

क) समुदाय सहभाग :-

स्थानिक रहिवासी, स्वयंसेवी संस्था आणि वारसा उत्साही ड्रायव्हरच्या स्वच्छतेत योगदान देतात. 'हेरिटेज हैदराबाद वाचवा' सारख्या जागरूकता मोहिमा आहे. संवर्धन सतत आणि शाश्वत असले पाहिजे. खालील धोरणे महत्त्वाची आहेत: संरचनेच्या

स्थिरतेचे नियमित देखभाल आणि देखरेख. अतिक्रमण रोखण्यासाठी हेरिटेज बफर झोनची स्थापना करणे. अभ्यागत व्यवस्थापन प्रणालींसह हेरिटेज पर्यटनाला प्रोत्साहन देणे. स्थानिक शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये वारसा शिक्षणाची ओळख करून देणे. दीर्घकालीन निधीसाठी सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन देणे. पुढील नुकसान टाळण्यासाठी पर्यावरणपूरक संवर्धन साहित्याचा अवलंब करणे.

निष्कर्ष व उपाययोजना :-

वरील साहित्याचा आढावा घेतल्यावर हे स्पष्ट होते की, शाश्वत व्यवस्थापन केल्यास वारसा पर्यटन आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या संवर्धनाला मदत करू शकते. कुतुबशाही स्थळांभोवती मार्गदर्शित टूर, हेरिटेज वॉक आणि सांस्कृतिक उत्सवांना प्रोत्साहन देऊन, स्थानिक समुदायांना वारसा मूल्ये जपताना आर्थिक फायदा होऊ शकतो. बहुतेक कुतुबशाही स्थळे त्यांची स्थापत्य भव्यता टिकवून ठेवतात परंतु सतत देखभालीची आवश्यकता असते. आगा खान ट्रस्ट मॉडेल व्यावसायिक संवर्धन आणि समुदाय सहभाग कसा सकारात्मक परिणाम देऊ शकतो हे दर्शविते. दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी अधिक जागरूकता आणि निधी आवश्यक आहे. हैदराबादच्या सांस्कृतिक ओळखीसाठी शहरी नियोजन धोरणांमध्ये वारसा समाविष्ट करणे आवश्यक आहे.

कुतुबशाही सुलतानांचा वारसा भारतीय वास्तुकलेतील अमूल्य ठेवा आहे. अनेक प्रयत्न होऊनही संवर्धन प्रक्रियेत अजूनही निधी, जनसहभाग व नियोजनाची कमतरता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, शैक्षणिक संस्था व स्थानिक प्रशासन यांचा संयुक्त प्रयत्न झाल्यास या वारशाचे जतन दीर्घकाळ टिकवून ठेवता येईल. कुतुबशाही सल्तनतची स्मारके हैदराबादच्या गौरवशाली भूतकाळाचा आणि सांस्कृतिक संश्लेषणाचा पुरावा म्हणून उभी आहेत. शहराची ऐतिहासिक ओळख टिकवून ठेवण्यासाठी त्यांचे जतन आणि संवर्धन महत्त्वाचे आहे. सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक समुदायांमधील सहयोगी प्रयत्नांमुळे ही स्मारके भविष्यातील पिढ्यांना प्रेरणा देत राहतील याची खात्री होऊ शकते. शाश्वत गुंतवणूक, तांत्रिक नवोन्मेष आणि सार्वजनिक सहभाग हे यशस्वी वारसा जतनाचे कोनशिला आहेत.

तळटिपा :-

१. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण. कुतुबशाही राजवंशाची स्मारके, हैदराबाद. पृ. 33
२. आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर (अघढउ) अहवाल, २०२१-२०२४. पृ.143
३. मिशेल, जॉर्ज आणि झेब्रोव्स्की, मार्क. आर्किटेक्चर अँड आर्ट ऑफ द डेक्कन सल्तनत. केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस, १९९९. पृ.7
४. तेलंगणा सरकार, वारसा विभाग. वार्षिक संवर्धन अहवाल २०२३. पृ. 38
५. युनेस्को. ऐतिहासिक शहरी भूदृश्यांचे संवर्धन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे. पृ. 75

६. बॉम्बे प्रेसिडेन्सी पोलिसांचा जनक : माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन - १८२७

डॉ. रोहिदास नारायण दुसार

प्रस्तावना:-

साडे तीन हजार वर्षांची उज्ज्वल परंपरा लाभलेल्या हिंदुस्थानी पोलीस यंत्रणेला जागतिक पोलीस स्तरावर मानाचे पान दिले जाते. ही पोलीस यंत्रणा जागतिक स्तरापर्यंत पोहोचविण्यासाठी अनेक राजे रजवाडे, प्रशासकीय अधिकारी आणि समाज प्रेमी संघटना इत्यादींचा मोलाचा वाटा आहे. या हिंदुस्थानी पोलीस व्यवस्थेमध्ये 'बॉम्बे प्रेसिडेन्सी पोलीस यंत्रणा' अनेक वैशिष्ट्यपूर्ण कारणांमुळे श्रेष्ठ समजली जाते.

बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचे पहिले गव्हर्नर माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन याने प्राचीन आणि मध्ययुगीन कालीन हिंदुस्थानातील पोलीस पद्धती, शिवाजी महाराजांनी सुरू केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण पोलीस पद्धती, तत्कालीन हिंदुस्थानातील प्रेसिडेन्सीज आणि प्रोव्हिन्सेसमध्ये प्रचलित असलेली पोलीस पद्धती, दिड दोनशे वर्षांच्या प्रयोगातून आणि अनुभवातून नव्याने साकारत असणारी 'बॉम्बे टाऊन अँड आयलंड' पोलीस पद्धती आणि तत्कालीन युरोपियन पोलीस पद्धती यांचा अभ्यास करून त्यांच्या समन्वयातून 1 जानेवारी 1827 रोजी रेग्युलेशन नंबर 12 अन्वये 'बॉम्बे प्रेसिडेन्सी डिस्ट्रिक्टस् पोलीस दलाची' निर्मिती केली. गव्हर्नर माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन याने केलेल्या या अतुलनीय कार्यामुळेच त्यांना बॉम्बे प्रेसिडेन्सी पोलीस 1827, (नामांतरण बॉम्बे प्रोव्हिन्स पोलीस 1937, बॉम्बे स्टेट पोलीस 1949 आणि महाराष्ट्र पोलीस 1960) चे जनक म्हणून संबोधले जाते. या उज्ज्वल पोलीस यंत्रणेचे द्विशतकी महोत्सव 1 जानेवारी 2026 पासून सुरू होत आहे. या सार्या पार्श्वभूमीवर बॉम्बे प्रेसिडेन्सी पोलीस निर्माता गव्हर्नर माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन यांच्या 'जीवन चरित्र आणि कार्याची माहिती' हा या लेखाचा विषय आहे.

जन्म, बालपण, शिक्षण:-

इंग्लंडमधील स्कॉटलंडच्या दक्षिणेकडे असलेल्या ईस्ट लोथियन प्रांतातल्या ट्रानेन्ट शहराजवळच्या 'एलफिन्स्टन' नावाच्या एका खेडेगावामध्ये वडील कॅप्टन जॉन आणि आई अॅनी रुथवेन यांच्या पोटी 6 ऑक्टोबर 1779 रोजी माऊंटस्ट्यूअर्ट याचा जन्म झाला. (या ठिकाणी पहिला योगायोग असा आहे की, 1779 मध्ये 'बॉम्बे टाऊन अँड आयलंड' पोलीस दलाची निर्मिती करण्यात आली. त्याच वर्षी बॉम्बे प्रेसिडेन्सी पोलीस यंत्रणेच्या जनकाचा जन्म झाला.) पिता जॉन आणि माता अॅनी यांना 4 मुलगे आणि 4 मुली अशी एकूण 8 अपत्ये होती. माऊंटस्ट्यूअर्ट हे चौथे अपत्य होत.

शिक्षण:-

चर्च ऑफ स्कॉटलंडचे ज्येष्ठ अधिकारी फादर स्टार्क यांच्या मार्गदर्शनाखाली माऊंटस्ट्यूअर्टचे प्राथमिक शिक्षण झाले तर माध्यमिक शिक्षण एडिंबर्गच्या हायस्कूलमध्ये डॉ. थॉम्पसन यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले. शाळेमध्ये तो चलाख आणि तल्लख

बुद्धीचा विद्यार्थी अशी ओळख होती. कोणताही विषय तो चटकन आत्मसात करीत असे. बरोबरचे मित्र जमवून त्यांचा पुढारी होऊन खेळण्यामध्ये त्याला लहानपणापासूनच आवडत असे. चौकसपणा, ज्ञानलालसा, जिज्ञासा, हजरजबाबीपणा, नियमितपणा, ही त्यांची बाळपणातील वैशिष्ट्ये होत. त्याचा नैसर्गिक ओढा शिपाईगिरीकडे होता.

हिंदुस्थानची ओढ :-

त्या काळातील इंग्लंडमधील तरुणांमध्ये हिंदुस्थानाचे कमालीचे आकर्षण वाटत असे. तेथे अमाप संपत्ती आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीमध्येच मोठ्या पगाराची नोकरी मिळते. पराक्रमाच्या उत्तम संधी, शिवाय व्यापार करण्याच्या संधी प्राप्त होतात. अनेक तरुण 10 ते 15 वर्षे हिंदुस्थानात नोकरी करून परत युरोपमध्ये येऊन श्रीमंतीमध्ये जीवन जगत होते. या सर्वांचा सकारात्मक परिणाम माऊंटस्ट्यूअर्टच्या बालमनावर कोरला गेला होता. त्याचे जवळचे काही नातेवाईक कंपनीच्या सेवेमध्ये हिंदुस्थानात कार्यरत होते. अखेर वयाच्या सोळाव्या वर्षी तो नशीब अजमाविण्यासाठी जून 1795 मध्ये 'बेरिंग्टन' नावाच्या जहाजातून हिंदुस्थानाकडे निघाला. 8 महिन्यांच्या प्रवासानंतर तो अखेर 26 फेब्रुवारी 1796 रोजी कलकत्ता बंदरामध्ये उतरला.

(दुसरा योगायोग म्हणजे पेशवाई बुडविणारा दुसरा बाजीराव पेशवा याच वर्षी गादीवर आला.)

कारकिर्दीला सुरुवात :-

माऊंटस्ट्यूअर्टची पहिली नेमणूक कलकत्ता कंपनी मुख्यालय येथे कारकून पदावर झाली. काही महिन्यांनी बनारसचे डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट सॅम्युअल डेव्हिड यांच्या हाताखाली असिस्टंट पदावर नेमणूक करण्यात आली. डेव्हिड हे व्यासंगी, चिकित्सक आणि ज्ञानपिपासू अधिकारी होते. त्यांचा अनेक युरोपियन भाषांचा अभ्यास तर होताच शिवाय हिंदुस्थानातीलसुद्धा अनेक भाषा त्यांना अवगत होत्या. ते संस्कृत भाषेचे पंडित होते. डेव्हिड सरांप्रमाणेच आपणही विविध भाषांचा अभ्यास करावा याचा माऊंटस्ट्यूअर्टने चंग बांधला आणि येथे त्यांनी पर्शियन आणि बंगाली भाषेच्या अभ्यासाला सुरुवात केली.

प्रशासकीय प्रशिक्षण :-

दरम्यान माऊंटस्ट्यूअर्टने कलकत्ता येथील फोर्ट विल्यम प्रशासकीय कॉलेजमध्ये हिंदुस्थानी भाषा, इतिहास, भूगोल, प्रशासन व्यवस्था आणि कंपनीच्या ध्येय धोरणाचे धडे गिरवले. एल्फिन्स्टनने युरोपमधून निघताना पुस्तकांचे मोठे भांडार सोबत घेतले होते. विविध विषयांवरील 300 पुस्तके त्यांच्या संग्रही होती. वाचन आणि लेखनाचे वेड त्याला जडले होते. कितीही कामात व्यस्त असो युद्धभूमीवर असले तरीसुद्धा दररोज किमान 10 पृष्ठांचे वाचन आणि 10 पृष्ठांचे लेखन हा परिपाठ त्याने आयुष्याच्या अखेरपर्यंत जपला होता.

पेशवे दरबार पुर्वार्थ - 1802 -03 :-

कलकत्ता येथील प्रशासकीय कॉलेज येथे प्रशिक्षण घेत असताना एल्फिन्स्टनच्या अंगच्या मुलभूत गुणांची पारख वरिष्ठ अधिकार्यांने करून त्याला न्यायखात्यातून प्रशासनखात्यामध्ये आणले गेले. प्रशिक्षणानंतर त्याची नेमणूक पुण्याच्या पेशवे दरबारामध्ये असिस्टंट रेसिडेंट पदावर करण्यात आली. 2 फेब्रुवारी 1802 ते 31 डिसेंबर 1803 असे 1 वर्ष 10 महिने आणि 27 दिवस त्याने पेशवे

दरबारामध्ये असिस्टंट रेसिडेंट पदावर कार्य केले. या पूर्वार्धाच्या कालखंडामध्ये पेशवे आणि कंपनी यांच्यामध्ये सलोखा आणि सामंजस्याचे संबंध असल्याने एलफिन्स्टनचा हा काळ शांतताप्रिय होता. यावेळी त्याने या ठिकाणी ग्रीक, लॅटीन, पर्शियन आणि मराठी या भाषांचे धडे गिरवण्यास सुरुवात केली. याचवेळी एलफिन्स्टनने शिवाजी महाराज कालीन आणि पेशवे कालीन राजवटीचा सखोल अभ्यास करून मराठ्यांचा इतिहास लिहिण्याचा संकल्प सोडला. या कालावधीमध्ये एलफिन्स्टनने आपली गुप्तचर यंत्रणा अशा प्रकारे निर्माण केली होती की यानंतर तो देशाच्या कोणत्याही भागात असला तरी पेशवे दरबारातील घडामोडींची खडानखडा माहिती त्याच्यापर्यंत पोचत असे.

नागपूर आणि ग्वाल्हेरचा रेसिडेंट 1803-08 :-

एलफिन्स्टनने पूना येथे असिस्टंट रेसिडेंट पदावर केलेल्या कामावरून त्याची धडाडी, कर्तव्यनिष्ठा, आकलन शक्ती, मुत्सद्दीपणा, दुरदर्शीपणा आणि संयम हे गुण गव्हर्नर जनरल लॉर्ड वेलस्लीने हेरले. त्याचाच भाऊ ऑर्थर वेलस्लीने आयोजित केलेल्या नागपूर आणि ग्वाल्हेर संस्थानांवर केलेल्या लढाईच्यावेळी माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टनला आपल्या मोहिमेसोबत विशेषकरून घेतले होते. त्यामुळे पुना नंतर 1 जानेवारी 1803 ते 28 मे 1808 पर्यंत नागपूर रेसिडेन्सी येथे तर 29 मे 1808 ते 22 ऑक्टो 1808 पर्यंत ग्वाल्हेर रेसिडेन्सीमध्ये यशस्वी कामगिरी केली. दिवसागणीक एलफिन्स्टनची अनुभव कक्षा विस्तारित होत गेली.

न धरी शस्त्र करी :-

माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन हा योद्धा कधीही नव्हता तरी पिढ्यांपिढ्यांचे शिपाईगिरीचे रक्त त्याच्या शरीरामध्ये सळसळत असे. 'न धरी शस्त्र करी, सांगेन गोष्टी युक्तीच्या चार' या उक्तीप्रमाणे तो नागपूर, ग्वाल्हेर आणि शेवटी पूना विरुद्धच्या लढायांमध्ये शेवटपर्यंत रणांगणामध्ये हजर राहून मार्गदर्शन करित असे.

एलफिन्स्टन हा सहृदयी देखील होता. लढाया जिंकल्यानंतर तो नेहमीच युद्धभूमीवर फेरफटका मारून आपल्या आणि शत्रू सैनिकांच्या जखमींची स्वतः सुश्रुषा करित असे. नागपूर संस्थान विरुद्धची लढाई जिंकल्यानंतर पहाटे झुंजुंजु होताच तो रणांगणावर गेला. अनेक जखमी सैनिकांना त्यांनी वैद्यकिय मदत पुरविली. यावेळी एका तोफेजवळ 'तुळाराम' नावाचा शत्रू सैनिक पाय जायबंदी झाल्याने गंभीररित्या जखमी अवस्थेत तडफडत होता. एलफिन्स्टनने त्याला आपल्या शिबिरामध्ये नेऊन त्याच्यावर औषधोपचार केले. एवढेच नव्हे तर त्याचा पाय पूर्णपणे बरा होईपर्यंत त्याला आपल्या शिबिरात ठेवले. प्रकृती पूर्णपणे सुधारल्यानंतर 'तुळाराम' हा अखेरपर्यंत म्हणजेच एलफिन्स्टन युरोपमध्ये जाईपर्यंत त्यांच्याजवळच सेवक म्हणून राहत होता.

अफगाणिस्तानची मोहिम 1808 - 09 :-

एलफिन्स्टनला चतुरस्त्र वाचन आणि चिंतनाच्या जोरावर जागतिक राजकिय रंगमंचावरील घडामोडींची उत्तम जाण आलेली होती. इ.स. 1807 मध्ये प्रशियाच्या संदर्भात नेपोलियनने टिलसीटचा तह केल्यामुळे ब्रिटिश सरकार कमालीचे धास्तावून गेलेले होते. फ्रान्सचा बादशहा बोनापार्टची जगज्जेती 'ग्रँड आर्मी' इंग्लंडच्या साम्राज्याच्या वायव्य सीमेजवळ येऊन ठेपली होती. इराणही फ्रान्सकडे झुकू लागले होते. दिवसागणिक वेगवेगळ्या बातम्या येऊन ठेपत होत्या. अशा नाजूक परिस्थितीत अफगाणिस्तान या

सीमेवरील बादशहाबरोबर मैत्रीचा तह करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची पूर्ण जाण असणारे माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टनला या मोहिमेवर धाडण्याचा एक धाडसी निर्णय गव्हर्नर जनरल लॉर्ड मिंटोने घेतला होता. पुरेसा फौजफाटा घेऊन एलफिन्स्टन 13 ऑक्टोबर 1808 रोजी अफगाण मोहिमेवर रवाना झाला.

अफगाणिस्तानचा राजा शाह सुजा उल्मुक याच्याबरोबर पेशावर येथे दीर्घकाळापर्यंत चर्चा झाली पण कंपनीचा करार शाह सुजा उल्मुक यास मान्य होईना आणि उल्मुकने घातलेल्या अटी एलफिन्स्टन स्वीकारण्यास तयार नव्हता. अखेर द्विपक्षिय करार फिसकटल्याने या मोहिमेत राजकीयदृष्ट्या फारसे काही हाती लागले नाही. एलफिन्स्टन या मोहिमे दरम्याने अफगाणिस्तानात तब्बल चार महिने शिबीर ठोकून होता. या दरम्याने त्याने अफगाणिस्तानचा भूगोल, इतिहास, सामाजिक आणि राजकीय परिस्थिती, समाजजीवन, चालीरीती, इत्यादीबाबत खडान्खडा माहिती मिळविली. या माहितीच्या आधारे एलफिन्स्टनने लिहिलेला ‘अफगाणिस्तानचा इतिहास’ पुढे युरोपियनांसाठी कितीतरी वर्षे मैलाचा दगड बनून राहिला होता. अफगाणिस्तान करारप्रकरणी आलेल्या अपयशामुळे एलफिन्स्टन कमालीचा नाराज झाला होता. राजीनामा देऊन मायदेशी परत जाण्याचे वादळ त्याच्या मनात घोंगावू लागले होते. परंतु त्याच्या हातून ‘बॉम्बे प्रेसिडेन्सी पोलीस दलाची’ निर्मिती होणे अजून बाकी असल्यामुळेच की काय पण नियतीने त्याच्या विचारांपासून त्याला परावृत्त केले असावे असे म्हणता येईल. वर्षभराच्या मोहिमेनंतर एलफिन्स्टन 12 ऑक्टोबर 1809 रोजी विमनस्कपणे हिंदुस्थानात परतला.

पुनश्च पेशवे दरबार - पूना 1810 :-

एलफिन्स्टन अफगाणिस्तानातून भारतात परतला त्यावेळी पूना दरबारातील परिस्थितीने काहीसे वेगळे वळण घेतले होते. देशातील लहानसहान अनेक सत्ता कंपनीच्या पंखाखाली आल्या होत्या. मात्र जोपर्यंत पेशव्यांचा पाडाव होत नाही तोपर्यंत कंपनी सरकार बेचैन होते. यासाठी अखेर 12 ऑक्टोबर 1810 रोजी गव्हर्नर जनरल कौन्सिलने वरिष्ठ पातळीवर महत्त्वाचा निर्णय घेऊन माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन याची पूना रेसिडेंट पदावर नेमणूक केली. दिनांक 28 फेब्रुवारी 1811 रोजी एलफिन्स्टन पूना दरबारामध्ये रेसिडेंट पदावर हजर झाला.

पेशव्यांचे अखेरचे दिवस :-

यावेळेपर्यंत पेशवाईचे प्रशासन पूर्णपणे खिळखिळीत झालेले होते. जहागिरदार, सरदार पेशव्यांना जुमानिनासे झाले होते. अंतर्गत कलह शिखरापर्यंत पोचला होता. कोणाचा कोणावर विश्वास राहिलेला नव्हता. अशा अगदी नाजूक काळात एलफिन्स्टन पूना रेसिडेंट पदावर पुन्हा परतला होता. दिवसागणिक दरबारातील परिस्थिती पेशव्यांना कडेलोट्याकडे घेऊन जात होती. एलफिन्स्टन आपल्या संगम येथील बंगल्यावर बसून परिस्थितीकडे बारकाईने लक्ष ठेवून होता. संधी मिळेल त्याप्रमाणे आपले प्यादे मागेपुढे सरकविणे एवढेच काम त्याला बाकी राहिलेले होते. पेशव्यांच्या मनात रेसिडेंट एलफिन्स्टनबद्दल कमालीचा आकस, चीड आणि क्रोध निर्माण झालेला होता.

झाला एकदाचा सोक्षमोक्ष - 1817 :-

दोन्ही बाजूने लढाई टाळण्याचे शर्तीचे प्रयत्न करण्यात येत होते. परिस्थितीची पूर्णपणे कल्पना आल्यानंतर एलफिन्स्टनने रेसीडेन्सीमधील कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबिय, सेवकवर्ग, खानसामा लहानमुलांसह एकूण 500 जणांना खडकी येथील छावणीमध्ये सुरक्षित ठिकाणी पाठविले. प्रसंग मोठा बाका होता. पेशवे दरबारातील खडान्खडा माहिती त्याच्यापर्यंत पोचत होती. बुडणार्या जहाजावरील कसलेल्या कॅप्टनप्रमाणे शेवटचा कर्मचारी गेल्याची खात्री होताच एलफिन्स्टन अंगावरील वस्त्रांनिशी बंगल्यातून निघून मुळा नदीच्या डाव्या तिरावरून लपतछपत छावणीमध्ये आश्रयासाठी पोचला. त्यांनी बंगला सोडताच काही क्षणातच पेशवे सैनिकांनी रेसिडेंट बंगल्याला आग लावली. एलफिन्स्टनचा जीव वाचला असला तरी त्याला प्राणप्रिय असणारे तीन हजार दुर्मीळ ग्रंथ आणि सर्व सामानसुमान जळून खाक झाले होते. 5 नोव्हेंबर 1817 चा दिवस होता तो. सायंकाळी 4 ते 7 या वेळेत झालेल्या खडकीच्या घनघोर युद्धामध्ये शत्रूसैन्य आपल्यापेक्षा 9 पटीने अधिक असूनसुद्धा खडकीच्या युद्धामध्ये पेशव्यांचे तारू कंपनीच्या बंदरावर येऊन आदळले. पेशवाईचा पराभव झाला होता.

एलफिन्स्टन डेक्कन कमिशनर -1818 :-

पेशव्यांचा पाडाव झाल्यानंतर त्यांच्या अधिपत्याखालील प्रदेशाचे प्रशासन पाहण्यासाठी माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन याची 1 जानेवारी 1818 पासून डेक्कन कमिशनर पदावर नेमणूक करण्यात आली. या प्रदेशामध्ये ढोबळ मानाने गुजरात, पश्चिम व दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्राचा पश्चिम भाग, उत्तर व पश्चिम कर्नाटक या प्रांताचा समावेश होता. या प्रांताच्या प्रशासनाची नव्याने घडी बसवितांना एकदम मोठ्या प्रमाणावर करण्यात येणारे बदल रयतेच्या पचनी पडणार नाहीत याचे पूर्णपणे भान ठेवून त्याने कार्य केले. या उदारदृष्टीकोनामुळेच एलफिन्स्टन हा एक कुशल प्रशासक आणि आदरणीय मुत्सद्दी ठरला. रयतेच्या मनात प्रथम विश्वास निर्माण करण्याचे कार्य त्याने हाती घेतले. या प्रदेशाचे नामकरण नंतर 'बॉम्बे प्रेसिडेन्सी' असे करण्यात आले.

मुंबई प्रेसिडेन्सीचा गव्हर्नर - 1819 :-

यावेळी मुंबई बेटांचे गव्हर्नर असणारे सर इव्हान नेपियन यांच्याजागी 1 नोव्हेंबर 1819 पासून बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या प्रथम गव्हर्नरपदी माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन यांची नेमणूक करण्यात आली. प्रेसिडेन्सीचे मुख्यालय मुंबई येथेच ठेवण्यात आले. कंपनी सरकारने एलफिन्स्टनला ब्रिटिश न्यायपद्धती आणि पोलीस पद्धतीचे अनुकरण करण्याचा सल्ला दिला होता पण एलफिन्स्टनला हे मान्य नव्हते. चांगले कायदे व अदालते एवढ्यावरच काम भागणार नाही तर आपण सर्वसामान्य लोकांना आपल्या सोबत घेऊन गेले पाहिजे. आपण त्यांच्या भावभावनांशी समरस झालो तरच स्थानिक रयत आपल्या भावनांशी समरस आणि सहमत होईल असे एलफिन्स्टनचे स्पष्ट मत होते.

नियामक समिती - :

माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन याने बॉम्बे प्रेसिडेन्सीच्या गव्हर्नर पदाचा प्रभार स्वीकारल्यानंतर या नवनिर्वाचित प्रदेशाची प्रशासकीय यंत्रणा, विविध कायदे, न्यायपद्धती, पोलीस यंत्रणा, शिक्षण पद्धती, इत्यादी बाबत सखोल विचार केला होता. हिंदू

धर्मशास्त्रे, पारंपरिक संकेत, प्रशासनपद्धती यांचा अभ्यास करून त्यांना नियमबद्ध रूप देण्यासाठी 1820 मध्ये एका नियामक समितीची स्थापना केली.

1) बॅबिंग्टन - अध्यक्ष (विधितज्ञ), 2) स्टील - सेक्रेटरी, 3) विल्यम ऑस्किन् रॉबर्टसन - सदस्य, (विधितज्ञ), 4) चार्ल्स नॉरिस - सदस्य, 5) माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन - गव्हर्नर (मार्गदर्शक सदस्य)

धोरण :-

एलफिन्स्टनचा प्रस्ताव असा होता की, नियामक समितीच्या सभासदांनी स्थानिक शास्त्री, धर्मपंडित, निरनिराळ्या जमातींचे व सामाजिक गटांचे पुढारी, कायदे, संकेत, परंपरा, रिती व रिवाज याबद्दल जाणकार असलेल्या मंडळींच्या सविस्तर मुलाखती घ्याव्यात. तसेच प्रत्येक अधिकार्याकडे सोपविलेल्या अधिकारांबद्दल लोकमत काय आहे, हे पाहावे. न्यायालयीन तपासणीच्या वेळी न्यायालयाच्या दमरात पूर्वीच्या खटल्यांबद्दलची जी माहिती मिळेल तिची नक्कल करून घ्यावी. लोकांशी बोलताना जे तपशील मिळतील ते सुद्धा जमा करावेत.

बॉम्बे कोड ऑफ रेग्युलेशन्स - 1827 (जाने 1 पासून) :-

संहितेचे काम पूर्ण होत आले असतांनाच्या टप्प्यावर अध्यक्ष बॅबिंग्टन याचा आजारपणामुळे मृत्यू झाला. सदस्य विल्यम ऑस्किन् यास पैसे खाल्ल्याचा आरोप सिद्ध झाल्याने त्यास मायदेशी परत पाठविण्यात आले. यानंतर या नियामक समितीच्या अध्यक्षपदी बर्नार्ड यांची नेमणूक करण्यात आली असली तरी तो काहीसा विक्षिप्त स्वभावाचा असल्यामुळे संहितेला अंतिम रूप देण्याची जबाबदारी गव्हर्नर एलफिन्स्टनवर येऊन पडली. त्याची संपूर्ण देखरेख मार्गदर्शन व सततचा पाठपुरावा यामुळे संहितेची रचना एकसंघ संहितेमध्ये व्यवस्थितपणे अक्षरबद्ध करण्यात आली व कायदे संहिता निर्मितीचे सर्व काम पूर्ण झाले. कौन्सिलमध्ये मसुद्यांवर सखोल चर्चा, वाद-प्रतिवाद होऊन ते सर्वसंमत होईपर्यंत 1826 वे वर्षे संपत आले. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर 1 जानेवारी 1827 पासून हे 27 कायदे अंमलात आले.

‘बॉम्बे कोड ऑफ रेग्युलेशन्स -1827’ :-

हे त्याचे अधिकृत नांव असले तरी हीच संहिता ‘एलफिन्स्टन कोड’ या लोकप्रिय नावाने ओळखली जाते. ही कायदे संहिता एलफिन्स्टनची सर्वात महत्त्वाची व उल्लेखनीय कामगिरी (Achievment) समजली जाते. एका अर्थाने ही कायदेसंहिता हे माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टनचे अभिनव पद्धतीचे स्मारकच म्हटले जाते.

एलफिन्स्टन कोडचे तज्ज्ञांकडून स्वागत :-

एलफिन्स्टन याने केलेल्या या संहितांचे अनेक जणांनी गोडवे गायलेले आहेत. त्यांपैकी 3 निवडक प्रतिक्रिया खालीलप्रमाणे होत.

१. “..... इंग्रजांनी राज्य जरी संशयास्पद पद्धतीने मिळविले असले तरी त्यांचा राज्यकारभार अतिशय चोख आहे.

- जेम्स मॅकिन्टॉश मुंबईचा मुख्य न्यायाधिश व प्राच्यविद्यातज्ज्ञ

२. “.....राज्य मिळवितांना इंग्रजांनी काही आक्षेपार्ह साधनांचा अवलंब केला असला, तरी धार्मिक बाबतीतील स्वातंत्र्य आणि विचार स्वातंत्र्य या ब्रिटिश समाजाला अत्यंत प्रिय असलेल्या मूलतत्त्वांचा त्याग हिंदुस्थानात इंग्रज सरकारने एकदाही केला नाही. स्थिर आणि सुव्यवस्थित सरकार हा सर्वात मोठा फायदा होय. गोवळकोंड्याच्या खाणीत सापडणार्या मौल्यवान हिरापेक्षा एलफिन्स्टन कोडची किंमत कितीतरी पटीने जास्त आहे.....”

- जेम्स डग्लस सुप्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार

३. “.....फौजदारी खटल्यात निःपक्षपाती न्याय आणि एकंदरीत चोख न्याय, धार्मिक बाबतीत स्वातंत्र्य, सरकारकडे अर्ज करण्याचे स्वातंत्र्य, सभा स्वातंत्र्य, इत्यादी गोष्टी इंग्रजी अंमलात सहजपणे प्राप्त झाल्या. जे अधिकार मिळविण्यासाठी इंग्रजांना स्वतःच्या देशात रक्तपात होईपर्यंत झगडा करावा लागला होता ते अधिकार हिंदी जनतेला जनहित तत्पर इंग्रजांपासून अगदी सहजपणे प्राप्त झाले.....”

- इंडियन नेशन या वृत्तपत्राचा एक स्थानिक (नेटिव्ह) वाचक

अशा सारख्या प्रतिक्रियांवरून या एलफिन्स्टन कोडचे महत्त्व किती होते हे दिसून येते.

बॉम्बे प्रेसिडेन्सी पोलिसांची निर्मिती :-

‘बॉम्बे कोड ऑफ रेग्युलेशन्स 1827’ मध्ये एकूण 27 कायदे आहेत. यापैकी कायदा नंबर 12 म्हणजेच “The Bombay Districts police Regulation XII A.D. 1827” प्रमाणे बॉम्बे प्रेसिडेन्सी पोलिसांची निर्मिती करण्यात आली.

या पोलीस यंत्रणेच्या नामांतरामध्ये खालीलप्रमाणे बदल होत गेले.

१. 1 जानेवारी 1827 - बॉम्बे प्रेसिडेन्सी डिस्ट्रिक्टस पोलीस
२. 1 एप्रिल 1837 बॉम्बे प्रोव्हिन्स पोलीस
३. 27 डिसेंबर 1849 बॉम्बे स्टेट पोलीस
४. 1 मे 1860 महाराष्ट्र राज्य पोलीस

गव्हर्नर माऊंटस्ट्यूअर्ट एलफिन्स्टन यास ‘महाराष्ट्र पोलीस दलाचे जनक’ म्हटले जाते ते यामुळेच होय. स्थानिक जनता त्यांना ‘इस्टूर फकडा’ आणि ‘अलपिष्टान’ या लाडक्या लोकप्रिय नांवाने संबोधित असत.

REGULATION XII. A.D.1827

A REGULATION for the establishment of a system of Police throughout the Zillas subordinate to Bombay, for providing rules for its administration and for defining the duties and powers of all Police authorities and servants.

PASSED by the Governor in Council on the 1st January 1827; corresponding with 4th Poush Dood Sumbut or Viktamjeet Era 1883, Salbahan 1748 and 2nd Jumadyool Akhir 1242 of the Hijree.

WHEREAS it is desirable that a system of Police should be established throughout the Zillas subordinate to the presidency of Bombay, which should be founded chiefly on the ancient usages of the country: which, by specifying the duties to be performed, the conduct to be pursued, the powers to be exercised, and the responsibilities incurred by the officers of Police, should promote the correct execution of the trust reposed in them, and facilitate an efficient superintendence over their proceedings by the superior authorities in the department of criminal justice, and which should with these views contain provisions constituting establishments for the administration of Police, describing the ordinary duties of the Zilla Magistrate, precautionary measures in preservation of the peace and prevention of crime, and extraordinary measures in prosecution of guilt of an atrocious and dangerous character and particularizing the duties of district and village police authorities; the following Rules have therefore been enacted to have effect from such date as shall be prescribed in a regulation to be hereafter passed for that purpose.

केसरी वृत्तपत्र अग्रलेख 12 मार्च 1895:-

“.....स्वराज्य नष्ट करून परधर्मी राज्य स्थापण्याचें काम अति दुर्घट असते. परकीय लोकांच्या हातीं राज्य गेले असतां प्रजेची मनें अगोदरच दुखावलेलीं असतात; तशांत त्यांच्या रीतिभाती, नफा, नुकसान, भाषा व धर्म या संबंधानें परकी लोक अज्ञान असल्यामुळें उत्तरोत्तर प्रजेचा असंतोषच होत जातो व शेवटीं तोच परराज्यास हानिकार होतो हे सांगावयास नको. अशा प्रसंगी राज्य चालविण्यास मुत्सद्याचें ठिकाणीं केवढें चातुर्य असावें याचा अदमास करणें देखील दुरापास्त आहे. मानस्ट्युअर्ट एल्फिन्स्टन यांचे अंगी असे अलौकिक चातुर्य होते हे त्यांनी एक वर्षांत जिकडे तिकडे जी स्थिरस्थावर केली, त्यावरून व्यक्त होते.

त्यांनी गोडीगुलाबीने प्रजेचीं मने राजी केलीं; त्यांजपुढे आलेल्या मोठमोठ्या प्रश्नांचा उदार अंतकरणाने निकाल करून लोकांस खूष ठेविले; अत्यंत सुधारलेल्या प्रभूनें अर्धवट सुधारलेल्या प्रजेचे संगोपन कसें करावे हे पूर्णपणे जाणून मुंबई इलाख्याचे राज्य चालविले इत्यादि गोष्टी जोपर्यंत लोक आठवतील तोपर्यंत एल्फिन्स्टन साहेबांचे नाव मागे राहिल.....”

लोकमान्य टिळक:-

‘केसरी’ 12 मार्च, सन 1898:-

गव्हर्नर माऊंटस्ट्युअर्ट एल्फिन्स्टन याने 31 ऑक्टोबर 1827 रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन कायमसाठी मायदेशी रवाना झाले. या घटनेच्या साडेसहा तपापेक्षा अधिक काळ (68 वर्षे) गेल्यानंतर सुद्धा एल्फिन्स्टन साहेबांच्या आठवणी भारतीय जनमानसावर कोरल्या गेल्या होत्या. त्यांच्या मायदेशी गमनानंतर चार पिढ्या होऊन सुद्धा हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य सेनानी लोकमान्य टिळक यांनी केसरी वृत्तपत्रामध्ये 12 मार्च 1895 रोजी खास अग्रलेख लिहून माऊंटस्ट्युअर्ट एल्फिन्स्टन यांच्या स्मृती पुढील पिढ्यांपर्यंत संक्रमित करण्याचे कार्य केले.

एक अनोखी अर्पणपत्रिका :-

1827 साली कॅप्टन जाव्हिर्स याने 'शिक्षामाला' हे पुस्तक लिहिले.

“महाराष्ट्र भाषेत प्रथम पुस्तक जात गणित वहिवाटवही आणि नाण्याचे तपासणीचे वर्तमान यांची मूळ पुस्तके इंग्रजी भाषेत आहेत. त्यांचे कवी डाक्टर चार्लस हटन आणि बाण्णी कॉस्टलसाहेब. त्या पुस्तकाचे भाषांतर क्याप्टन जॉर्ज जाव्हिर्ससाहेब इंजनेर यांनी महाराष्ट्र भाषेत केले. ते मुंबई येथे दगडावर छापले.”

असे या पुस्तकाचे वर्णन आहे. त्याच्या अर्पणपत्रिकेतील मजकूर खालीलप्रमाणे आहे

जाण्णी आपल्ये समर्थ अतिशिक्षित मनीं शुद्ध रीतीनें विद्याभ्यासापासून लाभ कल्पून एतद्देशीय लोक जे त्यांचे अमलाखाली आहेत त्यांसाठी म्होट्ये औदार्याने शिकविण्याचा विषय आरंभिला असे जे हनराबल मॉट्ट ह्युआर्ट एलफिनस्टन साहेब यांस ही शिक्षामाला जी महाराष्ट्र भाषेत केली आहे ती त्यांचे परोपकारी कार्यसहाय्यार्थ त्यांचे आज्ञाधारक सेवक जॉर्ज रिटसो जारविस साहेब यांनी म्होट्ये आदराने नजर केली. मुंबई, 17 ऑगस्ट 1827

पुतळा शिलालेखन:-

माऊंटस्ट्युअर्ट एलफिनस्टन यांच्या मृत्युनंतर (20 नोव्हे 1859) त्यांचे नातेवाईक, स्नेही, सहृदय, हितचिंतक चाहते वगैरे मंडळींनी स्वेच्छा निधी गोळा करून त्यांचा कायमस्वरूपी पुतळा सेंट पॉल चर्चमध्ये इंग्लंड 1863 साली उभारला पुतळ्याखालच्या चौथऱ्यावर बसविलेल्या संगमरवरी शिलालेखावर येणेप्रमाणे मजकूर कोरलेला आहे.

Honourable Mountstuart Elphinstone Member of the Indian civil service, Governor of Bombay And Historian of Early India. Born Mdcclxxix Died MdcccLlx This Monument was Erected by Public Subscription in Admiration of his character and in Qratifude of his services MdcccL XIII

संदर्भ ग्रंथ:-

१. Judicial Dept. Record Act No - 19290 Branch of Criminal Judicature Maharashtra Archives, mumbai
२. Griffiths Sir Percival "To Guard My People - The History of the Indian Police" Ernest Benn Limited, 25 New street square, Fleet street London -1971 PP 47,48,49
३. Gupta Dr. Anandswarup "Crime and police in India up to 1861" Sahitya Bhawan, Hospital Road, Agra - 3, 1974, PP 203 to 210
४. Saha B. P. "Indian police - Legacy and Quest for Formative Role" Konark Publishers Pvt. Ltd. A - 149, Main Vikas Marg, Delhi 110092, 1990, PP18,19

५. Bharati Dr. Dalbir "Police and People - Role and Responsibilities" A.P.H. publishing Corporation 5, Ansari Road, Darya Ganj New Delhi - 110002, 2006, P-17
६. Jashi Dr. P. L "Nagpur police Through Ages - A Micro study in Macro setting" Rupam publication, Rambag complex, Ramkrishna Nagar, Khamla Road, Nagpur, 2004 PP 46.47.
७. David Dr. M.D. "Bombay - The city of Dreams (A History of the first city in India) Himalaya publishing House Ramdoot, Dr. Bhalerao marg, Girgaon, Mumbai 4, - 1995, PP 110, 126, 138, 264, 286
८. चतुर्वेदी डॉ. शैलेंद्रकुमार “भारतीय पुलिसका इतिहास - अतीत कालसे मुगल काल तक” पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार, 1987 P 26
९. वर्मा परिपूर्णानन्द “भारतीय पुलिस” विश्वविद्यालय प्रकाशन चौक, वाराणसी, 1984 P 17
१०. माडगावकर गोविंद नारायण “ मुंबईचे वर्णन” वरदा प्रकाशन, सेनापती बापट मार्ग, पुणे - 16, 1863 PP 158,159.
११. आचार्य बाळकृष्ण बापू शिंगणे मोरो विनायक “मुंबईचा वृत्तांत” पुनर्मुद्रण, महाराष्ट्र राज्य, साहित्य संस्कृति मंडळ, मुंबई, 1889P 106.
१२. फाटक न. र. “मुंबई नगरी” बृहन्मुंबई महानगरपालिका शताब्दी प्रकाशन, महापालिका मार्ग, मुंबई 400001, 1981P 73.
१३. कर्णिक डॉ. शशिकांत द. “पेशवे कालीन महाराष्ट्र : सामाजिक व आर्थिक जीवन” इतिहास संशोधन मंडळ, दादर, मुंबई - 400028, 1988 PP 172, 174 - 177
१४. ओक प्रमोद “एल्फिन्स्टन” राजहंस प्रकाशन, 1025 सदाशिव पेठ, पुणे 411030, 1990
१५. PP 189 ते 194
१६. गाडगीळ गंगाधर “मुंबईच्या नवलकथा” दिलीपराज प्रकाशन प्रा. लि. 251 क, शनिवार पेठ, पुणे 411030, 1996PP 7-13
१७. रायकर डॉ.यशवंत “मुंबई - ज्ञात व अज्ञात” राजहंस प्रकाशन प्रा. लि. 1025 सदाशिव पेठ, पुणे - 411030, 1999PP 64,65,90,112
१८. कुलकर्णी अ. रा. “कंपनी सरकार - ईस्ट इंडिया कंपनी” राजहंस प्रकाशन प्रा. लि. 1025 सदाशिव पेठ, पुणे 411030, 2000 PP 99 ते 101
१९. भोसले संभाजी “सफर ऐतिहासिक मुंबईची” स्नेहल प्रकाशन 36ब, गुरुदत्त सहवास, शनिवार पेठ, पुणे 411030, 2011PP 128,129,132.
२०. साळगांवकर जयराज “मुंबई शहर गॅझेटियर - 1909” मॅजेस्टिक पब्लिशिंग हाऊस, राम मारुती रोड, ठाणे (प) 400602, 2015 PP 93,94

७. मलिक अंबर : एका ऐतिहासिक व्यक्तिमत्वाचा अभ्यास

गणेश रेवणसिद्ध वाघमारे

संशोधक विद्यार्थी, इतिहास विभाग, शंकरराव मोहिते महाविद्यालय, अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर.

प्रा. डॉ. दत्तात्रय गोरख मगर

सहयोगी प्राध्यापक, विभाग प्रमुख, इतिहास विभाग, शंकरराव मोहिते महाविद्यालय, अकलूज, ता. माळशिरस, जि. सोलापूर.

गोषवारा:-

मलिक अंबर हे मोगल साम्राज्याच्या विस्ताराविरुद्ध दक्षिणेत लढणारे एक अत्यंत महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व होते. त्यांनी गुलामगिरीतून उठून आपली बुद्धिमत्ता, युद्धकौशल्य आणि दूरदृष्टीच्या बळावर अहमदनगरच्या निजामशाहीचे नेतृत्व केले. इ.स. 1600 मध्ये मोगलांनी अहमदनगर शहर जिंकल्यावरही निजामशाही पूर्णपणे संपली नाही. मोगलांमधील वारसायुद्धामुळे मिळालेल्या संधीचा उपयोग करून मलिक अंबरने निजामशाहीचे उर्वरित राज्य सावरले.

मलिक अंबर मूळचा इथिओपियातील (हबशी/अॅबिसिनिया) गुलाम; आणि त्यांचे मूळ नाव 'चापू' होते. बगदादमध्ये त्यांना 'अंबर' हे नाव मिळाले. भारतात आल्यावर ते निजामशाहीचे पेशवा (पंतप्रधान) असलेल्या चंगेज खानच्या सेवेत आले आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर गुलामगिरीतून स्वतंत्र झाले. विजापूरच्या आदिलशाहाने त्यांना 'मलिक' ही पदवी दिली.

मोगल सिंहासनासाठीचे वारसायुद्ध सुरू असताना, मलिक अंबरने मिया राजूचा पराभव करून पुणे-नाशिक भागावर वर्चस्व प्रस्थापित केले आणि खानदेश, बेरार, गुजरातपर्यंत मोगल प्रदेशांत छापे घातले. मोगलांविरुद्धच्या सततच्या संघर्षासाठी त्यांना तातडीने सैन्यभरती करावी लागली, ज्यात त्यांनी मराठा सरदारांना मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट करून घेतले.

गनिमी कावा (बरगेगिरी) हे त्यांचे आवडते युद्धतंत्र होते. त्यांनी दख्खन प्रदेशात सर्वप्रथम या तंत्राचा अवलंब केला. यात शत्रूची रसद तोडणे, वरचढ स्थान राखणे आणि दुबळ्या ठिकाणांवर जलद हल्ले करणे समाविष्ट होते. याच तंत्राचा पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अत्यंत खूबीने उपयोग केला.

मलिक अंबरच्या कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वाचे योगदान म्हणजे नवीन मराठा सरदारांचा उदय. त्यांनी मालोजीराजे भोसले आणि त्यांचे पुत्र शहाजीराजे भोसले यांच्यासारख्या अनेक मराठा कुळांना निजामशाहीच्या सेवेत मोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्या. मराठा सरदारांना मिळालेल्या प्रशासकीय व लष्करी अनुभवामुळे त्यांच्यात स्वतंत्रतेची भावना निर्माण झाली. यामुळेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेसाठी योग्य राजकीय व धोरणात्मक वातावरण तयार झाले. कवींद्र परमानंद यांनी 'शिवभारत' या ग्रंथात मलिक अंबरचे वर्णन 'सूर्याप्रमाणे प्रतापी मलिक अंबर' असे केले आहे.

मलिक अंबरने अकबराच्या राजा तोडरमलच्या पद्धतीचे अनुकरण करत जमीन महसुलात सुधारणा केली. त्यांनी जमिनीची प्रतवारी (बागायत/जिरायत, अब्वल/दुम/सीम) करून उत्पन्नानुसार धान्य किंवा नगदी स्वरूपात महसूल निश्चित केला. यामुळे शेतकरी वर्ग सुखी होऊन राज्य सधन झाले. त्यांनी अहमदनगरमधून मोगलांना हाकलून दिल्यावर खडकी या ठिकाणी निजामशाहीची नवीन राजधानी वसवली, जी आज औरंगाबाद (सध्याचे नाव छ. संभाजीनगर) या नावाने ओळखली जाते. त्यांनी या शहरात आधुनिक सिंचन पद्धतीचा वापर करून भूमिगत कालवे (नहर) बांधले.

मलिक अंबर यांची न्यायबुद्धी, सर्व जातींविषयी समता आणि परधर्माविषयी सहिष्णुता या गुणांमुळे ते जनतेत लोकप्रिय झाले. त्यांनी हिंदू देवस्थानांचे रक्षण केले आणि ब्राह्मण व मराठा अशा कुशाग्र बुद्धीच्या लोकांना प्रशासनात उच्च पदे दिली. इ.स. 1626 मध्ये वयाच्या 80 व्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. मोगलांनीही त्यांचा पराक्रमी योद्धा आणि प्रशासक म्हणून गौरव केला.

मलिक अंबर यांनी मोगलांच्या दख्खनमधील विस्ताराला पायबंद घालून, गनिमी काव्याची पायाभरणी करून, आणि मराठा सरदारांना संधी देऊन भारतीय इतिहासात एक असामान्य ठसा उमटवला. त्यांच्या संघर्षांमुळेच पुढे मराठा स्वराज्य स्थापनेसाठी भक्कम पायाभूत परिस्थिती निर्माण झाली.

प्रस्तावना:-

मोगल साम्राज्याच्या विस्ताराविरुद्ध दक्षिणेमध्ये मध्ये प्रखर संघर्ष करणाऱ्या नेत्यांमध्ये मलिक अंबर हे अत्यंत महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व ठरते. गुलाम म्हणून जीवनास सुरुवात करून आपल्या बुद्धिमत्ता, युद्धकौशल्य, मुत्सद्देगिरी आणि दूरदृष्टीच्या बळावर त्यांनी अहमदनगरच्या निजामशाहीचे नेतृत्व केले. मराठ्यांना स्वराज्य स्थापनेसाठी योग्य पायाभूत वातावरण निर्माण करून देणारे मलिक अंबर हे दक्षिणच्या इतिहासातील एक विलक्षण व्यक्तिमत्त्व होते.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :-

इ.स. 1600 मध्ये चांदबीबीचा प्रतिकार मोडून काढत अकबराच्या अधिपत्याखाली मोगलांनी अहमदनगर शहर आणि किल्ला यांवर कब्जा मिळवला. परंतु राजधानीचा पाडाव झाला, तरी निजामशाही लयाला गेली नाही. बऱ्याच सरदारांकडे सैन्य होते आणि ते पोसू शकेल इतकी जमीन होती. याच सुमारास अकबर मृत्युशय्येवर होता आणि नंतर मोगल सत्तेसाठीचे वारसायुद्ध जवळपास पाच वर्षे चालल्यामुळे निजामशाहीविरुद्धच्या मोहिमेचा विशेष पाठपुरावा मोगलांकडून केला गेला नाही. नवीन बादशहा जहांगीरने दख्खन जिंकण्याची मोहीम पुनः सुरू करण्यास इ.स. 1608 उजाडले.¹

या मधल्या कालावधीत उर्वरित अहमदनगर राज्याचा प्रमुख म्हणून मलिक अंबरचा उदय झाला. तो अंबिसिनियातील गुलाम होता आणि अहमदनगरच्या सैन्यातील एक मामुली शिपाई होता. मलिक अंबरला इ.स. 1571 मध्ये बगदाद मधून अहमदनगरला आणण्यात आले. जवळपास 1000 गुलाम सैनिकांपैकी तो एक होता.² गुलाम सैन्य ही संकल्पना विस्मयकारक आणि अशक्यप्राय वाटते. गुलामांची दोन गटांमध्ये विभागणी केली जात असे, उत्पादक मजूर गुलाम आणि लढाऊ गुलाम. लढाऊ गुलामांना खास शिक्षण देऊन प्रशिक्षित केले जाई.³

एखादा गुलाम आपल्या मालकासाठी का लढेल? जगाच्या इतिहासात वेगवेगळ्या सांस्कृतिक पार्श्वभूमीच्या राजांनी एका ठराविक कारणासाठी गुलाम सैनिक विकत घेतल्याचे आढळते. त्यांना माहित असे की, त्यांच्या राजवटीच्या प्रारंभी त्यांना बऱ्याचदा गादीवर हक्क सांगणाऱ्या स्वतःच्या कुटुंबातील स्पर्धकांविरुद्ध लढावे लागे. त्यामुळे त्यांना पराकोटीच्या निष्ठावंत सैनिकांची गरज भासे. अशा सैनिकांचा राजघराणे, धर्म, वंश, गटबाजी किंवा भाषेशी कोणताही संबंध नसणे आवश्यक असे. राजाने लढा म्हणल्यावर लढणे हेच त्यांचे काम असे. सशस्त्र बंडे मोडून काढण्यासाठी राजाला त्यांचा भरवसा वाटे.

गुलाम सैन्य प्रथम मध्यपूर्वेत उदयास आले. महम्मदाच्या वेळी मक्केत इथिओपियाचे गुलाम सैनिक होते. इ.स. 800 च्या सुमारास बगदादच्या खलिफाच्या सैन्यात प्रामुख्याने गुलाम सैनिकच होते. त्यानंतर ही पद्धत इतरत्र रुजू झाली. उदाहरणार्थ दिल्लीत 13 व्या शतकात, इजिप्तमध्ये 15 व्या शतकात, ओटोमान साम्राज्यात कित्येक शतके, तर दक्षिण भारतातील सलतनतींमध्ये 16 व्या शतकात असे गुलाम सैन्य बाळगण्यात येऊ लागले. या सैनिकांच्या गरजेमुळे हिंद महासागर आणि अरबी समुद्रातून त्यांचा व्यापार सुरू झाला. असे असूनही राजाच्या निष्ठावंत सैनिकांचा प्रश्न सुटला नाही. हे सैनिक महाग तर असतच, पण त्यांनी स्वतःच्या ताकदीवर वेगळा गट बनवण्याचा धोकाही असे.⁴

दख्खनभूमी कित्येक परदेशी लोकांना आपल्याकडे येण्यास आकर्षित करत होती. कारण या पूर्वेकडील भूमीवर आपल्याला संपत्ती आणि उज्ज्वल भविष्यकाळ मिळेल अशी आशा त्यांना होती. त्यानुसार आधी पर्शियन आले. त्याचप्रकारे अरब आणि मध्य आशियाईही आले. बहामनींनी आणि त्यांच्या वंशजांनी पर्शियनांशिवाय आफ्रिकनांनाही आपल्यात सामावून घेतले. या आफ्रिकनांपैकी (हबशांपैकी) बहुतेकजण अशा भूमीतून आले होते ज्यास आज आपण 'इथियोपिया' या नावाने ओळखतो. पूर्वेकडील दरबारांत आणि प्रांतात इथियोपियातून येणाऱ्या माणसांसाठी भरपूर मागणी होती. अगदी चौदाव्या शतकातही इब्न बतुता याने लिहिले आहे, की हिंदी महासागरात प्रवास करणाऱ्या जहाजांवर सुरक्षेची हमी मिळावी यासाठी हबशी लोकांना नेमायचे. लोक तर असं म्हणायचे की, 'त्यांच्यातला एक जण जरी आपल्या गलबतावर असेल तरी समुद्री चाचे त्या गलबतावर हल्ला करणे टाळतात.' एवढी त्यांची कीर्ती उग्र होती.⁵ त्यानंतर शतकभराने एका पोर्तुगीज मिशनऱ्याने लिहिलंय, की अरबस्तान, पर्शिया, इजिप्त आणि ग्रीस हे सगळे देश गुलामांनी गजबजलेले आहेत आणि हे सगळे गुलाम महान योद्धे आहेत.⁶

प्रारंभिक जीवन:-

मलिक अंबर च्या जन्माची तारीख आणि वर्ष नेमके सांगता येत नाही परंतु इ.स.1549 च्या उत्तरार्धात इथिओपियाच्या 'हरार' येथे मलिक अंबरचा जन्म झाला. मलिक अंबरचे मूळ नाव 'चापू'.⁷

इथिओपियाच तत्कालीन व्यापारी जगतातले नाव होते 'अंबिसिनिया' त्यावरून अरब त्यांना 'हब्शा' म्हणत, ज्यांना भारतात 'हबशी' म्हणून ओळखले जाते. मलिक अंबर लहान असतानाच गुलाम म्हणून विक्री का झाला याबाबत बरेच अनुमान असले तरी बहुदा गरिबी मुळे आई वडिलांनीच त्याची विक्री केली अथवा अरबांच्या हल्ल्यात तो गुलाम म्हणून पकडला गेला असावा किंवा त्या काळात आपल्या लहान वयातच अनेक वेळा विक्री होत मानवी व्यापारी सौद्यातून विकला गेला असावा. यमन

आणि मक्का मधील गुलामांच्या बाजारांतून तो बगदाद मधील मीर कासीम ख्वाजा-अल-बगदादी नामक त्याच्या मालकाच्या हाती येऊन पडला.⁸

याच मधल्या काळात इस्लामच्या शिकवणी नुसार ह्या चापू 'काफिर' चा धर्म बदलून त्याला इस्लाम बनवण्यात आले. बगदाद मध्ये असतानाच त्याला 'अंबर' हे नवीन नाव मिळाले. अन तिथून गुलाम म्हणून अंबरची पाठवणी दक्षिण मध्य भारतात झाली. डच प्रवाशी पीटर वॅन डेन ब्रोकेच्या मते, मलिक अंबर हा एक गुलाम होता आणि वीस डुकाटस् (होन/ दीनार) च्या बदल्यात मोचामध्ये विकण्यात आले होते.⁹ इ.स.1571 च्या सुमारास भारतात आल्यावर अंबर चंगेजखानच्या सेवेत आला. चंगेज खान हा स्वतः हबशी. चंगेजखान, अहमदनगरच्या निजामाचा 'पेशवा' म्हणजे पंतप्रधान होता. चंगेजखानच्या एक हजार गुलाम सैनिकांपैकी तो एक होता.¹⁰

चंगेजखानच्या सान्निध्यात आल्यापासूनच अंबर हा इतर गुलामांच्या तुलनेत हुशार आणि शौर्य गाजवणारा असल्यामुळे त्याची नेमणूक चंगेजखानच्या रक्षणात झाली. चंगेजखानच्या सान्निध्यात राजकारण अन उत्तम प्रशासनाचे तंत्र अंबरने अवगत केलं. पुढे चंगेजखानचा मृत्यू होताच त्याच्या सेवेतले अनेक हबशी गुलाम स्वतंत्र झाले, अंबरने देखील आपली एक छोटी हबशी घोडेस्वारांची सैन्य तुकडी उभी करून निजामशाहाच्या सेवेतून बाहेर पडला. अहमदनगरच्या निजामशाही साम्राज्याचा होत असलेला ऱ्हास पाहून अंबर आपल्या सैन्यासह सुरवातीला गोवळकोंडा व नंतर विजापूर दरबारच्या सेवेत गेला. त्यावेळी इब्राहीम अदिलशाहा द्वितीय सत्तेवर होता.¹¹ विजापूरच्या सेवेत असतानाच आदिलशाहाने त्याला 'मलिक' ही पदवी देऊन गौरव केला होता (मलिक हा मूळ अरबी शब्द त्याचा अर्थ राजा किंवा अधिपती असा होतो.) पुढे त्याचे हेच नाव प्रचलित झाले.¹² पण इ.स. 1597 मध्ये तो पुनःश्च निजामशाहीत परतला होता.¹³

मोगलांविरुद्ध संघर्ष:-

राजधानी अहमदनगरचा मोगलांकरवी पाडाव झाला, तेव्हा कोकण किनारपट्टीचा उत्तरेकडील भाग आणि दौलताबादपर्यंतचा काही भाग मलिक अंबरच्या अखत्यारीत होता.¹⁴ मोगलांच्या मुख्य मोहिमा निजामशाहीतील मिया राजू या दुसऱ्या सरदारविरुद्ध होत्या. या मिया राजूकडून संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्र आणि दक्षिण खानदेशातील मोगलांच्या किल्ल्यांना आणि फौजेला बराच उपद्रव होत होता. मोगलांच्या सिंहासनासाठीचे वारसायुद्ध उत्तरेकडे केंद्रित होताच मलिक अंबरने मिया राजूबरोबर पुणे-नाशिक भागात लढाई लढली आणि इ.स. 1608 मध्ये त्याचा पराभव केला. बरेचसे मोगल सैन्य उत्तरेत गुंतून पडल्याने मलिक अंबरच्या सैन्याने खानदेश, बेरार आणि गुजरात या मोगल प्रदेशांत सतत छापे घातले.¹⁵

मलिक अंबरने इ.स. 1613 मध्ये मोगल आणि पोर्तुगिजांबरोबर आणि इ.स. 1615 मध्ये पुन्हा मोगलांबरोबर लढाया लढल्या, त्यामुळे त्याला तातडीने सैन्यभरती करणे भाग पडले आणि त्याने मराठ्यांना भरती करून घेतले. इ.स. 1616 च्या फेब्रुवारी महिन्यात मोगल आणि मलिक अंबर यांच्यात मोठी लढाई झाली. ऐन लढाईपूर्वी काही आठवडे मोगलांतर्फे मलिक अंबरच्या मराठा सरदारांना भरपूर आमिष दाखवून आपल्याकडे वळवण्यात आले. परिणामतः मलिक अंबरचा पराभव होऊन त्याला दौलताबादच्या

किल्ल्यात आश्रय घ्यावा लागला. मोगलांच्या बळकट वेढ्यातून सुटण्यासाठी त्याला अहमदनगरचा किल्ला मोगलांना द्यावा लागला. निजामशाहीचा उरलेला भाग त्याच्या अखत्यारीत होता. ¹⁶

इ.स. 1617 ते 1619 या काळात मलिक अंबरने आपल्या राज्याची पुनर्बांधणी केली, सैन्यभरती केली; पण मोगलांना कोणताही उपद्रव दिला नाही. इ.स. 1619 च्या सुमारास मात्र प्रमुख मोगल सैन्य हे उत्तरेत अडकले होते. बादशहा काश्मीरच्या मोहिमेवर होता आणि राजपुत्र खुर्रम पंजाबातील कांग्रा किल्ला काबीज करण्यात व्यग्र होता. मलिक अंबरने संधी साधून मोगलांविरुद्ध पुनःश्च मोहीम उघडली. त्याने अहमदनगरचा किल्ला काबीज केला आणि उत्तर महाराष्ट्रात थेट खानदेशपर्यंत छापे मारण्यात यश मिळविले.

मलिक अंबरने मोगलांच्या प्रदेशात आतपर्यंत मारलेल्या या छाप्यांमुळे शेवटी मोगलांना याची दखल घेणे भाग पडले. जहांगिराने इ.स. 1620 मध्ये आपला शहजादा शहाजहानला मोठ्या फौजेनिशी उत्तर महाराष्ट्रात मलिक अंबरच्या बंदोबस्तासाठी रवाना केले. या वेळी मलिक अंबरचा पराभव झाला आणि त्याने दौलताबादच्या किल्ल्यांना आश्रय घेऊन तहाची बोलणी सुरू केली. यात काही मुलूख मोगलांना देऊन आणि मोठ्या रकमेची हमी देऊन अहमदनगर राज्याचे आधिपत्य स्वतःकडे राखण्यात मलिक अंबरला यश मिळाले. लवकरच पुनःश्च मोगलांचे लक्ष उत्तरेकडील घडामोडीवर केंद्रित झाले. जहांगीर बादशहाच्या मृत्यूच्या बऱ्याच आधीपासून वारसायुद्धाला सुरुवात झाली होती. या वारसायुद्धात पाच वर्षे खर्ची पडली. त्यानंतर पुन्हा एकदा दख्खन जिंकून घेण्याचा विषय ऐरणीवर आला. इ.स. 1621 ते 1624 या कालावधीत दख्खनमधील शेजारच्या मुस्लीम राजवटींविरुद्ध मलिक अंबरचे तंटे चालू होते. एका लढाईत अकस्मातपणे त्याला बिदर लुटण्यात आणि विजापूरला वेढा घालण्यात यश मिळाले. इ.स. 1624 मध्ये मलिक अंबरला मोगल आणि विजापूरच्या एकत्रित फौजेचा पराभव करण्यात यश मिळाले. ¹⁷

मलिक अंबर आणि आदिलशाही :-

मोगल म्हणजे दक्षिणेतील सर्वच सत्तांवर आलेली एक आपत्ती आहे आणि त्यांना हुसकण्यासाठी सर्वांनी एकजूट केली पाहिजे असे सर्वांना आवाहन करून मलिक अंबरने द्वितीय इब्राहिम आदिलशाहाकडेही मदत मागितली होती. इब्राहिमने आपले काही किल्ले व काही मोक्याची ठिकाणे व काही फौजही मलिक अंबरचे मदतीस पाठविली होती. तथापि, तो मलिक अंबरला फार मोठी मदत करू शकला नव्हता. मोगलांनी त्याच्यावर अनेक प्रकारचे दबाव आणून त्याला खूपच पेचात आणले होते. आपल्या आदिलशाहीच्या हिताकडे त्याला अधिक लक्ष देणे प्राप्त होते. अहमदनगरचे राज्य बुडाले म्हणजे मोगली वरवंटा आपल्यावरून फिरायला वेळ लागणार नाही हे त्याला समजत नव्हते असे नाही. पण एकंदर स्थिती फारच गुंतागुंतीची आणि विचित्र होत होती आणि त्याचा उपाय चालत नव्हता. ¹⁸

मलिक अंबरशी जोडलेले स्नेहसंबंध इब्राहिम उघड उघड तोडू शकत नव्हता. तसे केले असते तर मलिकंबरने एकदम काही आक्रस्ताळेपणा करण्यास मागेपुढे पाहिले नसते. इब्राहिमने म्हणूनच अत्यंत सावधगिरीने व गुप्तपणे आपला वकील जहांगीर

बादशहाकडे पाठविला. वकिलाबरोबर त्याने आपण जहांगीरशी मैत्रीचे आणि सेवाभावाचे संबंध ठेवू इच्छितो आणि त्याचप्रमाणे मोगलांची गेलेली ठाणी त्यांना परत मिळवून देण्यास मदत देण्यासही तयार आहोत म्हणून कळविले.

इब्राहिम आदिलशाहाने मलिक अंबरला मदत करून त्याची ताकद फार वाढविली आहे आणि मोगलांपेक्षाही त्याच्याकडूनच दक्षिणेच्या सत्तांना फार भीती आहे. तेव्हा त्याच्याशी संबंध कमी करून किंवा तोडूनही मोगलांशी सख्य करावे असे प्रतिपादणारा एक अमिरांचा गट विजापूरच्या दरबारात उभा राहिलेला होता आणि त्यांचाही दबाव इब्राहिमवर सतत येत होताच. त्यातच इब्राहिमची एक पत्नी मलिक अंबरशी संधान बांधून इब्राहिमला पदच्युत करावे आणि तिचा मुलगा दरवेश ह्याला आदिलशाही तख्तावर बसवावे असे कारस्थान रचित असल्याचीही अफवा उठली होती. त्यात तथ्य असो वा नसो पण मलिक अंबर विषयी इब्राहिमचे मत त्यामुळे अधिकच कलुषित होणे स्वाभाविकच होते. एकंदरीत इ. स. 1611 नंतर आदिलशाही व निजामशाही ह्यांतले संबंध अधिकाधिक बिघडत गेले आणि इ. स. 1627 पर्यंत म्हणजे इब्राहिमच्या मृत्यूपर्यंत ते बिघडलेले राहिले.¹⁹

इब्राहिमची धोरणे व हालचाली पाहून मलिक अंबरनेही निराळे पवित्रे घेतले. तोही मोगलांशी संधाने बांधू लागला. थोडासा निराश झालेला व बराच चिडलेला मलिक अंबर नंतर कुतुबशाहाकडे गेला होता. कुतुबशाहाने सर्व प्रकारे त्याला साथ देण्याचे मान्य केले. पण ते मनापासून किती होते हे सांगणे कठीण आहे. पुढे कुतुबशाहाने कोणत्या एखाद्या मोठ्या मोहिमेसाठी मलिकंबरला फौज, सेनाधिकारी किंवा द्रव्य वगैरे पुरविल्याचे किंवा आपली काही ठाणी सोडल्याचेही दिसत नाही.

पण मलिक अंबर हा हिमतीचा सेनानी होता ह्यात शंका नाही. आपल्या एकट्याच्या ताकदीवरच इ. स. 1618 मध्ये त्याने बिदरवर स्वारी केली. त्यावर कब्जा बसवून अडोनी हे गावही घेतले आणि तो थेट विजापूरवर चालून आला. पुढील चार-पाच वर्षांत त्याने मोगलांना व आदिलशाहीलाही त्यांच्या अनेक स्थळांवर हल्ले चढवून खूप सतावले, बऱ्हाणपुरपर्यंत हल्ले करून माळव्यातही धडका मारल्या. ह्या स्वान्यांत त्याने काही वेळा गोव्याच्या पोर्तुगीजांचीही मदत घेतली होती.²⁰

इ. स. 1624 मध्ये त्याने मोठ्या धाडसाने अहमदनगरपासून आठ मैलावर असलेल्या भातवडी गावी आदिलशाही तळ होता त्यावर हल्ला चढविला, मोगलांच्या व आदिलशाहाच्या संयुक्त सैन्याने निकराने प्रतिकार केला. तथापि मलिक अंबरचे स्वतःचे युद्धतंत्र आणि शहाजीसारख्या पराक्रमी मराठ्यांची मदत ह्यामुळे ह्या संग्रामात निजामशाही फौज विजयी झाली. संपूर्ण दक्षिणेत मलिक अंबरचे नाव गाजले, मोगल सेनानी आणि आदिलशाहा हे दोघेही मागे हटले. मलिक अंबर इ. स. 1625 मध्ये तसाच थेट विजापुराकडे गेला. राजधानीपासून जवळच इब्राहिमने नव्याने बांधलेले सुंदर नवरसपूर नगर त्याने पार उद्ध्वस्त करून टाकले.²¹

नवरसपूरचे काम उरकून मलिक अंबर विजापूरवर येणार हे उघड दिसत होते. ती भीती खरी ठरली. निजामशाही सैन्याने राजधानीच्या तटाला वेढा घातलाच. पण तट सहजासहजी फोडता येणार नाही आणि आतील संरक्षण व्यवस्थाही भक्कम आहे हे लक्षात घेऊन मलिक अंबरने वेढा उठविला. सोलापूर हे आदिलशाही व निजामशाही यांच्यातील नेहमीचेच एक वादाचे ठिकाण. ते कधी आदिलशाहाकडे तर कधी निजामशाहाकडे असे असायचे. ह्या वेळी सोलापूरवर आदिलशाहाचा ताबा होता. मलिक अंबरने तेथे जाता जाता आपला अंमल बसविला.²²

मलिक अंबर आणि मराठा सरदार :-

मलिक अंबरच्या कारकीर्दीतील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नवीन मराठे सरदारांचा उदय ही होय. सततच्या युद्धकाळांनंतर इ.स. 1610 ते 1612 याच काळात मलिक अंबरने आपल्या सैन्यात बऱ्याच मराठा कुळांचा समावेश केला. मलिक अंबरने इ.स. 1613 मध्ये मोगल आणि पोर्तुगिजांबरोबर आणि इ.स. 1615 मध्ये पुन्हा मोगलांबरोबर लढाया लढल्या, त्यामुळे त्याला तातडीने सैन्यभरती करणे भाग पडले आणि त्याने मराठ्यांना भरती करून घेतले. इ.स. 1617 ते 1619 या काळात मलिक अंबरने आपल्या राज्याची पुनर्बांधणी केली, सैन्यभरती केली. जे लढाऊ सैन्य तयार केले होते व जे मोगल सैन्याचा पराभव करण्यास ते तत्पर असे, त्यास 'बरगे-लष्कर' असे नाव मिळाले होते, आणि त्यांच्या कामगिरीस 'बरगेगिरी' अशी संज्ञा प्राप्त झाली होती. ²³

‘शिवभारत’ या ग्रंथात कवींद्र परमानंद ह्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चरित्रवर्णन केले आहे. या ग्रंथात मलिक अंबर या मुस्लिम योद्ध्याचे वर्णन ‘बर्बरेणांबर मणिप्रतापेनांबरे चा’ म्हणजे ‘सूर्याप्रमाणे प्रतापी मलिक अंबर’ असे आढळते. ²⁴ या ग्रंथात मलिक अंबरच्या शौर्याचे आणि युद्धकौशल्याचे वर्णन करत त्याची स्तुती केली आहे, मलिक अंबरचे वर्णन करताना कवींद्र परमानंद म्हणतात की,

तं पर्यवारयंस्तत्र शाहवर्मादयो नृपाः। तारकासुरसंग्रामे महासेनभिवामराः ॥

ततोऽ भूभ्रैरवं युद्धमंबरस्य परैस्सहा। पिशाचभूतवेताळानिशाचर सुखावहम् ॥

जसे भगवान कार्तिकेयांनी तारकासुराशी युद्ध करत अवतीभवती लढत असलेल्या देवांचे रक्षण केले. तसेच शहाजी राजे आणि इतर राजे मलिक अंबरच्या बरोबरीने मुघलांशी लढत होते. नंतर मलिक अंबरचे शत्रूशी घनघोर युद्ध झाले, शत्रू सैन्याची अशी कत्तल झाली की त्यामुळे पिशाच्च, भुते, वेताळ निशाचर यांची चंगळ उडाली. ²⁵

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील शहाजी महाराज तसेच आजोबा मालोजी राजे या मलिक अंबरबरोबर लढल्याचे उल्लेख ऐतिहासिक दस्तऐवजांत आढळतात. शिवरायांचे आजोबा मालोजीराजे अहमदनगर राज्याच्या चाकरीत होते. आपल्याला मालोजीविषयी काही तुरळक, पण लक्षवेधक उल्लेख सापडतात. उदाहरणार्थ इ.स. 1621 मध्ये मालोजीराजे हे वादग्रस्त कानद खोऱ्यात महसूल वसुलीचे गुमास्ता म्हणून कार्यरत होते. पुढील वर्षी इंदापूरच्या लढाईत त्यांचा मृत्यू झाला, तोपर्यंत त्यांचे पुत्र शहाजीराजे यांनी वयाच्या 20 व्या वर्षीच मलिक अंबरच्या सैन्यात एक दुय्यम सेनापती म्हणून आपले स्थान पक्के केले होते. ²⁶ शिवभारतावरून असे दिसते की, मालोजीच्या मृत्यूनंतर लहान शहाजीराजे आपल्या विठोजी या चुलत्याकडे वाढत असताना सुरूवातीला शहाजीराजांकडे प्रत्यक्ष राज्य कारभार नव्हता. सैन्यविषयक जबाबदारी विठोजीकडे असावी, आणि राज्यकारभारविषयक व्यवहार, इतर व्यवहार खासा मलिक अंबर पाहत असावा असे कागदपत्रांवरून दिसते. ²⁷

मलिक अंबर यांनी अनेक मराठा सरदारांना निजामशाहीच्या सेवेत घेतले. मराठा सरदारांना प्रशासन व लष्करी अनुभव मिळाल्याने त्यांच्यात स्वतंत्रतेची भावना निर्माण झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्य स्थापनेसाठी लागणारे धोरणात्मक वातावरण मलिक अंबर यांच्यामुळे तयार झाले.

गनिमी काव्याचा जनक :-

आपले बरेच आयुष्य गुलामीत काढले असले तरीही मलिक अंबर हा युद्धनीतीत पारंगत होता. त्यानेच दख्खन प्रदेशात गनिमी काव्याचा पहिल्यांदा अवलंब केला होता. त्याचं लाडकं तंत्र म्हणजे, मंद गतीने पुढे येणाऱ्या मुघल शत्रूसेनेवर गनिमी हल्ला करून पळून जाण्याचं. हे लष्करी तंत्र त्यानं हळूहळू विकसित केलं आणि नंतरच्या काळात मराठ्यांनी ते अधिक निर्दोष पातळीला नेलं.

या कालखंडात ज्याला दख्खनमध्ये 'बरगेगिरी' म्हणून संबोधतात, त्या गनिमी काव्याचा मलिक अंबरने केलेला यशस्वी वापर ही होय. यात शत्रुबरोबर समोरासमोर लढण्याऐवजी त्याची रसद तोडणे, आपले स्थान वरचढ रहावे अशा दृष्टीने हालचाल करणे आणि जलद गतीने मुख्य युद्धभूमीपासून दूर असलेल्या दुबळ्या ठिकाणावर हल्ले करणे यांचा समावेश असे. उदाहरणार्थ इ.स. 1619-20 मधील लढायांत मोगलांविरुद्ध मलिक अंबरला यश मिळाले, कारण त्याने ज्या प्रदेशावर मोगल सैन्य चंदी-चाऱ्यासाठी अवलंबून होते त्याला उपद्रव पोहोचवला आणि सैन्याची रसद तोडली. यावरून आपण म्हणू शकतो की, ज्या गनिमी काव्याचा शिवाजी महाराजांनी इ.स. 1650 नंतर खुबीने उपयोग केला, तो त्यांच्या आधीच्या पिढीपासून महाराष्ट्रात चांगलाच रुळला होता.²⁸

महसूल सुधारणा :-

केवळ शौर्य गाजवून, मराठ्यांना एकत्र करून मुघलांना त्रस्त करणेच नव्हे तर राज्य करण्याच्या पद्धतीत अमुलाग्र बदल मलिक अंबरने घडवले. अकबर बादशाहाच्या कारकीर्दीत राजा तोडरमल याने जशी जमीन महसुलामध्ये सुधारणा केली, त्याप्रमाणे मलिक अंबरने महाराष्ट्रामध्ये वसुली पद्धतीत सुधारणा केली. त्या योगाने सर्व प्रजा सुखी झाली व राज्याची चांगली भरभराट झाली. सतत युद्धप्रसंग चालू असलेल्या अस्वस्थतेच्या काळामध्ये जमीन महसुलासारख्या राज्यव्यवस्थेच्या अंतर्भागामध्ये मलिक अंबरला लक्ष घालता आले, हीच मोठी आश्चर्याची गोष्ट समजली पाहिजे.

ज्याप्रमाणे तोडरमल ह्याने, गुजरात व बंगाल वगैरे सुपीक प्रांतामध्ये जमिनीची पहाणी करून, तिच्या मगदुराप्रमाणे धारा बसविण्याची जी योजना केली, तिचेच अंशतः अनुकरण करून मलिक अंबरने प्रथम जमिनीची पहाणी करविली. बागायत व जिरायत असे जमिनीचे दोन भाग ठरवून, त्यात पुन्हा अक्वल, दुम, सीम, चारसीम अशी प्रतवारी ठरविली. नंतर त्याने जमिनीच्या उत्पन्नाप्रमाणे हिस्सा धान्यरूपाने सरकारांत वसूल घेण्याचे ठरविले.

त्याचप्रमाणे प्राचीन ग्रामसंस्थेचे पुनरुज्जीवन केले. पाटील कुळकर्णी ह्यांची व इतर ग्रामाधिकाऱ्यांची वतने वंशपरंपरेची केली. अशा रीतीने सुधारणा करून त्याने प्रजेवरील जुलूम जबरदस्ती बंद केली. नंतर इ.स. 1614 च्या पुढे, त्याने धान्यरूपाने 'सरकार सारा' घेण्याची पद्धती काही ठिकाणी बंद करून, उत्पन्नाच्या मानाने नगदी वसूल घेण्याचा प्रघात सुरू केला. मलिकअंबरने तोडरमलप्रमाणे कायमची धारेबंदी केली नाही, परंतु उत्पन्नाच्या मानावर वसुलाचे प्रमाण अवलंबून ठेवले. तेणेकरून त्याची पद्धति लोकप्रिय झाली व लढाईचा खर्च वजा जाऊनही त्याच्या खजिन्याची स्थिती सदोदित समाधानकारक राहिली, आणि प्रजा सधन व सुखी झाली.²⁹

त्याने गावाला पड जमिनीतून वनचराई व गायराने काढून दिली आणि बाकीची जमीन "गावसंबंधी" किंवा "गाववर्दळ" म्हणून गावाच्या दिमतीला लावून दिली. ही वसूलपद्धतीची सुधारणा "मलिकंबरीतह" म्हणून ओळखली जाते. मलिक अंबरचा गौरव करताना "गावगाडा"कार त्रिंबक नारायण अत्रे म्हणतात, ""कुणब्याचा किंबहुना कुणब्याअडाण्यांचा काळीशी एकजीव केल्यावाचून सरकारसाऱ्याची शाश्वती नाही, हे तत्त्व मलिकंबरने पूर्णपणे हृदयात वागविले आणि अजूनही लोक त्याचे गुण आठवितात." ह्यातून सामान्य शेतकरी वर्ग बराच सुखावला, तसेच प्रत्येक प्रदेशाची प्रतवारी निश्चित करून त्यानुसार प्रत्येक ठिकाणी महसुल कमी जास्त केला गेला ह्या सगळ्यांमुळेच मलिक अंबर सामान्य जनतेच्या मनात आदराचे स्थान मिळवून होता. प्रशासन करण्याची नवीन पध्दत राबवल्याने मलिक अंबरला जनतेचे भरपूर पाठबळ मिळाले आणि तो लोकप्रिय झाला.

औरंगाबाद शहराचा निर्माता :-

आज आपण औरंगाबाद (सध्याचे नाव छ. संभाजीनगर) हे शहर औरंगजेबाची दख्खनची राजधानी म्हणून ओळखतो. परंतु हे शहर वसवणारा मुघलांना धूळ चारणारा आफ्रिकन वंशाचा मलिक अंबर होता हे विसरून चालणार नाही. मग मोगलांना अल्पकाळासाठी अहमदनगरातून हाकलून दिल्यावर आणि दौलताबाद ताब्यात घेतल्यावर अंबरने निझामशाही राज्याची नवीन राजधानी खडकी या ठिकाणी वसवली. 30 तिथे भरपूर राजवाडे, कारंजी, मोठे राजमार्ग आणि राजेशाहीच्या सर्व खुणा दिसतील अशी बांधकामे करायला घेतली. आधुनिक सिंचनपद्धतीचा अवलंब केला. खडकीमध्ये पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण झाले तेव्हा त्याने खडकीच्या उत्तरेला असलेल्या पर्वतरांगांच्या पायथ्याशी असलेल्या भूगर्भातील पाण्याचा उपयोग करण्याचे ठरवले. त्या ठिकाणाहून थेट खडकी शहरात पाणी यावे यासाठी त्याने भूमिगत कालवे किंवा नहर ('नहर-ए-अंबरी') बांधले आणि शहराचा पाण्याचा प्रश्न सोडवला.

आपल्या स्वामीनिष्ठ मराठा सरदारांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी अंबरने नव्या शहरातील उपनगरांना त्यांची नावं दिली. ती परसपूर, विठापूर, खेळपूर इत्यादी होती. एका विद्वानाने नोंदवले आहे, की 'अंबरच्या राजवटीत निजामशाही राज्य हे एक हबशी-मराठा असा संयुक्त उपक्रमच बनले होते.' खरोखरच, हे राज्य म्हणजे मराठा सत्तेचा जो पाळणा भविष्यकाळात हलणार होता, त्याची निगा राखणारं पाळणाघरच होतं असं म्हणायला हरकत नाही. कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आधिपत्याखाली स्वतंत्र मराठा राज्य निर्माण होण्यासाठी आवश्यक ती राजकीय पूर्वपरिस्थिती तिथंच निर्माण होत होती.³¹

मलिक अंबरची योग्यता :-

मलिक अंबर हा आफ्रिकेतून आलेला हबशी गुलाम होता. त्याचे पूर्वजही असामान्य वगैरे होते असाही काही प्रकार नव्हता. तरीही तो येथील सगळ्यांना पुरून उरला होता. केवळ राजा म्हणून सिंहासनावर बसला नव्हता इतकेच, परंतु सगळे लगाम तर त्याच्याच हातात होते. मलिक अंबर याची कारकीर्द विशेष यशस्वी होण्याचे कारण त्याची न्यायबुद्धि, सर्व जातींविषयी समता, परधर्माविषयी सहिष्णुता आणि प्रजेविषयी प्रेमभाव हेच मुख्य गुण होत. त्याने हिंदू मुसलमानांविषयी केव्हाही भेदबुद्धि मनात आणली नाही. हिंदूंच्या देवस्थानांचे त्याने रक्षण केले व त्यांची उत्पन्ने चालविली. चिंचवडच्या मोरया देवास त्याने नवीन इनाम करून दिले.

त्याचप्रमाणे त्याने ब्राह्मण, मराठे वगैरे कुशाग्रबुद्धीच्या लोकांस उत्तेजन दिले आणि त्यांच्या कर्तबगारीप्रमाणे त्यांना राज्यकारभारात मोठमोठ्या जागा दिल्या. त्यामुळे मलिक अंबराची कारकीर्द महाराष्ट्रामध्ये फार लोकप्रिय झाली व त्याचे नाव दक्षिणेतील उत्तम राज्यकर्त्यां मुत्सद्यांमध्ये चिरकाल दाखल झाले.³²

निजामशाही राजवटीत मुख्य प्रधान मलिक अंबरने त्या राज्यात अनेक प्रकारच्या सुधारणा केल्या होत्या. त्यामुळे राज्यात, विशेषतः चोल प्रदेशात भरभराट झाली होती असे एका कौलनाम्यावरून दिसते. त्याचे कारण म्हणजे मलिक अंबरने बेकायदेशीर आणि जुलमी करवसुली बंद केली आणि लोकांवर होणारा अन्याय थांबविला. इ. स. 1645-46 सालच्या चेऊलच्या एका कौलनाम्यात म्हटले आहे, 'कदीम कारकीर्द निजामशाह दरजमाने मलिक अंबर अजाजीत पटिया व मिरासदारी पटिया व सादिलवार पटिया व गैरमहसूल व निपुत्रिक व जुलुम ज्याजती व वेठबिगारी व जावती फर्मासी येकजरा सदरहू तसविजा लागलीया नाही या करिता मामले (मूर्तजाबाद ऊर्फ चेऊल) मजकूरीची मामुरी जाली होती येणहेकरिता मलिक अंबरचा ऐसाफ (इन्साफ-न्यायप्रियता) चौपातशाहीमध्ये जाला....' यावरून निजामशाही राजवटीत मलिक अंबरने बऱ्याच बेकायदेशीर आणि जुलमी करांबरोबर वेठबिगारही बंद केली होती, आणि त्याबद्दल समकालीन दख्खनच्या चार पातशाह्यांमध्ये त्याच्या न्यायप्रियतेचा लौकिक पसरला होता आणि मामले मूर्तजाबाद ऊर्फ चेऊलची जोरदार भरभराट झाली होती, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.³³

मलिकअंबर वार्धक्याने बराच जर्जर झाला होता व त्याच्या वयास 80 वर्षे होऊन गेली होती. इ. स. 1626 च्या मे महिन्यात तो दौलताबाद येथे मृत्यू पावला. त्याच्या मृत्यूनंतर मुघलांनी देखील मान्य केले की, "हा आमचा शत्रू असला तरी अत्यंत कर्तबगार होता. युद्धनीतीत त्याच्याकडे नियंत्रण असे तेव्हा हुकूम देण्यात, परिस्थितीचे अचूक विश्लेषण करण्यात आणि त्याच प्रकारे प्रशासकीय कारभारातही त्याच्या तोडीस तोड असा कुणी स्पर्धक नव्हता... त्यानं दख्खनमधील सतत उसळणाऱ्या लोकांना काबूत ठेवलं आणि अगदी मरेपर्यंत आपलं अत्युच्च पद कायम राखलं. मरतानाही तो आपल्या कारकिर्दीला साजेशा प्रतिष्ठेनेच मृत्यू पावला. एखादा हबशी गुलाम एवढ्या मोठ्या स्थानावर पोचल्याचं इतिहासात अन्य उदाहरण नाही."³⁴

मलिकअंबर ह्यास फतेखान व चंगीजखान असे दोन मुलगे होते. मलिकअंबरच्या मृत्यूनंतर फतेखानाच्या हाती निजामशाहीची सूत्रे काही दिवस होती. परंतु त्याने शहाजीराजे भोसल्यांशी फाटफूट केल्यामुळे निजामशाही दरबारात दुफळी झाली व फतेखानाची सत्ता लौकरच संपुष्टात आली. दुसरा मुलगा चंगीजखान हाही बादशाही लष्करास सामील होऊन मोगलांचा चाकर झाला. थोडक्यात मलिक अंबरने निजामशाही वाचविण्यासाठी जी धडपड केली, ती त्याच्याच मुलांनी मोगल बादशाहाच्या चरणी निजामशाही अर्पण करून व्यर्थ ठरवली.

समारोप :-

मलिक अंबर हा मोठा शूर व पराक्रमी योद्धा होता. महत्त्वाकांक्षी मोगल, स्वार्थी आदिलशाही, बरीदशाही सरदार, आणि घरचे प्रतिस्पर्धी निजामशाही उमराव, या सर्वांशी त्याने टक्कर देऊन निजामशाहीचे पुनरुज्जीवन केले. यातच त्याचे कर्तृत्व दिसून येते. मलिक अंबर हा जसा रणभूमीवर पराक्रमी योद्धा होता, त्याप्रमाणे तो राजकारणी मुत्सद्दी होता.

त्याने दक्षिणेत मोगलांच्या विस्ताराला पायबंद घालण्याचे काम केले. गनिमी कावा या युद्धतंत्राची पायाभरणी केली. तसेच त्याच्या कालावधीत मराठा सरदारांना युद्धकला व राजकारणाचा अनुभव मिळाला. त्याने न्याय, महसूल, सिंचन, लष्करी व मुलकी प्रशासनात सुधारणा घडवून आणली. सर्व सामान्य लोकांचा आधार असलेली शासनव्यवस्था निर्माण केली.

मलिक अंबराचे जीवन म्हणजे गुलामगिरीतून उठून साम्राज्याच्या इतिहासात ठसा उमटवल्याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्याच्या संघर्षामुळे दख्खन मोगलांच्या ताब्यात सहजा सहजी गेला नाही. गुलामगिरीतून उभा राहून निजामशाहीला बलशाली केलेला, मोगलांविरुद्ध ठामपणे उभा राहिलेला, मराठ्यांना प्रेरणा व संधी देणारा मलिक अंबर हा इतिहासातील एक असामान्य व्यक्ती होता. त्याच्या संघर्षामुळेच पुढे छत्रपती शिवाजी महाराजांना स्वराज्य स्थापनेसाठी योग्य भक्कम पायाभूत परिस्थिती लाभली. त्यामुळे मलिक अंबर यांचे नाव भारतीय इतिहासात दूरदृष्टीचा सेनानी व स्वातंत्र्याचा प्रेरक म्हणून सदैव स्मरत राहिल.

संदर्भ :-

१. गॉर्डन, स्टुअर्ट, द मराठाज् , (अनु. र. कृ. कुलकर्णी), डायमंड पब्लिकेशन, पुणे, 2016,(प्र. आ.), पृ. 48.
२. उक्त, पृ. 48.
३. Pipes, Daniel, Slave Solders and Islam, New Haven and London Yale Uni. Press, Philadelphia, १९८१ (२nd Ed.), P. ९.
४. गॉर्डन, स्टुअर्ट, पृ. 48.
५. पिल्लई, मनू एस., रिबेल सुलतान (अनु. दामले, सविता), मधुश्री पब्लिकेशन, पुणे, 2023, (प्र. आ.), पृ. 203.
६. उक्त, पृ. 204.
७. Shyam, Radhey, Life and Times of Malik Ambar, Oriental Publishers, Delhi, १९६८, P. ३४.
८. Choudhary, Jogindra Nath, Malik Ambar (A Biography Based on Original Sources), M. C. Sarkar & Sons Ltd., Calcutta, १९४०, P. १६.
९. Shyam, Radhey, P. ३५.
१०. गॉर्डन, स्टुअर्ट, पृ. 48.
११. Tamaskar, B.G., The Life and the Work of Malik Ambar, Idarah-I Adabiyat-I, Delhi, १९७८, (१st Ed.), P. २८.
१२. पिल्लई, मनू एस., पृ. 206.
१३. गॉर्डन, स्टुअर्ट, पृ. 49.
१४. Tamaskar, B.G., P. ३०.
१५. गॉर्डन, स्टुअर्ट, पृ. 49.

-
-
१६. गॉर्डन, स्टुअर्ट, पृ. 49.
 १७. गॉर्डन, स्टुअर्ट, पृ. 50.
 १८. आठवले, सदाशिव, जगदुरू इब्राहिम आदिलशहा, श्रीविद्या प्रकाशन, पुणे, (प्र.आ.), 1997, पृ. 81-82.
 १९. उक्त, पृ. 85.
 २०. उक्त, पृ. 86.
 २१. बेंद्रे, वा. सी., मालोजीराजे आणि शहाजी महाराज, मराठीदेशा फाउंडेशन, पुणे, (तृ.आ.), 2022, पृ. 138.
 २२. आठवले, सदाशिव, पृ. 85.
 २३. पारसनीस, द. ब., इतिहाससंग्रह, निर्णयसागर छापखाना, मुंबई, 1909, पृ. 12.
 २४. दिवेकर, सदाशिव महादेव(संपा.), कवीन्द्र परमानन्दकृत श्रीशिवभारत, मर्वेन टेक्नॉलॉजीज्, पुणे, 2021, (चौ. आ.) पृ. 61.
 २५. उक्त, पृ. 63.
 २६. गॉर्डन, स्टुअर्ट, पृ. 50.
 २७. बेंद्रे, वा. सी., पृ. 104.
 २८. गॉर्डन, स्टुअर्ट, पृ. 51.
 २९. पारसनीस, द. ब., पृ. 13.
 ३०. वाकसकर, वि. स., मलिक अंबर, आत्माराम प्रेस, बडोदे, 1941, पृ. 84-85.
 ३१. पिल्लई, मनू एस., पृ. 209.
 ३२. पारसनीस, द. ब., पृ. 15.
 ३३. त्रैमासिक, भारत इतिहास संशोधक मंडळ, पुणे, (अंक 2), ऑक्टोबर, 1984, पृ. 29.
 ३४. पिल्लई, मनू एस., पृ. 202.

८. खानदेशातील पिंपळनेर परगण्यातील ऐतिहासिक गड्यांचा अभ्यास

प्रा. डॉ. भामरे नानाजी दगा

विद्या विकास मंडळाचे, सीताराम गोविंद पाटील, कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय साक्री, जि. धुळे - (महाराष्ट्र)

प्रस्तावना: -

गढी आणि किल्ले हे शत्रूपासून संरक्षण आणि राजवटीसाठी बांधलेली मजबूत अशी वास्तू आहेत त्यांची बांधणी वैशिष्ट्यपूर्ण आहेत. किल्ल्यांप्रमाणेच गढी हा दुसरा प्रकार आहे. गढीच्या सभोवताली एक मजबूत तटबंदी असते आणि मध्यंतरी सरदारांचे किंवा जागीरदारांचे “निवासस्थान” असते याला गढी असे म्हणता येईल.¹

किल्ल्याची उभारणी संरक्षण आणि लष्करी दृष्टिकोनातून निर्माण केलेली असते यामध्ये निवासस्थानाला महत्त्व राहत नाही संकटाच्या वेळी गरजेपुरती उपयोगी पडावे याच दृष्टिकोनातून किल्ल्यांमध्ये निवासस्थानाची उभारणी केलेली असते. मात्र गढीमध्ये निवासाची वास्तू महत्त्वाचे असून ती संरक्षणासाठी व युद्धाच्या वेळी उपयोगी पडते आणि तिच्याभोवती तटबंदी उभारलेले असते.² हा गढीचा प्रकार होय. मराठा राज्याच्या स्वराज्य रक्षणासाठी छत्रपती राजारामाने सरदारांना सनद देऊन जहागिरी दिली तेव्हा जहागीरदारांनी संरक्षणासाठी गढी निर्माण केली. आणि पेशवे काळात अनेक गढ्यांची निर्मिती झाली

महाराष्ट्रात आजही तळेगाव येथे दाभाड्यांची गढी, दिवे घाटातील जाधवरावांची गढी, माणदेशची गढी, कंधारची गढी, राष्ट्रकूटांची गढी, बेल्ले नावाची गढी, राजे वाघोली दरेवाडी येथील गढी, सांगली व तासगाव येथील सरदार पटवर्धनांचे वाडे, सासवडचा पुरंदरचा वाडा, आणि पुण्याचा शनिवार वाडा ही सर्व गढीचाच प्रकार सांगता येईल.³ खानदेशात मोठ्या प्रमाणात गढ्या आहेत. तसेच रावळाच्या साडेबारा गढ्या, असून त्याआधी दोंडाईचा, मालपुर, शिंदखेडा रंजाणे, लांबोळे येथील गड्या चांगल्या स्थितीत आहेत,⁴ त्याच बरोबर पिंपळनेर परगण्यातील छाईल, भोनगाव, साक्री, चिंचखेडे, दुसाणे, धाडणे, घोडदे, दहिवेल, डोमकानी, जांभोरे, दुसाणे, ब्राह्मणवेल, पाणखेडा गढी इत्यादी आहेत. काही गड्या पूर्णपणे नामशेष झालेल्या आहेत. काही अस्तित्वात आहेत त्या पुढील प्रमाणे सांगता येतील.

1) साक्रीची गढी: -

साक्री येथील भोसलेंची गढी म्हणून प्रसिद्ध आहे. मूळ पुरुष माहुजी भोसले फलटणकर त्यांचे पुत्र सोमाजी भोसले त्यांचे पुत्र काळोजी भोसले यशवंतराव भोसले व मानोजी भोसले पैकी काळजी भोसले यांनी महाराजा समागम चाकऱ्या केल्या. मानाजी भोसले कसबे फलटण येथील यांना पाटीलकी पूर्वीपासूनच होती. हे साक्री येथील वतन गावातच राहिले त्यांचा परिवार साक्रीतच आहे.⁵

2) छाईलची गढी:-

पिंपळनेर परगणातील छाईल गावातील प्रसिद्ध देवस्थान कन्हैयालाल महाराज यांच्या कृपेने व वारकरी संप्रदायातील माऊली कृष्णा गुरुजींच्या आशीर्वादाने हरिभक्त पारायण कौतिक महाराज लोणीकर (छाईल) यांच्या सहकार्याने फिरत्या नारळाचा कार्यक्रम झाला होता या गावात कन्हैयालाल महाराज यांचे देवस्थान आहे. छाईल गावाचा उल्लेख 12व्या शतकात सापडतो पूर्वी या गावात सरंजामदार राहत होता तो या गावाचा प्रमुख व न्यायनिवाडा करणारा होता. कन्हैयालाल महाराजांच्या मूर्तीबद्दल वेगळी काल्पनिक कथा सांगितले जाते. माधवराव पेशव्यांच्या काळातील राजस्थानातून पुणे येथे कन्हैयालाल महाराज यांची मूर्ती बसवणार होते ते आणत असताना छाईल येथे घनदाट जंगलात हिंस्र पशुपक्षींनी संबंधित मूर्ती आणणाऱ्या वरती हल्ला केला या कारणास्तव मूर्ती येथेच राहिली. छाईल येथील सरंजामदाराने मूर्तीची पूजा करून त्यांची प्रतिष्ठापना गढी येथे केली. पुढे गावकऱ्यांनी येथे भव्य दिव्य असे मंदिर बांधले देवस्थानाच्या ठिकाणी पूर्वी मातीचा व लाकडाचा राजवाडा होता.⁶ या गावात पूर्वी आठवडे बाजार भरत असे. याची “छाईल कसबे” अशी नोंद आहे कसबा याचा अर्थ बाजारपेठ असा होतो. या मंदिरावरून या गावाची भरभराट झाली असे गावकऱ्यांच्या मुलाखतीद्वारे सांगण्यात आले.

3) चिंचखेडा येथील गढी:-

पिंपळनेर परगण्यातील चिंचखेडा हे गाव साक्री - धुळे या महामार्गावरील अक्कलपाडा या गावाच्या दक्षिणेला जवळपास अर्धा किलोमीटर अंतरावर आहे गाव पांझरा नदीच्या दक्षिण किनाऱ्यावर वसलेले आहे. तेथे एका जुन्या हनुमानाचे मंदिर होते आणि त्याच ठिकाणी एक गढी होती. अंबरसिंह रतनसिंह गिरासे यांच्या मालकीच्या 20 एकर शेती क्षेत्रात ही गढी होती. ती पूर्ण माती आणि दगडांमध्ये बांधलेली होती या गढीवर पिराचे देवस्थान होते या पिराच्या देवस्थानाबद्दल काही काल्पनिक कथा सांगितल्या जातात मध्यरात्रीला पीरबाबा एका पांढऱ्या घोड्यावर स्वार होऊन अक्कलपाड्याच्या पश्चिमेला असलेल्या डोंगरावर पिराच्या दुसऱ्या स्थानाला भेटी देण्यास जात असे आणि तो घोडा पुन्हा गढीवर पूर्वस्थानी येत असे आणि लुप्त होत असे. घोड्यांचा टापांचा आवाज काही लोकांनी अनुभवला होता ही एक काल्पनिक कथा गावकऱ्यांकडून सांगितली जाते असे मुलाखतीद्वारे प्राथमिक माहिती मिळाली. गढीवर विष्णूचे मंदिर होते त्या मंदिराच्या उत्पादनासाठी 20 एकरांची जमीन वतन देण्यात आली होती. सिंगरवाडी, चिंचखेडा व अक्कलपाडा ही तीन महारांची वतन होती. त्यापैकी चिंचखेडा व अक्कलपाडा ही दोन वतने शिल्लक राहिली. अक्कलपाडा, चिंचखेडा व इच्छापुर या गावांच्या घरकाम बांधण्यासाठी गढीच्या मातीचे खोदकाम झाले, गढीची माती खोदत असताना विष्णूची पालथी मूर्ती आढळून आली. या मूर्तीच्या उद्दारासाठी ग्रामस्थांनी मंदिर बांधून या मूर्तीची प्रतिष्ठापना केली. त्या निमित्ताने दरवर्षी पौष शुद्ध एकादशीला या गावाची भव्य यात्रा भरते. आजच्या घडीला ही या गढीचे क्षेत्र अक्कलपाडा प्रकल्प म्हणजे धरणात गेले. या गढीचे अस्तित्व राहिले नाही. या गढीचे वारसदार अंबरसिंह रतनसिंह गिरासे व वेडूसिंह गिरासे हे आजच्या स्थितीत टेमलाई तालुका शिंदखेडा येथे वास्तव्य करून राहतात.⁷

4) धोंडगेदिगर गावठाण येथील गडी:-

धोंडगे गावठाण पाडे पिंपळनेर-बागलाण (सटाणा) यांच्या पश्चिमेला अर्धा किलोमीटर अंतरावर हे गाव आहे धोंडगेदिगर व धोंडगे गावाजवळ असे एकूण पाच पाडे आहेत. त्यापैकी चार पाड्यामध्ये कोकणी समाज राहतो. त्या धोंडगे गावठाणात भिल्ल समाजाची जवळपास 50 घरे आहेत. गावात प्रवेश करतानाच गडीचे नामशेष झालेल्या पायऱ्या, मातीचे मोठमोठे बुरुज यांचे अवशेष पहावयास मिळते या गडीवर उद्धव महाराज यांची जहागिरी होती. असे मुलाखत घेतल्यास आढळून आले ही गडी गावाच्या पश्चिमेला गडकळ नदीत असून, नदीच्या पूर्वेला गडी आहे. गडीचे एकूण क्षेत्रफळ 12 एकर असून, पूर्ण गावाला मातीचा कोट बुरुजांच्या साखळीत गावाच्या संरक्षणासाठी होता. गडीवर पिण्याच्या पाण्यासाठी तीन विहिरी होत्या, गडीला एक भुयारी मार्ग असून, तो कुठून कोठे निघतो हे मुलाखतवाल्यांना सांगता आले नाही. गडकळ नदीच्या पश्चिमेला भवानी मातेची दोन मंदिरे आहेत गडीवर एका जुन्या हनुमानाचे मंदिर असावे ते सध्या अस्तित्वात नाही या मंदिरासमोर प्राचीन काळातील एक ओटा आहे. याचा उपयोग सार्वजनिक कामासाठी करत असावेत. ही गडी तीन वेळा लुटली जाऊन जाळपोळ केली गेली. कारण या गडीचे उत्खनन केले असता भात, मका, बाजरी, ज्वारी, विटा यांचे कोळशाचे अवशेष आढळून आले. ह्या लुटीतील वीरश्री झालेल्या तीन स्त्रियांची समाधी स्थळे आढळून आलेत आजही या गडीवर वीरश्रीची साक्ष देत आहेत.⁸

5) डांग-शिरवाडे येथील गडी:-

डांग या परिसरामध्ये प्रवेश केल्यानंतर जो वाडा दिसतो तो वाडा म्हणजे डांग-शिरवाडे हे होय. हे गाव कुडाशीच्या दक्षिणेला चार किलोमीटर अंतरावर आहे. या गावाच्या डोंगर टेकडीवर जवळपास 5000 चौरस फूट क्षेत्रफळात ही गडी आढळून आली या गडीचे मालक कदमबांडे असून, त्यांची मूळ वस्ती डांग-शिरवाडे येथील आहे ते आता रनाळेला स्थलांतरित झाले आहेत. आजच्या परिस्थितीत कदमबांडे यांचे कोणताही वारसदार तेथे नाही आहेत. कदमबांडे यांचा वाडा होता. व सैन्याचा तळही होता अशी माहिती मिळते. गडीला दगड मातीची अरुंद अशी तटबंदी आहे गडीचा आकार आयताकृती आहे गडीच्या चारही बाजूंना बुरुज आहेत आज एक बुरुज आढळून येतो. गडीवर भुयारी मार्ग आहेत तो मार्ग थेट पानखेडा येथील गडीपर्यंत जातो. असे मुलाखती द्वारे माहिती मिळते. डांग-शिरवाडे येथे पूर्वीपासून बाजार भरत असे 25 खेड्यांची लोक बाजाराला येथे येत होते. भवानी मातेच्या व दत्तात्रयच्या कृपेने अक्षय तृतीयेच्या अगोदर डांग-शिरवाड्यात भव्य यात्रा भरत असे.⁹

6) घोडदे येथील गडी:-

नवापूर-सुरत मार्गावर धुळे पासून 65 किलोमीटर अंतरावर साक्री पासून ते १३ किलोमीटर घोडदे हे गाव आहे. गावाला लागून पूर्वेकडे एक मोठी गडी होती. या गडीचा इतिहास मध्ययुगीन कालखंडापासून आहे. घोडदे गाव कान नदीच्या किनाऱ्यावर वस्ती करून आहे त्या काळात गवळी राजाचा परिसरावर अंमल होता गावाच्या पूर्वेस आज गावठाणचा जो सपाट भाग आहे त्या ठिकाणी गवळी राजाची गडी होती. गडी म्हणजे मोठ्या राजवाड्यासारखा भाग म्हणजेच मॅनॉर. तेथील राजाच्या संरक्षणासाठी पायदळ व घोडदळ होते. तळ म्हणजे सैन्यातील घोडे ठेवण्याची जागा पुढे याचा अपभ्रंश होऊन घोडदळ जाऊन “घोडदे” असे नाव पडले या

ठिकाणी घोडदौडसाठी घोड्यांचे टांगे, शेतीवर फेरफटका मारण्यासाठी घोड्यांवरील व्यापार करण्यासाठी घोड्यांचा व्यापार करत असत. घोडदे परिसरात नदी-नाल्याचा प्रदेश असल्याकारणाने या ठिकाणी नदीला बंधारे बांधून पाटाच्याद्वारे शेती केली जात होती येथील प्रमुख पीक भात, आणि ऊस असे होते. घोडदे गढीतून माती खोदून आणताना बऱ्याच लोकांना तेथे जुने अवशेष सापडत असत गाडगी, मडकी, रस्त्यांचे अवशेष, भुयार, दगडाच्या कोरीव चिरा, मेलेल्या माणसांची हाडे, सापळे, जनावरांचे अवशेष इत्यादी बऱ्याच गोष्टी सापडत असतात गढी लगतची तटबंदी भिंत ही नदीच्या महापुराने वाहून गेली. आज देखील या गावठाण जागेस “भोसल्यांची गढी” म्हणून नाव उल्लेख आहे. गढी लगतचा परिसर नैसर्गिक असून गढीचा भाग हा स्मशानभूमी म्हणून वापर केला जाऊ लागला मुस्लिम समाजाने अर्धा भाग गढीचा कब्रस्तान म्हणून कुंपण करून घेतले उरलेला अर्धा भाग भिल्ल समाज व शाहू समाजाने स्मशानभूमीसाठी आणि प्रेत पुरवण्यासाठी त्या जागेचा वापर केला जातो आहे. ही जागा आज ओसाड असून त्या ठिकाणी वस्ती नाही 1944 मध्ये कान नदीला मोठा महापूर आला आणि घोडदे नावाच्या गढीचा बराचसा भाग वाहून गेला अशा प्रकारे धुळे-सुरत या महामार्गावर ऐतिहासिक आणि धार्मिक दृष्ट्या घोडद्याची गढी प्रसिद्ध आहे.¹⁰

7) भोनगावची गढी:-

धुळे जिल्हयातील साक्रीपासून १६ किलोमीटर अंतरात प्राचीन वैभवाच्या खुणा मिरवणारे भोजपूर म्हणजे आजचे भोनगाव होय. कान नदीच्या काठावर वसलेले हे गावं आजही प्राचीन परंपरेची साक्ष देते. कान नदीच्या काठावर दगड-मातीच्या परकोटसह उंच गढी सोडून टेकडीवर गाववस्ती आहे.¹¹ गावाकडे प्रवेश करताच उंच अशा टेकडीवर मंदिर आहे. हे मंदिर पांढऱ्या मातीच्या घडीवर काळ्या घडीवर दगडात बांधलेले उत्तराभिमुख हे भोजेश्वराचे शिवालय आहे. स्थानिक नागरिक गढीचा महादेव म्हणून या मंदिरास ओळखतात. हे भोजेश्वराचे मंदिरात प्रवेश करताना उत्तरेकडील पायऱ्यांचा आधार घ्यावा लागतो दोन्ही बाजूंना देवीमूर्ती शिल्पी केलेले आहेत. भोजेश्वर प्रवेशद्वाराकडे शिव वाहन नंदी आहे. नंदीच्या मानेपासून तांडोबा भाग खंडित असून नंदीच्या गळ्यात माळा वाळण्याची साखळी यासारखे अलंकार दिसून येतात नंदीच्या पाठीवर गोंडदार जुल अंतरलेले असून यात शिल्पकाराने आपली कलेची उधन केल्याचे दिसून येते. या मंदिराचा आकार 21 फूट रुंद व 26 फूट लांब असा आहे. गढी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शेजारील उंचवट्यावर नक्षीकाम केलेले दिसून येते. मंदिराच्या पश्चिम भिंतीवरील धान्य, कणीस, कमळ पुष्प, असून कणसावरील पक्षी मात्र भन झालेले आहेत. धान्य, कणीस, पक्ष, गज, अश्व, कमळपुष्प इत्यादी वैभवशाली शिल्पे या मंदिरामध्ये स्वतंत्र दिसून येतात.¹² या मंदिराकडे पाहिल्यानंतर असे वाटते की हे मंदिर नागरशैलीच्या स्थापत्यकलेची वैशिष्ट्य आहे. इसवी सन 1600 पूर्वी एक महामारी या गावात आले त्यामुळे या गावात वस्ती शिल्लक राहिली नव्हती. नंतर वस्ती झाली व भिल्ल आलेत लाला नहानु पाटील आले. त्याचे आजोबा मुकादम म्हणून रस्त्याच्या कामावर आले. त्यांच्या घराच्या आजूबाजूला वस्ती निर्माण झाली. भोनगावची गढी गवळी राजाची आहे. गवळी राजे हे नंदुरबारचे होते. त्यांचे वास्तव्य भामेर येथे होते. गढीच्या आजूबाजूला चार बुरुज होते. तर गावाभोवती तटबंदी होती असे दिसून येते. शंकरराव यादव गेल्यानंतर कर्तृत्ववान राजे आले नाहीत. गढीमध्ये हे कोट आहे, पाण्यासाठी एक विहीर आहिल्याबाई होळकरांच्या काळातील आहे. त्याठिकाणी तांबे व चांदीच्या मूर्ती आढळून आल्या. तांब्याची नाणे याचा अर्थ मुघलांचे

राज्य असावे. गढीमध्ये साधू आणि मुनीच्या समाधी आहेत. भोनगावच्या गढीमध्ये गवळी राजांची सत्ता असावी असा अंदाज सांगितला जातो.¹³

8) दहिवेलची गढी :-

पिंपळनेर परगण्यात दहिवेल हे गाव आहे. सह्याद्रीच्या उत्तर टोकाच्या पूर्वेकडील डोंगराळ भागात कान नदीच्या दक्षिण तीरावर या गावाचा विस्तार झाला आहे या गावावरून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा गेलेला आहे. या गावात गवळी राज्याची गढी होती. दहिवेल हे गाव कान नदीवर असल्याने बागायत व संपन्न असे आहे. शिवकालीन बंधारे, ब्रिटिशकालीन गुळाचे गुऱ्हाळे, उत्तम सुवासिक तांदूळ या ठिकाणी प्रसिद्ध आहे. पेशवेकालीन बाजारपेठ आहे आजूबाजूची 32 खेडे या ठिकाणी बाजारासाठी येत असतात सर्व जाती धर्माचे लोक येथे नांदत असतात. हिंदू धर्मातील सर्व उत्सव येथे साजरे करत असतात.¹⁴

9) डोमकणी येथील गढी:-

डोमकणी येथे पेशवेकाळात गढीची स्थापना झालेली आढळून येते. या गढीचे मालक शिंदे होते आज या गढीचा मालक शिंदे घराण्यातील वारस अस्तित्वात नाही. गढीत एकही देवस्थान आढळून आले नाही. आताच्या परिस्थितीत गढीचे एकही अवशेष शिल्लक राहिलेले दिसत नाही. या गढीची तटबंदी मातीची असून ती खडकावर उभारलेली दिसून येते. भुयारी मार्ग होता पण तो अवशेष शिल्लक दिसत नाही. डोमकणी गाव हे बाजाराची किंवा कसब्याचे होते. या ठिकाणी गढीवर जागीरदार वास्तव्य करून राहत होता. डोमकणी येथे गढीवर शिंदे, होळकर यांची सत्ता होती. ते आजूबाजूच्या 10 ते 12 खेड्यांचा महसूल गोळा करत असत. या गढीवरती दरोडा पडलेला होता असे आढळून आले. तेव्हा गढीच्या जागीरदाराने गढीच्या संरक्षणासाठी निजामपूर मधून तृतीयपंथी यांची फौज मदतीला आणली. तेव्हा लुटारू यांनी तृतीयपंथीयावर हल्ला केला नाही. ते माघारी परतले¹⁵ अशी माहिती मुलाखती द्वारे मिळाली.

10) ब्राह्मणवेल येथील गढी:-

दहिवेल नंदुरबार रस्त्यावरील ब्राह्मणगाव असून गावाच्या पश्चिमेला पुरातन वास्तु गढी आहे. ती कुलकर्णींचे वतन म्हणून होते. शिवलाल भावजी पाटील हे मुलकी पाटील होते. रामराव अनंतराव यांचे 15 एकर वतनाचे क्षेत्रफळ होते. याच ठिकाणी बुराई नदीच्या काठावर गढी होती. या गढीला चार बुरुज होते. पूर्ण गावाला दगड मातीची तटबंदी होती. यालाच “गढीचे गावठाण” असे म्हटले जात असे. गढीला खंदक देखील होता. परंतु तो आज पूर्णपणे जमीनदोस्त झालेला आहे. गढीवरती दुर्गादेवीचे मंदिर साडेतीनशे वर्षापूर्वीचे आहे. त्यानिमित्त रामनवमीला यात्रा भरते. रेडाचा बळी दिला जातो. 1958 मध्ये विनोबा भावे ब्राह्मणवेल येथे येऊन गेलेत त्यांचे हस्ते समाज मंदिराचे उद्घाटन देखील झाले असे मुलाखतीद्वारे सांगण्यात आले.¹⁶

11) दुसाणे येथील गढी:-

श्रीमंत अनंत नागेश जागीरदार (ब्राह्मण) यांना इसवी सन 300 चे 400 वर्षापूर्वी दुसाणे गावाची जहागिरी देण्यात आली होती पुढे त्यांनी संपूर्ण गावाची सुधारणा केली. गावाच्या पूर्वेला एक मातीची गढी त्यांनी बांधली होती. आजही अस्तित्वात आहे. तिची

उंची व बुरुज तटाची उंची सुमारे 80 ते 100 फूट इतकी असावी. तिच्या पश्चिमेला एक दरवाजा आहे या गढीचा विस्तार 2.15 ते 3 एकर एवढा होता गढीमध्ये राज्याचा सर्व राज्य कारभार चालत असे स्वयंपाक खोली, विश्रामगृह अशा अनेक सुविधा होत्या. गढीच्या वरच्या बाजूला लहान लहान शिद्र आढळून आली. जेणेकरून शत्रूवर हल्ला करण्यासाठी तिथे तोफा ठेवल्या जात असाव्यात. गावातल्या गावकऱ्यांनी गढीची माती घरे बांधण्यासाठी खोदून घेऊन गेलेत. त्यामुळे गढीचे अस्तित्व शिल्लक दिसत नाही.¹⁷

12) धाडणेची गढी:-

धाडणे हे गाव पिंपळनेर परगण्यात होते. या ठिकाणी जोर्वे संस्कृतीची खापरे आढळून आलेत. या वसाहतीची नोंद आय.ए.आर. 1957 मध्ये केलेली दिसून येते. धाडणे गावाच्या अर्धा किलोमीटर अंतरावर शिंदे यांनी एक मारुतीचे मंदिर निर्माण केले आहे. परंतु पूर्वस्थितीत असलेल्या जागेवर अहिल्याबाई होळकर यांनी बांधलेली पाय विहीर असून त्या विहिरीचे पाणी अतिशय शुद्ध व गुणकारी होते. कोणचे पोट दुखत असेल तर ते पाणी प्याल्यावर पोटदुखी थांबत असे फुले गळायला लागली तर ते पाणी दिल्याने किंवा शिपडल्याने वेली टवटवीत होत असत. परंतु महाराष्ट्रात प्लेगची साथ आली शिंदेने तेथील वसाहत सोडली यांच्यासोबत चव्हाण, गायकवाड, वडरे इत्यादी सध्या हेच या गावात राहतात या गावात पांझरा नदीच्या उत्तरेला लागून एक छोटीशी गढी आहे या गढीवर राजपुतांची मालकी व वसाहत होती. परंतु वणीहून येथे अहिरराव आलेत त्यांनी राजपुतांची सरसकट कतल करून त्यांचा समुळ नाश केला. अहिरराव जेव्हा धाडण्यात आले त्यावेळी त्यांनी आपल्याबरोबर एक भवानी देवीची मूर्ती बनवून आणली होती. तिची स्थापना पांझरा नदीच्या तीरावर मंदिर बांधून प्रतिष्ठापना केली. तिची यात्रा वैशाख शुद्ध पंचमीला भरते धाडण्याहून तगताराव निघतो व तो देवीच्या मंदिरात चक्कर मारतो या देवीचे सत्व असे की या देवीचे मंदिर पांझरा नदीत असून नदीला भरपूर महापूर आलेत परंतु देवीचे मंदिर जसेच्या तसे आहे. धाडणे येथील गढी पांझरा नदीच्या किनारी असून ती गढी अतिशय लहान स्वरूपात आहे. गढीवर पाणी पिण्यासाठी विहीर आहे. तसेच गढीवर आजही पीरबाबांची समाधी पांढऱ्या रंगात आहे.¹⁸ पांझरा नदीच्या पदस्पर्शाने ही गढी दिमाखात वावरत होती. गढीला भुयारी मार्ग देखील होता असे सांगितले जाते

13) पानखेडाची गढी:-

शिवाजी महाराजांचे सरदार दाभाडे यांच्या गनिमी काव्याच्या लढाईच्या काळात या गढीची निर्मिती झाली असावी ही गढी शिवाजी महाराजांच्या काळातील असावी असा अंदाज केला जातो. पूर्वी राजे महाराजे गढीत तळ करून राहत असे. त्या तळघरातून ते भुयार थेट नदीत निघत असे. त्या भुयाराचा वापर त्या काळात स्त्रिया पाणी भरण्यासाठी करित असाव्यात. गढी जमिनीपासून साधारणता शंभर मीटर उंचीवर आहे त्या गढीचा आकार समचतुसकोणी आहे त्यांच्या चारी बाजूंना बुरुज उभारलेले आहेत. बुरुजाला शिद्रे आहेत. त्याचा वापर टेहळणीसाठी होत असावा. गढीचे क्षेत्रफळ 45 एकरात वसलेले आहे. गढीचा मूळ मालक बुधा गायकवाड यांच्या क्षेत्रफळात होता. येथे या परिसरात महादेव मंदिर आहे. तोफा डागण्यासाठी बुरुजावर 15 मोठे होल आहेत. बुरुजाच्या तटाची भिंत एक मीटर रुंद असून त्यावर एक फुट चुना, वाळू, विटांची तुकडे यांच्या थराचे बांधकाम केलेले आहे. थरामध्ये कमानी असून आत भुयार आहे बुरुजाचे आत प्रकाश येण्यासाठी वरून दीड फुटाचे छिद्र आहे. बुरुजावर उभे राहिल्यास मांगी-तुंगीचा किल्ला दिसतो

व शेंदवड येथील भवानगडचा किल्ला दिसतो 16 कमानी, एक दगडी दरवाजा, येण्या जाण्यासाठी व टेहळणीसाठी बुरुजावर छिद्रे दरवाजाजवळ तोफा डागण्यासाठी होल बुरुजांचे बांधकाम दगड, वाळू यांचे असून गढी उंच अशा डोंगर टेकडीवर आहे या गढीचे बांधकाम 15 फूट बांधकामासाठी चुना, विटा यांचा वापर करण्यात आलेला दिसतो तटबंदी ही दिसून येते.¹⁹ असे एकंदरीत पानखेडाची गढीचा इतिहास सांगता येईल

14) निष्कर्ष:-

खानदेशातील गढ्यांची वैशिष्ट्ये म्हणजे सरदारांनी व जहागीरदारांनी स्वसंरक्षणासाठी निर्माण केलेल्या दिसून येतात. या गड्या सहसा चौकोनी व षटकोनी आकाराच्या दिसून येतात. गढ्यांना पूर्णपणे तटबंदी आहे. भोनगावच्या गढीची तटबंदीची उंची 20 ते 25 फूट आढळून आली सहसा ही तटबंदी विटा, चुना व मातीच्या बांधकामाचे आढळून आलेल्या दिसून येतात. गढीचे मालक तटबंदी वरून घोड्यावर स्वार होऊन फेरफटका मारत असत. गढ्यांमध्ये सरदारांचे निवासस्थान दिसून येते. गढ्यांचे रक्षणासाठी तोफांचा देखील वापर केलेला दिसून येतो. तोफा चालवण्यासाठी मोठमोठे छिद्रे आढळून आलेत. तिथून शत्रूवर मारा केला जात असे. तसेच नियमाप्रमाणे सूर्योदय होताच गढ्यांचे दरवाजे उघडले जात असे. आणि सूर्य मावळला की गढ्यांचे दरवाजे बंद केले जात असे. खानदेशातील नगरदेवळा गढीला एक भक्कम प्रवेशद्वार दिसून येतो आणि नगरखाना ही दिसून येतो. याचबरोबर गढ्यांना भुयार पण आहेत शत्रुने आक्रमण केल्यावर भुयार मधून प्रसार होता येत असे. पहारेकरांचाही मोठ्या प्रमाणावर प्रवेशद्वाराजवळ खोल्या दिसून येतात. त्या दगडांमध्ये बांधलेल्या दिसून येतात. त्याचबरोबर गढ्यांना किल्ल्यांप्रमाणे संरक्षणासाठी गढ्यांभोवती खंदक खोदलेला दिसून येतो खंदकात भरपूर पाणी सोडण्यासाठी नदीच्या पाण्याचा किंवा नाल्याचा पाण्याचा उपयोग केला जात होता असे आढळून आले. खंदकामध्ये शत्रूला मारण्यासाठी मगरी, साप, सुसरी सोडल्या जात असे. ब्राह्मणवेल गढीला खंदक असून त्यामध्ये बुराई नदीचे पाणी सोडण्यात आलेले दिसून येते. गढ्यांचे बांधकाम सहसा रस्त्याच्या किनारी किंवा नदीच्या किनारी करत असतात जेणेकरून गढीला पाणीपुरवठा करणे सोपे जात असे. काही गढ्यांना विहिरीद्वारे ही पाणीपुरवठा केला जात असे. एकंदरीत शत्रुपासून स्वसंरक्षण मिळण्यासाठी या गढींची निर्मिती करण्यात आलेली दिसून येते असे दिसते.

15) संदर्भ ग्रंथ सूची:-

१. दीक्षित दुर्गा, डायमंड महाराष्ट्र सांस्कृतिक कोश, -डायमंड प्रकाशन, पुणे, 2009, पृ. क्र. 69.
२. उपरोक्त पृ. क्र. 69.
३. उपरोक्त पृ. क्र. 69.
४. परदेशी नरसिंह बघेल, -छत्रपती शाहू महाराजांच्या संघर्षाची साक्षीदार असलेली साडेबारा गढ्या, दैनिक लोकमत, जळगाव 13/ 06 /2015.
५. श्रीमती नेरे ए. व्ही.,- साक्री तालुक्याची ऐतिहासिक परंपरा, पहा. स्मरणिका, खानदेशी इतिहास परिषद, 16 व 17 जानेवारी 1999, सातवे अधिवेशन, पृ. क्र.अ(10)

६. कुवर बिपीनचंद्र (संकलन) -छाईलच्या नंदनगरीतील श्री कन्हैयालाल महाराजांचे महात्मे, पत्रक प्रकाशित, समस्त ग्रामस्थ शाहीर तालुका साक्री जिल्हा धुळे.
७. चिंचखेडा तालुका साक्री येथील मुलाखत, पंडित सखाराम वेंदे, वय- 75, मुलाखत दिनांक 17 मार्च 2017.
८. धोंडगे तालुका साक्री येथील मुलाखत, आनंदी पाली, तुकाराम सैदाणे वय- 80, व विश्वास महादू माळी, वय -50.
९. डांग शिरवाडे तालुका साक्री येथील मुलाखत, लक्ष्मण तानाजी पाटील, वय 86, व शामराव देवराम सोनवणे, वय -86.
१०. घोडदे तालुका साक्री येथील मुलाखत, अरुण श्रावण क्षीरसागर, वय - 45,
११. गवळी संजय यशवंत, -भोनगाव येथील हेमाडपंथी मंदिरे, पहा. स्मरणिका, खानदेशी इतिहास परिषद, 16 व 17 जानेवारी 1999, सातवे अधिवेशन, पृ. क्र.अ(1)
१२. उपरोक्त पृ. क्र.अ (1) व अ (2).
१३. उपरोक्त पृ. क्र.अ (1).
१४. समर्थ धुळे जिल्हा 2020, वेद उद्याच्या विकासाचा, खंड -1 संपादक मंडळ, धाराशिवकर आणि सहकारी, प्रथम आवृत्ती, 2010 पृ. क्र. 657.
१५. डोमकणी तालुका साक्री येथील मुलाखत, धुडकू सहादू मोरे, हल्ली मुक्काम पोस्ट कासारे, वय,-70.
१६. ब्राह्मणवेल तालुका साक्री येथील मुलाखत, प्रत्यक्ष भेट देऊन गावकऱ्यांकडून माहिती मिळवली.
१७. दुसाणे तालुका साक्री येथील मुलाखत, प्रत्यक्ष भेट देऊन गावकऱ्यांकडून माहिती मिळवली.
१८. धाडणे तालुका साक्री येथील मुलाखत, भूषण प्रदीप अहिरराव वय – 45, मुलाखत दिनांक 20 मार्च 2020.
१९. समर्थ धुळे जिल्हा 2020, वेद उद्याच्या विकासाचा, खंड -1 संपादक मंडळ, धाराशिवकर आणि सहकारी, प्रथम आवृत्ती, 2010 पृ. क्र. 662.

९. श्रीचक्रधरस्वामींचे स्त्रीविषयक विचार ऐतेहासिक अध्ययन

प्राचार्य डॉ. प्रशांत पी. कोठे

धनवटे नॅशनल कॉलेज, नागपूर.

श्रीचक्रधरस्वामी यांनी स्त्रीविषयक मांडलेले विचार पंथाची स्त्रीविषयक भूमिका स्पष्ट करतात. याच विचारांचा प्रभाव परंपरेने आजपर्यंत पंथावर टिकून असल्याने या विचारामुळे पंथात स्त्रियांना विशिष्ट स्थान निर्माण झाले असे म्हणण्यास वाव आहे. महानुभाव पंथाच्या समकालीन उदयास आलेल्या विविध पंथांनी संन्यस्त वृत्तीवर भर दिला. या पंथीय आचारांमध्ये ब्रह्मचर्याचे काटेकोरपणे पालन अपेक्षित होते म्हणून संन्यस्त पुरुषाने स्त्रीसंग टाळावा, तसेच स्त्रीमोहापासून दूर राहावे म्हणून स्त्री देहाची निर्भत्सना केली आहे. तिच्याविषयी अनासक्ती निर्माण व्हावी म्हणून पुरुषाच्या अधोगतीस स्त्रीला कारणीभूत ठरविले गेले. पुढील ओळीवरून हे लक्षात येते, “हे पापाची उतरपेढ: नरकाची राजवाट, मुक्तीची वज्रकपाट: कामिनी हे !! दुर्गाधचिये टाकसाळे: अमेध्याचे वहीलं मोप पडिले ! ते या नाव जगी ठेविले: स्त्री ऐसे||”^१ अशाप्रकारे स्त्रीरूपाची येथेच निर्भत्सना केलेली आढळते. संन्यासी पुरुषाचा धर्मभ्रष्ट करणाऱ्या अनेक मोहांपैकी स्त्री एक आहे हे त्यांनी मान्य केले. या पार्श्वभूमीवर श्रीचक्रधरस्वामींनी व्यक्त केलेले स्त्रीविषयक विचार महत्त्वपूर्ण ठरतात. महानुभाव पंथ हा देखील संन्यासी प्रधान पंथ आहे. त्यामुळे संन्यस्त पुरुषाने पालन करावे असे काही स्त्रियांबाबतचे आचार श्रीचक्रधरस्वामींनी सांगितले असले तरी स्त्रीदेहाची विटंबना किंवा निर्भत्सना केल्याचे आढळत नाही. स्त्री विषयी सामंज्यस्याची भूमिका श्रीचक्रधरस्वामींनी स्वीकारली त्यामुळे आपोआपच भक्तगणांच्या मनामध्येही योग्य ते परिवर्तन घडवून येणे स्वभाविक ठरले. स्त्रीला संरक्षण देणे, तिच्या वात्सल्याचा आदर करणे आणि तिची आकलनशक्ती समजावून घेणे या दृष्टीने त्या काळात श्रीचक्रधरस्वामींनी फार मोठा उदार दृष्टिकोनाचा आदर्श साक्षात केला. तिच्या गुणांची कदर केली आणि कौतुकामिश्रित भावनेने तिला सतत प्रोत्साहन दिले. यावरून श्रीचक्रधरस्वामींचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो.^२ म्हणून या पंथात पुरुष अनुयायांपेक्षा स्त्री अनुयायांची संख्या तुलनेने अधिक होती.

लिळाचरित्रातील अनेक प्रसंगामधून श्रीचक्रधरस्वामींचे स्त्री विषयीचे विचार प्रतिबिंबित होतात. श्रीचक्रधरस्वामींचा एक शिष्य नाथोबा घोगरगांव येथे रोज भिक्षेला जात होता, तेव्हा एक स्त्री स्वामींच्या दर्शनास येण्याबाबत विचारणा करण्यास नाथोबांना सांगत असे परंतु ते विसरून जात असत. एके दिवशी त्या स्त्रीला स्वामींच्या दर्शनास ते घेऊन येतात तेव्हा नाथोबांनी त्या स्त्रीबद्दल स्वामींना सांगितले की, पतीपेक्षा ती स्त्री त्यांना योग्य वेळी योग्य दीक्षा देत असे. श्रीचक्रधरस्वामी नाथोबांना यावर खुलासा करतात की, “मंडळीका पुरुषांपासि स्त्रिया स्नेहाळूवा:”^३ पुरुषांच्या तुलनेने स्त्रिया अधिक दयाळू आणि प्रेमळ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यातून स्त्री स्वभावाची आणि स्त्री सुलभ भावनांची त्यांना चांगली जाणीव होती हे लक्षात येते. स्त्रीसुलभ भावनांचा आणि त्यांच्या अंगभूत

असणाऱ्या गुणांचा आदर श्रीचक्रधरस्वामींच्या वक्तव्यातून व्यक्त होतो. श्रीचक्रधरस्वामींच्या सानिध्यात येणाऱ्या स्त्रिया श्रीचक्रधरस्वामींकडून मिळणाऱ्या आदरयुक्त वागणुकीमुळे पंथाकडे आकर्षित होत होत्या. सारंगधर पंडिताची पत्नी उमाईसा, हेमाद्री पंडितांची पत्नी देमती अशा राजघराण्यातील स्त्रियाही पंथाकडे आकर्षित झाल्या होत्या. तर मठवासिनी असणाऱ्या, संन्यास धारण करणाऱ्या बाईसा व आउसा मूळच्या पयोव्रती व नाथपंथी तपस्विनिनी आपली जुनी साधना सोडून श्रीचक्रधरस्वामींमार्फत येऊन शिष्यत्व पत्करले. यामागे श्रीचक्रधरस्वामींच्या विचारांचा प्रभाव होता. पुरुषापेक्षा स्त्रियांनी स्वतःला कमी न लेखता आचरण करावे याबाबत स्वामी मार्गदर्शन करीत असत. बेलापूर येथे महादाईसाने श्री चक्रधर स्वामींना विचारले की, स्त्री साधकांनी कसे आचरण करावे यावर श्रीचक्रधरस्वामींनी ‘पुरुष होऊनि असावे’^४ म्हणजेच पुरुषत्व धरून स्त्रियांनी आचरण केले पाहिजे असे विचार व्यक्त केले.

निसर्गतःच स्त्रियांच्या मध्ये काही गुणधर्म असतात. लज्जा. संकोच. आग्रह. संयम इ. याला अनुसरूनच स्वामींनी प्रसंगारूप स्त्री विषयक काही वचने सांगितलेली आढळतात. अरणगाव (जि. अहमदनगर) या ठिकाणी श्रीचक्रधरस्वामींचा मुक्काम असताना काही स्त्रिया श्रीचक्रधरस्वामींच्या दर्शनास आल्या अंगावरील वस्त्र वरती खोचून त्या हातपाय धुवू लागल्या. हे करताना बाईसाने बघितले व ती त्यांना रागावली. त्यावर श्रीचक्रधरस्वामींनी त्या स्त्रियांना समजाविले की, स्त्रियांनी त्यांच्या शिलांचे रक्षण करायला हवे. त्यासाठी लज्जाधर्माचे पालन करायला हवे. याबाबत श्रीचक्रधरस्वामींनी “स्त्रियांसी अष्टगुण कामूः परि लज्जारूप धर्मू एकु आतिः”^५ असे स्त्री स्वभावाचे वर्णन केले आहे.

लीळाचरित्रातील श्रीचक्रधरस्वामींच्या वचनांमधून त्यांचा स्त्रीविषयक दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. स्त्रियांबद्दल नितांत आदर आणि सहानुभूतीपूर्ण स्त्रीस्वभावाचे मार्मिक वर्णन त्यांच्या विचारांमधून प्रतिबिंबित होते. जळगाव जिल्ह्यातील कनाशी येथे श्रीचक्रधरस्वामींनी एका ब्राह्मणांच्या विनंतीवरून आणि बाईसा, पद्मनाभि यांच्या आग्रहामुळे स्नान स्वीकारले. त्याच वेळी साधा श्रीचक्रधरस्वामींचा पूजावसर बघण्यासाठी आली होती. श्रीचक्रधरस्वामींनी तिला स्नान, मर्दना घालण्यास सांगितले तेव्हा ती गुडघ्यापर्यंत कासोटा खेचून स्नान घालण्यास गेली ते पाहून श्रीचक्रधरस्वामींनी तिला आपली मांडी पर पुरुषास दिसू नये याबाबत समजाविले. स्त्रियांनी आपल्या लज्जारूप धर्माचे रक्षण स्वतःच केले पाहिजे त्या दृष्टीनेच त्यांचे वर्तन असावे असा श्रीचक्रधरस्वामींचा सांगण्यामागील उद्देश होता. त्यामुळे श्रीचक्रधरस्वामींनी पंथीय स्त्रियांसाठी विशिष्ट पोशाख परिधान करण्याबाबत सांगितले आहे. आचारपाठातील काही वचनांवरून स्त्रियांच्या सांप्रदायिक पोशाखा बाबतची माहिती मिळते. ‘बाइः, सुडे मागिजोतिः मग आपुले अंग झाके ऐसे कीजेः आंचले बहिर्वासु न सीजेतिः’^६ म्हणजेच स्त्रियांनी आपले पूर्ण अंग झाकले जाईल असा पोशाख स्त्रीने परिधान करावा असे त्यांनी सुचविले आहे. त्यांनी कोणत्या रंगाचा पोशाख परिधान करावा याबाबत पंथीय साहित्य वर्णन आढळत नाही. नागदेवचार्यांच्या काळात काषाय रंगाचे वस्त्र स्त्री अनुयायी परिधान करत असल्याने असल्याचे वर्णन आढळते. संन्यासी पुरुषांच्या आचरणाबाबत श्रीचक्रधरस्वामींनी काही वचने सांगितली. त्याचप्रमाणे स्त्रियांचेही संन्यस्त वृत्तीचे आचरण कडक असावे याबाबत त्यांनी काही नियम सांगितल्याचे दिसून येते. पंथीय मार्गात स्त्रिया प्रविष्ट होतात तेव्हा त्यांचे आचरण कसे असावे याबाबत महादाईसाने

श्रीचक्रधरस्वामीनां विचारलेला प्रश्नावर त्यांनी 'अभोक्त्या म्हातारीचिया परी असावे'^१ म्हणजेच उपभोग न घेणाऱ्या म्हाताऱ्या स्त्रीप्रमाणे वर्तणूक असावी असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. पुरुषाप्रमाणेच स्त्रियांच्याही ब्रह्मचर्याच्या पालनाबाबतची कडक भूमिका त्यांची होती. 'बाई पुरुष होऊन असावे' हा त्यांचा विचार स्त्रीवादी भूमिका दर्शविणारा आहे. स्त्रीने पुरुषापेक्षा स्वतःला वेगळे समजू नये किंवा वाटू देऊ नये. देहभेद हा विकल्प मानून स्त्रियांमधील स्त्रीत्वाची जाणीव नष्ट व्हावी हा त्यांचा या वचनमागील हेतू होता. श्रीचक्रधरस्वामींचे स्त्री विषयक विचार अधिक उदात्त होते. लीळाचरित्रातील लीळांमधील श्रीचक्रधरस्वामींच्या आलेल्या संवादामधून स्त्रियांबद्दल त्यांना असणारी सहानुभूती व स्त्री उद्धाराची तळमळ प्रतिबिंबित होते. उदाहरण दाखल श्रीचक्रधरस्वामींच्या मठात आलेल्या एका निराश्रित गर्भवती स्त्रीला त्यांनी आश्रय दिला. इतकेच नव्हे तर नाथोबा नावाचे आपल्या शिष्याकडून तिचे काळजीपूर्वक बाळंतपण करून घेतले आणि तिची योग्य ती काळजी घेतली.^२ यासारख्या विविध प्रसंगातून हे सिद्ध होते की केवळ पंथीय स्त्रियाच नव्हे तर पंथीयतर स्त्रियांबाबत देखील श्रीचक्रधरस्वामींची भूमिका सहानुभूतीची व उद्धाराची होती.

श्रीचक्रधरस्वामींनी स्त्रियांमध्ये व्यक्ती स्वातंत्र्याचा दृष्टिकोन रुजविण्याचा प्रयत्न केला या स्त्रिया ज्या कौटुंबिक व सामाजिक पार्श्वभूमीतून आलेल्या होत्या. त्या ठिकाणी परावलंबित्वाचे संस्कार त्यांच्यावर झालेले होते. स्त्रीला माणूस म्हणून असणारे हे मूल्य त्यांना अज्ञात होते. व्यक्तिस्वातंत्र्यासारख्या संकल्पना पासून त्या शेंकडो वर्षे दूर होत्या. श्रीचक्रधरस्वामींनी आध्यात्मिक विचारांबरोबरच स्त्रियांमध्ये व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कल्पना रुजवल्या यासंदर्भात लीळाचरित्रातील वर्णने उल्लेखनीय आहे.

श्रीचक्रधरस्वामींनी स्त्री ही माता, पत्नी, भगिनी इ. अनेक रूपात वावरते, तिच्या प्रत्येक रूपातील स्वभावधर्म भिन्न असतात, याबाबत आपले विचार व्यक्त केले. त्यासाठी श्रीचक्रधरस्वामींनी तिच्या प्रत्येक रूपातील विविध दृष्टांत दिले. त्यातून स्त्री स्वभावातील वात्सल्य, करुणा, मृदुता, प्रेमळपणा इ. गुणधर्मांचे दर्शन घडते. श्रीचक्रधरस्वामींच्या विचारांमधून त्यांच्या स्त्रीविषयक दृष्टीकोन प्रकट होतो. स्त्रियांबद्दल त्यांना विशेष कळवळा होता. त्यांचे स्त्रियांशी वागणे प्रेमळ, आपुलकीचे होते. स्त्री ही पापयोनी किंवा स्त्री जन्मापेक्षा पुरुष जन्म श्रेष्ठ अशा समाजाच्या रूढ धारणेला त्यांनी धक्का दिला होता. गौतमबुद्ध, वर्धमान महावीरांसारख्या धर्मप्रवर्तकांप्रमाणे श्रीचक्रधरस्वामींनी स्त्रियांना संन्यास मार्ग खुला केला. आध्यात्मिक क्षेत्रातील पुरुषांइतकाच स्त्रियांचा अधिकार मान्य केला. त्यामुळे त्यांचे हे विचार स्त्रियांना आकर्षित करू लागले. त्यांच्या उदार व मानवतावादी दृष्टिकोनामुळे पंथात स्त्रियांची वर्दळ वाढू लागली. अशाप्रकारे श्रीचक्रधरस्वामींचा स्त्री विषयक विचार दिसून येतात.

संदर्भ सूची:-

१. आशा कर्दळे, "श्री चक्रधरांचे स्त्री विषयक दिचार", महानुभाव, अंक-१ राऊळ प्रकाशन, औरंगाबाद, एप्रिल १९७३, पृ.५.
२. उषा देशमुख, "श्री चक्रधरस्वामींचा स्त्री विषयक दृष्टीकोन", महानुभाव, अंक-८,९, राऊळ प्रकाशन, औरंगाबाद, ऑक्टो. नोव्हें. १९८०, पृ. ६

३. दि.कृ. लासूरकर शास्त्री, सूत्रपात- सत्यार्थ प्रबोध, आ.१, श्री दत्तकृपा प्रकाशन, नाशिक, फेब्रु ११९३, पृ. ६
४. वि.भि. कोलते, लीळाचरित्र, आ-२, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, मुंबई, १९८२, पृ. ४०३
५. ३ दि.कृ. लासूरकर शास्त्री, सूत्रपात- सत्यार्थ प्रबोध, आ.१, श्री दत्तकृपा प्रकाशन, नाशिक, फेब्रु ११९३, पृ. ६
६. पंडीतराव पवार, “लीळाचरित्रातील संवाद कौशल्ये”, मराठी संशोधन पत्रिका, अंक-४, मराठी ग्रंथ संग्रहालय, मुंबई, जुलै-सप्टें २०१६, पृ. ३२
७. नजमा पीरजादे, “महानुभाव संप्रदायाचा स्त्रीविषयक दृष्टीकोन”, महानुभाव, अंक-१, राऊळ प्रकाशन, औरंगाबाद, एप्रिल १९८३, पृ. ३०
८. आशा कर्दळे, “स्त्रियांचे कैवारी”, महानुभाव, अंक-१, राऊळ प्रकाशन, औरंगाबाद, जुलै २००२, पृ. ५

१०. साल्हेर किल्ला : मराठ्यांच्या लष्करी भूदृश्यांमधील युनेस्को जागतिक वारसा स्थळ -ऐतिहासिक, स्थापत्यशास्त्रीय आणि रणनीतीविषयक विश्लेषण

प्रा. यशवंत भालचंद्र खैरनार

सहा. प्राध्यापक, कर्मवीर रामरावजी आहरे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, देवळा, ता. देवळा. जि. नाशिक.

किल्ले साल्हेर हा महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील एक प्रमुख ऐतिहासिक आणि भौगोलिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण किल्ला आहे, जो सह्याद्री पर्वतरांगेत वसलेला आहे. हा किल्ला २०२४-२५ मध्ये युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत 'मराठा लष्करी भूदृश्य' या शीर्षकाखाली समाविष्ट करण्यात आला आहे. हा संशोधन पेपर साल्हेर किल्ल्याच्या पौराणिक, प्राचीन, मध्ययुगीन आणि मराठा काळातील इतिहासाचा सखोल अभ्यास करतो. विशेषतः शिवाजी महाराजांच्या काळातील त्याचे लष्करी महत्त्व, साल्हेरच्या लढाई (१६७२) चे विस्तृत वर्णन, वास्तुकला, भौगोलिक वैशिष्ट्ये, पर्यटन आणि संरक्षण प्रयत्नांवर प्रकाश टाकतो. हा किल्ला मराठा साम्राज्याच्या रणनीतीचा उत्कृष्ट नमुना असून, त्याच्या युनेस्को दर्जामुळे जागतिक स्तरावर ओळख मिळाली आहे.

प्रस्तावना :-

साल्हेर किल्ला नाशिक जिल्यातील महाराष्ट्र-गुजरात सीमेवर, बागलाण प्रदेशात स्थित आहे. हा महाराष्ट्रातील सर्वोच्च किल्ला असून, त्याची उंची समुद्रसपाटीपासून १५६७ मीटर (५१४१ फूट) क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने ६०० हेक्टर व किल्ल्याचा घेर ११ किमी आहे. हा किल्ला सह्याद्रीच्या डोंगररांगा आणि डेक्कन पठाराच्या विविध भूप्रदेशात मराठा शासकांनी विकसित केलेल्या किल्ल्यांपैकी एक आहे. साल्हेर किल्ला हा महाराष्ट्रामधील सर्वाधिक उंचीचा किल्ला आहे. २०२४ मध्ये भारत सरकारने या किल्ल्याला युनेस्कोने जागतिक वारसा यादीसाठी नामांकित केले आणि २०२५ मध्ये 'मराठा लष्करी भूदृश्य' (Maratha Military Landscapes) या नावाने दर्जा मिळाला. हे स्थळ १७व्या ते १९व्या शतकातील मराठा लष्करी कुशलतेचे प्रतीक आहे, ज्यात सांस्कृतिक निकष अंतर्गत ओळखले गेले आहे. साल्हेर किल्ला व्यावसायिक मार्गांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण होता, विशेषतः महाराष्ट्र आणि गुजरात दरम्यानच्या व्यापार मार्गाचा, ज्यात बागलाण ते खानदेश असा प्रदेश येतो.

संशोधनाचे उद्दिष्टे :

१. साल्हेर किल्ल्याच्या इतिहासाचे सखोल अभ्यास करून, मराठा साम्राज्याच्या लष्करी इतिहासातील त्याची भूमिका समजून घेणे.
२. साल्हेर किल्ल्याचे सामरिक महत्त्व विश्लेषण करणे
३. साल्हेर किल्ला हा मराठा लष्करी वारशाच्या जागतिक महत्त्वावर प्रकाश टाकतो त्यामुळे त्याचा संरक्षण, पर्यटन आणि शिक्षणावर होणारे परिणाम अभ्यासणे.

संशोधनाची गृहीतकृत्ये :-

१. साल्हेर किल्ला मराठा साम्राज्याच्या रणनीतीमध्ये व्यापारी आणि लष्करी मार्ग नियंत्रणाचा केंद्रबिंदू होता.
२. युनेस्को जागतिक वारसा मान्यतेमुळे साल्हेर किल्ल्याच्या संरक्षण आणि जागतिक ओळखीमध्ये वाढ होईल.
३. मराठा लष्करी भूदृश्यातील साल्हेरची भूमिका इतर किल्ल्यांपेक्षा अधिक सामरिकदृष्ट्या श्रेष्ठ आहे.

संशोधनाची व्याप्ती:-

१. मुख्यतः १७व्या ते १९व्या शतकातील मराठा काळ, ज्यात साल्हेरची लढाई (१६७२) आणि मराठा साम्राज्याचा विस्तार समाविष्ट आहे. तथापि, प्राचीन उत्पत्ती (१०वे शतकातील राष्ट्रकूट काळ) आणि आधुनिक काळातील युनेस्को मान्यता (२०२५) पर्यंतचा संक्षिप्त उल्लेख केला जाईल.
२. प्राथमिक स्रोत (ऐतिहासिक दस्तऐवज, पुरातत्वीय पुरावे) आणि दुय्यम स्रोत (पुस्तके, जर्नल्स, युनेस्को अहवाल) वापरले जातील, क्षेत्रीय अभ्यास (किल्ल्याच्या प्रत्यक्ष भेटी) आणि GIS तंत्रज्ञान वापरून नकाशे विश्लेषण समाविष्ट.
३. मुख्यतः साल्हेर किल्ला (महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्हा, सह्याद्री पर्वतरांगा) आणि मराठा मिलिटरी लँडस्केप्समधील इतर ११ किल्ल्यांसह (जसे शिवनेरी, लोहगड) तुलनात्मक अभ्यास. व्यापक मराठा साम्राज्याच्या सीमांपर्यंत मर्यादित, गुजरात-महाराष्ट्र व्यापारी मार्गावर भर राहिल.

संशोधनाचे महत्व :-

१. साल्हेर किल्ला मराठा लष्करी वारशाचा भाग असून, युनेस्को मान्यतेमुळे (२०२५) त्याचे जागतिक महत्व वाढले आहे. हे संशोधन वारशाचे संरक्षण आणि जागरूकता वाढवते, ज्यामुळे भावी पिढ्यांसाठी इतिहास जिवंत राहतो.
२. युनेस्को स्थळ म्हणून, संशोधन पर्यटन वाढवू शकते, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. महाराष्ट्रातील ट्रेकिंग आणि हेरिटेज टुरिझमला प्रोत्साहन मिळेल, जसे साल्हेरच्या उंचीमुळे (महाराष्ट्रातील सर्वोच्च किल्ला) ते आकर्षक आहे.
३. मराठा इतिहासातील साल्हेरच्या लढाईने स्वातंत्र्य आणि प्रतिकाराचे प्रतीक निर्माण केले. हे संशोधन राष्ट्रवादाच्या अभ्यासात योगदान देते आणि सांस्कृतिक ओळख मजबूत करते, विशेषतः महाराष्ट्र

भौगोलिक वैशिष्ट्ये :-

साल्हेर किल्ला सह्याद्रीच्या उत्तरेस, नाशिक जिल्ह्यातील बागलाण तालुक्यात आहे. याच्या शेजारी मुल्हेर आणि सालोटा किल्ले आहेत. किल्ल्याची रचना खडकाळ आणि दुर्गम आहे, ज्यात खोल खंदक, पाण्याचे तलाव आणि गुप्त मार्ग आहेत. हा किल्ला ३२० एकर क्षेत्रफळ व्यापतो आणि त्याच्या शिखरावरून चारही दिशांना विस्तृत दृश्य दिसते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते, तर पावसाळ्यात धबधबे आणि हरित क्षेत्र आकर्षक बनते. ट्रेकिंगसाठी हे ठिकाण लोकप्रिय आहे, ज्यात साल्हेर गावापासून ४-५ तासांचा ट्रेक लागतो.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :-

साल्हेर किल्ल्याचे पौराणिक महत्त्व आहे. पुराणानुसार, भगवान परशुरामाने पृथ्वी जिंकून दान दिल्यानंतर येथे तपश्चर्या केली. ते येथे निवास करून पर्वतांमध्ये राहिले असे मानले जाते. याशिवाय, किल्ल्यावर परशुराम मंदिर आहे, जे धार्मिक पर्यटकांना आकर्षित करते. पौराणिक कथांनुसार, परशुरामाने येथे ध्यान करून शक्ती प्राप्त केली.

साल्हेर किल्ला १३व्या शतकातील असावा असे मानले जाते, परंतु त्याचे निश्चित बांधकाम काळ अज्ञात आहे. प्राचीन काळात हा किल्ला व्यापार मार्गाच्या संरक्षणासाठी वापरला जात असेल. मध्ययुगात हा किल्ला मुघलांच्या ताब्यात होता, ज्यात बागलान आणि खानदेश प्रदेशाचा समावेश होता. १६६५ च्या पुरंदरच्या तहानंतर शिवाजी महाराजांनी २३ किल्ले मुघलांना सोपवले, ज्यात साल्हेर आणि मुल्हेरचा समावेश होता.

मराठा काळातील महत्त्व :-

बागलाणच्या बागुल राजांचे उल्लेख इ.स. १३०० पासून इतिहासात येतात त्यापूर्वी बागलाणवर गवळी राजांचे राज्य होते, असे काही कागदपत्रांवरून दिसते. साल्हेर किल्ला सुद्धा गवळी राजांच्या ताब्यात होता म्हणून त्यापूर्वीचे नाव त्याला "गवळीगड" असे होते या किल्ल्याविषयीचा पहिला ऐतिहासिक उल्लेख तारीख- ई-फिरोजशाही मध्ये आढळतो. तो असा की १३४० मध्ये नानदेव राजा या किल्ल्यावर राज्य करत होता. या नानदेव राजाने साल्हेर किल्ला महेश या गवळी राजाकडून जिंकून घेतला आणि मुल्हेर किल्ला किंवा मयुरी गिरी येथे आपली राजधानी केली होती. साल्हेर किल्ला किंवा मुल्हेर किल्ला या दोघांचा इतिहास काही वेगळा असला तरी बऱ्याच ठिकाणी ते एकमेकांशी निगडित आहेत. ऐने अकबरी या सुप्रसिद्ध ग्रंथात बागलाणमधील दोन बळकट आणि मजबूत किल्ले असा उल्लेख इ.स. १५९० मध्ये आहे. इ.स. १६०९ मध्ये साल्हेर मुल्हेरच्या प्रमुख राजांनी अहमदनगरच्या मलिक अंबर विरुद्ध सुरत शहराच्या संरक्षणासाठी ३००० माणसे पाठविल्याचा उल्लेख आहे. ब्रिटिश प्रवासी फिच याने इ.स. १६२० मध्ये साल्हेर मुल्हेरचे वर्णन केलेले आहे. त्यात तो म्हणतो साल्हेर - मुल्हेर ही दोन सुंदर शहरे असून तिथे महमूदी नाणी पाडली जातात. दोन्ही शहरांना दोन किल्ले असून ते अतिशय बळकट व दुर्गम आहे त्यांच्यावर जाण्यासाठी तो रस्ता आहे त्या रस्त्यातून एका वेळी दोन माणसे किंवा एक हत्ती जाऊ शकतो असा उल्लेख केलेला आहे.

इ.स. १६३७ मध्ये बागलाणवर औरंगजेबाने मालोजी दखनीच्या बरोबर ३००० स्वार घेऊन त्याला बागलाण प्रांतावर चाल करून जाण्याचा आदेश दिला. शिवाय मोहम्मद ताहीरच्या हाताखाली स्वतःचे २००० स्वार देऊन त्यालाही बागलाणवर हल्ला करण्यास सांगितले. बागलाण खालसा करण्यासाठी औरंगजेबाने उचललेले हे पाऊल यशस्वी ठरले त्यावेळी राजधानीच्या मुल्हेर किल्ल्यावर बहिर्जी नावाचा बागलाण प्रमुख राहत होता. किल्ला हातचा जाणार आणि प्रसंगी प्राणही जाणार याची खात्री झाल्याबरोबर बहिर्जीने आपल्या आईस व वकील कृष्णाजी यास आठ किल्ल्यांच्या गडाच्या चाव्यांसह औरंगजेबाकडे पाठवून दिले व त्याने १५ फेब्रुवारी १६३८ मध्ये औरंगजेबापुढे शरणागती पत्करली आणि साल्हेर मुल्हेर किल्ल्यांसह बागलाण प्रांत औरंगजेबाच्या ताब्यात गेला. स्वराज्याच्या वृद्धीसाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बागलाण प्रांत स्वतःकडे ठेवण्याचा प्रयत्न केला. इ.स. १६६३

मध्ये साल्हेर व मुल्हेर हे दोन्ही किल्ले त्यांनी जिंकून घेतले आणि बागलाणमधील मुघल शाही घालून तेथे शिवाजी महाराजांनी स्वतःचे राज्य प्रस्थापित केले. बागलाण छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात आला बागलाणचे दोन बळकट किल्ले साल्हेर व मुल्हेर हे शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात आले. याने स्वराज्याची सीमा थेट गुजरातच्या सीमेपर्यंत पोहोचली येथून गुजरातचे व्यापारी शहरे जवळ होती. सुरत हे शहर तर खूप जवळ होते गुजरात मधून लूट आणण्याकामी आणि सुरत लुटीच्या वेळी बागलाणने आणि साल्हेर किल्ल्यांनी महाराजांना खूप मदत केली १६७० आणि १६७२ या दोन वर्षी शिवाजी महाराजांनी साल्हेर किल्ल्याला भेट दिली साल्हेरचा किल्लेदार म्हणून फातुल्ला खान याची नेमणूक केली. सुरत लुटीच्या वेळी साल्हेर किल्ल्याचे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले सुरत लुटी मधील लूट ही साल्हेर किल्ल्यावर काही काळ ठेवण्यात आली होती. (१६६४)

१६७१ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी साल्हेर किल्ला मुघलांकडून जिंकला. सरदार मोरोपंत पिंगळे यांच्या नेतृत्वात १५,००० मराठा सैनिकांनी औंधा, पट्टा आणि त्रिंबक किल्ले जिंकून साल्हेर आणि मुल्हेरकडे कूच केली. या मोहिमेदरम्यान मराठ्यांनी गुप्त रणनीती वापरली आणि किल्ला ताब्यात घेतला. ही मोहीम मराठा साम्राज्याच्या उत्तरेकडील विस्तारासाठी महत्त्वपूर्ण होती.

साल्हेरची लढाई (१६७२) :-

साल्हेरची लढाई ही मराठा आणि मुघलांमधील एक निर्णायक लढाई होती, जी साल्हेर किल्ल्याजवळ खुल्या मैदानात लढली गेली. औरंगजेबाने इख्लास खान, बहादूर खान आणि बहलोल खान यांना ४०,००० ते ५०,००० सैनिकांसह साल्हेर परत घेण्यासाठी पाठवले. ऑक्टोबर १६७१ मध्ये मुघलांनी किल्ल्याला वेढा घातला, जो ६ महिने चालला.

शिवाजी महाराजांनी मोरोपंत पिंगळे (पेशवा) आणि प्रतापराव गुजर (सेनापती) यांना २०,००० सैनिकांसह पाठवले. प्रतापराव गुजरने प्रथम हल्ला केला परंतु मुघलांच्या जड तोफखान्यामुळे मागे हटले. मोरोपंतने मजबुती दिली आणि मराठ्यांनी साल्हेरजवळील खुल्या मैदानात पुनर्रचना केली. मराठ्यांच्या वेगवान घोडदळाने मुघलांच्या जड सैन्याला (हत्ती आणि तोफा) पराभूत केले. या लढाईत सुमारे १०,००० सैनिक मृत्यूमुखी पडले, ज्यात मुघलांचे नुकसान जास्त होते. या लढाईचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य हे होते की, 'मराठ्यांचा पहिला मोठा खुल्या मैदानातील विजय' मानला जातो.

वास्तुकला:-

साल्हेर किल्ल्याची वास्तुकला मराठा शैलीची आहे, ज्यात दगडी भिंती, प्रवेशद्वार (महादरवाजा), पाण्याचे टाके (७टाके), मंदिरे (परशुराम आणि रेणुका) आणि गुप्त मार्ग आहेत. किल्ल्यावर गणेश मंदिर आणि गंगा सागर तलाव आहे. ही रचना संरक्षणासाठी आदर्श आहे, ज्यात खडकाळ भिंती आणि उंच टेहळणी मनोरे आहेत.

पर्यटन आणि संरक्षण :-

साल्हेर किल्ला ट्रेकर्स आणि इतिहासप्रेमींसाठी लोकप्रिय आहे. साल्हेर गावापासून ट्रेक सुरू होतो, ज्यात धबधबे आणि निसर्ग निसर्ग दृश्ये आहेत. पर्यटन वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने सुविधा विकसित केल्या आहेत.

संरक्षणासाठी यूनेस्को आणि राज्य सरकार प्रयत्न करत आहेत, ज्यात पुरातत्वीय उत्खनन आणि दुरुस्ती समाविष्ट आहे. मात्र, अतिवृष्टी आणि अवैध ट्रेकिंगमुळे आव्हाने आहेत.

निष्कर्ष :-

साल्हेर किल्ला मराठा इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण स्मारक आहे, ज्याने लष्करी विजय, सांस्कृतिक वारसा आणि निसर्ग सौंदर्य जोपासले. यूनेस्कोचा दर्जा त्याच्या जागतिक महत्त्वावर प्रकाश टाकतो. भविष्यातील संशोधनात पुरातत्वीय उत्खनन, डिजिटल मॅपिंग आणि संरक्षणावर भर देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून हा वारसा पुढील पिढ्यांसाठी जपला जाईल.

संदर्भ सूची :-

मराठी ग्रंथ:

१. महाराष्ट्रातील किल्ले, प्रा. डी. जी. देशपांडे, पुणे: डायमंड पब्लिकेशन्स, २०११.
२. महाराष्ट्रातील किल्ले, शंभूराव देवळे, श्री लेखन वाचन भांडार, १९८०.
३. महाराष्ट्रातील गड-किल्ले, प्रशांत कुलकर्णी, रुद्रा पब्लिशिंग हाऊस, पुणे.
४. किल्ले साल्हेर-सालेटा-मुल्हेर-मोरा, महेश तेंडुलकर, स्नेहल प्रकाशन, पुणे.

इंग्रजी ग्रंथ:

1. Desai, Ranajit. Shriman Yogi. Pune: Mehta Publishing House, 1968.
2. Gokhale, Aneesh. "The Battle of Salher-1672." In Battles of the Honourable East India Company: Making of the Raj, 45-60. New Delhi: APH Publishing, 2009.
3. Gordon, Stewart. The Marathas 1600-1818. The New Cambridge History of India. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
4. Mate, M. S. "Maratha Architecture in the Deccan." In Indian Architecture: Islamic Period, edited by Percy Brown, 150-170. Bombay: Taraporevala Sons & Co, 1956.
5. Sardesai, Govind Sakharam. New History of Marathas. Vol. 1. Bombay: Phoenix Publications, 1946.
6. Verma, Amrit. Forts of India. New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1985.
7. UNESCO World Heritage Committee. "Maratha Military Landscapes of India." Nomination Dossier No. 1739. Paris: UNESCO, 2025. <https://whc.unesco.org/document/222061>.
8. "Forts of Maharashtra." Maharashtra: Central Institute of Indian Languages, 1980. Archive.org <https://archive.org/download/fortsofmaharash0cent/fortsofmaharash0cent.pdf>.

११. मध्ययुगीन महाराष्ट्रातील बलुतेदारी

प्रा. डॉ. नत्थू सिताराम गिरडे

कला व वाणिज्य महाविद्यालय, भिसी, ता. चिमूर, जि. चंद्रपूर.

सारांश:-

जागतिकरण, उदारीकरण व खाजगीकरण या त्रिसुत्री आर्थिक धोरणामुळे देशात औद्योगिक करणाचे वारे वाहू लागले आणि उद्योगामध्ये अंगमेहनतीपेक्षा यंत्राला महत्व आले. हाताने तयार केलेल्या वस्तूपेक्षा यंत्र निर्मित वस्तूला जास्त किंमत येऊ लागली. कारण हाताने तयार केलेल्या वस्तूपेक्षा यंत्र निर्मिती वस्तूला जास्त किंमत येऊ लागली.

चकाकीपणा यामध्ये फिनिशिंग, रंगरंगोटी, कलाकुसर, तंतोतंतपणा अधिक जाणवू लागला. परिणामी पूर्वीच्या हातमाग किंवा हाताने तयार केल्या जाणाऱ्या उद्योगामध्ये यंत्राचा वापर सर्वत्र होऊ लागला. आणि पूर्वी गावागावात चालणारा कुटीरउद्योग, गृहधोगावर अवकळा आली. गावातील कौटुंबिक, घरगुती व शेतीविषयक गरजा गावातच भागविण्याकरिता सदैव तत्पर असलेला कुशल कारागीर म्हणजेच बारा बलुतेदार व त्यांचे व्यवसाय हळूहळू बंद पडू लागले, गावातील कारागिराला टाळून तालुक्याच्या ठिकाणी यंत्र निर्मित उत्पादनाकडे कल वाढतच गावगाड्यातील बारा बलुतेदार पद्धती नामशेष झाली.

सतरावे शतक हे दख्खन देशाच्या इतिहासात विशेष क्रांतिकारक ठरले. या शतकात दक्षिणेत राजकीय बदल मोठ्या प्रमाणात झाले. दख्खनच्या राजकारणावर मराठ्यांचा प्रभाव मालोजी-शहाजीच्या काळापासून पडत होता. त्याचीच परिणती पुढे शिवछत्रपतींच्या काळात मराठी सत्तेच्या स्थापनेत झाली. राजकीय बदलाबरोबरच त्यांचे परिणाम स्थानिक, सामाजिक, ग्रामीण जीवन अथवा गावगाडा कशा स्वरूपाचा होता आणि मराठी स्वराजांच्या कालात त्यात काही बदल घडले होते का याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्राचा सर्वसाधारणपणे गाव, गावांची संकल्पना आणि ग्रामव्यवस्था थोड्याफार फरकाने सारखीच आढळून येते. प्रांताचे जिल्याचे क्षेत्र विभागलेले असते. थोडक्यात सांगावयाचे झाल्यास आपण कोठेही उभे राहिलो तरी आपण या ना त्या गावच्या हद्दीत उभे असो, त्रिबंका नारायण अत्रे यांनी आपल्या गावगाडा या ग्रंथाचा आरंभी जे भरित दिलेले आहे त्यात पुराणातील गावाची व्याख्या दिलेली आहे.

सतराव्या शतकातील कागदपत्रांमध्ये गावाचे मौजा, कसबा आणि शहर असे तीन प्रकार आढळतात. मौजा म्हणजे गाव, खेडेगाव, कसबा हा मौजाहून मोठा आणि शहर हे कसब्याहून मोठे, खेड्यांचा, उल्लेख ग्राम देह, मौजा इत्यादी संज्ञानी केलेला अढळतो. तर खेड्यांचा अंतर्गत उपनगरांचा काही वेळा विस्तार होवून त्यांचे एका खेड्यातच रुपांतर होई असे झाले तरी त्या खेड्याचे मूळ गाव बदलत तसे ही दोन्ही खेडी स्वतंत्र आहेत हे दर्शविण्यासाठी 'बूद्रक' आणि 'खुद' म्हणून ओळखाला जात असो.^१ कसबा

म्हणजे कसबी, हुनरी लोकांचे गाव या ठिकाणी आठवड्याचा बाजार भरत असे. मोठ्या व्यापाराच्या गावाला पेठ म्हणतात. पेठ म्हणजे बाजार किंवा दुकानांनी व्यापलेला गावाचा भाग^२ साहसी लोकांनी स्वयंभूषणे किंवा राज आज्ञेनुसार वरून जंगले तोडून साफसफाई करून खेड्याची वसाहत निर्माण केली असावी. प्रमुखांने खेड्याचे दोन विभाग पडतात. १)पांढरी किव्या काळी आई असे म्हणत.^३ गावाची वसाहत नदी, ओढा, तलाव अशा एखाद्या पाठ्वाण्यांचा जवळ झालेली असे. गावाच्या संरक्षणाकरिता गावठाणाक भोवती तटबंदी केलेली असे, तिला गावकूस असे त्याला वेस असे म्हणत.^४

मध्ययुगीन महाराष्ट्रात दळणवळणाची साधने फारशी उपलब्ध नसल्यामुळे. गाव स्वयंपूर्ण बनविणे हे ग्रामव्यवस्थेचे महत्वाचे उद्दिष्ट होते. गावाचे स्वावलंबन कायम करण्याकरिता गावात निरनिराळ्या संस्था निर्माण झाल्या. गावाला लागणाऱ्या वस्तूंचे गावातच उत्पदन केले जात होते. कोणत्या वस्तू कोणी तयार करव्याच्या हे ठरवून दिले होते. गावाचा उभरणीच्या वेळी गावाची कामे प्रत्येकाला वाटून दिलेली होती आणि तीचपुढे त्यांना वंशपरंपरेने करावी लागली. यातूनच जाती संस्थेचा उदय झाला. मिश्रविवाहातून पोटजाती निर्माण झाल्या. त्यांनाही निरनिराळे व्यवसाय देण्यानात आले. अशा रीतीने प्रतेकाच्या पोट भरण्याची व्यवस्था करण्यात आली. यातूनच बलुतेदारी व अलुतेदारी पद्धत उदयास आली.^५

गावाने दिलेला मोबदला व मोबदल्यांत त्यांची मजुरी आणि त्यांचे हक्क यांचा समावेश होत असे. शिवकालीन व पेशवेकालीन ग्रामीण जीवनात बलुतेदारी पध्दतीचे फार महत्व होते. बळीराजा अथवा शेतकऱ्याला लागणाऱ्या वस्तु आणि सेवा पुरविण्याचे काम गावातील विविध जातींचे बलुतेदार करीत उदा. सुतार, लोहार, चांभार, महार, मांग, परीट, कुंभार, न्हावी, सोनार, गुरव, जोशी, मुलाना, कोळी वगैरे या बलुतेदारांच्या सेवेच्या महत्वाप्रमाणे पहिली कांस, दुसरी कांस, तिसरी कांस अशी वर्गवारी करण्यात आली होती आणि त्याप्रमाणे बलुतेदारांना बलुते अथवा धान्य रुपाने मोबदला हंगामाच्या वेळी मिळत असे.^६ कांस म्हणण्याचा प्रघात पडण्याचे कारण असे की, कुणबी ही गाय व बलुतेदार ही वासरे मानली आहेत आणि ही वासरे आपल्या पाळीप्रमाणे कांसेला लागता. कुणीबकीला सर्वात जास्ती ज्यांचा उपयोग ते बलुते पहिल्याने कांसेला लागतात. म्हणजे सर्वात अधिक बलुते त्यांना मिळते. पहिली ओळ आखडल्यावर दुसरी ओळ सुटणार म्हणून तिला पहिलीपेक्षा कमी बलुते मिळते. तिसऱ्या ओळीची पाळी शेवटी येते. सबब तीचा वाटा सर्वात कमी असतो. तिची कांस, वासरे हे रुपक आणि बहुमानाचे नांव 'बळी' ह्यावरून तर्क चालविला तर बलुचा म्हणजे 'बाली-अपत्य' अशी व्युत्पत्ती सिध्द होते.^७ बलुतेदारांची कामे विविध असत एक सरकारोपयोगी, दुसरे ग्रामपयोगी व तिसरे कुलोपयोगी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उपयोगाचे. सतराव्या शतकात आणि त्यापूर्वीच्या काळात सामाजिक व आर्थिक व्यवहाराचा केंद्रबिंदू खेडे होते. शेती हाच जीवनाचा प्रमुख मार्ग असल्याने शेतकऱ्याला आपल्या गावातील शेती उपयोगी बलुतेदारांचा फार मोठ्या प्रमाणावर उपयोग होत असे. शेतीच्या उपयोगाचे महत्वाचे बलुतेदार म्हणजे सुतार, लोहार, चांभार आणि मांग हे होते. प्रापंचित उपयोगाचे बलुतेदार म्हणजे न्हावी, परीट, कुंभार आणि कोळी हे होत. देवधर्माच्या कामाचे गुरव, माळी, जोशी, मुलाणी इत्यादी बलुतेदार होत. याशिवाय महार व रामोशी हे मुख्यतःसरकार उपयोगी बलुतेदार होत.^८

महार-पाटील कुलकर्णी यांच्या शिवाय सावकारीच्या कामात महारांचा मोठा वाटा होता. त्याला बेशियचा, बागल्या किंवा तराळ असे म्हणत. महाराष्ट्रातील ग्राम व्यवस्थेत अस्पृश्यांना महत्याचे स्थान होते. जेथे जेथे गाव बसला असेल तेथे तेथे अस्पृश्य वर्गातील महार, मांग, चांभार हे आढळणार कारण त्यांच्या सेवेची सर्वत्र गरज असे. म्हणून डॉ. इरावती कर्वे म्हणतात जेथपर्यंत महार पोहोचले."रावत्या महाराची कामे कुणभयों औत, कल्टी वगैरे ओश्यांची शेतात ने-आण करणे, दारापुढे झाडणे, गुरांचे गोठे साफ करणे, सर्पण आणणे व फोडणे, मेलेली गुरे वाहून नेणे व शेत मजुरी करणे.^९

या शिवाय दसऱ्याच्या वेळी देवीच्या होमासाठी लाकुड फोडणे, तुळशीच्या लग्नासाठी आवळे देणे ही कामे त्यांस करावी लागत, सणवायच्या कामानिमित्ताने त्यास सणाचे जेवण दिले जाई. लग्नप्रसंगी महारस निरनिराळी कामे शेतकऱ्यांची करावी लागत. त्याबद्दल त्यांस जेवण, खण, नारळ मिळे मयतासाठी सरपण फोडून दिले आणि गहुन दिले तर नेतावरील कापड व पदरी बांधलेला सव्या रुपया व विसाव्याचा पैसा त्यांस निळे, ज्वारी कापण्यापूर्वी दहा पर्याभरी सोडण्याची पूर्वी पध्दत होती, यांस सीतादेवीची पूज्य असे म्हणत. मातील पिक पल्लुत्यांच्य रुपाने महारांस मिळे सर्वा घेण्याचा हक्क, मळ झाल्यावर धान्य उफणतांना उडती पाटी घेण्याचा हक्क महारांस होता. महाराची गायकीची सरकारी कामे (१)वेराकर महाराची कामे (२)कामगार महाराची कामे (३)जागले महाराची कामे गावाची लोकसंख्या ४-५ हजार असल्यास तेथे ३-४ वेसकर, ८-१० वाभगार, १०२ जागले महार नेमलेले असत, ही कामे महार कुटुंबाकडे पाळीपाळीने एका वर्षापूर्ती नेमुन दिलेली असत. अशा कामाची पाळी आली म्हणजे काठी आलो असे म्हणत. कारण गांवकीची कामे करणाऱ्या महाराला एक खुळखुळ्याची काठी मिळत असे. त्यांस गावातील वसुल डोक्यावर घेऊन तालुक्याला सरकारी तिजोरीत भरणे व त्याची पावती गावच्या पाटील, कुलकर्ण्यांस देणे, सरकारी वसुली अधिकारी गांवात आले असता शेतकऱ्यांना बावडीवर बोलविणे सरकारी कागदपत्रांची ने-आण करणे, चावडीत गोळा झालेल्या वसुलांवर अहोरात्र देखरेख ठेवणे, पिकांची पहाणी करतांना पाटील कुलकर्णी यांना मदत करणे.^{१०}

मांग-मांग हा शेतीचा उपयोगाया बलुतेदार असून मांगाची शेती उपयोगाची कामे करणे. शेतकऱ्यांस लागगारी किरकोळ दोरखंडे मुसकी, ओझ्याच्या दोन्ना, दानी, कासरे, गोफणी इत्यादी पुरविणे. नादा सोडदोर यांच्या चऱ्या शेतकऱ्याने वजुन ठेवल्या असल्यास त्यापासुन नाहा, सोडदोर आटून देणे ही काम तो बलुत्यांत करीत असे. शेताच्या कडेने केकताड असते. मांग तिच्यापासून वाख व दोर तयार करीत. ज्या शेतकऱ्यांची केकती अरोत त्याच्या मामुन वाख तयार करुन देण्याच्या बोलीने घेत. वाख तयार करुन देण्याच्या मजुरीबद्दल मांगास तयार बायातुन उरलेला बाटा असे मोठी दावी मांग बलुत्यांत देत नसे तर शेताकारण्या ती विकत घ्यावी लागत. शेताकारण्यांना बाजेसाठी लागणारे सुंभ, बाजा व पाळणे विणणे ही कामे मांग बलुत्यात करीत असे. याशिवाय केरसुण्या व फडे मांग पुरवीत असे.^{११}

सरकारी कामासाठी माणसे बोलविणे, दवंडी देणे, शिंब वाजविणे, देवापुढे समई व हलवी वाजविणे ही कामे मांग करीत असे. देवापुढे नियमीत वाजंत्री वाजविल्यास मांगास बलुत्या शिवाय प्रत्येक परी भाकरी मिळत असे. गावातील बलुत्याच्या मांगाशिवाय किरकोळ कामासाठी एखादा मांग रहात असे त्याला एकता मांग असे म्हणत. शेतकारांचा गुरांचा गोठा साफ करणे, ही

कामे त्यांस करावी लागत. त्यांस रोज एक भाकर मांगाला वर्षाकाळी धोतर, सदरा, पागोटे दिले जाई. दसरा राजगोठे साफ करणाऱ्या सारख्या सणाना या दाता मांग आंदच्या गावाच्या वेशिला, गावातील चावडीला आणि पाटलाच्या घराच्या दाराला मांग पानाचे तोरण बांधीत असे. मांग अस्पृश्य असला तरी सणसमारंभात त्याला शुभस्थान होते. मांगने दाराला तोरण बांधले म्हणजे गावातील लोकांची भरभराट होते अशी समजुत होती. अमावस्येस मांगिणीस तेल मीठ दिल्याने संकटे टळतात अशी समजुत अद्यापही आहे.^{१२}

चांभार- चांभार हा शेतीच्या उपयोगाचा तिसरा बलुतेदार कातडी मोटा घोड्यांच्या लगामी, वादी, आसूड, सापत्या, जोडे, चपला इत्यादी कामांसाठी चांभाराची गरज रहात असे. मोट, जोडे, चपला यांच्या दुरुस्तीचे काम चांभार बलुत्यांत करीत असे. गावाच्या पाटलाला दरसाल दोन व कुलकर्मास एक जोड्याचे जोड चांभारास बलुत्यात द्यावे लागत. नवीन मोटा, जोडे, चपला इत्यादी रोख पैसाने करीत असे. मोट चालू असतांना मोठेचे कमी काम निघाल्यास चांभार शेतकऱ्यांच्या शेतात जावून मोठेचे काम करीत असे.^{१३}

सुतार- शेतीच्या उपयोगी सुतार हा सर्वांत महत्वाचा बलुतेदार आहे. त्या कारणाने इतर बलुतेदार सुतारास आपला पाटील समजत संमस्थ सुतारांच्या बारा बलुत्यांमध्ये वडीलपणाचा मानपान सुदामत (बिनतक्रार) चालू.^{१४} शेतकऱ्यांच्या औता हत्यारांची दुरुस्ती हे बलुतेदार सुताराचे मुख्य काम लाकडी नांगर, कुळ व बखर, कोळप, पाभर, मोगर इत्यादी मोठ्या औतांची दुरुस्ती, दांड्या बनविणे, कुन्हाडी कुदळी यांचे दांडे घालून देणे, विहीरीचे बगाड बसविणे, जात्यासाठी खुंटा करून देणे, इत्यादी कामे सुतार बलुत्यात करीत असे.^{१५} त्याचा मोबदला म्हणून सुतार पाहण्यासाठी सुतार शेतम ते एक शोरापर्यंत बी दिले. लग्नाची मुहूर्तमेव सुताराकडून रोवावी लागते. त्यां मोबदल्यात त्यांस नारळ, शिधा व काहो दक्षिना दिली जात होती. नवरदेवास आंधोळी साठी सुतार लाकडी चौरंग, पाठ देत असे त्याबद्दल त्यास खण, नारळ दिला जाई.^{१६}

लोहार- लोहार हा शेती उपयोगाचा दुसरा महत्वाचा बलुतेदार आहे. लोहार कामासाठी लोहाराला लोखंड, सरपण, कोळसे, गोवऱ्या कुणब्याला पुरवाव्या लागतात. आणि त्याच्या हाती खाली एक गडी द्यावा लागत होता. लोहार बहुतेक त्याच्या भट्टीवर काम करीत असे. लाकडी नांगराचा पगळ, तिफन, मोगड यांच्या फणाचे फारोळे कुळवाची पास कोळप्याच्या गोल्या (पास) कुदळ, टिकाव, कुन्हाड, पहार, खुरपी, विळा, कोयता इत्यादी हत्यारे वर्षातून एकदा दोनदा तरी शेवटून घ्यावी लागतात. बैलगाडीचा कणा लोखंडी मोटा यांची दुरुस्ती अधुन अधुन निघते. परंतु सुताराला ज्या प्रमाणे प्रत्येक गावी काम असतेच असे लोहाराला प्रत्येक गावी काम नसते.^{१७} त्यामुळे प्रत्येक गावी लोहार बलुतेदार असतोच असे नाही. साधारणपणे बाजाराच्या गावी (लोहार) रहात असे. तेथे त्याला बैलगाडीची कामे मिळत ज्या गांवी लोहार असेल तेथे आजुबाजुच्या गावाचे शेतकरी आपआपली कामे घेऊन येत त्यामुळे लोहाराची बहुतेक कामे बलुत्यापेक्षा रोखीनेच अधिक होत.^{१८}

कुंभार- कुंभार बहुधा निव्वळ बलुतेदार नसतो. बलुत्याचे कामाशिवाय विटा, कवले, रांजण, मातीचं मटके, घागरी, लोटके, दुधाने, ताकाचा डेरा इ. वस्तू बनवून धान्याच्या मोबदल्यात अगर रोखीने विकणे हा त्याचा मुख्य धंदा होता. घरी लागणारी लहान गाडगी, येळणी, घागरी, तसेच सुगी चालू असता शेतावर पाणी पिण्यासाठी घागरी इ. माल कुंभार बलुत्यात देतो. तसेच गावाच्या

चावडीत ठेवण्यासाठी घागर डेरा देतो. गावाचे सार्वजनिक उत्सवासाठी व घोघरी लावण्यासाठी पणत्या देतो. बेंदराच्या सणाला मातीचे बैल, अक्षयतृतीयेस कळसा-केळी, दसऱ्याला घट, सक्रांतीस सुगळ इत्यादी माल कुंभार बलुत्यात तो घोघर पुरवितो इतर मोठा माल मात्र रोख मोबदल्यानेच करून घेतो. गौरी उत्सवाच्या वेळी मातीच्या गौरी प्रतिमा बनवून गावकऱ्यांना घ्यावा लागत. गणपती उत्सवाच्या वेळी कुंभार, पाटील व कुलकर्णी तसेच इतर वतनदार अधिकाऱ्यांसाठी गणेश मूर्ती तयार करून देई. गुळ तयार करण्याच्या प्रसंगी त्यास शेतकऱ्यास चाक पुरवावे लागत.^{१९}

लग्न प्रसंगी बोहल्याचे चार कोपऱ्यावर बांधण्यासाठी वया (कळस) आणून कुंभार स्वतः जागेवर बांधून घ्यायचे. त्याबद्दल त्याला चोळीचा खण, पागोटे व शिधा दिला जाई. कुंभार बलुत्याचा नसल्यास त्यास रोख पैसे दिल्या जाई. बलुत्याचे कुंभारास मोठे शेतकरी लुगडे सुद्धा द्यायचे. लग्नात स्वयंपाकाकरिता चुली, वाढण्याकरीता मोरवे, मोगे, वन्हाडी मंडळीस पाण्याकरिता रांजण इ. वस्तू कुंभार पुरवित असे. त्याबद्दल त्यास जेवण व चार-पाच माणसाचे अन्न वाढून मिळते. लग्न समारंभाकरिता पुरविलेल्या हा माल समारंभानंतर कुंभार परत घेऊन जात असे. लग्नाच्या दिवशी नवरदेव वेशीत आला असता कुंभार मातीचा हत्ती पाटावर घेऊन नाचवीत असे. त्याबद्दल त्याला (पटका) फेटा चोळीचा खण किंवा एक रुपया मिळायचा.^{२०}

न्हावी- प्रापंचिक उपयोगाच्या बलुतेदारापैकी सर्वात नेहमी गरजेचा बलुतेदार म्हणजे न्हावी होय. तो सामान्य दुसऱ्या ओळीचा बलुतेदार आहे. पुष्कळ गावात त्यास पहिल्या ओळीचा मानला जात होते. प्रत्येक गावात न्हावी असतो. न्हावी एक प्रकारचा कलावंतच आहे. त्यांची 'धोपटी' त्यांचे महत्वपूर्ण साधन ठरते. त्यांच्या धोपटीमध्ये एक स्वच्छ कपडा, वस्तरा, दोन तिन कातऱ्या, चिमटा, छोटे खानी आरसा, एक वाटी ही त्यांची प्रमुख साधने धोपटीत समावलेली असतात. जमीनीवर एक पोते टाकून एका बाजूला गावकऱ्यांची हजामत करण्याकरिता स्वतः बसतो.^{२१} श्रावण महिना, नागपंचमीचा सण या सणाच्या दिवशी न्हाव्याने वारूळावर नागाची आकृती काढावी व गावकऱ्यांना मातीचे नाग पुरवावे. नाग पुजेसाठी गावातील मानकऱ्यांच्या बायकांना बोलवावे. याप्रसंगी वारूळाच्या पुजेचे साहित्य न्हाव्याने द्यावे असा दंडक होता. तसेच याप्रसंगी शिराळ सेट चा मान पाटलाचा चालवावा असा शिरस्ता होता.^{२२}

परीट- परीट हा दुसऱ्या ओळीतील तिसऱ्या क्रमांकाचा बलुतेदार होय. यालाच धोबी असे म्हणत. वतनाच्या अधिकारात गावाकडून शेती करणाऱ्या कडून बलुते मागण्याचा हक्क परिटाला होता. लग्नकार्यात तसेच मृत व्यक्तीचे सुतक फिटेपर्यंत परिटाला त्या कुटुंबाचे कपडे धूवावे लागत होते. दिवाळीच्या सणात परीटीण बाईचा दिवा ओवाळणे अत्यंत शुभ मानले जाई. तसेच लग्नकार्यात वधु-वरांना तेलवन पाडणे, पायघड्या टाकणे इ. कामे महत्वपूर्ण मानली जात. त्या मोबदल्यात परीटास गावकऱ्याकडून शेतात पिकलेले अन्न- धान्य, मळ्यात निघालेला भाजीपाला मिळत असे. त्याकाळात खेडेगांवात त्यास 'गन्हाई' असा शब्दप्रयोग रूढ होता.^{२३} बाळंतीणीचे कपडे धुणे, बाळाचे बाळोते धुण्याचे काम पूर्वी परीट व परीटीणीला करावे लागत होते. त्याचा मोबदला म्हणून परीटीणीला बाळाच्या पाचवीचे व बारवीचे जेवण मिळे. सव्वा महिना झाल्यानंतर तिची बोळवण म्हणून बांगड्या, लुगडे, चोळीचा खण परीटीणीला देत होते. एखादा व्यक्ती मृत्यु पावल्यास साधारणतः दहा दिवसांच्या अगोदर त्या घरातील वापरावयाचे सर्व कपडे

परीटिणीकडून धुवून घेतले जाई. दहाव्या दिवशी सर्व सोयऱ्या धायऱ्यांचे कपडे धुवून घेत होते. त्याचा मोबदला म्हणून दहाव्याचा उरलेला नाल (शिजविलेले अन्न) सुतकातपारित आलेले कपडे परीटास व परीटीणीस मिळायचे.^{२४}

ग्रामजोशी- गावातील धार्मिक कार्य जोशी करीत असायचे. गावातील एखाद्या शुभ प्रसंगाची तिथी सांगण्याचे काम लग्नामध्ये पुजारी म्हणून लग्न विधी पार पाडीत. अंत्य संस्कार करण्याचे काम जोशी करीत होते. तसेच जोतिष्य सांगण्याचे काम, सणाचे दिवस, तिथीची माहिती आणि पिकांची कापणी करण्याकरीता योग्य दिवस सांगण्याचे इत्यादी कामे जोशी करीत होते.^{२५} गावकऱ्यांना पत्र लिहून देणे आणि ते वाचून दाखवावे. हे काम जोशी करीत होते. अशा प्रकारच्या सेवेकरीता ग्रामजोशीला गावकऱ्याकडून बलुते किंवा धान्याचा वाटा दिला जात होता. देवाला अर्पण केलेले नैवेद्य तसेच पैसे ग्रामजोशीला मिळत होते.^{२६}

गुरव- पेशवेकालीन महाराष्ट्रात खेड्यातून धार्मिक सेवा करणारे अनेक वर्ग होते त्यात प्रामुख्याने गुरव, जोशी, मुलांणा यांचा समावेश होता. गावकऱ्यांच्या धार्मिक व सामाजिक गरजा लक्षात घेऊन हा वर्ग पुरवित होता. गुरव पूर्ण खेड्यामध्ये व शहरातील सर्व देवळातील देव, मूर्तीची षोडपचार पूजा करणे हे गुरवाचे मुख्य कर्तव्य होते, तो गोमय लिंपून देऊळ स्वच्छ करीत होता शम्मी पूजनाच्या दिवशी तो सर्व गावकऱ्यात पूजेसाठी आवश्यक गंध, फुले इ. देत होता.^{२७} तुलसी विवाह प्रसंगी पूजेस लागणारी चिंच आणि इतर वस्तू पुरवित असे. तुळशीविवाहाच्या मूळ चिट्यांचे घरोघरी वाटप करणे, लग्नप्रसंगी पत्रावळ्या पुरवीणे इ. कामाच्या मोबदल्यात त्याला शेला आणि चार दिवस मेजवानी मिळत असे. गावामधून पूजेसाठी लागणारी फुल, पत्री, बेल व लग्नातील मुंडावळ्या गुरव पुरवित असे.^{२८}

सोनार- सोनार हा वंशपरंपरागत सोन्या चांदीचे अलंकार व भांडी बनवित असत. पेशवेकाळात कपड्यापेक्षाही जास्त महत्त्व दागदागीन्यांना दिले जाई. एखाद्या पुरुषाच्या अंगावर दागीना नसणे हे कमी पणाचे मानले जाई. एखाद्या व्यक्तीची ऐपत ही दाग दागीन्यावरून ओळखली जात असे. पेशवाईत सोनाराच्या व्यवसायात उत्क्रांती होत गेलेली दिसून येत.२९ सोनार सोने व चांदीचे दागीने बनवित होते. त्याचप्रमाणे सोन्याचांदीचे जरी पट्टीचे काम साडीवर करीत असत. राखडी, मुद, बोर, केतक, शिसफुल, कापकुंडले, बेसर, खुली, मोती, नथ, हांसळ्या, कानपेट्या, टिकमनी, गरसरी, एकावनी, सरी, दुलडी, चिंताक, गोफ, पेटी, ताईत, साखळी, पदक, मोहनमाळ, पुतळ्याची माळ, लिंबोळी, चाफेकळ्याची माळ, चिंचपेटी, टिका, मोत्याचे सर, कटीसुत्र (मेखला), बाजुबंद, वाकी, कणकन, आवडसर, चुडे, वाडे, दोरे, पाटल्या, जवे, हातसर, कंगण, मुद्रिका, पैजाण, घांगऱ्या, वाडे तसेच सुवर्ण देवाच्या प्रतिमा इ. वस्तू तयार करीत असत.^{३०}

सोनाराला त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळे. त्यांना सोनारकीचे वतन मिळे. हे वतन मिळण्यासाठी सोनारामध्ये वाद निर्माण होत असत. इ.स. १७६४ मध्ये लोनी बुद्रक देशील सोनाराच्या वतनाविषयी वाद निर्माण झाला होता. माधवरावांनी निकाल देऊन लक्ष्मण सोनारास बुद्रक चे वतन दिले. नेवासे परगान्याच्या पोतदारीबद्दल तेथील काम विसदार त्रंबकराव लक्ष्मण यास परगान्याच्या सोनारीकीचे काम करून घेण्याबद्दल कळविले होते. या वतनासाठी त्याला चार रुपये परगण्यासाठी व मोठ्या गावासाठी दोन रुपये व लहान गावासाठी १ रुपया याप्रमाणे मुशहिरा मिळत असे.^{३१}

मुलाणा (खाटीक)- मुलाणाचे मुख्य काम म्हणजे गावातील मशिदी आणि पीर यांची व्यवस्था ठेवणे. मुलाणा हा मुसलमान पुजारी असून तो हिंदूचा बलुता पद्धतीत समावून गेलेला होता. मराठी माणसे त्यांना खाटीक म्हणत असत. शब्दकोषात मुलाणा याचा अर्थ खाटीक असा आहे. मुलाणा म्हणजे मुसलमान धर्मशास्त्रज्ञ मुल्ला होय. इस्लाम धर्माचा शास्त्रार्थ सांगणारा गावातील मुसलमान समाजाचा सेवक म्हणून काम करित असत. त्यांच्या भिन्न जात धर्माचा विचार न करता ग्राम प्रशासनात एका मुसलमानाचा बलुतेदार, वतनदार म्हणून केला गेलेला समावेश गावकऱ्यांच्या प्रगत विचारसरणीचे द्योतक मानले पाहिजे.^{३२}

मुलाण्याला गावाच्या धार्मिक सेवेसाठी वंशपरंपरागत वतन देण्यात येत असे. इ.स. १७३६ मध्ये मौजे मुदरुळ येथील मसिदीचा मुलाणा मृत्यु पावला म्हणून दुसरा असल्याचे व मुसलमानी कायदानुसार मशिदिचे मुलानापण त्याच्याकडे येत असल्याने मुलाणा म्हणून त्यांची नेमणूक करावी असे कृष्णाजी विठ्ठल यांनी मौजे मुदरुळ परगणे कराड येथील मुकादमास कळविले होते. सरकारने त्याला इनाम म्हणून काही जमीन मंजूर केली होती. एका अप्रकाशित पत्रात असे सांगितले की, कसबा रहमतपूर येथील इस्माइल वफीज याला आदिलशाहिच्या काळात दोन चावर आणि १८ बिगे जमीन मंजूर केली होती. पेशवेकाळात सुद्धा ही सवलत चालू होती.^{३३}

निष्कर्ष:-

जागतिकीकरण, उदारीकरण व खाजगीकरण या त्रिसूत्री आर्थिक धोरणामुळे देशात औद्योगिक करणाचे वारे वाहू लागले आणि उद्योगामध्ये अंगमेहनतीपेक्षा यंत्राला महत्व आले. हाताने तयार केलेल्या वस्तुपेक्षा यंत्रनिर्मित वस्तूला जास्त किंमत येऊ लागली, कारण हाताने तयार केलेल्या वस्तुपेक्षा यंत्रनिर्मित वस्तूला जास्त किंमत येऊ लागली चकाकीपणा यामध्ये फिनीशिंग, रंगरंगोटी, कलाकुसर, तंतोतंतपणा अधिक जाणवू लागला. परिणामी पूर्वीच्या हातमाग किंवा हाताने तयार केल्या जाणाऱ्या उद्योगामध्ये यंत्राचा वापर सर्वत्र होऊ लागला आणि पूर्वी गावा-गावात चालणारा कुटीरोद्योग, गृहद्योगावर अवकळा आली. गावातील कौटुंबीक, घरगुती व शेतीविषयक गरजा गावातच भागविण्याकरीता सदैव तत्पर असलेला कुशल कारागीर म्हणजेच बारा बलुतेदार व त्यांचे व्यवसाय हळूहळू बंद पडू लागले. गावातील कारागीराला टाळून तालुक्याच्या ठिकाणी यंत्रनिर्मित उत्पादनाकडे कल वाढताच गावगाड्यातील बारा बलुतेदार पध्दती नामशेष झाली.

निष्कर्ष :-

१. एकेकाळी ग्रामीण भागातील खेड्यापाड्यातील अर्थव्यवस्थेचा कणा मजबूत करणाऱ्या बलुतेदारी पद्धतीतील कारागिरांना यांत्रिकीकरणामुळे आज वणवण भटकावे लागत आहे.
२. त्यांना राजाश्रय मिळाल्यास त्यांच्या जीवन जगण्यासाठी अत्यावश्यक गरजा भागेल. त्यांचे कुटुंबीय पुन्हा गावात, खेड्यापाड्यात, शहरात स्थिरावतील परिणामी त्यांच्या हाताला काम मिळेल. बेरोजगारीचे निर्मूलन होऊन आर्थिक दारिद्र्य नाहीसे होईल व गुन्हेगारीला आळा बसेल.
३. आज दारिद्र्य रेषेखाली असलेला समाज दारिद्र्य आणि खऱ्या अर्थाने भारत प्रजासत्ताक बनेल.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद
शोध निबंध संग्रह २०२६ (January 2026 Special Issue)

तळटीपा :-

१. पटवर्धन मो. वि. वर्ण व जाती पृ. ५२-५३ वर्ष १९६६ विदर्भ मराठवाडा बुक कंपनी, पुणे
२. यादव आनंद-ग्रामसंस्कृती पृ. १ जाने. २०००
३. लोहार डॉ. एम. ए. मराठेकालीन समाज जीवन पृ. ५७, (२००५-०६) प्रकाशन वर्ष २००७ शिवाजी विद्यापीठ मूद्रालय, कोल्हापूर
४. आत्रे त्रि. ना. गाव-गाडा पृ. १८१ प्रकाशन वर्ष १९९५ वरदा प्रकाशन, पुणे
५. सहस्रबुद्धे पु. ग. - महाराष्ट्र संस्कृती पृ. १९० वर्ष १९७३ महाराष्ट्र संस्कृती कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे
६. गायकवाड, सरदेसाई, थोरात, हनमाने मराठे कालीन संस्था व विचार पृ. ७२-७३ वर्ष १९९०
७. बी. एस. सावंत, प्रा. जाधव-मराठ्यांचा प्रशासकीय सामाजिक व आर्थिक इतिहास पृ. १५७ वर्ष १९९७
८. भावे वा. कृ. पेशवेकालीन महाराष्ट्र पृ. २८४ वर्ष १९७६ भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नवी दिल्ली
९. गाव-गाडा पृ १७ वरदा प्रकाशन, पुणे १९१५
१०. पेशवा रोजनिशी खं. ३ पृ. २५२, ३६०, ३६८, ३६९
११. खोबरेकर वि. गो. (संपा.) शिवकालीन कागदपत्रे, पृ. ५९ मुंबई शासकीय सेंट्रल प्रेस पुरातत्व विभाग महाराष्ट्र शासन ले. २३
१२. मांडे प्रभाकर - मांग आणि त्यांचे मांगते पृ. ३३ २००९ प्रकाशन वर्ष २००९ गोदावरी प्रकाशन औरंगाबाद
१३. शिवचरित्र साहित्य खं. १४ ले. ४० पृ. ७० भा. इ. सं. मं. पुणे
१४. पेशवे दप्तरातून निवडलेले कागद रूमाल नं. २२ पुडके नं. १ ले. १३२४४
१५. आपटे द. वी., ओतुरकर रा. वी. महाराष्ट्राचा पत्ररूप इतिहास पृ. २०३ वर्ष १९६३ अनाथ प्रकाशन पुणे
१६. कित्ता पृ. २०३
१७. राजवाडे वि. का. मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खं. ४३ पृ १११
१८. पोतदार द. वा. ऐतिहासिक संकिर्ण साहित्य खं. ३ पृ १५१ १९४१ आर्यभूषण मुद्रणालय, पुणे
१९. राजवाडे वि. का. मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खं. पृ १८ १९१२
२०. भिडे वरूणराज कुंभश्री दिपावली, पृ. ५३ ऑक्टो. नोव्हे. डिसें. २००० चिंचवड स्टेशन रोड पुणे
२१. सरदेसाई गो. स. पेशवे दप्तरातून निवडलेले कागद खं. २३ ले. १३० पृ. ९७
२२. वाड ग. ची. - वाड डायरीज खं. १ शाहू महाराजाची रोजनिशी ले. ३६० पृ. २०९
२३. पुरंदरे के. व्हि.- बलुत्याची किताबतरी पृ. ७७ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक वर्ष २०
२४. कित्ता पृ ७७

२५. गावगाडा पृ २२
२६. चिटणीस दप्तर रूमाल न. ५९ पुडके नं. २ ले. १०६१३१
२७. पुरंदरे के, विह.- बलुत्याची किताबतरी पृ. ७७ भा. इ. सं. मं. त्रैमासिक वर्ष २० प्रकाशन १९३९
२८. Russell and Hiralal - Castes and Tribes of the Central provinces Vol III
२९. शाहू दप्तरातील कागदपत्राची वर्णनात्मक सूची खं. १ विभाग-२ रूमाल नं. ५० पुडके नं. ६ ले. ७३७३९
३०. साने का. ना. - मल्हार रामराव विरचित थोरले शाहू महाराज याचे चरित्र द्वि आ. श १८१५ सन १८९३ पृ. १६
३१. देशमुख डॉ. शारदा शिवकाळातील आणि पेशवाईतील स्त्री जीवन पुणे पृ. १६८
३२. भावे वि. ले. (संपा.) - मराठी दप्तररूमाल १ श्रीमंत महाराज भोसले यांची बखर ठाणे १८३९ पृ. १३४
३३. कुलकर्णी अ. रा. खरे ग. ह. मराठ्यांचा इतिहास खं. १ पृ. १५७ कान्टिनेंटल प्रकाशन-पुणे १९८४

१२. मराठ्यांचे आरमारी हल्याचे युद्धतंत्र

डॉ. सुरेश वसंत शिखरे

प्राध्यापक व इतिहास विभाग प्रमुख, श्री शहाजी छत्रपती महाविद्यालय, कोल्हापूर.

प्रस्तावना: -

मध्ययुगीन भारताच्या लष्करी इतिहासात मराठा सैन्य त्यांच्या अद्वितीय आणि प्रभावी अशा गनिमी कावा युद्धपद्धतीमुळे जागतिक स्तरावर प्रसिद्धीस पावले. शत्रूवर अचानक आणि अनपेक्षित हल्ला चढवणे आणि त्वरित माघार घेणे हे मराठ्यांच्या लष्करी धोरणाचे मूलभूत वैशिष्ट्य होते. ज्याप्रमाणे मराठ्यांनी खुष्कीच्या युद्धपद्धतीमध्ये अजोड प्राविण्य व युद्धनीतीविषयक वर्चस्व स्थापित केले, त्याच धोरणाच्या आधार घेत त्यांनी समुद्रावरील युद्धामध्येही तितकेच महत्त्वपूर्ण स्थान निर्माण केले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दूरदृष्टीने स्थापलेले आरमार हे बचावात्मक विचारधारेपेक्षा अधिक होते; ते सतत आक्रमक धोरणाचा स्वीकारून करून परकीय आरमारी सत्तांना प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी तयार झालेले कुशल दल होते. तथापि, या सागरी मोहिमांमध्ये मराठ्यांनी नेमके कोणते विशिष्ट युद्धतंत्र आणि रणनीती अंगीकारली, यासंबंधीची विस्तृत आणि नेमकी माहिती मराठी कागदपत्रांमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाही. या ऐतिहासिक माहितीच्या कमतरतेमुळे, मराठ्यांच्या आरमारी युद्धपद्धतीचा अभ्यास प्रामुख्याने परकीयांच्या प्रवास वर्णनांमधून, युरोपीय सत्तांशी झालेल्या पत्रव्यवहारांमधून व शिवकाळातील काही बखरींमधून करावा लागतो. या बाह्य साधनांच्या सखोल विश्लेषणातून हे स्पष्ट होते की, मराठा आरमाराचे युद्धतंत्र हे त्यांच्या संरक्षण आणि आक्रमकतेचा समन्वय साधणारे होते. हे तंत्र, युरोपीय सत्तांच्या अवजड, मंदगती जहाजांच्या कमतरतांचा फायदा घेत, चपळ, उथळ पाण्यात चालणाऱ्या नौकांचा प्रभावीपणे वापर करण्यावर आधारित होते. मराठा आरमाराने विकसित केलेले अर्धचंद्राकार वेढा तंत्र, डोलकाठी निकामी करण्याचे तंत्र आणि मानवी संपत्तीचे संरक्षण करण्याचे धोरण, हे त्यांच्या सागरी युद्धनीतीविषयक यशाचे गमक होते. यामुळेच मराठा आरमार तत्कालीन सागरी सत्तांसाठी एक दुर्जेय आव्हान बनले होते.

बीज शब्द (Key Words): मराठा आरमार, गनिमी कावा, आरमारी हल्ला तंत्र, बचावात्मक युद्ध तंत्र, तंत्रसामग्री व्यवस्थापन

विषय विवेचन: -

मराठा आरमाराची निर्मिती अर्थात 'ज्याचे आरमार त्याचा समुद्र' या उक्तीनुसार छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीच्या युद्धनीतीविषयक धोरणाचा परिणाम होता. त्यांनी मराठा आरमारला एक स्पष्ट दिशा दिली. महाराजांचे हे धोरण प्रामुख्याने 'अष्टावधानी आणि अखंड सावधानता' यावर आधारित होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांसाठी, समुद्रावर विजय प्राप्त करण्याबरोबर आपली रयत आणि आपला एकूण एक मावळा सुरक्षित राहिला पाहिजे याला सर्वोच्च प्राधान्य होते. रामचंद्रपंत अमात्य लिखित आज्ञापत्रात

“तरांडियास व लोकास सर्वथा दगा होऊ देऊ नये. आपणास राखून गनीम घ्यावा”^१ या ओळीतून मानवी मूल्यांवर महाराजांचा किती कटाक्ष होता, हे सिद्ध होते. स्वराज्यातील प्रत्येक सैनिक त्यांना एक किल्ल्यासमान वाटत असे. हा भावनिक आधारच सैनिकांना प्राणांची आहुती देण्यास प्रेरित करणारा ठरला. त्याचप्रमाणे, आरमाराची भूमिका केवळ बचावात्मक न ठेवता, ती आक्रमक टेहळणीवर आधारित होती. आज्ञापत्रातील “आरमाकरी यांनी हमेशा दर्यात फिरून गनीम राखावा..... डोळ्यात तेल घालून राज्याचे रक्षण करावे”^२ या धोरणामुळे मराठा आरमार सतत कार्यरत आणि सजग होते याची पुष्टी होते. मानवी संपत्तीचे संरक्षण, शत्रूच्या हालचालींवर सतत पाळत आणि आक्रमक भूमिका; यांसारख्या गुणांनी युक्त असलेले छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आरमारी धोरण हे त्यांच्या उत्कृष्ट नेतृत्वाची साक्ष देते.

मराठा आरमाराच्या भूमिकेचे स्वरूप आणि कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यासाठी आज्ञापत्रातील माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरते. आज्ञापत्रातील ही माहिती केवळ प्रशासकीय मार्गदर्शन नाही, तर ती मराठा आरमाराच्या युद्धनीतीविषयक धोरणाचे प्रतिबिंब आहे. यातून मराठा आरमाराची भूमिका केवळ बचावात्मक नसून, ती आक्रमकतेवर आधारित होती, याला दुजोरा मिळतो. आज्ञापत्रात आरमाराच्या दैनंदिन व युद्धकालीन कर्तव्यांचा तपशील दिलेला आहे. “आरमारकरी यांणी हमेशा दर्यात फिरून गनीम राखावा”^३ या ओळीतून, आरमाराला समुद्रात सतत गस्त घालत राहणे आणि शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे अनिवार्य होते. या सततच्या हालचालींमुळे, शत्रूला मराठा किनारपट्टीवर अनपेक्षित हल्ला करण्याची संधी मिळत नसे.

मराठा आरमाराची भूमिका कधीही केवळ बचावात्मक टेहळणीपुरती मर्यादित नव्हती, तर ती प्रामुख्याने आक्रमक होती. आज्ञापत्रमधील उल्लेख मराठा आरमाराच्या या युद्धनीतीवर सखोल प्रकाश पडतो. आज्ञापत्रानुसार, आरमाराने “सर्वकाळ दर्यावर्दी गनीमाचे खबरीत राहून गनिमाचा मुलुख मारावा, हवी पालती घालोन गनिमाचे स्थळांचे लाग करावे”^४ आणि “प्रसंगी हवेशी बरोबरी करून शत्रू प्रदेशावर हल्ला करावा”^५ असे धोरण निश्चित केले होते. यामधून स्पष्ट होते की, मराठा आरमाराचे युद्धतंत्र गनिमी काव्याच्या तत्त्वांवर आधारित होते. विशेषतः ‘गनिमाचा मुलुख मारावा’ आणि ‘हवेशी बरोबरी करून शत्रू प्रदेशावर हल्ला करावा’ या शब्दांतून, आरमाराने चपळ नौकांचा वापर करून जास्तीत जास्त वेगाने शत्रू प्रदेशात खोलवर घुसून आकस्मिक हल्ला करण्याची (Deep Penetration Strike) आणि शत्रूला सतत अस्थिर ठेवण्याची व्यूहरचना अवलंबलेली होती याची पुष्टी होते. याचबरोबर, ‘शत्रूच्या हालचालीवर सदासर्वदा लक्ष असावे; डोळ्यात तेल घालून राज्याचे रक्षण करावे’ या उपदेशातून आरमारासाठी आवश्यक असलेली सर्वोच्च दक्षता, सतर्कता आणि कर्तव्यतत्परता या गुणांचे महत्त्व देखील अधोरेखित होते. थोडक्यात, मराठा आरमार हे केवळ संरक्षक दल नसून, ते वेगाने कार्यरत राहणारे, खोलवर हल्ला करणारे आणि सतत सतर्क राहून शत्रूला आव्हान देणारे एक उत्कृष्ट गनिमी युद्धतंत्रावर आधारित सागरी शक्ती होते. पुढे आज्ञापत्रकार नमूद करतात की, “जंजिन्याचे सामान व दारू वरचेवरी पाववीत जावी. येविसी जंजिरेकरी यांचा बोभाट हुजूर येऊ न द्यावा”^६ हे विधान मराठा प्रशासनाच्या साधन सामुग्री पुरवठा साखळीच्या कार्यक्षमतेवर भर देताना दिसते. आरमाराचे काम केवळ लढाई करणे इथ पर्यंत मर्यादित नव्हते, तर सागरी किल्ले आणि चौक्यांना आवश्यक युद्धसामग्री (दारू, सामान) नियमित पुरवत राहून, त्यांचा ‘बोभाट’ (तक्रार) दरबारात येणार नाही, याची काळजी घेणे हे

त्यांच्या प्रशासकीय समन्वयाचे द्योतक होते. अर्थात आज्ञापत्रातील हे कठोर नियम मराठा आरमाराला सतत गतिमान, आक्रमक आणि लष्करी-प्रशासकीय जबाबदारी पार पाडणारे दल म्हणून सिद्ध करण्यास मदत करतात.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमारी युद्धनीतीचा सर्वात महत्त्वपूर्ण आणि नैतिक आधारस्तंभ म्हणजे मानवी बळाचे संरक्षण हा होता. महाराजांच्या दृष्टिकोनातून, केवळ प्रदेश जिंकणे किंवा तो ताब्यात ठेवणे हे अंतिम उद्दिष्ट नव्हते, तर त्याहून दसपट अधिक महत्त्वाचे म्हणजे 'एकूण एक मावळा सुरक्षित राहिला पाहिजे' यावर त्यांचा अत्यंत कठोर कटाक्ष होता. हे धोरण महाराजांना केवळ एक उत्कृष्ट सेनापती म्हणून नव्हे, तर उत्तम प्रशासक आणि मानवी जीवनाचे मूल्य जाणणारे नेतृत्व म्हणून सिद्ध करते. स्वराज्यातील प्रत्येक मावळा त्यांना एका किल्ल्यासमान वाटत असे, ज्याचे रक्षण करणे हे राज्याच्या संरक्षणाएवढेच महत्त्वाचे होते.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या युद्धनीतीमध्ये मानवी जीवाला दिलेले महत्त्व, यासंबंधी आज्ञापत्रात अत्यंत तपशीलवार नोंद आढळते. या नोंदी मराठा आरमाराच्या कारवाईतील बचावात्मक विचार आणि नैतिक आचारसंहिता स्पष्ट करतात. मराठा आरमाराने शत्रूवर हल्ला करताना केवळ आपल्या बळाचा विचार न करता, समुद्रातील नैसर्गिक परिस्थिती आणि जहाजाची क्षमता यांचाही विचार करावा लागत असे, तो असा की, "आरमारास व गनीमांस गाठ पडोन झुंझ माडले तरी सर्वांनी कसत करून येक जमावे. गनीम दमानी घालून जुझावे. दरियाचे बळे गनीम दमानी न येता आपण दमानी पडलो, आपले गलबत वाऱ्यावरी न चले जैसे जाहले, तरी कैसेहि आपले बळ असो तही गनिमासी गाठ न घालिता गाठ तोडीत तोडीत आपले जंजिन्याचे आश्रयास यावे."७ या उताऱ्यातून स्पष्ट होते की, जर वाऱ्याची दिशा अथवा समुद्राची स्थिती प्रतिकूल असेल, ज्यामुळे आपले गलबत नियंत्रित करणे कठीण झाले असेल, तर शक्ती असूनही शत्रूशी गाठ न घालता, माघार घेऊन जंजिन्याचा आश्रय घ्यावा. अनावश्यक धोका टाळून, सैनिकांचे आणि जहाजांचे सर्वात आधी संरक्षण करण्यावर भर देतो.

संपूर्ण आरमारी युद्धनीतीचा गाभा आणखी एका सूत्रात स्पष्ट होतो; तो असा की, "तरांडियास व लोकास सर्वथा दगा होऊ नये. आपणास राखून गनीम घ्यावा, गनीम दमाने पडोन हाटीस आला, जेर जाला, तन्ही येळा येळी उडी घालो नये. दुरून चौगीर्द घेऊन भांडियाचा मार देत असावे." येथे आपणास असे दिसत की, "आपणास राखून गनीम घ्यावा"८ हे सूत्र 'शिर सलामत तो पगडी पचास' या म्हणीप्रमाणे आहे. स्वतः सुखरूप राहूनच शत्रूवर हल्ला करावा. शत्रू दुर्बळ झाला किंवा शरण येण्याच्या स्थितीत आला, तरी लगेच भावनेच्या भरात उडी मारून जहाजावर चढाई करू नये. यामागे, मराठा सैनिकांचे प्राण वाचवणे आणि शत्रूच्या दगाबाजीपासून दूर राहणे हा मुख्य उद्देश होता.

शत्रूच्या कपटी स्वभावामुळे जवळ जाणे किती धोकादायक आहे, याबद्दल अमात्यांनी स्पष्टपणे इशारा दिलेला दिसतो. या संबंधी ते नमूद करतात की, "दगेखोर गनीम आपण जेर जालो जैसे जाणून दगाबाजीने घेतो, म्हणोन जवळ बोलाऊ नये. आपल्याजवळ बोलविल्याने पायाला आगी टाकून तरांडे जाया करितो. याकरिता त्याचा विश्वास न मानिता कैलास (कौलास) आला तरी दुरूनच कौल देऊन त्याचेच बतेल्यावरून, सरदारदेखील लोक आपणाजवळ आणावे."९ शत्रू शरण आल्यास, त्याला जवळ बोलावण्याएवजी,

दुरूनच कौल देऊन, शत्रूच्याच जहाजावरून (बतेल्यावरून) त्यांच्या सरदारांना व लोकांना आपल्याजवळ आणावे. यातून शत्रूचा विश्वास न ठेवण्याची व्यावहारिक सावधगिरी दिसून येते.

जर शत्रू शरण येत नसेल, तर जहाजातील मालाची (संपत्तीची) पर्वा न करता, शत्रूचे जहाज नष्ट करण्याचे आदेश दिले जात. “मग, त्याचे तरांडियावरी आपले लोक चढवावे, नाहीतरी मालशांतीची तमा न धरिता भांडियाचेच माराखाले तरांडे फोडून टाकून सलाबत पाडावी.”^{१०} म्हणजे ‘मालशांतीची तमा न धरिता’ ही सूचना स्पष्ट करते की, मानवी जीवन (आपले मावळे) जहाजातील संपत्तीपेक्षा कितीतरी पटीने अधिक मोलाचे होते. थोडक्यात काय तर शिवाजी महाराजांच्या प्रभावी युद्ध तंत्राचा हा गाभाच होता. हा मुद्दा केवळ मानवी संपत्तीच्या दृष्टीकोनातून महत्त्वाचा वाटतो, तेवढाच तो मराठ्यांच्या मानसिकतेचा वेध घेणारा होता. जेव्हा मन, मनगट व मेंदू काम करित नाही, तेव्हा भावनिक आधाराची गरज असते. या कुशल नेतृत्वामुळेच हजारो सैनिक स्वराज्यासाठी प्राणाची आहूती देण्यासाठी तयार झाले. महाराजांचे हे धोरण तत्कालीन युद्धशास्त्रात दुर्मीळ आणि नैतिक उदाहरण आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात मराठा आरमाराने विशिष्ट असे आरमारी युद्धतंत्र अंगिकारलेले दिसते. हे तंत्र तत्कालीन युरोपीय आरमाराच्या पद्धतीपेक्षा वेगळे आणि मराठा सैन्याच्या गनिमी कावा धोरणांना समुद्रावर उतरवणारे होते. हेच मूलभूत तंत्र पुढे कान्होजी आंग्रे यांच्या काळात अधिक विकसित झाले आणि त्याला एक प्रगत व निर्णायक स्वरूप प्राप्त झाले. मराठा आरमाराच्या या तंत्राचे स्वरूप आणि मूळ रचना शिवकालीन हल्ला पद्धतीमधून स्पष्ट होते.

मराठा आरमाराच्या हल्ल्याच्या पद्धतीचे स्पष्ट उदाहरण खांदेरी-उंदेरीच्या मोहिमे (इ.स. १६८०) वेळी आढळते. या मोहिमेत दौलतखानाच्या नेतृत्वाखालील मराठा सैन्याने इंग्रजांचे ‘डोव्ह’ नावाचे गुराब यशस्वीरित्या पकडले. या घटनेसंबंधी फ्रॉन्सिस मौलिवर यांनी मुंबईला पाठवलेल्या पत्रातून मराठा हल्ल्याची पद्धत स्पष्ट होते. हल्ल्याचे विश्लेषण करताना मौलिवर यांनी नोंदवले की दौलतखानाच्या गलबतानी त्यांच्या तुकडीवर अचानक हल्ला चढवला. तो लिहितो की; दौलतखानाच्या गलबतानी आम्ही सर्वात मागे असताना “अर्धचंद्राकार रचना करून” आमच्यावर जोराचा हल्ला केला. गोंधळून सर्व कर्मचारी वर आले व जवळ मदत नसल्यामुळे आम्ही शत्रूच्या हाती सापडलो.^{११} डोव्ह जे जहाज दौलतखानाने पकडलेले होते. फ्रान्सिस मौलिवर व इसाक क्लार्क हे दोघे कैदी होते. मराठा आरमाराने हल्ला केला याचा जबाब देताना तो लिहितो की, “...In the morning the Rajahs fleets come out of Negaun River and made towards our fleete and come up with it about 9.00 a clock at which time the groab was the storn most of the whole fleete and very advantage they had of her bore to her in the manner of a holf mooh and the groab being very narrow and having nor conveniency for any great gunns in her sterne nor roome to play soe many small short as in any manner to defend them. Selves or save the vessell.....”^{१२}

या नोंदीतून मराठा आरमाराच्या हल्ल्याची रणनीती आणि अंमलबजावणीतील कौशल्य स्पष्ट होते. मराठा आरमाराचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे युद्धनीतीविषयक स्थानाची निवड (Strategic Positioning) ही होती. मराठा आरमाराने इंग्रजी जहाजांच्या तांड्यात सर्वात मागे असलेल्या ‘डोव्ह’ गुराबाला लक्ष्य केले. यामुळे शत्रूच्या मुख्य जहाजांना लगेच मदत पाठवणे कठीण झालेले

दिसते. मराठ्यांनी जहाजांच्या तांड्याला 'अर्धचंद्राकार रचना करून' (Encirclement) वेढा घातला. या पद्धतीमुळे लक्षित जहाजाला पळून जाण्यास किंवा प्रभावीपणे प्रतिकार करण्यास वाव मिळालेला दिसत नाही. मौलिवरने स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, 'डोव्ह' हे गुराब अत्यंत अरुंद होते आणि तिच्या मागील बाजूस मोठ्या तोफा बसवण्याची सोय नव्हती. मराठ्यांनी नेमकी हीच संरचनात्मक कमतरता हेरली आणि मागील बाजूस हल्ला केला, जिथे जहाज स्वतःचा बचाव करू शकत नव्हते. या जोरदार हल्ल्यामुळे 'डोव्ह' चे कर्मचारी गोंधळून गेले आणि त्यांना मदत मिळाली नाही, परिणामी ते जहाज दौलतखानाच्या सैन्याच्या हाती लागले. मराठ्यांनी शत्रूच्या जहाजाच्या 'अरुंद मागील भागाची' कमतरता हेरून, जिथे मोठ्या तोफा बसवण्याची सोय नव्हती, तेथे अर्धचंद्राकार वेढा घालून जोरदार हल्ला चढवला. हे तंत्र मराठा आरमाराच्या चपळतेवर आणि सूक्ष्म निरीक्षणावर आधारित होते. त्यांच्या हलक्या गलबतांमुळे त्यांना कमी वेळेत अचूक वेढा घालणे शक्य झाले.

शिवकाळातील या मूलभूत तंत्राचा आधार घेत, पुढील काळात गुराब आणि गलबत यांसारख्या जहाजांच्या रचनांचा आणि त्यांच्या जलदगतीचा उपयोग करून, मराठा आरमाराने आपले तंत्र अधिक विकसित केलेले दिसते. कान्होजी आंग्रे यांच्या नेतृत्वाखाली, अर्धचंद्राकार वेढ्याचे तंत्र, डोलकाठी निकामी करणे आणि शत्रूच्या जहाजाला पाठीमागून अडकवून (Wake Tactic) निष्क्रिय करणे यांसारख्या प्रगत पद्धतींमध्ये विकसित झाले, ज्यामुळे युरोपीय सत्तांना समुद्रावर कायम आव्हान मिळत राहिले. कान्होजी आंग्रे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठा आरमाराने शिवाजी महाराजांनी घालून दिलेल्या मूलभूत सागरी युद्धतत्त्वाला अधिक विकसित करून प्रगत स्वरूप दिले. रॉबर्ट ऑर्मच्या नोंदीनुसार, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील गनिमी काव्याचे तंत्र आंग्रे यांच्या काळातही कायम राहिले, परंतु ते युरोपीय सत्तांच्या मोठ्या आणि अवजड जहाजांविरुद्ध प्रभावी ठरण्यासाठी विशिष्ट हेतूने विकसित करण्यात आले होते. आंग्रे यांच्या युद्धनीतीचा मुख्य उद्देश युरोपीय जहाजांच्या मंदगती, जास्त वजन आणि मोठ्या आकारामुळे होणारी कमी चपळता या कमतरतांचा पुरेपूर फायदा घेणे हा होता. आंग्रे यांच्या आरमारातील जहाजे त्यांच्या विशेष रचनेमुळे मराठा युद्धतंत्रासाठी अनुकूल ठरली. *Bombay Quarterly Review* III^{३३} नुसार, आंग्र्यांच्या आरमारामध्ये १५० पासून ते २०० टन वजनाची लढाऊ जहाजे (गुराब आणि गलबते) असून, त्यावर लहान, पण प्रभावी तोफा बसवलेल्या असत. या तोफा सहजपणे हाताळता येत असत. शिवाय आंग्र्यांची जहाजे शत्रूचा पाठलाग करण्यासाठी आणि किनारपट्टीजवळील उथळ पाण्यात सहज वावरण्यासाठी 'उथळ-चिंचोळी बांधण्यात येत'. यामुळे, मोठी युरोपीय जहाजे जिथे पोहोचू शकत नव्हती अथवा अडकून पडण्याची भीती असे, अशा ठिकाणी मराठा जहाजे वेगाने हालचाल करू शकत.^{३४} कान्होजी आंग्रे यांच्या हल्ल्याची पद्धत अत्यंत संघटित आणि लक्ष्यकेंद्री होती असे दिसते; कारण आक्रमण करताना मराठा आरमाराचे एकत्रीकरण अत्यंत प्रभावी असे. यामध्ये ८ ते १० गुराब आणि ४० ते ५० गलबत एकत्र असत, ज्यावर २०० ते ३०० सैन्य उपस्थित असे. गुराब हे मुख्य लढाऊ जहाज तर गलबत हे सैनिक वाहतूक आणि चढाईसाठी वापरले जाई.^{३५} शत्रूपक्षाचे जहाज तोफांच्या गोळ्यांच्या टप्प्यात येताच, मराठा गुराबांच्या समोरील तोफांवरून हल्ला केला जाई. हा पहिला हल्ला डोलकाठीवर केला जाई. जहाजाची डोलकाठी निकामी झाली की, त्याची गती व नियंत्रण तत्काळ संपुष्टात येत असे. एकदा शत्रूचे जहाज निष्क्रिय झाले की, ते पूर्णपणे मराठ्यांच्या वेढ्यात अडकले जय.

निष्क्रिय झालेल्या किंवा मंदावलेल्या जहाजाला पूर्णपणे काबूत आणण्यासाठी आंग्रे यांनी दोन प्रमुख तंत्रे विकसित केलेली होती असे दिसते. पहिले गतीरोधक तंत्र आणि दुसरे वेक^{१६} तंत्र हल्ला करणारी गलबते शक्य तितक्या शीघ्र गतीने लक्षित जहाजाच्या मागील बाजूस गोळा करण्यात येत. या गलबतांमध्ये असलेले सैनिक शत्रू जहाजाच्या मागील बाजूस येऊन, 'डोलकाठीला बांधलेल्या दोरखंडात आपली दोरखंडे गुंफून ठेवीत'. यामुळे जहाजाची गती पूर्णपणे अवरुद्ध होत असे. आणि 'वेक' तंत्रात, हाकारलेल्या शत्रूच्या जहाजाच्या पाठीमागे तयार होणाऱ्या संध पाण्यात आपले जहाज मुख्यत्वेकरून पोहोचवून त्या जहाजाला अडकवायचे, असे आंग्रेयांचे धोरण होते. वेक हा भाग जहाजाच्या नियंत्रणासाठी महत्त्वाचा असल्याने, तिथे हल्ला केल्यास शत्रूचे जहाज पूर्णपणे जायबंदी होई.

शत्रूचे जहाज गतीहीन झाली आणि ती चारही बाजूंनी वेढली गेल्यानंतर, आंग्रे यांचे आरमार निर्णायक हल्ला चढवत असे. यामध्ये शत्रूवर हल्ला करणारी जहाजे चोहोबाजूंनी गराडा देत आणि शत्रूचे जहाज जायबंदी होईपर्यंत गोळ्यांच्या वर्षावाने फोडून टाकीत आणि शरण येण्यास भाग पडत असत. याही स्थितीत शत्रूचे जहाज शरण न आल्यास, गराडा घातलेल्या गलबतांतून दोनशे तीनशे लोक चोहोबाजूंनी त्या जहाजावर चढून जात आणि त्याला आपल्या काबूत आणीत. या चढाईसाठी मराठा सैनिकांची शौर्य आणि युद्धकौशल्ये निर्णायक ठरत असत. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास आपण असे म्हणू शकतो की, कान्होजी आंग्रे यांचे युद्धतंत्र हे गनिमी काव्याची चपळता, उत्कृष्ट नौका रचना, लक्ष्यकेंद्री हल्ला आणि शत्रूच्या संरचनेतील त्रुटींचा युद्धनीतीविषयक उपयोग यांचा आदर्श संगम होता. या प्रगत तंत्रामुळेच त्यांनी युरोपीय व्यापारी आणि लष्करी सत्तांना कायमस्वरूपी सागरी आव्हान उभे केले. मराठा आरमाराने, विशेषतः कान्होजी आंग्रे यांच्या नेतृत्वाखाली, विकसित केलेले 'बचावात्मक हल्ला' तंत्र हे त्यांच्या युद्धनीतीचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य होते. हे तंत्र युरोपीय सत्तांच्या आरमार पद्धतीवर मात करण्यासाठी एक उत्कृष्ट युद्धनीतीविषयक उपाय ठरलेला दिसतो. या पद्धतीमध्ये मराठा जहाजे शत्रूच्या जहाजाच्या पाठीमागे राहून हल्ला करत असत. याचा मुख्य फायदा म्हणजे, त्यांना शत्रूच्या मुख्य आणि शक्तिशाली तोफांच्या टप्प्यात येण्याची गरज नसे. मराठा जहाजे शत्रूच्या जहाजावरील शिडावर पाठीमागून तोफांचा हल्ला करत. शिड निकामी झाल्याने जहाजाची गती व नियंत्रण पूर्णपणे नष्ट होत असे.

इंग्रज अथवा पोर्तुगीजांची मोठी जहाजे त्यांच्या प्रचंड वजनामुळे पटकन मागे वळू शकत नसत. याउलट, मराठ्यांची छोटी व चपळ जहाजे वेगाने हालचाल करून, हल्ला केल्यानंतर शत्रूच्या प्रतिहल्ल्यापूर्वीच सहज बगल देऊन निसटून जाण्यात यशस्वी होत. आरमारी हल्ल्याचे हे तंत्र गनिमी काव्याच्या तत्त्वांना अनुसरून होते. यात स्वतःचा धोका कमी ठेवून, शत्रूचे जास्तीत जास्त नुकसान साधले जात असे. यामुळे मराठा आरमाराची मनुष्यहानी कमी होत असे. येथे आपण असे म्हणू शकतो की, 'बचावात्मक हल्ला' हे तंत्र मराठा आरमाराच्या युद्धनीतीविषयक बुद्धिमत्तेचे प्रतीक होते, ज्यामुळे त्यांनी संसाधनांतील तफावत असूनही युरोपीय आरमारी शक्तींना कायम आव्हान दिले.

मराठाकालीन आरमारी युद्धपद्धतीचा अभ्यास करताना विजयदुर्ग (घेरिया) किल्ल्यावर इंग्रजांनी ३१ डिसेंबर १७५६ रोजी केलेल्या हल्ल्याचा समकालीन वृत्तांत अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. कमांडर जेम्स बागवेल यांच्या नोंदीतून मराठा आरमार प्रमुख तुळाजी आंग्रे यांच्या युद्धनीती आणि युद्धनीतीविषयक सामर्थ्याचे विश्लेषण करता येते. विजयदुर्गवरील हल्ल्याची चिकित्सा करण्यापूर्वी जेम्स

बागवेलचा वृत्तात^{१०} पाहणे महत्वाचे ठरते. तो असा की, “मुंबईहून आरमार निघाले ते ७ तारखेला पहाटे ३ वाजता घेरियात पोचले. ६॥
चे सुमारास किनाऱ्यावरून आमच्यावर दारूगोळ्याचा वर्षाव होईल ह्या भीतीने आमचे आरमार एकत्रित राहण्याचा मी हुकुम केला.
डोलकाठीजवळच्या संत्र्याने शत्रूचे पश्चिमेकडे निघालेले पाहिल्याने एक, नंतर दोन, नंतर तीन, नंतर सहा अशी जहाजे येत असल्याची
वर्दी दिली. व्हिक्टोरिया आणि किंग जार्ज आमचे जवळ ठेविली. कॅरोलिना दूर नांगरली आणि सुर्यास्ताचे वेळी आंग्यांचे आरमार
कॅरोलिनापासून पाच मैलाचे अंतरावर आलेले दिसले. ताबडतोब मी सर्व जहाजातून मते मागविली.

शुक्रवार दि. ८ सुर्यास्त, शत्रूच्या आरमाराचा पत्ता नाही; व रविवार दि. १० सकाळी ६ वाजता शत्रूची (आंग्यांची) तीन
जहाजे दिसली. संध्याकाळी ४ वाजता मी कॅप्टन बायेनचा निरोप घेऊन आपली जहाजे पश्चिम दिशेने हाकारली; हेतु हा की, मी
घेरियाचे बारे सोडून खोल समुद्रात गेलो अशी आंग्यांची समजूत व्हावी, परंतु त्याच रात्रीपर्यंत आम्ही आंग्यांचे आरमाराच्या
पाठीमागून वेंगुर्लाखडकापर्यंत पोहोचलो. यावेळी आंग्यांचा हल्ला आमचेवर होईल अशी भीती मला वाटली. व्हिक्टोरिया कॅप्टन
सॅडिलंडस् याला घेरियाचे किनाऱ्यावर शोधकरिता पाठविले. त्याने दोन जहाजांची वर्दी आणली आणि आम्ही खाडीतून वर जाऊ
लागलो.

दि. ११ कॅप्टन बायन तेलिचरीला निघून गेला. शनिवार १६ खेम सावंताचे एक गलबत तांदळाने भरलेले असे मुंबईकडे
जाताना भेटले. त्याच्याजवळ आंग्यांची चौकशी केली असता त्याने माहिती दिली की, आंग्यांचा मुख्य नौकाधिकारी आणि आंग्यांचे
सर्व कुटुंबातील मंडळी आंग्यांला सोडून खेम सावंताकडे गेल्याचे कळले. आम्ही (सावंतानी) त्याचे तीन गुराबे बुडविली आणि
लवकरच आंग्यांची व आमची प्रत्यक्ष लढाई जुपेल, तसेच दोन दिवसापूर्वी आंग्यांची दोन गलबते भेटली, त्यांना आंग्यांचे आरमार
कुठे आहे, परंतु त्याचा जबाब मिळाला नाही. त्याचा पास आम्हाला त्याने दाखविला व आम्ही त्याला जाऊ दिले.

रात्री दुलबादल गलबत उडवले गेले. त्याचा अँडमिरला खांद्यावर गोळी लागली. त्यात पुष्कळ मेले व कित्येक जखमी झाले.
परंतु नक्की संख्या कळू शकली नाही. रात्री व्हिक्टोरिया फ्रिगेटने आंग्यांची दोन गलबते दिसतात म्हणून हाकाटी केली. आम्ही पाठलाग
केला परंतु आम्ही त्यांना गाठू शकलो नाही. ती गोव्याकडे निघून गेली.

शुक्रवार दि. २० सकाळी १० च्या सुमारास आंग्यांचे आरमार घेरियातून बाहेर पडताना दिसले. अर्ध्या तासात त्यांची १३ व
९ गुराबे बाहेर पडली. आम्ही पश्चिमच्या बाऱ्यावर होतो. आंग्यांची गलबते बाहेर येऊन किनाऱ्याच्या दिशेने चालू लागली असे पाहून
मी आमचे आरमार एकामागून एक लढाईसाठी सज्ज म्हणून हांकारले. १० वाजता शत्रू लढाई देण्याचे इराद्याने हालचाल करू लागला.
परंतु त्यांची गलबते वेगाने जात होती. आम्हीही आपला वेग वाढवला. शत्रूची गलबते आम्हाला उजवी घालून उत्तरेकडे निघून जातील
अशी आमची कल्पना नव्हती. आम्ही त्याच्या रोखाने चाललो. दुपारी शत्रू राजापूर नदीच्या पूर्व बाऱ्यावर थांबला. १ वाजता त्याची
सर्व जहाजे राजापूर बाऱ्यांच्या उत्तर खडकाजवळ नांगरली गेली, शत्रूने आपली सर्व निशाणे चढविली आणि आमच्या आरमाराकडे
उद्धटपणे अपमान करण्याचे जेवढे प्रकार तेवढे त्यांनी केले. मी ताबडतोब दक्षिण बाऱ्यावर जहाजे फिरविली व शत्रूच्या व
आपल्यामध्ये खडक नसल्यास हल्ला करावा किंवा कसे या बाबतीत माझा कर्णा फुंकून माझ्या सहकाऱ्यांची मते सांगितली. २ वाजता

मी उत्तर बाऱ्यावर पोहोचलो, त्यावेळी कॅप्टन प्रिस्ट व कॅप्टन सॅलिंडस् यांचे मत घेऊन एक तिसरे दर्जाचा अधिकारी माझे जहाजावर आला व त्याने मी उत्तर बाजूला जो गुराबा त्यावर निघून जावे व बाकीच्यांनीही तसेच करावे असे सर्वांचे मत मला सांगितले. शत्रूच्या गलबतांना गाठून त्यावर हल्ला करावा असे गर्जून मी आपली जहाजे शत्रूच्या दिशेने हांकारली. या माझ्या कृत्याने आमच्या खलाशांना आनंद वाटला, त्यांनी माझे नावाचा त्रिवार जयजयकार केला. शत्रूने आमचे येण्याचा रोख ओळखला आणि त्याची जहाजे (राजापूर) नदीच्या दिशेने जाऊ लागली. त्यांनी आमच्यावर दारूगोळ्याचा वर्षाव केला. शत्रूच्या बंदुकीच्या गोळ्या आमचे जहाजावर येऊन नुकसान करू लागल्याचे पाहताच बंदुकांचा मारा करण्याचे मी हुकुम दिले.

व्हिक्टोरिया वगैरे आमच्या जहाजांनी बंदुकांचा मारा सुरू केला व ती जहाजे गोळीच्या टप्प्याइतक्या अंतरावर शत्रूच्या जहाजांशी भिडली. मी त्या जहाजावर असतो तर बरे झाले असते...आम्ही शत्रूच्या आरमाराच्या गतीने पुढे जाऊ लागलो. आमच्या जहाजांचा बंदुका असलेला रूंद भाग मी शत्रूच्या आरमाराच्या रोखाने हलविला. आम्ही एकावेळी दोन किंवा तीन बंदुका उडवीत होतो. असा वारंवार वर्षाव केला, परंतु त्याचा काही उपयोग झाला नाही. शत्रूचे आरमार काही नुकसानीत न येता पुढे जात होते, उलट माझे जहाज खडकात अडकले. शत्रूचा पाठलाग केला. राजापूर नदी आमच्या नावाड्यांना माहिती नव्हती म्हणून आम्हाला सोडून देणे भाग झाले. माझ्या जहाजाप्रमाणे आमच्या व्हिक्टोरिया वगैरे जहाजांची स्थिती होईल हे जाणून आम्ही परतीचे कर्णे फुंकले. त्याप्रमाणे व्हिक्टोरिया, किंगजॉर्ज आणि कॅरोलिना ही जहाजे दक्षिण बाऱ्याकडे फिरली. आमच्यापैकी रिचर्ड डाऊधी याला शत्रूकडून गोळी लागून तो तिथेच ठार झाला. आणखी सुदैवाने आमची प्राणहानी झाली नाही. शत्रूची एक गोळी आमच्या जहाजाला लागून त्यांचे थोडे नुकसान झाले.”

वरील युद्ध वृत्तांत केवळ युद्धाची माहिती देत नाही, तर मराठा आरमाराच्या चपळता, स्थानिक सामुद्रिक ज्ञान आणि मानसिक वर्चस्व या गुणांवर प्रकाश टाकतो. बागवेलच्या नोंदीतून मराठा आरमाराच्या युद्धनीतीची खालील वैशिष्ट्ये स्पष्टपणे समोर येतात; मराठा जहाजांची रचना आणि समुद्रातील त्यांची हालचाल अतुलनीय होती. “रात्री आंग्यांचे गुराबे व जहाजे घेरियांत दिसावी तर दुसरे दिवशी सकाळी एकच गुराबा त्यातला राहावा बाकीची निघून जावी व ती कुठे गेली याचा इंग्रजांना पत्ताच लागू नये अशी धांदल आणि धावपळ इंग्रजांच्या आरमाराची या हल्ल्यात झाली.” अर्थात चपळता आणि अदृश्यता हे मराठा युद्धनीतीचे वैशिष्ट्ये होते. मराठ्यांनी स्थानिक भौगोलिक परिस्थितीचा उपयोग करून, रात्रीच्या अंधारात त्यांची उथळ-चिंचोळी जहाजे (गुराब व गलबत) वेगाने हलवली. यामुळे इंग्रजी आरमाराला सातत्याने गोंधळात पाडण्यात आले. मराठा जहाजे कधी किनाऱ्यावर तर कधी खोल समुद्रात गायब होत असल्यामुळे इंग्रजांना त्यांच्या हालचालींचा अचूक अंदाज बांधता येत नव्हता.

मराठा आरमाराची टेहळणी यंत्रणा अत्यंत कार्यक्षम होती. कॅप्टन बायनेचा निरोप घेऊन बागवेलने आपली जहाजे पश्चिम दिशेने हाकारली. त्याचा हेतू होता की, “मी घेरियाचे बारे सोडून खोल समुद्रात गेलो अशी आंग्यांची समजूत व्हावी,” परंतु आंग्यांचे आरमार आधीच त्यांच्या पाठलाग करून वेंगुर्लाखडकापर्यंत पोहोचले होते. यावरून स्पष्ट होते की, इंग्रज कमांडर फसवणूक करण्याचा

प्रयत्न करत असताना, मराठा टेहळणीमुळे त्यांना इंग्रजांच्या हालचालींची वास्तविक माहिती मिळत होती. मराठ्यांनी इंग्रजांच्या प्रत्येक कृतीचा बारकाईने मागोवा घेतला, प्रति-धोक्याची योजना आखली आणि त्यांना सातत्याने दबावाखाली ठेवले.

मराठ्यांनी केवळ प्रत्यक्ष युद्धातच नव्हे, तर मनोवैज्ञानिक युद्धातही इंग्रजांवर वर्चस्व गाजवले. “शत्रूने आपली सर्व निशाणे चढविली आणि आमच्या आरमाराकडे उद्धटपणे अपमान करण्याचे जेवढे प्रकार तेवढे त्यांनी केले.” आंग्रे यांच्या जहाजांनी आपली निशाणे चढवून आणि बंदरातील जहाजे डौलाने नांगरून, इंग्रजांना उघड आव्हान दिले. या कृत्याने इंग्रजांच्या मनात राग आणि असहाय्यता निर्माण झाली, ज्यामुळे त्यांचे निर्णय अधिक भावनिक आणि त्रुटीपूर्ण झाले. मराठ्यांचे स्थानिक जलमार्गांचे ज्ञान त्यांच्या युद्धनीतीविषयक यशाचे प्रमुख कारण ठरलेले दिसते. “माझे जहाज खडकात अडकले. शत्रूचा पाठलाग केला. राजापूर नदी आमच्या नावाड्यांना माहिती नव्हती म्हणून आम्हाला सोडून देणे भाग झाले.” मराठ्यांनी इंग्रजांना अपरिचित असलेल्या उथळ पाण्यात, खाड्यांमध्ये आणि नदीच्या मुखाजवळ खेचलेले दिसते. इंग्रजांची मोठी जहाजे या उथळ पाण्यात खडकात अडकली, ज्यामुळे त्यांना माघार घेणे भाग पडले. हे स्पष्टपणे मराठ्यांच्या भूगोलीय आणि नौकाविद्येतील (Nautical) श्रेष्ठत्वाचे द्योतक होते.

बागवेलच्या वृतांतातून इंग्रजी आरमाराला आलेल्या अडचणी आणि त्यांचा अपमानास्पद पराभव स्पष्ट होतो. इंग्रजी आरमाराला रसद आणि दुरुस्तीच्या समस्यांनी ग्रासले होते. इंग्रजांची जहाजे ‘गमात घेऊन’ (छिद्रातून पाणी आत घेऊ लागले) लागली. पाणी फारच थोडे दिवस पुरेल इतके राहिले, अन्नसामग्री संपली. यामुळे कमोडोर बागवेलला सिद्दीकडून पाणी व इतर पुरवठा करण्याची याचना करावी लागली. पाणी आणि अन्नसामग्रीचा तुटवडा आणि जहाजे ‘गमात’ घेऊन लागल्यामुळे युद्ध सुरू ठेवणे अशक्य झाले. ही संसाधने आणि साधनांचे व्यवस्थापनची मोठी अपयशी बाजू होती.

मराठा आरमाराच्या अनपेक्षित हालचालींमुळे इंग्रज अधिकाऱ्यांमध्ये अविश्वास आणि भय पसरलेले होते असे दिसते. याठिकाणी कॅप्टन जोसेफ प्रिस्टने नोंद^{१८} पाहणे महत्वाचे ठरते, ती अशी की; “शत्रू तुम्हास फसवून जाळ्यात घेरीत आहे असे मला वाटते, कारण एक तर शत्रूची जहाजे जणु काय बंदरात नांगरल्याप्रमाणे सुस्थितीत आहेत; त्यापैकी एकादेही जहाज आपण पकडू शकू असा संभव नाही. वाराच आपल्याला अनुकूल झाला तर शत्रूच्या जहाजांना आपण फोडू शकू. परंतु जवळही भरपूर दारूगोळा आहे व त्यावरच त्याची भिस्त आहे आणि रात्र पडली की शत्रूला अनुकूल संधी सापडेल असे माझे मत आहे.

शनिवार ता. २३ डिसेंबर आंग्यांची जहाजे, आम्ही त्याची जी खराबी केली ती दुरुस्त करणेसाठी, घेरियांत निघून गेली. गुरुवार ता. २८ डिसेंबर सुर्यास्त; आम्ही घेरियाचे उत्तर बान्यावर होतो. आंग्यांची जहाजे बंदरात किंवा बंदराबाहेर आहेत हे आम्हाला कळेना. कॅ. सॅडिलंड्स याला उत्तरपश्चिम बाजूनी जोराचा वारा लागल्यामुळे आपले जहाज मागे आणावे लागले व तो आम्हाला सोडून जहाज घेऊन मुंबईच्या दिशेने परतला. त्याची आणि जे गलबत मुंबईस गेले होते त्या गलबताची गाठ पडली.

शुक्रवार ता. २९ डिसेंबर, संध्याकाळी ४ वाजण्याचे सुमारास शत्रूचे गुराबे नित्याप्रमाणे दिसले. रविवार ता. ३१ डिसेंबर दुपारचे ११-३० वाजता आंग्यांचे ७ गुराबे बंदरात स्वस्थपणे नांगरले आहेत असे आम्ही पाहिले. सोमवार जानेवारी १ ला, दुपारी ३ वाजता पुनः आंग्यांचे दोनच गुराबे दिसले, अर्थात बाकीचे गेल्या रात्री उत्तर वा दक्षिण किनाऱ्याने निघून गेले असावेत. मला काहीच

तर्क करवेना म्हणून सल्लामसलतीकरिता सर्व अधिकारी जमविले. त्यात आम्ही दाभोळच्या दिशेने सर्वांनी जावे असे ठरले, कारण तेथे शत्रूच्या आरमाराची आम्हाला माहिती मिळेल असे वाटले.

आमच्या जहाजांवर कोणावर फक्त तेरा दिवस पुरेल इतके तर कोणावर नऊ दिवस पुरेल इतके पाणी आहे अशी कुरकूर सुरू झाली. माझे रेडोल्यूशन जहाज तर गमात घेऊन लागले. (जहाजाला भोक पडून समुद्राचे पाणी आत घेऊ लागले). ते कधी अर्धा तासात सोळा इंच तर कधी तासात सोळा इंच अशी गमात घेऊ लागले. भोकातून पाणी येते हे दिसते परंतु ते थांबवता येईना. सुतार बोलावला, त्याने पाहणी केली. संध्याकाळी ७ वाजता कॅ. सॅडिलंड्स सिद्दीकडून माहिती घेऊन मला भेटला. त्याने आंग्यांचे आरमार कुठे आहे याचा पत्ता नाही हे कळविले; परंतु त्याचा अंदाज असा की, आंग्यांचे आरमाराचे पुष्कळ नुकसाळ आम्ही केले असून त्याचे ३०० ते ४०० माणूस मेले व त्यांची एक बंदुक उडून तिथल्या तिथे त्यांची पंधरा माणसे मेली.

रात्री ८ च्या सुमारास सिद्दीचा जासूद येऊन काही बातमी मुंबईस पोहोचवायची आहे किंवा नाही याची विचारपूस करू लागला. आम्ही काय करावे याचा विचार करित होतो. आमच्याकडला पाण्याचा साठा थोडाच उरला. कॅ. ईटन याला त्याच्या जहाजाचे भोक बुजवायचे होते. आम्ही सर्व जहाजे तपासून दुरुस्त करण्याचे ठरविले व तसे सिद्दीच्या जासुदाला कळविले. आम्हाला अन्नसामुग्री व दुसरी जी जी वस्तू लागेल ती ती पैसे घेऊन सिद्दीने द्यावी म्हणजे आम्ही त्याचे फार उपकारी होऊ असे कळविले. सगळ्यात महत्त्वाची मदत आम्हाला सिद्दीने पाणी पाठवून करावी असेही त्याला कळविले.

शुक्रवार ता. ५ जानेवारी सायंकाळी ४ वाजता आंग्यांचे ७ गुराबे दिसले. आम्ही पाठलागीचा इशारा दिला. सुर्यास्ताचेवेळी त्याचे व आमचेमध्ये फक्त तीन मैल अंतर राहिले.

शनिवार ता. ६ पहाटे ४ वाजता आम्ही किनाऱ्याच्या बाजूने चाललो परंतु आंग्यांचे एकच गलबत राहिलेले दिसले, बाकीची गेली पण ती सुवर्णदुर्गात नव्हती.

रविवार ता. ७ दुपारचे २ वाजता सकाळी ५ वाजता दाभोळ येथे आम्ही आलो. दोन तीन जहाजे दिसली ती आंग्यांची समजून आम्ही पाठलाग केला परंतु ती मोठी जहाजे खरी पण पोर्तुगीजांची असे आढळले.

सोमवार ता. ८ दुपारी ३ वाजता माझे जहाज व्हिक्टरी जहाजाजवळ नांगरले. सकाळी ७ वाजता दाभोळहून कॅ. सॅडिलंड्स आला व त्याने सांगितले की सिद्दीच्या माहितीप्रमाणे आम्ही आंग्यांचा मुख्य दर्याधिकारी ठार केला. त्याचे दुसरे कित्येक अधिकारी मारले, आणि जहाजांचे नुकसान तर फारच केले. आम्हाला गाईचें मांस पाहिजे होते. सिद्दीकडून ८ गाई व सहा रिकामी पिंपे आली.

मंगळवार ता. ९ वाजता घेरियात शत्रूचे एकच जहाज दिसले. आंग्यांनी आपले आरमाराचे दोन भाग केले आहेत हे त्यावेळी आमच्या लक्षात आले. ११ वाजता मी सुवर्णदुर्गाच्या गोवा किल्ल्यासमोर येऊन पोहोचलो व नऊ बंदुकांची सलामी दिली. किल्ल्यातून तितकीच बंदुकांची फैर उत्तरदाखल झाली. पाणी आणण्यासाठी किनाऱ्यावर गलबत आम्ही पाठविले.

बुधवार ता. १० संध्याकाळी ७ वाजता कॅ. अलगौंडा भेटीस आला त्याने पाच दिवसापूर्वी आंग्यांचे आरमार पाच गुराबे व सात गलबते दक्षिणेकडे गेल्याचे कळविले. अलगौंडा सकाळी १० वाजता परत गेला. कॅ. हचिन्सनची बातमी आणली की आंग्यांचे

आरमार कारवार बंदरात आहे आणि म्हणून त्यांचे जहाज तेलिचरीस जाण्यास भीत आहे तरी त्यास मदत मिळावी. मी हचिन्सनची विनंती एकाच कंपनीचा नोकर म्हणून व एकाच शत्रूविरुद्ध म्हणून जरूर मान्य करीन. परंतु त्याबाबतीत मला व्हाईसरॉयकडून हुकूम पाहिजे असे कळविले.

रात्री ८ वाजता व्हाईसरॉयचा दूत जहाजावर आला, त्याने विनंती केली की ज्यापेक्षा मराठे गोव्यावर चाल करून येत आहेत अशी बातमी आहे. त्यापेक्षा आम्ही येथेच मुक्काम करावा व मराठ्यांपासून त्यांचे संरक्षण करावे. मी काय तो जबाब दुसरे दिवशी देतो म्हणून कळविले.”

वरील वृतांत फारच मनोरंजक आहे. जोसेफ प्रिस्ट यांच्या रोजनिशीतील नोंदींवरील उताऱ्यामधून आंग्रेच्या तुलनेत इंग्रजी आरमाराची विवशता, गोंधळ आणि धोरणात्मक अपयश स्पष्टपणे दर्शवतो. कॅप्टन प्रिस्ट यांच्या नोंदीवरून इंग्रजांच्या मनात खोलवर अविश्वास आणि भीती निर्माण झाली होती हे दिसून येते. आंग्र्यांची जहाजे ‘बंदरात नांगरल्याप्रमाणे सुस्थितीत’ दिसणे आणि ‘रात्री शत्रूला अनुकूल संधी’ मिळण्याचा अंदाज, मराठा आरमाराच्या सामरिक बुद्धिमत्तेची साक्ष देतो. ही केवळ सामान्य गस्त नव्हती, तर शत्रूला जाळ्यात ओढण्याची किंवा त्यांच्या मनोधैर्यावर परिणाम करण्याची व्यूहरचना होती. आंग्र्यांची जहाजे कधी घेरियात, कधी दाभोळच्या दिशेने तर कधी उत्तरेला-दक्षिणेला निघून गेल्याचे दिसले. यामुळे इंग्रज अधिकाऱ्यांमध्ये तर्कशक्तीचा अभाव निर्माण झाला व त्यांना सल्लामसलत करावी लागली. कॅ. सॅडिलंड्स याला जोराच्या वाऱ्यामुळे माघार घ्यावी लागली. ‘रेझोल्यूशन’ जहाजाला गळती लागल्यामुळे (गमात) आणि पाण्याचा साठा केवळ नऊ ते तेरा दिवसांसाठीच उरल्यामुळे इंग्रजांची निकड स्पष्ट झाली. आंग्र्यांच्या आरमाराची ठोस माहिती सिद्दीकडूनही मिळत नव्हती. सिद्दीने सांगितलेली नुकसानीची माहिती (३००-४०० लोक ठार, मुख्य दर्याधिकारी ठार) केवळ अंदाज होती, जी इंग्रजांना तात्पुरते समाधान देणारी परंतु धोरण निश्चित करण्यास अपुरी होती. जानेवारीच्या नोंदी मराठा आरमाराच्या युद्धातील लवचिकतेवर प्रकाश टाकतात; आंग्र्यांनी जहाजे दुरुस्तीसाठी काढणे आणि नंतर अचानक गायब होणे. गुराबांचे दिसणे आणि पाठलागानंतर पुन्हा मुख्य आरमार दुसरीकडे हलवणे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, आंग्र्यांनी आपल्या आरमाराचे दोन भाग केले आणि एक भाग कारवार बंदरात हलवला. यामुळे इंग्रज आरमारासमोर एकाच वेळी उत्तर आणि दक्षिण कोकण किनाऱ्यावरील मराठा हालचालींना तोंड देण्याचे आव्हान उभे राहिले. कॅ. हचिन्सनला मदत मागण्याची वेळ येणे हे मराठा आरमाराच्या धोरणात्मक दबावाचे यश आहे. वरील वृतांत केवळ सागरी संघर्षाचे वर्णन नसून, उत्कृष्ट गुप्तहेर यंत्रणा आणि जलद हालचाल यावर आधारित मराठा आरमाराच्या गुरिला युद्धनीतीचे दस्तावेज आहे. इंग्रज आरमार साधनसंपत्तीने आणि ठोस माहितीच्या अभावी अडकले होते. कॅ. प्रिस्ट यांची नोंद ही मराठा आरमाराविरुद्धच्या मोहिमेतील इंग्रजांच्या मानसिक आणि भौतिक पराभवाची कबुली आहे, जिथे व्हाईसरॉयला गोव्याचे संरक्षण करण्यासाठी इंग्रजांवर विसंबून राहावे लागते.

निष्कर्ष: -

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेले मराठा आरमार हे एका उत्कृष्ट, दूरदृष्टीच्या युद्धनीतीविषयक धोरणाचे आणि अत्यंत कुशल नैतिक नेतृत्वाचे ज्वलंत प्रतीक होते. या आरमाराचा गाभा मानवी बळाचे संरक्षण आणि सततची दक्षता दोन स्तंभांवर

आधारलेला होता. अमात्यांच्या आज्ञापत्रातून स्पष्ट होते की, सैनिकांचे जीवन हे भौतिक संपत्तीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे मानले जात होते, ज्यामुळे सैनिकांना भावनिक आधार मिळून ते स्वराज्यासाठी प्राणांची आहुती देण्यास प्रेरित होत असत. या मूलभूत विचारातूनच मराठा आरमाराचे आक्रमक टेहळणी आणि गनिमी काव्याचे युद्धतंत्र विकसित झाले. त्यांचे आरमारी कर्तव्य केवळ बचावात्मक न राहता, 'गनीमाचा मुलुख मारावा' या सूत्रातून शत्रूच्या प्रदेशात वेगाने घुसून हल्ला करण्याची आणि त्यांना सतत अस्थिर ठेवण्याची नीती स्पष्ट होते. या आरमाराला सातत्याने दारूगोळा पुरवून त्याची गतिमानता राखण्यावर प्रशासनाचा कटाक्ष होता. पुढे कान्होजी आंग्रे यांच्या नेतृत्वाखाली या तंत्राची उत्क्रांती झाली. त्यांनी उथळ-चिंचोळी जहाजे वापरून युरोपीय सत्तांच्या मंदगती, अवजड जहाजांच्या कमतरतांचा फायदा घेतला. 'अर्धचंद्राकार रचना' आणि लक्षित जहाजाच्या डोलकाठीवर हल्ला करण्याचे तंत्र त्यांनी विकसित केले. 'वेक' तंत्रासारख्या प्रगत पद्धतींचा वापर करून शत्रूच्या जहाजाला निष्क्रिय करणे आणि त्यांच्या मुख्य तोफांच्या टप्प्याबाहेर राहून हल्ला करणे हे मराठा आरमाराच्या युद्धनीतीविषयक बुद्धिमत्तेचे प्रतीक होते. विजयदुर्ग मोहिमेवरील इंग्रजी वृत्तांत मराठा आरमाराची चपळता, अदृश्यता, स्थानिक जलमार्गांचे उत्कृष्ट ज्ञान आणि मानसिक वर्चस्व सिद्ध करतो. कॅ. बागवेलने केलेले कठोर सत्यकथन की संभाजी आंग्रे यांचे सामर्थ्य इंग्रजांच्या कल्पनेपेक्षा अधिक होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रोवलेल्या आरमारी विचारांच्या चिरस्थायी आणि अजेय सामर्थ्यांचे ऐतिहासिक प्रमाणपत्र आहे. थोडक्यात, मराठा आरमार हे नैतिक नेतृत्व, कुशल युद्धतंत्र आणि उत्कृष्ट प्रशासकीय समन्वय यांचा आदर्श संगम होता.

संदर्भ सूची आणि अंतर्दिपा: -

१. कुलकर्णी, श्री. रं., शिकालीन राजनीति आणि रणनीती (आज्ञापत्राच्या मूळसंहितेसह), पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई., १९९४, पृ. क्र. २२६-२२८
२. कित्ता
३. कित्ता
४. कित्ता
५. कित्ता
६. कित्ता
७. कित्ता
८. कित्ता
९. कित्ता
१०. कित्ता
११. जोशी, शं. ना., (संपा) शिवकालीन पत्रसार संग्रह, खंड, १, भाइसा, पुणे, १९३० पत्र. क्र. २२२९
१२. परांजपे, बी. जी., आणि काळे, डी. व्ही., इंग्लिश रेकॉर्ड ऑन शिवाजी खंड २, शिवचरित्रकल्याण, पुणे १९३१, लेख क्र. ४८९ पृ. क्र. ३०० (वरील उताऱ्याचा मराठी अनुवाद; सकाळच्या वेळी, राजाचे (शिवाजी महाराजांचे) आरमार नेगाव

(नागाव) नदीतून बाहेर पडले आणि आमच्या आरमाराच्या दिशेने आले व साधारण ९.०० वाजता त्यांच्याजवळ पोहोचले, त्यावेळी 'ग्रोआब' (गुराब) संपूर्ण आरमारापैकी सर्वात शेवटी होते. त्यांना त्याचा खूप फायदा झाला, त्यांनी तिच्यावर अर्धचंद्राच्या आकारात हल्ला केला आणि 'ग्रोआब' खूप अरुंद असल्यामुळे तिच्या मागील बाजूस मोठ्या तोफांसाठी कोणतीही सोय नव्हती, ना इतके लहान शॉट चालवण्यासाठी जागा होती की ज्यामुळे ते स्वतःचे कोणत्याही प्रकारे संरक्षण करू शकतील किंवा जहाजाला वाचवू शकतील.....)

१३. ढब्बू दा. गो., कुलाबकर आंग्रे सरखेल, अलिबाग, १९३९, पृ. क्र. ३५-३६ (समा) पृ. क्र. ३८५-३८६, श्री सदाशिव शिवदे यांनी आपल्या दर्याराज कान्होजी आंग्रे या पुस्तकात हाच संदर्भ मि. ग्रेस यांच्या 'A Voyage to the East Indies, London,' 1772 या ग्रंथातील आहे असा संदर्भ दिलेला आहे. वास्तविक पाहता हा उतारा अॅड. ढब्बू यांनी Bombay Quarterly Review Vol. 3, Page No. 66 वरून घेतलेला आहे. सदरचा उतारा श्री शिवदे यांनी जसाच्या तसा आपल्या पुस्तकात देवून संदर्भ मात्र ग्रेस यांच्या ग्रंथाचा दिलेला आहे, मात्र तो मुळातच चुकीचा आहे. मि. ग्रेस यांच्या दोन्ही खंडामध्ये पृ. क्र. ६६ वरती असा कोणताही उतारा अथवा विधान नाही उपलब्ध नाही.
१४. कित्ता., पृ. क्र. ३८६, अॅड. ढब्बू यांनी या उताऱ्यासाठी मि. ग्रेस यांच्या 'A Voyage to the East Indies' या ग्रंथाचा संदर्भ दिलेला आहे मात्र तो पूर्णतः चुकीचा आहे. या ग्रंथाच्या दोन्ही खंडातील पृ. ६६ वरती असा कोणताही उल्लेख नाही. हा चूकलेला संदर्भ अॅड. ढब्बू यांनी आपल्या ग्रंथात पृ. ३८६ वरती दिलेला आहे. अॅड. ढब्बू यांच्या चूकलेल्या संदर्भाची माहिती श्री सदाशिव शिवदे यांनी आपल्या पुस्तकात पृ. २३९ वरती जशीच्या तशी दिलेली आहे, संदर्भ मात्र Bombay Quarterly Review Vol. 3, Page No. 66 असा दिलेला की जो चूकीचा आहे. सदरचा संदर्भ अॅड. ढब्बू यांनी पृ. ३८५ वरती वेगळ्या उताऱ्यासाठी दिलेला आहे. श्री शिवदे यांनी बरीच चलाखी करून अॅड. ढब्बू यांच्या ग्रंथातील माहिती त्यांनी दिलेल्या संदर्भासह आपल्या पुस्तकात देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. श्री शिवदे यांनी पृ. २३९ वरती बरीच चलाखी करून अॅड. ढब्बू यांच्या ग्रंथातील पृ. ३८६ वरील उतारा चूकीच्या सदभात दिलेला आहे. मात्र श्री शिवदे यांनी Bombay Quarterly Review Vol. 3 मधील पृ. क्र. ५६ म्हणून अॅड. ढब्बू यांच्या ग्रंथातील जो इंग्रजी उतारा दिलेला आहे तो मूळचा त्यातील नाही व त्यातील जो तिसरा उतारा त्यांनी Bombay Quarterly Review Vol. 3 चा संदर्भ देऊन दिलेला आहे त्याला अॅड. ढब्बूनी कोणताही संदर्भ दिलेला नाही हा उतारा मि. ग्रेस यांच्या ग्रंथातील विभाग सहा, घटक क्र. ३ मधील पृ. २१३ वरील आहे.
१५. सरकार, जदुनाथ., शिवाजी अॅड हिज टाइम्स, ओरियंट लॉगमन, १९७३, पृ. क्र. २५३-५४
१६. वेक - जहाज चालत असता त्याचे पाठीमागे संथ पाण्याचा जो रेपाभाग तयार होतो तो
१७. कित्ता, पृ. क्र. ५०-५१ (समा)
१८. कित्ता, पृ. क्र. ५२ - ५८ (समा)

१३. आदिलशाही आणि मराठेशाही काळातील साळशी तप्याचे आर्थिक महत्व

सचिन शांताराम दहिबावकर

सहाय्यक प्राध्यापक, इतिहास, श्री. सदाशिव हरी केळकर महाविद्यालय, देवगड, जिल्हा- सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र.

सारांश :-

साळशी तपा किंवा तालुका हा मध्ययुगातही खूप संपन्न होता. हि संपन्नता मुख्यत्वे व्यापार आणि शेतीतून आली होती. आदिलशाही काळात राजघराण्यातील व्यक्तींना साळशी तपा इनाम म्हणून दिला जाई. साळशी तपा इनाम किंवा त्यातील काही गावांचा इनाम देण्यासंदर्भात अनेक आदिलशाही फर्माने उपलब्ध आहेत. तसेच मराठेशाही काळातही साळशी तपा आपले आर्थिक महत्व राखून होता. रामचंद्रपंत अमात्य या मराठेशाहीतील मातब्बर मुत्साद्याला साळशी तप्याची सरदेशमुखी मिळाली होती. मराठेशाही काळात साळशी तप्याच्या रक्षणासाठी सदानंदगड बांधण्यात आला. अमात्यांना साळशी तप्याची सरदेशमुखी हि वंशपरंपरेने मिळाली. पुढे वाडीचे सावंतांना साळशी तप्याचा निम्मा मोकासा दिला. संभाजी आंग्रे यानेही साळशी तप्यावरून सावंताशी संघर्ष केला. यावरून साळशी तप्याचे आर्थिक महत्व अधोरेखित होते.

महत्वाचे शब्द: साळशी, इनाम, मोकासा, अनामपत्र, बंदर, सावंत, आंग्रे.

प्रस्तावना:-

महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टी हि आज काहीशी गरीब आणि अविकसित मानली जात असली तरी मध्ययुगात ती संपन्न होती. कोकणातून परदेशाशी मोठा व्यापार चालत असे. या व्यापारातून मिळणारे जकातीचे उत्पन्न खूप मोठे होते. त्यामुळे मध्ययुगात कोकणातील सर्वच राज्यकर्त्यांनी कोकणावर वर्चस्व ठेवण्याचा प्रयत्न केला. मध्ययुगातील महाराष्ट्राच्या भूभागावरील प्रमुख सत्ता म्हणजे आदिलशाही आणि मराठेशाही. यांनीही कोकणात अनुक्रमे सत्ता प्रस्थापित केली. कोकणातील या संपन्न तालुक्यांपैकी एक म्हणजे साळशी.

कोकणातून आज रोजगारासाठी मोठ्या संख्येने स्थलांतर होताना दिसते. कोकणचे वर्तमान चित्र हे रोजगाराच्या दृष्टीने फारसे आश्वासक नाही. कोकणामध्ये आजही जुनी मोठमोठी घरे दिसतात, त्यात आता फारसे कोणी राहत नाही. एवढी मोठी घरे बांधणारी व्यक्ती अथवा कुटुंब नक्कीच सुखवस्तू असणार. हि संपन्नता व्यापारातून आली असावी. मात्र आज फक्त त्याच्या आठवणी उरल्या आहेत.

प्राचीन काळापासून कोकणात व्यापार चालत असे याचे पुरावे सापडतात. कोकणातील सुबत्ता हि व्यापारातून आली. कारण शेतीमधून प्रचंड संपन्नता येणे हे कोकणच्या भौगोलिक परिस्थितीमुळे शक्य नाही. कोकणातील अनेक गावांच्या नावामध्ये 'तर' हा शब्द आढळतो; उदा. वाडातर, मोंडतर इत्यादी. प्रस्तुत शोधनिबंधात आदिलशाही आणि मराठेशाही या दोन कालखंडातील साळशी

तप्याच्या संपन्नतेवर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. साळशी तप्यामध्ये देवगड या बंदरांचाही समावेश होतो. साळशी आणि कुवळे या दोन गावांजावळून जवळून एक खाडी वाहत जाते. या खाडीमधूनही छोट्या गलबतांच्या माध्यमातून व्यापार चालत असे. आता या खाडीत गाळ साचल्यामुळे बोटी चालत नाहीत.

साळशीचे वर्तमान स्थान :-

साळशी हे आजच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड तालुक्यात आहे. देवगडच्या आग्नेयेला २५ कि. मी. वर साळशी हे गाव आहे. देवगड-निपाणी रस्त्यावरील शिरगाव येथून साळशी गावाकडे जाणारा फाटा लागतो. साळशी हे देवस्थान इनाम संस्थान आहे. अर्थातच प्रस्तुत शोधनिबंधात उल्लेख केलेला साळशी तपा किंवा तालुका हा केवळ साळशी या गावापुरता मर्यादित नव्हता. आजच्या देवगड तालुक्यातील बहुतांश भाग आणि कणकवली, राजापूर तालुक्याचा काही भाग यांचा समावेश मध्ययुगातील साळशी तप्यात होता.

आदिलशाही काळातील साळशी:-

बहमनी राज्याचे तुकडे झाल्यानंतर आदिलशाहाच्या ताब्यात दक्षिण कोकणाचा भाग आला. त्यात साळशी तप्याचाही समावेश होता. तपा म्हणजे तालुका. साळशीचा उल्लेख बंदर शाही उर्फ तपा साळशी असा केल्याचा आढळतो (मेहेंदळे, २०२३, पृष्ठ १६६). साळशी तप्याचे उत्पन्नान्नाच्या दृष्टीने अतिशय महत्व असावे हे आदिलशाहाच्या फर्मानांवरून दिसते. आदिलशाहाचे एक फर्मान दि. २४ सप्टेंबर १६४३ रोजीचे आहे (मेहेंदळे, २०२३, पृष्ठ २७ आणि १५५). त्यात मुहम्मद आदिलशाहा याने शहजादा अली याला साळशी तपा मोकासा म्हणून दिला आहे, असा उल्लेख आहे. हे फर्मान मुहम्मद आदिलशाह याने साळशी तप्याच्या देसायाला पाठविलेले आहे. “उपर्युक्त तपा मुकासा (इस्तीकामत) म्हणून शाहजाद्यास दिला आहे. तो दुमाला करावा व ताब्यात द्यावा. फर्मानाप्रमाणे अंमल करावा” (मेहेंदळे, २०२३, पृष्ठ १५५). ‘दुमाला’ याचा अर्थ ‘चालू ठेवणे असा होतो. ‘दुमाला करणे’ म्हणजे ताब्यात देणे असाही रुढार्थ आहे (उपरोक्त, पृष्ठ १४९). साळशी तपाही शाहजादा अली याच्याकडे निदान काही काळ मुकासा म्हणून होता असे प्रस्तुत फर्मानावरून दिसून येते. या फर्मानात शाहजाद्याचे पूर्ण अल्काब आहेत. शाहजादा अली हा मुहम्मद आदिलशाहा याच्या मृत्यूनंतर गादीवर आलेला दुसरा अली आदिलशाहा होय.

साळशी तपा हा संपन्न असल्याने तो आदिलशाही राजघराण्यातील माणसांसाठी राखून ठेवत असावेत. तसेच इ.स. १६५७-५८ मधील एका नेमणपत्रावरून हा तपा आदिलशाहीतील सरदार अफझलखान याला देण्यात आला आहे (कुलकर्णी, २०१२, पृष्ठ १०४-१०५, लेखांक ६९). त्यामुळे साळशी तप्याचे महत्व तर कळतेच; त्याचबरोबर अफझलखान हा आदिलशाही राजघराण्यातील नसूनही त्याला हा तपा मोकासा म्हणून मिळाला, यावरून अफझलखानाचे आदिलशाहीतील अद्वितीय स्थानही समजते. सदर नेमणपत्र हे साळशी तप्याचा मुजुमदार साबाजी गोविंद याच्यासमोर जानप्रभू बिन भाइदेप्रभू याने गणेश प्रभू बिन रागदे प्रभू देसाई यांना लिहून दिले आहे. साळशीच्या देसाईपणाबाबत काही वाद होता. साळशी तप्याचा मोकासा अफझलखान याच्याकडे असल्याने या तंट्यावर त्याने निर्णय दिला. त्याचा उल्लेख या नेमणपत्रात केला आहे.

यानंतर साळशी तप्याचा उल्लेख १६६४-६५ मध्ये आढळतो. साळशी तप्यामधील एका गाव मौजा कामते हे गाव आहे. या गावाचे इनाम कृष्ण प्रभू देसाई याला दिलेले आहेत (कुलकर्णी, २०१२, पृष्ठ १०४-१०५, लेखांक ७०). दि. १४ ऑगस्ट १६६४ रोजीच्या फर्मानात कृष्ण प्रभू याचे इनाम चालवावे असा हुकुम देण्यात आला आहे (कुलकर्णी, २०१२, पृष्ठ १०७, लेखांक ७१). या फर्मानानुसार कृष्ण प्रभू याचा मौजा कामते हे गाव इनाम २९ ऑगस्ट २०२५ रोजी दिले होते. मात्र “दरम्याने गनिमाच्या मुदतीस चालत नव्हते” असे या पत्रात म्हंटले आहे. यातील गनिम हा उल्लेख शिवाजी महाराजांना उद्देशून केला आहे. पुढे साळशी तपा सरनौबत फतेखान याला मोकसा म्हणून मिळाल्यावर ते इनाम चालवण्यासाठी कृष्ण प्रभू देसाई याने पुन्हा अर्ज केला. देसायाचा तो अर्ज मंजूर झाला असे फारसी मजकुरावरून समजते. या फार्मानाच्या आधारे हे कळते कि २९ ऑगस्ट १६६३ ते १४ ऑगस्ट १६६४ या मधील काळात साळशी तपा शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात होता. १४ ऑगस्ट १६६४ च्या काही दिवस आधी तो आदिलशाहाने पुन्हा ताब्यात घेतला. आदिलशाहासाठी साळशी तपा किती महत्वाचा होता हे यावरून दिसून येते. शिवाजी महाराजांचे धोरण हे वतन न चालवण्याचेच होते, या धोरणाला सदर पत्रातून पुष्टी मिळते.

१३ डिसेंबर १६६५ रोजी अली आदिलशाहाने आपली सावत्र आई बेगम उलिया जनाबा हिच्या खाजगी खर्चासाठी साळशी तपा ठरवून (मुक्रर करून) दिला. हे पत्र अली आदिलशाहाने कुडाळ परगण्याचा सरदेसाई लखम सावंत याला पाठविले आहे (मेहेंदळे, २०२३, पृष्ठ ७० आणि १६६). फर्मान मिळताच तपा साळशी वसुलीसाठी ताबडतोब ठाणेदार सय्यद अली आणि उलिया जनाबच्या मुतालीकांच्या ताब्यात देण्याविषयी बजावलेले आहे. बेगम उलिया जनाबा हिला मराठीत बडी साहेबिण असे म्हणत असत. हि महंमद आदिलशाहाची पत्नी असून विजापूर दरबारात हिचे मोठे वजन होते. महंमद आदिलशाहाच्या निधनानंतर गादीवर आलेला अली आदिलशाहा हा अल्पवयीन असल्याने सुरुवातीची काही वर्षे हिच राज्यकारभार बघायची. तिचे आदिलशाहीतील महत्व लक्षात घेऊनच तिला साळशी सारखा संपन्न तपा (तालुका) खाजगी खर्चासाठी दिला होता. या फर्मानात साळशी तप्याला ‘बंदर शाही’ असे म्हंटले आहे. या फर्मानावरून कळते कि, साळशी तपा हा कुडाळ परगण्याचा भाग होता. साळशीवर सावंतवाडीच्या सावंतांचा अंमल होता. सावंत हे आदिलशाहाच्या सेवेतील एक सरदार होते, हे हि या फर्मानावरून दिसून येते. साळशी तप्याचे उत्पन्न चांगले असल्याचाही हा पुरावा आहे.

यानंतर लगेचच ११ जुलै १६६६ रोजीचे दुसऱ्या अली आदिलशाहाने साळशी तप्याच्या देसायाला एका फर्मान पाठवले आहे (मेहेंदळे, २०२३, पृष्ठ ७३ आणि १६७). दि. ११ जुलै १६६६ च्या या फर्मानानुसार, ‘रुस्तुमेजमानच्या हवाल्यातील नवसंचणीच्या बाबतीत मौजा त्रिंबक, मौजा चंद्र, मौजा कामथी व मौजा नातल हि गावे सोडून बाकी तपा उलिया जनाबच्या चरितार्थासाठी चालत आहे. तो आता खासखैलीच्या मुकाशासाठी तंबाखू, टीप बर्ग, जकात व इनामे याखेरीज इतर सर्व बाबींसाठी दिला आहे. उपर्युक्त चार गावे सोडून तो तपा दुमाला करावा आणि नव्या खासखैलीच्या मुतालीकांच्या ताब्यात द्यावा. फर्मानातील हुकुमानुसार चालावे’ ‘खासखैलीच्या मुकाशासाठी’ हा साळशी तपा खासखैलीच्या मुतालिकांच्या ताब्यात द्यावा, अशी आज्ञा अली आदिलशाहाने साळशी तप्याच्या देसायाला दिली आहे. खासखैल याचा अर्थ आदिलशाहाच्या प्रत्यक्ष नियंत्रणाखालील त्याचाच मालकीचे

घोडेस्वारांचे खास पथक होय (मेहेंदळे, २०२३, पृष्ठ १६६). या फर्मानात आणखी एक शब्द येतो. तो म्हणजे “नवसंचणी”. या शब्दाचा अर्थ नवीन सैन्यभरती असा होतो. काही नवीन माहिती या फर्मानात मिळते, ती म्हणजे याआधी साळशी तपा उलिया जनाबा हिला खाजगी खर्चासाठी देताना मौजा त्रिंबक, मौजा चंद्रे, मौजा कामथी, मौजा नातल हि गावे वगळली होती. यापैकी मौजा कामथी किंवा कामते हे गाव कृष्ण प्रभू देसाई याला इमान म्हणून दिले होते. यावरून असा निष्कर्ष काढता येतो की, संपूर्ण साळशी तपा एकाचा व्यक्तीला इनाम न देता, त्यातील काही गावे इनाम दिली जात असत. काही गावे राज्यकर्ते स्वतःच्या उत्पन्नासाठी राखून ठेवत असत. १३ डिसेंबर १६६५ ते ११ जुलै १६६६ च्या अल्पकाळासाठीच साळशीचे उत्पन्न बेगम उलिया जनाबला वापरासाठी मिळाले. खुद्द आदिलशाहाच्या ताब्यातील घोडेस्वारांचे पथकाचा खर्च चालवण्याइतके साळशीचे उत्पन्न होते, हे यातून कळते.

मराठेशाही कालखंड:-

शिवाजी महाराज आणि संभाजी महाराज यांच्या काळात वतन अनामत केले जाई. मात्र त्यानंतर परिस्थिती बदलली. मुघलांना शह देण्यासाठी छत्रपती राजाराम महाराजांनी वतनदारी पद्धत पुन्हा सुरु केली. राजाराम महाराजांनी जिंजी येथून इमान आणि वतनविषयक सनदा दिल्या. त्या अंमलात न येत तश्याच परत आल्या. त्यावर ताराबाई आणि राजमंडळ यांनी एक निर्णय घेतला (सबनीस, २०२३, पृष्ठ ३४, ३५). त्यात महाराणी ताराबाई यांनी सनदा पत्रांची शहानिशा (दरखोरी) करून त्याबाबत निर्णय घेतला. हे पत्र १६९० सालचे आहे. त्यात कोकणातील सहा महालांविषयी निर्णय घेण्यात आल्याचे लक्षात येते. यापैकी एक साळशी महाल होता. आदिलशाहाने वेळोवेळी दिलेल्या फर्मानाचा मान राखला जावा आणि त्यांचे पालन करावे असे या पत्रात नमूद केले आहे. साळशी महालात दिलेली वतनपत्रे, इनामपत्रे चालवण्याची आज्ञा या निकालात दिली आहे.

मराठ्यांच्या स्वातंत्र्युद्धकाळातही साळशी तप्याचे उत्पन्न चांगले असावे. कारण मराठ्यांचे प्रमुख मुत्सद्दी रामचंद्रपंत अमात्य बावडेकर यांना राजाराम महाराजांनी साळशी तप्याचे सरदेशमुखीचे वतन दिले (सबनीस, २०२३, पृष्ठ ३४, ३५). साळशी महालाचे अनन्यसाधारण होते हेच यावरून दिसून येते. कारण त्याखेरीज रामचंद्रपंत अमात्यांसारख्या मातब्बर व्यक्तीला साळशीच्या सरदेशमुखी वतनाचा मोह झाला नसता. राजापूर प्रांताचा सुभेदार रामाजी अनंत याने याबाबत साळशीच्या हवालदार लक्ष्मण रंगनाथ याला १५ ऑगस्ट १६९३ रोजी पत्र लिहिले आहे. यानुसार साळशी प्रांताच्या सरदेशमुखीचे वतन पूर्वी आदिलशाहाने जानतराव यास दिले होते. परंतु त्याचा भोगावटा झाला नाही. हे वतन छत्रपतींकडे अमानत होते. ते रामचंद्रपंताना दिले असून आता या वतनाची जानतरावाचा काही संबंध नाही असे सदर पत्रात म्हंटले आहे. हे सरदेशमुखी वतन रामचंद्रपंताना देत असताना साळशी मधील इतर हक्कदार आणि इमाने हि कायम ठेवण्यात आली आहेत, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

यानंतर राजाराम महाराजांनी ६ एप्रिल १६९९ रोजी राजापूरचा देशाधिकारी रामाजी अनंत याला एक आज्ञापत्र पाठविले आहे (सबनीस, २०२३, पृष्ठ ९०, ९१). त्यानुसार रामचंद्रपंत अमात्य यांना खारेपाटण आणि साळशी येथील सरदेशमुखी वतन दिल्याबाबत कळविले आहे. खारेपाटण आणि साळशी महालातील प्रत्येकी दोन याप्रमाणे चार गावे पंतांना इनाम म्हणून दिली आहेत. साळशी महालातील मौजे चिंदर आणि मौजे त्र्यंबक हि दोन गावे त्यात समाविष्ट होती. हेच आज्ञापत्र छत्रपती राजाराम यांनी

रामचंद्रपंतांना ७ एप्रिल १६९९ रोजी दिले आहे. राजाराम महाराजांच्या निधानंतर त्यांचे पुत्र दुसरे शिवाजीराजे हे छत्रपती झाले. ते अल्पवयीन असल्याने महाराणी ताराबाई या त्यांच्या वतीने राज्यकारभार पाहत. त्यावेळच्या पद्धतीनुसार दि. १६ मी १७०४ रोजी शिवाजी राजांच्या वतीने राजापूरच्या देशाधिकारी याला आज्ञापत्र पाठवून सदर ,सरदेशमुखी हि रामचंद्रपंत यांना वंशपरंपरेने दिली असल्याचा पुनरुल्लेख केला आहे (सबनीस, २०२३, पृष्ठ ११७,११८).

सावंतवाडीचे सावंत हे दक्षिण कोकणातील एक महत्वाचे वतनदार होते. ते आदिलशाही, मराठेशाही, मुघल आणि पोर्तुगीज या चारही सत्तांशी कधी मैत्री तर कधी शत्रुत्व या भावनेने वागत असत. स्वतःचे वतन टिकवणे व वाढवणे या त्यांचा मुख्य उद्देश होता. उपरोक्त १३ डिसेंबर १६६६ च्या आदिलशाही फर्मानाचा विचार करता साळशी तपा हा काही काळ सावंतांच्या ताब्यात असल्याचे दिसून येते. मराठेशाही कालखंडात हा मुकासा त्यांच्या ताब्यात राहिला नाही. रामचंद्रपंत अमात्यांना छत्रपतींनी ज्या सनदा दिल्या त्यावरून हाच निष्कर्ष निघतो. याखेरीज छत्रपतींनी साळशीचे देसाई आणि राजापूरचा सुभेदार यांना याबाबत पत्र पाठवली होती, त्यांचा उल्लेख वर आला आहेच. मात्र दि. २८ फेब्रुवारी १७०८ रोजीचे एक वतनपत्र छत्रपती दुसरे शिवाजी महाराज यांनी वाडीच्या खेम सावंतांना दिले आहे (सबनीस, २०२३, पृष्ठ १३७). यामागचे कारण होते, ते म्हणजे सातारा आणि कोल्हापूर या दोन छत्रपतींमधील यादवी युद्ध. वाडीच्या सावंतांनी यामध्ये कोल्हापूरच्या छत्रपती शिवाजीराजे दुसरे यांना पाठींबा दिला. रांगणा आणि पन्हाळा किल्ल्याच्या रक्षणात सावंतांनी महत्वाची भूमिका बजावली. त्याबद्दल छत्रपतींनी साळशी तप्याचा निम्मा मोकासा सावंतांना दिला. अर्थात सावंत हे फार काळ कोल्हापूरच्या गादीला एकनिष्ठ राहिले नाहीत. यादवी युद्धात शाहूची सरशी झाल्याचे दिसताच खेम सावंतांनी आपले कारभारी विश्राम अनंत सबनीस आणि जिवाजी राम चिटणीस यांना शाहुकडे पाटगाव येथे पाठवून आपली निष्ठा दर्शविली. शाहुनेही खेम सावंतांकडे असलेला साळशीचा निम्मा मोकासा कायम ठेवला (पिंगुळकर, पृष्ठ ५३). अर्थात याचा अर्थ असा मात्र नव्हता कि, साळशी तपा हा खेम सावंतांच्या ताब्यात आला. साळशी तप्याचे केवळ निम्मे उत्पन्न खेम सावंतांकडे मिळेल असाच उल्लेख २८ फेब्रुवारी १७०८ च्या फर्मानात आहे.

त्यानंतर हा भाग आंग्रे यांच्या वर्चस्वाखाली आल्याचे दिसते. कारण ३० नोव्हेंबर १७२९ रोजीचे सेखोजी आंग्रे यांनी साळशी मधील मौजे वायंगणी येथील गावकरांना सरखेल सेखोजी आंग्रे यांनी आज्ञापत्र पाठविले आहे. रामचंद्रपंत अमात्य यांचे पुत्र भगवंतराव अमात्य यांना दिलेले इनाम चालवले जावे अशी आज्ञा दिली आहे. म्हणजे साळशी कोणाच्याही ताब्यात असली तरी सातारा आणि कोल्हापूर या दोन्ही राज्यांनी दिलेल्या सनदा चालवल्या जात असत, हे यावरून स्पष्ट होते.

साळशीजवळ असलेल्या घोणसरीच्या डोंगरावर ताबा मिळवण्यासाठी वाडीच्या फोंड सावंतांनी जून १७३२ मध्ये सैन्य पाठवले. मात्र सावंतांचे सैन्य येण्याच्या आधीच भगवंतराव अमात्यांनी सैन्य पाठवून डोंगर ताब्यात घेतला. यावरून फोंड सावंत आणि भगवंतराव अमात्य यांच्या शिबंदीची चकमक झाली (सबनीस पृष्ठ २८३). तेव्हा कोल्हापूरचे छत्रपती दुसरे संभाजी राजे यांनी अमात्यांना कुमक पाठविली. घोणसरीच्या डोंगरावर ताबा मिळवला तर साळशी महालावर वर्चस्व ठेवणे सोपे होणार असल्याने अमात्यांनी घोणसरीच्या डोंगरावर नवीन किल्ला सदानंदगड बांधला. याबाबतचा प्रथम उल्लेख दुसऱ्या संभाजी राजे यांच्या ५ सप्टेंबर

१७३२ च्या आज्ञापत्रात आढळतो (सबनीस, पृष्ठ २८५). दुसरे संभाजी राजे यांनी मौजे घोणसरी गावाचा महसूल सदानंदगडाच्या खर्चासाठी लावून दिला. साळशी महालातील मौजे आरे, मौजे ऐनल, मौजे तोंडवली येथील महसूलही सदानंदगडाच्या खर्चासाठी लावून दिला.

कोकणातील एक महत्त्वाची सत्ता म्हणजे आंग्रे. सरखेल संभाजी आंग्रे यांचे यावेळी या सर्व भागात वर्चस्व होते. भगवंतराव अमात्य आणि संभाजी आंग्रे यांचे संबंध स्नेहाचे असल्याचे त्यांच्यातील पत्रव्यवहारावरून कळते (सबनीस, पृष्ठ ३०१ ते ३०५). साळशी मौजे हरळखुर्द, मौजे मठ, मौजे असिये हि गावे दुसरे संभाजी राजे यांनी भगवंतराव अमात्य यांना इनाम दिली (सबनीस, पृष्ठ ३०७, ३०९, ३१०).

निष्कर्ष:-

साळशी तपा हा आर्थिक दृष्टीने अतिशय समृद्ध होता हे वरील सर्व बाबींवरून सिद्ध होते. आदिलशाही काळातही साळशी तपा हा इतका संपन्न होता कि आदिलशाही घराण्यातील व्यक्तींच्या खर्चासाठी तो राखून ठेवला होता. संपूर्ण साळशी तप्याचा महसूल हा कोणाही एका व्यक्तीला खर्चासाठी दिला जात नसे, कारण तशी गरजही नव्हती. आदिलशहाने वेळोवेळी साळशी तप्याचे उत्पन्न राजघराण्यातील निरनिराळ्या व्यक्तींसाठी किंवा स्वतःच्या खास सैन्यासाठी वापरले. साळशी तप्याची गावे वेळोवेळी अमात्य घराण्यात इनाम म्हणून दिली होती. अमात्यांचे मराठ्यांच्या राजकारणातील वर्चस्व जसे यातून अधोरेखित होते, तसेच साळशी तप्याची सुबत्ताही कळते. साळशी तप्यामध्ये देवगडसारखे बंदर होते. याखेरीज ताम्हणी नदी आणि अन्य छोट्या खाड्यांमधूनही बराच व्यापार होत असे. त्यामुळे साळशी तप्यात येणाऱ्या गावांचे उत्पन्न चांगले होते. याच साळशी तप्यावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक सत्ताधीश प्रयत्न करित. साळशी तप्याची आर्थिक सुबत्ता हि केवळ एका तालुक्यापुरती मर्यादित नाही, तर मध्ययुगीन कोकणच्या आर्थिक सुबत्तेचे ते प्रतिक आहे.

संदर्भसूची:-

१. कुलकर्णी अ. गो., पटवर्धन अ. म. (२०१२), शिवचरित्र- साहित्य खंड १५, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे.
२. मेहंदळे गजानन, बेडेकर निनाद, लोणकर रवींद्र (२०२३), आदिलशाही फर्माने, डायमंड पब्लिकेशन, पुणे.
३. सबनीस के. गो. (२०२३), पंत अमात्य बावडा दप्तर, मर्वेन टेक्नोलॉजी, पुणे.
४. पिंगुळकर वि. पु. (१९११), सावंतवाडी संस्थानचा इतिहास, लक्ष्मी विलास छापखाना, सावंतवाडी.

१४. आज्ञापत्रातील दुर्ग व्यवस्थापन : एक अभ्यास

कु. दिप्ती सदाशिव मोहोळ

पदवीतर इतिहास संशोधन केंद्र, कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, नारायणगाव, ता. जुन्नर, जि. पुणे.

गोषवारा :-

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकर्तृत्वात दुर्गांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान होते. १७ व्या शतकामध्ये शिवाजी महाराजांनी किल्ले जिंकून स्वराज्याची स्थापना केली आणि किल्ल्यांच्या साखळ्या निर्माण करून राज्यविस्तार साधला व संरक्षण केले. महाराष्ट्राच्या भौगोलिक रचनेचा सूक्ष्म अभ्यास करून शिवाजी महाराजांनी दुर्गांना केवळ संरक्षणात्मक केंद्र न ठेवता राज्यकारभाराचा कणा बनविले. रामचंद्रपंत अमात्य यांनी आज्ञापत्र या ग्रंथात शिवाजी महाराजांच्या दुर्गनीतीचे अत्यंत स्पष्ट व अभ्यासपूर्ण विवेचन केले आहे. त्यांच्या मते दुर्ग हे राज्याचे सार असून दुर्गाशिवाय देश परकीय आक्रमाणांसमोर असहाय्य ठरतो. शिवाजी महाराजांनी स्थापत्यशास्त्र, भूगोल व लष्करी गरजांचा समन्वय साधून दुर्ग निर्मिती केली. अभ्यासप्रस्तुत शोध निबंधातून असे दिसून येते, की शिवाजी महाराज हे केवळ दुर्गप्रेमी नव्हते, तर दुर्गनिर्मितीशास्त्रातील तज्ज्ञ होते. त्यांच्या दुर्गनीतीचे सुसंगत आकलन करण्यासाठी रामचंद्रपंत अमात्य यांचे आज्ञापत्र हे अत्यंत महत्त्वाचे साधन ठरते.

प्रस्तावना :-

मध्ययुगीन महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक व लष्करी इतिहासात दुर्गांना अत्यंत महत्त्वाचे स्थान प्राप्त झाले आहे. दुर्ग ही केवळ संरक्षणात्मक वास्तू नसून ती राज्यसत्तेची प्रतीके, प्रशासनाची केंद्रे आणि जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी होती. मराठा साम्राज्याच्या उदयासोबत दुर्ग व्यवस्थापनाला एक शास्त्रीय व संघटित स्वरूप प्राप्त झाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवून आणलेली दुर्गनीती ही स्वराज्याच्या स्थापनेची प्रमुख आधारशिला होती. त्यांच्या पश्चात मराठा राज्यकारभार अधिक व्यवस्थित व शिस्तबद्ध करण्याच्या दृष्टीने रामचंद्रपंत अमात्य यांनी 'आज्ञापत्र' या ग्रंथाची रचना केली.

आज्ञापत्र हा ग्रंथ केवळ प्रशासनिक नियमावली नसून तो मराठा राज्याच्या संरक्षण, आर्थिक, सामाजिक व नैतिक मूल्यांचे प्रतिबिंब आहे. या ग्रंथात दुर्गाविषयी दिलेले निर्देश हे तत्कालीन राजकीय परिस्थितीचा विचार करून रचलेले असून ते दीर्घकालीन राज्यसुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये आज्ञापत्रातील दुर्ग व्यवस्थापन संकल्पनेचा अभ्यास करण्यात आला असून, त्यातील प्रमुख तत्त्वे, त्यांचे महत्त्व व मर्यादा यांचा चिकित्सक विचार केला आहे.

दुर्गांचे महत्त्व :-

दुर्ग हे राज्यसंरक्षणाचे प्रमुख साधन होते. परकीय आक्रमाणांपासून राज्याचे रक्षण करण्यासाठी दुर्गांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होते. शत्रूला आपल्यापासून दूर ठेवणे आणि त्यापासून आपले संरक्षण व्हावे, त्याची हालचाल थांबवणे आणि आवश्यक

तेव्हा प्रतिहल्ला करणे या दृष्टीने दुर्ग अत्यंत उपयुक्त होते. “संपूर्ण राज्यांचे सार ते दुर्ग; दुर्ग नसता मोकळा देश परचक्याच्या हाती जातो.” रामचंद्रपंत अमात्य स्पष्ट करतात, की दुर्ग हेच राज्यसंरक्षणाचे केंद्रबिंदू आहेत. दुर्गाशिवाय असलेला प्रदेश असुरक्षित ठरतो व तो सहजपणे शत्रूच्या अधीन जातो. त्यामुळे दुर्ग हे केवळ लष्करी वास्तू नसून राज्यसत्तेचे आधारस्तंभ आहेत. दुर्ग राजकीय सत्तेच्या केंद्रस्थानी मानले गेले. दुर्ग म्हणजे सत्ता, सार्वभौमत्व आणि राज्यकारभार यांचे मूर्त रूप होते. त्यामुळे दुर्गाचे राजकीय महत्त्व अत्यंत मूलभूत स्वरूपाचे होते.

दुर्ग हे प्रशासनिक केंद्र म्हणून कार्यरत होते. किल्लेदार, सबनीस, कारकून, सैन्याधिकारी यांचे वास्तव्य दुर्गावर असे. दुर्गाच्या आजूबाजूच्या प्रदेशाचा कारभार दुर्गावरूनच चालविला जाई. आजूबाजूच्या गावांचे महसूलसंकलन, न्यायनिवाडा व शासन आदेशांची अंमलबजावणी दुर्गावरून केली जात असे. दुर्ग हे आर्थिक दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण ठरतात. खजिना, मौल्यवान वस्तू, महसुली नोंदी, धान्यसाठा, शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा, तोफखाना दुर्गामध्ये सुरक्षित ठेवला जात होता. त्यामुळे दुर्ग गमावणे म्हणजे राज्याची आर्थिक कोंडी होणे. दुर्गामुळे व्यापारी मार्ग, घाटवाटा आणि बाजारपेठांचे संरक्षण होत असे. त्यामुळे व्यापार व कृषी उत्पादन सुरळीत चालू होते. परिणामी आर्थिक दृष्टिकोनातून दुर्गांना महत्त्व प्राप्त झाले होते. दुर्गांचे व आजूबाजूच्या प्रदेशातील सामाजिक जीवनाशीही संबंध होता. “संकट काली दुर्गच प्रजेचे आश्रयस्थान होय.” युद्धकाळात सामान्य प्रजेला दुर्गात आश्रय व संरक्षण दिले जात. दुर्गावर पाण्याच्या टाक्या, धान्यकोठारे, देवस्थाने असल्यामुळे सामाजिक जीवनाचा केंद्रबिंदू निर्माण होत असे.

दुर्ग व्यवस्थापनाचे महत्त्व :-

किल्ले हे शत्रूच्या आक्रमणांपासून राज्याच्या सीमा व प्रजेचे संरक्षण करणारे प्रमुख साधन होते. परंतु किल्ला केवळ मजबूत भिंतींनी सुरक्षित होत नसे; त्यावरील तटबंदी, बुरुज, दरवाजे, खंदक यांची देखभाल, शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा यांचे नियोजन, सैन्याची नेमणूक, पहारे व्यवस्था व गुप्तचर यंत्रणा या सर्व गोष्टींचे व्यवस्थापन असल्यास किल्ला टिकून रहातो. किल्ले हे प्रशासनाचे प्रमुख केंद्रे होती. आजूबाजूच्या प्रदेशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी किल्ला प्रशासकीय मुख्यालय म्हणून कार्य करत असे. महसूल संकलन, न्यायनिवाडा व आदेशांची अंमलबजावणी किल्ल्यांतूनच होत असे. अकार्यक्षम व्यवस्थापन असल्यास किल्ल्यावरील प्रशासन कोलमडण्याची शक्यता असे. किल्ल्यांवर नियंत्रण म्हणजे राज्यसत्तेवर नियंत्रण. महत्त्वाचे किल्ले जिंकणे वा सांभाळणे ही राजकीय दृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानले जात. किल्ल्यांवरील मजबूत व्यवस्थापनामुळे राजाची सत्ता दृढ होत असे. बंडखोरी, परकीय हस्तक्षेप किंवा अंतर्गत संघर्ष रोखण्यासाठी किल्ले प्रभावी साधन ठरत.

किल्ल्यांवरील व्यवस्थापनाचा थेट परिणाम राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होत असे. किल्ल्यांत कोठारे (धान्य, धान्यसाठा), शस्त्रागारे व खजिना सुरक्षित ठेवला जाई. आजूबाजूच्या प्रदेशातील उत्पादन व व्यापाराचे संरक्षण किल्ल्यांमुळे होत असे. अर्थकारणाची योग्य व्यवस्था नसल्यास किल्ला वेढ्यात लवकर पडू शकत असे. किल्ला व्यवस्थापनामुळे राज्य दीर्घकाळ टिकू शकत असे. म्हणूनच प्राचीन व मध्ययुगीन राजकारणात किल्ल्यांचे व्यवस्थापन हे राज्यकारभाराचे मूलभूत तत्त्व मानले गेले.

"शिबंदीची निवड ही न्याय्य व्हावी याची त्यांने काळजी घेतली; प्रत्येक माणसाची निवड स्वतः केली. शिवाजीमहाराज माणसाची उत्तम पारख असलेले जरी होते; तरी त्यांचा स्वतःच्या मतावर पूर्ण भरवसा नसे. प्रत्येक माणसाला आपल्या इमानाबद्दल खात्री द्यावी लागत असे आणि मगच त्याची भरती केली जाई. त्याकरिता आपल्या व्यक्तिगत निष्ठावान माणसाकडून त्याची खात्री करून घ्यावी लागत असे," लष्करात किल्ल्यावर समान दर्जाचे आणि समान अधिकार असलेले तीन अधिकारी असत. त्यांचे स्वतंत्र खाते आणि स्वतंत्र जबाबदारी असत. किल्ल्यांच्या बाबतीत किरकोळ बाबींचा विचार करावयाचा झाला तरी एकमेकांशी विचारविनिमय करावा लागे. हवालदार हा अधिकारी शिबंदीचा प्रमुख असे. सबनीस हा हिशोब विभागाच्या प्रमुख असून त्याच्याकडे हजेरीचे काम असे. कारखानीसाकडे कडे रसद खाते असे.

"सबनीस आणि कारखानीस यांच्या कामाचे स्वरूप हे राज्याभिषेकाच्या वेळीच पत्रकातून जाहीर करण्यात आले. सबनीस हा आर्थिक हिशोबांचा प्रमुख असे. त्याला प्रत्येक कागदावर सही करावी लागत असे आणि त्यावर कारखानिसाची मोहोर दिली जाई. सर्व खर्चाबाबतची आज्ञापत्रे ही सबनीस देत असे. परंतु त्यावर हवालदाराची सही आणि कारखानिसाची मान्यता घ्यावी लागे. रोजचे दोन खात्यांचे हिशोब, दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या एकमेकांच्या संमतीने केले जात. परंतु प्रत्यक्ष सबनिसाकडे नगद रकमेचा संबंध येई; त्यावेळी हवालदाराची मोहोर आणि कारखानिसाची सही घेऊन मान्यता दिली जाई. भांडारातील वस्तूंच्या वितरणाच्यावेळी कारखानिसाला सबनिसाच्या कारकुनासमोर ते काम करावे लागे. सबनिसाला आपले हिशोब त्याच्यावरील हिशोब तपासनीस या अधिकाऱ्याकडे सादर करावे लागत व त्यासाठी त्याला आपला सहकारी कारखानीस याची मदत घ्यावी लागे." "हवालदार हा मराठा जातीतील चांगल्या कुळातील असावा, सबनीस हा आपल्या स्वतःच्या चाकरीतील ब्राह्मण असावा आणि कारखानीस हा प्रभू जातीचा असावा, असा त्यांनी दंडक घातला." यामुळे या तिन्ही जातीच्या लोकांना एकत्र येऊन राजाविरुद्ध कारवाई करता येऊ नये.

आज्ञापत्रातील दुर्ग व्यवस्थापना चे प्रमुख घटक :-

"डोंगरी दुर्ग दृढ, अवघड चढावाचे व चारही बाजूंनी सुरक्षित असावे." आज्ञापत्रात दुर्ग उभारणीसाठी डोंगरी प्रदेशाला विशेष प्राधान्य दिले आहे. त्यांच्या मते, डोंगरमाथ्यावर वसलेला दुर्ग हा नैसर्गिक संरक्षणामुळे अधिक सुरक्षित ठरतो. उंच, कडेकोट व अवघड चढाव असलेला दुर्ग शत्रूच्या हालचाली मंदावतो तसेच अचानक हल्ल्याची शक्यता कमी करतो. "किल्ले हे राज्याचे भूषण आहेत; त्यांची तटबंदी, दरवाजे, बुरुज, खंदक यांस नेहमी पाहणी करून दुरुस्त ठेवावे." दुर्ग हे राज्याचे मुख्य संरक्षणकेंद्र मानले असून त्यांच्या नियमित तपासणी करणे. डागडूजी, दुरुस्ती व देखभाल यांवर विशेष भर देण्यात यावे. तटबंदी, बुरुज, दरवाजे, खंदक, पाणीपुरवठा व्यवस्था ह्याची सतत पाहणी करावी व व्यवस्थित नसेल तर त्वरित दुरुस्ती करण्याचा आदेश द्यावे. यातून दुर्ग ही स्थिर नव्हे तर सतत कार्यरत ठेवावयाची यंत्रणा आहे असे दिसून येते.

"किल्लेदार हा विश्वासू शूर व राज्यनिष्ठ असावा; त्याच्या हातून किल्ल्याची हानी होऊ नये." आज्ञापत्रात किल्ल्यावरील अधिकारी वर्गाबद्दल काही गोष्टी नमूद करून ठेवल्या आहेत. किल्लेदार, सबनीस, कारकून व शिपाई यांच्या कर्तव्यनिष्ठा व चारित्र्यावर

भर दिला आहे. दुर्गाधिकारी भ्रष्ट, निष्काळजी नसावेत. अधिकारी शत्रूशी संगनमत करणारा असल्यास दुर्गास व राज्यास मोठा धोका निर्माण होतो, असे सांगण्यात आले आहे. किल्ल्यावरील अधिकारी व किल्लेदारांच्या जबाबदारीचे वर्णन करण्यात आले आहे.

“तोफा, बंदुका, बारूद व गोळे हे किल्ल्यांत पुरेसे असावेत व त्यांची वेळोवेळी खबरदारी घ्यावी.” आज्ञापत्रांमध्ये शस्त्रसाठा व दारूगोळ्यासंबंधीत देखील विवेचन केलेले आपल्याला दिसून येते. दुर्गांमध्ये पुरेसा व सुरक्षित शस्त्रसाठा, दारूगोळा व युद्धसामग्री राखण्याची आज्ञा आहे. शस्त्रसामग्री ओलाव्यामुळे खराब होऊ नये, निष्काळजी साठवण किंवा अपव्ययामुळे नष्ट होऊ नये, यासाठी योग्य कोठारे ठेवण्याचा आदेश आहे. “किल्ल्यांत धान्य, पाणी, मीठ व इतर रसद वर्षभर पुरेल इतकी ठेवावी; वेढा पडला तरी तुटवडा होऊ नये.” आज्ञापत्रात पाणी, मीठ, तूप इत्यादी रसद मुबलक प्रमाणात साठवण्याचा आदेश दिला आहे. शत्रू ने हल्ला केल्यास आणि किल्ल्याला वेढा दिल्यास किल्ल्यामध्ये मुबलक प्रमाणात धान्य साठा असणे आवश्यक आहे जेणेकरून अनेक दिवस किल्ला लढवू शकतो असे आज्ञापत्रात नमूद केले आहे.

“किल्ल्यांत मद्यपान, दंगा किंवा निष्काळजीपणा होऊ देऊ नये; शिस्त राखणे अत्यावश्यक आहे.” दुर्गांची सुरक्षितता ही केवळ भिंतींवर नव्हे तर आंतरिक शिस्तीवर अवलंबून आहे. असे आज्ञापत्रात नमूद केले आहे. सैनिक व कर्मचाऱ्यांचे नैतिक वर्तन हे हे किल्ल्याच्या संरक्षणासाठी अविभाज्यभाग मानले आहे. “किल्ल्यांवरून आसपासच्या मुलुखावर नजर ठेवावी; शत्रूची चाहूल लागताच तत्काळ खबर पाठवावी.” किल्ल्यावरून आजूबाजूच्या प्रदेशावरती नजर ठेवावी. शत्रूच्या घडामोडींचे निरीक्षण करावे. निदर्शनास काही आल्यास त्याची माहिती छत्रपतींपर्यंत पोचवावी. शत्रूच्या हालचाली वरती नजर ठेवण्यासाठी किल्ल्याचा वापर करावा असे आज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

सारांश :-

' दुर्ग ' शिवाजी महाराजांच्या कार्यकर्तृत्वाचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. महाराष्ट्र हा दुर्गांचा म्हणजे गडकोटांचा देश आहे. सह्याद्रीच्या कुशीतील गडकोटांची स्वराज्याच्या निर्मितीमधील भूमिका अनन्यसाधारण आहे. शिवाजी महाराजांनी या गडकोटांच्या सहाय्याने स्वराज्य स्थापन केले, वाढवले आणि सुरक्षितही राखले. म्हणूनच शिवाजी महाराजांच्या 'दुर्गनीती' विषयी रामचंद्रपंत अमात्य यांनी आपल्या 'आज्ञापत्रा' त या गडकोटांचे महत्त्व वर्णन करताना म्हटले आहे, "संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग. दुर्ग नसता मोकळा देश परचक्र येताच निराश्रय, प्रजाभन होऊन देश उध्वस्त होतो. देश उध्वस्त झाल्यावर राज्य असे कोणास म्हणावे ? याकरिता पूर्वी जे जे राजे झाले, त्यांनी आधी देशांमध्ये दुर्ग बांधून तो तो देश शाश्वत करून घेतला, आणि आले परचक्रसंकट दुर्गाश्रयी परिहार केले."

रामचंद्रपंत अमात्य यांनी शिवाजी महाराजांच्या दुर्गनीतीचे अगदी अचूक वर्णन आणि विश्लेषण केलेले आपणास दिसते. शिवरायांनी स्थापत्यशैलीचा विशेष अभ्यास करून अजोड, अजिंक्य अशा दुर्गांची निर्मिती केली. अगदी जंजिऱ्याच्या समोर पद्मदुर्ग, भोरप्या डोंगराची मोक्याची जागा लक्षात घेऊन प्रतापगडाची निर्मिती केली. पोर्तुगीजांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सिंधुदुर्ग, सागरी सीमा सुरक्षित व्हावी म्हणून सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग अशा अनेक किल्ल्यांची निर्मिती केली. रायरी सारख्या भक्कम अशा डोंगरावर राजधानी रायगडाची निर्मिती, ही सर्व शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचीच उदाहरणे आहेत.

रायगडाच्या बाबतीत तर हिरोजी लिहून ठेवतात की, "मुबलक अन्नधान्य आणि पुष्कळसे सैन्य, दारुगोळा असेल तर हा किल्ला संपूर्ण जगाविरुद्ध लढू शकतो." अशा गडकोटांची भविष्याचा वेध घेत शिवाजी महाराजांनी बांधणी केली. म्हणूनच म्हणावे वाटते की, " शिवाजी महाराज हे केवळ दुर्गप्रेमी होते असे नाही, तर ते दुर्गनिर्मितीशास्त्राचे तज्ञ होते." त्यांच्या इतका दुर्गशास्त्राचा अभ्यास अन्य कोणी केल्याचा इतिहासात दाखला मिळत नाही. शिवाजी महाराजांची ही ' दुर्गनीती ' आपणास आरामचंद्रपंत अमात्य यांच्या 'आज्ञापत्र ' ह्या ग्रंथातून सकृत दर्शनी माहीत होते. म्हणून शिवाजी महाराजांचं दुर्गप्रेम, दुर्ग व्यवस्थापन, दुर्गनीति समजण्याच्या दृष्टिकोनातून 'आज्ञापत्र ' हा ग्रंथ अनमोल ठरतो.

संदर्भ ग्रंथ :-

१. अमात्य रामचंद्रपंत, आज्ञापत्र, वि. ग. खोबरेकर (संपा), महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई १९७९, पृ. १७६.
२. कित्ता पृ १८१.
३. डॉ.सेन.एस .एन , सिवछत्रपती, युनिव्हर्सिटी ऑफ कलकत्ता , कोलकत्ता १९२०. पृ.२९.
४. मावजी आणि पारसनीस, सनदा आणि पत्रे, पृ.१३०- १३२.
५. डॉ.एस.एन.सेन , सिवछत्रपती, युनिव्हर्सिटी ऑफ कलकत्ता , कोलकत्ता १९२०. पृ.२९-३०.
६. रामचंद्रपंत अमात्य, आज्ञापत्र, संपादक पं. वि. का. राजवाडे, भारत इतिहास संशोधन मंडळ, पुणे, १९२९, पृ. ५६-५७.
७. कित्ता पृ. ५८.
८. कित्ता पृ.५९- ६०.
९. कित्ता पृ.६१.
१०. कित्ता पृ.६२.
११. कित्ता पृ.६३.
१२. कित्ता पृ.६४.

१५. स्वराज्याचे सेनापती धनाजी जाधव यांचे कार्य : एक एतिहासिक अभ्यास

प्रा. जमदाडे एन. पी.

इतिहास विभाग, छत्रपती शिवाजी कॉलेज सातारा.

प्राचार्य डॉ. मोरे आर. एस.

छत्रपती शिवाजी कॉलेज सातारा.

प्रस्तावना :-

युगपुरुष छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १७ व्या शतकाच्या मध्यावर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत मराठ्यांच्या स्वतंत्र राज्याची, हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. स्वराज्याची स्थापना ही महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणणारी घटना होती. महाराजांनी डोंगराळ व खडकाळ प्रदेशातील मराठमोळ्या माणसांचे संघटन करून त्यांना स्वातंत्र्याच्या विचाराने भारावून टाकले. सामान्य मराठी माणसात स्वत्व व स्वाभिमान जागृत करून त्यांना स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा व स्वसंस्कृती यांच्या रक्षणासाठी लढण्याची व प्रसंगी आत्मसमर्पण करण्याची प्रेरणा दिली. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत त्यांनी आदिलशाही, कुतुबशाही, मोगल, सिद्दी, पोर्तुगीज व इंग्रज यांसारख्या प्रबळ सत्तांशी संघर्ष करून मराठी सत्तेला स्थिर पायावर उभे केले.

विषयाचे महत्त्व आणि निवड :-

मराठ्यांचे इतिहासामध्ये छत्रपती आणि पेशवे यांच्याबरोबर सेनापतींना सुद्धा महत्त्वाचे स्थान होते. स्वराज्याचे पहिले सेनापती माणकोजी दहातोंडे पासून खंडेराव दाभाडे यांचे स्वराज्यात फार मोठे योगदान होते यामध्ये विशेष कार्य सेनापती म्हणून धनाजी जाधव यांचे कार्य महत्वपूर्ण आहे. “शिवकाळात महाराष्ट्रात स्वराज्य, स्वातंत्र्य व स्वधर्म रक्षणाची प्रेरणा इतकी प्रखर होती की, शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर मराठ्यांचे राज्य नष्ट करण्यासाठी सर्व सामर्थ्यानिशी दक्षिणेत आलेल्या औरंगजेबाला मराठ्यांनी सळो की पळो करून सोडले. छ. संभाजी, छ. राजाराम व महाराणी ताराबाई यांच्या काळात स्वराज्य व स्वधर्म रक्षणासाठी प्राणार्पण करण्याची जिद्द कायम होती.” छ. संभाजी महाराजांनी त्यासाठीच स्वीकारलेल्या हौतात्म्यामुळे ती आणखी प्रखर बनली. मराठी राज्य जिंकून घेण्याचे त्याचे स्वप्न साकार झाले नाही. त्याचे दफन महाराष्ट्राच्या भूमीतच झाले. मराठ्यांच्या या अप्रतिम संघर्षांमागच्या प्रेरणा शिवाजी महाराजांच्या कर्तृत्वाच्या व संभाजीराजांच्या हौतात्म्याच्या होत्या म्हणजेच शिवशाहीच्या होत्या. सदर पेपर मध्ये मराठ्यांचे एक सरसेनापती आणि राजमाता जिजाऊ यांचे माहेरीकडील वंशज धनाजी जाधव यांच्या विषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :-

1. छत्रपती शाहू महाराज, छत्रपती राजाराम धनाजी जाधव यांच्या संबंधाचा शोध घेणे.

2. मराठी राज्याच्या संरक्षण मध्ये धनाजी जाधव यांच्या योगदानाचा अभ्यास करणे.
3. संताजी-धनाजीची स्वराज्यातील कामगिरी याचा शोध घेणे.
4. संताजी-धनाजीचा यांच्या संघर्ष अभ्याणे.
5. धनाजी जाधव आणि ताराबाई यांच्या संबंधाचा शोध घेणे.

१. धनाजी जाधव यांचे सुरवातीचे कार्य :-

“त्यांचा जन्म सुमारे १६५० मध्ये सिंदखेड राजा (बुलढाणा जिल्हा) येथे झाला. धनाजी जाधव यांनी वयाच्या १०-१२ वर्षी प्रतापराव गुजरांच्या नेतृत्वाखाली लष्करी प्रशिक्षण घेतले आणि उंबराणी व नेसारीच्या लढायांमध्ये पराक्रम गाजवला. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांच्या शौर्याचे कौतुक करून मराठा साम्राज्याच्या सहा स्तंभांपैकी एक म्हणून नाव नोंदवले.”^२ छत्रपती संभाजी महाराजांच्या काळात हंबीराव मोहित्यांच्या नेतृत्वात धनाजींनी हुसेन खान खानाचा पराभव केला. राजाराम महाराज जिंजीला गेल्यावर संताजी घोरपड्यांसोबत मोगल छावण्यांवर हल्ले चढवले, सरसेनापतीपद संताजींच्या मृत्यूनंतर (१६९७) धनाजी सरसेनापती झाले आणि सातारा, पुणे, चाकणसह मोगल फौजदारांचा नायनाट केला. १७०५-०६ मध्ये ४०,००० सैन्यासह सूरत, भडौच, गुजरात लुटली आणि रतनपुर येथे नजर अलीला हरवले. बाळाजी विश्वनाथांच्या मध्यस्थीने ते शाहूंच्या बाजूने आले.

२. रायगडाचा पाडाव आणि महाराणी येसूबाई व शाहूराजे कैदेत :-

२६ सप्टेंबर १६८९ रोजी छत्रपती संभाजी महाराजांच्या बलिदानानंतर छत्रपती राजाराम महाराज जिंजीकडे मार्गस्थ झाले. त्या वेळी रायगडावर झुल्फिकारखानाने कडक वेढा घातला होता. “मराठ्यांनी रायगडावरून तीव्र आणि निर्धाराने प्रतिकार सुरू ठेवला होता.”^३ महाराणी येसूबाई यांना स्वराज्यातील विविध आघाड्यांवरील प्रतिकूल घडामोडींच्या सातत्याने बातम्या मिळत होत्या. “राजघराण्याची अस्मिता अबाधित राहिल आणि जीवितास कोणताही धोका निर्माण होणार नाही,” या अटीवर महाराणी येसूबाई, राजपुत्र शिवाजी (शाहू) व अन्य सदस्य मुघलांच्या स्वाधीन झाले आणि रायगड किल्ला मुघलांच्या ताब्यात देण्यात आला. परिणामी, २ नोव्हेंबर १६८९ रोजी महाराणी येसूबाईंनी रायगड मुघलांच्या हवाली केला, तर त्यानंतर काही दिवसांत, ६ नोव्हेंबर १६८९ रोजी छत्रपती राजाराम महाराज जिंजी येथे सुखरूप पोहोचल्याची निश्चित माहिती प्राप्त झाली.

३. मुघलांचा जिंजीस वेढा :-

२ नोव्हेंबर १६८९ रोजी छत्रपती राजाराम महाराज जिंजी येथे सुखरूप पोहोचले. त्यांच्या आगमनामुळे तेथील हिंदू जनता, हिंदू सरदार तसेच काही मुस्लीम जहागीरदारांमध्ये समाधान व उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले. “या घटनेनंतर अनेक स्थानिक सरदार मराठ्यांच्या बाजूने सामील झाले. परिणामी मराठ्यांची लष्करी व राजकीय ताकद लक्षणीयरीत्या वाढली.”^४

छत्रपती राजाराम महाराज जिंजीला पोहोचल्याचे वृत्त औरंगजेबास समजताच त्याने झुल्फिकारखानास जिंजीच्या मोहिमेवर पाठविले. झुल्फिकारखान स.न. १६९०च्या अखेरीस जिंजी येथे पोहोचला. जिंजी हे मराठ्यांचे नवे सत्ताकेंद्र व प्रत्यक्ष राजधानी बनल्यामुळे कर्नाटक व महाराष्ट्र या दोन्ही प्रदेशांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरले. याच पार्श्वभूमीवर औरंगजेबाने डिसेंबर १६८९ मध्ये

कोरेगाव येथून आपली छावणी विजापूरजवळ कृष्णाकाठावरील 'गलगली' येथे हलविली. तो जवळजवळ पाच वर्षे, म्हणजेच सन १६९५ पर्यंत, तेथेच मुक्काम करून राहिला. औरंगजेबाचे हे स्थलांतर मराठ्यांच्या दृष्टीने रणनीतीदृष्ट्या लाभदायक ठरले.

या काळात रामचंद्रपंत अमात्य, शंकराजी नारायण सचिव, संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव हे मराठा सत्तेचे प्रमुख आधारस्तंभ ठरले. बदललेल्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करून छत्रपती राजाराम महाराजांनी स्वराज्याच्या संरक्षणासाठी वतनदारांना त्यांच्या पारंपरिक वतनांची अबाधितता राखण्याचे आश्वासन दिले. तसेच शौर्य व पराक्रम दाखविणाऱ्यांना नवी वतने देण्याचे संकेत दिले. या धोरणाचा परिणाम म्हणून पूर्वी मुघलांकडे गेलेले अनेक सरदार व वतनदार स्वराज्यात परतले. यामध्ये नागोजी माने, अमृतराव निंबाळकर, जेधे, जगदाळे व पांढरे यांचा विशेष उल्लेख करता येतो. अशा प्रकारे मराठा राज्यात वतनदारी पद्धतीचे पुनरुज्जीवन झाले.

संताजी व धनाजीचे पराक्रम :-

छत्रपती राजाराम महाराज जिंजीकडे प्रयाण केले. त्या वेळी स्वराज्याची स्थिती अत्यंत अस्थिर होती. राज्याचा अधिपती जिंजीकडे मार्गस्थ होता, स्वराज्याला स्थिर राजधानी नव्हती, महाराणी येसूबाई व शाहूराजे मुघलांच्या कैदेत होते, तसेच स्वराज्यातील बहुतेक सर्व प्रदेश मुघलांच्या ताब्यात गेले होते.

“या पार्श्वभूमीवर मराठा वतनदारांमध्ये फूट व अंतर्गत संघर्ष तीव्र झाले होते.”^५ मुघल सैन्य स्वराज्यात आत्मविश्वासाने धुमाकूळ घालत होते. राज्यकारभारासाठी तसेच सैन्याच्या देखभालीसाठी आवश्यक असा खजिना उपलब्ध नव्हता. अनेक वतनदार आपल्या वतनांच्या रक्षणासाठी मुघल सत्तेच्या आश्रयाला जाण्याची भूमिका घेत होते. त्यामुळे स्वराज्यात निराशा, असुरक्षितता व अराजकतेचे वातावरण पसरले होते. या दीर्घकाळ चाललेल्या संघर्षकाळात दक्षिणेच्या क्षितिजावर संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव हे दोन मराठा सेनानी उदयास आले. त्यांच्या शौर्याचे तेज तत्कालीन राजकीय अंधकारात प्रेरणादायी व आशादायक ठरले.

संताजी-धनाजीची स्वराज्यातील कामगिरी :-

“छत्रपती संभाजीराजांच्या मृत्यूनंतर स्वराज्याची राजकीय वलष्करी स्थिती अत्यंत अस्थिर झाली होती.”^६ महाराणी येसूबाई व राजपुत्र शाहू रायगडावर वास्तव्यास होते, तर छत्रपती राजाराम महाराज पन्हाळगडावर अडकून पडले होते. २६ सप्टेंबर १६८९ रोजी छत्रपती राजाराम महाराज जिंजीकडे रवाना झाल्यानंतर, इ. स. १६९० मध्ये रामचंद्रपंत अमात्य, शंकराजी नारायण सचिव, सेनानी संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव यांनी स्वराज्याच्या पुनर्स्थापनेसाठी निर्णायक लष्करी धोरण आखले. या धोरणाचा मुख्य उद्देश स्वराज्यातील विविध प्रदेशांतून मुघल सत्तेला हुसकावून लावून ठाणी व किल्ले पुन्हा मराठ्यांच्या ताब्यात घेणे हा होता.

“इ. स. १६९० मध्ये संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा सरदारांनी राजगड, तोरणा, रोहिडा, गुणवंतगड, महिमानगड, दातेगड तसेच त्याखालील विस्तृत प्रदेश मुघलांकडून काबीज केला.”^७ या काळात मराठ्यांनी मुघलांच्या रसदमार्गावर हल्ले करून त्यांची पुरवठा व्यवस्था खंडित केली आणि त्यांच्या हालचालींना गंभीर अडथळे निर्माण केले. याच वर्षी दक्षिण कोकणातील प्रदेशावर शंकराजी नारायण सचिव यांनी मराठी अंमल प्रस्थापित केला.

इ. स. १६९०-९१ या कालखंडात मराठा सरदारांनी मिळविलेले लष्करी विजय अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. या संघर्षामध्ये अनेक प्रमुख मुघल सरदार रणांगणातून पळून गेले, तर काहींना पकडून कैद करण्यात आले. या यशांमुळे मराठ्यांचा आत्मविश्वास लक्षणीयरीत्या वाढला आणि औरंगजेब स्वराज्य नष्ट करू शकणार नाही, अशी ठाम जाणीव मराठा नेतृत्वात निर्माण झाली. परिणामी, स्वराज्यातील मुघली फौजांना पराभूत करून त्यांना मागे हटविण्यात मराठे यशस्वी झाले.

६. संताजी-धनाजीची कर्नाटकातील कामगिरी :-

“सप्टेंबर, १६९० मध्ये झुल्फिकारखानाने जिंजीच्या किल्ल्यास वेढा घातला.”^८ या किल्ल्यास वेढा घालून तो जिंकून घेणे ही बाब अशक्य होती. कारण हा किल्ला अभेद्य होता. हा किल्ला वेगवेगळ्या तीन किल्ल्यांचा बनला आहे. हे तिन्ही किल्ले एक त्रिकोणी बळकट दगडांच्या तटबंदीने एकत्र केले आहेत. किल्ल्याविषयी रॉबर्ट आर्म म्हणतो, “येथे दहा सैनिक दहा हजार सैनिकांबरोबर लढू शकतील, बादशहाने झुल्फिकारखानाचा पिता आसदखान व शहाजादा कामबक्ष यांना तिकडे पाठवले. वेढा उठल्यामुळे छत्रपती राजाराम महाराजसुद्धा संताजी व धनाजीबरोबर युद्ध मोहिमेत सामील होत होते. अशाच एका मोहिमेत छत्रपतींचे व संताजीचे मतभेद झाले. मे, १६९३ मध्ये छत्रपती राजाराम महाराजांनी मताजीस सेनापती पदावरून दूर करून त्या जागी धनाजी जाधवाची नेमणूक केली.

७. सेनापती संताजी घोरपडे :-

काही काळ मतभेदांमुळे संताजी घोरपडे महाराष्ट्रात परत आले होते. मात्र, “रामचंद्रपंत अमात्य, शंकराजी नारायण सचिव व परशुराम त्र्यंबक यांनी हस्तक्षेप करून त्यांची समजूत काढली. या समेटानंतर संताजी घोरपडे पुन्हा जिंजीकडे गेले. “छत्रपती राजाराम महाराजांनी त्यांच्यावर पुन्हा विश्वास ठेवून त्यांची सेनापतीपदी पुनर्नियुक्ती केली.”^९

संताजी-धनाजीचा संघर्ष :-

“संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव हे स्वराज्य तसेच कर्नाटकातील प्रदेशांत आपल्या वेगवान हालचाली, चपळ गुरिल्ला युद्धतंत्र आणि आक्रमक नेतृत्वामुळे विशेषत्वाने उठून दिसत होते.”^{१०} इ. स. १६९० ते १६९६ या कालखंडात त्यांनी केलेली लष्करी कामगिरी मराठ्यांच्या इतिहासात अद्वितीय स्वरूपाची असून तिला तोड नाही. या संदर्भात जेधे शकावलीत नोंद सापडते की संताजी घोरपडे राजाराम महाराजांच्या दर्शनासाठी चंदीस गेले होते. मात्र मराठ्यांच्या या दोन महान सेनानींमध्ये नेमका संघर्ष का उद्भवला, याबाबत पुरेसे आणि ठोस ऐतिहासिक पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे या मतभेदांची निश्चित कारणमीमांसा करणे कठीण ठरते.

गुजरात मोहिम :-

“सेनापती धनाजी जाधव यांनी इ. स. १७०२ तसेच १७०५-०६ याकालखंडात गुजरात व सूरत येथे राबविलेल्या लष्करी मोहिमा मराठा साम्राज्याच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरल्या.”^{११} या मोहिमांदरम्यान त्यांनी सुमारे ४०,००० सैन्याच्या बळावर मुघल सत्तेतील प्रशासकीय व लष्करी दुर्बलतेचा प्रभावीपणे लाभ घेतला आणि मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संपत्ती हस्तगत केली. इ. स. १७०२ मध्ये धनाजी जाधव यांनी प्रथमच गुजरातवर स्वारी केली. त्या वेळी मुघल फौजदारांची पकड शिथिल होती, तर व्यापारी वर्ग आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होता.

रतनपुरची लढाई (मार्च १७०६) :-

“गुजरातवरील विजय व सूरतच्या लुटीनंतर मराठ्यांनी आपली लष्करी मोहीम पुढे विस्तारत भडौचमार्गे रतनपूरपर्यंत नेली. “^{१२} नर्मदा नदीच्या दक्षिण काठावर वसलेले रतनपूर हे मुघलांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे रणनीतिक ठिकाण होते. या ठिकाणी मुघलांचा तोफखाना व लष्करी छावणी तैनात होती, ज्यामुळे या प्रदेशाला विशेष सामरिक महत्त्व प्राप्त झाले होते.

“४ मार्च १७०६ रोजी दुपारी सेनापती धनाजी जाधव यांनी मल्हारराव खंडेराव दाभाडे व नेमाजी शिंदे यांच्या सहकार्याने मुघल छावणीवर निर्णायक हल्ला चढवला. “^{१३} मराठ्यांच्या तीव्र व समन्वित आक्रमणामुळे घनदाट तोफगोळ्यांच्या माऱ्यात मुघल सैन्याचा मोठ्या प्रमाणावर पराभव झाला. या मोहिमेने मुघल साम्राज्याच्या आर्थिक व लष्करी क्षमतेला गंभीर धक्का बसला.

खेडची लढाई आणि धनाजी जाधव(१२ ऑक्टोबर, १७०७) :-

ताराबाईंनी शाहू महाराजांशी संघर्ष करण्यासाठी मोठ्या निर्धाराने आणि उत्साहाने तयारी केली होती. ताराबाईंनी रामचंद्रपंत अमात्य यांना कराडजवळील वसंतगडावर कैदेत ठेवले. या घटनेमुळे ताराबाईंच्या पक्षातील प्रमुख सेनापती धनाजी जाधव संभ्रमावस्थेत सापडले.

“या परिस्थितीचा लाभ घेत शाहू महाराजांनी धनाजी जाधव यांच्याशी संपर्क साधला.^{१४} द्विधा मनःस्थितीत असलेल्या धनाजी जाधवांसह इतर काही मराठा सरदारांना” शाहू महाराजांनी आपल्या बाजूस वळविले. यानंतर धनाजी जाधव व शाहू महाराज यांच्यात एक गुप्त भेट झाली. या भेटीत योग्य वेळी शाहूंच्या पक्षात सहभागी होण्याचे आश्वासन धनाजी जाधव यांनी दिले. परिणामी, प्रत्यक्ष रणभूमीवर धनाजी जाधव यांनी तटस्थ भूमिका स्वीकारली. “खेडच्या युद्धात शाहू महाराजांचा विजय झाला आणि त्यातून त्यांच्या स्वतंत्र राजकीय कारकिर्दीचा प्रारंभ झाला.”^{१५} या विजयामुळे शाहू महाराजांचा आत्मविश्वास वाढला आणि धनाजी जाधवांसारखा अनुभवी व सामर्थ्यवान सेनापती त्यांच्या बाजूस प्राप्त झाला.

सारांश :-

धनाजी जाधव हे उत्तर-संभाजी कालखंडातील मराठा स्वातंत्र्यलढ्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रभावी सेनानी होते. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतर स्वराज्य अत्यंत संकटात असताना, धनाजी जाधव यांनी आपल्या लष्करी कौशल्य, चपळ नेतृत्व आणि दीर्घकालीन रणनीतीच्या बळावर मराठा सत्तेला नवसंजीवनी दिली. छत्रपती राजाराम महाराज जिंजी येथे असताना महाराष्ट्रातील स्वराज्याचे प्रत्यक्ष लष्करी नेतृत्व संताजी घोरपडे व धनाजी जाधव यांनी सांभाळले. विशेषतः १६९० ते १६९६ या कालखंडात धनाजी जाधव यांनी मुघल सत्तेविरुद्ध सातत्यपूर्ण मोहिमा राबवून मराठ्यांचे लष्करी अस्तित्व टिकवून ठेवले. त्यांनी गुरिल्ला युद्धतंत्राचा प्रभावी वापर करून मुघलांच्या रसदमार्गांवर हल्ले केले, त्यांच्या हालचाली अडवल्या आणि मोठ्या मुघल फौजांना निष्प्रभ केले.

धनाजी जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली मराठ्यांनी राजगड, तोरणा, रोहिडा, प्रतापगड, गुणवंतगड, महिमानगड यांसारखे महत्त्वाचे किल्ले पुन्हा जिंकून घेतले. तसेच कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि पुढे गुजरातपर्यंत मराठा प्रभाव विस्तारण्यात त्यांनी निर्णायक

भूमिका बजावली. १७०२ तसेच १७०५-०६ मध्ये गुजरात व सूरतवर केलेल्या मोहिमा मराठा साम्राज्याच्या आर्थिक इतिहासात अत्यंत महत्त्वाच्या ठरल्या. या मोहिमांमधून मिळालेल्या प्रचंड लुटीमुळे स्वराज्याचा खजिना समृद्ध झाला आणि लष्कराच्या देखभालीस आवश्यक आर्थिक आधार प्राप्त झाला. २७ जून १७०८ रोजी पेट वडगाव (सातारा) येथे धनाजी जाधव यांचे निधन झाले. त्यांच्या निधनाने मराठा स्वराज्याने एक अनुभवी, दूरदृष्टीचा आणि पराक्रमी सेनानी गमावला. मराठा स्वातंत्र्यलढ्याच्या दीर्घ व कठीण टप्प्यात धनाजी जाधव यांनी दिलेले योगदान लष्करी धैर्य, रणनीती आणि निष्ठेचे प्रतीक म्हणून इतिहासात कायम स्मरणात राहिल.

संदर्भ साधने :-

१. सरदेसाई गो. स. मराठी रियासत पुण्यश्लोक शाहू पेशवा बाळाजी विश्वनाथखंड-२, सुधारित आवृत्ती, मुंबई १९८९, पृ. २१-२२
२. सरदेसाई गो. स. उपरोक्त भाग-२ पृ.७
३. राजवाडे वि. का. मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड-१८, मुंबई १९१४ पृ. ४६
४. सरदेसाई गो. स. उपरोक्त, मराठी रियासत खंड-२, पृ. २७८
५. Sarkar J.N. History of Aurangajeb, VoL.V, Calcutta, 1948, P..6.
६. कुलकर्णी, अ.र. मराठ्यांचा धर्मनीतीचा इतिहास (मुंबई: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन, २००३), पृ. १४५
७. राजवाडे वि. का., मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड-२१, पृ. ३२
८. राजवाडे.वि.का., मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने खंड-२०, पुणे शके, १८३७, ले. ४४
९. कुलकर्णी अ.रा., पुण्याचे पेशवे राजहंस प्रकाशन, पुणे, १९९९, पृ. १८
१०. सरदेसाई गो.स. मराठी रियासत मध्य विभाग, खंड-४, मुंबई १९९०, पृ. १२७- १३०
११. सरदेसाई गो. स. मराठी रियासत खंड-३, पुण्यश्लोक शाहू पेशवा बाळाजी विश्वनाथ पेशवा बाजीराव, सुधारित आवृत्ती, मुंबई १९८९, ५, १४०
१२. बेद्रे वा.सी., राजाराम चरितम (सं), मोदावरीत्ता प्रेस, वाई, सातारा, १९३१, पु. ७
१३. डॉ. पवार जयसिंगराव भाऊसाहेब, मोगलमर्दिनी महाराणी ताराबाई. खंड १, महाराष्ट्र इतिहास प्रभोधिनी आवृत्ती, ऑक्टोबर जानेवारी २०२२, पु. २५-२६.
१४. डॉ. पवार जयसिंगराव भाऊसाहेब, मराठेशाहीचे अंतरंग, मेहता पब्लिशिंग हाऊस, पुणे. तृतीय आवृत्ती, मार्च २०१८ पु. १४
१५. गोगटे. चि.ग. शाहुमहाराजांचे चरित्र, नविन किताब खाना, पुणे, नोव्हेंबर २००३ पु. ९८

१६. पेशवेकालीन मराठा साम्राज्याच्या विस्तारात पंढरपूर (गुरसाळे)

येथील कवडे घराण्याचे योगदान

श्री. शेळके परमेश्वर रमेश

संशोधक विद्यार्थी, इतिहास विभाग, कर्मवीर भाऊराव पाटील महाविद्यालय, पंढरपूर.

मराठा साम्राज्याचा इतिहास भारतीय उपखंडाच्या राजकीय सामाजिक व लष्करी घडामोडींमध्ये अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घडवून आणलेल्या स्वराज्याच्या संकल्पनेला पुढे पेशवेकालात व्यापक भौगोलिक व राजकीय स्वरूप प्राप्त झाले. पेशवेकाल हा मराठा साम्राज्याचा सामर्थ्य संघटन आणि विस्ताराचा निर्णायक कालखंड होता. या काळात मराठा सत्ता केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित न राहता उत्तर भारत, मध्य भारत तसेच दक्षिण भारतातील विस्तृत प्रदेशापर्यंत पोहोचली. हा साम्राज्य विस्तार केवळ केंद्रस्थानी असलेल्या पेशव्यांच्या नेतृत्वामुळे घडवून आला असे नाही तर त्यामागे अनेक स्थानिक सरदार, वतनदार व घराण्यांचे संघटित योगदान होते.

पहिल्या बाजीराव पेशव्याने ज्या मराठी माणसाच्या अंगाचा पराक्रम पाहून राज्यविस्तारासाठी उपयोग करून घेतला त्यात गुरसाळ्याचे कवडे घराण्यातील आवर्जांचा जरूर उल्लेख करावा लागतो. बाजीराव पेशव्याने शिंदे, होळकर, पवार, जाधव हे नवीन सरदार निर्माण करून राज्य विस्तार केला. त्यातच कवडे घराण्यातील आवर्जा कवड्यांचाही समावेश करावा लागेल.

कवडे घराण्यांकडे नांदेड, वाशिम, धारूर, माहूर, पाथरी, बेदूर वगैरे महाल यांची महिपतराव कवडे यांच्याकडे दिलेली कमाविशी कायम केलेली दिसते. हेच आवर्जा कवडीचे प्रमुख कार्यक्षेत्र होते. बाजीराव पेशव्यांना शाहू महाराजांकडून १७२० साली पेशवे पदाची वस्त्रे मिळाली आणि पुढच्याच वर्षी बाजीराव पेशव्यांनी ३ जून १७२१ रोजी कवडे यांच्या अजनुज येथील (जि.अहमदनगर) घरी भेट दिली. तेथे कवड्यांचा मोठा वाडाही आहे. या वाड्यात बाजीरावांनी मुक्काम केल्याचा उल्लेख आहे. त्यावरून असे दिसून येते की आवर्जा कवडे व बाजीराव यांची आधीपासूनच ओळख असावी. आवर्जा कवडेच्या पत्रावरील शिक्का हा वर्तुळाकार असून त्यात “श्री मारुत चरणी तत्पर आवर्जा कवडे निरंतर” अशी अक्षरे कोरलेली दिसतात. आवर्जांच्या मृत्यूनंतरही त्यांचा पुत्र महिपतराव कवडे यांनीही हाच शिक्का चालू ठेवला होता.

इ.स. १७२७ च्या सुमारास निजामाच्या फौजा पुण्यावर चालून येत असताना आवर्जांनी औरंगाबादेत येथे इतका धुमाकूळ घातला की निजामाच्या काही सरदारांना जुन्नर सोडून पुन्हा औरंगाबाद कडे वळावे लागले. १७३० -३१ हा काळ सेनापती दाभाडे व पेशव्यांच्या आपापसातील लढायांनी डागाळला आहे. छ. शाहूंनी त्यांच्यातील तेढ मिटवण्याचा प्रयत्न केला पण ती तेढ वाढतच राहिली. या काळात आवर्जा कवडे पेशव्यांच्या बाजूने सेनापती दाभाडे यांच्याविरुद्ध लढले.

इ.स. १७३७ साली चिमाजी आप्पांनी उत्तर कोकणात पोर्तुगीजांविरुद्ध दंड थोपटले होते. २ मे १७३७ रोजी मराठ्यांनी तांदुळवाडी किल्ला जिंकून घेतला किल्ला घेते वेळी विठ्ठल विश्वनाथ व सोबत आवजी कवडेही मराठी फौजेत होते. २० मे १७३७ रोजी मनोरच्या खाडीजवळ पोर्तुगीजांनी प्रतिहल्ला केला हा हल्ला आवजी कवडे व इतर सरदारांनी परतावून लावला.

पेशव्यांना व मराठ्यांना आवर घालण्यासाठी दिल्लीच्या बादशाने निजामाला बोलावले. निजामा दक्षिणेतून निघून २ जुलै १७३७ ला दिल्लीत पोहोचला. निजामाच्या हालचालीचा वेध घेण्यासाठी व त्याला उत्तरेत परत जाताना पायबंद व्हावा म्हणून पेशव्यांनी ही कामगिरी आवजी कवडे व नागपूरकर रघुजी भोसले यांच्यावर सोपवली. यावेळी कवड्यांनी वऱ्हाड खानदेशातील प्रदेशात धुमाकूळ घालून शत्रू पक्षाला जेरीस आणले. (१७३६ ते ३९) पुढे भोपाळच्या स्वारीत आवजी कवडे फौजेनिशी बाजीरावांच्या सोबतीला आले व बाजीरावांनी निजामाला भोपाळच्या कटातच कोंडले होते. २७ डिसेंबर १७३७ रोजी नवाब तळावर आला पण अचानक मराठ्यांच्या फौजेमधील आवजी कवडे व यशवंतराव पवार या दोघांनी सरळ निजामाच्या फौजेवर हल्ला चढवला. जाटांच्या फौजेत सरळ आत घुसून आवजींनी कापाकापी सुरू केली हे पाहताच निजाम जागच्या जागीच पडला. अखेर ६ जानेवारी १८३८ रोजी निजाम शरण येऊन त्याने बाजीरावांशी तह केला. भोपाळच्या संग्रामानंतर शाहू छत्रपतींनी आवजी कवडेना २५ हजार रुपये बक्षीस व पालखीचा बहुमान दिला. हे आवजी कवड्यांनी जो पराक्रम केला त्याची पोच म्हटली पाहिजे. भोपाळच्या स्वारीत निजामाने दिलेल्या सनदा घेण्यासाठी नानासाहेबांच्या कारकीर्दीत १७४१ रोजी मल्हारजी होळकर, रानोजी शिंदे, आवजी कवडे व गोविंदा हरि या मंडळींनी उत्तरेत स्वारी केली.

आवजी कवडेचा स्वभाव बराच उद्दाम असावा असे दिसते. एकदा त्यांनी छत्रपती शाहू महाराजांच्या नातेवाईकांचीच धूळधाण उडवली होती. त्यावेळी महाराजांनी त्यांना जाब विचारून दरबारात आपला राग व्यक्त केला होता. परंतु बाजीराव व चिमाजी यांनी आवजींच्या कोणत्याच कामात खोडा घातलेला आढळत नाही. आवजी कवड्यांनी चिमाजी आप्पांना लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात “आपली दृष्टी स्वामींच्या चरणी विरहित आणखी स्थळे नाही” यावरून आवजींची पेशव्यांवरील निष्ठा व्यक्त होते. रियासतकार गो. स. सरदेसाई म्हणतात. “जोराने मुसंडी मारून वाटेल तिकडे गहजब उडवीत जाणारा निर्धास्त बंडखोर” असे वर्णन आवजी कवड्यांचे केल्यास ते वावगे होणार नाही. बेधडक पेशव्यांची युद्ध पद्धती पाहता त्यांनी आवजी कवडेसारखे सरदार आपल्याकडे का बाळगले याचे निश्चित उत्तर मिळते. अशा मातब्बर सरदाराचे निधन ११ नोव्हेंबर १७४९ रोजी झाले.

कुरकुंभची फिरंगाई देवी ही पेशवे घराण्याचे मोठे श्रद्धास्थान. आवजी कवडेचे सुपुत्र महिपतराव कवडे यांनी या मंदिराची पुनर्बांधणी केली. याच महिपतरावांनी पंढरपूर विठ्ठल मंदिरात देवाच्या दक्षिण बाजूस लक्ष्मीचे मंदिर बांधले आहे. अजनुज येथील आवजी कवडेचा वाडा आजही सुस्थितीत आहे. गुरसाळे येथील विस्तीर्ण वाडा मात्र ढासळलेल्या स्थितीत आहे.

संदर्भ:-

१. देशमुख गोपाळ, सोलापूर जिल्ह्याचा इतिहास, रेवू प्रकाशन, पंढरपूर. २०१२
२. सरदेसाई. गो. स. पेशवे दप्तरातून निवडलेले कागद – खंड १०, १५, १६, ३० मुंबई १९३३
३. सरदेसाई. गो. स. मराठी रियासत खंड ३, मुंबई २०१२
४. कस्तुरे कौस्तुभ, महाजन प्रणव, कार्लेकर शिवराम, गायकर योगेश व इतिहासाच्या पाऊलखुणा भाग ३, मुंबई २०१९
५. <https://marathivishwakosh.org/41531/>

१७. सोन्नलिंगे (सोलापूर) येथील कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिराच्या संबंधित शिलालेखांचा अभ्यास

डॉ. संजय गायकवाड

प्राध्यापक आणि इतिहास विभाग प्रमुख, मा. ह. महाडिक कला व वाणिज्य महाविद्यालय, मोडनिंब सोलापूर.

प्रस्तावना:-

सध्याला सोलापूर जिल्ह्याची भौगोलिक पार्श्वभूमी पाहता सोलापूर जिल्हा १७°१०' व १८°३२' उत्तर अक्षांश व ७४°४२' व ७६°१५' पूर्व रेखांश मध्ये विस्तारलेला आहे या परिसरात भीमा, सीना, निरा, माण, बोरी, हरणा, भोगावती, आदिना इत्यादी नद्यांच्या प्रदेशांमध्ये चौकोनी आकारात विस्तारलेला असून त्याचे अंदाजे क्षेत्रफळ १५०२१ किमी आहे. ^१ प्रसिद्ध इतिहासकार ग.ह.खरे यांनी १६ खेडी मिळून सोलापूर हे नाव मिळाले असावे ^२ शोळा म्हणजे सोळा आणि पूर म्हणजे खेडी यावरून शोळापूर - सोलापूर असे नाव प्राप्त झाले ^३ अथवा सोळा गावाच्या म्हणजेच अहमदपूर, आदिलपूर, चामलादेव, फत्तेपूर, जामदापूर, काळजापूर, खाडरपूर, खंडेरावाची वाडी, महम्मदपूर, राणापुर, संदलपूर, शेकापूर, सोलापूर, स्वन्नलगी, सोळापूर, बैदकवाडी या एकत्रीकरणातून पुढील काळात सोलापूर हे नाव मिळालेले असावे ^४ विविध साधनातून सोलापूर शहराच्या नावाबद्दलची माहिती मिळते सोलापूर ग्राम नामाचा उल्लेख शिलालेखांमधून ताम्रपटामधून सोन्नलिंगे, सोन्नलिंगे व सोनलपूर असा आढळतो १२व्या शतकातील सोन्नलिंगे म्हणजेच आजचे सोलापूर होय ^५ स्वन्नलिंगे आज सोलापूरचे ग्रामदैवत सिद्ध रामेश्वर यांचा जवळचा संबंध असल्याचे अनेक पुराव्यावरून दिसून येते सिद्धरामेश्वरांच्या संबंधित मिळालेल्या शिलालेखावरून स्वन्नलिंगे उल्लेख आल्याचे दिसून येते स्वन्नलिंगे म्हणजेच सिद्धरामेश्वरांचे जन्मस्थळ होय कवी राघवांक यांनी कन्नड भाषेतील लिहिलेल्या सिद्धेश्वराच्या चित्रावरून आजच्या साखरपेठेत सिद्धेश्वरांचे जन्मस्थान स्वन्नलिंगे या नावाने ओळखले जाते ^६ ब्रिटिश राजवटीमध्ये सोलापूर या शब्दाचा उच्चार सोळापूर असा केला जात होता स्वन्नलिंगेचे स्वन्नलपूर, स्वन्नलपूर चे स्वल्लापूर आणि स्वल्लापूरचे सोलापूर झाले असावे इसवी सन १९७५ ला महाराष्ट्र सरकारने सोळापूरचे सोलापूर असे दुरुस्ती करून हे नाव निश्चित केले ^७

कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर:-

सिद्धरामेश्वरांनी सोन्नलिंगे परिसरात ६८ शिवलिंगे आणि १७ मंदिराची निर्मिती केली होती त्यामध्येच सोलापूर येथील श्रीमल्लिकार्जुन मंदिराचा समावेश होतो ^८ सोलापुरातील प्रसिद्ध आणि जुने धार्मिक स्थळ म्हणून श्रीमल्लिकार्जुन मंदिर ओळखले जाते सिद्धरामेश्वर आणि हे मंदिर सिद्धेश्वर तलावाच्या काठी पश्चिमेकडील बाजूस बांधले होते नंतरच्या काळात या मंदिराच्या सभोवताली भुईकोट किल्ला बांधण्यात आला मंदिराच्या देखभालसाठी आणि अन्नछत्रासाठी तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी अणदूर

विभागातील तीनशे गावातून प्रत्येक घरामागे एक पायली धान्य गोळा करून काही जिन्नस दान दिल्याचा उल्लेख सापडतो ^{९९} इ.स.१९१७ मध्ये किल्ल्याच्या आतील तटाच्या उत्तरेस असणाऱ्या भिंतीच्या आत बुजले गेलेले मल्लिकार्जुन मंदिर ब्रिटिश पुरातत्व विभागाच्या निदर्शनास आले तत्कालीन कलेक्टर सिमकॉक्स यांच्या दृष्टीस पडल्याने त्यांनी इ.स.१९१९ ला गव्हर्नर जॉर्ज लॉर्ड यांच्या मदतीने उत्खनन करून किल्ल्याच्या भिंत पडल्याने गाडले गेलेले चालुक्यकालीन मंदिर, दगडी नंदी, काही मुर्ती, दोन खंडित शिलालेख येथे मिळाले आजही हे मल्लिकार्जुन मंदिराचे भग्न अवशेष पहावयास मिळतात तर येथे मिळालेले शिलालेख, मूर्ती संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून मुंबईच्या रॉयल एशियाटिक सोसायटीला स्वाधिन करण्यात आले कालांतराने या संस्थेचे प्रिन्स ऑफ वेल्स वस्तुसंग्रहालय मुंबई निर्माण झाले आज या वस्तुसंग्रहालयाचे नाव छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय असे करण्यात आले.^{१०} सोलापूरचा भुईकोट किल्ला मुस्लिम सत्ताधिकाऱ्यांच्या नंतर ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेला त्यावेळी या परिसरातील शिवभक्तांना श्रीमल्लिकार्जुन मंदिरात जाणे अडचणीची वाटू लागल्याने १८२० मध्ये सोलापूर शहरातील प्रसिद्ध लिंगायत व्यापारी श्रीमंत धर्मराम थोबडे यांनी किल्ल्यातील श्रीमल्लिकार्जुन मंदिरातील शिवलिंग शहरातील बाळीवेशीत त्याची प्रतिष्ठापना केली तेच आजचे बाळीवेशीतील प्रसिद्ध कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन होय.^{११}

कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिराच्या संबंधित शिलालेख:-

सोन्नलिंग येथील कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर हे एक त्या काळातील प्रसिद्ध आणि पवित्र मंदिर मानले जात होते त्यामुळेच विविध राज्यकर्त्यांनी मंदिराचा अंगभोग, रंगभोग आणि अन्नछत्रासाठी दान दिल्याचा उल्लेख विविध शिलालेखात आढळतो त्यातील सोलापूर परिसरातील काही शिलालेखाची माहिती पुढीलप्रमाणे होय.

१. सोलापूर येथील भुईकोट किल्ला तटावरील यादव चक्रवर्ती जयत्पाळदेव यांचा शिलालेख (इ.स.११९४) :-

सोलापूरत बहामनी सुलतानाच्या राजवटीत किल्ला बांधताना आजूबाजूच्या परिसरातील ताशीव दगडी लाद्या, मंदिराचे खांब , मूर्ती शिल्पे आलेख इत्यादीचा गरजेप्रमाणे वापर केलेला होता. यामध्ये खंडित करून भग्न कोरीव शिलालेखाचा वापर केलेला आहे या शिलालेखाचा बांधकाम कारागिराने केवळ बांधकामाच्या वापरासाठी उपयुक्त दगड या दृष्टीने वापर करून तो त्याला पाहिजेल त्या आकारात खंडित करून बसवलेला दिसतो हा शिलालेख किल्ल्यासंबंधी किंवा बांधकामा संबंधीचे निगडित नाही हे स्पष्ट होते विठ्ठल नरसप्पा जक्कल यांच्या सोलापूर शहराचा इतिहास आणि १८८४ सोलापूर जिल्हा गॅझेटियर यामध्ये किल्ल्याच्या तटबंदी वरील शिलालेखाचा उल्लेख आढळतो या शिलालेखाचा अभ्यास सोलापूर येथील आनंद कुंभार यांनी या शिलालेखाचा शोध घेतला हा शिलालेख मूळचा ८०×५६×२२ से.मी. आकाराचा होता मात्र कारागिराने बांधकामासाठी तोडफोड केल्याने सध्याला तो ६२×२५×२२ सें.मी. आकाराचा राहिला आहे हा शिलालेख बेसॉल्ट दगडावरती कोरलेला असून कन्नड लिपीतील आहे सुरुवातीला काही भाग संस्कृत भाषेत गद्यात्मक स्वरूपात आहे कारागिराने बांधकामासाठी शिलालेख खंडित केल्यामुळे लेखातील पूर्ण मजकूर स्पष्ट होत नाही या एकाच शिले वरील दोन राजवंशाचे लेख आढळतात. मात्र दोन्ही लेखाचा कालखंड भिन्न भिन्न आहे

या शिलालेखात यादव चक्रवर्ती जयत्पाळदेव यांच्या नावाचा यांच्या नावाचा उल्लेख आढळतो लेखातील ओळ क्रमांक 33 मध्ये " श्री स्थळद कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन देवर" असा देवता निर्देश उल्लेख असून पुढील मजकूरात भूदान देणगीचा उल्लेख आहे.^{१२}

२. यादव नृपती जैतुगि पहिला यांचा जामगाव येथील शिलालेख (इ.स.११९५):-

हा शिलालेख सोलापूर जिल्ह्यातील जामगाव येथील हनुमान मंदिरात असून तो कन्नड लिपीतील आहे या शिलालेखात यादव नृपती जैतुगि यांच्या कारकिर्दीत काश्मीर देशाहून आलेला सेनापतीचा पुत्र दंड नायक पद्मनाथ यांनी सोन्नलिंगे येथील कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन देवालयाला पूजा नैवेद्यासाठी जंबुगवे हे गाव दान दिल्याचे नमूद केले आहे.^{१३}

३. गोवा कदंब जयकेशीदेव (तिसरा) यांचा सोलापूर भूर्डकोट किल्ला तटावरील शिलालेख :-

हा शिलालेख सध्याला द्विखंडित असला तरी तो एकाच शिळेवर कोरलेला आहे या शिलालेखात दोन राजवंशांची आणि शासकांची एका नंतर एक अशा स्वरूपात सलग लेख लिहिलेला पाहावयास मिळतो या शिलालेखात ओळ क्रमांक ११मध्ये सिद्धरामनाथदेव ओळ क्रमांक १६ मध्ये सोन्नलिंगे, ओळ क्रमांक २७ मध्ये श्रीमल्लिकार्जुनदेव याचा उल्लेख आढळतो सिद्धनाथ देव हे चालुक्य कलचारी आलेत वीरशैव शिवशरणांचे नाव असून त्यांचे श्रीमल्लिकार्जुन देव हे परम आराध्य दैवत होते सोन्नलिंगे येथील कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन देवाच्या पवित्र स्थळाला दक्षिण वाराणसी म्हणून गौरवलेले आहे.^{१४}

१२ व्या शतकात शेतकरी (कुडवक्कलिंग) कुटुंबात सिद्धरामनाथ यांचा जन्म झाला त्यांनी स्वकर्तृत्वाने श्रीशैल येथे योग्य विद्येत पारंगत झाल्याने त्यांना निष्णात योगसिद्ध पुरुष, योग कुलचक्रवर्ती म्हणून ओळखले जाऊ लागले त्यांचे श्रीशैल मल्लिकार्जुन परमप्रिय आराध्य दैवत होते सोन्नलिंगे येथे आल्यावर त्यांची योग्यता व्यक्तिमत्त्व पाहून येथील सत्ताधीश चामलादेवी आणि नेन्नप(बहुदा पती) यांनी भूदान केल्याने त्या जागेत सिद्धराम यांनी मल्लिकार्जुन मंदिराची निर्मिती करून त्यास कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन असे नाव देऊन पूजाअर्चा, योग, आराधना तथा मंदिर संलग्न गोरगरीब व साधुसंतांसाठी अन्नछत्राची सुरुवात केली.^{१५}

सिद्धरामाच्या अलौकिक जीवन कार्यावरून सोन्नलिंगेचे ग्रामदैवत मल्लिकार्जुन मंदिरास बहाल केले गेले सिद्धराम यांनी स्थापन केलेल्या कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिराची कीर्ती पसरत गेल्याने समकालीन अभिजन , सामंत, दंडाधिपती, महामंडलेश्वर तथा राजे इत्यादी त्यांचे परमक्त झालेले या मंडळींनी धनदान, भूदान, ग्रामदान दिल्याचे कोरीव लेख मिळतात.^{१६}

गोवाच्या कदंब राजघराण्यातील राजा श्री वीर जयकेशीदेव यांनी या शिलालेखाच्या माध्यमातून सोन्नलिंगे सिद्धरामनाथ देवांनी स्थापित केलेल्या कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुनदेव मंदिरास माल व वस्तू बाजारात आल्यावर त्यावरील कर आकारून उत्पन्नाची व्यवस्था करून दिलेली असून या धनाचा विनियोग देवाचा अंगभोग,रंगभोग,आवारीछत्र (अन्नछत्र) करावा असा आदेश दिलेला आहे.^{१७}

४. परमार नृपती भूपालतिलक जगद्देवाचा तोरंबा शिलालेख (इ.स.११९९) :-

धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर औसा रोडवरील तोरंबा गावातील मारुती मंदिर समोर हा शिलालेख उभा आहे हा शेरा लेख स्तंभाच्या स्वरूपात आहे हा स्तंभ १६६×३८ सेमी असून आलेखाचे लेखन १४४×३४ सेमी या आकारात केलेले आहे हा आलेख

स्तंभाच्या तीनही बाजूला लिहिलेला असून तो प्रथम सपाट व गुळगुळीत करून त्यावर देवनागरी लिपीतील अत्यंत सुंदर व सुरेख रीतीने कोरलेले आहेत या लेखाची भाषा पूर्णतः संस्कृत श्लोकबद्ध पद्यमय स्वरूपात आहे आलेखातील ओळ क्रमांक १७ ते २७ मधील मजकूर गद्यात आहे या शिरालेखात सोनालीपूर येथील श्रीकपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिरास अंगभोग व रंगभोग खंडस्फुटीन जीर्णोद्धार तलाव खणण्यासाठी अभिषेक होम हवन गोरक्षण अन्नछत्रासाठी तोरंबा गाव दान देण्याची नोंद कायम ठेवण्यासाठी प्रस्तुत लेख करून ठेवला आहे ^{१८}

५. कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर येथील यादवकालीन शिलालेख क्रमांक १ :-

कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मूळ मंदिर सोलापूर येथील भुईकोट किल्ल्याच्या आतील तटाजवळ बसलेल्या अवस्थेत होते हे तत्कालीन कलेक्टर सिमकॉक्स यांच्या दृष्टीत पडल्याने गव्हर्नर जॉर्ज लाईड यांनी उत्खनन करताना शिलालेखाचे खंडित भाग सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने सध्याला छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालय मुंबई या ठिकाणी ठेवण्यात आले हा शिलालेख पाषाणावर गुळगुळीत करून कोरलेला आहे मात्र यातील काही भाग तुटलेल्या अवस्थेत आहे हा शिलालेख कन्नड लिपीतील सुवाच्च व सुबक अक्षरात आहे या शिलालेखात अनेक ठिकाणचे भिन्न भिन्न वृत्तीच्या व्यवसायाची एकत्र जमून सोन्नलिंगे कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिरास अणदूर येथील काही उत्पन्न लावून दिले आहे याशिवाय कर रूपाने जमा होणारी रक्कम मंदिरास देण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचे दिसून येते आहे बाजारात विक्रीस येणाऱ्या काही जिन्नसावर कर ठरवून तो मंदिरास जमा करण्यास सांगितला आहे ^{१९}

या लेखात अनेक मान्यवर मंडळी एकत्र येऊन हे देवकार्य पार पाडल्याचे दिसून येते यामधील व्यक्तीनामे मध्ययुगीन स्वरूपाची आहेत हे स्पष्ट होते यामध्ये व्यापारांचा प्रमुख सेट्टीगुत, वसूल अधिकारी/वतनदार मुकिरते, व्यापारी संघाचा प्रमुख होलेय मल्लिसेट्टी हा प्रतिष्ठित व्यक्ती होता ^{२०}

६. कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर येथील यादवकालीन शिलालेख क्रमांक २ :-

यादवकालीन तेराव्या शतकातील तुटलेल्या अवस्थेत मिळालेला हा एक शिलालेख होय या शिलालेखाच्या नऊ ओळी शिल्लक राहिलेले आहेत यात तीस गावाचा कारभार पाहणारा महामंडलेश्वर यांनी किल्ल्यातील कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन देवास अंगभोग, रंगभोग तथा नैवेद्यासाठी कर मुक्त करून ती देणगी स्वरूपात दिल्याचा उल्लेख आढळतो यात महामंडलेश्वराचे नाव स्पष्ट होत नाही ^{२१}

७. यादव नृपती कन्हरेदेव यांचा तडवळ येथील शिलालेख :-

हा शिलालेख सोलापूर जिल्ह्यातील अक्कलकोट तालुक्यातील तडवळ येथील मल्लिकार्जुन देवालयात मिळालेला आहे हा शिलालेख यादव नृपती कन्हरेदेव यांच्या कारकिर्दीतील असून अंदाजे तेराव्या शतकातील आहे या लेखात सोन्नलिंगे येथील कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन देवालयाला दिलेल्या काही देणग्या नमूद केले आहेत ^{२२}

निष्कर्ष :-

१. इ.स. बाराव्या व तेराव्या शतकात सोन्नलिंगे येथील कपिलसिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिर हे एक प्रसिद्ध आणि पवित्र मंदिर असल्याने याला दक्षिणेतील वाराणसी असा त्याचा उल्लेख आला आहे.
२. कपिल सिद्ध मंदिराची ख्याती मोठ्या स्वरूपात वाढल्यानेच या मंदिराला त्या काळातील अभिजन सामंत दंडाधिपती महामंडलेश्वर तथाराजे हे त्यांचे परमभक्त असल्याने त्यांनी धनदान, भूदान, ग्राम दान या स्वरूपात देणग्या दिलेल्या दिसतात
३. कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिरास दान दिलेले शिलालेख सोलापूर परिसर आढळतात
४. कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिरास प्रामुख्याने यादव, परमार (मध्य प्रदेश) कदंब (गोवा), काश्मीर इत्यादी प्रदेशातील महत्त्वाच्या व्यक्तीने दान दिल्याचे स्पष्ट होते
५. यादव घराणे व कदंब घराणे यांच्यामध्ये राजकीय क्षेत्रात होते तरीही मंदिराच्या देव कार्यासाठी यांनी एकत्र कार्य केलेले दिसते
६. सोन्नलिंगे येथील कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिरासाठी कदंब घराण्यातील महाराष्ट्रातील हा एकमेव शिलालेख आहे
७. इ.स. तेराव्या शतकामध्ये प्रतिष्ठित व व्यापारी संघाचा प्रमुख होलेय म्हणजेच महार जातीतील व्यक्ती होता यावरून मध्यगीन काळात महार जातीच्या लोकांना स्वकर्तृत्वाने आपले स्थान श्रेष्ठ करण्याची संधी होती हे स्पष्ट होते
८. सिद्धाराम यांच्या कर्तृत्वाने या काळात समता समाजवाद याची विचारसरणीची बीजे पेरली गेले हे स्पष्ट होते
९. कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिरास सर्व समाजातील लोक एकत्रित येऊन दानधर्म करत होते हे स्पष्ट होते
१०. तोरंबा येथील शिलालेखावरून मध्य प्रदेशातील मालवराज परमारवंशीय राजभोज यांचा पुतण्या जगदेव हा कौटुंबिक कलह आणि शेजारील शत्रू राजामुळे तत्कालीन सम्राट विक्रमादित्य सहावा यांच्या आश्रयाला आले होते त्यांचा पराक्रम शूरता, युद्धकुशल निती इत्यादीमुळे सम्राट विक्रमादित्याने त्यांना पुत्र मानून या प्रदेशातील अधिकार दिले हे स्पष्ट होते
११. कपिल सिद्ध मल्लिकार्जुन मंदिराशी निगडित असलेल्या शिलालेखात कन्नड व संस्कृत भाषेचा उपयोग केलेला दिसतो या लेखाची सुरुवात सिद्ध रामनाथ देव यांच्या वचनाने केलेली होती यावरून सोलापुरातील बाराव्या शतकातील सिद्धरामेश्वर हे एक युगपुरुष होते हे स्पष्ट होते

तळटिपा :-

१. Kunte B.G. , Sholapur District Gazetter, Bombay, 1977, p.n.07
२. कुलकर्णी ग.प.,(संपा.) शकसांवत्सारिक ग्रंथ, सोलापूर १९५३,
३. Kunte G.B. p.n 1

४. गॅझेटिअर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेन्सी १८५८, खंड २०, पृ. क्र. ४८५
५. लिगाडे जयदेवीताई, श्री सिद्धारामाची त्रिविधी, कन्नड कोटी प्रकाशन, सोलापूर, १९५८, पृ. क्र. ४
६. माने राजा संपा., सब कुछ सोलापूर, लोकमत मीडिया, सोलापूर, पृष्ठ क्रमांक ११
७. सोलापूर समाचार ३० ऑक्टोबर १९७४ ते १ नोव्हेंबर १९७४
८. श्री सिद्धेश्वर पंच कमिटी, गीत सिद्धेश्वर महात्म, सोलापूर २००९, पृष्ठ क्रमांक २३ ते २५
९. आनंद कुंभार, संशोधन तरंग १९८८, पृष्ठ क्रमांक ७०
१०. बामनगावकर ना.रा. , पुण्यश्लोक वारद, १९४९, सोलापूर पृष्ठ क्रमांक ३४
११. कुलकर्णी ग.पा. उपरोक्त प्रश्न क्रमांक ६
१२. आनंद कुंभार, शिलालेखांचा अभ्यास, श्री हिराचंद नेमचंद सार्वजनिक वाचनालय सोलापूर, २०२४, पृष्ठ क्रमांक १०७ ते ११५
१३. शांताराम भालचंद्र देव, महाराष्ट्र व गोवे शिलालेख तांम्रपटाची वर्णनात्मक संदर्भसूची, महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ, १९८२, पोस्ट क्रमांक १५८
१४. आनंद कुंभार उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक ८७ ते ८८
१५. आनंद कुंभार उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक ८९
१६. आनंद कुंभार उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक ९० ते ९१
१७. आनंद कुंभार उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक ९१
१८. आनंद कुंभार उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक ५७ ते ७०
१९. आनंद कुंभार, उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक ८२
२०. आनंद कुंभार, उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक ८३
२१. आनंद कुंभार, उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक ७४
२२. शांताराम भालचंद्र देव, उपरोक्त पृष्ठ क्रमांक १८१

१८. मोरयाचा धोंडा विकसित होणारे पर्यटन स्थळ

डॉ. ज्योती बुवा तोरसकर

अ. शि. दे. टोपीवाला हायस्कूल, मालवण.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमारी दलाचे आद्यस्थान मालवण येथील जंजिरा म्हणजे हा सिंधुदुर्ग किल्ला होय.

‘ज्याचे आरमार त्याचा समुद्र, आरमार म्हणजे राज्यांग हे जाणून महाराजांनी सन १६५९ साली मराठ्यांच्या आरमाराची मुहूर्तमेढ रोवली.परंतु सिंधू सागरातील व्यापारासाठी पोर्तुगीजांचे कर्ताझ म्हणजे परवाने घ्यावे लागत.मुळ येथील हबश्याचा जंजिरा जलदुर्ग जिंकून घेण्यास मराठी आरमाराला यश येत नव्हते.

अशावेळी सागरी अर्थकारणावर व राजकारणावर आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी गोव्याचे पोर्तुगीज ,वेंगुर्लाचे डच आणि राजापूरचे इंग्रज अठरा टोपीकरांना जरब बसवण्यासाठी मुघल सरदार मुस्लिम अरबी व पोर्तुगीज व्यापाऱ्यांच्या छळापासून दहशतीपासून रयतेला मुक्त करण्यासाठी प्रबळ आरमारी तळाचा शोध महाराज स्थळ पाहत होते.

उद्दिष्ट:-

१. सिंधुदुर्ग किल्ल्याची मुहूर्तमेढ कोठे झाली हे ठिकाण निश्चित करणे.
२. मोरया चा धोंडा या ठिकाणाचा इतिहास जाणून घेणे.
३. सिंधुदुर्ग किल्ल्याची मुहूर्तमेढ दांडी येथील मोरे याचा धोंडा येथून झाले हे सिद्ध करणे.
४. सिंधुदुर्ग किल्ल्याबरोबरच मोरयाचा धोंडा या ऐतिहासिक स्थळाचे पर्यटन स्थळात विकसित होणारे महत्त्व.

आदिलशहाचा मातब्बर सरदार, स्वराज्याचा शत्रू..

खवासखाना त्याने दरबारात शिवाजी महाराजांना संपवण्याचा विडा उचलला.. महाराजांना संपवण्यासाठी ऑक्टोबर १६६४मध्ये खवासखाना कुडाळला आला. महाराजांनी आपल्या फौजेनिशी खानावर आक्रमण केले मोठे घनघोर युद्ध झाले. स्वतः महाराज सरनोबत नेताजी पालकर व बाजी सर्जेराव जेधे यांनी पराक्रमाची शर्थ केली. महाराजांनी खवासखानाचा फडशा उडवला खवास खान खट्टा होऊन पळाला.

कुडाळत येऊन महाराजांनी सावंत बरोबर युद्धाला सुरुवात केली. हे यु युद्ध सुरू असतानाच महाराज महाराज मालवणला आले. कुंभार माठ कोपर ढोपर करून दांडी किनाऱ्यावर आले.

शिवाजी महाराजांनी कुडाळ मोहिमेत असतानाच समुद्रकिनारी योग्य स्थळाची पाहणी सुरू केली.मालवण बेटा जवळ काळ्या खडकाचे कुरटे बेट होते.मालवण शहराच्या नैऋत्येस सुमारे दीड किमी अंतरावर समुद्रात असणाऱ्या बेटावर १६अंश उत्तर ते ७३ अंश २५ पूर्व रेखांशावर असणारे कृष्णा सावंत देसाई,भानजी प्रभूदेसाई यांनी मालवणातील कुरटे बेट दाखवले.महाराजांनी

स्वतःबेटाचे निरीक्षण केले.यांच्यासोबत स्थानिक तानाजी,मानाजी,गंगाजी व सावजी या दर्यावरी लोकांसह स्वतःमहाराजांनी बेटाची पाहणी केली.मालवण समुद्रातील कुरटे बेट पाहून तेथे जलदुर्ग उभारण्याची आज्ञा दिली.^१

महाराजांचे खासे पंडितराव व उपाध्ये ज्योतिषी सोबत होतेच त्यांनी लगबगिने मुहूर्त शोधून काढला.श्री गुरुपुण्याली वाहन शके पंधराशे शहाऐंशीच्या मार्गशीर्ष बहूल द्वितीया शुक्रवार २५ नोव्हेंबर १६६४ मुहूर्ताचा चिरा बसवण्याच्या सोहळ्याची तयारी सुरू झाली. तेवढ्यात दूरदृष्टीने महाराज उद्गारले पेस्तर संपूर्ण प्रांत हस्तगत करणे आहे.कृत्या होतच आहे यशियास गावीचा उपाध्ये असावा.महाराजांच्या इच्छेनुसार मालवण गावातील जानवट अभ्यंकर व दादा यांना पूजेला येण्यासाठी आमंत्रित केले परंतु आदिलशहाच्या भीतीमुळे त्यांनी येण्यास नकार दिला तेव्हा थोडी जबरदस्ती करूनच पूजेच्या ठिकाणी त्यांना आणण्यात आले. मालवणसमोरील बेटावर सिंधुदुर्ग बांधण्याच्या बांधण्याच्या कामाचा मुहूर्त १४ जमादिलावल, शुहूर सन खमस सितैन [अलफ], मार्गशीर्ष वद्य २ या दिवशी पूजाविधी करून मुहूर्ताचा चिरा बसविला.^२ मालवणसमोरील बेटावर सिंधुदुर्ग बांधण्याच्या बांधण्याच्या कामाचा मुहूर्त १४ जमादिलावल, शुहूर सन खमस सितैन [अलफ], मार्गशीर्ष वद्य २ या दिवशी झाला असा उल्लेख इ.स.१७२१ मधील मराठी पत्रात* आला आहे.^३ १४ जमादिलावल, शुहूर सन खमस सितैन अलफ ही तारीख २३ नोव्हेंबर १६६४ या तारखेशी जुळते, पण त्या दिवशीची तिथी मार्गशीर्ष वद्य २ ही नव्हती, मार्गशीर्ष पौर्णिमा ही होती. अशी चूक असली तरी या तारखेत तथ्य असावे असे दिसते.

ताराबाईकालीन कागदपत्र मध्ये मालवण येथील सिंधुदुर्गाच्या स्थापनेचा इतिहास आहे.^१ १४ जमादिलावल सन खमस सितैन (व अलफ) मार्गशीर्ष बहुल २ ते आणून छ. १४ जमादिलावल सन खमस सितैन मार्गशीर्ष बहुल २ ते दिवसी किला बांधावयास मुहूर्त करून चिरा भूमीमध्ये बैसविला आणि सिंधुदुर्ग येसे नाव ठेविले' असे म्हटले आहे.^४ जंत्रीप्रमाणे १४ जमादिलावलला २३ नोव्हें १६६४ ही तारीख पडते आणि मार्गशीर्ष बहुल २ ला २५ नोव्हेंबर १६६४ तारीख येते. सरदेसाई यानी २५ नोव्हेंबर ही तारीख मान्य आहे.किल्ल्याच्या मुहूर्त तारखेबद्दल त्याबद्दल इतिहासकारांमध्ये मतैक्यता नाही.जदुनाथ सरकार यांच्यानुसार २४ नोव्हेंबर १६६४ रोजी तर सरदेसाई यांच्यानुसार २५ नोव्हेंबर तर डॉ. पिसुरलेकरांनुसार ०५ डिसेंबर. तर रत्नागिरी आणि सावंतवाडी गॅझेट नुसार २५ एप्रिल अशा तारखा दिल्या आहेत.मुहूर्त १६६४ रोजी झाला या सालाविषयी मात्र सर्व इतिहासकारांचे एक मत आहे.

चित्रगुप्ताच्या बखरी दिलेली माहिती अशी : 'खासे राजश्री होडीत बसून बेट पाहण्यासाठी बेटावर आली महाराजांची नजर स्थापत्य विशारदाची. दुर्ग बांधणी शास्त्र त्यास पूर्णपणे अवगत. महाराज कुरटे बेटावर आले बेटांची अभ्यासपूर्ण पाहणे केली उत्तम स्थळ,शुद्ध खडक, विस्तीर्ण, आरोपासारखे,चहूबाजूस समुद्रमार्ग,कठीण,सर्पाकार तरांडी मात्र चालते. सभोवार अवघे खडक ठाण मांडून बसलेले शत्रूची तरंडी येण्यास तीन कोसापर्यंत गती नाही.चवार्थशी ऐसा जागा दुसरा नाही.रोज मनी अतिशय समाधान पावले.त्यांनी लगेच तानाजी, मानाजी, गंगाजी, सावजी या कोळ्यांना बोलावून घेतले. त्यांना बेटा लगतच्या सागराचा तळ ठाव पाहून यायची आज्ञा केली.त्यांचेही मत अनुकूल पडले मग मनी आनंद पाहून राजे देसायांना आज्ञा करते झाले.'या जागी बुलंद किल्ला बांधून

वसवावा” मालवण समुद्रकिनाऱ्यावरील दांडी येथील खडकावर चंद्र, सूर्य, गणपती, शिवलिंग, नंदी, पादुका कोरून 'मोरयाचा धोंडा' येथे दादभट बिन पिलंभट व जानभट उपाध्ये यांनी महाराजांच्या हस्ते गणेश पूजन व सागर पूजनाचे पौराहित्य केले.

हा दगड फेरुजिनस क्वार्टरझाईट या प्रकारातील असून आजही स्थानिक लोक या दगडाची, खडकाची पूजा करतात मालवणातील स्थानिक बहुतांश कार्यक्रमाची सुरुवात या खडकाच्या पूजनानेच केली जाते. आपण आजही निरखून पाहिल्यास या दगडावर त्याकाळी कोरलेल्या विघ्नहर्ता गजाननाचे, चंद्र सूर्य, शिवलिंग - नंदी व पादुका यांच्या स्पष्ट कोरलेल्या प्रतिमा दिसून येतात.

सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या मुहूर्ताची पूजा करणारे अभ्यंकर कुटुंबीय

शिवाजी महाराजांची स्वारी मालवण्यास येण्या अगोदर पासूनच मालवणांत स्थाईक होते. गुहागर किंवा कुर्थे या ठिकाणावरून उत्तरेकडून मालवणात आले असावे असे म्हणतात. आजही याचे वंशज देऊळवाडा मालवण येथे वास्तव्यात आहेत. सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पायाभरणी समारंभाकरिता जानभट अभ्यंकर व दादभट उपाध्ये यांना शिवाजी महाराजांनी पाचारण केले होते परंतु मुसलमानी शासकाच्या भीतीमुळे या कार्यास येण्यास त्यांनी नकार दिला होता. त्यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्यांना अभय व संरक्षण दिल्याने त्यांनी हे कार्य सिद्ध केले होते. जंजीरे सिंधुदुर्ग भूमिपूजन सोहळ्याच्या पौराहित्याची हकीकत : बसनूर प्रांती मोहिम करण्याहेतुने छत्रपती शिवाजी महाराज कुडाळ यांनी जमावनिशी आले असता मालवण येथील दर्यामध्ये कुरटे नावाचे बेट दृष्टीस पडले. महाराजांनी या बेटावर तात्कार जंजिरा बांधण्याचा निर्णय घेऊन दि. २५/११/१६६४ रोजी चीरा भूमिमध्ये बसवून जंजिर्याचे सिंधुदुर्ग असे नामकरण केले. या भूमिपूजन सोहळ्याचे पौराहित्य छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मालवण येथील जानभट अभ्यंकर व उपाध्ये या मामा भाच्यांना पाचारण केले जंजिरा बांधावयास राजश्री स्वामींनी मुहूर्त करिते समयी पंडितराव व उपाध्ये ज्योतिषी होते. तथापि आज्ञा केली की पेस्तर संपूर्ण प्रांत हस्तागत करणे आहे हे कृत्य होतच आहे. ऐशियास गांवीचा उपाध्या असवा म्हणून आपणांस व आपला मामा जानभट अभ्यंकर उपाध्ये मौजे मजकूर असे दाखल्यास धरून आणून छ १४ जमादिलावल सन खम्मस सितैन मार्गशीर्ष बहुळ २ ते १६ जमादिलवल (दि. २५/११/१६६४) दिवशी किल्ला बांधण्यास मुहूर्त करून चिरा भूमिमध्ये बसविला; आणि सिंधुदुर्ग असे नाव ठेविले.

आपणांस व आपला मामा जानभट यांस राजश्री स्वामींनी सांगितले की तुम्ही ब्राह्मण या जागी सुखरूप राहणे, कांही शंका मनामध्ये न धरणे. प्रांत मजकूर हस्तागत जहालाच आहे. काही किंचित अदलशाई कुडाळापासून मामले फोड्यापर्यंत ठाणी आहेस ती दहशत खाऊन जातील. महाराज राजश्री स्वामींचे राज्य प्रबळ होत आहे. चिंता न करणे, म्हणून अभय देऊन सांगितले. त्याउपर आम्ही एथे राहिलो.^५

ग्रामजोशी यांना मिळालेल्या सनदेचा उल्लेख असलेल्या शिलालेखातील जानभटाचा उल्लेख मालवण येथील ग्रामजोशींना दिलेल्या सनदेतील मजकूर शिलालेख म्हणून कोरण्यात आलेला होता. या ग्रामजोशींना घराकरिता दिलेल्या जागेच्या चर्तुसीमा सदरिल शिलालेखात नमूद असून त्यापैकी दक्षिणेस जानभट अभ्यंकरांची 'मोडणीची मेर' असा उल्लेख प्रस्तुत शिलालेखात असून मालवण येथील ग्रामजोशीला दिलेल्या सनदेतील मजकूर, शिलालेख म्हणून कोरण्यात आला आहे हे याचे वेगळेपण आहे. सिंधुदुर्गाचा

चिरा भूमीमध्ये बसवण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी उपाध्ये म्हणून ज्या दोन स्थानिक ब्राह्मणांना बोलावले होते त्यांत एक जानभट अभ्यंकर होता, हे दि.२मे १७२१ रोजी लिहिलेल्या करीन्यावरून समजते. उपलब्ध झालेला करीना अस्सल नव्हता तर नक्कल किंवा तालीक आहे. डॉ.अप्पासाहेब पवार संपादित ताराबाईकालीन कागदपत्रे खंड २, पृष्ठ २ ते ९ वर हा करीना प्रकाशित करण्यात आला असून त्यातील जानभट अभ्यंकरचा उल्लेख वरील शिलालेखात आला आहे. त्यावरून^६ मोरयाच्या धोंडा येथील हकीकत ही खरी असो या ठिकाणीच सिंधुदुर्ग किल्ल्याचे मुहूर्ताचे पूजन झाले हे सिद्ध होते. आजही मोरयाचा धोंडा या ठिकाणाला अत्यंत महत्त्व चे सामाजिक आणि धार्मिक स्थान आहे किनारपट्टीवरील अनेक कार्यक्रमांची सुरुवात ही मोरयाच्या धोंड्याची पूजा करूनच होते, मालवण मधील स्थानिक देवदेवतांच्या पालख्या या मोरयाच्या तोंडाला भेट देण्यासाठी जातात यातून प्राचीन काळातील मोरयाच्या धोंडाचे अध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व लक्षात येते.

दि.३०-०५-२०१७ रोजी किल्ले सिंधुदुर्ग प्रेरणोत्सव समिती, सिंधुदुर्ग यांनी विभागीय आयुक्त कोकण भवन यांना सदर^६ मोरयाचा धोंडा या ऐतिहासिक शिवकालीन वास्तूचे वापरातील सुमारे ४० आर क्षेत्राला स्वतंत्र सर्व्हे नंतर देऊन सातबार उतारा तयार व्हावा या संदर्भातील विनंती अर्ज दिला असता. मा.श्री. प्रभाकर देशमुख यांनी मा जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांना संबंधित अर्जावर कार्यवाहीचे आदेश दिल्यानंतर सदर मोरयाचा धोंडा या वास्तूसाठीचे ४० आर हे क्षेत्र असलेला सर्व्हे क्र १४४३ हा सातबारा मा.जिल्हाधिकारी यांच्याकडून भोगवटादार सदरी महाराष्ट्र शासन हे नाव दाखल करून घडविण्यात आला. तसेच मा. मुख्यालय सहाय्यक, उपअधिक्षक, भूमि अभिलेख मालवण यांनी सदर सर्व्हे नंबर नुसार सर्व्हे करून “मोरयाचा धोंडा” असलेल्या क्षेत्राचा नकाशाही तयार केला.

आज सिंधुदुर्ग किल्ल्याला वर्षाला साडेपाच लाख लोक भेट देतात परंतु या किल्ल्याच्या बाजूला असणारेच दांडी किनाऱ्यावरील मोरयाचा धोंडा हे महत्त्वाचे ऐतिहासिक स्थळ पर्यटकांच्या दृष्टी आड झाले आहे यासाठी शासनाने विशेष प्रयत्न करून या स्थळाचा पर्यटनात्मक विकास केला तर मालवणच्या ऐतिहासिक पर्यटनाचा विकास होईल

१. उपरोक्त, पत्र यादी संग्रह लेखांक ४२१.
२. ताराबाई कालीन कागदपत्रे (संपा.)पवार आपासाहेब, खंड दोन, पृ. ०३.
३. उपरोक्त, शिवछत्रपतींचे आरमार, पृ. 31; 32.
४. काव्यइतिहास संग्रह प्रसिद्ध ऐतिहासिक पत्रे यादी वगैरे लेख, गो.स.सरदेसाई, या.मा.काळे, वी.स.वास्कर
५. शेजवलकर त्र्य.शं., श्रीछत्रपती संकल्पित शिवचरित्राचा प्रस्तावना, आराखडा व साधने, मराठा मंदिर
६. अभ्यंकर ज.द., वशिष्ठ गोत्र उत्पन्न चित्पावन अभ्यंकर कुलरवृत्तांत, भाग

१९. 'आज्ञापत्र' ते 'लोकशाही राज्यघटना' : भारतीय प्रशासनातील विचारपरंपरेचा प्रवाह

रवी सुभाषराव सातभाई

इतिहास विभाग, अॅड. बी. डी. हंबर्डे महाविद्यालय, आष्टी.

प्रस्तावना:-

मराठा राज्यकारभाराच्या इतिहासात आज्ञापत्र हा ग्रंथ एक अद्वितीय आणि अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज म्हणून मानला जातो. रामचंद्र नीलकंठ अमात्य (हुकूमतपन्हा) यांनी सुमारे इ.स. 1715 च्या सुमारास हा ग्रंथ सिद्ध केला. छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, राजाराम महाराज आणि पुढील राजकीय उलथापालथींचा प्रत्यक्ष साक्षीदार असलेल्या अमात्यांनी आपल्या दीर्घ प्रशासकीय अनुभवातून राज्यव्यवस्थेचे तत्त्वज्ञान मांडले. या ग्रंथातून शिवकालीन प्रशासन, आर्थिक धोरण, लष्करी संघटना, दुर्गव्यवस्था, आरमार, वतनदारी पद्धती आणि नैतिक राज्यकारभार यांचे सुसूत्रीकरण आपल्याला दिसते. आज्ञापत्र हा केवळ राजाज्ञांचा संच नसून मराठा राज्यतत्त्वज्ञानाचे लेखी अधिष्ठान आहे.

या ग्रंथाचा प्रमुख आशय असा आहे की राज्य ही व्यक्तिगत मालमत्ता नसून ती एक सार्वजनिक जबाबदारी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापन केलेल्या स्वराज्याचे उद्दिष्ट प्रजाहित आणि धर्मरक्षण हे होते. आज्ञापत्राचे वाचन केल्यास राज्यकर्त्यांनी स्वतःवर संयम ठेवावा, लोभ, अन्याय, दुराचार, प्रजेवरील अत्याचार यापासून दूर राहावे आणि प्रजेचा करुणाभावपूर्वक विचार करावा, अशी अपेक्षा स्पष्ट व्यक्त होते. राजा, सरदार, अधिकारी आणि प्रजा यांच्यातील परस्पर संबंधांचे मूल्याधिष्ठित स्वरूप यातून मांडले गेलेले आढळते.

आज्ञापत्राचे महत्व केवळ ऐतिहासिक संदर्भापुरते सीमित राहत नाही. भारतीय लोकशाही राज्यघटनेतील अनेक तत्त्वांना अनुरूप असे विचार या ग्रंथात आढळतात जसे की कायद्याचे राज्य, प्रशासकीय उत्तरदायित्व, प्रजाहित, सामाजिक न्याय, नैतिक प्रशासन आणि कल्याणकारी राज्याची संकल्पना. त्यामुळे आज्ञापत्राचा अभ्यास हा केवळ भूतकाळाचा शोध नसून आधुनिक लोकशाही प्रशासनाच्या भारतीय मुळांचा शोध आहे. छत्रपतींच्या राज्यकारभाराचे तत्त्वज्ञान आजच्या सुशासनाच्या चर्चेतही तितकेच प्रासंगिक वाटते.

आज्ञापत्रातील विचारांचा गाभा असा आहे की शासन हे केवळ सत्ता किंवा विस्तार नसून तो नैतिकता, न्याय आणि प्रजाहित यांचा संगम आहे. आजच्या भ्रष्टाचार, प्रशासकीय अनास्था, अधिकार-कर्तव्य संतुलनातील बिघाड या समस्यांच्या संदर्भात आज्ञापत्र नव्याने वाचण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते. म्हणूनच या शोधनिबंधात आज्ञापत्रातील तत्त्वांचे आधुनिक लोकशाही राज्यकारभाराशी तुलनात्मक परीक्षण केले असून त्याची आजच्या काळातील प्रासंगिकता अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

उद्दिष्टे:-

या शोधनिबंधाची प्रमुख उद्दिष्टे पुढीलप्रमाणे आहेत: आज्ञापत्राचा ऐतिहासिक, राजकीय आणि बौद्धिक संदर्भ स्पष्ट करणे. आज्ञापत्रातील राज्यकारभारावरील तत्त्वे, मार्गदर्शक विचार आणि धोरणात्मक मांडणी यांचे विश्लेषण करणे. आधुनिक लोकशाही राज्यव्यवस्थेतील तत्त्वांशी आज्ञापत्रातील विचारांची तुलना करणे. आजच्या सुशासन, पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, कल्याणकारी राज्य या संदर्भात आज्ञापत्राची प्रासंगिकता दाखवून देणे. भारतीय राज्यतत्त्वज्ञानाच्या परंपरेत आज्ञापत्राचे स्थान निश्चित करणे

या उद्दिष्टांच्या आधारे निबंधाची मांडणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे केवळ वर्णनात्मक पद्धतीऐवजी विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक आणि समीक्षात्मक दृष्टिकोन अवलंबिला आहे.

संशोधन पद्धती:-

या शोधनिबंधासाठी ऐतिहासिक-विश्लेषणात्मक संशोधनपद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. प्राथमिक स्रोत म्हणून रामचंद्र नीलकंठ अमात्यकृत आज्ञापत्र याचा अभ्यास केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला. उपलब्ध असलेल्या देवनागरी हस्तलिखित आवृत्या, प्रकाशित आवृत्या, टीकाग्रंथ तसेच संपादित स्वरूपातील ग्रंथ यांचा तुलनात्मक अभ्यास करून मजकूरातील विचारांचा आशय, संदर्भ आणि तात्त्विक पाया समजावून घेण्यात आला. आज्ञापत्रातील निवडक वाक्ये, निर्देश, प्रशासनासंबंधी मार्गदर्शक सूचना यांचे आशयसूत्र स्पष्ट करून त्यांच्या आधारे विश्लेषण करण्यात आले आहे.

दुय्यम स्रोतांच्या अध्ययनात मराठा प्रशासनावरील संशोधनग्रंथ, बखरी साहित्य, चरित्रग्रंथ, सैन्य व दुर्गव्यवस्थेवरील अभ्यास, राज्यव्यवस्था आणि आरमार यांवरील संदर्भग्रंथ तसेच समकालीन इंग्रजी-मराठी अभ्यासकांचे लेख यांचा वापर करण्यात आला आहे. या सर्व स्रोतांतील माहितीचा उपयोग आज्ञापत्रातील तत्त्वांचे संदर्भाधिष्ठित स्पष्टीकरण करण्यासाठी करण्यात आला. ग्रंथातील विचारांचा केवळ शब्दशः अर्थ न घेता त्यांच्या मागील ऐतिहासिक वास्तव, राजकीय परिस्थिती आणि मराठा साम्राज्याच्या गरजा यांचे सम्यक परीक्षण करण्यात आले आहे.

तसेच, आधुनिक लोकशाही राज्यव्यवस्था, भारतीय राज्यघटना, प्रशासनशास्त्र, सुशासन, उत्तरदायित्व, पारदर्शकता, कल्याणकारी राज्य अशा समकालीन संकल्पनांच्या प्रकाशात आज्ञापत्राचे तुलनात्मक विश्लेषण केले आहे. या तुलनात्मक अभ्यासातून आज्ञापत्रातील तत्त्वांची आधुनिक जगातल्या प्रशासकीय तत्त्वज्ञानाशी साधर्म्य व भिन्नता उघड झाली आहे. संपूर्ण संशोधन प्रक्रियेत मूल्यनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ आणि आलोचनात्मक दृष्टिकोन राखण्याचा प्रयत्न केला आहे.

आज्ञापत्राचा ऐतिहासिक संदर्भ:-

आज्ञापत्राचा उगम समजून घेण्यासाठी शिवकालीन व उत्तरशिवकालीन राजकीय घडामोडींचा संदर्भ अत्यावश्यक ठरतो. स्वराज्याची स्थापना, मराठ्यांच्या राजकारणाची घडण, मोगल साम्राज्याशी संघर्ष, सिद्दी-पुर्तुगीज-डच अशा परकीय सत्तांशी संघर्ष या सर्व प्रक्रियांमधून छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी एक सुदृढ, शिस्तबद्ध आणि जनआधारित राज्यव्यवस्था उभी केली. त्यांच्या पश्चात संभाजी महाराजांचा शौर्यपूर्ण संघर्ष, औरंगजेबाचा दक्षिणेतील मोहिमा, राजाराम महाराजांची हिम्मत आणि रणरणत्या काळात

ताराराणी व शिवाजी महाराज यांच्या पारंपरिक सत्ताधिष्ठानाचे रक्षण हा अखंड संघर्ष चालू राहिला. या संपूर्ण राजकीय उलाढालीचा प्रत्यक्ष साक्षीदार म्हणून रामचंद्र नीलकंठ अमात्य यांचे व्यक्तिमत्त्व उभे राहते.

रामचंद्रपंत अमात्य हे शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकपूर्व काळापासून राज्यकारभारात सक्रीय होते. शिवाजी, संभाजी, राजाराम, ताराबाई व शाहू महाराज या पाच छत्रपतींचा काळ त्यांनी अनुभवला. दीर्घ प्रशासकीय अनुभव, आर्थिक व राजकीय बुद्धिमत्ता आणि स्वराज्याशी असलेली निष्ठा यांचा परिपाक म्हणून आज्ञापत्राची निर्मिती झाली. साधारण इ.स. 1715 च्या सुमारास संभाजीराजे (द्वितीय) कोल्हापूर यांच्या आज्ञेनुसार त्यांनी हा ग्रंथ तयार केला. हा ग्रंथ केवळ वैयक्तिक विचारांचे प्रतिबिंब नसून स्वराज्याच्या प्रशासकीय अनुभवाचे संहितारूप आहे.

आज्ञापत्राचे एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची व्यावहारिकता. हा ग्रंथ केवळ नीतिपर व तात्त्विक उपदेश नसून प्रत्यक्ष कारभारात वापरता येईल असा राजकीय-प्रशासकीय मार्गदर्शक आहे. म्हणूनच महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार यांनी हा ग्रंथ “मराठी राजकीय वाङ्मयातील अपूर्व लेणे” असे संबोधले आहे. आज्ञापत्र लिहिताना अमात्यांनी तत्कालीन प्रशासनातील अडचणी, भ्रष्टाचाराची शक्यता, आप्तस्वकीयपणा, अधिकारांचा गैरवापर, गडकोटांची उपेक्षा, आरमाराची गरज, प्रजेचे संरक्षण यांसारख्या प्रश्नांचा अचूक वेध घेतला.

या ग्रंथाचा ऐतिहासिक संदर्भ हा फक्त मराठा इतिहासापुरता मर्यादित नाही; तर तो 17-18 व्या शतकातील भारतीय राज्यकारभाराच्या उत्क्रांतीचा साक्षीदार आहे. मध्ययुगीन सुलतानत व मोगल प्रशासनाच्या छायेतून भारतीय स्वराज्याचे स्वरूप घडत असताना स्थानिक स्वायत्तता, ग्रामव्यवस्था, वतनदारी, सैन्यशिस्त, गढी-पाणी-धान्य व्यवस्थापन यांची एक व्यापक चौकट आज्ञापत्राने दिली. म्हणूनच आज्ञापत्र हे केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज नसून भारतीय स्वराज्य संकल्पनेचे तात्त्विक विधान मानले जाते.

आज्ञापत्राची रचना व स्वरूप:-

आज्ञापत्राची रचना ही अत्यंत शिस्तबद्ध, तार्किक आणि प्रशासकीय दृष्ट्या प्रभावी अशी आहे. या ग्रंथामध्ये एकूण नऊ प्रकरणांचा समावेश आढळतो. त्यातील पहिले दोन प्रकरणे इतिहासपर असून उर्वरित सात प्रकरणे राजकारण व प्रशासनाशी संबंधित आहेत. त्यामुळे आज्ञापत्र हे अर्धवट स्मरणग्रंथ किंवा आत्मचरित्र नसून आचारसंहिता, प्रशासकीय मार्गदर्शक व राज्यव्यवस्थेचे संविधानात्मक तत्वज्ञान असा त्याचा त्रिविध स्वरूपात अभ्यास होतो.

या रचनेतून अमात्यांनी काही मूलभूत तत्त्वे अधोरेखित केली आहेत. राजा आणि प्रजा यांचे संबंध, मंत्रिमंडळाची निवड, सैन्याचे संघटन, गडकोट व आरमार व्यवस्था, महसुली धोरण, न्यायदान व्यवस्था, पर्यावरण-जतनाची तत्त्वे, धर्मनीती आणि सांस्कृतिक संरक्षण ही विविध विषयश्रेणी या ग्रंथात अत्यंत सुसंगतपणे मांडलेली आहे. आज्ञापत्रातील भाषा प्रशासकीय असूनही ओजस्वी, ललित आणि समर्थ आहे; आलंकारिकता न्यून असून आशयगांभीर्य सर्वोच्च पातळीवर जाणवते.

आज्ञापत्राचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे त्यातील संहिताबद्धता. प्रत्येक सूचना, नियम व विचार हे स्वतंत्रपणे मांडले असले तरी ते एकत्रितपणे पाहिल्यास स्वराज्याच्या संपूर्ण राज्यतत्त्वज्ञानाचे रूप उभे राहते. अमात्यांनी केलेली मांडणी ही नुसत्या आदर्शांचा

उपदेश नसून “करावे काय आणि करू नये काय” या दृष्टीने थेट व स्पष्ट आहे. उदा. गडकोटांवरील पाणीव्यवस्था, झाडे तोडण्यावर निर्बंध, सैनिक वेतनव्यवस्था, दरबारातील विनोदप्रवृत्ती यांवर त्यांनी अत्यंत नेमक्या सूचना दिल्या आहेत.

यात वापरलेली शैली ही आज्ञार्थक व नीतिपर आहे. “करावे”, “न करावे”, “जतन करावे”, “खबरदारी घ्यावी” अशी पुनरुक्ती जाणवते; यामुळेच या ग्रंथाचे नाव “आज्ञापत्र” उचित ठरते. हा ग्रंथ फक्त राजासाठी नव्हे तर मंत्री, किल्लेदार, हवालदार, सैनिक, महसूल अधिकारी व प्रजेपर्यंत सर्वांसाठी दिशादर्शक आहे. म्हणूनच काही संशोधक आज्ञापत्राला “स्वराज्याचा प्रशासकीय संविधान” असेही संबोधतात.

राज्यसंकल्पना :-

आज्ञापत्रातील राज्यसंकल्पना ही पूर्णपणे लोककल्याणाधिष्ठित आहे. राज्य हे केवळ भूभाग, सत्ता व सैन्याची रचना नसून ते एक नैतिक व सामाजिक दायित्व असलेली संस्था आहे, अशी धारणा या ग्रंथातून दिसून येते. राजाला सर्वोच्च अधिकार असूनही त्याच्या अधिकारांना नैतिक सीमा आहेत हा आज्ञापत्राचा मूलभूत संदेश आहे. राजा हा सर्वस्वी स्वेच्छाचारी नसून तो धर्म, न्याय व प्रजाहित या निकषांशी बांधील आहे. त्यामुळे आज्ञापत्रात विखुरलेले तत्त्वज्ञान आधुनिक लोकशाही संकल्पनेशी अत्यंत सुसंगत दिसते.

राज्यसंस्थेच्या तात्त्विक गाभ्यात “राजा-प्रजा संबंध” हा केंद्रबिंदू आहे. प्रजेचे हित म्हणजेच राज्याचे हित, आणि राज्याचा उपभोग नसून तो उपकार मानावा, अशी स्पष्ट राजसंकल्पना आज्ञापत्र मांडते. प्रजेवर अन्याय करणे, अनावश्यक करवसुली, जबरदस्तीने संपत्ती हडप करणे, स्वकीयांचे पक्षपात करणे या सर्व गोष्टींना अमात्यांनी स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे. राज्यकर्त्यांनी स्वार्थत्यागी, संयमी, करुणावंत आणि उत्तरदायी राहण्याची सक्ती आज्ञापत्रात नमूद आहे.

आज्ञापत्रातून स्पष्ट होते की राज्यकर्त्यांचे व्यक्तिमत्त्व आणि राजकारभार यांचा परस्परांशी घनिष्ठ संबंध आहे. राजकारण हे केवळ सत्ता टिकवण्याचे साधन नसून प्रजेच्या नैतिक उन्नतीचे साधन आहे, अशी शिवकालीन धारणा आज्ञापत्रावर अधोरेखित होते. दुर्गबांधणी, आरमार, महसूलव्यवस्था, न्यायदान, धार्मिक संस्था, शिक्षण, परंपरा व पर्यावरण संवर्धन या सर्व क्षेत्रांना जोडणारी व्यापक राज्यसंकल्पना येथे आढळते. या सर्वांचा केंद्रबिंदू म्हणजे व्यवस्था, शिस्त आणि प्रजाहितकारक शासन.

या तात्त्विक अधिष्ठानामुळे आज्ञापत्राला केवळ ऐतिहासिक ग्रंथ न मानता “भारतीय राज्यतत्त्वज्ञानाचा मूलग्रंथ” म्हणूनही अवकाश प्राप्त होतो. आधुनिक लोकशाहीत ज्या संकल्पना मान्य आहेत जसे उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी राज्य, सार्वजनिक संपत्तीचे संरक्षण त्या संकल्पनांचे बीज आज्ञापत्रात स्पष्टपणे दिसते. त्यामुळे आज्ञापत्र हे प्राचीन-मध्ययुगीन आणि आधुनिक काळ यांना जोडणारे बंधन म्हणून अभ्यासले जाऊ शकते.

राजा आणि नैतिक नेतृत्व :-

आज्ञापत्रात राजा हा केवळ सत्तेचा केंद्रबिंदू नसून नैतिक नेतृत्वाचा वाहक मानला आहे. शासनासाठी कर्मठपणा, पराक्रम आणि शिस्त जितकी आवश्यक आहे तितकीच विनयशीलता, संयम व आत्मसंयमही आवश्यक आहेत, अशी स्पष्ट भूमिका या ग्रंथात

मांडलेली दिसते. राजा स्वतः जर अविवेकी, सुखभोगी किंवा पक्षापाती असेल तर संपूर्ण प्रशासन व्यवस्था अधःपतनाकडे जाते, असा स्पष्ट इशारा आज्ञापत्र देते. म्हणूनच अमात्य म्हणतात की राजाने स्वतःच्या कृतीबाबत सतत सजग राहून “कीर्ति आणि अपकीर्ति” या दोन्हीचे भान ठेवले पाहिजे.

राजाने कोणत्याही प्रकारच्या स्तुतिप्रियतेपासून दूर राहावे, असे आज्ञापत्र सुचवते. दरबारातील विनोद, उधळपट्टी, मद्यपान, स्त्रीसंग, जुगार यांसारख्या दुर्व्यसनांपासून दूर राहण्याची कठोर सूचना करण्यात आलेली आहे. कारण या दुर्गुणामुळे निर्णयक्षमतेवर परिणाम होतो आणि राज्यकारभार बाधित होतो. राजा हा नीतीचा आदर्श असल्याने प्रजेच्या नैतिक वर्तनावरही त्याचा प्रभाव पडतो ही जाणीव आज्ञापत्रात स्पष्टपणे आढळते.

राजाने विद्वान, कर्तबगार आणि निष्पक्ष सल्लागारांची साथ ठेवावी, पण त्यांच्या प्रभावाखाली आंधळेपणाने वागू नये, अशा प्रकारची संतुलित अपेक्षा या ग्रंथातून पुढे येते. निर्णयप्रक्रियेत तर्क, अनुभव, शास्त्रज्ञान आणि प्रत्यक्ष व्यवहार यांचा मेळ साधणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आज्ञापत्र राजाला आज्ञा देणारा सम्राट न बनवता सर्वमान्य, सुबुद्ध आणि जबाबदार नेता बनवण्याचे मार्गदर्शन करते.

आज्ञापत्रातील नैतिक नेतृत्वाची संकल्पना आधुनिक गुड गव्हर्नन्स, एथिकल लीडरशिप व पब्लिक मोरलिटी या संकल्पनांशी प्रतिध्वनी साधते. आजच्या लोकशाही व्यवस्थेत राजाचा स्थान बदलले असले तरी नेते, लोकप्रतिनिधी, मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी यांच्याकडून अपेक्षित असलेले उत्तरदायित्व, संयम, पारदर्शकता आणि प्रजाहितनिष्ठा यांना आज्ञापत्रातील तत्त्वज्ञान अत्यंत सुसंगत आहे. या दृष्टीने पाहता आज्ञापत्रातील राजनैतिक आदर्श आजही तेवढेच प्रासंगिक व मार्गदर्शक ठरतात.

मंत्रिमंडळ, अधिकारी व प्रशासकीय यंत्रणा

आज्ञापत्रात मंत्रिमंडळ व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची मांडणी ही अत्यंत वास्तवदर्शी आणि अनुभवानिष्ठ आहे. राज्यकारभार केवळ राजावर अवलंबून राहत नाही; उलट तो सुयोग्य, नीतिमान व कार्यक्षम अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर उभा असतो ही भूमिका आज्ञापत्र ठामपणे मांडते. अधिकारी हे राज्याचे आधारस्तंभ असल्याने त्यांच्या निवडीपासून त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीपर्यंत सर्वच गोष्टींबाबत अमात्यांनी सूक्ष्म सूचना दिलेल्या आहेत.

अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत आज्ञापत्रात वंशपरंपरा, आप्तभाव, किंवा जातभेद याऐवजी योग्यता, प्रामाणिकपणा व निष्ठा यांना महत्त्व देण्यात आलेले आहे. फक्त आप्तस्वकीय असल्यामुळे उच्चपदावर नेमणूक करू नये, अशी स्पष्ट सूचना केली आहे. अनुभव, युद्धकौशल्य, व्यवहारज्ञान आणि सचोटी या निकषांच्या आधारेच अधिकारी निवडले जावेत, असे आज्ञापत्र सांगते. ही संकल्पना आधुनिक मेरिट-बेस्ड ब्युरोक्रसीशी थेट सुसंगत आहे.

अधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार, लाचखोरी, प्रजेवरील अत्याचार आणि सत्तेचा गैरवापर करू नये ही आज्ञापत्रातील कठोर भूमिका आहे. जर कोणताही अधिकारी संशयास्पद वर्तन करित असेल तर त्याची तात्काळ चौकशी करावी, दोषी ठरल्यास शिक्षा द्यावी, असे

स्पष्टपणे नोंदविले आहे. प्रशासनात शिस्त व पारदर्शकता यांचा आग्रह आज्ञापत्र सातत्याने धरते. ही दृष्टी आधुनिक अकाउंटेबिलिटी आणि ट्रान्स्पारन्सी या लोकशाही संकल्पनांशी सुसंगत आहे.

आज्ञापत्रात दरबारातील वातावरणाचा देखील विचार केला आहे. दरबारात कारभाराशी संबंध नसलेले, रिकामटेकडे, गोंसिप करणारे लोक नसावेत अशी सूचना आहे, कारण त्यांच्यामुळे गुपिते बाहेर जातात व निर्णयप्रक्रियेत विचलन निर्माण होते. अधिकाऱ्यांची वर्तनशैली सुसंस्कृत असावी, अप्रमाणिक वक्तृत्व, द्वेष किंवा कटकारस्थान यांना आश्रय दिला जाऊ नये, असा आज्ञापत्राचा स्वच्छ संकेत आहे.

अधिकाऱ्यांच्या वेतनव्यवस्थेबाबतही एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व आज्ञापत्र मांडते. कार्यविशेष म्हणून एखाद्या अधिकाऱ्याचे वेतन वाढवू नये, कारण त्यातून इतरांमध्ये असंतोष निर्माण होऊन संपूर्ण व्यवस्थाच ढासळते असा अमात्यांचा व्यवहार्य इशारा आहे. यावरून दिसते की ते केवळ नैतिक उपदेश देत नाहीत तर प्रशासनातील मनोविज्ञान आणि सामाजिक संतुलन यांचाही बारकाईने विचार करीत आहेत. यातून आज्ञापत्र आधुनिक प्रशासकीय रचनेतील पुढील संकल्पनांना आधीच अधोरेखित करते: गुणवत्ताधिष्ठित निवड, पारदर्शकता, जबाबदारी, शिस्तबद्ध सेवा, भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर भूमिका या सर्व बाबी आजच्या संविधानिक लोकशाहीतील चांगल्या कारभाराच्या मूळ तत्वांशी जुळतात. त्यामुळे आज्ञापत्र केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज नसून आधुनिक प्रशासकीय विज्ञानाचा प्राचीन भारतीय संदर्भातील मूलग्रंथ ठरतो.

महसूल व अर्थकारभार :-

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यव्यवस्थेचा कणा म्हणजे न्याय्य, लोकाभिमुख आणि शोषणविरहित महसूलव्यवस्था. आज्ञापत्रात महसूल व्यवस्थेबद्दल रामचंद्र पंत अमात्य यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये आधुनिक आर्थिक प्रशासनाची बीजे स्पष्टपणे दिसून येतात. राज्याची समृद्धी ही प्रजेच्या घामाच्या श्रमांवर उभी असते आणि म्हणूनच करव्यवस्था ही प्रजेच्या क्षमतेनुसार व न्याय्य पद्धतीने असावी, हा आज्ञापत्रातील मूलभूत आग्रह आहे. कर वसुली ही दडपशाही, अत्याचार किंवा सक्तीने न करता शास्त्रोक्त नियमांनुसार आणि प्रजेच्या हिताचा विचार करूनच करावी अशी सूचना अत्यंत ठाम आहे.

आज्ञापत्रात कर हे “राज्याचा प्राण” मानले असले तरी प्रजापीडा हा कररूपाने होऊ नये, यावर वारंवार भर दिलेला आहे. प्रजा उपाशी-नागडी, दरिद्री राहिली आणि राज्यसत्ता वैभवात न्हाऊन निघाली, तर अशा राज्याला दीर्घायुष्य लाभत नाही असा अनुभवजन्य निष्कर्ष अमात्य मांडतात. म्हणूनच महसूल वसुली करताना शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, दुष्काळ, पुर, महामारी अशा नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात करमाफी किंवा सवलती द्याव्यात, अशी लोकाभिमुख भूमिका आज्ञापत्रात व्यक्त होते. आधुनिक कल्याणकारी राज्यसंकल्पनेशी ही बाजू स्पष्टपणे जोडली जाते.

महसूल व्यवस्थेत दलाल, वतनदार, मध्यस्थ यांच्याकडून प्रजेचे शोषण होऊ नये, म्हणून शेतकऱ्याची थेट राज्याशी संपर्करचना तयार करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. वसुलीच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी, नोंदी प्रामाणिक ठेवाव्यात, खात्यांत फेरफार करू नयेत, अधिकार्यांनी लाचखोरी किंवा बेकायदेशीर वसुली करू नये असा स्पष्ट इशारा आज्ञापत्रात आहे. महसूल अधिकारी

हे प्रजेचे रक्षक आहेत, घसारा-लुट करणारे नाहीत ही संकल्पना आजच्या लोकायुक्त, वित्तीय लेखापरीक्षण व नियंत्रणाच्या प्रणालींशी थेट सुसंगत आहे.

जंगल, खनिज, समुद्रकिनारा, व्यापारी बंदरे, आरमार, दुर्ग, गावे व बाजारपेठा या सर्व गोष्टींच्या व्यवस्थापनातून राज्याची अर्थव्यवस्था चालते, असा व्यापक अर्थकारभाराचा दृष्टिकोन आज्ञापत्र देते. देवस्थान, धर्मकार्यातील दान, दुष्काळातील अन्नवाटप, रुग्णांची सेवा, शाळा व गुरुकुल, गडकिल्ल्यांची उभारणी, आरमाराचा विस्तार, सीमेचे संरक्षण या सर्वांसाठी आर्थिक नियोजन आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन तेथे आहे. त्यामुळे आज्ञापत्र अर्थशास्त्र, समाजकल्याण आणि सुरक्षा या तिन्हींचा समन्वय साधणारा एक अनोखा दस्तऐवज ठरतो.

यातून दिसते की शिवकालीन अर्थव्यवस्थेत पुढील तत्त्वे प्रबळ होती: लोककल्याणाधिष्ठित करव्यवस्था, करांचा समतोल दर, आपत्तीतील करसवलत, प्रजेला थेट संपर्क, महसूल वसुलीतील पारदर्शकता, आर्थिक नियोजनाचा दीर्घकालीन दृष्टिकोन हीच तत्त्वे आजच्या आधुनिक लोकशाही राज्यातील वित्तीय शिस्त, बजेट नियोजन, सामाजिक न्याय व करप्रणाली यांना मार्गदर्शक ठरतात. त्यामुळे आज्ञापत्रातील महसूल विचार केवळ ऐतिहासिक उल्लेख नसून आजच्या शासनप्रणालीसाठीही अत्यंत प्रासंगिक तात्त्विक अधिष्ठान देणारे आहेत.

दुर्गव्यवस्था, संरक्षणनीती आणि सुरक्षा प्रशासन:-

मराठा राज्यव्यवस्थेतील सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण व भव्य घटक म्हणजे दुर्गसंस्था. सह्याद्रीच्या कड्या, डोंगरकडे, समुद्रकिनारे आणि खाड्यांवर उभारलेली दुर्गरचना ही केवळ सैनिकी शक्तीचे प्रतीक नव्हती, तर ती प्रशासन, आर्थिक संरक्षण, लोककल्याण आणि स्वराज्याच्या सार्वभौमत्वाचे सजीव केंद्र होती. आज्ञापत्रात दुर्गाविषयी दिलेल्या सूचना अत्यंत सूक्ष्म, व्यवहार्य आणि दूरदर्शी आहेत. दुर्ग ही “संपूर्ण राज्याचे सार” आहे असे वर्णन आढळते; त्यामुळे दुर्गव्यवस्थेचा मूलभूत तात्त्विक आधार स्पष्ट होतो.

दुर्गनिर्मिती करताना प्रथम पाण्याची सोय, अन्नधान्याचा साठा, वैद्यकीय व उपचारव्यवस्था, शस्त्रसाठा आणि शत्रूपासून नैसर्गिक संरक्षण या सर्व घटकांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे, असे आज्ञापत्रात सांगितले आहे. “गडावरी उदक पाहून गड बांधावा” असा ठाम आदेश देताना अमात्य केवळ अभियांत्रिकी सूचना देत नाहीत, तर दीर्घकालीन टिकावू संरक्षण कल्पना व्यक्त करतात. वेढ्याच्या काळात झरे आटण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तळी, टाके, जलसाठे मजबूत करावेत, जलव्यवस्थापन चोख असावे हे आजच्या जलसंधारण व दुर्गसंवर्धन शास्त्राशी सुसंगत आहे.

दुर्गावरील लष्करी दलाच्या शिस्तीचा आज्ञापत्रात तपशीलवार मागोवा आहे. किल्लेदार, सुभेदार, सरनोबत, हवालदार यांचे अधिकार निश्चित केलेले असून त्यांना जबाबदाऱ्या व मर्यादा देण्यात आल्या आहेत. पहारा, बुरुज, प्रवेशद्वार, शस्त्रसाठा, तोफखाना यांची नियमित पाहणी करणे ही केवळ तांत्रिक जबाबदारी नसून स्वराज्याशी निष्ठेचे प्रतीक मानले गेले आहे. किल्ल्यात साठवलेले धान्य, मीठ, औषधे, लाकूड आणि पशुधन यांचे काटेकोर लेखे ठेवावेत, मोजणी व्यवस्थित व्हावी असा आदेश देतांना भ्रष्टाचार, अफरातफर आणि निष्काळजीपणावर कठोर कारवाईची तरतूदही स्पष्ट आहे.

दुर्ग हे केवळ युद्धकाळातील आश्रयस्थान नसून शांततेच्या काळातही प्रशासनिक केंद्रे होती. न्यायदान, महसूलवाटप, सैन्यनियोजन, गुप्त माहिती, संदेशवाहतूक, आरमाराशी संपर्क या सर्व बाबींमध्ये दुर्गाची भूमिका महत्त्वाची होती. म्हणूनच दुर्गाची निवड ही भूगोल, राजकारण आणि अर्थकारण या तिन्हींच्या संगमावर आधारित होती. यामुळेच रायगड, जंजिरा, सिंगड, तोरणा, राजगड, प्रतापगड आणि सिंधुदुर्ग यांसारखे किल्ले इतिहासात अनन्यसाधारण स्थान धारण करतात.

आज्ञापत्रात वनसंपदा आणि पर्यावरणाच्या संदर्भात दिलेली सूचना विशेष महत्त्वाची आहे. आंबा, फणस, चिंच, पिंपळ, वड इत्यादी वृक्ष जतन करावेत, त्यांची अकारणी तोड करू नये, प्रजेच्या भावनांचा व पर्यावरणाचा विचार करावा अशी स्पष्ट सूचना संरक्षणनीतीत पर्यावरणस्नेही दृष्टिकोन दाखवते. युद्धसज्जता आणि निसर्गसंवर्धन यांचा समतोल साधणे हीच खरी राज्यनीती ही भावना येथे दिसते.

दुर्गव्यवस्थेचा आधुनिक संदर्भात विचार केल्यास हे तत्त्वज्ञान राष्ट्रीय सुरक्षा, सीमासंरक्षण, सायबरसुरक्षा, आपत्तीव्यवस्थापन व संरक्षणनीतीच्या आधुनिक आराखड्याशी ताडता येते.

दुर्गाविषयी आज्ञापत्रातून निर्माण होणारे मुख्य आशयबिंदू असे दिसतात: दुर्ग म्हणजे राज्याच्या अस्तित्वाचा पाया, जलसाठा व अन्नसाठ्याची काटेकोर व्यवस्था, शिस्तबद्ध व जबाबदार लष्करी यंत्रणा, पर्यावरण व वनसंपदेचे संरक्षण, प्रशासन + संरक्षण यांचा समन्वित केंद्रबिंदू यावरून स्पष्ट होते की दुर्गव्यवस्था ही केवळ सैनिकी साधन नव्हती, तर ती सम्पूर्ण लोकाभिमुख, पर्यावरणाभिमुख आणि तर्कशुद्ध संरक्षणनीती होती. आधुनिक लोकशाही राष्ट्रांच्या संरक्षण तत्त्वज्ञानाला आज्ञापत्रातील ही दृष्टि दिशादर्शक ठरते.

नौदल व सागरी संरक्षणनीती (आरमार) :-

मराठा साम्राज्याच्या इतिहासात आरमाराची उभारणी हा क्रांतिकारी टप्पा ठरतो. भारतीय उपखंडात जमीनीवरील युद्धपरंपरा प्राचीन असली तरी सागरी युद्धनीतीची संगठित परंपरा खंडित झाली होती. या पार्श्वभूमीवर शिवछत्रपतींनी उभारलेले आरमार म्हणजे केवळ नौदल नव्हे तर संपूर्ण सागरी सार्वभौमत्वाची राजनैतिक घोषणा होती. आज्ञापत्रात रामचंद्र पंत अमात्य आरमाराचे महत्त्व अधोरेखित करत म्हणतात “आरमार म्हणजे स्वतंत्र एक राज्यांगच आहे”. या एका विधानात सागरी शक्तीला राज्यसंस्थेच्या चौकटीत स्वतंत्र स्थान देण्याची कल्पना स्पष्ट होते.

शिवकालीन सागरी परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची होती. कोकण किनारपट्टीवर इंग्रज, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच आणि सिद्दी यांचे वर्चस्व पसरलेले होते. ते सागरी व्यापारावर एकाधिकार गाजवत होते; स्थानिक जनतेवर अत्याचार, लूटमार, दडपशाही आणि धार्मिक दडपण आणत होते. या सर्वाना प्रत्युत्तर देत “ज्याच्याकडे आरमार त्याच्याकडे समुद्र” ही राजकीय जाणीव शिवछत्रपतींनी प्रत्यक्षात आणली. आज्ञापत्रात आरमाराचा उद्देश फक्त लढाया नसून प्रजासुरक्षा, व्यापारसंवर्धन, दळणवळण, गुप्तवार्ता आणि राजनैतिक संबंध यांच्याशी जोडलेला दिसतो.

आरमार उभारणीसाठी महाराजांनी जहाजबांधणी केंद्रे उभी केली. कल्याण, भिवंडी, पनवेल, मालवण, विजयदुर्ग, रत्नदुर्ग येथे जहाजे बांधली गेली. सुरुवातीला पोर्तुगीज तंत्रज्ञांची मदत घेतली, परंतु परकीयांवर अवलंबित्व धोकादायक ठरू शकते हे

ओळखून स्वदेशी कारागिर घडवले गेले. यामुळे आरमार पूर्णतः स्वदेशी कौशल्यावर उभे राहिले ही गोष्ट भारतीय तांत्रिक स्वाभिमानाची प्रचीती देणारी आहे.

मराठा आरमारातील जहाजांचे विविध प्रकार आज्ञापत्र आणि इतर साधनांमधून समोर येतात

१. गुराब – १५०-३०० टन क्षमता, २-३ डोलकाट्या, मध्यम तोफा
२. गलबत – वेगवान, ७०-८० टन क्षमता, झटपट हल्ल्यांसाठी उपयुक्त
३. शिबाड – मोठे मालवाहू व युद्धनौकांचे संयोजन
४. मचवा – हलकी, वेगवान, गुप्तवार्ता व संदेशवाहतुकीसाठी
५. तारू, पाल, वाघोर, पगार – विविध युद्धतंत्रासाठी वापर

आज्ञापत्रात सागरी युद्धतंत्राचीही स्पष्ट रूपरेखा दिलेली आहे. वाऱ्याचा वेग, भरती-ओहोटी, खाड्यांचे स्वरूप, जलदुर्गाचा आधार, जहाजांचा वेग व रचना या सर्वांचा सैन्यनीतीत कसा वापर करावा याचे निर्देश दिले आहेत. शत्रू बलवान असेल तर जलदुर्गाचा आश्रय घ्यावा, जहाजे विनाकारण धोक्यात घालू नयेत, सैनिकांचे प्राण वाचवणे हाच खरा विजय हा मानवतावादी दृष्टिकोन स्पष्टपणे दिसतो.

सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, पद्मदुर्ग आणि खांदेरी-उंदेरी ही जलदुर्गाची साखळी म्हणजे मराठा आरमाराचा कणा होता. या किल्ल्यांनी आरमाराला सुरक्षित बंदरे दिली, तर आरमाराने जमिनीवरील राज्यसत्तेला सागरी कवच दिले यातून भू आणि सागर सुरक्षा यांचे अद्भुत समन्वयन घडले. पद्मदुर्गाबाबत म्हणतात “राजापुरीच्या उरावर दुसरी राजापुरी केली”, तर सिंधुदुर्गाबाबत अमात्य म्हणतात “चौर्याऐंशी बंदरी ऐसी जागा दुसरी नाही” ही वाक्ये त्यांच्या रणनीतिक दृष्टीचे द्योतक आहेत.

आरमारासंदर्भात आज्ञापत्रातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण पैलू म्हणजे सागरी व्यापारनीती. समुद्रमार्गे होणारा व्यापार राज्याच्या समृद्धीचा कणा आहे हे ध्यानात घेऊन व्यापाऱ्यांना संरक्षण देणे, जकात योग्य पद्धतीने वसूल करणे, व्यापार जहाजांची लूट न करणे, परकीय व्यापाऱ्यांशी मापदंड ठेऊनच वागणे अशी स्पष्ट धोरणात्मक मांडणी येथे होते. आधुनिक सागरी कायदे, नौसेना सुरक्षा, ब्लू इकॉनॉमी यांचे हे पूर्वरूप मानता येते.

आधुनिक संदर्भात पाहता मराठा आरमाराने पुढील संकल्पना प्रत्यक्षात सिद्ध केल्याः सागरी सार्वभौमत्वाची राजकीय जाणीव, तटबंदी आणि सागरी सुरक्षा यांचा समन्वय, स्वदेशी तंत्रज्ञान व कारागिरीचा विकास, सागरी व्यापार व राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यांचे परस्परसंबंध, सागरी संरक्षण हे स्वतंत्र राज्यांग यावरून स्पष्ट होते की आजची नौदल सुरक्षा, तटरक्षक दल, जागतिक समुद्री कायदे, आर्थिक सागरी क्षेत्राचे संरक्षण या सर्वांची बीजे शिवकालीन आरमारनीतीत दडलेली आहेत.

न्याय, नैतिकता आणि नागरिककेंद्रित शासनतत्त्वे:-

आज्ञापत्राचा सर्वात महत्त्वाचा आणि आजही अत्यंत प्रासंगिक असा पैलू म्हणजे न्यायव्यवस्था आणि नैतिक शासनतत्त्वांची मांडणी. मराठा राज्यव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी तलवार नव्हती, तर न्याय आणि धर्माधिष्ठित शासन हा मूलाधार होता. छत्रपती शिवाजी

महाराजांनी “हिंदवी स्वराज्य” ही संकल्पना उभी केली तेव्हा तिचा आत्मा प्रजेच्या हिताचे आणि नैतिकतेवर आधारलेले राज्य असा होता. आज्ञापत्र ही या संकल्पनेची लिखित राजकीय व नैतिक अभिव्यक्ती आहे.

रामचंद्र पंत अमात्य न्यायाधिष्ठित राजसत्ता स्पष्ट शब्दांत मांडतात. राजा हा प्रजेचा स्वामी नसून विश्वस्त आहे, ही संकल्पना अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. राजा आणि राज्याधिकारी हे “राज्याची सेवा करणारे” आहेत, हा लोकाभिमुख दृष्टिकोन आजच्या लोकशाहीतील सार्वजनिक हित, सार्वजनिक जबाबदारी आणि संविधाननिष्ठ प्रशासनाशी थेट जोडला जातो. स्वराज्याची पायरी म्हणजे सत्तासुख नव्हे तर प्रजेची कल्याणकारक जबाबदारी हाच संदेश आज्ञापत्रातून उमटतो.

आज्ञापत्रात वारंवार “प्रजापीडा हा सर्वांत मोठा दोष” असल्याचे सांगितले आहे. कर-वसुलीतील अत्याचार, गावकऱ्यांवर जबर मारझोड, मालमत्तेची लूट, विनाकारण तुरुंगवास, स्त्रियांवरील अत्याचार, दुर्बलांवरील अन्याय ही सर्व प्रजापीडाच ठरते आणि असा अन्याय करणारा अधिकारी शिक्षा पात्र आहे, हे आज्ञापत्र ठासून सांगते. आजच्या मानवाधिकार संकल्पना आणि सामाजिक न्याय तत्त्वज्ञान यांच्याशी ही विचाररेषा पूर्णपणे सुसंगत दिसते.

न्यायदानाबाबत आज्ञापत्रात स्पष्ट निर्देश आहेत की न्याय हा पक्षपातशून्य आणि धर्मनिरपेक्ष असावा. जाती, वंश, पद, संपत्ती किंवा वंशपरंपरा यांवर आधारलेला पक्षपात नको ही भूमिका त्या काळात अत्यंत प्रगत मानावी लागेल. साक्षीदारांची नीट चौकशी करणे, दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकणे, पुरावे तपासणे आणि नंतरच निर्णय देणे ही प्रक्रिया आधुनिक न्यायव्यवस्थेचीच पूर्वपीठिका आहे.

याशिवाय लाचखोरी, भ्रष्टाचार, सत्तेचा गैरवापर आणि अधिकारांचा दुरुपयोग याबाबत आज्ञापत्र मनमोकळेपणाने कठोर भूमिका घेते. जो अधिकारी प्रजेला लुबाडतो, त्याने केवळ कायदा मोडलेला नसतो तर राज्याशी केलेला विश्वासघात केला असतो, असे अमात्य म्हणतात. अधिकार्यांनी संयमी, विनम्र, प्रजेला सुलभ आणि न्यायप्रिय असावे ही लोकसेवक संकल्पना आधुनिक नागरी सेवा तत्त्वज्ञानाशी जुळणारी आहे.

न्याय आणि नैतिकतेबरोबरच आज्ञापत्रात दया, करुणा आणि सामाजिक उत्तरदायित्व यांनाही मोठे स्थान आहे. आंधळे, पांगळे, अनाथ, निराधार, विधवा, रोगग्रस्त यांची व्यवस्था करणे हे राज्याचे कर्तव्य असल्याचे सांगितले आहे. दुष्काळ, साथीचे रोग, पुर, आगी यांसारख्या संकटात लोकांना मदत करणे ही सरकारची पहिली जबाबदारी ठरते. हीच कल्पना आधुनिक कल्याणकारी लोकशाही राज्याच्या संकल्पनेतून पुढे विकसित झालेली दिसते.

यातून स्पष्ट होते की आज्ञापत्रातील शासनतत्त्वे तीन मूलभूत आधारांवर उभी आहेत १. न्यायाधिष्ठित राजसत्ता २. नैतिकता आणि धर्मसंकल्पना ३. प्रजेच्या हिताचा सर्वोच्च विचार हीच तत्त्वे आजच्या भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार, कर्तव्ये आणि सामाजिक न्याय यांत प्रतिबिंबित झालेली दिसतात. म्हणूनच आज्ञापत्र हे केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज नसून आधुनिक लोकशाही प्रशासनाचा तात्त्विक पूर्वज मानावे लागते.

सैन्यव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणनीती:-

आज्ञापत्रात केवळ नागरी प्रशासनाचाच विचार नाही, तर राज्याच्या टिकाऊपणासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सैन्यव्यवस्थेचेही सुसूत्र आणि तर्कशुद्ध दर्शन घडते. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील सैन्यरचना केवळ आक्रमणकेंद्री नव्हती; ती संरक्षणनिष्ठ, शिस्तबद्ध आणि लोकाभिमुख होती. आज्ञापत्र त्या सैन्यव्यवस्थेचे सिद्धांतात्मक स्वरूप स्पष्ट करते आणि आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा संकल्पनांशी त्याचे सुसंगतीसूत्र जोडते.

सैन्य हे राज्याचे केवळ बळ नसून, राज्याच्या अस्तित्वाचे आश्वासन आहे अशी धारणा आज्ञापत्रात सतत प्रकर्षाने दिसते. त्यात सैन्याची निवड, प्रशिक्षण, शिस्त, वेतनव्यवस्था, अधिकारपद्धती आणि युद्धतंत्र या सर्वांबद्दल अनुभवाधिष्ठित सूचना आहेत. सैनिकांची निवड करताना केवळ बल, पराक्रम किंवा जातवर्ग यांवर अवलंबून न राहता निष्ठा, नैतिकता व कर्तव्यपरायणता हे गुण महत्त्वाचे समजले गेले. सैन्य म्हणजे “बळ” असले तरी ते “धर्माच्या व न्यायाच्या मर्यादित राहणारे बळ” असावे, ही आज्ञापत्रातील अनोखी संकल्पना आहे.

आज्ञापत्रात सैनिक आणि सरदार या दोन स्तरांतील जबाबदाऱ्या स्पष्ट विभागल्या आहेत. सरदारांनी गर्वीष्ट, विलासी किंवा स्वैराचार करणारे नसावे, तर प्रजेला त्रास देणे तर सर्वथा टाळावे, असे सांगितले आहे. युद्धकाळात तसेच शांततेच्या काळातही सैनिकांच्या वर्तनावर मर्यादा असाव्यात हा आधुनिक सैन्याची आचारसंहिता यासारखा मूलभूत विचारच होय. युद्ध करताना निरपराध प्रजेला हानी पोहोचू नये, मंदिरे, शेती, जलस्रोत आणि धार्मिक स्थळांची विटंबना होऊ नये हे निर्देश त्या काळासाठी अवर्णनीय प्रगत विचार दर्शवतात.

आज्ञापत्रातील एक अत्यंत महत्त्वाचा पैलू म्हणजे किल्ले, गडकोट आणि जलदुर्गांचे महत्त्व. “संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग” असे जे वचन आहे, ते या सैन्यनीतीचे हृदयस्थान आहे. गडकिल्ले हे केवळ दगडी वास्तू नव्हते, तर लष्करी संरक्षण, राजकीय नियंत्रण, आर्थिक साठा आणि मानसबल यांचे केंद्र होते. किल्ल्यांच्या हवालदारांची नियुक्ती, पाणी-साठा, धान्यकोठारे, दारूगोळा, शिस्त, स्वच्छता, पर्यावरणसंवर्धन याबाबत आज्ञापत्रात जी सूक्ष्म सूचना दिली आहे, ती आधुनिक strategic fortification management शी तुल्यभूत ठरते.

याच अनुषंगाने आरमाराविषयीचे प्रकरण आज्ञापत्रात विशेष अधोरेखित केलेले आहे. “ज्याजवळ आरमार त्याचा समुद्र” ही घोषणा केवळ राजकीय नाही तर भूराजकीय भान दर्शवणारी आहे. समुद्र म्हणजे व्यापारमार्ग, संसाधने, सुरक्षारेषा आणि परकीय हस्तक्षेपाचे प्रवेशद्वार हे शिवाजी महाराजांनी अचूक ओळखले होते. जलदुर्गांची साखळी, रणनौका, गुराब-गलबते आणि संदेशवाहू नौका यांच्या आधारे उभारलेले आरमार आजच्या अर्थाने नौदल सुरक्षा धोरणाचे मूळ स्वरूप म्हणता येईल.

सैन्यव्यवस्थेचा आणखी एक मानवीय पैलू म्हणजे सैनिककल्याण. आज्ञापत्रात विधवा, अनाथ, जखमी सैनिक आणि कुटुंबीय यांच्याबद्दल करुणेची व जबाबदारीची भूमिका आढळते. युद्धातील हानी ही केवळ रणांगणापुरती मर्यादित नसून सामाजिक अस्थैर्य घडवू शकते याची जाणीव शासनकर्त्यांना असावी, ही आजची आधुनिक welfare of ex-servicemen policy शी जोडलेली संकल्पना आहे.

या संपूर्ण सैन्यदृष्टीतून पुढील बाबी ठळकपणे दिसतात: राष्ट्रीय सुरक्षेला नैतिक अधिष्ठान; अनुशासन, शिस्त आणि उत्तरदायित्व, किल्ले व आरमार यांचे रणनीतिक महत्त्व, सैनिककल्याण आणि प्रजेसाठी संरक्षक भूमिका, आक्रमण नव्हे तर संरक्षणप्रधान धोरण ही सर्व तत्त्वे आज भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षा धोरणा, संरक्षणसेवा नियमावली आणि सशस्त्र सेना आचारसंहितेत प्रतिबिंबित झालेली दिसतात. त्यामुळे आज्ञापत्रातील सैन्यदृष्टी ही केवळ ऐतिहासिक नोंद नसून आधुनिक संरक्षणराजकारणाचा विचारपूर्व इतिहास ठरते.

समारोप व निष्कर्ष:-

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्यनीतीचा अधिकृत लिखित आराखडा म्हणून रामचंद्रपंत अमात्य कृत आज्ञापत्र हा ग्रंथ भारतीय राज्यव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक अप्रतिम दालन उघडतो. या दस्तऐवजात शासनाचे स्वरूप, सत्ता व जनतेचे नाते, न्यायनिती, आर्थिक शिस्त, लष्करी संघटन, दुर्गव्यवस्था, आरमार उभारणी, पर्यावरणसंरक्षण आणि नैतिक प्रशासन यांचे सुसूत्र व तर्कशुद्ध विश्लेषण आढळते. आज्ञापत्र वाचताना असे स्पष्टपणे जाणवते की शिवकालीन स्वराज्य ही केवळ प्रादेशिक राजसत्ता नव्हती, तर ती सामाजिक जबाबदारीची आणि नैतिक तत्वांवर आधारलेली लोकाभिमुख व्यवस्था होती. त्यामुळे आज्ञापत्र हे केवळ ऐतिहासिक अवशेष न राहता जिवंत राजकीय तत्त्वज्ञानाचा ग्रंथ ठरतो.

आधुनिक लोकशाही व्यवस्थेशी आज्ञापत्राचा संबंध तपासताना लक्षात येते की आज भारतीय राज्यघटना ज्या “कल्याणकारी राज्य”, “सुशासन”, “जबाबदार प्रशासन”, “मानवी हक्क” आणि “न्याय्य वितरण” या मूल्यांवर उभी आहे, त्यांची तात्त्विक बीजे शिवकालीन राज्यनीतीतच पेरलेली होती. आज्ञापत्रात स्पष्टपणे मांडलेल्या विचारांनुसार राजा हा मालक नसून राज्याचा विश्वस्त आहे आणि प्रजा ही सत्तेचा केंद्रबिंदू आहे. हा विचार म्हणजेच आधुनिक लोकशाहीच्या सार्वभौमत्वाच्या तत्त्वाचा प्रारंभिक बीजांकुर होय. याच अनुषंगाने आज्ञापत्रात नमूद असलेले प्रशासनातील पारदर्शकता, भ्रष्टाचारावरील कठोर भूमिका, अधिकारी वर्गाची जबाबदारी, लष्करी व आर्थिक शिस्त यांसारखी तत्त्वे आजही शासनप्रणालीस दिशा देणारी आहेत.

आज्ञापत्रातून उलगडणारे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे मानवीयतेने ओतप्रोत भरलेली राज्यदृष्टी. अंध, पंगू, निराधार, दुःखी, रोगट, पीडित घटकांविषयी करुणाभाव बाळगून त्यांचे पालनपोषण करण्याची राज्यकर्त्यांची जबाबदारी या ग्रंथात स्पष्टपणे सांगितली आहे. त्याचबरोबर धार्मिक सहिष्णुता, योग्य दान, देवस्थानांची व्यवस्था, विद्वानांचा सन्मान व सामाजिक सलोखा या गोष्टी शासनाचा अविभाज्य भाग मानल्या आहेत. अशा सुसंस्कृत व संतुलित राज्यव्यवस्थेमुळे स्वराज्याची संकल्पना फक्त राजकीय स्वातंत्र्यापुरती मर्यादित न राहता सांस्कृतिक व नैतिक स्वाभिमानाची बनते.

इतिहासाच्या दृष्टीने पाहिले असता आज्ञापत्र हा एक मौल्यवान प्राथमिक स्रोत आहे. तो केवळ घटनांचे वर्णन न देता त्या मागील तत्त्वांचे आणि राज्यकारभाराच्या नीतींचे विवेचन करतो. त्यामुळे इतिहाससंशोधनाला तसेच राज्यशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन, संरक्षणअभ्यास आणि व्यवस्थापन या क्षेत्रांनाही तो समृद्ध करणारा आहे. आजच्या जागतिकीकरणाच्या आणि वेगाने बदलणाऱ्या राजकीय-आर्थिक व्यवस्थेच्या संदर्भातही आज्ञापत्रातील धडे जसेच्या तसे लागू पडतात. सत्ता ही जबाबदारी आहे, न्याय हेच राज्याचे जीवन आहे आणि जनकल्याण हेच शासनाचे ध्येय आहे, ही मूल्ये आजही तितकीच अनिवार्य आहेत.

या सर्व विवेचनाच्या आधारे असा निष्कर्ष निघतो की आज्ञापत्र हा केवळ शिवकालीन राजकारभाराचा आरसा नसून भारतीय सुशासन परंपरेचा शाश्वत द्योतक आहे. आधुनिक प्रशासक, लोकप्रतिनिधी, धोरणनियंते आणि नागरिक यांनी जर या ग्रंथातील तत्त्वांचे आचरण केले, तर लोकशाही अधिक सक्षम, पारदर्शक व लोकाभिमुख होऊ शकते. म्हणून आज्ञापत्राचा अभ्यास हा भूतकाळाचा केवळ स्मरणोत्सव नसून वर्तमानाचा आत्मपरीक्षण आणि भविष्याचा मार्गदर्शक ठरतो.

अखेरीस असे म्हणता येईल की, शिवछत्रपतींच्या कार्याने उभ्या राहिलेल्या स्वराज्याला शब्दरूप देणारे आज्ञापत्र हे वास्तवात न्याय, कर्तव्य आणि करुणेवर आधारित भारतीय राज्यसंकल्पनेचे प्राक्तनरूप आहे. त्यामुळे आज्ञापत्राची प्रासंगिकता काळाच्या पलीकडे जाऊन चिरंतन भासते आणि हेच त्याचे खरे वैशिष्ट्य आहे.

संदर्भसूची :-

१. रामचंद्रपंत अमात्य. (1960). आज्ञापत्र. संपादक : रा. चिं. ढेंरे. पुणे : डेक्कन कॉलेज.
२. रामचंद्रपंत अमात्य. (1988). आज्ञापत्र – श्रीशिवछत्रपतींची राज्यनीती. संपादक : विकास खोले. पुणे : डायमंड पब्लिकेशन.
३. फाळके, केदार. (2017). आज्ञापत्र : श्रीशिवछत्रपतींची राजनीती. पुणे : आत्मगौरव प्रकाशन.
४. फाळके, केदार. (2018). शिवराजनीती, पुणे : आत्मगौरव प्रकाशन.
५. द. वा. पोतदार. (1950). शिवकालीन राज्यव्यवस्था. पुणे : महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ.
६. रा. ग. भांडारकर. (1947). महाराष्ट्राचा इतिहास. मुंबई : मुंबई विद्यापीठ.
७. ग. ह. खरे. (1966). शिवचरित्र आणि स्वराज्य. पुणे : वैनतेय प्रकाशन.
८. कुलकर्णी, अ. र. (1976). शिवछत्रपती आणि त्यांचे राज्यकारभार. कोल्हापूर : शिवाजी विद्यापीठ.
९. केंद्र सरकार. (1950). भारतीय राज्यघटना. नवी दिल्ली : भारत सरकार प्रकाशन विभाग.
१०. पारकर, गो. स. (1999). मराठेशाहीतील राज्यव्यवस्था. पुणे : इतिहास संशोधन मंडळ.
११. सरदेसाई, ग. स. (2002). मराठ्यांचा इतिहास (खंड ३-४). मुंबई : लोकप्रिय प्रकाशन.
१२. तुळपुळे, शंकर नारायण. (1985). शिवकालीन सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन. पुणे : कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन.
१३. कर्वे, इरावती. (1969). महाराष्ट्राचे समाजजीवन. पुणे : डेक्कन कॉलेज.
१४. शिंदे, वि. का. (1995). शिवकालीन दुर्गव्यवस्था. सातारा : शिवदुर्ग अभ्यास केंद्र.
१५. कुलकर्णी, निनाद बेडेकर. (2001). आज्ञापत्र : अभ्यास आणि संदर्भ. पुणे : स्नेहवर्धन प्रकाशन.

२०. साने गुरुजींची मूल्याधिष्ठित विचारसरणी : एक अभ्यास

प्रा. डॉ. संजय जिभाऊ पाटील

मार्गदर्शक, प्रोफेसर, के. एन. बी. कला महाविद्यालय, नवलनगर, ता. जि. धुळे.

मोनिया शांताराम साळुंके

संशोधक, क. ब. चौ. उ. म. वि., जळगाव.

प्रस्तावना:-

महाराष्ट्राच्या सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक आणि सर्वांगीण जीवनाला योग्य दिशा देणारे समाजसेवक व संवेदनशील लेखक म्हणजे साने गुरुजी. अनाथ, दीनदलित व उपेक्षित मुलांच्या शिक्षणासाठी गुरुजींनी त्यांचे आयुष्य अर्पण केले. साने गुरुजींच्या कार्याने व लेखनाने शिक्षण क्षेत्राला मानवी मूल्यांची जोड दिली साने गुरुजींना करुणा, प्रेम आणि मानवतेची मूर्तीमंत प्रतीक मानले जाते.

साने गुरुजींनी त्यांच्या लेखणी आणि वाणी द्वारे व्यापक मूल्यांची पेरणी करून चरित्र संपन्न नागरिक निर्माण करण्यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. गुरुजींनी फक्त मानवाच्या चारित्र्याचा विचार न करता राष्ट्राचा देखील विचार केला. साने गुरुजींनी सामान्य जनतेला वात्सल्याचा व प्रेमाचा संदेश दिला. समाज व देशाच्या विकासासाठी नैतिक विकासाचे महत्त्व पटवून दिले. संस्कारक्षम असलेली व्यक्ती राष्ट्र व समाज विकासाला सदैव प्रेरणादायी असते, असे गुरुजींचे मत होते या विषयीचा अल्पसा शोध घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत शोधनिबंधातून केला आहे.

१. समानतेविषयी विचार:-

साने गुरुजींनी भेदाभेद आणि जन्मजात विषमतेच्या संकल्पनेला विरोध करून सर्वांना समान प्रतिष्ठा व मान मिळावा यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. समाजातील सेवा देणारे सर्व व्यक्ती आदरणीय आहेत भारतीय संस्कृती समानतेचा पुरस्कार करत असली तरी अनिष्ट प्रथा व अनेक विकृती समाजात निर्माण झालेल्या आढळतात साने गुरुजींनी धडपडणारी मुले या कादंबरीत याचे विश्लेषण केलेले आहे. अद्वैताचा संदेश देणाऱ्या या भारत भूमीत दुहीद्वेष, मत्सर, जातीभेद, शिवाशिव यांचा बुजबुजाट झाला. परंतु आपण दोष बाजूला सारून सद्गुण घेऊन पुढे जाऊया या महान देशाचा दहा हजार वर्षांचा इतिहास कस्पटासमान नका समजू. विविधतेत एकता निर्मिण्याचा भारतीय प्रयोग हजारो वर्षे चालला आहे हजारो वर्षे चालेल.”१

साने गुरुजींच्या मते समाजात समतेचे तत्व रुजवण्यासाठी राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाही ची जोड देणे गरजेचे आहे. गुरुजींनी त्यांच्या लेखनातून व शिकवणीतून स्पष्ट केले की प्रत्येक मानवाला समान हक्क व न्याय मिळावा. वैयक्तिक जीवनात देखील साने गुरुजींनी जात, धर्म व लिंग या स्थितीच्या आधारावर भेदभाव केला नाही, त्यांच्या दृष्टिकोना नुसार माणुसकी व प्रेम हीच

खरी जीवनमूल्य आहेत सामान्य माणसाला समानतेची व मानवतेची वागणूक मिळावी यासाठी साने गुरुजींनी जीवन समर्पित केले. समाज जागृती अथवा समाज प्रबोधण्यासाठी केवळ ममता आणि कारुण्य उपयोगाची नसून खरी समता प्रस्थापित करण्यासाठी या गोष्टी आवश्यक आहेत हे साने गुरुजींनी दाखवून दिले. अस्पृश्यांच्या आणि सवर्णांच्या तत्कालीन सामाजिक स्थितीची गुरुजींना अतिशय जवळून ओळख असल्यामुळे अमळनेर येथील वास्तव्यात विद्यार्थ्यांबरोबरच वेगवेगळ्या व्यक्ती आणि कार्यकर्त्यांशी कुठलाही भेदभाव न ठेवता गुरुजी वागत.”२

2. मानवता व सहृदयता संदर्भातील प्रबोधनात्मक विचार:-

भारतीय संस्कृती मानवतावादी मूल्यांचा सदैव पुरस्कार करते. भारतीय समाजाला नेहमी उपयुक्त असणारे मानवतावादी सहृदयवादी तत्त्वज्ञान गुरुजींनी मांडले, भारतात भेदातून अभेद, विविधतेतून एकता विकसित केली तरच राष्ट्रीयत्वाची बीजे रुजतील असे गुरुजींचे मत होते.

साने गुरुजींना अभिप्रेत मानवता या मूल्याला त्यांनी जीवनात महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. मानवता हे सामान्यांच्या जीवनातील शाश्वत मूल्य आहे. मानवाचा जन्म समाज कल्याणासाठी झाला आहे, त्यामुळे मानवाने गुण कौशल्य व आवडीनुसार सेवेचे काम केले पाहिजे, असे गुरुजींची मत होते. कोणतेही काम उच्च किंवा नीच नसून सर्व कार्य समान व पवित्र आहेत, त्यामुळे गुरुजी श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार निर्माण झालेले वर्ग व वर्ण हे सारख्याच योग्यतेचे मानतात. ‘भारतीय संस्कृती’ या पुस्तकात साने गुरुजी लिहितात, “ज्या राष्ट्रात ज्या राज्यपद्धतीत व्यक्तीच्या वर्णाच्या विकासाला पूर्णपणे अवसर असतो त्यात वर्ण विकासाच्या मार्गातील सान्या अडचणी दूर करण्यात येत असतात ते राष्ट्र परम थोर होय येथील राज्यपद्धती खरी आदर्शभूत समजली पाहिजे”३ आदर्श जीवन पद्धती मानवता व सहृदयता यांच्या अस्तित्वावर आधारलेली आहे असे मत गुरुजींनी मांडले आहे.

3. राष्ट्रीय एकात्मता विषयीचे ध्येय:-

साने गुरुजींनी राष्ट्रीय एकात्मता या मूल्याला त्यांच्या जीवनात प्रथम स्थान दिले राष्ट्रीय एकात्मता जोपासून देशाची एकात्मता व अखंडता निर्माण करणे हे गुरुजींचे ध्येय होते. देशातील नागरिकांनी एकमेकातील भेद विसरून एकत्र यावे आणि राष्ट्राच्या विकासात योगदान द्यावे असे गुरुजींचे मत होते. सर्व भारतीयांनी संकुचित वृत्ती दूर सारून विश्व धर्माची कास धरावी हा त्यांचा उद्देश होता. मानवाला सुसंस्कृत व्हायचे असेल तर मानवाने संयम राखला पाहिजे मी मोठा, माझा धर्म मोठा, माझी जात मोठी, माझा प्रांत मोठा, माझे राष्ट्र मोठे माझे तेवढे चांगले बाकीचे त्याज्य असे म्हणणाऱ्याला संस्कृती कळली आहे असे मला वाटत नाही.”४

4. सर्वधर्मसमभाव साध्य करण्यासाठीचे प्रयत्न:-

सर्व धर्मीयांना समान वागणूक मिळावी यासाठी गुरुजींनी आयुष्यभर प्रयत्न केले. साने गुरुजींच्या व्यक्तिमत्वात सर्व धर्माविषयी सहानुभूती व मानवतावादी दृष्टीकोन होता. परमेश्वराने सर्वांना सारखा मान व स्थान दिले आहे, अशी व्यापक भावना

गुरुजींची होती. समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी आपणास भविष्यात संघर्ष करावा लागेल, याची जाणीव गुरुजींना होती. याच सामाजिकीकरणाच्या भावनेतून दलिताने केवारी म्हणून साने गुरुजी पुढे आले.

साने गुरुजींनी सर्व धर्मांना समान महत्त्व दिले धर्म हा ही संस्कृतीचा एक विभाज्य घटक असला तरी, संस्कृतीचा मूल्यात्मक आशय निर्धारित करण्यात धर्म महत्त्वाची भूमिका बजावत असला तरी, संस्कृती काही एकाच धर्माच्या दाव्याला बांधलेली नसते किंबहुना धर्म असो किंवा संस्कृती यांच्या जडणघडणीत भौतिक परिस्थितीचा मोठा हातभार असतो.”^५ साने गुरुजी सश्रद्ध होते विविध चालीरीती व सण याविषयी गुरुजींची भूमिका त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेल्या ‘इस्लामी संस्कृती’ या ग्रंथात दिसते.

5. बंधुभाव जोपासनेचा आग्रह:-

पूज्य साने गुरुजी बंधुता व समानतेचे पुरस्कर्ते होते. समाजात बंधुता मूल्याची जोपासना व्हावी यासाठी गुरुजींनी मोठ्या प्रमाणावर लेखन कार्य करून समाजाचे प्रबोधन केले. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समानतेची व बंधुभावाची वागणूक मिळावी यासाठी ते आयुष्यभर झटले. दलित विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी निधी गुरुजींनी उपलब्ध करून दिला. गरीब व दलित जनतेविषयी त्यांच्या मनात बंधूतेची भावना होती.

विषमतारहीत व वैरभाव नसलेला समाज निर्माण व्हावा आणि बंधू भावाची जोपासना व्हावी असा ध्यास गुरुजींना लागला होता. समाजाच्या विकासासाठी बंधुता या मूल्यावर आधारित समाज रचनेचा गुरुजींनी पुरस्कार केला.

“ईश्वरनिष्ठ गुरुजी धर्माच्या बाबतीत अत्यंत पुरोगामी व मानवतावादी होते. त्यांची मानवता एवढी ज्वलंत होती की तिच्यावर होणारा आघात त्यांना सहन करणेच कठीण होत असे. त्या आघाताविरुद्ध, मग तो आघात देवाच्या नावाने होवो, धर्माच्या नावाने होवो, रूढीच्या नावाने होवो, एखाद्या तत्त्वज्ञानाच्या नावाने होवो, गुरुजी ‘प्राणासवे ताटी’ बांधून झुंजायला सिद्ध होत असत. मानव अन्यायाच्या संदर्भात त्यांची प्रतिक्रिया अशी धगधगीतपणानेच प्रकट होत असे.”^६

देशातील जनता सुखी व समाधानी व्हावी तसेच समाजातील विषमता नष्ट होऊन विषमतारहीत आपला देश असावा असे गुरुजींना वाटत असे विविध नैतिक मूल्यांची जोपासना केली तरच समाज व राष्ट्राचा विकास घडून येईल, अशी त्यांची धारणा होती.

निष्कर्ष:-

वरील विवेचनावरून असे लक्षात येते की साने गुरुजींची मूल्याधिष्ठित विचारसरणी समाज व राष्ट्र विकासाला पोषक अशा स्वरूपाची आहे. गुरुजींनी त्यांच्या लेखणी द्वारे व विचारांद्वारे व्यापक मूल्यांची पेरणी करून चारित्र्यसंपन्न समाज निर्मितीसाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. आपल्या देशाच्या विकासासाठी मूल्याधिष्ठित विचारांची अत्यंत आवश्यकता आहे असे मत गुरुजींनी मांडले. समानता, मानवता, राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्मसमभाव आणि बंधुभाव या जीवन मूल्यांवर आधारित असलेली आदर्शवादी समाज व्यवस्था निर्मितीच्या धडपडीतून गुरुजींनी त्यांचे विचार मांडले.

साने गुरुजींच्या मूल्याधिष्ठित विचारसरणीचे योग्य प्रकारे बिजारोपण केल्यास समाज विकासाला पोषक वातावरण निर्माण होईल. समाज व राष्ट्र विकासाला पोषक मूल्य गुरुजींनी सामान्य माणसात निर्माण केली, राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रप्रेम, त्याग, निस्वार्थी वृत्ती, सेवाभाव हा साने गुरुजींच्या ठायी होता. समाज व राष्ट्र विकासाला साने गुरुजींनी जीवन समर्पित केले, गुरुजींचे मूल्याधिष्ठित विचार भावी पिढ्यांना प्रेरणादायी व सद्यकालीन समस्या सोडवण्यासाठी मार्गदर्शक स्वरूपाचे आहेत. गुरुजींची नैतिक व मूल्याधिष्ठित विचारसरणी समाज व राष्ट्रीय विकासाला प्रेरणादायी स्वरूपाची आहे.

संदर्भ ग्रंथ:-

१. साने पां.स.धडपडणारी मुले', साधना प्रकाशन पुणे, नववी आवृत्ती, १९८२, पृ.३४ .क्र .
२. पाटील भी.ना.खानदेशातील समाज प्रबोधनाची चळवळ) '१९००(१९५०-, मिलिंद ऑफसेट जळगाव प्रथमावृत्ती ११ जून २००५, पृ.३४५ .क्र .
३. साने पां'भारतीय संस्कृती' .स., कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे (वे पुनर्मुद्रण १९)२०००, पृ.३९ .क्र .
४. साने पां.स.सुंदर पत्रे भाग तीन', साधना प्रकाशन, पुणे, नववी आवृत्ती, १९८९, पृ.९० .क्र .
५. रेडकर चैत्रा, 'साने गुरुजी व्यक्ती आणि विचारसाधना प्रकाशन', पुणे, चौथी आवृत्ती २४ डिसेंबर २०२३, पृ.२७ .क्र .
६. मंगळवेढेकर राजा,' साने गुरुजींची जीवनगाथा', साधना प्रकाशन ,पुणे, द्वितीय आवृत्ती ११ जून १९९२, पृ.८० .क्र .

२१. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडातील सागरी किल्ले आणि मराठा आरमार (सिंधुदुर्गच्या विशेष संदर्भात)

गौरवी गिरीश देशपांडे

सहाय्यक प्राध्यापक, रामनारायण रुईया स्वायत्त महाविद्यालय, मुंबई.

गोषवारा:-

भारतीय इतिहासाच्या मध्ययुगीन टप्प्यात सागरी सामर्थ्याचा अभाव ही एक मूलभूत मर्यादा मानली जाते. उत्तर भारतातील सल्तनती आणि दक्षिणेतील अनेक प्रादेशिक सत्ता या मुख्यतः स्थल-आधारित लष्करी रचनांवर अवलंबून होत्या. समुद्र, सागरी व्यापार, नौदल आणि किनारी संरक्षण या बाबींकडे भारतीय राजकीय सत्तांनी फारसे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीत सतराव्या शतकात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी मांडलेले आणि प्रत्यक्षात उतरवलेले सागरी धोरण हे भारतीय इतिहासातील एक क्रांतिकारी परिवर्तन मानले जाते. शिवाजी महाराजांच्या कालखंडात उभारले गेलेले सागरी किल्ले आणि विकसित झालेले मराठा आरमार हे केवळ लष्करी संरचना नव्हते, तर ते स्वराज्याच्या सार्वभौमत्वाचे, आर्थिक स्वावलंबनाचे आणि परकीय वर्चस्वाविरोधातील ठोस प्रतिकाराचे प्रतीक होते.

पोर्तुगीज, सिद्दी, इंग्रज विरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराज – सागरी संघर्ष:-

सतराव्या शतकातील भारतीय सागरी इतिहासात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि परकीय सागरी सत्तांमधील संघर्ष हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि निर्णायक टप्पा मानला जातो. पोर्तुगीज, सिद्दी आणि इंग्रज या तीन सागरी शक्तींशी शिवाजी महाराजांना विविध पातळ्यांवर संघर्ष करावा लागला. हा संघर्ष केवळ युद्धापुरता मर्यादित नव्हता, तर त्यामध्ये राजकारण, अर्थकारण, कूटनीती आणि सामरिक धोरण यांचा समावेश होता. या संघर्षातूनच शिवाजी महाराजांचे सागरी नेतृत्व, दूरदृष्टी आणि भारतीय सागरी सार्वभौमत्वाची संकल्पना स्पष्टपणे पुढे येते.

पोर्तुगीजांविरुद्धचा सागरी संघर्ष हा शिवाजी महाराजांच्या आरंभीच्या सागरी धोरणाचा महत्त्वाचा भाग होता. गोवा, वसई, दमण, दीव आणि चौल या ठिकाणी पोर्तुगीजांची मजबूत सत्ता होती. त्यांनी पश्चिम किनारपट्टीवरील व्यापारावर नियंत्रण ठेवले होते आणि स्थानिक लोकांवर धार्मिक व आर्थिक दबाव टाकला होता. पोर्तुगीज आरमार हे त्या काळातील अत्याधुनिक आणि शक्तिशाली मानले जात असे. अशा सत्तेशी थेट संघर्ष करणे हे धाडसाचे होते; मात्र शिवाजी महाराजांनी परिस्थितीची अचूक जाण ठेवून रणनीती आखली. शिवाजी महाराजांनी पोर्तुगीजांविरुद्ध थेट मोठ्या आरमारी युद्धाऐवजी मर्यादित आणि लक्षित कारवाया केल्या. चौल, कल्याण आणि आसपासच्या सागरी प्रदेशात त्यांनी पोर्तुगीजांच्या व्यापारी हालचालींवर नियंत्रण आणले. पोर्तुगीज जहाजांवर छापे

टाकणे, किनारपट्टीवरील त्यांच्या वसाहतींवर दबाव निर्माण करणे आणि स्थानिक लोकांना त्यांच्या विरोधात संघटित करणे या उपाययोजना महाराजांनी अवलंबल्या. या संघर्षात शिवाजी महाराजांचा उद्देश पोर्तुगीज सत्तेला पूर्णतः नष्ट करणे नव्हता, तर त्यांच्या सागरी वर्चस्वाला मर्यादा घालणे हा होता. या सागरी संघर्षात कूटनीतीची भूमिका देखील महत्त्वाची होती. शिवाजी महाराजांनी काही वेळा पोर्तुगीजांशी तात्पुरते करार करून आपली सागरी शक्ती वाढवण्यावर भर दिला. यामुळे त्यांना इतर शत्रूविरुद्ध लक्ष केंद्रित करता आले. ही लवचिक आणि व्यावहारिक राजनिती शिवाजी महाराजांच्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य ठरते.

सिद्दी हे शिवाजी महाराजांचे सर्वात कट्टर आणि धोकादायक सागरी शत्रू होते. सिद्दींचे आरमार अत्यंत बलाढ्य होते आणि त्यांना मुघल सत्तेचे संरक्षण लाभले होते. जंजिरा हा सिद्दींचा प्रमुख किल्ला अरबी समुद्रातील अभेद्य सागरी दुर्ग मानला जात असे. कोकण किनारपट्टीवर सिद्दी सतत छापे टाकत असत आणि स्वराज्याच्या सागरी प्रदेशासाठी ते कायमचे आव्हान होते.

शिवाजी महाराज आणि सिद्दी यांच्यातील संघर्ष हा दीर्घकालीन आणि तीव्र स्वरूपाचा होता. महाराजांनी अनेक वेळा जंजिरा जिंकण्याचा प्रयत्न केला; मात्र सिद्दींची सागरी ताकद आणि किल्ल्याची अभेद्यता यामुळे हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाहीत. तथापि, या अपयशातूनही शिवाजी महाराजांनी आपली सागरी रणनीती अधिक मजबूत केली. जंजिराच्या जवळच त्यांनी सिंधुदुर्ग, पद्मदुर्ग आणि सुवर्णदुर्ग यांसारखे सागरी किल्ले उभारून सिद्दींच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवले. सिद्दीविरुद्धच्या संघर्षात आरमाराची भूमिका निर्णायक ठरली, त्यांच्या सागरी वर्चस्वाला आव्हान दिले. या संघर्षात महाराजांचा उद्देश सिद्दी सत्तेला पूर्णतः नष्ट करणे नसून, स्वराज्याच्या सागरी सीमांचे संरक्षण करणे हा होता. यामुळे हा संघर्ष प्रामुख्याने संरक्षणात्मक स्वरूपाचा होता.

इंग्रजांशी शिवाजी महाराजांचे संबंध तुलनेने वेगळ्या स्वरूपाचे होते. इंग्रज ईस्ट इंडिया कंपनी ही त्या काळी एक व्यापारी संस्था होती; मात्र तिच्या मागे सागरी व लष्करी शक्ती दडलेली होती. मुंबई हे इंग्रजांचे प्रमुख सागरी केंद्र होते. शिवाजी महाराजांनी इंग्रजांच्या वाढत्या सागरी प्रभावाची जाणीव ठेवली होती; मात्र त्यांनी इंग्रजांशी थेट संघर्ष टाळण्याचा प्रयत्न केला. इंग्रजांविरुद्ध शिवाजी महाराजांनी सावध आणि संतुलित धोरण अवलंबले. इंग्रजांच्या व्यापारी जहाजांवर फारसे आक्रमण न करता त्यांनी आपले लक्ष पोर्तुगीज आणि सिद्दी यांच्यावर केंद्रित केले. काही प्रसंगी इंग्रज आणि शिवाजी महाराज यांच्यात परस्पर हितसंबंधांवर आधारित करार झाले. इंग्रजांनी स्वराज्याच्या सागरी धोरणात थेट हस्तक्षेप टाळला, तर शिवाजी महाराजांनी इंग्रजांच्या व्यापारी स्वातंत्र्यावर मर्यादा घातल्या नाहीत.

पोर्तुगीज, सिद्दी आणि इंग्रज यांच्याविरुद्धचा शिवाजी महाराजांचा सागरी संघर्ष हा त्यांच्या दूरदृष्टीचे प्रतीक आहे. त्यांनी एकाच वेळी अनेक सागरी सत्तांशी संघर्ष करताना संतुलन राखले. कोणत्याही एका सत्तेशी संपूर्ण संघर्ष न करता त्यांनी परिस्थितीनुसार कधी आक्रमक तर कधी कूटनीतिक भूमिका घेतली. यामुळे स्वराज्याचे सागरी हित सुरक्षित राहिले.

या संघर्षाचा सर्वात महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे भारतीय सागरी सार्वभौमत्वाची पुनर्स्थापना. शिवाजी महाराजांच्या आधी भारतीय सागरी प्रदेशावर परकीय सत्तांचे वर्चस्व होते; मात्र महाराजांनी सागरी किल्ल्यांच्या आणि आरमाराच्या माध्यमातून भारतीय सत्तेचा ठसा उमटवला. हा संघर्ष केवळ लष्करी विजयापुरता मर्यादित न राहता भारतीय सागरी इतिहासाला नवी दिशा देणारा ठरला.

अशा प्रकारे पोर्तुगीज, सिद्दी आणि इंग्रज यांच्याविरुद्ध छत्रपती शिवाजी महाराजांनी दिलेला सागरी संघर्ष हा स्वराज्याच्या संरक्षणाचा आणि भारतीय सागरी आत्मसन्मानाचा लढा होता. या संघर्षातून महाराजांचे नेतृत्व, रणनीती आणि राष्ट्रनिर्मितीची दृष्टी स्पष्टपणे दिसून येते. त्यामुळे हा संघर्ष भारतीय इतिहासात एक स्वतंत्र, महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी अध्याय म्हणून ओळखला जातो.

शिवाजी महाराजांचे सागरी धोरण हे कोणत्याही पूर्वानुभवावर आधारित नव्हते, तर ते परिस्थितीचे सूक्ष्म निरीक्षण, स्थानिक समाजाची ताकद आणि दीर्घकालीन राष्ट्रविचार यावर आधारित होते. महाराजांनी हे स्पष्टपणे ओळखले होते की, जोपर्यंत समुद्रावर स्वराज्याचा अधिकार प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत किनारी प्रदेश सुरक्षित राहणार नाही. याच विचारातून सागरी किल्ल्यांची उभारणी आणि मराठा आरमाराची निर्मिती या दोन परस्परपूरक प्रक्रिया सुरू झाल्या.

सागरी किल्ल्यांची संकल्पना शिवाजी महाराजांनी पूर्णपणे नव्या पद्धतीने विकसित केली. भारतात यापूर्वी किल्ले बांधले जात होते, परंतु ते प्रामुख्याने डोंगराळ किंवा स्थलभागात होते. समुद्रात, बेटांवर किंवा भरती-ओहोटीच्या पट्ट्यात उभारलेले किल्ले ही कल्पना भारतीय स्थापत्यपरंपरेसाठी अभिनव होती. शिवाजी महाराजांनी कोकण किनाऱ्याच्या भौगोलिक रचनेचा सखोल अभ्यास करून किल्ल्यांची ठिकाणे निश्चित केली. अरबी समुद्रातील प्रवाह, लाटा, भरती-ओहोटी, वारे आणि नैसर्गिक संरक्षण यांचा विचार करून सागरी किल्ल्यांची उभारणी करण्यात आली.

किल्ले सिंधुदुर्ग:-

या सागरी किल्ल्यांमध्ये सिंधुदुर्गाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मालवणजवळील कुरटे बेटावर बांधलेला सिंधुदुर्ग किल्ला हा शिवाजी महाराजांच्या सागरी दृष्टिकोनाचे सर्वात प्रभावी प्रतीक मानला जातो. १६६४ साली सुरू झालेली या किल्ल्याची उभारणी ही केवळ स्थापत्य कृती नव्हती, तर ती परकीय सत्तांना दिलेली एक स्पष्ट राजकीय आणि सामरिक घोषणा होती. सिंधुदुर्ग किल्ला समुद्राच्या मध्यभागी उभारण्यात आला असून तो चारही बाजूंनी पाण्याने वेढलेला आहे. यामुळे शत्रूला थेट स्थलमार्गे हल्ला करणे अशक्य होते.

सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या बांधकामात स्थानिक साधनसामग्रीचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. किल्ल्याच्या तटबंदीमध्ये वापरलेले मोठे दगड, चुना, शिसे आणि लोखंडी साखळ्या या सर्व गोष्टी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होत्या. किल्ल्याच्या भिंती इतक्या मजबूत बांधल्या गेल्या की समुद्राच्या प्रचंड लाटांचाही त्यांच्यावर फारसा परिणाम होत नसे. किल्ल्याचे प्रवेशद्वार मुद्दाम अरंद आणि वळणदार ठेवण्यात आले होते, जेणेकरून शत्रूची मोठी फौज एकाच वेळी आत प्रवेश करू शकणार नाही.

किल्ल्यातील गुप्त प्रवेशमार्ग, जलसाठ्याची टाकी आणि तोफांची रचना ही सर्व संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत विचारपूर्वक आखलेली होती.

सिंधुदुर्ग किल्ला हा मराठा आरमाराचा एक महत्त्वाचा आधारकेंद्र होता. येथे आरमारातील जहाजे थांबत, त्यांची दुरुस्ती होत असे आणि नौसैनिकांना प्रशिक्षण दिले जात असे. शिवाजी महाराजांनी आरमाराची उभारणी करताना पूर्णपणे स्वदेशी तत्त्वाचा अवलंब केला. कोकणातील कोळी, भंडारी, आगरी आणि मुस्लिम नाविक समाजातील अनुभवी लोकांना आरमारात सामील करण्यात आले. या लोकांना समुद्राची उत्तम जाण होती. युरोपीय नौदलाप्रमाणे भव्य जहाजे बांधण्याऐवजी मराठ्यांनी लहान, वेगवान आणि हलकी जहाजे तयार केली. या जहाजांची रचना अशी होती की ती अरबी समुद्रातील परिस्थितीला अनुरूप होती.

मराठा आरमाराची युद्धनीती ही पूर्णपणे गनिमी काव्यावर आधारित होती. मोठ्या युरोपीय युद्धनौकांशी थेट भिडण्याऐवजी मराठ्यांनी अचानक हल्ले करणे, शत्रूच्या पुरवठा मार्गावर आघात करणे आणि योग्य वेळी माघार घेणे ही पद्धत अवलंबली. या सागरी गनिमी काव्यामुळे पोर्तुगीज आणि इंग्रज नौदल अनेकदा अडचणीत सापडले. सिंधुदुर्गसारख्या किल्ल्यांमुळे मराठा आरमाराला सुरक्षित आश्रय मिळत असे, ज्यामुळे लढाईनंतर जहाजे सुरक्षितपणे परत येऊ शकत.

सागरी किल्ले आणि मराठा आरमार यांचा संबंध हा केवळ लष्करी नव्हता, तर तो आर्थिक आणि प्रशासकीयही होता. सागरी व्यापारावर नियंत्रण ठेवणे, परकीय जहाजांकडून कर वसूल करणे आणि स्वदेशी व्यापाऱ्यांचे संरक्षण करणे ही आरमाराची प्रमुख कार्ये होती. यामुळे स्वराज्याच्या तिजोरीत नियमित उत्पन्न मिळत असे. सिंधुदुर्गसारखे किल्ले हे या सागरी अर्थव्यवस्थेचे नियंत्रण केंद्र होते.

या संपूर्ण सागरी धोरणामागे शिवाजी महाराजांची दीर्घकालीन राष्ट्रदृष्टी स्पष्टपणे दिसून येते. त्यांनी समुद्राला केवळ भौगोलिक सीमारेषा न मानता तो स्वराज्याच्या विस्ताराचा आणि संरक्षणाचा एक महत्त्वाचा घटक मानला. सागरी किल्ले आणि मराठा आरमार यांच्या माध्यमातून त्यांनी परकीय सत्तांना स्पष्ट संदेश दिला की स्वराज्य हे केवळ स्थलसीमांपुरते मर्यादित नाही, तर समुद्रावरही त्याचा अधिकार आहे.

सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या उभारणीने मराठा सागरी धोरणाला केवळ भौतिक स्वरूप मिळाले असे नव्हे, तर त्या धोरणाला एक ठोस संस्थात्मक आधार प्राप्त झाला. शिवाजी महाराजांनी सागरी किल्ले उभारताना त्यांना स्वतंत्र लष्करी व प्रशासकीय घटक म्हणून विकसित केले. हे किल्ले केवळ संरक्षणासाठी उभारलेले नसून ते आरमाराच्या हालचाली नियंत्रित करणारी, सागरी गुप्तचर व्यवस्था सांभाळणारी आणि किनारी प्रशासनाला दिशा देणारी केंद्रे होती. या दृष्टीने सिंधुदुर्ग हा केवळ एक किल्ला न राहता मराठा सागरी सत्तेचे प्रतीकात्मक व कार्यात्मक मुख्यालय ठरते.

शिवाजी महाराजांच्या काळातील सागरी किल्ल्यांची रचना आणि त्यांची सामरिक भूमिका समजून घेताना सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आणि सुवर्णदुर्ग या किल्ल्यांची तुलना अत्यंत उपयुक्त ठरते. विजयदुर्ग हा आरमाराचा प्रमुख नौदल तळ होता, तर सुवर्णदुर्ग

हा उत्तर कोकणातील सागरी हालचालींवर नियंत्रण ठेवणारा किल्ला होता. सिंधुदुर्ग या दोन्ही किल्ल्यांपेक्षा वेगळा होता कारण तो थेट समुद्राच्या मध्यभागी उभारलेला होता. त्यामुळे सिंधुदुर्गाचा उपयोग केवळ संरक्षणापुरता मर्यादित न राहता तो आक्रमक सागरी धोरणाचा एक महत्त्वाचा घटक बनला. या किल्ल्याच्या अस्तित्वामुळे मराठा आरमाराला अरबी समुद्राच्या विस्तीर्ण पट्ट्यात मुक्तपणे हालचाल करणे शक्य झाले.

मराठा आरमाराची प्रशासकीय रचना ही शिवाजी महाराजांच्या इतर प्रशासन व्यवस्थांप्रमाणेच कार्यक्षम आणि व्यवहार्य होती. आरमाराचे स्वतंत्र अधिकारी नेमण्यात आले होते. या अधिकाऱ्यांवर जहाजबांधणी, नौसैनिकांचे प्रशिक्षण, शिस्त राखणे, सागरी गस्त आणि युद्ध संचालनाची जबाबदारी होती. सागरी किल्ल्यांचे किल्लेदार हे केवळ किल्ल्याचे रक्षण करणारे अधिकारी नव्हते, तर ते आरमाराशी सतत समन्वय साधणारे प्रशासकीय घटक होते. सिंधुदुर्गाचा किल्लेदार हा सागरी हालचालींचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू मानला जात असे.

शिवाजी महाराजांच्या काळातील मराठा आरमार हे पूर्णपणे स्वदेशी होते, ही बाब ऐतिहासिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची आहे. युरोपीय नौदल जिथे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आणि मोठ्या युद्धनौकांवर अवलंबून होते, तिथे मराठा आरमाराने स्थानिक ज्ञान, अनुभव आणि परिस्थितीशी जुळवून घेतलेली युद्धनीती स्वीकारली. मराठा जहाजे आकाराने लहान असली तरी ती वेगवान, चपळ आणि अरबी समुद्रातील परिस्थितीला अनुरूप होती. या जहाजांची रचना अशा पद्धतीने करण्यात आली होती की ती उथळ पाण्यातही सहज हालचाल करू शकत. यामुळे युरोपीय मोठ्या जहाजांना मराठा जहाजांचा पाठलाग करणे अवघड जात असे.

सागरी युद्धातील मराठा रणनीती ही शिवाजी महाराजांच्या स्थलयुद्धातील गनिमी काव्याची नैसर्गिक विस्तार होती. अचानक हल्ले, शत्रूच्या दुर्बल ठिकाणांवर आघात, पुरवठा मार्गांवर नियंत्रण आणि योग्य वेळी माघार घेणे ही या रणनीतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये होती. सिंधुदुर्गसारख्या किल्ल्यांमुळे या रणनीतीला भक्कम आधार मिळाला. आरमारातील जहाजे लढाईनंतर या किल्ल्यांमध्ये सुरक्षितपणे आश्रय घेऊ शकत. त्यामुळे मराठा आरमाराला सातत्याने संघर्ष सुरू ठेवणे शक्य झाले.

शिवाजी महाराजांच्या काळात पोर्तुगीज, इंग्रज आणि सिद्दी ही तीन प्रमुख सागरी शक्ती मराठ्यांसमोर उभी होती. पोर्तुगीज हे पश्चिम किनाऱ्यावर सर्वाधिक प्रभावी सागरी सामर्थ्य होते. गोवा, वसई आणि चौल येथील त्यांच्या किल्ल्यांमुळे त्यांनी कोकण किनाऱ्यावर दहशत निर्माण केली होती. मराठा आरमाराच्या उदयानंतर मात्र पोर्तुगीजांचे हे वर्चस्व आव्हानात सापडले. सिंधुदुर्गाच्या उभारणीने पोर्तुगीजांच्या दक्षिण कोकणातील हालचालींवर मर्यादा आल्या. अनेक वेळा पोर्तुगीज जहाजांवर मराठा आरमाराने हल्ले करून त्यांना माघार घ्यायला भाग पाडले.

इंग्रजांचे सागरी धोरण तुलनेने अधिक संघटित होते, परंतु शिवाजी महाराजांच्या काळात इंग्रज अजूनही भारतीय सागरी क्षेत्रात पूर्णपणे बळकट झाले नव्हते. मराठा आरमाराच्या हल्ल्यांमुळे इंग्रजांना अनेक वेळा तहाचा मार्ग स्वीकारावा लागला. सिंधुदुर्ग

आणि विजयदुर्ग या किल्ल्यांमुळे मराठा आरमाराला इंग्रजांच्या व्यापारिक जहाजांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले. यामुळे इंग्रजांनी मराठ्यांच्या सागरी शक्तीची दखल घेण्यास सुरुवात केली.

सिद्दी हे आफ्रिकन वंशाचे सागरी योद्धे होते आणि त्यांचे जंजिरा हे एक अभेद्य सागरी किल्ले होते. सिद्दींची ताकद मुख्यतः त्यांच्या सागरी कौशल्यावर आधारित होती. शिवाजी महाराजांनी सिद्दींच्या सागरी सामर्थ्याला थेट आव्हान दिले.

मराठा आरमाराची भूमिका केवळ लष्करी नव्हती, तर ती आर्थिकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाची होती. सागरी व्यापारावर नियंत्रण मिळवणे हे शिवाजी महाराजांच्या आर्थिक धोरणाचा एक भाग होते. परकीय जहाजांकडून कर वसूल करणे, स्वदेशी व्यापाऱ्यांचे संरक्षण करणे आणि समुद्री लूट थांबवणे या सर्व गोष्टी आरमाराच्या कार्यक्षेत्रात येत होत्या. सिंधुदुर्गसारख्या किल्ल्यांमुळे या सागरी अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करता येत होते.

शिवाजी महाराजांच्या सागरी धोरणामध्ये नैतिक आणि राजकीय अधिष्ठानही स्पष्टपणे दिसून येते. समुद्रावर स्वराज्याचा अधिकार प्रस्थापित करणे हे केवळ सत्ताविस्ताराचे साधन नव्हते, तर ते स्वराज्याच्या सार्वभौमत्वाचे प्रतीक होते. सिंधुदुर्ग किल्ल्यातील शिवाजी महाराजांचे मंदिर हे या अधिष्ठानाचे मूर्त स्वरूप आहे. समुद्राच्या मध्यभागी उभ्या असलेल्या किल्ल्यातील मंदिर हे धर्म, राज्य आणि सागरी शक्ती यांचे एकात्म दर्शन घडवते.

या सर्व पार्श्वभूमीवर असे स्पष्ट होते की शिवाजी महाराजांच्या कालखंडातील सागरी किल्ले आणि मराठा आरमार ही संकल्पना केवळ त्या काळापुरती मर्यादित नव्हती. ती एक दीर्घकालीन राष्ट्रविचाराची अभिव्यक्ती होती. सिंधुदुर्गसारखा किल्ला हा त्या विचाराचा भौतिक अवतार होता. या किल्ल्याने आणि मराठा आरमाराने भारतीय इतिहासात सागरी स्वातंत्र्याची एक नवी संकल्पना रुजवली.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सागरी धोरणाचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे त्याची सातत्यशीलता आणि दीर्घकालीन दृष्टी. शिवाजी महाराजांनी उभारलेले सागरी किल्ले आणि विकसित केलेले मराठा आरमार हे केवळ त्यांच्या वैयक्तिक कारकिर्दीपुरते मर्यादित नव्हते, तर ते पुढील पिढ्यांसाठी एक सुसंगत सागरी परंपरा निर्माण करणारे ठरले. शिवाजी महाराजांच्या मृत्यूनंतरही मराठा सागरी धोरण टिकून राहिले, ही बाब त्यांच्या दूरदृष्टीची साक्ष देते. संभाजी महाराजांनीही सागरी किल्ले आणि आरमार यांचे महत्त्व ओळखून या धोरणाचा वारसा पुढे चालवला. औरंगजेबासारख्या शक्तिशाली मुघल सम्राटांच्या दीर्घ मोहिमांच्या काळातही मराठा सागरी किल्ल्यांनी स्वराज्याच्या किनारी प्रदेशाचे संरक्षण केले.

शिवाजी महाराजांच्या पश्चात मराठा सत्तेला अनेक अंतर्गत आणि बाह्य अडचणींचा सामना करावा लागला. तथापि सागरी किल्ल्यांची भक्कमता आणि आरमाराची लवचिक रचना यामुळे मराठा सागरी सामर्थ्य पूर्णतः नष्ट झाले नाही. पुढे अठराव्या शतकात कान्होजी आंग्रे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरमाराने अभूतपूर्व सामर्थ्य प्राप्त केले. जरी कान्होजी आंग्रे हे शिवाजी महाराजांच्या

कालखंडानंतरचे सेनानी असले, तरी त्यांच्या यशामागील मूळ प्रेरणा आणि पायाभूत रचना शिवाजी महाराजांनीच घातलेली होती. सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग आणि सुवर्णदुर्गसारखे किल्ले हे आंग्रे काळातील मराठा नौदलाचे आधारस्तंभ ठरले.

या संदर्भात सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा दीर्घकालीन ऐतिहासिक अर्थ अधिक स्पष्टपणे समोर येतो. सिंधुदुर्ग हा केवळ एक लष्करी किल्ला नव्हता, तर तो सागरी स्वराज्याच्या संकल्पनेचा मूर्त आविष्कार होता. समुद्राच्या मध्यभागी उभारलेला हा किल्ला भारतीय इतिहासात एक अद्वितीय उदाहरण आहे. सिंधुदुर्गच्या अस्तित्वाने हे सिद्ध केले की भारतीय सत्ता केवळ स्थलभागापुरती मर्यादित राहण्यास बांधील नाही, तर ती समुद्रावरही प्रभावी नियंत्रण प्रस्थापित करू शकते. हा विचार त्या काळातील भारतीय राजकीय परंपरेसाठी अत्यंत क्रांतिकारी होता.

सिंधुदुर्ग किल्ल्याचे प्रतीकात्मक महत्त्वही तितकेच महत्त्वाचे आहे. किल्ल्यातील शिवाजी महाराजांचे मंदिर हे धर्म, राज्यसत्ता आणि सागरी सामर्थ्य यांचे अद्वितीय संमिलन दर्शवते. समुद्राच्या मध्यभागी उभ्या असलेल्या किल्ल्यात राजाचे मंदिर असणे हे केवळ भक्तीचे द्योतक नसून ते स्वराज्याच्या वैचारिक अधिष्ठानाचे प्रतीक आहे. शिवाजी महाराजांच्या दृष्टीने राज्यकारभार हा केवळ राजकीय प्रक्रिया नव्हती, तर तो धर्म, नीती आणि न्यायावर आधारित असलेला एक नैतिक उपक्रम होता. सिंधुदुर्ग हे या विचारसरणीचे सजीव प्रतीक ठरते.

मराठा सागरी धोरणाचे मूल्यमापन करताना त्याच्या मर्यादांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मराठा आरमार हे युरोपीय नौदलाइतके तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत नव्हते. मोठ्या युद्धनौका, दीर्घ पल्ल्याच्या तोफा आणि संघटित नौदल संरचना या बाबतीत मराठ्यांना मर्यादा होत्या. तथापि या मर्यादा असूनही मराठा आरमाराने युरोपीय सत्तांना दीर्घकाळ आव्हान दिले, ही बाब त्यांच्या युद्धनीतीच्या यशस्वीतेची साक्ष देते. शिवाजी महाराजांनी परिस्थितीला अनुरूप, वास्तववादी आणि स्वदेशी सागरी धोरण स्वीकारले, ज्यामुळे मराठा सत्ता टिकून राहू शकली.

शिवाजी महाराजांच्या सागरी धोरणाचा प्रभाव आधुनिक भारताच्या नौदलविचारावरही दिसून येतो. भारतीय नौदलाच्या स्थापनेपूर्वीच शिवाजी महाराजांनी सागरी संरक्षण, किनारी सुरक्षा आणि स्वदेशी आरमार या संकल्पनांचा विचार मांडला होता. आज भारत ज्या प्रकारे आपल्या सागरी सीमांचे संरक्षण करतो, त्यामागे शिवाजी महाराजांच्या विचारांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी दिसून येते. म्हणूनच आधुनिक भारतीय नौदल शिवाजी महाराजांना “Father of Indian Navy” म्हणून गौरवते. हा गौरव केवळ भावनिक नसून तो ऐतिहासिकदृष्ट्या समर्थनीय आहे.

सागरी किल्ले आणि मराठा आरमार यांचा एकत्रित अभ्यास केल्यास शिवाजी महाराजांच्या राज्यकारभाराची बहुआयामी रचना स्पष्ट होते. त्यांनी लष्कर, प्रशासन, अर्थकारण आणि धर्म यांचा एकात्म विचार केला. सागरी किल्ले हे या एकात्मतेचे मूर्त स्वरूप होते. सिंधुदुर्गसारखा किल्ला केवळ दगड-मातीची रचना नसून तो स्वराज्याच्या आत्म्याचे प्रतीक आहे. त्या किल्ल्याच्या भिंतींमध्ये स्वातंत्र्याची, स्वाभिमानाची आणि राष्ट्रनिर्मितीची प्रेरणा दडलेली आहे.

अशा प्रकारे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कालखंडातील सागरी किल्ले आणि मराठा आरमार, विशेषतः सिंधुदुर्गच्या संदर्भात, हे भारतीय इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचे पर्व आहे. या सागरी धोरणाने भारताला परकीय सागरी वर्चस्वाविरुद्ध उभे राहण्याची प्रेरणा दिली. शिवाजी महाराजांनी घडवलेली सागरी परंपरा ही केवळ भूतकाळातील गौरवगाथा नसून ती वर्तमान आणि भविष्यकाळासाठीही मार्गदर्शक ठरते.

संदर्भसूची:-

१. कुलकर्णी अ. रा., महाराष्ट्र इन द एज ऑफ शिवाजी. पुणे: डायमंड पब्लिकेशन, 2002, pp. 98-110, 167-176.(सागरी किल्ले व कोकणातील मराठा सत्ता)
२. सेन, शैलेंद्र नाथ. ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सिस्टीम ऑफ द मराठा. कलकत्ता: के पी बागची अँड कंपनी 1974, 211-218, 245-252. (आरमार प्रशासन व नौदल अधिकारी)
३. गॉर्डन स्टुअर्ट, द मराठाज, 1600-1818. केंब्रिज: केंब्रिज युनिव्हर्सिटी प्रेस, 1993, pp. 54-60, 88-96. (मराठा सागरी हालचालींचा संक्षिप्त आढावा)
४. महाराष्ट्र स्टेट गॅझेटियर सिंधुदुर्ग जिल्हा, महाराष्ट्र शासन मुंबई.
५. महाराष्ट्र स्टेट गॅझेटियर, कुलाबा जिल्हा महाराष्ट्र शासन मुंबई
६. राजवाडे, विष्णुशास्त्री. मराठ्यांचा इतिहास, खंड २. पुणे: भारत इतिहास संशोधक मंडळ, 1926, पृ. 143-152, 201-209. (सागरी धोरण व आरमार)
७. कुलकर्णी अ. रा., मराठ्यांचा इतिहास खंड दुसरा, कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन

२२. कल्याणमधील १९३६ च्या अस्पृश्यता परिषदेतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांतून अस्पृश्यांमध्ये झालेले सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतरः एक चिकित्सक अभ्यास

सुवर्णा लक्ष्मण खिल्लारे
संशोधक विद्यार्थी, इतिहास विभाग, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.
डॉ. लक्ष्मी साळवी
सहयोगी प्राध्यापक व इतिहास विभाग प्रमुख, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई.

गोषवारा:-

भारतीय समाजरचनेतील अस्पृश्यता ही केवळ सामाजिक भेदभावाची समस्या नसून ती धार्मिक मान्यतेवर आधारित सांस्कृतिक, मानसिक आणि नैतिक गुलामगिरीची एक संरचनात्मक व्यवस्था होती. २० व्या शतकाच्या पूर्वार्धात या व्यवस्थेला निर्णायक वैचारिक आव्हान देणारे नेतृत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या रूपाने उदयास आले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुर्वी सुद्धा अस्पृश्यतेच्या प्रश्नावर मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळ्या राज्यात समाजसुधारकांनी कार्य केलेले होते. त्यापैकी महात्मा फुले यांनी कृतियुक्त कार्यक्रम आखून हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शिक्षणाशिवाय पर्याय नसल्याचे प्रतिपादन केले होते. त्यासाठी अस्पृश्य आणि महिलांसाठी शाळा काढल्या आणि अस्पृश्यता निर्मुलन कार्याला मूर्त स्वरूप दिले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हजारो वर्षांपासूनची ही गुलामगिरी आपल्या विद्वत्तेच्या जोरावर संविधानाच्या माध्यमातून कायमस्वरूपी नष्ट करून लाखो-करोडो अस्पृश्य व वंचित घटकांना गुलामगिरीच्या जोखडातून कायमचे मुक्त केले. त्यासाठी त्यांनी हिंदू धर्माचा त्याग करण्याचे निश्चित केले होते. दिनांक १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी नाशिक जिल्ह्यातील येवला येथे भरलेल्या अस्पृश्य परिषदेत डॉ. आंबेडकरांनी धर्मातराची घोषणा केली होती. ही घोषणा केवळ वैयक्तिक श्रद्धेतील बदलाची नव्हती, तर अस्पृश्य समाजाच्या सामूहिक मानसिकतेला दिलेले थेट आव्हान होते. धर्म ही जन्मसिद्ध बाब नसून ती मानवनिर्मित आहे आणि ती जाणीवपूर्वक निर्माण केलेली व्यवस्था होती म्हणूनच ती बदलण्याजोगी आहे, हा विचार या घोषणेतून स्पष्टपणे पुढे आला. डॉ. आंबेडकरांनी या घोषणेद्वारे अस्पृश्य समाजाला प्रथमच धर्माच्या चौकटीबाहेर उभे राहून स्वतःच्या सामाजिक भवितव्याचा विचार करण्याची वैचारिक मुभा दिली. त्यामुळे धर्मातर हा भावनिक उद्वेगातून घेतलेला निर्णय नसून मानवी प्रतिष्ठा, समता, स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, गुलामगिरी नष्ट करण्यासाठी केलेली पद्धतशीर कृती होती. येवला घोषणेनंतर डॉ. आंबेडकरांनी महाराष्ट्र आणि देशातील विविध भागांमध्ये परिषदांच्या माध्यमातून धर्मातराच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा घडवून आणली. त्यांनी अस्पृश्य समाजाला कोणताही धर्म आंधळेपणाने स्वीकारू नका. जो धर्म माणसाला समता, करुणा, विवेक आणि सामाजिक प्रतिष्ठा देतो तोच स्वीकारा, अशी ठाम भूमिका मांडली. या घोषणेमुळे संपूर्ण देशातील वातावरण

ढवळून निघाले होते. याविषयी सकारात्मक आणि नकारात्मक प्रतिक्रिया आलेल्या होत्या. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी घेतलेल्या या निर्णयाला अस्पृश्य जनतेचा काय प्रतिसाद आहे? आणि त्यांना हा निर्णय का घ्यावा लागला? यावर सखोल चर्चा करण्यासाठी ठिकठिकाणी सभा घेतल्या होत्या. त्यापैकीच अस्पृश्यांची एक भव्य परिषद ठाणे जिल्यातील कल्याण येथे १७ मे १९३६ मध्ये भरली होती. ही परिषद अस्पृश्य समाजाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक इतिहासातील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरली. या परिषदेच्या माध्यमातून अस्पृश्य समाजात आत्मसन्मान, सार्वजनिक जीवनातील अधिकार आणि हक्क प्राप्ती, धर्मांतराविषयी वैचारिक स्पष्टता आणि नव्या सांस्कृतिक ओळखीची पायाभरणी झाली. प्रस्तुत संशोधन निबंधात कल्याण परिषदेच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा, तिच्या आयोजनाचा, आंबेडकरांच्या विचारांचा आणि त्यातून घडून आलेल्या दीर्घकालीन सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा चिकित्सक अभ्यास करण्यात आला आहे.

महत्वाचे शब्द (Keywords):- अस्पृश्य, गुलामगिरी, धर्मांतर, सांस्कृतिक स्थित्यंतर, आत्मसन्मान, सामाजिक पुनर्रचना, नवयान, नवबौद्ध, धम्माची दीक्षा.

प्रस्तावना:-

भारतीय समाजरचनेतील अस्पृश्यता ही केवळ सामाजिक अन्यायाची समस्या नसून ती सांस्कृतिक, मानसिक व नैतिक गुलामगिरीची एक सखोल आणि संरचनात्मक व्यवस्था होती. जातिव्यवस्थेच्या धार्मिक समर्थनामुळे अस्पृश्य समाजाला मानवी प्रतिष्ठा, सार्वजनिक हक्क, शिक्षण, निवास, रोजगार आणि सामाजिक मान-सन्मान यांपासून योजनाबद्धपणे वंचित ठेवण्यात आले होते.^१ मनुस्मृती, धर्मसूत्रे, पुराणे आणि परंपरागत सामाजिक रूढी यांच्या आधारे अस्पृश्यतेला धार्मिक वैधता प्राप्त झाली होती. परिणामी अस्पृश्य समाज दीर्घकाळ भय, अपमान आणि सामाजिक बहिष्काराच्या अवस्थेत जगत होता. ब्रिटिश सत्तेने काही कायदेशीर सुधारणा केल्या असल्या, तरी सामाजिक व्यवहारात अस्पृश्यतेचे वास्तव फारसे बदलले नव्हते.^२ कायदे अस्तित्वात होते, परंतु समाजमनात खोलवर रुजलेली जातीय मानसिकता कायम राहिली. ब्रिटिशांनी यासंबंधी कायद्याचा प्रभावी वापर केला नाही. या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नेतृत्व निर्णायक ठरले. त्यांनी अस्पृश्यतेला दैवी किंवा नैसर्गिक व्यवस्था म्हणून न पाहता ती धर्माधिष्ठित जातिव्यवस्थेचा परिणाम असल्याचे स्पष्ट केले.^३ त्यांच्या मते, जो धर्म माणसाला माणूस म्हणून जगू देत नाही, तो धर्म नैतिकदृष्ट्या ग्राह्य धरता येत नाही. या भूमिकेमुळे अस्पृश्यतेविरोधी संघर्षाला भावनिक आंदोलनापेक्षा तर्कशुद्ध, ऐतिहासिक आणि नैतिक अधिष्ठान प्राप्त झाले. अस्पृश्य समाजाच्या दुःखाकडे वैयक्तिक अपयश म्हणून नव्हे, तर सामाजिक अन्याय म्हणून पाहण्याची दृष्टी त्यांनी विकसित केली. १३ ऑक्टोबर १९३५ रोजी येवला येथे भरलेल्या अस्पृश्य परिषदेत आंबेडकरांनी केलेली घोषणा, “मी हिंदू म्हणून जन्माला आलो असलो तरी हिंदू म्हणून मरणार नाही”, ही आधुनिक दलित चळवळीतील एक निर्णायक घटना ठरली.^४ ही घोषणा केवळ धर्मांतराचा इशारा नव्हती, तर अस्पृश्य समाजाच्या मानसिक गुलामगिरीला दिलेले थेट आव्हान होते. धर्म ही नियती नसून बदलण्याजोगी सामाजिक रचना आहे, ही जाणीव या घोषणेमुळे दृढ झाली. धर्मांतर हा उद्वेगातून घेतलेला निर्णय नसून तो विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय होता. येवला घोषणेनंतर आंबेडकरांनी महाराष्ट्र व देशातील विविध भागांत

परिषदांमधून धर्मांतराच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा केली. या प्रक्रियेत अस्पृश्य समाजात पारंपरिक धार्मिक भीती आणि मुक्तीची आकांक्षा यांमधील तीव्र द्वंद्व स्पष्ट दिसून येतो. मात्र आंबेडकरांनी या द्विधा अवस्थेला वैचारिक स्पष्टता देत धर्मांतर ही सामाजिक पुनर्निर्मितीची ऐतिहासिक प्रक्रिया असल्याचे अधोरेखित केले.^५

याच वैचारिक प्रवासाचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे १९३६ साली कल्याण येथे भरलेली अस्पृश्यता परिषद होय. ठाणे जिल्हा पूर्व व दक्षिण अस्पृश्य परिषद म्हणून आयोजित झालेली ही सभा केवळ स्थानिक स्वरूपाची नव्हती, तर प्रादेशिक व संघटित स्वरूपाची होती.^६ कल्याण हे मुंबई-ठाणे औद्योगिक पट्ट्याच्या जवळचे, रेल्वेमार्गाने जोडलेले आणि कामगारवर्गाचे केंद्र असल्यामुळे येथे भरलेली परिषद अस्पृश्य समाजाच्या संघटनात्मक परिपक्वतेचे प्रतीक ठरले. या परिषदेच्या आयोजन समितीचे जनरल सेक्रेटरी नामदेव भिवाजी तेलुरे यांनी प्रकाशित केलेल्या पत्रकामध्ये प्रमुख मान्यवर नेत्यांची नावे, सभेचे ठिकाण, वेळ, व समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची नावे दिलेली आहे. वालधुनी व कल्याण पूर्व परिसरातील जेष्ठ नागरिक डॉ. बाबासाहेब कल्याणमध्ये आल्याचा उल्लेख करत होते, परंतु सभेचे पत्रक पुरावा म्हणून मिळाल्यामुळे त्याला पुष्टी मिळाली.^७ या परिषदेला ग्रामीण-शहरी, शिक्षित-अशिक्षित, स्त्री-पुरुष अशा विविध घटकांचा सहभाग हा परिषदेच्या व्यापक सामाजिक अधिष्ठानाचे द्योतक होता. परिषदेच्या दिवशी डॉ. आंबेडकरांचे कल्याण रेल्वे स्थानकावर आगमन झाले आणि त्यानंतर झालेले भव्य स्वागत हे सामाजिक इतिहासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. सुमारे दोन हजारांहून अधिक अस्पृश्य स्त्री-पुरुषांचे रेल्वे स्थानकावर एकत्र येणे ही बाब त्या काळातील जातीय सामाजिक रचनेला दिलेले थेट आव्हान होते.^८ रेल्वे स्थानकासारख्या सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्य समाजाने निर्भयपणे, संघटित स्वरूपात आणि अभिमानाने आपल्या सर्वोच्च नेत्याच्या स्वागतासाठी आपली उपस्थिती नोंदवली होती. हे स्वागत केवळ नेत्याचे नव्हते, तर दीर्घकाळ नाकारलेल्या मानवी प्रतिष्ठेचे सार्वजनिक स्वरूपातील पुनरागमन होते. रेल्वे स्थानकावरून शहराच्या मुख्य रस्त्यांवरून काढण्यात आलेली मिरवणूक ही कल्याण परिषदेची सर्वात प्रभावी बाब ठरते. ढोल-ताशे, कवायतीचे खेळ, बँड आणि घोषणांनी सजलेली ही मिरवणूक केवळ स्वागताचा सोहळा नव्हती, तर अस्पृश्य समाजाच्या सांस्कृतिक पुनर्अधिग्रहणाची प्रक्रिया होती. परंपरेने ज्या रस्त्यांवर अस्पृश्यांना चालण्यासही मज्जाव होता, त्याच रस्त्यांवरून शिस्तबद्ध आणि आत्मविश्वासपूर्ण मिरवणूक काढणे हे जातीय वर्चस्वाच्या सांस्कृतिक प्रतीकांना दिलेले खुले आव्हान होते.^९ मिरवणुकीनंतर वालधुनी परिसरातील रेल्वे मैदानावर चार ते पाच हजार लोकांच्या उपस्थितीत भव्य सभा झाली. ही सभा संख्यात्मकदृष्ट्याच नव्हे तर गुणात्मकदृष्ट्याही महत्त्वाची ठरली. सभेतील वातावरण सामूहिक भावनिक सहभागाने भारावून गेले होते आणि या प्रक्रियेत अस्पृश्य समाजात 'सामूहिक आत्मसन्मान' विकसित झाला होता. या सभेतील डॉ. आंबेडकरांचे भाषण स्वःअनुभवांतून सामाजिक सिद्धांताकडे जाणारे होते. त्यांचा शाळेत पाणी पिण्यासाठी झालेला अपमान, प्रवासातील तिरस्कार, निवान्यास नकार यांसारखे अनुभव सांगताना अस्पृश्यतेला वैयक्तिक दुर्दैव न मानता धर्माधिष्ठित जातिव्यवस्थेची संरचनात्मक समस्या म्हणून विश्लेषित केले. या विश्लेषणामुळे अस्पृश्य समाजाने प्रथमच आपल्या दुःखाकडे वैयक्तिक दोष म्हणून नव्हे, तर सामाजिक अन्याय म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली. धर्मांतराचा विचार मांडताना कल्याणच्या सभेत डॉ. आंबेडकरांची भूमिका अधिक परिपक्व आणि संतुलित दिसून येते. धर्मांतर म्हणजे केवळ धर्म बदलणे नव्हे, तर मानवी

मूल्यांशी सुसंगत सामाजिक जीवन स्वीकारणे होय, असा त्यांचा ठाम युक्तिवाद होता. त्यांनी तात्काळ धर्मातराचे आवाहन न करता मानसिक तयारीवर भर दिला, भीती, अंधश्रद्धा आणि परंपरेचे ओझे झुगारून देणे हीच खरी सुरुवात आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.^{१०} या सभेपासूनच अंधश्रद्धा, अनिष्ट रूढी-परंपरा, चालीरिती ही धार्मिक गुलामगिरी धुडकावून लावण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले होते. नागपूर येथे झालेल्या धर्मांतर सोहळ्याला कल्याण व ठाणे जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर झालेला सहभाग हा आकस्मिक नव्हता, तर १९३६ ते १९५६ या कालखंडात झालेल्या वैचारिक परिपक्वतेचा परिणाम होता. बौद्ध धर्मांतरानंतर नवबौद्ध समाजात आत्मसन्मान, शिक्षणाभिमुखता, स्त्री-पुरुष समानता, नव्या सांस्कृतिक प्रतीकांची निर्मिती आणि जातिभेद नाकारणारी नैतिकता विकसित झाली.^{११} कल्याणमधील १९३६ ची अस्पृश्यता परिषद ही अस्पृश्य समाजाच्या सामाजिक-सांस्कृतिक स्थित्यंतराचा केंद्रबिंदू ठरते. या परिषदेमुळे अस्पृश्य समाज सार्वजनिक ठिकाणी दृश्यमान झाला, सामूहिक आत्मसन्मानाची भावना दृढ झाली, धर्म व समाज यांविषयी तर्कशुद्ध आणि चिकित्सक विचार सुरू झाला आणि नव्या सांस्कृतिक ओळखीचा पाया घातला गेला.^{१२} म्हणूनच ही परिषद केवळ एका दिवसाची घटना नसून आधुनिक आंबेडकरी चळवळीच्या इतिहासातील एक निर्णायक वळण मानावी लागेल. या परिषदेचा प्रभाव केवळ तात्कालिक भावनिक उत्साहापुरता मर्यादित राहिला नाही, तर त्याने पुढील दोन दशके चाललेल्या वैचारिक प्रक्रियेला दिशा दिली. गेल ऑम्बेट यांच्या मते, महाराष्ट्रातील दलित समाजाचा बौद्ध धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय हा अचानक किंवा प्रतिक्रियात्मक नव्हता, तर तो १९२७ च्या महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहापासून सुरू झालेल्या वैचारिक संघर्षाचा परिणाम होता.^{१३} एलेनॉर झेलियट यांनी नमूद केले आहे की, १९३६ नंतर दलित समाजात “आपली ओळख कोणती?” आणि “आपले सामाजिक स्थान कसे असावे?” याविषयी मूलभूत प्रश्न उपस्थित होऊ लागले. १९३६ ते १९५६ या कालखंडात आंबेडकरांनी धर्मांतराविषयी घेतलेली संयमित आणि दूरदृष्टीपूर्ण भूमिका विशेष महत्त्वाची ठरते. धनंजय कीर यांच्या मते, या काळात त्यांनी कोणताही घाईचा निर्णय न घेता समाजाची मानसिक तयारी, वैचारिक स्पष्टता आणि संघटनात्मक बांधणी यांवर भर दिला होता.^{१४} डॉ.आंबेडकरांच्या लेखनात धर्म, आत्मसन्मान आणि सामाजिक पुनर्रचना यांचा परस्परसंबंध स्पष्टपणे दिसून येतो. Writings and Speeches च्या नवव्या खंडात त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, जो धर्म माणसाला आत्मसन्मान नाकारतो तो धर्म समाजाच्या नैतिक प्रगतीस अडथळा ठरतो.^{१५} बौद्ध धर्मांतरानंतर नवबौद्ध समाजात शिक्षणाकडे वाढलेला कल, स्त्री-पुरुष समानतेची जाणीव, नव्या सण-उत्सवांची निर्मिती आणि जातिभेद नाकारणारी नैतिकता विकसित झाली. चांगदेव खैरमोडे यांच्या चरित्रग्रंथात १९३६ नंतर झालेल्या परिषदांनी अस्पृश्य समाजात आत्मविश्वास, संघटनशक्ती आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांची जाणीव निर्माण केल्याचे नमूद केले आहे.^{१६} कल्याणमध्ये धर्मांतराच्या नंतर झालेले दृश्य स्वरूपातील परिणाम तपासतांना असे आढळून आले की, “ज्या अस्पृश्य स्त्रीला व्यवस्थेने कायमची परावलंबी ठेवली होती, अशाच एका दलित स्त्रीने इतिहासाला कलाटणी दिली, इतिहासाचे नवे पान लिहिले. तिचे नाव होते, सुशीलाबाई खोब्रागडे, यांची १९५७ मध्ये कल्याण नगरपालिकेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली होती.^{१७} त्यानंतर १९६० च्या सुमारास कल्याण शहरात आजूबाजूच्या खेड्यात चिकनघर गावात सुद्धा पाण्यावाचून अस्पृश्यांना वंचित ठेवले जात होते. अशावेळी कल्याणमध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा बसवणे अशक्यप्राय गोष्ट होती. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातून झालेल्या नगरपालिका

निवडणुकीतून के. टी. रामटेके नगराध्यक्ष निवडून आले व पुतळ्याचा ठराव मंजूर केला व पुतळा उद्यानाची उभारणी केली. त्यावेळी जातीयवाद्यांनी त्यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व उभारणीत त्यांचे सहकारी म्हणून लक्ष्मण हिवराळे, श्रावण गंगावणे, सुशीलाबाई खोब्रागडे, पंडितराव रणदिवे अशा मोजक्या लोकांनी एकत्रित येऊन संघर्षातून हा पुतळा उभा केला आणि कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांच्या हस्ते या पुतळ्याचे उद्घाटन करण्यात आले. ही माहिती त्यावेळेचे जुने जाणकार व चळवळीतील कार्यकर्ते पंडित रणदिवे (वय ९३) यांनी त्यांच्या मुलाखतीमध्ये सांगितले.^{१८} कल्याण शहरात बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचे अनावरणासाठी हा संघर्ष मर्यादित न राहता, सार्वजनिक हक्क, ऐतिहासिक स्मृती आणि जातीय वर्चस्वाला दिलेले प्रतीकात्मक आव्हान म्हणून सामाजिक इतिहासात महत्त्वाचा ठरतो. डॉ.बाबासाहेब यांच्या कल्याण येथील भेटी व प्रेरणादायी भाषणांमुळे अस्पृश्य समाजात आत्मसन्मान, संघटन आणि सामाजिक जागृती निर्माण झाली. या ऐतिहासिक घटनेचा मोठा प्रभाव कल्याण परिसरातील नवबौद्ध समाजावर पडून त्यांच्या जीवनमानात आमूलाग्र बदल झालेले सर्वेक्षणातून दिसून येतात. संशोधकाने या परिसरातील नवबौद्ध समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते, राजकीय नेते मंडळी, साहित्यिक, कलावंत, प्राध्यापक, शासकीय अधिकारी अशा विविध क्षेत्रातील लोकांच्या मुलाखती नोंदविल्या आहेत. त्यांनी त्यांच्या सार्वजनिक व वैयक्तिक जीवनात आलेले अनुभव, डॉ. बाबासाहेबांचे वैचारिक लिखाण, त्यांचा अस्पृश्यांसाठीचा संघर्ष आणि त्यांच्या अतुलनीय नेतृत्वाचा या परिसरावर प्रभाव पडून येथे झपाट्याने परिवर्तन कसे घडून आले? या विषयी आपापली मते नोंदविली आहे. त्याचप्रमाणे या विषयावर नवबौद्ध समाजाचा कौटुंबिक सर्वे करण्यासाठी प्रश्नावली पध्दतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. त्याआधारे प्राप्त झालेल्या माहितीच्या (data) आधारे विश्लेषण करण्यात आले, त्यावरून या परिसरात शिक्षण, नौकरी, व्यवसाय व संघटीतपणा यामुळे नवबौद्ध समाजात सामाजिक-सांस्कृतिक व वैचारिक बदल मोठ्याप्रमाणात झाल्याचे दिसून येते.

रेमंड विल्यम्स यांच्या मते, संस्कृती ही स्थिर नसून सतत बदलणारी प्रक्रिया आहे. बौद्ध धर्मांतरानंतर नवबौद्ध समाजाने केवळ धर्म बदलला नाही, तर आपली सांस्कृतिक प्रतीके, सण-उत्सव, विवाहसंस्था आणि नैतिक मूल्ये यामध्ये बदल केले.^{१९} कल्याण डोंबिवली परिसरातील सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीवरूनही असे स्पष्ट होते की, देवपूजा, कर्मकांडांऐवजी तर्कशुद्धता, मानवी मूल्य, विवेक, समता, माणुसकी व विज्ञाननिष्ठ सांस्कृतिक आचार-विचार रूढ होत गेले आहेत. हा बदल सामाजिक-धार्मिक वर्चस्ववादाला छेद देणारा ठरला.

आकृती. क्र.१.१ कल्याण-डोंबिवली परिसरात झालेले स्थलांतर

शहरीकरणामुळे सामाजिक संबंध अधिक खुल्या स्वरूपाचे झाले आहे. बौद्धधर्म स्वीकारल्यानंतर “नवबौद्ध” ही ओळख स्वीकारणे म्हणजे समतेच्या, विवेकाच्या आणि मानवतावादी परंपरेशी स्वतःला जोडणे होय.^{२०} KDMC क्षेत्रातील प्रतिसादकांच्या मते, या नव्या ओळखीमुळे सामाजिक संवादात आत्मविश्वास वाढला आहे. ही प्रक्रिया ‘मानसिक गुलामगिरीतून मुक्तता’ म्हणून समजावून घेता येते. संशोधकाने आपल्या परिसरात/ नौकरीच्या ठिकाणी जातीयता पाळली जाते का? असा थेट प्रश्न विचाला होता, त्याचा प्रतिसाद खालील आकृतीत दर्शिल्याप्रमाणे आलेला आहे.

आकृती क्र.१.२ जातीयतेविषयी

KDMC क्षेत्रातील ८८.६ टक्के प्रतिसादकांनी त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी अथवा निवाऱ्याच्या ठिकाणी जातीय भेदभाव अनुभवला नसल्याचे नमूद केले आहे. यावरून असे अनुमान काढता येईल की, शहरीकरणामुळे सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध हे जातीयच्या पलीकडचे आहे. त्यामुळे शहरी भागात जात ही दैनंदिन व्यवहारात निर्णायक घटक राहिलेली नाही. तथापि, ११.४ टक्के प्रतिसादकांनी अजूनही काही प्रमाणात भेदभाव वेगवेगळ्या स्वरूपात अनुभवास येत असल्याचे सांगितले आहे. हा भेदभाव उघड स्वरूपाचा नसून सूक्ष्म आहे. उदा. घरभाडे व्यवहार, विवाहसंबंध किंवा सामाजिक व कौटुंबिक संबंधातील अन्न व पाणी ग्रहण करण्यास टाळाटाळ करण्याच्या पद्धती वरून दिसून येतो.

यावरून संशोधकाने असा निष्कर्ष काढला की, धर्मांतरामुळे जातीय भेदभाव कमी झाला असला तरी तो पूर्णतः नाहीसा झालेला नाही. प्रस्तुत संशोधनाच्या सर्वेक्षणामुळे नवबौद्ध समाजातील सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि स्त्रियांमध्ये झालेले परिवर्तन अत्यंत ठळकपणे अधोरेखित होते. स्त्री-पुरुष समानतेविषयी ९६.१ टक्के प्रतिसादकांनी सकारात्मक मत नोंदवले आहे, तर ९७.४ टक्क्यांनी कौटुंबिक निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग समान असल्याचे मान्य केले आहे. धर्मांतरपूर्व सामाजिक संरचनेत स्त्रीचे स्थान दुय्यम होते; परंतु बौद्ध धम्मातील समता, करुणा आणि प्रज्ञा या मूल्यांमुळे स्त्रीकडे ‘समान व्यक्ती’ म्हणून पाहिले जाऊ लागले आहे. हा बदल केवळ सामाजिक भूमिकांपुरता मर्यादित नसून, तो निर्णयाधिकार, मालकीहक्क आणि सार्वजनिक सहभाग या क्षेत्रांमध्येही दिसून येतो असे ८१.८ % प्रतिसादकांच्या प्रतिसादातून स्पष्ट झाले आहे. KDMC परिसरातील महिलांचे बचतगट, महिलामंडळे आणि सामाजिक उपक्रमांतील वाढता सहभाग हा स्त्री-सक्षमीकरणाच्या संस्थात्मक प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष पुरावा आहे. नवबौद्ध समाजात लहान कुटुंबपद्धतीचा स्वीकार, निर्णयप्रक्रियेत पती-पत्नी समान आणि विवाह, शिक्षण, स्थलांतर व आर्थिक गुंतवणूक यांसारख्या बाबींमध्ये सामूहिक निर्णय हे शहरीकरण, शिक्षण आणि समतेच्या जाणीवेचा संयुक्त परिणाम असल्याचे स्पष्ट

होते. शैक्षणिक स्तराच्या आकडेवारीकडे पाहता, निरक्षरांचे प्रमाण अत्यल्प असून पदवीधर (३६.४ टक्के) व पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले (१७.५ टक्के) प्रतिसादकांचे लक्षणीय प्रमाण हे नवबौद्ध समाजात शिक्षण-केंद्रित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन झाल्याचे दर्शवते. हे परिवर्तन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या “शिका” या बौद्धिक व सामाजिक मुक्तीच्या संदेशाचा दीर्घकालीन परिणाम असल्याचे सूचित करते. शिक्षणाच्या माध्यमातून पारंपरिक जातीआधारित व्यवसायांपासून दूर जाऊन आधुनिक रोजगाराकडे झालेला प्रवास, विशेषतः नोकरी करणाऱ्यांचे सर्वाधिक प्रमाण हे नवबौद्ध समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीचे महत्वाचे प्रमाण देते. बौद्ध धर्मातराच्या सामाजिक परिणामांबाबत ७५.३ टक्के लोकांनी नव्या सामाजिक ओळखीची जाणीव झाल्याचे नमूद केले आहे, ५७.१ टक्क्यांनी सामाजिक स्तरात सुधारणा आणि ४८.१ टक्क्यांनी अस्पृश्यतेत घट झाल्याचे मान्य केले आहे. यावरून धर्मांतर हे केवळ धार्मिक बदल न राहता सामाजिक आत्मसन्मान, समता आणि व्यक्तिमत्त्व निर्मितीची व्यापक प्रक्रिया असल्याचे स्पष्ट होते. अस्पृश्यतेची भावना पूर्णतः नष्ट जरी झाली नसली तरी तिची तीव्रता कमी झाल्याचे आढळून आले आहे. सांस्कृतिक पातळीवर ९८.७ टक्के प्रतिसादकांमध्ये बौद्ध प्रतीके, विहार आणि धम्मस्थळांविषयी जागरूकता आढळते. धम्म सहली, बौद्ध स्थळांना भेटी, विहारांतील धम्मचर्चा, बाबासाहेबांचे विचार आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम यांद्वारे सांस्कृतिक पुनर्रचना व वैचारिक सामाजिकरणाची प्रक्रिया घडत आहे. नवबौद्धांच्या नावांमध्ये, आडनावांमध्ये, वस्त्या, संस्था आणि घरांच्या नामकरणाने बौद्ध सांस्कृतिक प्रतीकांचा स्वीकार केलेला आहे, तसेच अशोकचक्र, स्तूप व पिंपळपान यांसारख्या प्रतीकांची सार्वजनिक दृश्यता, हे सर्व नाव बौद्ध समाजाची नवीन सांस्कृतिक ओळखीचे निदर्शक आहेत. विवाहसंस्थेतील बदल विशेषतः लक्षवेधी असून ९७.७ टक्के विवाह बौद्ध पद्धतीने होतात आणि ७.८ टक्के विवाह कोर्ट मॅरेजद्वारे होत असल्याचे दिसते. कमी खर्चिक, कर्मकांडमुक्त, समानतावादी बौद्ध विवाहपद्धतीमुळे विवाहसंस्थेला लोकशाही व विवेकनिष्ठ स्वरूप प्राप्त झाले आहे. आंतरजातीय व प्रेमविवाहांचे वाढते प्रमाण, हुंडा पद्धतीचा अभाव आणि खर्चाची समान वाटणी, हे सर्व जातिव्यवस्थेच्या पारंपरिक चौकटीला छेद देणारे परिवर्तन सूचित करतात. धर्मांतरानंतर ८५.१ टक्क्यांनी पारंपरिक रूढी-परंपरा बंद केल्याचे, ७२.७ टक्क्यांनी देव-देवतांचे पूजन टाळल्याचे, ६७.५ टक्क्यांनी पारंपरिक सण सोडल्याचे आणि ८४.४ टक्क्यांनी वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. नवबौद्ध समाजात तर्कनिष्ठ, विवेकाधिष्ठित आणि नैतिक मूल्यांवर आधारित संस्कृती विकसित झाल्याचे वरील बदलांवरून स्पष्ट होते. हिंदू धर्मातील अंधश्रद्धा, कर्मकांड आणि दैवी कल्पना, नियती या कल्पनांना नाकारून बुद्धाच्या समता, प्रज्ञा आणि करुणा या मूल्यांवर आधारित जीवन पद्धती विकसित होत असल्याचे सर्वेक्षणावरून दिसून येते. हे परिवर्तन सामाजिक पुनर्रचनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते.

निष्कर्ष (Conclusion)

प्रस्तुत शोध निबंधातील विश्लेषण आणि KDMC क्षेत्रातील सर्वेक्षणातून प्राप्त झालेल्या अनुभवजन्य (empirical) माहितीच्या आधारे असे स्पष्टपणे निष्पन्न होते की, भारतीय समाजरचनेतील अस्पृश्यता ही केवळ सामाजिक भेदभावाची समस्या नसून ती धार्मिक वैविध्यतेने पोसलेली, सांस्कृतिक आणि मानसिक पातळीवर खोलवर रुजलेली एक संरचनात्मक गुलामगिरीची व्यवस्था होती. या व्यवस्थेने अस्पृश्य समाजाला मानवी प्रतिष्ठा, सामाजिक आणि नैतिक आत्मसन्मानापासून दीर्घकाळ वंचित ठेवले होते.

ब्रिटिश काळातील कायदेशीर सुधारणा अपुऱ्या ठरल्या, कारण जात ही केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक व सांस्कृतिक मानसिकतेत खोलवर रुजलेली होती. या पार्श्वभूमीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नेतृत्व, त्यांचा दीर्घकालीन संघर्ष, वैचारिक हस्तक्षेप आणि संविधान लिहिण्याची मिळालेली संधी हे निर्णायक ठरले. त्यांनी अस्पृश्यतेला दैवी किंवा नैसर्गिक व्यवस्था मानण्यास स्पष्ट नकार देत, तिला धर्माधिष्ठित जातिव्यवस्थेचा ऐतिहासिक परिणाम म्हणून उघड केले. येवला आणि कल्याण येथील परिषदांमधून त्यांनी अस्पृश्य समाजाला केवळ राजकीय हक्कांची नव्हे, तर मानसिक मुक्ततेची आणि सांस्कृतिक पुनर्निर्मितीची दिशा दिली. विशेषतः १९३६ ची कल्याण अस्पृश्यता परिषद ही अस्पृश्य समाजाच्या सार्वजनिक जीवनात, सामूहिक आत्मसन्मानाची आणि तर्कशुद्ध सामाजिक जाणीवेची निर्णायक सुरुवात ठरली. कल्याण परिषद ही एका दिवसापुरती मर्यादित न राहता ती कल्याण परिसरातील नवबौद्ध समाजासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९३५ मध्ये केलेली धर्मातराची घोषणा ते १९५६ मध्ये त्यांनी आपल्या पाच लाखापेक्षा जास्त अनुयायांसह घेतलेली बौद्ध धम्माची दीक्षा या दोन दशकांच्या वैचारिक परिपक्वतेचा महत्वाचा टप्पा ठरली. कल्याण परिषदेपासून नागपूरच्या धम्मदीक्षेपर्यंतचा प्रवास हा कल्याण परिसरातील अस्पृश्य समाजाच्या आत्मसन्मानाचा, सामाजिक प्रतिष्ठेच्या पुनर्स्थापनेचा आणि स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्याय या तत्वावर आधारित व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित असलेला 'नवयान' बौद्ध धम्म या परिसरात आकाराला येत असल्याचे सर्वेक्षणावरून दिसून आले आहे.

Endnotes:-

१. Keer, D. (2005). Dr. Ambedkar: Life and Mission. Mumbai: Popular Prakashan, pp. 45–52.
२. Christophe Jaffrelot (2003). India's Silent Revolution: The Rise of the Lower Castes in North India, New Delhi: Permanent Black., pp. 14–21.
३. Ambedkar B.R. (1989). Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 1. Mumbai: Government of Maharashtra. pp. 9–12, 66–69.
४. Keer, Dhananjay (2005). Dr. Ambedkar: Life and Mission. Mumbai: Popular Prakashan. pp. 295–298.
५. Omvedt, G. (1994). Dalits and the Democratic Revolution. New Delhi: Sage, pp. 76-82.
६. Keer, Dhananjay (2005). Dr. Ambedkar: Life and Mission. Mumbai: Popular Prakashan. pp. 287–289.
७. तेलुगे, नामदेव भिवाजी, (१९३६). ठाणे जिल्हा पूर्व व दक्षिण अस्पृश्य परिषदेचे पत्रक (साक्षात्कृत प्रत), कल्याण, दिनांक १७ मे, १९३६.
८. Omvedt, G. (2011). Dalits and the Democratic Revolution. New Delhi: Sage Publications. pp. 71–75.

९. Zelliott, E. (1992). From Untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar Movement. New Delhi: Manohar. pp. 109–115.
१०. Omvedt, G. (1994), pp. 171–184.
११. पानतावणे, गंगाधर (2008). दलित साहित्य आणि सामाजिक चळवळ. औरंगाबाद: प्रतिभा प्रकाशन. pp. 134–139.
१२. Eleanor Zelliott, E. (1992). From Untouchable to Dalit: Essays on the Ambedkar Movement. New Delhi: Manohar. pp. 121–125.
१३. Omvedt, G. (2011). Dalits and the Democratic Revolution: Dr. Ambedkar and the Dalit Movement in Colonial India. New Delhi: Sage Publications. pp. 72–79.
१४. Keer, Dhananjay (2005). Dr. Ambedkar: Life and Mission. Mumbai: Popular Prakashan. pp. 296–301.
१५. Ambedkar, B.R. (1991). Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches (Vol. 9). Mumbai: Government of Maharashtra. pp. 23–27.
१६. खैरमोडे, चांगदेव (1984). डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर : चरित्र (खंड ६). मुंबई: महाराष्ट्र राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ. pp. 112–118.
१७. पवार ज.वि. (2002). आंबेडकरोत्तर आंबेडकरी चळवळ, खंड पहिला, डिसेंबर १९५६ ते डिसेंबर १९५९, अस्मिता कम्युनिकेशन्स, मुंबई. पृष्ठ क्रमांक. १००-१०१.
१८. रणदिवे पंडित , सामाजिक कार्यकर्ते, यांची मुलाखत दि. १६/०८/२०२५, वेळ : सं. ६:१६
१९. Raymond Williams (1981). Culture. London: Fontana Press. pp. 10–14.
२०. पानतावणे, गंगाधर (2008). दलित साहित्य आणि सामाजिक चळवळ. औरंगाबाद: प्रतिभा प्रकाशन. pp. 134–137.

२३. साने गुरुजींची मूल्याधिष्ठित विचारसरणी : एक अभ्यास

प्रा. डॉ. संजय जिभाऊ पाटील

मार्गदर्शक, (प्रोफेसर), के. एन. बी. कला महाविद्यालय, नवलनगर, ता.जि.धुळे.

मोनिया शांताराम साळुंके

संशोधक, क. ब. चौ. उ. म. वि., जळगाव.

प्रस्तावना:-

महाराष्ट्राच्या सामाजिक, शैक्षणिक, नैतिक आणि सर्वांगीण जीवनाला योग्य दिशा देणारे समाजसेवक व संवेदनशील लेखक म्हणजे साने गुरुजी. अनाथ, दीनदलित व उपेक्षित मुलांच्या शिक्षणासाठी गुरुजींनी त्यांचे आयुष्य अर्पण केले. साने गुरुजींच्या कार्याने व लेखनाने शिक्षण क्षेत्राला मानवी मूल्यांची जोड दिली साने गुरुजींना करुणा, प्रेम आणि मानवतेची मूर्तीमंत प्रतीक मानले जाते.

साने गुरुजींनी त्यांच्या लेखणी आणि वाणी द्वारे व्यापक मूल्यांची पेरणी करून चरित्र संपन्न नागरिक निर्माण करण्यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. गुरुजींनी फक्त मानवाच्या चारित्र्याचा विचार न करता राष्ट्राचा देखील विचार केला. साने गुरुजींनी सामान्य जनतेला वात्सल्याचा व प्रेमाचा संदेश दिला. समाज व देशाच्या विकासासाठी नैतिक विकासाचे महत्त्व पटवून दिले. संस्कारक्षम असलेली व्यक्ती राष्ट्र व समाज विकासाला सदैव प्रेरणादायी असते, असे गुरुजींचे मत होते या विषयीचा अल्पसा शोध घेण्याचा प्रयत्न प्रस्तुत शोधनिबंधातून केला आहे.

१. समानतेविषयी विचार:-

साने गुरुजींनी भेदाभेद आणि जन्मजात विषमतेच्या संकल्पनेला विरोध करून सर्वांना समान प्रतिष्ठा व मान मिळावा यासाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. समाजातील सेवा देणारे सर्व व्यक्ती आदरणीय आहेत भारतीय संस्कृती समानतेचा पुरस्कार करत असली तरी अनिष्ट प्रथा व अनेक विकृती समाजात निर्माण झालेल्या आढळतात साने गुरुजींनी धडपडणारी मुले या कादंबरीत याचे विश्लेषण केलेले आहे. अद्वैताचा संदेश देणाऱ्या या भारत भूमीत दुहीद्वेष, मत्सर, जातीभेद, शिवाशिव यांचा बुजबुजाट झाला. परंतु आपण दोष बाजूला सारून सद्गुण घेऊन पुढे जाऊया या महान देशाचा दहा हजार वर्षांचा इतिहास कस्पटासमान नका समजू. विविधतेत एकता निर्मिण्याचा भारतीय प्रयोग हजारो वर्षे चालला आहे हजारो वर्षे चालेल.”^१

साने गुरुजींच्या मते समाजात समतेचे तत्व रुजवण्यासाठी राजकीय लोकशाहीला सामाजिक लोकशाही ची जोड देणे गरजेचे आहे. गुरुजींनी त्यांच्या लेखनातून व शिकवणीतून स्पष्ट केले की प्रत्येक मानवाला समान हक्क व न्याय मिळावा. वैयक्तिक जीवनात देखील साने गुरुजींनी जात, धर्म व लिंग या स्थितीच्या आधारावर भेदभाव केला नाही, त्यांच्या दृष्टिकोना नुसार माणुसकी व प्रेम हीच खरी जीवनमूल्य आहेत सामान्य माणसाला समानतेची व मानवतेची वागणूक मिळावी यासाठी साने गुरुजींनी जीवन समर्पित केले. समाज जागृती अथवा समाज प्रबोधण्यासाठी केवळ ममता आणि कारुण्य उपयोगाची नसून खरी समता प्रस्थापित करण्यासाठी या

गोष्टी आवश्यक आहेत हे साने गुरुजींनी दाखवून दिले. अस्पृश्यांच्या आणि सवर्णांच्या तत्कालीन सामाजिक स्थितीची गुरुजींना अतिशय जवळून ओळख असल्यामुळे अमळनेर येथील वास्तव्यात विद्यार्थ्यांबरोबरच वेगवेगळ्या व्यक्ती आणि कार्यकर्त्यांशी कुठलाही भेदभाव न ठेवता गुरुजी वागत.”^२

2. मानवता व सहृदयता संदर्भातील प्रबोधनात्मक विचार:-

भारतीय संस्कृती मानवतावादी मूल्यांचा सदैव पुरस्कार करते. भारतीय समाजाला नेहमी उपयुक्त असणारे मानवतावादी सहृदयवादी तत्त्वज्ञान गुरुजींनी मांडले, भारतात भेदातून अभेद, विविधतेतून एकता विकसित केली तरच राष्ट्रीयत्वाची बीजे रुजतील असे गुरुजींचे मत होते.

साने गुरुजींना अभिप्रेत मानवता या मूल्याला त्यांनी जीवनात महत्त्वाचे स्थान दिले आहे. मानवता हे सामान्यांच्या जीवनातील शाश्वत मूल्य आहे. मानवाचा जन्म समाज कल्याणासाठी झाला आहे, त्यामुळे मानवाने गुण कौशल्य व आवडीनुसार सेवेचे काम केले पाहिजे, असे गुरुजींची मत होते. कोणतेही काम उच्च किंवा नीच नसून सर्व कार्य समान व पवित्र आहेत, त्यामुळे गुरुजी श्रमविभागणीच्या तत्त्वानुसार निर्माण झालेले वर्ग व वर्ण हे सारख्याच योग्यतेचे मानतात. ‘भारतीय संस्कृती’ या पुस्तकात साने गुरुजी लिहितात, “ज्या राष्ट्रात ज्या राज्यपद्धतीत व्यक्तीच्या वर्णाच्या विकासाला पूर्णपणे अवसर असतो त्यात वर्ण विकासाच्या मार्गातील साऱ्या अडचणी दूर करण्यात येत असतात ते राष्ट्र परम थोर होय येथील राज्यपद्धती खरी आदर्शभूत समजली पाहिजे”^३ आदर्श जीवन पद्धती मानवता व सहृदयता यांच्या अस्तित्वावर आधारलेली आहे असे मत गुरुजींनी मांडले आहे.

3. राष्ट्रीय एकात्मता विषयीचे ध्येय:-

साने गुरुजींनी राष्ट्रीय एकात्मता या मूल्याला त्यांच्या जीवनात प्रथम स्थान दिले राष्ट्रीय एकात्मता जोपासून देशाची एकात्मता व अखंडता निर्माण करणे हे गुरुजींचे ध्येय होते. देशातील नागरिकांनी एकमेकांतील भेद विसरून एकत्र यावे आणि राष्ट्राच्या विकासात योगदान द्यावे असे गुरुजींचे मत होते. सर्व भारतीयांनी संकुचित वृत्ती दूर सारून विश्व धर्माची कास धरावी हा त्यांचा उद्देश होता. मानवाला सुसंस्कृत व्हायचे असेल तर मानवाने संयम राखला पाहिजे मी मोठा, माझा धर्म मोठा, माझी जात मोठी, माझा प्रांत मोठा, माझे राष्ट्र मोठे माझे तेवढे चांगले बाकीचे त्याज्य असे म्हणणाऱ्याला संस्कृती कळली आहे असे मला वाटत नाही.”^४

4. सर्वधर्मसमभाव साध्य करण्यासाठीचे प्रयत्न:-

सर्व धर्मीयांना समान वागणूक मिळावी यासाठी गुरुजींनी आयुष्यभर प्रयत्न केले. साने गुरुजींच्या व्यक्तिमत्वात सर्व धर्माविषयी सहानुभूती व मानवतावादी दृष्टीकोन होता. परमेश्वराने सर्वांना सारखा मान व स्थान दिले आहे, अशी व्यापक भावना गुरुजींची होती. समाजातील विषमता दूर करण्यासाठी आपणास भविष्यात संघर्ष करावा लागेल, याची जाणीव गुरुजींना होती. याच सामाजिकीकरणाच्या भावनेतून दलितांचे कैवारी म्हणून साने गुरुजी पुढे आले.

साने गुरुजींनी सर्व धर्मांना समान महत्त्व दिले धर्म हा ही संस्कृतीचा एक विभाज्य घटक असला तरी, संस्कृतीचा मूल्यात्मक आशय निर्धारित करण्यात धर्म महत्त्वाची भूमिका बजावत असला तरी, संस्कृती काही एकाच धर्माच्या दाव्याला बांधलेली नसते

किंबहुना धर्म असो किंवा संस्कृती यांच्या जडणघडणीत भौतिक परिस्थितीचा मोठा हातभार असतो.”^५ साने गुरुजी सश्रद्ध होते विविध चालीरीती व सण याविषयी गुरुजींची भूमिका त्यांच्या मृत्यूनंतर प्रकाशित झालेल्या ‘इस्लामी संस्कृती’ या ग्रंथात दिसते.

5. बंधुभाव जोपासनेचा आग्रह:-

पूज्य साने गुरुजी बंधुता व समानतेचे पुरस्कर्ते होते. समाजात बंधुता मूल्याची जोपासना व्हावी यासाठी गुरुजींनी मोठ्या प्रमाणावर लेखन कार्य करून समाजाचे प्रबोधन केले. समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समानतेची व बंधुभावाची वागणूक मिळावी यासाठी ते आयुष्यभर झटले. दलित विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी निधी गुरुजींनी उपलब्ध करून दिला. गरीब व दलित जनतेविषयी त्यांच्या मनात बंधूतेची भावना होती.

विषमतारहीत व वैरभाव नसलेला समाज निर्माण व्हावा आणि बंधू भावाची जोपासना व्हावी असा ध्यास गुरुजींना लागला होता. समाजाच्या विकासासाठी बंधुता या मूल्यावर आधारित समाज रचनेचा गुरुजींनी पुरस्कार केला.

“ईश्वरनिष्ठ गुरुजी धर्माच्या बाबतीत अत्यंत पुरोगामी व मानवतावादी होते. त्यांची मानवता एवढी ज्वलंत होती की तिच्यावर होणारा आघात त्यांना सहन करणेच कठीण होत असे. त्या आघाताविरुद्ध, मग तो आघात देवाच्या नावाने होवो, धर्माच्या नावाने होवो, रूढीच्या नावाने होवो, एखाद्या तत्त्वज्ञानाच्या नावाने होवो, गुरुजी ‘प्राणासवे ताटी’ बांधून झुंजायला सिद्ध होत असत. मानव अन्यायाच्या संदर्भात त्यांची प्रतिक्रिया अशी धगधगीतपणानेच प्रकट होत असे.”^६

देशातील जनता सुखी व समाधानी व्हावी तसेच समाजातील विषमता नष्ट होऊन विषमतारहीत आपला देश असावा असे गुरुजींना वाटत असे विविध नैतिक मूल्यांची जोपासना केली तरच समाज व राष्ट्राचा विकास घडून येईल, अशी त्यांची धारणा होती.

निष्कर्ष:-

वरील विवेचनावरून असे लक्षात येते की साने गुरुजींची मूल्याधिष्ठित विचारसरणी समाज व राष्ट्र विकासाला पोषक अशा स्वरूपाची आहे. गुरुजींनी त्यांच्या लेखणी द्वारे व विचारांद्वारे व्यापक मूल्यांची पेरणी करून चारित्र्यसंपन्न समाज निर्मितीसाठी आयुष्यभर प्रयत्न केले. आपल्या देशाच्या विकासासाठी मूल्याधिष्ठित विचारांची अत्यंत आवश्यकता आहे असे मत गुरुजींनी मांडले. समानता, मानवता, राष्ट्रीय एकात्मता, सर्वधर्मसमभाव आणि बंधुभाव या जीवन मूल्यांवर आधारित असलेली आदर्शवादी समाज व्यवस्था निर्मितीच्या धडपडीतून गुरुजींनी त्यांचे विचार मांडले.

साने गुरुजींच्या मूल्याधिष्ठित विचारसरणीचे योग्य प्रकारे बिजारोपण केल्यास समाज विकासाला पोषक वातावरण निर्माण होईल. समाज व राष्ट्र विकासाला पोषक मूल्य गुरुजींनी सामान्य माणसात निर्माण केली, राष्ट्रभक्ती, राष्ट्रप्रेम, त्याग, निस्वार्थी वृत्ती, सेवाभाव हा साने गुरुजींच्या ठायी होता. समाज व राष्ट्र विकासाला साने गुरुजींनी जीवन समर्पित केले, गुरुजींचे मूल्याधिष्ठित विचार भावी पिढ्यांना प्रेरणादायी व सद्यकालीन समस्या सोडवण्यासाठी मार्गदर्शक स्वरूपाचे आहेत. गुरुजींची नैतिक व मूल्याधिष्ठित विचारसरणी समाज व राष्ट्रीय विकासाला प्रेरणादायी स्वरूपाची आहे.

अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषद
शोध निबंध संग्रह २०२६ (January 2026 Special Issue)

संदर्भ ग्रंथ:-

१. साने पां.स. 'धडपडणारी मुले', साधना प्रकाशन पुणे, नववी आवृत्ती, १९८२, पृ. क्र. ३४.
२. पाटील भी. ना. 'खानदेशातील समाज प्रबोधनाची चळवळ' (१९००-१९५०), मिलिंद ऑफसेट जळगाव प्रथमावृत्ती ११ जून २००५, पृ. क्र. ३४५.
३. साने पां.स. 'भारतीय संस्कृती', कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे (१९ वे पुनर्मुद्रण) २०००, पृ. क्र. ३९.
४. साने पां.स. 'सुंदर पत्रे भाग तीन', साधना प्रकाशन, पुणे, नववी आवृत्ती, १९८९, पृ. क्र. ९०.
५. रेडकर चैत्रा, 'साने गुरुजी व्यक्ती आणि विचार' साधना प्रकाशन, पुणे, चौथी आवृत्ती २४ डिसेंबर २०२३, पृ. क्र. २७.
६. मंगळवेढेकर राजा, 'साने गुरुजींची जीवनगाथा', साधना प्रकाशन, पुणे, द्वितीय आवृत्ती ११ जून १९९२, पृ. क्र. ८०.

२४. स्वराज्य रक्षणार्थ गड-किल्ल्यांचे योगदान व त्यांचे महत्त्व

सचिन रमेश गिरी
संशोधक

प्रास्ताविक:-

प्राचीन काळापासून युद्धशास्त्रात किल्ल्यांचे महत्त्व अतिशय महत्त्वपूर्ण मानले जाते. शुक्राचार्य या राजनितीज्ञाने किल्ल्यांचे महत्त्व विशद करताना म्हटले आहे की, किल्ल्याच्या आश्रयाने एक सहस्र माणसे शंभर युद्धाही लढू शकतो. पण शंभर युद्ध दहा हजार माणसासे लढू शकतात. यास्तव राजाने किल्ल्याचा आश्रय घ्यावा. राज्यातील किल्ल्यांचे महत्त्व सांगताना रामचंद्रपंत अमात्य आपल्या आज्ञापत्रात म्हणतात की, “संपूर्ण राज्याचे सारे ते दुर्ग नसता मोकळा देश परचक्र येताच निराश्रित होऊन देश उध्वस्त होतात. देश उध्वस्त झाल्यावर राज्य असे कोणास म्हणावे, म्हणून गडकोट हेच राज्य, गडकोट हेच खजिना, गडकोट हेच सैन्याचे बळ, गडकोट म्हणजे राजलक्ष्मी, गडकोट म्हणजेच आपले प्राण रक्षण अशा शब्दात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी किल्ल्यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन आपल्या काळात किल्ल्यांची बांधणी व व्यवस्थापनाकडे विशेष लक्ष दिले होते.”¹

स्वराज्याच्या निर्मितीमध्ये किल्ल्यांचे स्थानही अतिशय महत्त्वपूर्ण असून कृष्णाजी अनंत सभासद यांच्या मते, “स्वराज्यात 240 किल्ले होते, तर त्यापैकी 111 किल्ले महाराजांनी स्वतः बांधलेले होते.” चिटणीस यांच्या मते, “स्वराज्यात 317 किल्ले होते. चित्रगुप्ताच्या बखरीनुसार स्वराज्यात 361 किल्ले होते.” छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याची खरी भिस्त ही त्यांच्या गड किल्ल्यावर अवलंबून होती.” म्हणून यांच्या मते छत्रपतींनी काही किल्ले शत्रूला लाच देऊन घेतले, तर काही बुद्धिबळाचा वापर करून घेतले तर उरलेले महाराजांनी स्वतः बांधणी करून निर्माण केलेले होते.²

संशोधनाची उद्दिष्टे:-

- 1) शिवाजी महाराजांचे गड, आणि किल्ल्याविषयीचे धोरण अभ्यासणे.
- 2) किल्ल्यांचा स्वराज्य रक्षणातील सहभाग किंवा योगदानाचा अभ्यास.
- 3) किल्लेदार आणि स्वराज्य संबंध अभ्यासणे.

संशोधनाची गृहितके:-

1. गड किल्ले हे स्वराज्याचे संरक्षक कवच होते.
2. गड किल्ल्यामुळे मराठ्यांचा पूर्णपणे पाडाव करणे कोणत्याही बादशाहाला शक्य झाले नाही.
3. किल्ल्यांचे बांधकाम पर्यावरणाचा उपयोग घेवून बांधलेले होते.
4. स्वराज्यातील किल्ले हे भौगोलिकदृष्ट्या अजिंक्य होते.

किल्ल्यांचे प्रकार:-

किल्ल्यांना शिवकाळात महत्त्वाचे स्थान होते. या घाटाच्या मोक्याच्या ठिकाणी किल्ले बांधून संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यात आलेली दिसून येते. शिवाजी महाराजांच्या ताब्यातील किल्ले होते ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

1. घाटमाथ्यावरील किल्ले
2. देशावरील किल्ले
3. सागरी किल्ले
4. कर्नाटकातील किल्ले
5. कोकणातील किल्ले

1. घाट माथ्यावरील किल्ले:-

घाट माथ्यावरील किल्ल्यांना शिवकाळात महत्त्वाचे स्थान होते. प्रतापगडावरून घाट माथ्यावर पूर्णपणे शिवाजी महाराजांना नियंत्रण ठेवता येत असे, तर रायगड, विशालगड हे शिवाजी महाराजांच्या राजधानीचे ठिकाण होते. एकंदरीत विचार करता शिवाजी राजांना या किल्ल्यावरून राजकीय हालचाली करता येऊन या किल्ल्यांद्वारे स्वराज्याची स्थापना व राज्यविस्तार करण्यात आला होता. असेच काही किल्ले जे घाटमाथ्यावरती होते ते पुढील प्रमाणे सांगता येतील.

विशालगड, पन्हाळा, मुल्हेर, सातहेर, राजगड, तोरणा, प्रतापगड, हातगड, गुणवंतगड, रायगड, हरिश्चंद्रगड, राजमाची लोहगड, तुंगशिवनेरी, प्रतापगड, तिकोना, सिंहगड, पुरंदर, चाकण इत्यादी किल्ले हे घाटमाथ्यावरील किल्ले होते.³

2. देशावरील किल्ले:-

महाराष्ट्राच्या पठारावर किंवा देश या भागातील किल्ले या प्रकारात येतात सातमाळा व अजिंठा डोंगर रांगेतील किल्ल्यांचे स्थान या प्रकारात महत्त्वपूर्ण ठरते ते हळदीच्या व संरक्षणाच्या दृष्टीने हे किल्ले विशेष महत्त्वाचे होते नाशिक जिल्ह्यातील घोडप, हातगड हे किल्ले, तर अहमदनगर-सोलापूर नळदुर्ग, परंडा येथील किल्ले, त्याचप्रमाणे वसंतगड, सज्जनगड, कमलगड, भूषणगड इत्यादी किल्ले, महाराजांच्या ताब्यात होते. हे किल्ले घेण्यासाठी शिवाजी महाराज व मोगल यांच्यात सतत सत्तासंघर्ष होत असत. मोगलांनी हे गिरीदुर्ग जिंकण्यासाठी किल्ल्यांना वेढा घातला. त्यावेळी या भुईदुर्ग किल्ल्यांनी मराठ्यांना रसद शस्त्रास्त्रे दारूगोळा पुरविण्याचे महत्त्वाचे काम केले. साता-याचा अजिंक्यतारा व पन्हाळा या किल्ल्यांनी तर मराठ्यांच्या स्वातंत्र्य युद्धात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.⁴

3. कोकणातील किल्ले:-

सह्याद्री पर्वतरांगेमुळे कोकणपट्टीच्या पूर्वेकडील प्रदेशास नैसर्गिक तटबंदी लाभलेली आहे. या घाटाच्या मोक्याच्या ठिकाणी किल्ले बांधून संरक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यात आलेली दिसून येते शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात कोकणातील काही किल्ले होते ते पुढील प्रमाणे भिवगड सुधार गड मानगड लिंगाणा रायगड कांगोरी जयगड भगवानगड विशालगड प्रतापगड घोडासा घोसाळागड रायरी माहुलीगड इत्यादी.⁵

4. कर्नाटकातील किल्ले:-

कर्नाटक मोहिमेत शिवाजी महाराजांनी वेलूर गोपाळ वेलवडी जिंजी इत्यादी किल्ले जिंकले होते. जिंजीच्या किल्ला कर्नाटकामधील एक महत्त्वाचा अत्यंत मजबूत किल्ला असून, तो शिवाजी महाराजांनी जिंकला असल्यामुळे जिंजी किल्ल्याचे स्वातंत्र्य युद्धात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडून मराठी राज्याचे व राज्याचे संरक्षण केलेले होते. जिंजी इतकाच वेल्लोर, दुसरा कर्नाटक मधील महत्त्वाचा किल्ला होता. या किल्ल्याचे सभासद बखरीत पुढील प्रमाणे वर्णन आलेले आहे. तो कोट म्हणजे पृथ्वीवर असा दुसरा गड नाही. कोकणात जीवंत पाणी याचा खंदक पिण्याच्या पाण्यासाठी नाही. उदकांत दहा हजार सुसरी कोटाच्या तटावरून दोन गाड्या जोडून जावे तशी मजबूती पडकोट आतील तट तरी चार चार ये जातीचा कोट.

5. सागरी किल्ले:-

स्वराज्याच्या पश्चिम किनारपट्ट्यावरील आक्रमकतेचा धोका छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ओळखलेला होता 500 मातेचे सामर्थ्य हे पाण्यात असून पश्चिम किना-या चा सुरक्षिततेसाठी शिवाजी महाराजांनी अनेक सागरी किंवा जलदुर्ग किल्ले बांधले त्या जलदुर्गामध्ये सिंधुदुर्ग हा एक महत्त्वाचा किल्ला होता या जलदुर्ग बांधकामासाठी पोर्तुगीजांची त्यांनी मदत घेतली त्या किल्ल्याच्या पूर्ण बांधकामासाठी एक कोटी रुपये महाराजांनी खर्च केले होते जिंजी-या चा सिद्धीचा बंदोबस्त करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी पद्यदुर्ग किल्ला बांधला याशिवाय विजयदुर्ग रत्नागिरी अलिबाग व सुवर्णदुर्ग अशा अनेक सागरी किल्ल्यांना शिवकाळात महत्त्व प्राप्त झाले होते खांदेरी उंदेरी हे सागरी किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराजांनी इंग्रजांना शह देण्यासाठी बांधले होते.⁶

6. किल्ल्यातील प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी:-

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी किल्ल्यांचे प्रशासन कोणत्याही एका जातीतील व्यक्तीच्या हातात ठेवले नव्हते त्यासाठी त्यांनी मराठा ब्रह्मण व प्रभू या तीन जातींची निवड केली होती किल्ले प्रशासनातील तीन प्रमुख अधिकारी नेमण्यात येत असतात हवालदार सरनोबत प्रत्येक गडावर एक हवालदार असे किल्ल्याच्या रक्षणाची जबाबदारी त्याची असेल किल्ला दररोज रात्री बंद करणे ही त्याची जबाबदारी होती जे हवालदार किल्ल्याबाबतचा जबाबदा-या पूर्ण करत त्यांचा गौरव शिवाजी महाराजांनी केला हवालदार व हा जातीने मराठा असे तो कर्तृत्ववान इमानदार असत.⁷

6.1 सबनीस:- गडावरील लोकांची हजेरी ठेवणे, गडाचा जमाखर्च ठेवणे, हे काम त्याचेच असे. सबनीस हा ब्राह्मण असे किल्ल्याखालील प्रदेशाच्या महसुलाच्या वसुलीचे काम हे तो करीत असे.

6.2 कारखानीस:- किल्यावर धान्य पुरवठा, दारूगोळा, डाग-डुजी शस्त्रांसाठी इत्यादीची जबाबदारी कारखानीसवर होती. तो जातीने प्रभू असे किल्ल्याच्या तटाचा संरक्षणासाठी तर सरनोबत या नावाच्या जागा निर्माण केलेल्या होत्या. किल्ले प्रशासनासाठी मराठा, ब्राह्मण व प्रभू या तीन जातींचीच निवड करण्यात येत असे.⁸

6.3 किल्ल्यावरील सैनिकांची संख्या:- किल्ल्याचा आकार व महत्त्व भौगोलिक परिस्थिती हे बाब विचारात घेऊन सैनिकांची संख्या निश्चित केली जाई. सर्वसाधारण परिस्थितीत 400 ते 500 सैनिक किल्ल्यात ठेवले जात. साधारणपणे नऊ सैनिकावर एक नाईक तीन नायकावर एक जमादार व सर्व जमादारांवर एक हवालदार ठेवला जात होता किल्ले प्रशासनासाठी वरील नमूद तीन

अधिका-याशिवाय सरनोबत तट सरनोबत हे दोन अधिकारी असत. त्यांची संख्या किल्ल्यांच्या अकरावरच अवलंबून होती तिला सर्वसाधारणपणे मोठा असेल तर एक सरनोबत व तिला फारच मोठा असेल. तर सरनोबत व त्यावर तट सरनोबत हे दोन अधिकारी असतात. त्यांच्याकडे किल्ल्यांच्या तटबंदीच्या संरक्षणाची जबाबदारी असे किल्ल्यावर जे अधिकारी होते व जे सैन्य होते त्यांचे वेतन निश्चित होते. बखरकार या वेतनाच्या संदर्भात फारशी माहिती देत नाहीत. हवालदार वार्षिक 125 ते दीडशे होन एवढे वेतन होते असे सांगतात. तर सरनोबतला 100 होन तर तटनोबतला बारा होन व गडावरील सैनिकांना वार्षिक न होऊन पगार होता. अर्थातच लष्कराच्या तुलनेत गडावरील सैनिक व अधिकारी यांचे वेतन कमी होते. पगाराशिवाय इतर भत्ते मिळत असत.⁹

किल्ल्यांच्या सभोवतालच्या प्रदेशाचे रक्षण करण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी रामोशी, भिल्ल, महार, मांग या जातीचा उपयोग करून घेतला. किल्ल्यांचे पहाणेकरी म्हणून रामोशांची नेमणूक करणारे शिवाजी महाराज पहिले सार्वभौम राजा होते. रामोशी लोक किल्ल्यांच्या पायथ्याशी राहत किल्ल्यावर बातम्या देणे. शत्रू फिरकला तर कापून काढणे ही कामे करत. किल्ला रात्रीच्या वेळी बंद ठेवला जाई. तो बंद ठेवला जातो किंवा नाही. लावले जाते की नाही. याबाबत शिवाजी महाराज परीक्षा घेत असत. खुद्द शिवाजी राजे आले आहेत असे सांगूनही किल्ल्याचे प्रवेशद्वार न उघडल्याबद्दल पन्हाळा किल्ल्याच्या हवालदारास शिक्षा तर केली नाही. उलट बंदीतच दिली हे विशेष होय. यावरून रात्रीच्यावेळी कोणत्याही परिस्थितीत किल्ल्याचे प्रवेशद्वार उघडावयाचे नाही याबाबत सक्ती होती हे दिसते. काही किल्ल्यांवर घटिका यंत्रे होती. गडावरील घटिका मोजण्याचे काम भटजीकडे असे. दोन ब्राह्मण दिवस पाळी व रात्रपाळीसाठी ठेवले जात अशी घटिका यंत्रे सिंहगड पुरंदर या किल्ल्यांवर होती. किल्ल्यावर फितुरी करण्याचे धाडस कोणी करीत नसे. फितुरीसाठी शिरच्छेदाची शिक्षा होती.¹⁰

गडावरील अधिका-यांनी भ्रष्टाचारी वर्तन केले किंवा विद्रोह केला तर त्याची गय केली जात नसे. इ.स.1679 मध्ये फिरंगोजी नरसाळा याने भुपाळगड दिलेरखानाच्या स्वाधीन केला म्हणून शिवाजी महाराजांनी त्यास तोफेच्या तोंडी दिले असे '91 कलमी बखर' व 'शिवदिग्विजय' या ग्रंथात म्हटले आहे. किल्ल्याचे महत्त्व विचारत घेऊन त्या प्रमाणात शिबंदी ठेवली जाई. पुरंदरच्या किल्ल्यावर शांततेच्या काळात एक हजार शिबंदी ठेवली जाई. आणिबाणीच्याप्रसंगी शिबंदी वाढ केली जात होती. शिबंदीशिवाय प्रत्येक गडावर ब्राह्मण, ज्योतिषी, शास्त्रवैद्य, रसायनवैद्य, लोहार, सुतार, पाथरवळ, चांभार या लोकांनाही गुण परतत्वे ठेवले जात होते. प्रत्येक किल्ल्यावर भरपूर अन्नसाठा ठेवला जात होता. दोन किल्ले जवळ-जवळ असतील तर त्यातील एक किल्ला कोठार म्हणून उपयोगात आणला जाई. रायगडाजवळ असलेला 'लिंगाणा किल्ला' हे शिवकाळात धान्याचे कोठार होते. किल्ल्यावरील अधिका-यांच्या बदल्या ठराविक काल मर्यादेनंतर करण्यात येत होत्या असे रामचंद्रपंत आमृत्य यांनी म्हटले आहे.¹¹

प्रत्येक किल्ल्यात धान्यसाठा करण्याची सोय होती. 400-500 सैनिकांना किमान दोन वर्षे पुरेले एवढा धान्यसाठा केला जाई. इ. स. 1671-72 पासून शिवाजी महाराजांनी प्रत्येक किल्ल्यासाठी 'खास निधी' उभा करण्याचा निर्णय घेतला होता. शिवाजी महाराजांनी आपली सत्ता बळकट करण्यासाठी किल्ल्यात प्रयत्नपूर्वक निर्माण केलेली यंत्रणा पेशवे काळापर्यंत टिकून राहिली परंतु; शिवाजी राजांच्या मृत्यूनंतर या यंत्रणेतील कार्यक्षमता नष्ट झाली. औरंगजेबाचे दक्षिण मोहिमेच्या निमित्ताने आगमन झाल्यानंतर संभाजी व राजारामास युद्धांमध्ये गुंतवून राहावे लागल्याने किल्ल्यांच्या व्यवस्थापनात ढिलाई निर्माण झाली.¹²

7. सारांश:-

एकंदरीत छ. शिवाजी महाराजांच्या जीवनात व त्यांच्या राजकीय विजयामध्ये किल्ल्यांना अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान होते. इ. स. 1658 साली त्यांनी कोकणातील माहुलीचा किल्ला जिंकला. इ. स. 1665 मध्ये झालेल्या पुरंदरच्या तहानुसार शिवाजी महाराजांनी 23 किल्ले व त्या किल्ल्यांखालील 4 लक्ष होन वार्षिक उत्पन्न असणारा मुलुख औरंगजेबाला द्यावा लागला होता. इ. स. 1673 च्या आरंभापर्यंत शिवाजी महाराजांनी गमावलेले हे किल्ले पुन्हा मिळविले होते. इ. स. 1670 साली त्यांनी कोंढाणा किल्ला जिंकला. हे काम त्यांनी तानाजी व त्यांचा भाऊ सूर्याजी मालुसरे यांच्याकडे सोपविले होते. हा किल्ला जिंकताना तानाजी मालुसरे आपला जीव गमवावा लागला होता. “गड आला पण सिंह गेला” असे उद्गार काढले होते. यावरून त्यांची स्वामी निष्ठा आणि शिवरायांचे मावळ्यावरील प्रेम याची आपल्याला कल्पना येतेच सोबत किल्ल्यांना किती महत्त्व द्यावयाचे आणि कोणत्या किल्ल्यास किती महत्त्व आहे याचे सर्व गुण महाराजांनी अभ्यासपूर्ण रित्या अभ्यासले असावेत म्हणूनच त्यांनी असे अजिंक्य आणि मजबुत किल्ल्यांना शत्रुपासून घेऊन आपल्या साम्राज्यात विलीन करून घेतले.¹³

8. संदर्भ:-

1. डॉ. गौतम पाटिल, शिवकालीन प्रशासन, कैलास पब्लिकेशन, औरंगाबाद, 2013, पृ. क्र.37-38
2. उपरोक्त, पृ. क्र. 38
3. उपरोक्त, पृ. क्र. 39
4. अ. रा. कुलकर्णी, शिवकालीन महाराष्ट्र, 2004, पृ. क्र. 145
5. उपरोक्त, पृ. क्र. 39
6. डॉ. सुरेंद्रनाथ सेन, अॅडमिनीस्ट्रेटिव्ह सिस्टीम ऑफ द मराठाज्, नाथ प्रकाशन, 1995, पृ. क्र. 101
7. उपरोक्त, पृ. क्र. 39
8. डॉ. पी. ए. गवळी, मराठ्यांचा इतिहास, आनंद प्रकाशन औरंगाबाद, 2018, पृ. क्र. 39
9. उपरोक्त, पृ. क्र. 62
10. उपरोक्त, पृ. क्र. 63
11. डॉ. जयसिंगराव पवार, मराठी सत्तेचा उदय, निराली प्रकाशन, पुणे, 1996, पृ.क्र. 360
12. उपरोक्त, पृ. क्र. 361
13. उपरोक्त, पृ. क्र. 364

२५. श्री मारोतराव कन्नमवार यांचे स्वातंत्र्य लढ्यातील योगदान व कार्य

गजानन नामदेव गुलघाणे

संशोधक

श्री. डॉ. दीपक लोणकर

मार्गदर्शक, लोकमान्य महाविद्यालय, वरोरा, चंद्रपूर.

प्रस्तावना:-

भारतीय समाजाला योग्य दिशा दाखविणारे आणि मार्गदर्शन करणारे अनेक समाज सुधारक या देशाला १९ व्या शतकात लाभले व समाज प्रबोधनास सुरुवात झाली, म्हणूनच या युगाला 'प्रबोधनाचे युग' असे म्हटले जाते. याबरोबरच २० व्या शतकात भारत मातेला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याकरिता अनेक स्वातंत्र्य सेनानी व क्रांतिकारकांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या पर्वात स्वतःला वाहून घेतले, त्यामुळे या युगाला 'राजकीय क्रांतीचे युग' असे संबोधले जाते. राजकीय उत्क्रांतीच्या युगात लोकमान्य टिळक व महात्मा गांधीजींच्या विचारांना आत्मसात करून, त्यांच्या भाषणांमधून प्रेरणा घेऊन, कर्मवीर मारोतराव सांबशिवपंथ कन्नमवार यांनी स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या लढ्यात व स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर ऐतिहासिक भूमिका पार पाडली. एक सामान्य परिवारातील व्यक्ति आपल्या असाधारण इच्छा शक्तीने व प्रमाणिकपणाने महाराष्ट्राच्या विकासात मोलाचे कार्य केले. महाराष्ट्राच्या इतिहासात त्यांनी वेगवेगळ्या खात्याचे मंत्री व शेवटी महाराष्ट्राचे द्वितीय मुख्यमंत्री म्हणून आपले नाव कोरले. परंतु त्यांना हे पद उपभोगण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला नाही. तरी देखील एक निष्ठावंत कार्यकर्ता आपल्या अथक परिश्रमाने यशाचे शिकार गाठू शकतो हे त्यांनी दाखवून दिले .

कन्नमवारांचा जीवनपरिचय:-

श्री. मारोतराव सांबशिवपंत कन्नमवार यांचा जन्म १० जानेवारी १९०० रोजी दुपारी दोन वाजता चंद्रपुरातील भानापेठ या भागात झाला. त्यांच्या वडिलांचे नाव सांबशिवपंत व आईचे नाव गंगुबाई होते. चंद्रपूर येथील अंचलेश्वर मंदिराच्या जवळपास असणाऱ्या भानापेठ वार्डात त्यांचे घर होते. कन्नमवार कुटुंब हे मूळचे आंध्र प्रदेशातील असावेत की कर्नाटकातील असावे याबाबत विश्वसनीय माहिती प्राप्त होऊ शकली नाही. श्री. मारोतराव कन्नमवार जेव्हा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांनी आंध्रप्रदेशातील आपल्या मूळ गावचा शोध घेतला. याकरिता त्यांनी आंध्रप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चेन्ना रेडडी यांची मदत घेतली. कन्नमवार हे कन्नम गावचे राहणारे होते. म्हणून त्यांचे नाव कन्नमवार पडले. कन्नमवारचे घराणे तेलंगी असले तरी त्यांची मातृभाषा मराठीच होती.

कदाचित कन्नमवार घराणे हे मैसूर प्रांतातील असावे असे वाटते, कारण शांतिसागर हे धरण ११ व १२ व्या शतकात बांधले गेले होते. सन १८५६ ला लेफ्टनंट जनरल सर रिचर्ड हिरेम संकी मैसूर राज्याचे मुख्य अभियंता होते. यांनी या शांतिसागर धरणाचे काम केले. त्यामूळे कर्नाटकातील धरणाच्या आजूबाजूचे गाव उठविल्या गेले व येथील लोक वेगवेगळ्या ठिकाणी व शेजार च्या राज्यात

निघून गेले. त्यातील काही कुटूंबे चंद्रपूर व नागपूर मध्ये स्थायिक झालेली असावीत. नागपूरातील बेसवाडयाला कन्नमवार आडनावाची काही कुटूंबे आहेत. अनेक वर्षापूर्वी आलेली तेलार कुटूंबे मराठी जीवनशैली इतकी एकरूप झाली की, त्यांचा आंध्र व कर्नाटकशी काहीही संबंध राहिलेला नाही. ही कुटूंबे अंतर्बाह्य महाराष्ट्रीय झाली. यातीलच एक घराणे कन्नमवार होय.

महाराष्ट्रात कन्नमवार यांचे आजोबा, श्री. राजप्पाजी व्यंकोबाजी कन्नमवार हे बेलदार समाजाचे होते. हे एक व्यावसायिक होते. मारोतरावांचे वडील सांबशिवपंत हे चंद्रपूर नगरपालिकेत कारकून म्हणून कार्यरत होते. नंतर ते ऑक्ट्रॉय सुप्रिटेण्डेंट झाले.

कन्नमवारांचे प्राथमिक शिक्षण वयाच्या सहाव्या वर्षी घराच्या शेजारी असलेल्या प्राथमिक शाळेत झाले व पुढचे शिक्षण शासकीय जुबली हायस्कूल येथे झाले.

कन्नमवारांचा स्वातंत्र्य लढ्यातील प्रवेश:-

१५ फेब्रुवारी १९१८ ला लोकमान्य टिळक होमरूल चळवळीच्या दौऱ्यानिमित्ताने चंद्रपूर येथे आले. त्यावेळी लोकमान्य टिळकांच्या कार्यक्रमात जाण्यास शालेय शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी विरोध केला होता. तरीदेखील कन्नमवार व त्यांचे मित्रमंडळी त्यांना बघण्यासाठी व भाषण ऐकण्यासाठी संध्याकाळी वेशभूषा बदलून गेले होते. लोकमान्य टिळकांच्या भाषणाने व विचारांनी ते अतिशय प्रभावी झालेत आणि भविष्यात आपण देशसेवा करायची असे त्यांनी मनोमन ठरविले .

गांधीजींनी असहकार आंदोलनाच्या आधी चांदा शहराला १९२० मध्ये भेट दिली. या भेटीचा प्रमुख उद्देश स्वदेशी चळवळ आणि असहकार आंदोलनासाठी लोकांना प्रेरित करणे हा होता.या दौऱ्यात गांधीजींनी स्थानिक नागरिकांना ब्रिटिश सरकारविरोधात शांततामय मार्गाने लढण्याचे आवाहन केले.१९२० च्या नागपूर काँग्रेस अधिवेशनांतर राजकारणात सक्रिय झाले. विदेशी वस्त्रांवर बहिष्कार टाकण्याचे आणि स्वदेशी वस्त्र वापरण्याचे महत्व लोकांना पटवून दिले. त्यांच्या विचारांनी प्रेरित होऊन श्री. मा.सा. कन्नमवार, अ.रझाक हनफी, बाबा पाटील दीक्षित, शेठ लामकरणजी लोढा, डॉ. शंकरराव वैदय सारख्या नव्या दमाच्या कार्यकर्त्यांनी असहकार आंदोलनाच्या कार्यक्रमास प्रारंभ केला. असहकार आंदोलनाच्या प्रभावी कार्यक्रमाने दादासाहेबाना आकर्षित केले आणि त्याच वेळेस त्यांच्या मनात असहकारितेची चळवळ सुरु झाली व चंद्रपूरमध्ये ही चळवळ फोफावू लागली. गांधीजींच्या विचारामूळे दादासाहेब त्यांच्या विचाराशी पूर्णतः समरस झाले व स्वतःला देशसेवेसाठी वाहून घेतले. गांधीजींच्या विचारांनी प्रभावित होऊन अनेकांनी ब्रिटिश शासनाच्या सेवेतून राजीनामे दिले आणि राष्ट्रीय चळवळीत सक्रिय सहभाग घेतला. गांधीजींच्या या भेटीने चंद्रपूर जिल्हात स्वातंत्र्यलढयाची ठिणगी पेटली व येथील तरुणांच्या हृदयात ती सतत तेवत ठेवण्याचे कार्य काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी केले, ज्यामध्ये मा.सा. कन्नमवारांचा सिंहाचा वाटा होता. गांधीजींच्या चंद्रपूर भेटीमूळे अनेक स्वातंत्र्यसैनिक या चळवळीत सहभागी झाले. ही भेट चंद्रपूरच्या स्वातंत्र्यलढयातील एक महत्वाचा टप्पा मानला जातो. मा.सा.कन्नमवार महात्मा गांधीच्या विचारांनी प्रेरित होऊन असहकार चळवळ सत्याग्रह आणि स्वदेशी चळवळीमध्ये भाग घेतला. ब्रिटिशा विरोधात आंदोलन करतांना त्यांनी अनेकदा तुरुंगवास

भोगावा लागला.. त्यात दादासाहेबांना चांद्याला अटक करण्यात आली. यामुळे त्यांच्या वडिलांना अतिशय दुःख झाले या दुःखामुळे ते आत्मघातास तयार झाले परंतु शेजाऱ्यांनी त्यांची समज काढली, यामुळे कन्नमवार परिवारावर आलेले संकट टळले.

सन १९३० मध्ये भारतात सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू झाली. यावेळी मारोतराव कन्नमवार हे एक भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे सक्रिय कार्यकर्ते म्हणून कार्यरत होते. परंतु महात्मा गांधींनी दिलेल्या सविनय कायदेभंगाच्या आदेशाचे पालन स्वतः करण्यासाठी व इतरांकडून करवून घेण्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या नेतृत्वाखाली तरुणांना व सामान्य लोकांना एकत्र करण्याची महत्त्वाची भूमिका पार पाडली. यामुळे कन्नमवार साहेबांना एक वर्ष सश्रम कारावास व आर्थिक दंडही भरावा लागला. सन १९३२ मध्ये महात्मा गांधींनी सविनय कायदेभंगाची चळवळ पुन्हा चालू करण्याची घोषणा केली, तेव्हा दादासाहेब कन्नमवार व त्यांची पत्नी गोपिकाबाई उर्फ ताई कन्नमवार यांनी या चळवळीमध्ये सक्रिय भाग घेतला व विविध कार्यक्रमातून ब्रिटिश सरकारचा विरोध केला. मारोतराव कन्नमवार यांच्यासह त्यांच्या पत्नी गोपिकाबाई यांनी देखील दारूच्या दुकानासमोर पिकेटिंग करणे, विदेशी मालाच्या गाडीसमोर आंदोलन करणे, स्वदेशीचा पुरस्कार करणे यासारख्या कार्यक्रमात भाग घेतला.

भारत छोडो आंदोलनामध्ये कन्नमवारांचा सहभाग:-

वैयक्तिक सत्याग्रह पाहिजे त्या प्रमाणात यशस्वी होऊ शकला नाही. १९४१ च्या मध्यावधीमध्ये वैयक्तिक सत्याग्रह बंद झाला. त्यांना जनजागृती करून पुढच्या स्वातंत्र्य संग्रामाची तयारी करायची होती. १९४२ साली त्यांनी चिमूर, तालुका वरोरा येथे राजकीय परिषद घेतली.

युरोपमध्ये द्वितीय विश्वयुद्ध सुरू झाले, याचा फायदा घेऊन आपण ब्रिटिशांविरुद्धात एक मोठे आंदोलन उभे करायला पाहिजे असे महात्मा गांधींना वाटू लागले. गांधीजींनी सत्य आणि अहिंसा या मार्गानेच भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे स्वप्न बघितले होते ते पूर्ण करण्याची संधी आता आपणास चालून आली आहे असे गांधीजींना वाटले. १४ जुलै १९४२ रोजी काँग्रेस पक्षाने भारतातील ब्रिटिश राजवट संपुष्टात आणण्याकरिता व भारतास स्वातंत्र्य न मिळाल्यास गांधींनी मोठ्या प्रमाणात अहिंसक आंदोलनाचे नेतृत्व करावे, असे ठरले. द्वितीय विश्व युद्धामध्ये इंग्लंडचे मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाल्यामुळे त्यांना भारतावरची पकड पहिले सारखी ठेवता आली नाही. भारतामध्ये असलेल्या ब्रिटिश सैनिकांना त्यांनी द्वितीय विश्व युद्धात सहभागी होण्यासाठी बोलावून घेतले. त्यामुळे भारतीयांना ब्रिटिशांविरुद्धात एक मोठे आंदोलन उभे करण्याची संधी चालून आली.

श्री. मारोतराव कन्नमवार हे महात्मा गांधींना आपले गुरु मानत असे, त्यामुळे त्यांनी दिलेल्या कुठल्याही सूचनांचे ते प्रामाणिकपणे पालन करीत असे. ८ ऑगस्ट १९४२ रोजी महात्मा गांधींनी गवालिया टॅक मैदानातून भारत छोडो आंदोलन सुरू करण्याची घोषणा केली. गांधीजींनी आपल्या भाषणामध्ये “करा किंवा मरा” असा संदेश भारतीयांना दिला. या आंदोलनाचा मुख्य उद्देश भारतीयांना पूर्ण स्वराज्य मिळावे, याची मागणी करणे हा होता. हे आंदोलन त्वरित दडपून टाकण्याकरिता ब्रिटिश सरकारने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या मुख्य नेत्यांना जेलमध्ये टाकले होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या मुख्य नेत्यांना जेलमध्ये टाकल्यामुळे

जनतेमध्ये संतापाची तीव्र लाट उसळली आणि राजकीय आंदोलनाचा वनवा संपूर्ण भारतात पेटला. आंदोलनामध्ये शहरासोबतच गावातील व जंगलामध्ये राहणाऱ्या लोकांनी ब्रिटिश सरकारचा विरोध केला आणि त्यांनी स्वयंस्फूर्तीने या आंदोलनात भाग घेतला. हे आंदोलन अतिशय उत्स्फूर्त व व्यापक होते. आपल्या भाषणात गांधीजी म्हणाले की “आपण परकीय सत्तेचे गुलाम आहोत ही भावना मनातून काढून टाका आणि देश स्वतंत्र करू व मरू या भावनेने या लढ्यात सहभागी व्हा”. ज्येष्ठ नेत्यांना अटक होण्याची शक्यता असल्याचेही त्यांनी सुचित केले. जर तसे झाले तर काँग्रेस नेत्यांचे मार्गदर्शन सामान्य लोकांना मिळणार नाही, तरी देखील लोकांनी आपल्या कृतीप्रमाणे व बुद्धीप्रमाणे आंदोलन चालू ठेवावे, असा आदेश त्यांनी दिला. ज्यामुळे ब्रिटिशांना हे आंदोलन दडपणे शक्य झाले नाही. या आंदोलनात भारतीयानी प्रचंड मोठ्या संख्येने भाग घेतल्यामुळे ब्रिटिश सरकारच्या लक्षात आले की, आता भारतावर राज्य करणे शक्य नाही त्यांना स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे. या आंदोलनामुळेच ब्रिटिश सरकारला भारतीय स्वातंत्र्याबाबत विचार करणे भाग पडले. २६ जानेवारी १९४० ला ‘स्वातंत्र्य दिवस’ मजूर व विद्यार्थ्यांसोबतच्या हडताळ करून पाळला .

भारत छोडो आंदोलनातील कन्नमवारांचे कार्य:-

कन्नमवारांची मृत्युच्या दाढेतून सुटका:-

कन्नमवारांचे तुफानी दौरे चालू असतांनाच ते १० जून १९४२ ला नागभिडची सभा आटोपून ते पहाटेला पवनी येथे रवाना झाले. ११ जूनची पवनी येथील सभा आटोपून आपले मळलेले कपडे धुण्यासाठी व स्नान करण्यासाठी वैनगंगा नदीवर गेले. त्यांच्या बरोबर त्यांचे कार्यालयीन सहकारी देखील होते. कन्नमवारांना रामाळा तलावात पोहण्याचा अनुभव होता. तसेच त्यांना पोहण्याची विशेष आवड असल्याने त्यांना पोहण्याचा मोह आवरला नाही. कपडे धुवून वाळत घातल्यावर त्यांनी वैनगंगेत सूर मारला. तेव्हा इतर सहकारी नदीमध्ये आंघोळ करीत होते. पावसाळ्याचे दिवस असल्याने अचानक नदीचे पाणी वाढले. दादासाहेब पोहता पोहता थकून गेले. त्यांनी नदीत पाय रोवण्याचा प्रयत्न केला, पण पाणी जास्त असल्याने त्यांना ते शक्य झाले नाही व नाकातोंडात पाणी गेल्याने ते भांबावले. त्यांची किनाऱ्या पर्यंत पोहत जाण्याची हिम्मत होत नव्हती तेव्हा त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना हाक दिली व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी भोऱ्याच्या मदतीने हवा भरलेला ट्युब कन्नमवारांपर्यंत पोहचविला. त्या ट्युबच्या मदतीने कन्नमवार काठावर कसेबसे पोहचले. यावेळी कन्नमवारांचे नशीब बलवान होते म्हणून ते वाचले असेच म्हणावे लागेल. या प्रसंगाची त्यांना आठवण झाली की ते म्हणायचे, “वैनगंगेच्या कृपेने गेली एकवीस - बावीस वर्ष मुनाफ्याची म्हणून जगत आहे.” दुसऱ्या दिवशी ही घटना सर्व वृत्तपत्रामधून पसरली आणि त्यांच्या समर्थकांनी व नातेवाईकांनी देवाचे आभार मानले.

देवाघरी जायचा तो सरकारच्या घरी गेलो:-

कन्नमवारांची १० जून १९४२ रोजी नागभिड येथे भव्य सभा भरली होती. या सभेत त्यांनी ब्रिटिश सरकार विरोधात जहाल भाषण केले होते. त्यामुळे ब्रिटिश सरकारने त्यांच्या नावाने पकड वारंट काढला. ११ जूनला पवनी वरून नागपूरला जात असतांनाच त्यांना अटक करून नागपूरातील बंदिगृहात त्यांची रवानगी केली तेव्हा ते म्हणाले “ देवाघरी जायचा तो सरकारच्या घरी गेलो.”

सरकारने सुरु केलेल्या दडपशाहीचा सर्वत्र निषेध व्यक्त केल्या जात होता. सरकारच्या दडपशाहीचा निषेध म्हणून त्यांनी हरताळ पाळला व स्वतःला तुरुंगात डांबून घेतले. तिथून लवकरच त्यांची सुटका झाली,परंतू त्यांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली एक वर्षाची सजा देण्यात आली व त्यांची रवानगी जबलपूर तुरुंगात करण्यात आली.

भारत छोडो आंदोलनाच्यावेळी कन्नमवार जबलपूरच्या तुरुंगात होते. एक वर्षानंतर त्यांची शिक्षा पूर्ण झाली असतांना देखील, त्यांची सजा पुढे १९४५ पर्यंत वाढविण्यात आली. अशा प्रकारे कन्नमवारांना संताप देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न ब्रिटिश सरकारने केला. परंतू कन्नमवारांनी आपला मानसिक तोल ढळू दिला नाही. जबलपूर येथील तुरुंगवासाच्या काळात कन्नमवारांसोबत अनेक मित्रमंडळी होती. ज्यामध्ये 'ए' क्लास मध्ये पंडित रविशंकर शुक्ल, पं. कुजीलालजी दुबे, सर्वश्री पंन्नालालजी दुबे गोंदिया, वीर वामनरावदादा जोशी , डॉ. शिवाजीराव पटवर्धन, पु.का.देशमुख, चांदयाचे जगदीशराव साळवे, मा.दा. तुमपल्लीवार, निळकंठराव देवतळे, व्ही.ए.पाटील, गुलाबचंदजी बांडीया, माधवराव फडके इत्यादी. 'बी' क्लास मध्ये निळकंठराव दिवाणजी व केशवराव गव्हाणकर ही मंडळी होती. यामध्ये चिमुर्च्या क्रांतीकारकांचा देखील बऱ्याच प्रमाणात सहभाग होता. यामध्ये श्री. उद्धवराव कोरेकार, पांडूरंग पोतदार, विठठलराव वनकर गुरूजी, सीताराम संभाजी पोटदुखे, वारलुजी वस्ताद चेंने, तुकाराम चेंने, गोपाळराव कोरेकार इत्यादी.

दादासाहेब कन्नमवारांना सुरुवातीला 'सी' क्लास देण्यात आला होता. परंतू महात्मा गांधींना या गोष्टीची माहिती मिळताच त्यांची शिफारस करून त्यांना 'बी' क्लास देण्यात आला. तुरुंगात देखील कन्नमवार सदैव कार्यमग्न राहत असे. ते लेखन, वाचन व सुत कताईच्या कामामध्ये स्वतःला व्यस्त ठेवत होते. याच जेलमध्ये त्यांनी बरेच उपक्रम घेतले. ज्यामध्ये गांधी व टिळक यांची जयंती सारखे अनेक समारोह साजरे केले. त्यांना घरून तातडीचे टेलिग्राम येत असे परंतू घरी जाण्याची त्यांना मुळीच चिंता नव्हती. त्यांचे बरेचसे सहकारी पॅरोलवर घरी जाऊन यायचे पण कन्नमवारांनी असे कधीच केले नाही. त्यांनी आपल्या परिवाराची मुळीच चिंता केली नाही, याउलट त्यांनी सर्वस्व देवावर सोडून दिले .

श्री. मारोतराव कन्नमवार यांच्या नेतृत्वाखाली विदर्भ प्रांतामध्ये भारत छोडो आंदोलनाचे लोन आगीसारखे पसरले. लोकांनी उत्स्फूर्तपणे ब्रिटिश सरकारच्या निर्णयाचा हरताळ पाळला. जागोजागी निषेध मोर्चे निघाले. बऱ्याच ठिकाणी लोकांनी सरकारी कचेऱ्यांवर हल्ले केले आणि युनियन जॅक खाली उतरवून राष्ट्रीय झेंडा त्या ठिकाणी उभारला. सामान्य लोकांनी दूरध्वनी, तारयंत्रे ,दळण वळना ची साधने उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच त्यांनी रस्ते व रेल्वे वाहतुकीमध्ये अडथळे निर्माण केले.या आंदोलनामध्ये बरेच नेते जेलमध्ये गेले परंतु काही आंदोलक व नेते भूमिगत राहून त्यांनी हे आंदोलन चालविले. गावोगावी बऱ्याच ठिकाणी गावठी बॉम्ब बनविण्याचे कारखाने काढले. १९४७ मध्ये दादासाहेबांनी 'नवसंदेश' हे साप्ताहिक सुरु केले.

कन्नमवार यांचे स्वराज्यास अभिवादन:-

नागपूर प्रदेश काँग्रेसचे सेक्रेटरी असताना कन्नमवार आणि दिनांक ६ ऑगस्ट १९४७ रोजी एक परिपत्रक काढले होते. त्यात ते म्हणाले १५ ऑगस्ट १९४७ हा हिंदुस्थानच्या इतिहासातिल एक संस्मरणीय दिवस आहे. या दिवशी या भारत मातेच्या भूमीवरून ब्रिटिश साम्राज्यशाहीचा असह्य भार नाहीसा होत आहे.

ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीरूपी शृंखलेतून भारत मातेला स्वातंत्र्य मिळवून देणे हेच त्यांचे जीवन ध्येय होते. याकरिता त्यांना भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचा एक सच्चा कार्यकर्ता म्हणून विद्यार्थी दशेतच कार्य सुरू केले होते. आपल्या प्रामाणिकपणाने व निष्ठेने ते काँग्रेसच्या सेक्रेटरी पदापर्यंत पोहोचले व काँग्रेसचे मंत्री व भविष्यात मुख्यमंत्री पदापर्यंत पोहोचले. यशवंतराव चव्हाण दिल्लीला गेल्यावर त्यांनी विदर्भातील कन्नमवार यांची आपला वारसा म्हणून निवड केली अशाप्रकारे श्री. मारोतराव कन्नमवार यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी अर्पण केले. ते मंत्री आणि मुख्यमंत्री असतांना त्यांचा सरकारी बंगलो, जनतेचा होऊन जात असे.

२४ नोव्हेंबर १९६४ रोजी कन्नमवाराचा मृत्यू झाला तेव्हा अनेक लेखक, संपादक, राजकीय विश्लेषक व नेत्यांनी त्यांचे तोंड भरून कौतुक केले.

संदर्भसूची:-

१. काटकर तु. ना. - 'कर्मवीर कन्नमवार'- कर्मवीर मा.सा. कन्नमवार शतकोत्तर रौप्य महोत्सव समिति, चंद्रपूर २०२४
२. वासाडे डॉ. प्रभा दत्तात्रेय - 'लोकनेते कन्नमवार'- मदन धनकर, हरिवंश प्रकाशन, चंद्रपूर-१९९९
३. रायरीकर डॉ.बाळकृष्ण, सुरनीस डॉ.श्रीनिवास, 'आमचे मुख्यमंत्री', कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन पुणे-२००७
४. मेहेदळे डॉ. विश्वास, यशवंतराव ते अशोकराव, अनुबंध प्रकाशन पुणे -२०१२
५. चंदावार गजानन, आमचे साहेब दादासाहेब, विमुक्त संघर्ष परिषद प्रकाशन नागपूर, २०१९.

२६. सरफोजी राजे दुसरे यांनी सुरू केलेले 'छत्रम' इतिहासातील आधुनिक आणि समावेशित शिक्षणाचा पहिला प्रयोग

अमितकुमार गणेश शिंगणे

संशोधक विद्यार्थी, एम.इ.एस. आर्ट्स अँड कॉमर्स कॉलेज मेहकर, जि. बुलढाणा.

सारांश:-

भारतीय शिक्षण इतिहासाच्या पानांवर १९व्या शतकात ब्रिटिशांच्या शैक्षणिक धोरणाचे वर्चस्व दिसून येते. तथापि, या कालखंडाच्या अगदी उंबरठ्यावर, दक्षिण भारतातील तंजावर येथील मराठा साम्राज्यात एक शांत पण क्रांतिकारी शैक्षणिक प्रयोग आकारास येत होता; तो म्हणजे तंजावरचे सरफोजी राजे भोसले (दुसरे) यांनी स्थापन केलेली 'छत्रम'. 'छत्रम' ही केवळ प्रवाशांसाठीची विश्रांतीगृहे नसून ती आधुनिक, समावेशित आणि वैज्ञानिक शिक्षणाची पहिली प्रयोगशाळा होती.

प्रस्तुत शोधनिबंधात सरफोजी राजांच्या 'छत्रम' शिक्षण पद्धतीचा सर्वंकष आढावा घेण्यात आला आहे. प्राथमिक ऐतिहासिक कागदपत्रे, मोडी लिपीतील नोंदी आणि तत्कालीन मिशनरी अहवालांच्या आधारे, हा शोधनिबंध सिद्ध करतो की, सरफोजी राजांची शिक्षण पद्धती ही युरोपीय आणि भारतीय ज्ञानशाखांचा एक प्रगल्भ संगम होती. यात अनाथ, निराधार आणि सर्व जाती-धर्मांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मोफत निवास, भोजन आणि शिक्षणाची सोय होती. या शाळांमध्ये वेदांच्या शिक्षणासोबतच खगोलशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, आणि व्यावसायिक कौशल्ये शिकवली जात होती. विशेष म्हणजे, स्त्रियांना शिक्षिका म्हणून नेमणूक देणे आणि विद्यार्थींसाठी शिक्षणाची दारे उघडी करणे, यांसारखे पुरोगामी निर्णय सरफोजी राजांनी तत्कालीन काळात घेतले होते. प्रस्तुत शोधनिबंध 'नवविद्या' या संकल्पनेचे विश्लेषण करतो, तसेच सरफोजी राजांनी विकसित केलेल्या या शैक्षणिक मॉडेलचे आधुनिक शिक्षण पद्धतीशी असलेले साधर्म्य या संशोधनातून अधोरेखित करण्यात आले आहे.

बिजशब्द:- सरफोजी राजे दुसरे, छत्रम, तंजावर मराठा, समावेशित शिक्षण, नवविद्या, मुक्तांबाळ छत्रम, सरस्वती महाल ग्रंथालय, शैक्षणिक सुधारणा, कल्याणकारी राज्य, वैज्ञानिक शिक्षण.

प्रस्तावना:-

इतिहासाचा प्रवाह हा नेहमीच राजकीय उलाढाली आणि युद्धांच्या नोंदींनी भरलेला असतो. परंतु, समाजाची खरी जडणघडण ही तलवारीच्या पात्यावर नाही, तर लेखणीच्या शाईने होत असते. १८ व्या शतकाचा उत्तरार्ध आणि १९ व्या शतकाचा पूर्वार्ध हा भारताच्या इतिहासातील एक संभ्रमित कालखंड होता. मुघल सत्ता लयाला जात होती, मराठा साम्राज्य अंतर्गत कलहाने ग्रासले होते आणि ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बनून शासक होण्याची स्वप्ने पाहत होती. अशा अस्थिर वातावरणात,

तमिळनाडूच्या सुपीक कावेरी खोऱ्यात वसलेल्या तंजावर या संस्थानात एक मराठा राजा ज्ञानाचे साम्राज्य उभे करत होता. ते होते सरफोजी राजे भोसले (दुसरे).

सरफोजी राजे हे एक शासक, समाजसुधारक आणि शिक्षणतज्ज्ञ होते. त्यांचे बालपण आणि शिक्षण जर्मन मिशनरी रेव्हंड ख्रिश्चन फ्रेडरिक श्वार्ट्झ यांच्या मार्गदर्शनाखाली झाले. त्यामुळे त्यांच्यावर पाश्चात्य विवेकवादाचा प्रभाव होता, तरीही त्यांची नाळ भारतीय संस्कृतीशी आणि हिंदू धर्माशी घट्ट जोडलेली होती. या दोन भिन्न संस्कृतींच्या संगमातून त्यांच्या मनात एका अशा शिक्षण पद्धतीचा विचार रुजला, जो पुढे 'छत्रम शाळा' म्हणून ओळखला गेला.

प्रस्तुत शोधनिबंधात सरफोजी राजांच्या या 'छत्रम' व्यवस्थेचे सखोल विश्लेषण केलेले आहे. आजवरच्या इतिहास लेखनात सरफोजी राजांचा उल्लेख प्रामुख्याने 'सरस्वती महाल ग्रंथालयाचा' उद्धारकर्ता म्हणून केला जातो. परंतु, त्यांनी ग्रंथालयातील हे ज्ञान सामान्य प्रजेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जो 'छत्रम' नावाचा पूल बांधला, त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ही छत्रम व्यवस्था म्हणजे आधुनिक भारताच्या आधुनिक, समावेशित शिक्षणाची पहाट होती, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.

यात्रेकरूंसाठी अन्नछत्र म्हणून सुरू झालेल्या या संस्थांचे रूपांतर आधुनिक निवासी शाळांमध्ये कसे झाले? तेथे शिकवला जाणारा अभ्यासक्रम काय होता? या शाळांची सामाजिक रचना कशी होती? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वसाहतवादी शिक्षण पद्धतीपेक्षा ही व्यवस्था कशी वेगळी आणि श्रेष्ठ होती? या सर्व प्रश्नांचा उहापोह प्रस्तुत शोधनिबंधात केलेला आहे.

उद्दिष्टे:-

- १) सरफोजी राजांनी स्थापन केलेल्या 'छत्रम' संस्थांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, रचना आणि प्रशासकीय कार्यपद्धती यांचा सविस्तर अभ्यास करणे.
- २) छत्रम शाळांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या 'नवविद्या' अभ्यासक्रमाचे स्वरूप, त्यातील विज्ञान आणि भाषांचा समावेश आणि अध्यापन पद्धतींचा आढावा घेणे.
- ३) छत्रम शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सामाजिक पार्श्वभूमी (जाती, आर्थिक स्तर) तपासून तत्कालीन समाजव्यवस्थेवर या शाळांचा झालेला परिणाम अभ्यासणे.
- ४) आधुनिक शैक्षणिक पद्धती आणि सरफोजींचे शैक्षणिक मॉडेल यांचा तौलनिक अभ्यास करून, सरफोजी राजांच्या दृष्टिकोनाचे वेगळेपण सिद्ध करणे.
- ५) सरस्वती महाल ग्रंथालय आणि छत्रम शाळा यांच्यातील परस्परपूरक संबंधांचे विश्लेषण करणे.
- ६) छत्रम या ऐतिहासिक वारशाची सद्यस्थिती आणि त्याच्या जतनाची आवश्यकता यावर प्रकाश टाकणे.

गृहितके:-

- १) सरफोजी राजांची 'छत्रम' व्यवस्था तत्कालीन ब्रिटीश किंवा मिशनरी शाळांच्या तुलनेत अधिक स्थानिक गरजांवर आधारित सर्वसमावेशक होती.

- २) सरफोजी राजांचा शिक्षणाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन साक्षरता, मानवी भांडवल विकास आणि चारित्र्य निर्माण हा होता.
- ३) छत्रम शाळांमधील विज्ञानाचा अभ्यासक्रम हा भारतीय आणि युरोपीय ज्ञानाचा समन्वय होता.
- ४) छत्रम व्यवस्था ही आधुनिक काळातील 'मिड-डे मील' आणि 'मोफत शिक्षण' यांसारख्या सरकारी योजनांची पूर्वसुरी होती.
- ५) 'छत्रम' हा आधुनिक शिक्षणाचा इतिहासातील भारतीयाद्वारे केलेला पहिला प्रयत्न होता.

संशोधन पद्धती:-

सदर शोधनिबंध ऐतिहासिक संशोधन आणि विश्लेषणात्मक पद्धतीवर आधारित आहे. संशोधनाची मांडणी प्राथमिक आणि दुय्यम साधनाच्या आधारे केलेली आहे.

विषयाचे महत्त्व:-

प्राचीन गुरुकुल पद्धतीवरून थेट ब्रिटीश काळातील शाळांपर्यंतच्या काळात, विशेषतः १८ व्या आणि १९ व्या शतकात भारतीय राजांनी केलेले शैक्षणिक प्रयोग दुर्लक्षित राहिले आहेत. यामुळे भारताच्या शैक्षणिक इतिहासात एक मोठी पोकळी दिसून येते. त्यासाठी सरफोजी राजांचा छत्रमचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. आज आपण ज्या 'सर्वसमावेशक शिक्षणा'साठी झगडत आहोत, त्याचे यशस्वी मॉडेल सव्वादोनशे वर्षांपूर्वी अस्तित्वात होते. आणि जागतिकीकरणाच्या युगात आपली मुळे न तोडता आधुनिक कसे व्हावे, याचे उत्तम उदाहरण सरफोजी राजांनी घालून दिले आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने हे संशोधन महत्त्वाचे आहे; कारण तंजावरचे राजे हे मराठी भाषिक होते. त्यांनी दक्षिणेत मराठी संस्कृती आणि भाषेचा प्रसार शिक्षणाच्या माध्यमातून केला.

विषय विवेचन:-

तंजावरचे मराठा राज्य (इ.स. १६७४-१८५५) हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सावत्र भाऊ व्यंकोजी राजे यांनी स्थापन केले. हे राज्य दक्षिणेतील राजकारणात आणि संस्कृतीत अत्यंत प्रभावी ठरले. इ.स. १७८७ मध्ये तुळजाजी राजांच्या मृत्यूनंतर, त्यांनी दत्तक घेतलेले सरफोजी (दुसरे) गादीचे वारस ठरले. मात्र, त्यांचे चुलते अमरसिंह यांनी सत्तेवर हक्क सांगितल्याने वाद निर्माण झाला. अखेर इ.स. १७९८ मध्ये ब्रिटीशांच्या मध्यस्थीने सरफोजींना गादी मिळाली. परंतु, १७९९ मध्ये सरफोजी राजांना ब्रिटीश ईस्ट इंडिया कंपनीशी एक तह करावा लागला. या तहाने तंजावरचे प्रशासन आणि लष्करी अधिकार कंपनीकडे जाऊन त्यांचा अधिकार 'किल्ला आणि शहर' यावर राहिला, तसेच त्यांना वार्षिक तीन लाख पॅगोडा पेन्शन मिळू लागली. अनेक राजे अशा परिस्थितीत निराश झाले असते किंवा चैनीत बुडाले असते. परंतु, सरफोजी राजांनी या परिस्थितीचे रूपांतर संधीत केले. त्यांनी आपले लक्ष पूर्णपणे प्रजाकल्याण, विद्या आणि कला यांच्या संवर्धनावर केंद्रित केले.

सरफोजी राजांचे बालपण मद्रास (आताचे चेन्नई) येथे श्वार्ट्झ यांच्या सानिध्यात गेले. श्वार्ट्झ हे प्रोटेस्टंट मिशनरी असले तरी त्यांनी सरफोजींचे धर्मांतर न करता त्यांना एक 'पुरोगामी' राजा बनवले. त्यांना इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन या युरोपियन भाषांसह संस्कृत,

तामिळ, तेलगू आणि मराठी या भारतीय भाषांचे सखोल ज्ञान होते . त्यांच्यावर युरोपियन प्रबोधनकाळाचा प्रभाव होता, ज्यामध्ये तर्कशुद्ध विचार, विज्ञानावर निष्ठा आणि मानवी कल्याणावर भर होता.

‘छत्रम’ ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, रचना आणि प्रशासकीय कार्यपद्धती:-

‘छत्रम’ म्हणजे यात्रेकरूसाठी बांधलेली धर्मशाळा. तंजावरला ‘दक्षिण काशी’ मानले जाते आणि रामेश्वरमच्या यात्रेचा मार्ग तंजावरमधून जातो. सरफोजी राजांनी या मार्गावर छत्रमांचे जाळे विणले. सरफोजी राजांनी प्रामुख्याने आपल्या राण्यांच्या, आईच्या किंवा प्रिय व्यक्तींच्या स्मरणार्थ हे छत्रम बांधले.

ओराथानाडू येथे स्थित सर्वात भव्य छत्रम मुक्तांबाळ हे सरफोजी राजांच्या पत्नीच्या अकाली मृत्यूनंतर तिच्या स्मरणार्थ १८०२ मध्ये हे बांधले. हे विश्रांतीगृहासोबत एक विशाल शैक्षणिक संकुल होते. याशिवाय निडामंगलम येथील यमुनांबाळ छत्रम, तंजावर शहरातील श्रेयस छत्रम आणि सैतांबाळ, कासंगुळा, सेतूकराई (धनुषकोडी) असे एकूण २० हून अधिक प्रमुख छत्रम कार्यरत होते.

हे छत्रम चालवण्यासाठी सरफोजी राजांनी त्यांना मोठी ‘इनामे’ दिली होती. या जमिनींच्या महसुलातून छत्रमचा खर्च चालत असे. छत्रममध्ये केवळ हिंदुसाठीच नाही तर सर्व जातीधर्मातील लोकांसाठी मोफत अन्नदान केले जात असे. २० जानेवारी, १८०१ रोजी सरफोजी राजाने ब्रिटीश रेसिडेंटला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, "या जमिनींचा महसूल कमी असला आणि दुष्काळाच्या वेळी उत्पन्न घटले तरी, मी माझ्या खाजगी तिजोरीतून येथे मदत पुरवतो" . प्रत्येक छत्रमच्या प्रशासनासाठी एक व्यवस्थापक, हिशोबनीस, स्वयंपाकी, पाणी वाहणारे आणि पहारेकरी असत. मुक्तांबाळ छत्रममध्ये तर हजारो लोकांना जेवण देण्याची क्षमता होती.

सरफोजी राजांच्या छत्रम व्यवस्थेचे हृदय म्हणजे त्यास जोडलेल्या शाळा. या शाळांचे स्वरूप अतिशय भव्य होते. तत्कालीन काळात शिक्षण हे ठराविक वर्गाची मक्तेदारी होती, हा समज मोडीत काढत त्यांनी स्पष्ट आदेश दिले होते की, "येथे येणाऱ्या कोणत्याही अनोळखी व्यक्तीच्या, अनाथ मुलाला प्रवेश दिला जावा" . शाळांमध्ये प्रामुख्याने स्थानिक मुलांसोबत अनाथ मुलांना प्रवेश देवून त्यांची अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण ही संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी घेतली होती. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, या शाळांमध्ये इ.स. १८२२-२३ मध्ये, वसतिगृहातील १२९ विद्यार्थ्यांमध्ये २० ब्राह्मण, २७ राजघराण्यातील, ६ शिपायांची मुले, ७ शूद्र आणि ४६ मराठा मुले होती . ही आकडेवारी सिद्ध करते की, "ही समावेशित शिक्षणाची पहिली मोठी चळवळ होती."

सरफोजी राजांनी विकसित केलेल्या अभ्यासक्रमाला 'नवविद्या' म्हटले जात. हा अभ्यासक्रम पारंपारिक गुरुकुल आणि आधुनिक युरोपियन पद्धतीचा सुवर्णमध्य होता. विद्यार्थ्यांना किमान दोन भाषा शिकाव्या लागत. मुक्तांबाळ छत्रममध्ये इंग्रजी आणि तामिळ या दोन्ही भाषा शिकवल्या जात. तसेच संस्कृत, तेलगू, मराठी आणि पर्शियनचेही वर्ग चालत. आंध्रप्रदेशातील पेनुकोंडा येथून एक विद्यार्थी इंग्रजी शिकण्यासाठी तंजावरच्या छत्रममध्ये आल्याची नोंद आहे, यावरून या शाळांची कीर्ती स्पष्ट होते . ज्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात रस नव्हता, त्यांना त्यांच्या आवडीनुसार कौशल्ये शिकवली जात. यात हस्तकला, शेती आणि तांत्रिक कामांचा समावेश होता.

सरफोजी राजांचा विज्ञानावर मोठा भर असल्याने विद्यार्थ्यांना खगोलशास्त्र, भूगोल, आणि प्राणिशास्त्र शिकवले जाई. या शाळांमध्ये शिक्षकांची निवड गुणवत्तेवर होत. स्त्रियांनाही 'शिक्षिका' म्हणून नेमले जात असे. 'चेंगाम्मा' नावाची एक शिक्षिका मुलांना चित्रकला शिकवत असे त्यासाठी तिला मासिक ४ चक्र इतका पगार होता. ही गोष्ट तत्कालीन काळाच्या मानाने अत्यंत पुरोगामी होती. येथे विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन नियमितपणे केले जाई आणि हुशार विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी प्रोत्साहन दिल्या जात. विद्यार्थ्यांना शिक्षणासोबत सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी सुविधा दिल्या जात असे. ज्यामध्ये दिवसातून तीन वेळा पौष्टिक भोजन, दर चार दिवसांनी तेल मालिश आणि स्नान, वर्षभर लागणारे कपडे, गरज पडल्यास औषधोपचार, शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर, अनाथ विद्यार्थ्यांच्या विवाहाचा खर्चही राजे स्वतः करत असे. हे 'पालकत्व' राज्याच्या संकल्पनेचा भाग होते.

छत्रम शाळांचे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे तेथील वैद्यकीय शिक्षण आणि सेवा. प्रत्येक छत्रममध्ये एक डॉक्टर तैनात असे. सरफोजी राजे स्वतः वैद्यकशास्त्राचे अभ्यासक होते. त्यांनी आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी आणि पाश्चात्य अँलॉपॅथी या चारही उपचार पद्धतींवर एकत्रीत संशोधनासाठी 'धनवंतरी महाल' ही संस्था स्थापन केली होती. विद्यार्थ्यांना वनस्पतींची ओळख करून देण्यासाठी वनौषधींचे बगीचे होते. तत्कालीन काळात सरफोजी राजांनी मानवी शरीराचा अभ्यास करण्यासाठी हस्तदंताचा सांगाडा तयार करून घेतला होता, जो आजही सरस्वती महालमध्ये पाहता येतो. याचा उपयोग विद्यार्थ्यांना शरीरशास्त्र शिकवण्यासाठी केला जात असे. सरफोजी राजांनी विद्यार्थ्यांना हस्त खेळत भूगोलाचे ज्ञान देण्यासाठी 'देवेंद्र कुरुवंजी' या नाटकाची निर्मिती केली होती.

छत्रममध्ये येणाऱ्या गर्भवती महिला यात्रेकरूसाठी विशेष व्यवस्था होती. एखाद्या महिलेची प्रसूती छत्रममध्ये झाली, तर तिला आणि बाळाला पुढील तीन महिने तेथे राहण्याची, जेवणाची आणि औषधांची सोय मोफत दिली जाई. हे आजच्या 'मातृत्व रजेच्या' संकल्पनेसारखेच होते.

कोणतीही शिक्षण संस्था ग्रंथालयाशिवाय अपूर्ण असते, हे ओळखून सरफोजी राजांनी नायक राजांच्या काळातील जुन्या ग्रंथालयाचे रूपांतर जागतिक दर्जाच्या 'सरस्वती महाल ग्रंथालयात' केले. हे ग्रंथालय छत्रम शाळांसाठी 'रिसोर्स सेंटर' म्हणून काम करत असे. येथून शाळांना पुस्तके दिली जात. शिक्षणाचा प्रसार वेगाने व्हावा म्हणून त्यांनी इ.स. १८०५ मध्ये 'नवविद्या कलानिधी वर्णयंत्र शाळा' हा दक्षिण भारतातील पहिला देवनागरी छापखाना सुरू केला. विद्यार्थ्यांना लागणारी पाठ्यपुस्तके याच छापखान्यात छापली जात. विद्यार्थ्यांना सोप्या भाषेत नैतिक आणि व्यावहारिक ज्ञान मिळण्यासाठी 'बालबोध मुक्तावली' आणि इसापनीती यांसारखी पुस्तके छापली गेली. इसापनीतीचे मराठी भाषांतर स्वतः सरफोजी राजांनी केले होते.

सरफोजी राजांच्या छत्रम इमारती या वास्तुकलेचा उत्तम नमुना आहेत. मुक्तांबाळ छत्रममध्ये हवा आणि उजेड मुबलक प्रमाणात खेळतो. विटांच्या बांधकामात चुना आणि विशिष्ट प्रकारचे गारे वापरून बनवलेले आहे. हे बांधकाम आजही अभ्यासाचा विषय आहे. या इमारतींच्या भिंतींवर तंजावर शैलीतील चित्रे काढलेली आहेत. विद्यार्थ्यांना कलेची अभिरुची निर्माण करण्यासाठी हा परिसर पूरक होता. इ.स. १८३२ मध्ये सरफोजी राजांचा मृत्यू झाला आणि त्यांचा मुलगा शिवाजी (दुसरा) गादीवर आला. १८५५ मध्ये

शिवाजी राजांचा निपुत्रिक मृत्यू झाल्यानंतर, लॉर्ड डलहौसीने 'खालसा धोरण' वापरून तंजावरचे राज्य ब्रिटीश साम्राज्यात विलीन केले. याचा सर्वात मोठा फटका छत्रम शिक्षण व्यवस्थेला बसला.

ब्रिटीश सरकारने छत्रम जमिनीची ईनामे जप्त केली किंवा त्यावर भारी कर लादले. या संस्थांची देखरेख जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आणि तहसीलदारांकडे गेली. त्यांना या संस्थांमधील 'शिक्षण' आणि 'संस्कृती' पेक्षा 'महसूल' महत्त्वाचा वाटला. निधी अभावी शाळा बंद पडल्या, शिक्षकांचे पगार थांबले आणि एकेकाळी गजबजलेले हे ज्ञानमंदिरे पडक्या इमारती बनून राहिल्या. मुक्तांबाळ छत्रमसारख्या भव्य वास्तू आज दुर्लक्षित आहेत. तरीही काही प्रमाणात पुरातत्व विभाग त्यांची देखभाल करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

निष्कर्ष:-

सरफोजी राजांनी तंजावरमध्ये राबवलेल्या 'छत्रम' शाळा भारताच्या आणि विशेषतः महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक अभिमानास्पद अध्याय आहे. ज्या काळात शिक्षणाला धर्माच्या किंवा जातीच्या कुंपणात अडकवले जात होते, त्या काळात एका मराठा राजाने 'विद्यादान हेच सर्वश्रेष्ठ दान' मानून सर्वांसाठी शिक्षणाची दारे उघडी केली.

छत्रम या प्रयोगातून सिद्ध होते की, "भारत हा आधुनिकतेच्या बाबतीत पाश्चात्य जगाच्या मागे नव्हता. उलट, 'कल्याणकारी शिक्षण' ही संकल्पना आपण त्यांच्या ही आधी अमलात आणली होती." विज्ञानाचा स्वीकार करण्यासाठी आपली संस्कृती सोडण्याची गरज नसते, हे सरफोजी राजांनी दाखवून दिले. समावेशित शिक्षणामुळे समाजात जी सकारात्मक घुसळण होते, त्याची बीजे या छत्रमात होती.

आज जेव्हा आपण 'राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०' मध्ये आंतरविद्याशाखीय शिक्षण आणि भारतीय ज्ञानप्रणाली यावर चर्चा करतो, तेव्हा सरफोजी राजांचे 'नवविद्या' मॉडेल आपल्याला दीपस्तंभासारखे मार्गदर्शक ठरते. दुदैवाने, इतिहासाच्या ओघात या प्रयोगाची हवी तशी दखल घेतली गेली नाही, परंतु आता तरी या वारशाचे पुनरुज्जीवन होणे गरजेचे आहे.

तळटीपा:-

- १) Subramanian, K. R., - The Maratha Rajas of Tanjore, The author, 1928, p. 75-79.
- २) Hemingway, F. R., - Madras district gazetteers: Tanjore (Vol. 1), Government Press, 1906, p. 78-80.
- ३) Nair, S. P., - Raja Serfoji II: Science, medicine and enlightenment in Tanjore, Routledge, 2012, p. 3.
- ४) Bhosale, P. S., - Contribution of Thanjavur Maratha Kings, Notion press, 2017, p. 135.
- ५) Ibid - p. 140.
- ६) Venkataramaiah, K. M., - Administration and social life under the Maratha rulers of Thanjavur. Tamil University, 1984, p. 392.

- ७) Ibid - p. 398.
- ८) Modi Records Bundle No. 129. (n.d.). - Sarva Vidyalaya Enrollment Records. Thanjavur Maharaja Serfoji's Sarasvati Mahal Library Archives.
- ९) Peterson, I. V., - The schools of Serfoji II of Tanjore: Education and princely modernity in early nineteenth-century India, Routledge, 2012, p. 15-44.
- १०) Peterson, I. V., - Loc cit.
- ११) Venkataramaiah, K. M., - Opcit, p. 392-398.
- १२) Nair, S. P., - Opcit, p. 35.
- १३) Bhosale, P. S., - Opcit, p. 141.
- १४) Bhosale, P. S., - Loc cit.
- १५) Bhosale, P. S., - Loc cit.

२७. सिंधुदुर्ग किल्ला :- सामरिक महत्त्व व शिवकालीन सागरी संरक्षणाचा अभ्यास

श्री. राजेश्वर रामचंद्र रेडकर
विद्यार्थी (इतिहास नेट / सेट)
प्रा. डॉ. सुधीर मुरलीधर बुवा

मार्गदर्शक, H.O.D. Geography, SPKM Sawantwadi.

सारांश (Abstract):-

सिंधुदुर्ग किल्ला हा शिवाजी महाराजांच्या सागरी धोरणाचा केंद्रबिंदु ठरतो. पाश्चिमात्य सत्तांच्या प्रभावामुळे मराठा साम्राज्याला सामरिक सुरक्षांचे महत्व अधिक पटले. अरबी समुद्रातील कुरटे बेटावर इ.स. 1664 - 1667 या काळात सिंधुदुर्ग हा अभेद्य जलदुर्ग किल्ला बांधला गेला. समुद्राच्या प्रचंड व शक्तीशाली लाटांना तोंड देणारी त्याची मजबूत तटबंदी, लपविलेले प्रवेशद्वार, सहज टेहाळणी करता येण्याजोगे बुरुज व गोडे पाणी देणाऱ्या विहिरी, शौचालयाची व्यवस्था या सर्व बाबींमुळे सिंधुदुर्ग किल्ला सागरी सुरक्षा, स्थापत्य यांचा मिलाप ठरतो.

या शोधनिबंधात सिंधुदुर्ग किल्याचे भौगोलिक स्थान, स्थापत्यशास्त्र, आरमाराचे मध्यवर्ती स्थान, मजबूत तटबंदीची रचना यांचे विश्लेषणात्मक अध्ययन करण्यात आले आहे. मराठा, सिद्धी, इंग्रज, डच, पोर्तुगीज यांच्यातील नाविक संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर किल्याची गरज, त्याचे सामरिक महत्त्व यांचा अभ्यास प्राथमिक व दुय्यम स्रोतांच्या आधारे करण्यात आला आहे. समुद्री व्यापारावर नियंत्रण ठेवणे, तस्करीला आळा घालणे, आरमार प्रशिक्षण तसेच संपूर्ण पश्चिमी समुद्रावर राजकीय वर्चस्व प्रस्तापित करण्याच्या हेतूने हा किल्ला अधिक प्रभावी होता.

या शोधनिबंधासाठी प्राथमिक स्रोत म्हणून सिंधुदुर्ग किल्ल्याला प्रत्यक्ष भेट दिली व स्थानिक मार्गदर्शकांची मौखिक मुलाखत घेण्यात आली आहे. तसेच दुय्यम स्रोत म्हणून ऐतिहासिक ग्रंथ व संशोधन लेखांचा आधार घेतला आहे.

KEY-WORD:- सिंधुदुर्ग किल्ला, सामरिक, सागरी संरक्षण, छ. शिवाजी महाराज

प्रस्तावना (Introduction):-

सिंधुदुर्ग किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या सागरी साम्राज्याच्या महत्वपूर्ण टप्प्यांपैकी एक मानला जातो. 1664 - 1667 या कालावधीत बांधण्यात आलेल्या किल्याचा उद्देश किनाऱ्याचे संरक्षण, शत्रुवर नियंत्रण व सागरी व्यापाराची सुरक्षा निश्चिती हा होता. सुरुवातीला मराठा साम्राज्य स्थलीय साम्राज्य होते; मात्र शिवाजी महाराजांनी सागरी सुरक्षेचे महत्व लक्षात घेऊन कोकणात एक सशक्त आरमार उभे केले. यात सिंधुदुर्ग किल्याची उभारणी हा छत्रपतींचा दूरदर्शी व महत्वपूर्ण निर्णय ठरल्याचे दिसते.

17 व्या शतकात सिद्धी व मुघल, पोर्तुगीज, इंग्रज व डच या परकीय सत्तांनी कोकण किनाऱ्यावर व समुद्री व्यापारावर आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्तापित करत होते. यामुळेच मराठ्यांना आपले वर्चस्व टिकविण्यासाठी एक शक्तीशाली जलदुर्गाची

आवश्यकता निर्माण झाली व त्यातूनच शिवरायांना मालवणच्या कुरटे बेटाची निवड करून 1664-1667 या कालावधीत सिंधुदुर्ग किल्याची निर्मिती झाली.

अभ्यास क्षेत्र (Study Area):-

सिंधुदुर्ग किल्ला हा पश्चिम भारतातील महाराष्ट्राच्या कोकण किनारपट्टीवर, अरबी समुद्रातील कुरटे बेटावर स्थित प्रसिद्ध जलदुर्ग आहे. या किल्याचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे 48 एकर आहे. हा किल्ला महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण शहराच्या समुद्रकिनार्याला लागत, मुंबईच्या दक्षिणेस स्थित आहे. भौगोलिकदृष्ट्या सिंधुदुर्ग किल्याचा अक्षांश : 16° 02' 31.56" उत्तर, रेखांश : 73° 27' 33.12" पूर्व इतका विस्तार आढळतो. सिंधुदुर्ग किल्याच्या भोवताली खडकयुक्त तळ, प्रवाळ रचना व खोल समुद्र आहे. या कारणांनी किल्यांची सुरक्षितता अधिक मजबूत होते. समुद्राची भरती - ओहटी, तटबंदीच्या भिंतीचे वळण, किल्याभोवतीचे खडक हे घटक किल्याच्या सामरिक रचनेत अधिक प्रभाव टाकतात. शिवकालीन सागरी संरक्षण व्यवस्थेचा अभ्यास करताना किल्याचे सागरी, व्यापारी व सामरिक महत्व केंद्रस्थानी ठेऊन शोधनिबंधाचे अभ्यास क्षेत्र निवडले आहे.

Sindhudurg Fort Arial View

उद्दीष्टे (Objectives):-

- 1) या शोधनिबंधाचा मुख्य उद्दीष्ट सिंधुदुर्ग किल्याचे भूस्थान त्याचे स्थापत्य, आरमाराचे महत्व व शिवकालीन सागरी संरक्षण व्यवस्थेचा सखोल व विश्लेषणात्मक अभ्यास करणे हा आहे.
- 2) सिंधुदुर्ग किल्याचे नाविक महत्व व शिवकालीन सागरी संरक्षण धोरणात किल्याची भूमिका अभ्यासणे.
- 3) शिवकालीन सागरी सामर्थ्याचा व शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याप्रती असलेल्या दूरदृष्टीचा परिचय करून देणे.

संशोधन पद्धती (Research Methodology):-

या शोधनिबंधात सिंधुदुर्ग किल्याचे सामरिक महत्व व शिवकालीन सागरी संरक्षण यांचे भौगोलिक, ऐतिहासिक व नाविक विश्लेषण करण्यासाठी गुणात्मक (Qualitative) संशोधन दृष्टीकोन वापरला आहे.

या संशोधन निबंधाची संशोधन पद्धती वर्णनात्मक ऐतिहासिक विश्लेषण करणारी शिवकालीन आरमार, स्थापत्य, बांधकाम इत्यादीवर आहे. सिंधुदुर्ग या जलदुर्गाच्या रचनात्मक व सामरिक वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करून मराठा सागरी संरक्षण धोरण अधिक स्पष्ट होते.

अ) प्राथमिक स्रोत:-

प्राथमिक स्रोतांच्या संकलनासाठी लेखकाने सिंधुदुर्ग किल्ल्यास प्रत्यक्ष भेट दिली. यामध्ये किल्ल्यावरील स्थानिक मार्गदर्शकांची भेट व मौखिक मुलाखत घेण्यात आली आहे. या मुलाखतीतून किल्ल्याची बांधणी, तटबंदीची उंची, बुरुजांची संख्या, तोफांची मांडणी, गोड्या पाण्याच्या विहिरी, जलसाठ्यांच्या व्यवस्था, प्रवेशद्वार रचना यासोबतच शिवकालीन सागरी संरक्षणातील किल्ल्याची भूमिका याविषयी माहिती मिळाली. यामध्ये प्राथमिक स्रोतांमध्ये किल्ल्याला प्रत्यक्ष भेट देऊन सर्व बाबींच्या निरीक्षणांती त्यांच्या वैशिष्ट्यांची नोंद केली आहे. तसेच स्थानिक मार्गदर्शक, लोक व मच्छिमारांच्या मौखिक मुलाखती संकलित केल्या आहेत.

ब) दुय्यम स्रोत:-

दुय्यम स्रोतांमध्ये मराठा इतिहासाचे इतिहासग्रंथ, संशोधन पेपर, कोकण गॅझेटियर मधील सिंधुदुर्ग किल्ला व त्याच्या किनारपट्टीचा अभ्यास केला आहे. यासोबत मराठी विश्वकोश व महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यटन विभागातील सिंधुदुर्ग किल्ल्याची माहिती, त्याचे स्थान, वास्तूचरणा यांची माहिती लेखाद्वारे मिळाली. तसेच विविध वृत्तपत्रातील लेख याद्वारे माहितीचे संकलन केले आहे.

मुख्य चर्चा व विश्लेषण (Discussion and Analysis):-

अ) सिंधुदुर्ग किल्ला स्थापत्य वैशिष्ट्य:-

सिंधुदुर्ग किल्ला इ. स. 1664 -1667 या केवळ 3 वर्षांच्या कालावधीत मालवण येथील कुरटे बेटावर समुद्राच्या मध्यभागी उभारण्यात आला. किल्ल्याची समुद्री लाटांचा दाब सहन करण्याची क्षमता सुमारे 30 फुट उंचीची व 12 फुट जाडीची तटबंदी, दुश्मनाला फसविण्यासाठी लपविलेले प्रवेशद्वार याद्वारे मराठ्यांची सामरिक कुशलता अधिक स्पष्ट होते. बाहेरील मुख्य भिंतीला असलेले वळण (curvature) व सागराच्या प्रवाहाला होणारे कोन तत्कालिक सागरी स्थापत्यकलेचा परिचय देते. गडावर 30 पेक्षा जास्त शौचालयांची व्यवस्था होती. याच कारणांमुळे हा किल्ला शत्रुच्या तोफांना व समुद्राच्या सततच्या मान्याला सहज तोंड देत उभा आहे.

(क्षेत्रिय मुलाखत 16 Dec 2025)

मुख्य भिंतीचे वळण व सागरी प्रवाहाला होणारा कोन

ब) सामरिक स्थान:-

हा किल्ला मालवण किनाऱ्यापासून सुमारे 1.600 km अंतरावर असून हे स्थान निवडताना किल्ल्यापर्यंत पोचण्याचा मार्ग समुद्राचा प्रवाह, किनाऱ्यांच्या खोलीचा पुरेपुर अभ्यास केलेला दिसतो. अरबी समुद्रातील व्यापारी मार्गावर नियंत्रण, बंदरावर नजर ठेवणे व इंग्रज, सिद्धी व पोर्तुगीजांना शह देणे या कारणांसाठी सिंधुदुर्ग किल्ला निरीक्षण पॉईंट, संरक्षण हेतू व नाविक तळ या तीनही भूमिका एकत्रित बजावत होता.

क) स्वराज्याच्या आरमार धोरणाची भूमिका:-

सिंधुदुर्ग किल्ला हा केवळ सागरी व व्यापारी संरक्षणासाठी नव्हता तर तो शिवाजी महाराजांच्या समुद्री सत्तेच्या धोरणाचा मानबिंदू होता. सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या रूपाने शिवाजी महाराजांनी संपूर्ण भारतात पहिल्यांदा सुसंघटीत सागरी सत्ता स्थापण्याचा प्रयत्न यशस्वीरित्या केल्याचे दिसते. या किल्ल्याचा उपयोग नौदल जहाजांची देखभाल, नाविक प्रशिक्षण, तात्पुरते बंदर, सैनिकांना आसरा, शत्रूवर देखरेख ठेवणारे ठाणे म्हणून केला जात असे. यातूनच शिवकालीन आरमार धोरणातील विस्तृत दृष्टीकोन समजून घेणे सोपे होते.

ड) किल्ल्याचे सामरिक वैशिष्ट्य:-

किल्ल्याच्या मुख्य दरवाजाचा प्रवेशमार्ग पूर्णतः तिरपा आहे व तो दूरून न दिसल्याने समोरून हल्ला करताना शत्रूची दिशाभूल होत असे. किल्ल्यावरील बुरुजांचे स्थान हे असे सुनिश्चित केले होते की किल्ल्याच्या तीनही दिशांनी तोफांचा मारा करणे शक्य होते. यासोबतच चहोबाजूंनी समुद्र सानिध्य असले तरी किल्ल्याच्या अंतर्गत भागात गोडया पाण्याच्या विहिरी होत्या. यामुळे दिर्घकालीन युद्ध चालू ठेवणे सहज शक्य होत असे.

1) तोफांची मांडणी व सामरिक दिशा:- स्थानिक मार्गदर्शक व नाविकांच्या माहितीनुसार, किल्ल्यावरील तोफा समुद्रातून येणाऱ्या शत्रू जहाजांवर मारा करण्यासाठी वेगवेगळ्या कोनात बसविलेल्या होत्या. बुरुजांवरील तोफा बसविण्याची

तोफा बसविण्याच्या जागा

निरीक्षक बुरुज

ठिकाणे ही सरळ, तिरपी, खाली झुकलेली असल्याने सर्व बाजूच्या शत्रूवर हल्ला करण्याची व्यवस्था दिसते. या मांडणीमुळे शत्रूला किल्ल्याजवळ येणे खूप अवघड होते. पश्चिम दिशेला असलेल्या टेहाळणी बुरुजावरून गोव्याचे पोर्तुगीज, वेंगुर्ल्यातील डज व राजापूर ते मुंबई पर्यंतच्या मोघल व इंग्रजांवर लक्ष ठेवणे सोईस्कर असल्याचे दिसते.

2) जलसाठा व गोड्या पाण्याची व्यवस्था :- किल्ल्याच्या अंतर्गत भागात गोड्या पाण्याच्या दहीबाव, साखरबाव व दुधबाव अशा तीन विहिरी असून त्या कार्यरत असून सर्वसाधारणपणे 30 फुट खोल आहेत. विहिरीच्या शेजारी पाझर तलावाची रचना करण्यात आलेली दिसते. या तलावात पावसाचे पाणी साठवून ते विहिरीमध्ये झिरपविण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. या जलसाठा पद्धतीवरून शिवकालीन जलव्यवस्थापनातील दूरदृष्टी व कौशल्य स्पष्टपणे प्रत्ययास येते.

पाझर तलाव व त्याच्या खालील बाजूस गोड्या पाण्याच्या विहिरी

लपविलेले प्रवेशद्वार

मुख्य निष्कर्ष (Findings):-

या शोधनिबंधातून असे स्पष्ट होते की, सिंधुदुर्ग किल्ला हा शिवाजी महाराजांच्या आरमार धोरणाचा प्रमुख आधारस्तंभ होता. समुद्राच्या मध्यभागी निवडलेली जागा, मजबूत दगडी तटबंदी, लपविलेले प्रवेशद्वार, तोफांचे चौफेर स्थान व गोड पाण्याची व्यवस्था यासारख्या रचनात्मक वैशिष्ट्यांमुळे सिंधुदुर्ग हा अभेद्य राहिला. या किल्ल्यामुळे आसपासच्या प्रदेशाचे संरक्षण करणे शक्य झाले. यासोबत अरबी समुद्रातील व्यापारमार्गावर मराठ्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले. हा किल्ला पुढे मराठा आरमाराचे नेत्र, जहाजांची सुरक्षा व किनारी अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे केंद्र बनला. शिवकालीन आरमार व्यवस्थेने समुद्री शत्रूच्या हालचालीची प्राथमिक सुचना देणे, व्यापारी मार्ग सुनिश्चिती, हल्ल्याचा यशस्वी प्रतिकार करणे यातून मराठ्यांच्या आरमाराचा दूरदर्शी दृष्टीकोन स्पष्ट होतो. सिंधुदुर्ग हा किल्ला इतिहास, भूगोल, लष्करशास्त्र, स्थापत्यशास्त्र या विषयांचा एकत्रित अभ्यास आहे.

- 1) सिंधुदुर्ग किल्ला हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्थापत्य शैलीचा एक उत्कृष्ट नमुना आहे. सुमारे 400 वर्षे सागरी हवामान, प्रचंड लाटांचा मारा व भौगोलिक आव्हानांना अखंडपणे तोंड देत भक्कमतेने उभा आहे. यामुळे आताच्या स्थापत्यशास्त्र, किनारी संरक्षण अभ्यासासाठी किल्ल्याचा शास्त्रीय व सखोल अभ्यासक्रम समाविष्ट व्हावा.

- 2) किल्ल्याची जलव्यवस्थापन पध्दत अत्यंत प्रगत होती. 'पाणी अडवा - पाणी जिरवा' या संकल्पनेचा प्रभावी वापर 400 वर्षापूर्वी या किल्ल्यावर केल्याचे दिसते. गोड्या पाण्याच्या विहिरींच्या वरच्या बाजूस असलेल्या 'पाझर' तलावांच्या माध्यमातून गोड्या पाण्याच्या विहिरींना नियमित पाणीपुरवठा केला जात असे. ही पारंपारिक व नैसर्गिक जलव्यवस्थापन प्रणाली आजच्या दुष्काळी जलसंकटावर अभ्यासजोगी ठरू शकते.
- 3) गडावर 30 पेक्षा जास्त शौचालयांची नियोजनबध्द व्यवस्था केलेली दिसते. यावरून किल्ल्यावरील सैन्याच्या व रहिवाशींची स्वच्छता व सार्वजनिक आरोग्याविषयीची जाणीव लक्षात येते. यावरून शिवकाळात केवळ संरक्षण नव्हे तर मानवी जीवनालाही महत्त्व दिल्याचे दिसते. ही बाब सामाजिक इतिहास व पर्यावरण अभ्यासात समाविष्ट करता येऊ शकते.
- 4) सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या बांधकामासाठी जांभा दगडाचा वापर केलेला दिसतो. हा दगड स्थानिक, टिकाऊ व सागरी हवामानास अनुकूल असल्याने स्थानिक साधनसंपत्तीचा कुशलतेने उपयोग केल्याचे दिसते. याच पर्यावरणपूरक व टिकाऊ बांधकाम पध्दतीचा आजच्या शाश्वत विकासाच्या अभ्यासात वापरण्याची शिफारस करता येते.

संदर्भ सूची (References) :-

- 1) क्षेत्रीय मुलाखत - स्थानिक मार्गदर्शक, सिंधुदुर्ग किल्ला : (16 Dec. 2025).
- 2) सिंधुदुर्ग किल्ला - महाराष्ट्र पर्यटन विभाग.
- 3) सिंधुदुर्ग किल्ला - मराठा विश्वकोश.
- 4) महाराष्ट्र राज्य पुरातत्व विभाग, सिंधुदुर्ग किल्ला : पुरातत्वीय अहवाल.
- 5) Sindhudurg District Gazetteer : किल्याचा इतिहास, स्थापत्य, जलसाठा.
- 6) शिवछत्रपतींचे चरित्रे - कृष्णाजी अनंत सभासद.
- 7) छत्रपती शिवरायांची पर्यावरण नीती - एक ऐतिहासिक अवलोकन (इ. स. 1630 ते 1680) - शोधनिबंध - प्रा. कापशीकर धनश्री रामचंद्र.

28. Fort Architecture done by Chhatrapati Shivaji Maharaj

Prof. Dr. Urmila Kshirsagar

Smt. Mathubai Garware Kanya Mahavidyalaya, Sangli, Maharashtra.

Introduction:-

The rise of Chhatrapati Shivaji Maharaj in the 17th century A.D is the life force of Maharashtra. Chhatrapati Shivaji Maharaj brought a new era in Maharashtra in the fields of administration, armor, fort architecture, trade and industry and created a new spirit in his people. He was a role model for his followers. His all deeds and valor left a distinct impression on the political scene of Maharashtra. He got agile, strong, and adventurous 'mavalas' united for creating 'Swarajya' in extremely adverse conditions.¹ It seems appropriate to give the credit of establishment of 'Swarajya' to his own initiative, imagination and prowess. His life is a story of a great person, who was inspired by the goal of freedom for which he fought tirelessly but still did not give up thought and conscience. He fought for the protection of Hindu religion and culture. 'Shiva Charitra' is a brilliant series of nationality, love for religion, valor, foresight, diplomacy, decisiveness and leadership. Shivaji Maharaj is a very important king not only in the history of mediaeval India but also in the world history.

Keywords: Forts, Architecture, Swarajya, Buruj, Balekilla

The Purpose of Research Paper:-

Chhatrapati Shivaji Maharaj gave importance to the military system as much as the civil system. Forts play an important role in the military system. Many features of fort Construction can be seen commonly, done by Chh, Shivaji Maharaj. In order to make today's young generation understand their importance, this research paper has tried to provide information about the fort Construction done by Chhatrapati Shivaji Maharaj.

Importance of Forts:-

Maharaj expanded the 'Swarajya' by building forts in a continuous series. He defeated powerful enemies like Mughal, Adilshahi, Portuguese, British, etc. and derailed their attacks.

Maharashtra is called the country of forts. Constructions of forts began from Satavahanas to Marathas.

Rigveda, Arthashastra by Kautilya and Mahabharata glorify importance of forts.² Ramchandrapant Amatya, while explaining the importance of forts, in his 'Adnyapatra', says that the essence of the entire state is fort. "Gadkot which is the state itself, origin of the state, treasure, the strength of the state, Rajlaxmi and protectors of our lives"³ Maharaj overcame all difficulties in Swarajya with the help of Buland Garh standing in the high mountain ranges and the dense forest around. A fort is a structure built to facilitate the defense against the enemy and to take control of the surrounding area.⁴ Forts like Sinhadgad, Rajgarh, Pratapgarh, Torana, etc. give us the glimpses of the Great and vibrant history of Maharashtra. The forts are the witnesses of our heroic history. All adventurous plans of Ch. Shivaji Maharaj got exactly implemented with these forts only.

Fort architecture during the time of Chhatrapati Shivaji Maharaj:-

There are many types of forts like Giridurga, Vanadurga, Bhuikot, Jaladurga, etc. According to Sabhasad, the number of forts by Maharaj was 240, while according to Chitnis, it was 317 and according to Chitragupta, it was 361.⁵ Chhatrapati Shivaji Maharaj is called the king of forts. He had made a deep study of the structures of forts. Shivaji Maharaj was a great Fort designer, who did many scientific experiments in fort construction techniques. Sindudurga, Padmadurga, Khanderi, Underi, etc are all forts constructed by himself.⁶ He had learned technology of making strong lime. The forts were built in the mountain ranges of Sahyadri, where plenty of water was available. Taking into account, the natural structure of our state, the weapons available to the enemy and possible attacks, he made the structure of forts competent enough for the defense. To increase the safety of the main entrance doors and turrets of the earliest structured forts were repaired and to protect the wooden objects from insects, sun and rain, oil and painting were preferred for long life. Maharaj repaired the forts of Torana, Rajgarh, Raigarh, Purandar, Lohagarh, Panhala, Vishalgad, Mahuli, Rangana, Jinji, Vellore etc.

The width of the high walls around Sindudurga fort seems to be more than 3 meters. The high walls have 42 turrets. The turrets have semicircular platforms for mounting guns. There is a pass near the high walls. There is a gomukhi style entrance at the mouth of the pass. The plan to have the main entrance on the Malvan side so that the enemy cannot see it from the sea.

Labyrinth structure at the main entrance is the feature of fort architecture done by Chhatrapati Shivaji Maharaj. While building the forts, protection and civil amenities seem to have been prioritized. Many Jaladurgas still have fresh water wells that provide abundant water year around. Apart from this, the ruins of granaries, temples and buildings from the time of Shivaji Maharaj can be seen in Jaladurgas.

In order to prevent the state from being harmed by foreign armed forces, Shivaji Maharaj built an armor. Ramchandrapan tAmatya has mentioned the importance of armor in his 'Adnyapatra', and said that armor should be made mandatory.⁷

Due to the forts and armor built by Marathas, the Portuguese and other powers began to feel threatened. During the period of Chhatrapat iShivaji Maharaj, the forts at the mountain peak were very important politically, economically and militarily so they were repaired. When Raigarh was chosen as the capital, the necessary constructions were done under the supervision of architect Hiroji Indulkar. 300 buildings such as new markets, palaces for Queens, government offices, granaries and store for ammunition, water tanks and temples were built. Khafi Khan also praised Chhatrapat iShivaji Maharaj for this.⁸ The Forts like Kamalgad, Vairatgad, Bhushangad, Vasantgad were newly built by him. In the Karnataka campaign, Jinji, Vellore, Hoskot, Koppa, were repaired.

He felt need of high walls first so he built high walls and turrets skillfully. New technology was demanded from the British so that the repairs and construction of the forts could be done in an up-to-date manner. But the help of architectural techniques was not received from the British. So he provided opportunities to those who had knowledge and curiosity about architecture like Annaji Datto, Hiroj iIndulkar, Govind Prabhu, Moropant Pingle and built the necessary forts. There is also an estimate of the amount to be spent for it. 1, 75,000 Hones appears to have been spent as per a letter dated 1671.⁹

Maharaj was careful about the repairs of the fort. It was his rule that in his absence the officer should look after the construction of the forts in order to make them excellent. The best quality materials were used for the construction of forts. He used to take note of the laborers, who contributed the construction of the forts skillfully. When the construction of Sindhurg was over, Naik was given clothes and a golden bracelet for building high stone compounds. A pearl ornament was given to Govind Prabhu for his supervision.¹⁰ Unlike Mughal rulers,

Chhatrapati Shivaji Maharaj did not have access to wealth and political power in large measure so he could not bring art and sculpture, ostentatiousness to the construction of the forts. With limited resources, he decided to complete the construction of strong forts for protection of the state, which was the need of prevailing conditions. Chhatrapati Shivaji and Chhatrapati Sambhaji both had good knowledge of fort architecture. Labyrinth at the main gate entrance is the feature of their fort construction. The doors and frames were made of solid wood. In order to break the door, even the power of an elephant would be wasted because 8-10 inch pointed nails were installed on the outer part of the door. To keep the fortification of the forts secure, turrets were built, where they came out of its line. Torana, Pratapgarh, Purandar, Raigarh, etc forts have two towers at the main gate and their height is 75 and 65 feet respectively.¹¹ Both turrets have holes for guns and Cannon balls. Tehalani Buruj of Pratapgarh is spectacular. Escape route is an important factor in fort architecture. In the times of crisis, there is an escape route in the fort of Torana, Rajgarh, Akluj, etc. The higher walls around Santoshgad, in Satara district also have escape routes.¹² Some forts have many highest portions. High ground on the main plateau of the forts are made safe by building higher walls around. And these places are called Balekilla. Marathas fought against Mughals for the BaleKilla of Purandar in 1665. Maharaj was careful that the water at fort should be ample and perennial. By wells and digging ditches, the flowing water was conserved and water conservation was prioritized. Vishalgad has a 6400 square foot *Gopal lake* and *Chandratala*. There are fresh water wells in Alibaug and other Jaldurgas.

Higher places at forts having length and width is called '*Maachi*'. Rajgarh is having three main '*Maachis*' named Padmawati, Suvela and Sanjivani. All these '*Maachis*' have been fortified for defense by building armored Towers. Amberkhana, temples and factories are seen built at every fort. Chhatrapati Shivaji Maharaj had built three hundred buildings at Raigarh. He had restored many temples. '*AdnyaPatra*' provides information regarding granaries and armory in fort architecture. '*BuddhBhushanam*' a book written by Chhatrapati Sambhaji Maharaj provides information about fort architecture. Thus, Fort architecture during the time of Chhatrapati Shivaji Maharaj can be highlighted with information about entryways, escape routes, Balekilla, temples and water management in the forts.

Conclusion:-

Chhatrapati Shivaji Maharaj fought against the Muslim powers and established Swarajya under extremely adverse conditions. He made the kingdom safer by erecting forts.

The forts near riverside or Ghat route and borders were repaired and some were built newly. Jaladurgas were built to protect Kingdom from armed enemies. For protection of wooden items from rain and insects, oiling and coloring was preferred. The forts and their entry doors, turrets and high walls were repaired. Civil amenities also have been given priority while building forts. By adapting the geographical conditions, he established 'Swarajya'. He spent a huge amount for construction and repairs of forts. Quality of construction was given importance. With continuous chain of forts, 'Swarajya' got strengthened administratively. Chhatrapati Shivaji Maharaj used his own knowledge and experience for the completion of fort Construction as no help was received from the British in Madras. While building forts, water prevention and conservation was given importance. Due to this, the rain water was conserved and made available all through the year. The markets at Raigarh, ministers quarters, ammunition stores, temple of Jagdishwara, and the ruins of Balekilla of Rajgarh, all these give an idea of architecture of the forts during the period of Shivaji Maharaj. Maharaj wanted that the fort of the capital should be self-sufficient in all respects.

The historical contribution of Chhatrapati Shivaji Maharaj in building forts was glorified by the president Dr.Rajendra Prasad with the following words:

"This apart Shivaji occupies the position of unique honor of being the last great individual fort builder, in the world history of the military architecture that is of ancient and medieval fortification the greatest architect the world ever produced"¹³

This shows the importance of contribution of Chh. Shivaji Maharaj in the field of fort construction. The forts in Maharashtra fought against the injustice and tyranny and made the state 'Surajya'. History shows that the forts being impassable supported with might to Marathas.

Reference:-

1. Purandare Babasaheb, 'Raja Shiv Chhatrapati', Purandare Prakashan, Pune, April 2002, Page Number 102.
2. Joshi LakshmanShastri (Editor) Marathi Vishwakosh Khand 3, Maharashtra Rajya Sahitya Sanskriti Mandal, Mumbai, 1974, Page Number 961.

3. Khole Vilas (Editor) '*AdnyaPatra*', Pratima Publication, Pune., October 1988, Page Number 35.
4. Kulkarni Suhas, Champanerkar Milind (Editor), '*Yanni Ghadavile Sahastrak*', Rohan Publication, Pune, Oct. 2003, P.g No. 60.
5. Bhagat Datta (Editor), Krishnaji Aanant Sabhasad Krut, 'Shri Shiv Chhatrapati Charitra', Pratima Publication, Pune, July 2001, Page Number 161.
6. Dr. Deshpande D. G Maharashtraatil Kille., Diamond Publication, Pune, 2011, Page Number 2.
7. Joshi S. N. (Editor), Hukumatpanha Ramachandrapant Amatyayanche, '*AdnyaPatra va Rajniti*', Continental Pub. Pune 1960 Page Number. No 51.
8. Garge S. M (Editor), Marathi Riyasat Khand Pahila, Popular Publication, Mumbai, 1988, Page Number. No 371.
9. Deshpande P. N. (Editor) '*Marathyanchya Itihasachi Sadhane*' Khand 1. V. K. Rajwade Sanshodhan Mandal, Dhule 2002, Page Number 15.
10. Ghanekar P. K '*Kokanacha Maan Bindu Sindhudurg*', Puratatva vastusangrahalaya Vibhag, Maharashtra Shasan, Mumbai, 1985, Page Number 9.
11. Chaudhari K. K. (Editor) Maharashtra Gazetteer, Raigad Zilla, Darshanik Vibhag, Maharashtra Shasan, Mumbai, 1993, Page Number 841.
12. Pathak Arunchandra (Editor), Maharashtra Rajya Gazetteer, Satara Zilla, Darshanik Vibhag, Maharashtra Shasan, Mumbai, 1999, Page Number 776.
13. Desai Ramesh, 'Shivaji, the last great Fort Architect', Maharashtra Information Centre, Mumbai, 1987, Page Number 45.

29. Beyond Chronicle: Abul Fazl's Methodological Innovations in Indo-Persian Historical Writing

Dr. Aneesa Iqbal Sabir

Associate Professor, CAS, Department of History, AMU, Aligarh.

Abstract:-

This article examines Abul Fazl's distinctive contributions to medieval Indian historiography through his seminal works, the *Akbarnama* and *Ain-i-Akbari*. Unlike his contemporaries, Abul Fazl pioneered a rationalist and secular approach to historical scholarship, emphasizing empirical documentation and critical source evaluation. His methodological innovations included systematic verification of primary sources, cross-examination of multiple testimonies, and integration of official archival materials with eyewitness accounts. The study analyzes how Abul Fazl reconceptualized Indian history by rejecting the conventional Hindu-Muslim conflict paradigm, instead framing political developments as struggles between centralizing imperial forces and regional fragmentation. His work expanded historiography's scope beyond political chronicles to encompass administrative, economic, and sociocultural dimensions, incorporating detailed documentation of governance structures and ethnographic observations. While acknowledging the limitations inherent in court-sponsored historiography particularly his panegyric treatment of Akbar and neglect of common people's experiences this article argues that Abul Fazl's commitment to rational inquiry, methodological rigor, and secular interpretation fundamentally transformed medieval Indian historical writing. His influence established enduring precedents for subsequent historians and represented a watershed moment in the development of systematic historical methodology, anticipating modern standards of empirical scholarship while articulating a pluralistic analytical framework that transcended sectarian boundaries.

Keywords:- Abul Fazl, Akbarnama, medieval Indian historiography, rational, secular.

Introduction:-

The discipline of historiography during India's medieval period commanded significant scholarly interest, with numerous intellectuals pursuing its cultivation as an autonomous field of inquiry. Distinguished historians including Ziauddin Barni, Nizamuddin Ahmad, Abdul Qadir Badauni, Muhammad Ferishta, and Kafi Khan rendered substantial contributions that enriched the historiographical tradition of this era. Nevertheless, among this cohort of accomplished historians, Shaikh Abul Fazl emerges as a figure of exceptional prominence, whose influence fundamentally shaped the trajectory of historical scholarship in medieval India. His elevated status as a preeminent historian derives principally from the pronounced intellectualism that permeates his work, coupled with his systematic privileging of rational inquiry over religiously or culturally predetermined narratives. Furthermore, Abul Fazl's historiographical significance is evidenced through his expansive conceptualization of historical analysis, his interpretive engagement with contemporary political and administrative phenomena, his innovative methodological frameworks, and the remarkable literary sophistication that characterizes his prose composition. His most enduring scholarly achievement manifests in the *Akbarnama* and the *Ain-i-Akbari*, wherein he successfully constructed a comprehensive and abiding representation of Akbar's historical eminence. Unlike his medieval contemporaries, Abul Fazl uniquely demonstrated a rationalist and secular historiographical orientation, employing rigorous methodologies for empirical documentation and critical evidentiary analysis. These distinctive characteristics constitute the defining attributes of Abul Fazl's historiographical legacy.

The *Akbarnama* and the *Ain-i-Akbari* constitute an integrated historiographical corpus, structured as complementary components of a unified scholarly undertaking. The inaugural section of the *Akbarnama* provides a genealogical narrative tracing Akbar's ancestral lineage, with particular emphasis on his father Humayun's historical trajectory. The subsequent section delivers an exhaustive chronological account of Akbar's reign, meticulously documenting the first forty-six years of his rule. Commenced in 1595 CE, this monumental work underwent five successive revisions before reaching completion in 1602 CE¹. The *Ain-i-Akbari*, representing the third division of this comprehensive project, constitutes an unprecedented systematic documentation of imperial administrative structures and governance mechanisms across the multifarious departments of the Mughal state apparatus². This section presents a granular

examination of bureaucratic operations, recorded with scrupulous attention to procedural subtleties and organized to illuminate the empire's territorial and institutional magnitude. Drawing extensively from official archival sources, it furnishes invaluable empirical data regarding the period's economic patterns, industrial activities, demographic composition, and material prosperity. Moreover, the text incorporates substantial ethnographic content, explicating Hindu philosophical and theological traditions as articulated in classical Sanskrit literature, along with detailed observations of indigenous social conventions and ritual practices. Through this multidimensional approach, Abul Fazl fundamentally expanded the conceptual boundaries and analytical scope of historical scholarship beyond anything attempted by his medieval predecessors.

Significance of Original Sources:-

Abul Fazl stands as the inaugural medieval historian to comprehend and acknowledge the critical significance of primary source materials, devoting meticulous scholarly attention to their systematic investigation. His methodological approach rejected reliance upon singular accounts or narratives; instead, he pursued a comprehensive strategy of assembling multiple testimonial versions to establish historical veracity. Each collected account underwent rigorous critical scrutiny prior to incorporation into his historical reconstruction. His evidentiary base encompassed eyewitness testimonies authored by direct observers of historical events, supplemented by official documentation including administrative reports, bureaucratic memoranda, procedural minutes, imperial *farmans*, and archival records subjected to careful examination. He drew substantially upon the daily court chronicles maintained by the *waqia-navis* (official court reporters), which provided continuous documentary coverage of imperial proceedings. From the nineteenth regnal year onward, Abul Fazl systematically gathered intelligence regarding military expeditions, administrative reforms, and significant political developments through consultation of diverse informational channels. His investigative methodology incorporated direct interrogation of senior administrative officials, aristocratic dignitaries, knowledgeable courtiers, and elderly members of royal lineages, thereby ensuring the compilation of testimonies from authoritative and well-positioned sources³. This multifaceted approach to source collection and verification distinguishes his historiographical practice from

conventional medieval historical writing. His work remains a landmark in the history of Medieval Indian historical writing⁴.

Recognizing the inherent limitations and inconsistencies within oral testimonies, Abul Fazl solicited formal written documentation from his informants to ensure greater reliability and precision. Through this initiative, he secured written narratives from twenty individuals distinguished for their reputation regarding impartiality, judiciousness, and moral integrity. These submitted accounts were subjected to systematic analytical evaluation, with each narrative assessed through the application of rational critical standards. In instances where testimonies from credible sources presented contradictory information, such discrepancies were formally presented to Emperor Akbar, who either authenticated specific versions or proposed emendations based on his direct knowledge⁵. Similarly, accounts that conflicted with the author's own empirical observations and experiential understanding were likewise referred to imperial adjudication for verification. This rigorous process of collaborative historical investigation, integrating multiple validation mechanisms and cross-referential procedures, enabled the establishment and documentation of historical accuracy. Such methodological sophistication in ascertaining factual truth through systematic corroboration represents a significant advancement in medieval historical scholarship.

Abul Fazl's Theological Orientation:-

The extent to which Abul Fazl achieved historiographical success or encountered limitations was substantially conditioned by the contextual circumstances surrounding his scholarly endeavors. He maintained profound engagement with the political and theological controversies that characterized his era, and his intellectual perspectives on these matters fundamentally influenced his analytical treatment of subject material within his magnum opus. As one of Akbar's most steadfast allies, he provided unwavering support for the emperor's vision against conservative opposition to the evolving conceptualization of Mughal imperial ideology. His position as Akbar's principal secretary and intimate confidant afforded him unparalleled access to the inner workings of imperial governance. Simultaneously, as his writings unambiguously demonstrate, he harbored authentic veneration for Akbar's character and intellectual disposition, suggesting that his loyalty transcended mere courtly obligation⁶. While considerations of career advancement may have partially motivated such devotional attitudes, it

merits scholarly recognition that Abul Fazl's personal convictions regarding statecraft and religious philosophy exhibited remarkable consonance with Akbar's own ideological orientations. This intellectual alignment between historian and subject inevitably shaped the interpretive framework through which historical events were recorded and analyzed, reflecting both the opportunities and constraints inherent in court-sponsored historiography.

Abul Fazl's profound commitment to religious pluralism originated in his formative experiences, during which he and his family endured severe oppression perpetrated by orthodox *ulama*⁷, leaving an indelible impression on his intellectual development. This foundational conviction regarding confessional tolerance became the cornerstone of his enduring alliance with Akbar, with whom he shared fundamental ideological affinities. He thoroughly embraced the administrative philosophy and governance principles that Akbar instituted, while simultaneously adopting the emperor's theological perspectives as his own. For Abul Fazl, chronicling the deeds and accomplishments of what he perceived as an exemplary sovereign constituted a quasi-devotional undertaking, elevating historical documentation to an act of reverential service⁸. Consequently, his narrative exhibits pronounced partisan characteristics, systematically amplifying Akbar's achievements while deliberately minimizing or obscuring his deficiencies and policy failures. Leveraging his exceptional linguistic virtuosity, Abul Fazl endeavored to synthesize historical chronicle with epic literary convention, creating a hybrid textual form that blurred generic boundaries. This ambitious fusion of historiographical documentation with panegyric literature represents simultaneously both his distinctive accomplishment and his principal limitation as a historian, demonstrating how ideological proximity to one's subject can enhance narrative power while compromising critical objectivity. This duality encapsulates the paradoxical nature of court historiography in the medieval context.

Abul Fazl's theological orientation presents a complex interpretive challenge for scholars of Mughal history. Meticulous examination of the *Akbarnama* and the *Ain-i-Akbari* reveals his fundamental disposition as a rationalist and intellectual libertarian⁹. His corpus contains extensive philosophical disquisitions articulating progressive religious concepts, particularly his advocacy for the principle of universal concord (*sulh-i kul*) and his assertion of reason's supremacy over traditionalist dogma (*taqlid*)¹⁰. This enlightened theological perspective profoundly informed his historiographical methodology and interpretive frameworks.

Abdul Fazl's Opinion on History: Rational and Secular Approach:-

Abul Fazl articulated his theoretical position on historical scholarship with considerable elaboration in the second volume of the *Akbarnama*. Paradoxically, he expressed profound ambivalence toward conventional historical writing, regarding it with marked disdain and characterizing its pursuit as intellectually unproductive and temporally wasteful. In his assessment, traditional historical study failed to facilitate the apprehension of fundamental truths. His critique of established historiographical traditions evidently targeted Islamic historical narratives and chronicles of Muslim governance in India. This censure appears specifically directed toward those dimensions of Islamic institutional history and doctrinal practices that he perceived as inconsistent with rational principles.

Abul Fazl's analytical approach to contemporary history merits particular scholarly attention. Significantly, he rejected the prevailing historiographical paradigm advanced by his predecessors, which conceptualized Indian history fundamentally as a perpetual antagonism between Islamic and Hindu civilizational forces. In contrast, Abul Fazl reframed historical conflict as occurring between the Mughal imperial state and regional Indian principalities, encompassing both Hindu and Muslim potentates without sectarian distinction. His interpretation characterized this struggle as essentially a confrontation between centralized forces promoting political stability, territorial consolidation, and enlightened governance under an ideal sovereign, one possessing legitimate authority in both temporal administration and spiritual guidance, and centrifugal elements of fragmentation embodied by recalcitrant *zamindars* resisting imperial integration. This secular reinterpretation of political conflict represented a fundamental departure from confessionally determined historical narratives.

Abul Fazl articulated a distinctive conceptual framework regarding both the nature of historical inquiry and the historian's intellectual vocation. He defined history as the systematic documentation of events arranged in temporal sequence, designating as historian one who demonstrates proficiency in executing this chronological reconstruction¹¹. His understanding of historical scholarship centered on the organized recording of worldly occurrences within a coherent temporal framework. This methodological innovation established his work as a seminal contribution to medieval Indian historiographical traditions.

The reconceptualization of Indian history found its clearest manifestation in Abul Fazl's deliberate terminological reformulation of imperial military forces. He consciously eschewed conventional Islamic designations such as *mujahidan-i-iqbal* and *ghaziyan-i-daulat*, explicitly rejecting their identification as *mujahidin-i-Islam* and *ghaziyan-i-Islam*, terms denoting warriors striving in the path of Islamic religious expansion¹². This semantic shift reflected a fundamental ideological reorientation. Subsequently, Abul Fazl's secularized interpretation of Indian political history gained substantial traction, influencing subsequent Mughal-era historians irrespective of their Hindu or Muslim confessional identities. These later chroniclers adopted his framework, analyzing political developments through the lens of Mughal imperial consolidation versus resistance forces, rather than through religiously determined categorical divisions.

At a particular juncture in his intellectual evolution, Abul Fazl appears to have reconsidered his earlier skepticism toward historical study. He came to recognize that the documented experiences and accomplishments of historical figures constituted valuable sources of intellectual illumination and practical wisdom. He also acknowledged that historical scholarship provided essential sustenance and fortification for rational faculties. He perceived an intrinsic interconnection between *ma'qul* (rational sciences) and *manqul* (transmitted religious sciences), suggesting their complementary epistemic functions¹³. Over and above Abul Fazl attributed therapeutic value to historical study, proposing that engagement with past narratives enabled individuals to transcend personal afflictions of grief and melancholy. He employed a medical metaphor, likening history to an apothecary wherein one discovers remedies for psychological distress and emotional despondency.

Abul Fazl's Philosophical and Political Outlook:-

Abul Fazl demonstrated profound scholarly engagement with Hindu philosophical traditions, theological systems, and sociocultural practices, approaching these subjects with genuine intellectual curiosity¹⁴. Significantly, he refused to subordinate historical scholarship to *tafsir* (Quranic exegesis) as merely an auxiliary theological discipline. Instead, he endeavored to establish an intimate methodological relationship between history and philosophy, conceptualizing them not merely as allied fields but as mutually reinforcing and intellectually symbiotic domains of knowledge. This synthetic approach unmistakably reveals that the foundational orientation of his historical consciousness was fundamentally secular rather than

professionally determined, marking a decisive departure from medieval Islamic historiographical conventions.

Abul Fazl fundamentally expanded the disciplinary boundaries of historical scholarship by integrating comprehensive documentation of political, social, economic, and cultural dimensions of human existence, incorporating detailed expositions on administrative institutions, bureaucratic procedures, and geographical descriptions of diverse provincial territories. His research methodology reflected exceptional scholarly rigor, involving exhaustive material compilation followed by meticulous selection of significant data through systematic inquiry and critical evaluation, ultimately presenting this information with analytical clarity and organizational coherence. He subjected source materials to stringent validity assessments, according acceptance only to those testimonies that conformed to the principles of historical investigation he had systematically formulated. In essence, he constructed an innovative interpretive paradigm for comprehending and explicating historical phenomena, simultaneously broadening historiography's conceptual scope while establishing methodological standards for historical research. Consequently, it can be persuasively argued that Abul Fazl's scholarly corpus embodies a coherent philosophy of history, articulating a distinctive conception regarding history's essential nature and purpose, delineating hermeneutical principles for historical interpretation, and developing a critical apparatus for the systematic collection, authentication, and selection of historical evidence. His contributions thus represent a foundational moment in the evolution of historical methodology, establishing intellectual frameworks that transcended the conventional limitations of medieval historiographical practice and anticipated modern standards of empirical rigor and analytical sophistication.

Abul Fazl's political philosophy and ideological perspectives warrant scholarly examination for two fundamental reasons. Primarily, these intellectual commitments governed his criteria for determining which historical facts merited documentation and emphasis. Besides, his philosophical orientation¹⁵ profoundly influenced his analytical treatment and interpretive framing of subject matter. While it remains undeniable that Abul Fazl exercised scrupulous care in verifying individual historical facts, both his selection of events deemed worthy of record and his subsequent evaluation and narrative presentation were substantially shaped by his ideological stance on contemporary political and theological controversies. His historiographical practice

thus reflects the inextricable relationship between empirical documentation and interpretive framework.

Abul Fazl articulated a theoretical conception of monarchy grounded in divine provenance, characterizing sovereign authority as celestial illumination emanating directly from the divine source. According to this doctrine, the monarch derives his legitimacy and position through divine grace without requiring intermediary validation or ecclesiastical mediation¹⁶. He posited that monarchical institutions serve both necessary and beneficial functions in maintaining social equilibrium by containing the antagonistic elements inherent within society. In the absence of centralized royal authority, these conflicting societal forces would engage in mutually destructive internecine conflict, resulting in collective disintegration. However, Abul Fazl emphasized that sovereignty must not function as an apparatus for satisfying the ruler's personal desires, sensual pleasures, or ambitions for power and prestige. Rather, the sovereign bears an ethical obligation to dedicate his authority toward promoting the collective welfare and prosperity of his subjects, transforming monarchical power into an instrument of public benefit.

His assessment of the Mughal empire under Akbar's leadership as embodying principles of political consolidation, governmental stability, administrative excellence, economic flourishing, civic tranquility, security, and comprehensive religious liberty represented a logical extension of his fundamental political convictions. From this philosophical foundation naturally emerged his justification that territorial expansion constituted both a necessary and desirable policy serving the religious, political, and economic interests of the populace. Consequently, Abul Fazl's political ideology, systematically articulated throughout his extensive writings, effectively furnished moral and intellectual legitimation for Mughal imperial ambitions and expansionist strategies. His historiographical narrative thus functioned simultaneously as historical documentation and political apologetics, interweaving empirical chronicle with ideological vindication of imperial policy.

Abul Fazl's Methodological Constraints:

Emphasizing the Dual Role: Between Veneration and Documentation:-

Abul Fazl's historiographical practice was not without significant constraints and deficiencies. These limitations originated principally from his privileged status as Akbar's favored courtier and confidential secretary, the officially sanctioned nature of his historical

commission, and his authentic or calculated veneration of Akbar as an exemplary human being and paradigmatic sovereign. Occupying the dual role of court intimate and official chronicler, combined with his reverential disposition toward the emperor, Abul Fazl found himself virtually compelled to vindicate and glorify Akbar's conduct, strategic policies, and administrative initiatives. In his fervent endeavor to portray his patron as an embodiment of human perfection and monarchical ideals, he frequently abandoned the imperatives of rational judgment, measured assessment, and narrative restraint. This predisposition rendered his account not merely partisan but occasionally devolved into undisguised panegyric, compromising the critical distance essential for objective historical analysis.

Writing for the Elite: Philosophical Discourse over Popular Narrative:-

His historical perspective was shaped both by personal considerations and by his conviction that orthodox religious authorities represented forces of fanaticism, dogmatic credulity, and intolerance toward doctrinal dissent. A second crucial influence informing his historiographical approach derived from his scholarly formation, intellectual temperament, and pronounced inclination toward philosophical speculation. This disposition prompted him to privilege solemn and contemplative aspects of existence over vivid quotidian realities that he deemed commonplace or pedestrian. Consequently, his writings exhibit a pronounced tendency toward abstract generalization and philosophical discourse, characteristics that fundamentally determined both his stylistic choices and literary merit. As he explicitly acknowledged in the *Akbarnama*, he consciously composed for an intellectual elite, remaining indifferent to whether the broader educated populace of his era could comprehend his elaborate linguistic idiom and sophisticated stylistic conventions.

Hagiography versus Historical Objectivity:-

His treatment of subject matter reveals additional methodological deficiencies, particularly his subjective rather than objective approach when addressing Akbar's purported extraordinary spiritual attributes. While Abul Fazl generally adhered to rational principles of evaluation, he nonetheless systematically obscured or minimized certain events and circumstances that might have reflected unfavorably upon Akbar's wisdom or administrative competence. His selective documentation thus prioritized hagiographic representation over comprehensive historical accuracy.

Elite-Centric Historiography and Exclusion of Ordinary People:-

Furthermore, his narrative conspicuously fails to provide meaningful insight into the experiences of ordinary people. His discussion of wages, prices, and revenue assessments lacks the human contextual framework of individual lives and communal dynamics. The *Ain-i-Akbari* merely supplies statistical data that remain inadequately correlated with the actual living conditions of the populace. He apparently considered it beneath his intellectual dignity to document the quotidian habits, customs, beliefs, social practices, and superstitions of common men and women. This omission rendered his historical account fundamentally incomplete and unbalanced. The *Akbarnama* ultimately constitutes more a biographical chronicle of Akbar than a comprehensive social history of the era inhabited by both Akbar and Abul Fazl. In this crucial respect, Abul Fazl failed to capture the authentic zeitgeist or to record a holistic narrative of society as an integrated and multifaceted entity, leaving subsequent scholars with a monumentally important yet inherently partial portrait of Mughal India.

Conclusion:-

Notwithstanding the methodological limitations and analytical deficiencies that characterise certain dimensions of the *Akbarnama*, Abul Fazl unquestionably ranks among the most distinguished historians of the medieval period, whose scholarly contributions transcend the constraints inherent in court-sponsored historiography. His commitment to exhaustive archival research, systematic source verification, and empirical documentation represents a commendable intellectual achievement that established new standards for historical scholarship in the Mughal context. The rigour with which he pursued primary sources, cross-examined testimonial evidence, and subjected conflicting accounts to critical scrutiny demonstrates a progressive historiographical consciousness that anticipated modern methodological principles. Abul Fazl's attempt to construct a relatively authentic historical narrative, grounded in verifiable evidence rather than exclusively in dynastic mythology or religious hagiography, constitutes a significant departure from conventional medieval Islamic historiographical traditions. His deliberate emphasis on rational inquiry, his incorporation of multidimensional perspectives encompassing administrative, economic, and sociocultural dimensions, and his conscious effort to transcend sectarian interpretive frameworks collectively represent a transformative moment in Indian historical writing.

Most significantly, the *Akbarnama* stands as arguably the most secular historical work produced during the medieval period, distinguishing itself through its remarkable attempt to interpret political developments outside the conventional paradigm of religious conflict. By reconceptualising Indian history as a struggle between centralising imperial forces and regional fragmentation rather than as an inexorable confrontation between Islam and Hinduism, Abul Fazl effectively secularised historical discourse. This interpretive framework, which privileged political rationality over confessional identity, profoundly influenced subsequent generations of historians and established a more pluralistic analytical tradition. Despite the partisan elements that inevitably compromised his objectivity and the elitist intellectual orientation that rendered his work inaccessible to broader audiences, Abul Fazl's historiographical legacy remains substantial. His methodological innovations, his expansion of history's disciplinary scope, and his articulation of a secular interpretive paradigm collectively mark him as a pivotal figure whose influence extended far beyond his immediate temporal context. The *Akbarnama*, for all its limitations, endures as a monumental scholarly achievement that fundamentally reshaped the traditions of historical writing in medieval India and established methodological precedents that retain relevance for contemporary historiographical practice.

References:-

1. K.A. Nizami, *On History and Historians of Medieval India*, Manoharlal Publishers, New Delhi, 1982, p. 141.
2. Harbans Mukhia, *Historians and Historiography During the Reign of Akbar*, Vikas Publishing House, Delhi, 1976, p. 59.
3. Jagdish Narayan Sarkar, *Ideas of History in Medieval India*, Scientific Book Agency, Calcutta, reprinted from *Quarterly Review of Historical Studies*, Vol. IV, No. 1&2, n.d., p. 83.
4. Harbans Mukhia, *op. cit.*, p. 88.
5. Jagdish Narayan Sarkar, *op. cit.*, p. 44.
6. K.A. Nizami, *op. cit.*, p. 150 & p.156.
7. Harbans Mukhia, *op. cit.*, p. 41.
8. Noman Ahmad Siddiqui, Shaikh Abu'l Fazl in Mohibul Hasan in *Historians of Medieval India*, Minakshi Prakashan, Delhi, 1968, p. 129.

9. Ibid., p. 129.
10. For details see Irfan Habib, 'A Political Theory for the Mughal Empire: A Study of Abu'l Fazl's, PIHC, Vol. 58, 1998, pp. 329–340.
11. S.A.A. Rizvi, Religious and Intellectual History of the Muslim Rulers in Akbar's Reign, Manoharlal Publishers, New Delhi, 1975, p. 225.
12. Noman Ahmad Siddiqui, op. cit., p. 136.
13. Ibid., p. 132.
14. S.A.A. Rizvi, Op. cit., pp.271
15. Ibid., p.273
16. K.A. Nizami, Op. cit., pp.150-51

30. Maratha Legacy in Thanjavur: A Study of Cultural Relations

Dr. Tanaji Ramchandra Havaladar

Associate Professor & Head Dept. of History, Vishwasrao Naik Arts, Commerce and Baba Naik Science Mahavidyalaya, Shirala, Tal.- Shirala, Dist.- Sangli.

Introduction:-

Chhatrapati Shivaji Maharaj established Maratha Swarajya. After that, he launched many campaigns to expand Swarajya. One of the important campaigns was the Dakshin Digvijay Campaign. After this Dakshin Digvijay Campaign, Maratha power was established in Thanjavur. After the establishment of power in Thanjavur, Maharashtra-Tanjavur relations have remained very unique. For almost two hundred years (1676–1855), the region of Thanjavur remained a part of the Maratha Empire. The influence of the Maratha Empire remained in Thanjavur in political, cultural, religious, artistic and social terms. Maratha relations with Thanjavur remained extensive. The language, script, traditions, office system, music, administrative practices of Maharashtra were brought to Thanjavur by the Maratha rulers and adopted by the people there. Similarly, they also contributed richly to the Marathi community in the south in terms of art, architecture, dance, religious traditions and daily life. As a result, Thanjavur developed as a “Marathi cultural centre” outside Maharashtra. This created a joint Indian cultural identity created by both the regions together, which is still present in Thanjavur.

Historical background and establishment of Maratha power in Thanjavur:-

Chhatrapati Shivaji Maharaj launched the Dakshin Digvijay (1676–77) to reduce the influence of the Qutb Shahi, to gain economic benefits from Karnataka, and to secure his empire in the south. This campaign was not just a military offensive; it was the first step in cultural transfer. The roots of Maratha power in Thanjavur can be found in Shivaji Maharaj’s campaign. The primary objective of this campaign was to make Thanjavur an important part of the territories conquered by Shivaji Maharaj in the south. Shivaji Maharaj gave the Thanjavur region, which he had obtained after the campaign, to his brother Vyankaji (Ekoji) Raje Bhosale. This incident marked the beginning of the Maratha rule in Thanjavur. Vyankaji Maharaj created

an independent and stable Maratha power in Thanjavur. He brought the Marathi traditions of Pune-Satara, the Modi script, the revenue system, the daily Marathi usage in administration, and political traditions to Thanjavur. Due to this, the process of *Marathiization* began rapidly in Thanjavur.¹ The subsequent rulers gave great encouragement to administration, art, education, music, dance, and culture. The cultural progress of Thanjavur reached its peak especially during the reign of Sarfoji Maharaj. The beautiful confluence of the Vedic Dravidian tradition of South India with the Bhosale tradition of Maharashtra formed the cultural landscape of this period.²

Linguistic tradition: Marathi language, Modi script and Marathi dialects of South India:-

The most lasting effect of Maratha rule in Thanjavur was the emergence of the Modi script *daptar* tradition. Documents of the Thanjavur court, revenue letters, land records, *inampatra*, tax collection records, soldier salary record etc. were mostly written in Modi script. More than three lakh Modi documents exist in the Thanjavur area.³ The largest Modi script documentary treasure outside Maharashtra is found in Thanjavur itself. This shows how extensive the administrative and cultural contacts between the two regions were.

The Marathi people who settled in Thanjavur developed their own independent “Thanjavur Marathi dialect”. This dialect is spoken by about 1 to 1.5 lakh people even today. Thanjavur Marathi is a dialect of Marathi and is influenced by Tamil, Telugu and Kannada. The dialect contains old Marathi grammatical forms, e.g. "Aaho" instead of "Aasaav"⁴, Appa (father), Amma (mother), Samayal (home cooking), Pādhu (food) etc. A mixture of Tamil words and meaningful syntax is seen. In this dialect, ‘ळ’ is often pronounced as ‘ल’. The words ‘त्र’, ‘ज्ञ’ are pronounced straight. Like in Tamil, the vowel ‘उ’ is added at the end of words. (e.g. घरु, मानुसु)⁵

Literary production and literary tradition:-

The Maratha court in Thanjavur was an important centre of literary production. The Maratha rule of Thanjavur not only gave political power but also gave unprecedented heights to cultural flourishing. The golden age of education, literature, linguistics, and book production that emerged in Thanjavur became the pillar of Marathi and Sanskrit scholarship in South India.⁶ The Maratha court was an active centre for the production of books on scripture, poetry, mythology, music, grammar, law, temple studies, and art. Books were produced here in Marathi, Sanskrit, Tamil, Telugu, and Urdu. Many poets, orators, scientists, Kayasthas, clerks, priests, pandits, and musicians settled in Thanjavur. The influence of the Marathi saintly tradition is deeply felt here.

Haripath, Bharuda, Abhang, Kirtan, Ramdasi tradition, and Datta Sampradaya sect all reached the South. Aiyangar has mentioned that more than 177 Marathi-Sanskrit texts were recorded in Thanjavur.⁷ Some of these texts cover the subjects of law, grammar, mythology, music, drama, dance, Vedanta, Ayurveda, astronomy, and the history of Maharashtra and the South.

The Saraswati Mahal Library in Thanjavur is considered to be the oldest library in Asia. The ancient literature available here includes thousands of palm leaf manuscripts, Marathi-Bakhar, Pune, *Dakshina* documents, jurisprudential texts, medical texts, Chola, Nayaka, and Maratha temple documents. Among the major authors and books, Tulja Raje-I '*Sangeetasaramrut*' provides a thorough knowledge of the basic principles of music and the nature of *ragas*, and is considered particularly important for the study of the South Indian musical tradition.⁸ Sarfoji-II himself was a learned king. He encouraged the compilation and production of many scientific, medical, and historical books. He translated medical books, wrote history and genealogies, edited educational sciences, and ancient books.⁹ The court in Thanjavur sheltered many poets and scholars. Sridhar Swami, Venkatacharya, Dixit Pandit, Venkata Subbayan - musicology, Paranjape Karkoon - Marathi bakhar and correspondence were the major research works.¹⁰

Religious Tradition:-

The religious traditions, temple practices, devotional sects, and festival culture of Maharashtra had a profound impact on Thanjavur. The Maratha rulers built many temples of Ganesh, Bhavani, Shankar, Ram, Datta, and Maruti. The origin of the Bhavani temples in Thanjavur is linked to the Tulja Bhavani tradition of Maharashtra.¹¹ At the same time, the Marathi society assimilated the Vaishnava-Shaiva tradition of the south, Tamil devotion to God, Nayanar-Alwar literature, and Dravidian worship rituals. Due to this two-way cultural fusion, the religious life in Thanjavur became very rich and diverse.

Folk Festivals During the Maratha period, festivals such as Ganeshotsav, Navratri, Shiv Jayanti, and Ram Navami increased in popularity in Thanjavur. In addition, the festivals related to the local deities of Thanjavur Mariamman Jatra, Ayyappan Puja also enjoyed royal patronage.¹² The festivals, wedding traditions, and cuisine of the Marathi people of Thanjavur are a unique blend of Tamil and Marathi culture. Communities that preserve the traditions of South Indian devotional sects, especially Saint Tukaram and Saint Namdev, still exist there. The

contribution of Marathi artisans in the dance, music, and musical instruments of Thanjavur, e.g. Bharatanatyam tradition, is noteworthy.¹³ There was also a major change in the festival tradition. Clerks, military officers, and merchants who migrated from Maharashtra continued the observance of Ganeshotsav, Dahihandi, Haripath, Namasaptah, and Wari tradition in the south. The modi *daptaras* of Dahihandi expenses from 1750–1800 are still available, which are indicative of the historicity of the festival. In Thanjavur, the Marathas carried forward the traditions of bhajans, kirtans, poetry singing, sermons, and dance drama. The influence of the Ramdasi sect was particularly strong in the south.¹⁴

Social structure and daily life:-

In village life, Thanjavur society during the Maratha period was agricultural. The influence of temple-cantered village life and panchayats is found in the villages. The village work was based on traditional tradesmen like Patil, Kulkarni, Mungeri, Talati, Bhatji, Wadiwale, Kolhi, Blacksmith, Carpenter etc. Regarding dress, Maratha chieftains and administrative officers in Thanjavur mainly used turban, *dupatta*, and *dhotar*. Women wore Nauvari saris. The saris show a fusion of slim South Indian design and Marathi style. In terms of food culture, the Maratha diet of Thanjavur was a mixture of foods from Maharashtra and Tamil cuisine. Rice, dal, sambar, vegetables, buttermilk, ghee were the daily staples; while Puranpoli, Modak, and Ladu were used for festivals.¹⁵

Art, Architecture and Painting: -

The art and architecture of Thanjavur are the most beautiful examples of Maharashtra-Southern symbiosis. Thanjavur is considered to be the oldest and richest cultural centre of art, architecture, music and painting in South India. Thanjavur witnessed unique artistic development during the reign of three major dynasties, the Chola, the Nayak and the Maratha. Even today, the “Thanjavur style” is the identity of the original tradition in Indian art history. The Deccan tradition of Maharashtra is clearly reflected in the halls of the Thanjavur palace, the Durbar Hall, the entrance to the fort and the defensive system.¹⁶ But the greatest contribution is the Thanjavur style of painting. This carving on gold leaf is rarely seen anywhere else in India. The vertical arrangement of figures, curved lines, the design of the eyes, the background of the stele, the jeweled ornamentation, all these styles developed from the Deccan-Dravidian fusion.¹⁷

Influence on music, dance and other performing arts:-

The Maratha kings of Thanjavur (17th–19th centuries) are known as the most important patrons of art in South India. After the Nayak tradition, the cultural splendour of Thanjavur reached its highest peak during the Maratha rule. The Maratha court saw a revival in all areas of music, dance, drama, musical instrument development, literature, drama schools and training of dancers. Indian music and dance flourished in the Maratha court of Thanjavur. Sarfoji Maharaj II (1798–1832) was the greatest cultural patron of the Maratha period in Thanjavur. His court had a large court of actors, dancers, musicians, singers, poets and playwrights. He established schools for formal music and dance training. He edited and preserved many books. (Saraswati Mahal Library). Court music was a blend of Marathi-*abhang*, *kirtan*, and South Indian *ragdari*. Chinnayya, Ponayya, Sivanandam, and Vadiyal. All these four artists were under the patronage of the Maratha kings. They have been called the “architects of Bharatanatyam grammar”.¹⁸

Marathi musicians took the tradition of Pakhwaj, Talasutra, Bhajan-kirtan to the south. Some rhythmic compositions of music were created under Marathi influence. Improved forms of instruments like mridangam, veena, nadaswaram, tabla, ghatam were created. The Thanjavur veena, which is very famous and still considered to be the best, was created. Veena playing had the highest prestige in the Maratha court. The Maratha kings further strengthened the inclusiveness of Carnatic music. Its main features were that the raga and rhythmic composition were made more classical and systematic. Marathi musicians adapted to Tamil methods and created a distinctive “Thanjavur Mishra Style”. Ragas such as Bhairavi, Peelu, Todi, Shankarabharanam etc. were used extensively.¹⁹

Saraswati Mahal Library and Scientific Tradition:-

During the reign of Sarfoji Maharaj, the Saraswati Mahal Library in Thanjavur became a notable knowledge centre in Asia. Thousands of manuscripts in Modi, Marathi, Tamil, Sanskrit, Urdu, Telugu, Kannada, Pali and Prakrit languages are still available in this library. Many of these documents are unique sources for administrative and cultural history. Krishna Iyer’s catalogue has classified more than 47,000 documents.²⁰ Sarfoji Maharaj was fond of European science. He kept a collection of instruments and books on astronomy, medicine, chemistry and cartography. He himself also wrote notes on medicine and anatomy.²¹

Economic, social and administrative transfers:-

Clerks, priests, soldiers, merchants, artists, hero classes, etc. from Maharashtra migrated to Thanjavur in large numbers. More than 50,000 Marathi people migrated south. This led to mutual exchange of economic transfers, trade, agricultural techniques, market systems and administrative systems between the two regions. The influence of Puneri methods is clearly visible in Thanjavur's revenue system, land records, tax collection, seranjam-inam system, and patrimony system. Thousands of documents in Modi's *daptars* are living testimony to this influence.²² Due to the water management of the Cauvery River, the land was fertile; paddy, sugarcane, banana, coconut, and green vegetables were the main crops. The Maratha kings repaired lakes, canals, and dams. Irrigation-based agriculture enriched the rural society.²³

Folk culture and daily life:-

Since Thanjavur was an agricultural region, the structure of rural society was hierarchical and occupation-based. Traditional institutions such as village head (Patil), Kulkarni, clerk, Makadwar, Joshi, Koli, Wadiwar, blacksmith, carpenter, Teli, Smart-Bhatji provided stability to the social system.²⁴ Through institutions such as Panchayat and Gram Sabha, daily disputes, taxes, temple land, water management and debt transactions were resolved. Marathi migrants assimilated the food, costumes, rituals and family traditions of the South, while they influenced the social life of Thanjavur with kirtan, waghya-murli, povade, bhajan and namasmaran from Maharashtra.²⁵ The sports of wrestling, stick-saddle, sword fighting and bullock cart racing were popular in Thanjavur region. Chess, sports, drama, musical gatherings emerged in the palaces.²⁶

Conclusion:-

The Maharashtra-Thanjavur cultural relationship was an interaction between two different regional cultures. This relationship was not only political, but also very deep at the linguistic, religious, artistic, literary, musical, administrative, social and economic levels. The Maratha kingdom in Thanjavur is not a southern extension of the cultural heritage of Maharashtra but a unique example of the joint creation of both cultures. The Maharashtra-Thanjavur relationship remains an important and glorious issue in the cultural history of India even today through the Modi Daptar, Thanjavur Marathi dialect, the grammatical form of Bharatanatyam, Thanjavur painting style, Tamil-Marathi religious harmony, the manuscript tradition in the Saraswati Mahal library.

References :-

1. Sarkar, Jadunath, *Shivaji and His Times*, Longmans, Green and Co, London, 1919, p. 312
2. Subramanian, K. R., *The Maratha Rulers of Thanjavur*, Asian Publishing House, Bombay, 1960, p. 45
3. Desai, P. B., *A History of Maratha Administration*, Karnatak University Pres, Dharwar, 1954, p. 201
4. Aiyangar, S. Krishnaswami, *South Indian Vernacular Traditions*, Madras Government Press, 1942, p. 278
5. Mahalingam, T. V., *South Indian Polity*, University of Madras, Madras, 1967, p. 334
6. Nilakanta Sastri, K.A. *A History of South India*, Oxford University Press, 1955, pp. 287–292.
7. Aiyangar, S. Krishnaswami, *op.cit*, p. 278
8. Music Academy Journal, Madras, Vol. XXXII, pp. 57–73..
9. Balasubramanian, S. *Tanjore Maratha Court Life*, Madras University Press, 1975, pp. 51–63, 128–136
10. Rajayyan, K. *South Indian Society and Culture*, Madurai Publishing House, 1976, pp. 92–101.
11. Radhakrishnan, *Religious Cults in South India*, Madras: University of Madras Press, 1952, p. 67
12. Mahalingam, T. V., *South Indian Polity*, Madras: University of Madras, 1967, p. 334
13. S. Krishnaswami Aiyangar, *op.cit*, 1942
14. Richard Eaton, *Social and Cultural History of Deccan*, New Delhi: Cambridge University Press 2005.
15. Mahalingam, T.V., *Administration and Social Life under the Nayaks*, Madras: University of Madras, 1960.
16. Ramachandran, *Thanjavur Art & Architecture*, Thanjavur: Tamil University Press, 1980, p. 102.p. 102
17. Sivaramamurti, *South Indian Paintings*, New Delhi: National Museum Publications, 1968, p. 147.

18. Raghavan, V., *The Music of India*, New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1977, p. 119
19. Sathyanarayana, *Maratha Contribution to South Indian Music*, Madras: University of Madras, 1965, p. 88
20. Krishna Iyer, *Saraswathi Mahal Library Catalogue*, Thanjavur: Saraswathi Mahal Library Publications, 1954, p. 5
21. Rangachari, R., *Science in the Thanjavur Court*, Madras: Government Museum Monograph Series, 1962, p. 39
22. Gopal, *Migration of Marathas to South India*, Madras: University of Madras Press, 1965, p. 92
23. Venkatarama Ayyar, *Records of Tanjore Marathas*, 1930, Madras: Government Press, 1930, pp. 5–12
24. Mahalingam, *op.cit*, pp. 114–118.
25. Balambal, V., *Cultural History of Tanjore*, Madras: Sharada Publishing House, 1998, p. 136
26. Balasubramanian, *op.cit*, pp. 51–63.

31. Decorative Features of the Naqqarkhana at Bibi Ka Maqbara: A Technical and Aesthetic Study

Abhishek Anandrao Wagh

Research Student, Arts and Science College, Chausala, Dist. Beed.

Affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Chhatrapati Sambhajnagar.

Abstract:-

Architecture mirrors shifting socio-economic and political landscapes. This paper analyses Bibi Ka Maqbara's Naqqarkhana as a landmark of late-Mughal transition under Aurangzeb. By examining the shift from marble to stucco relief and the synthesis of Deccani traditions with floral motifs, the study argues that these decorations represent a resilient "paradisiacal" symbolism. Far from a mere imitation of the Taj Mahal, the site reflects a sophisticated adaptation to fiscal austerity, securing its significance in Mediaeval Indian art history.

Keywords: *Mughal Architecture, Bibi Ka Maqbara, Naqqarkhana, Stucco Relief, Aurangzeb.*

Introduction:-

From human evolution to the 21st century, humans utilised nature to live and survive on earth. Architecture is developed through time and space. Necessities of humans made him explore the nature surrounding him. Architecture first became needed then it became a notion of art. Art and Architecture are essential parts of human life. Improvement in science and technology gave birth to various types of art and to its forms. Art thus Architecture changes its character by time, place, needs of humans and also by philosophy, socio-economic and religious purposes. And thus, they should be studied and evaluated by all perspectives. Architecture gives historic accounts of dynasties, kings and of their state. Purpose and utility behind Art are interwoven with philosophy, politics and society. Art can be secular and religious.

Medieval India had seen many transformations in rulers and their policies. Mughal emperors got stability for a couple of years, they maintained peace and generated money from various sources, which gave them enough time to think and build architecture. They had a

valuable legacy of Delhi sultanate's art and architecture. Architecture not only shows the political power but also, glorifies the name of the ruler and its dynasty. Mughal rulers gave patronage to art and artists. Aurangzeb constructed Badshahi mosque at Lahore and Bibi-ka-Maqbara at then Aurangabad, now known as Chhatrapati Sambhajinagar.

This research paper studies the surface decoration on the walls of Naqqarkhana of Bibi ka Maqbara. The art of wall/surface decoration in the form of wall painting has a history from the ancient period. In Mediaeval India, Tughlaq dynasty revived this art of Mural painting on the surface of a monument. The concept of 'Paradisiacal tombs' emerged in Tughlaq period.¹ In Mughal dynasty, under Akbar, surface decoration became an important feature of a monument. Innovations were made under the following emperors of the Mughal dynasty. Tombs are decorated by various geometrical patterns as well as by floral designs.

Bibi Ka Maqbara:-

Chhatrapati Sambhajinagar, a chief town of the Aurangabad district, is located at the north-west of the state. The town is settled near a bank of Kham river which is a tributary of Godavari river. This city has had its political importance since the Satvahana period. The Bibi Ka Maqbara was built in this city then known as Aurangabad.

City Map Source: Google Maps-Satellite Earth

Ground plan of Bibi ka Maqbara (The

Nizam's Government Archaeological Department, 1918)²

Taj Mahal undoubtedly was the precursor of Bibi Ka Maqbara. Taj Mahal is huge and decorative in comparison to Bibi Ka Maqbara. The French traveller Francois Bernier (1699) in his book 'Voyages' mentions that 'The last I saw Taj Mahal was in the company of one of our French merchants, who, like myself, did not tire looking at it. I did not dare to express my opinion, fearing that my taste might become corrupted and Indianized; but since he has recently

come from France, it was quite a relief for me to hear him say that he had seen nothing in Europe so grandiose and daring.³ Thus the grandiose of Taj Mahal overshadowed Bibi Ka Maqbara. This monument is neglected in various sources. Though it was the last important monument of the Mughal dynasty.

The tomb of Begum Rabia Dourani famously known as Bibi Ka Maqbara is situated in Begumpura area of this city. Dilras Banu Begum alias Begum Rabia Dourani was the favourite and chief wife of Aurangzeb, the sixth emperor of the Mughal dynasty. In her memory her son Azim-us-shah built this tomb.⁴ It cost Rs. 6,68,000, but according to some old accounts of the Deccan Subah, the amount is put as Rs. 18,00,000.⁵ It was built between 1651 and 1661, the work started before the death of Dilras Banu Begum. She died in 1657. Sources have number of opinions on the name of the patron of this tomb. It is because Aurangzeb was not interested in building monuments rather than spending it on the army.⁶ Aurangzeb in 1665, banned the making of birds, animals and various toys for children because such things were against the creation of god.⁷ And also, it is because Azim-us-shah repaired the tomb in 1680 when he was the Governor in Deccan under the orders of Aurangzeb.⁸ W. S. Caine in his book 'Picturesque India' mentions about the repairing work was done by Nizam government due to the partial decay.⁹ The inscription on the brass plate of the entrance doorway mentions architect of this monument Ataullah, the son of Ustad Ahmad Lahori, famous architect of Taj Mahal and Hanspat Rai, engineer under the management of the worthy superintendent (Darogha) Abul Qasim.¹⁰

The concept of Mausoleum architecture came from Turkish architecture. The mausoleum is built on religious groundings. These royal bodies get placed in virtual paradise on the earth. Jannat-ul-Firdous in the Quran has been described with gigantic trees, laden with juicy fruits and thick shade, with flowing rivers beneath.¹¹ This text might be the reason that Mughals had built the mausoleums between gardens, with tall trees with fruits laden and water bodies.

Description of Naqqarkhana and its decorative features:-

The name 'Naqqar' means drum, and 'khana' means house, which literally means 'Drum House'.¹² It is used for announcements by beating Naqqar's for arrival/departure of important dignitaries.

A. Architecture of Naqqarkhana:-

The entrance gate/Naqqarkhana, located on the south side, is a hexagonal, double- stoned structure consisting of a lofty central arch with wings on either side. On the top are Kanguras on carved marble (Kangura simply means decorative battlements/stone brackets). Above the Kangura inverted lotus design is seen with the design of Kalasha. Around the main arch there are four pavilions with marble domes. The angles are ornamented with six small minarets. Has wood doors with brass plates with geometrical designs. Naqqarkhana has four vaults from each side which provides space and improves the aesthetic of this building. Two storey Naqqarkhana has vaults placed two at ground and two on top of them. The appearance of the Taj's delicately ornate spandrels is actually quite faithfully reproduced in the entrance gateway.¹³ The central arch rises up to the height of the gate building. There is a large chamber within the archway surmounted with a vaulted roof and diamond cut moulding of the interior portion of the dome. There is a window consisting of wooden doors is placed above on the main arch from outside and small square shaped window on the front arch. A ribbed dome at the ceiling of the Naqqarkhana provide support to the building and also provides base for the decorative geometrical pattern. progress of science and technology in Medieval India could be seen from this structure. A working fountain pool is carved in front of the inside of Naqqarkhana on red sandstone which is also used in Ghrishneshwara Jyotirlinga temple. Jali work on red sandstone is done on walls surrounded to the Naqqarkhana.

There are two loggias facing each other inside the entrance gateways which consist of small, raised platforms having spacious rooms constructed to the left and right. These loggias are full of geometrical patterns and floral design, so that this area looks more aesthetic. Both the loggias have door which has access to the inner part of entrance. The law of the Quran forbids the sculptural decorations¹⁴, so monuments were carved and painted in geometric patterns and floral motifs. The Deccani tradition reflects in the combination of plain and cusped squat arches¹⁵ and octagonal minarets. This structure enhances the view of the mausoleum. Pishtaq (tall gateway), large hall, large-vaulted gateways, delicate ornamentation and bulbous domes are the main features of Mughal architecture.

B. Aesthetics of Naqqarkhana:-

Limestone and plaster are used in Naqqarkhana instead of marble like Taj Mahal.¹⁶ In Maqbara, marble is used only in the main tomb. It was difficult for Aurangzeb to bring more Makrana marble from Rajasthan due to fiscal austerity. Various designs were painted and carved on limestone and plaster instead of white marble. In comparison with Humayun's tomb and Taj Mahal no precious materials were used in this monument. Still this monument is creative in its own way and has Deccani features.

Gateway wall has murals decorations of cypress-trees and wine-vessels which reflects paradise from the Persian poetry.¹⁷ The Pietra Dura technique originated in Italy but popularly used by Mughals is not used in this monument, as it is used in Taj Mahal, Tomb of Itmad-ud-Daulah and Red fort of Delhi. Pietra Dura mosaic art needs polished semi-precious stones like jasper, agate, quartz, Cornelian, lapis lazuli and marble/stone in which they can be inlaid.¹⁸ So, majorly Stucco plaster is used for the decoration.

Relief design in a stucco plaster is beautifully painted. It looks elevated from the surface of the background. The artistic work has been done carefully so that it catches the human eye with its floristic and geometrical patterns. Front and rear of Naqqarkhana relief design is sculpted within squares, rectangles, floral designs, leaves, vase, foliage and guldasta are carved. Painting inside of the entrance's dome is coloured in relief.

Dado design is used in lower parts of the inside of the entrance. This design is of various flowers painted in red, green, purple, white, orange, yellow colours. Dado design prominently uses dark green and red colour. Dark green and red colour are used because the design gets highlighted and catchy. The motifs in Dado design are bordered by green colour. The floral motifs of the Naqqarkhana include lilies, daffodils, palmettes, lotuses, hibiscus and Rumi patterns.

Conclusion:-

The study of the Naqqarkhana at Bibi Ka Maqbara reveals that architecture is never merely a replica of the past, but a response to the present's unique pressures and influences. While the monument is frequently labelled the "Poor Man's Taj,"¹⁹ such a title ignores the technical mastery involved in its stucco and limestone craftsmanship. The shift from the lavish

marble of the north to the refined plasterwork of the Deccan signifies a pragmatic yet artistic adaptation to the socio-economic realities of Aurangzeb's reign.

Through the examination of the Naqqarkhana's dado designs, Rumi patterns, and botanical reliefs, it is evident that the "paradisiacal" vision of the Mughals remained intact, even as their material choices evolved. The drum house serves as more than a functional entrance; it is a visual gateway that introduces the visitor to a blend of Persian-Mughal geometry and local Deccani aesthetics. Ultimately, Bibi Ka Maqbara should be viewed not as a declining imitation of the Taj Mahal, but as a final, significant chapter in Mughal funerary architecture—one that successfully translated imperial majesty into a new regional vocabulary. It remains a vital historic account of a dynasty in transition, proving that the utility of art is always interwoven with the spirit of its time.

*The photographs in this research paper were clicked by the author and protected under standard copyright law.

(Front and Rear view of Naqqarkhana followingly.)

Daffodil flower on an arch

Rumi patterns

Palmettes flower

(Lily flower in the half vault of the porch)

(Dome of the entrance)

Red Roses

Hibiscus

ChiniKhana

Vault

Endnotes:

1. Neema Ahmad, Surface Decoration on Jahangiri Monuments at Agra: A comparative study of Akbari and Jahangiri wall paintings, Indian History Congress, 72nd Session Punjabi University, Patiala 2011, p 207.
2. The Nizam's Government, Annual Report of the Nizam's Archaeological Department (1918), Baptist Mission Press, Calcutta, p Plate XI.
3. Ebba Koch, Mughal Architecture: An Outline of Its History and Development (1526-1858), Oxford University Press, New Delhi (2002) p 7.
4. Claude Campbell, Glimpses of the Nizam's Dominion (1898), William Watson and co., Bombay and London, p 376.
5. Ibid, p 370.
6. Brown Percy, Indian Architecture (The Islamic Period) (1942), D. B. Taraporevala sons and Co. Pvt. Ltd., Bombay, p 114.
7. Welch Stuart C., The Art of Mughal India (1963), Asia society inc, New York, p. 122.
8. Dr Qureshi Dulari and Qureshi Rafat, The Glorious Aurangabad (2022), Vidya Books Publishers, Aurangabad. p 132.
9. W. S. Caine, Picturesque India (1891), George Routledge and sons ltd., London, p. 414.
10. Özler, F. (2020). Babürlü hanedanlığının son anıtsal türbesi bibi ka makbere (Rabia-ud Devrani türbesi&mini-Tac Mahal), Turkish Studies - Social, 15(1), p 492. <https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies>. (used google translation)
11. Ibid, Dr Qureshi Dulari and Qureshi Rafat, The Glorious Aurangabad, p 130.
12. Collections-Virtual Museum of Images and Sounds (supported by Ministry of Culture, GOI)

13. Laura E. Parodi, The Bibi-Ka-Maqbara in Aurangabad A landmark of Mughal Power in the Deccan? () East and West, Vol. 48, No. 3/4 (December 1998), Published by Istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO), p 374, <http://www.jstor.org/stable/29757393>.
14. Swarup Shant, The Arts and Crafts of Indian and Pakistan (1957), D. B. Taraporevala sons and Co. Pvt. Ltd., Bombay, p 60.
15. Ibid, Laura E. Parodi, The Bibi-Ka-Maqbara in Aurangabad A landmark of Mughal Power in the Deccan? , p 372.
16. Özler, F. (2020). Babürlü hanedanlığının son anıtsal türbesi bibi ka makbere (Rabia-ud Devrani türbesi&mini-Tac Mahal), Turkish Studies - Social, 15(1), p 489 <https://dx.doi.org/10.29228/TurkishStudies>. (used google translation)
17. Ibid, Laura E. Parodi, The Bibi-Ka-Maqbara in Aurangabad A landmark of Mughal Power in the Deccan? , p 372.
18. Nath R, Taj Mahal The Evolution in Mughal Architecture (1972), D. B. Taraporevala sons and Co. Pvt. Ltd., Bombay, p 68.
19. Ibid, Dr Qureshi Dulari and Qureshi Rafat, The Glorious Aurangabad, p 132. (also come from oral tradition)

32. Historical and Touristic Importance of Padmadurg Fort - A Study Medieval Section

Prof. (Dr.) Jadhav Baban Bhivasen

Life Member for Maharashtra Itihas Parishad, Dr. Shinde Swati Bhaskar
Ph. D. Research Centre, Department of History, S.M.D.L. College Kalamboli, Navi Mumbai.

Introduction:-

Padmadurg Fort (also known as Kasa Fort) is a symbol of Maharashtra's rich maritime history. Located on an island in the Arabian Sea near Murud city in Raigad district, this fort is of great historical and tourist importance. This fort is built in the sea, near Murud, northwest of Janjira Fort. The top of the large tower in front of the main gate resembles a blooming lotus petal. That is probably why it was named Padmadurga.

The Padmadurg Fort was built of sandstone and limestone on a 20-foot deep rocky island. The fort is spread over an area of about 9 acres and has six circular Burunj. Its ramparts, which are three and a half fathoms deep are high and strong and have six towers (Burunj) at a distance of 18.28 m.¹ It is composed of three defensive areas: an outer protective wall, a separate "padkot" and an inner citadel, each designed to withstand waves and enemy attacks. Inside the fort are water tanks, ammunition storage, Koteshwar Devi and there are temple ruins, bunker-like barracks and cannons.² During the initial survey, more than 200 cannonballs and 46-47 rusty guns were found and later this number reached 250.⁵

1.1 Padmadurg Fort

⁶1. 2Koteswar Devi Temple near the entrance to the fort 1. 3Burunj and the remains inside

1. 4The lotus-like shape of Burunja

1. 5Remains of the outer fortifications

Historical Significance:-

- 1 **Construction by Shivaji Maharaj:** Chhatrapati Shivaji Maharaj built the Padmadurg Fort in 1676 A.D. to curb the growing nuisance of the Siddi of Janjira and for maritime security of the Konkan coast.
- 2 **Purpose of construction:** Padmadurg was built to bolster the Siddhis of Janjira and as an important naval base for the Maratha fleet. The top of the fort looks like a blooming lotus petal, hence its name 'Padmadurg'.
- 3 **Importance:** This fort was not just a defensive structure, but was also used as an important naval base and main shipbuilding base (shipyard) for Shivaji Maharaj's Maratha Empire .³

- 4 **Historical Context:** Chhatrapati Shivaji Maharaj had said , “By constructing Padmadurg, another Rajapuri has been built on the outskirts of Rajapuri (Janjira). With the Kasa Fort, the Siddhi of Janjira has been well established .”⁴
- 5 **Strategic Location:** This fort was built near Siddi's Janjira fort (to the northwest) , which made it easier for the Maratha fleet to keep an eye on Siddi's movements.

1.1 Temples to watch over the outer walls and towers from the sea

6. **Campaign against the Siddis:** Moropant Pingle and the local Koli chief Lai Patil made several daring attempts to conquer Janjira from this fort, which shows the ambition of the Maratha Empire to establish maritime dominance.
7. **Protective structure:** The fort's design is an example of Maratha military architecture, with strong ramparts, bastions, and moats, which were built to withstand attacks from land and sea.
8. **Testimony of the battles:** This fort has witnessed many naval battles between the Marathas and the Siddis. It played a key role in the Marathas' attempts to capture Janjira.
9. **Protected Monument:** This fort has been declared a protected monument by the Archaeological Survey of India (ASI).
10. **Sample of Maratha architecture:** The fort is a fine example of Maratha military architecture, consisting of strong fortifications, six bastions and a moat, which were designed to withstand attacks from the sea.

Lime was used as a cementing agent between the two stones of the wall. Over the past three and a half hundred years, the stone of the wall has been eroded by the impact of ocean waves and saltwater. The erosion of this stone has been about five to ten c.m. Yet the lime between the two stones is still intact.⁷ This feature of Shiva-era construction is astonishing.

1.7 With sea water The stones have worn away, but the lime between the two stones⁸ is still intact.

11. **Siddi and British era:** The Siddis later made the necessary changes to the fort.⁹ The British Use of the castle made for political prisoners.

Tourist Importance :-

1. **Adventure Travel:** Since this fort is located on an island in the sea, taking a boat from Murud-Koliwada to the fort is an adventurous experience for tourists.
2. **Architecture and ruins:** Tourists can see the ruins of the fort, its magnificent architecture, high walls, six towers (burunj) and old cannons. Around 250 historical cannonballs were found here during a cleaning campaign in 2012. To enter the main gate of Padmadurga, one has to climb four to five steps. Inside the gate, there are shrines for the guards. Square well, cannon, remains of buildings in Padkota. The top of the large tower (burunj) in front of the main door is shaped like a blooming lotus petal. That is probably why it was named Padmadurga.
3. **Picturesque view:** The fort offers a panoramic view of the Arabian Sea and the nearby Janjira Fort, making it a great spot for photographers.
4. **Attractions for history buffs:** Padmadurg is a popular destination for history buffs and adventure seekers, where one can learn about Maharashtra's rich maritime heritage.
5. **Visit to Janjira Fort:** Many tourists plan to visit Padmadurg Fort while visiting Janjira Fort, as both these forts are located in the same area.
6. **Other tourist places :** Near Padmadurg Fort, there are tourist places like Murud Beach, Korlai Fort, Khokhari Dome, Kashid Beach, Mandad Caves, Phansad Sanctuary etc.

1. 8 Bunker-like barracks

1. 9 Research guides and research students

1. 10 Gunnery houses and guns

1. 11 Fresh water tanks inside the fort

1. 12 Research mentors Dr. Jadhav B. B. & Dr. Shinde S. B. and research students

Conclusion:-

1. **Summary: Overview of the historical and tourist value of the fort :**

Padmadurg is not just a water fort but a symbol of the determination and self-respect of the Maratha fleet. Chhatrapati Shivaji Maharaj erected this ' Padma ' (lotus) in the sea to give strength to the Siddhi of Janjira , which even today testifies to his foresight. From a historical point of view, this fort was an impenetrable fortification protecting the maritime borders of Swarajya. In terms of tourism, its unique architecture , location in the sea and natural beauty attract tourists. After the study, it is observed that this fort has the potential to become a world-class tourist center.

2. **Future Directions: Importance of Conservation and Tourism Development**

To preserve the historical significance of the fort, it is necessary to focus on the following aspects:

- **Classical Conservation:** Urgent action by the Archaeological Department to stop erosion of the embankment caused by sea waves and salty air Fort conservation work It is necessary.
- **Tourist Facilities:** The quality of tourism will improve if jetties , information boards, and official guides are appointed for the safety of tourists.
- **Digital documentation:** The history and architecture of the fort must be preserved in digital form for future generations.
- **Local participation:** Providing employment to local fishermen through tourism will increase public participation in the maintenance of the fort.

Conclusion:-

Padmadurg is a priceless gem in the rich maritime history of Maharashtra. If it is properly preserved and developed for sustainable tourism, This fort will not just remain a monument but will be a source of inspiration for future generations.

Notes and Footnotes :-

1. K. K Chaudhary (Ed.), Maharashtra State Gazetteer, (Raigad District), Government of Maharashtra, Mumbai, 1993, p. 800.
2. The researcher visited and conducted a field survey on November 28, 2025.

3. Sahyadri , Destination (23 January 2024). " Ilika Explorer: Trip to Padmadurg , Samrajgad and Revdanda " . Ilika Explorer . Retrieved July 16, 2025 .
4. All photos were taken by the researchers themselves on November 28, 2025.
5. <https://en.wikipedia.org/wiki/Padmadurg> , December 20, 2025.
6. <https://mr.wikipedia.org/wiki/%E0%A4%AA%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%AE%E0%A4%A6%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%97> December 20, 2025.
7. It is visible in the photo below.
8. A mixture of sand, lead, lime and Jaggery.
9. K.K. Chaudhary (Ed.), *ibid.*, p. 777.

33. Interpretation of the Concept of Jangama in Vachana Sahitya: Perspective of Selected Sharanas

Dr. Nalini Avinash Waghmare

Associate Professor, History Nehru Institute of Social Sciences

Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune-37.

Abstract:-

In 12th-century Karnataka, Mahatma Basaveshwara led a major socio-religious movement aimed at creating an equal and welfare-oriented society without distinctions of caste, creed, religion or gender. His teachings attracted many Shivasharanas and Shivasharaneyas to Kalyana, forming the core of the reform. Basava's followers, known as Virasaivas or Lingayats, wear the personal Linga (*Istalinga*) and seek *Sunya Sadhane*, the realization of the Divine nature. They follow three disciplines—Ashtavarana, Panchachara and Shatsthala. Ashtavarana consists of eight protective principles: Guru, Linga, Jangama, Padodaka, Prasada, Vibhuti, Rudrakshi and Mantra.

The concept of **Jangama** is central: it may refer to priests in North Karnataka, but spiritually it signifies a wandering, detached, enlightened saint—the “moving Shiva.” Guru, Linga and Jangama are considered three aspects of one divine principle. Basava taught that serving all beings is Jangama Dasoha and emphasized ethical living, rejecting wealth gained through improper means and upholding righteous work (*Kayaka*). The Vachanakaras of Expressed in their Vachanas about the Jangama, his duties and character etc. in their Vachana. In this paper few Vachanakaras views on Jangama like Basavanna, Allamaprabhu, Chennabasavanna, Ayadakki Marayya, Shivalenka Manchanna, Ayadakki Marayya, Akkanagamma, Kalavve and Sarvadya Vachanas explained very briefly. The primary and secondary sources used for research. Along with field visit and experts opinion considered as secondary sources. The aim of the paper to understand the Jangama concept in Vachana Sahitya and its relevance to modern times and it will benefit to rewrite the religious history of Virasaivism. It will help to write the religious and cultural history of Karnataka.

Keywords: Basaveshwara, Lingayatism, Vachana Sahitya, Anubhava Mantapa, Jangama

Introduction:-

In India many religious teachers who appeared on the scene and influence for the upliftment of the masses on moral and spiritual planes. In 12th century the great religious reformers wanted to build welfare State where all people would live without considering their religion, caste, sex, creed etc. The teachings and the religious faith later on became the regional environment and cultural background of the age.¹ Lingayat is one of the major religious communities in India. Lingayat is also known as Virasaiva. Lingayat have their own religion, culture, philosophy, literature, ideology, ritualism, code of conduct, social system, and a distinctive view of life and way of life. Women saints of Lingayat contributed a lot to enrich the Virasaiva religion, literature and culture.²

Mahatma Basaveshwara:-

The twelfth century Karnataka witnesses a great revolution known as a socio-religious movement triggered off by Shri Basaveshwara, a Virasaiva saint whose magnetic personality drew to Kalyana, the centre of the epoch making revolution, innumerable Shivasharanas and Shivasharaneyars from far and near who worked on an equal footing, forgetting their gender differences.³

Virasaiva /Lingayat Religion Tenets:-

In another form many followers of Basava philosophy also called as Lingayats. Here also 'Linagayat=Linga+Ayat: Linga is 'Istalinga' and 'Ayat' is 'to carry'. In other words Lingayat is a person who carries or wears Linga. The ultimate goal of a Lingayat is to acquire the 'Nature of Divine' which technically called 'Sunya Sadhane'. To attain this stage, a devotee or Bhakta will have to follow three integral Sadhanas, which are technically called 'Ashtavarna, Panchachara and Shatsthala'.⁴ Virasaivas also known as Lingavanta,⁵ Lingavan, Jangama, Sirijangama etc.

Ashtavarana:-

The eight supportive devices have been designed specifically for the identification of the Lingayat ethical and moral code, which is at once action-oriented, relativistic and universal. The eight supportive devices are these: Guru, Linga, Jangama, Padodaka, Prasada, Vibhuti, Rudraksi and Mantra. These represent both the external and internal symbols of Lingayat religion.⁶The goal of human life is the union of the individual soul with the supreme. This can be achieved by

the rules of Ashtavarana, Virasaivism expresses its basic tenets through the Vachana literature the contents of which emerged from the discussions held at the Anubhava Mantapa.⁷

Concept of Jangama in Vachana Sahitya:-

In Virasaiva terminology the word Jangama has wider meaning. Generally those who officiate as priests in Virasaiva rituals and also help in religious practice are called Jangamas. This applies mostly to a class of Jangamas in North Karnataka. They are married and lead a family life in towns and villages by doing the *Kayaka* of performing religious rites of Virasaivas. In North Karnataka it is a section of Virasaiva society.

The Jangama is a travelling religious teacher, representing the community of saints, ideally he should be free and pure, celibate and without property; he is the 'dynamic Linga the moving Shiva. He tries always welfare of the human being.

The term **Jangama** has in its root 'Gama' in the sense of knowledge. Jangama is dynamic also. That is why he is called 'Caramuti' one who moves from place to place for the purpose of preaching religious practice and supervising the religious observances of the Virasaivas. A true Jangama is one who has no worldly attachments (Virakta), one who is emancipated (Mukta).

The Virasaiva faith attaches equal importance to Guru, Linga and Jangama. They command the same reverence from the devotee.

Really speaking Jangama has vast meaning. As it has already been pointed out *Guru*, *Linga* and *Jangama* are three aspects of divinity in Virasaivism. One, who attains spiritual perfection by following the path of *Shatssthal*, *Ashtavarana* and *Panchachara* and has become Shiva himself, is *Jangama*. To him, there is no birth and no death. He is a principle Eternal. Jangama plays an important role in religion:

Jangama has no mother no father.

Jangama has no caste and no relations.

Jangama has no name and no form.

Jangama has no barrier and no association.

Jangama has no class and no lineage

Jangama has no impurity and no illusion

O Akhadeshwara.⁸

They move from place to place and guide the people who are in spiritual practice. They are moving God. To serve such *Jangama* by way of Dasoha is the service of *Linga*. If they are fed *Linga* is satisfied says **Basavanna**.

If knowing the root is the tree's mouth
You water it below,
Lo, high up the sprouts appar!
If, knowing the *Jangama* to be
The *Linga*'s mouth, you serve him food,
It gives you a banquet in return !
If, seeing *Jangama* the God,
You think him to be a man,
Look, you will not escape hell,
O, kudala Sangama Lord !⁹

Such *Jangama* will never ask and none should make them to ask. *Jangama* is one who never asks devotee and devotee is one who never make *Jangama* asks.

According to Sharanas the meaning of *Jangama* has still wider significance. Basava says; “*Sthavarakkaluntu Jangamakalivilla*” which means there is destruction for what stands but to for that which moves! One, which moves, is *Jangama*. In this sense all beings are *Jangama* and service of all beings is the service of *Jangama* or *Jangama Dasoha*. Keeping in mind the various interpretations the word *Jangama*, we should serve to suit all these aspects and work for the welfare of humanity. Guru, *Linga* and *Jangama* are Identical and the *Jangama* is the guru of Guru said Basava in one of his Vachana:

Linga is the beginning,
Jangama is non – beginning,
If you serve *Jangama*, it is a Divine bliss;
Jangama is great *Guru* of *Guru*
Thus Proclaims Kudala Sangama Lord.

Basavanna concludes that knowledge is *Jangama*. When body is a devotee *Prana* (life breath) becomes *Jangama* and it is possible to understand the principles of *Guru*, *Linga* and *Prasada* through such knowledge. Thus the discussions take place about those principles in

Anubhava Mantapa that *Jangama* principle is supreme and ultimately it is concluded that *Guru*, *Linga* and *Jangama* principles are three aspects of one fundamental principle which is codified in the following *Vachana* of **Basavanna**:

Absolute reality
Assumes the form of *Guru* to give *diksha*,
Becomes *Linga* when comes to the palm for worship
Becomes *Jangama* by conquering worldly pleasures,
And being served though *Dasoha*,
Thus *Guru*, *Linga* and *Jangama* are one and the same,
By serving these three by offering three and
Making them as one,
Leads to become *Prasadakaya* (grace body)
O Kudala Sangama Lord!

Three things to be offered are body to *Guru*, mind to *Linga* and money to *Jangama*. These should be offered to them to become *Prasadakaya*, which is the ultimate aim of spiritual practice in *Shatsthala philosophy*. In short, the concept of *Guru*, *Linga*, *Jangama* should be correctly understood in different context.

Sharanas rejected temple culture and upheld the *Jangama* culture. *Jangama* culture means culture of serving all beings with a sense of *Dasoha* or selfless service. They regarded all being as *Jangamas*. Working for their welfare is worship of God. **Sarvajana** says :

To feed the people
To speak the truth
help you attain *Kailasa*
O, To consider others as you
Will Sarvajna,

Ayadakki Marayya gave the importance to *Kayaka* (Work) as mentioned below:

If engaged in *kayyaka*
one should forget visiting guru;
forget worshipping *linga*
and need not bother even if *jangama* stands waiting

As kaayaka is Kailasas
even Amareshwaralinga is include in kaayaka.¹⁰

Shivalenka Manchanna said that service to Guru, Linga and Jangama for salvation :

He is a true devotee
who sweats at guru's service;
engages his mind wholly in linga's service;
spends all his wealth in jangama's service;
whose nature loses its property in realizing the absolute; and
who stands firm
in Ishaanyamurti Mallikaarjunalinga.¹¹

Eleshwara Ketayya explain the character of Jangama in one of his Vachana:

If Jangama with a vow goes to the house of a devotee
and desire women folk there and lets his mind roam
deceives their wealth his
lord will burn his body.
He is not devotee of Shiva.
He is far from the heaven.
He is far from Eleshwaralinga.¹²

Akkanagamma emphasizes through her Vachanas the need to follow the code of conduct. Even guru, Linga and Jangama cannot escape the code of conduct prescribed. She thinks that the virtues of body, mind breath, action and knowledge can be exhibited through conduct. Whosoever violates the code of conduct [the five-fold conduct] which the Mahesvara sthala enjoins on a devotee, will be treated as an outcaste:

Whosoever violates the code of conduct,
Be he the Guru, none can follow him ;
Be he the linga, none can worship him;
Be he the Jangama, none can join him
Conduct is body;
Vow is vital breath;

Action is knowledge;

Conduct is Acarave Pranavada Ramesvaralina Himself

Jangamas and their duties expressed in one of **Kalavve** Vachanas:

The landlords are like stray cattle.

They steal food.

When they undertake to perform

Jangama worship at their houses,

He who takes for them fruits,

Nuts, flowers and Bilwa leaves

And performs other services there

Is no devotee.

The one who is worshipped there

Is no Jangama.

Both are fit for hell of the worst kind.

Urilingapeddigalarasa does not like them at all.¹³

A Jangama must be pure and must have good moral character mentions **Eleshwara Ketayya** in one of his Vachana:

If Jangama with a vow goes to the house of a devotee

And desire women folk there and lets his mind roam

Deceives their wealth his

Lord will burn his body.

He is not devotee of Shiva.

He is far from the heaven.

He is far from Eleshwaralinga.

Shivalenka Manchanna Jangamas place in Ashatavarana is mentioned below:

The moment the guru is caught in the blaze of pomp,

The disciple goes to hell;

When the Linga is caught in the noise of worship;

The disciple becomes a prey to death;

When the Jangama, becoming a common man,

Visits the court yard of one and all,
He stand outside the pale of the Shiva's favor.
Thus, to know Ishaanyamurti Mallikaarjunalinga.
They should be free from all bondage.

Sharanas also say that money collected by wrong purposes or method should not be considered. Character of a person is very important as the person in the devotee of Shiva. Thus Sharanas preached that inherited property, money earned by wrong methods, was not used for donating purposes. The means of living must be the right path. Black money should not be used for donation purposes. For a Kayaka , even a sufficient if offered to God to please God. This is stated by **Nuliya Chandayya** in his Vachana.¹⁴

Not employing body and mind, through exacting occupations
He who earns wealth and spends it on
Guru , Linga and Jangama
And performs Dasoha-show not
Me such a devotee!

Chennabasavanna¹⁵ stated that earning money without work is useless. Thus earning money through the right manner was accepted by Guru and Jangamas. There was no discrimination in the Kayakas. Kayaka are not distinguished by the work for man performs. The money earned is used for the benefit of society and God and part of it keeps it for himself.

Sparing the body for the Guru
Sparing the mind for the Linga
Sparing the wealth for the Jangama
Not losing his human condition
He became yet free from Karma
I say "salutations to you! Salutations! to
Sanganabasavanna.

Jangama Dasoha was compulsory. Therefore to earn money for doing it was also compulsory. Thus the production and distribution are interwoven in this principle as two faces of the same coin. Kayaka improves the wealth of an individual and society. It is distributed in society by dasoha. This is a socialism which is spiritual oriented. Thus this type of life education

was advocated by Vachana Culture. It is needless to say that the economic revolution brought out by Kayaka Dasoha is worth emulating by all nations of the world.¹⁶

Findings and Conclusion:-

- Ashtavarana are eight fold covering symbols which are involved in spiritual practice. Even today many Virasaiva followers practiced these in their life.
- Jangama is one of the most important concepts in Virasaiva religious philosophy.
- A Jangama should possess good character and live a virtuous and pure life.
- Many Vachanakaras have expressed their views on the duties and significance of the Jangama in their Vachanas.
- A Jangama must balance religious, spiritual, and worldly responsibilities.
- The primary aim of the writers of Vachanas is apparently, not to propound a religious or philosophical system, but to show to the people the existing social and religious evils in their nakedness.
- These Vachanas unique in sense, it has the power of exerting a greater influence in promoting the welfare of the world. It has the great quality of elevating man to Godhood.
- It teaches moral values, how to behave in the society, judgment on rights or wrong – relationship between men and women; convey the message of dignity of labour.
- Vachana Sahitya serves as a guiding light for Lingayatism. Vachana literature has been translated into various languages by the Basava Samithi, Bangalore.
- Today we need such types of saints Sharanas, to show us the right path and maintain peace in the world. For the establishing peace and prosperity in the present situation, Vachanakaras messages hold more importance. Their preaching should be implemented as it is relevant even now. So preaching's translation has become necessity to reach these messages to each and everyone in the world.
- This study will contribute to the cultural and religious history of Karnataka, especially with reference to Lingayatism.
- It depicts the lives of many Vachanakaras of medieval period which helps to rewrite and reconstruction the history of 12th century.

- Studying Vachanas as Multi-disciplinary subject and also as an inter-disciplinary subject will encourage research at higher level. This helps the social scientist for further study.

References:-

- Basavaraja K.R.Basavesvara His Life, Vision and Work, Someshwara Publishing Dharwar, 2001.
- Jatti B.D., Pathway to God through Lingayatism, Basava Journal, July-Sept 2003, Basava Samithi, Bangalore.
- Marulasiddaiah H.M. (ed) Dimesions of Bhakti Movement in India, Akhila Bharatha Sharana Sahitya Parishat, Mysore, 1998.
- Nalini Waghmare, The Continuity of Tradition: Mathas of Bidar District, Ekvira Publicity, Pune, 2018.
- Shivanna.R., 101 Shivasharanas (brief biographical sketches) Basavathathra Prachara hagu Samshodhana kendra Prakashana, Bangalore, 2008.
- Virupakshappa B, Sharana's Divine Revolution, Basava Samithi, Bangalore, 2001.
- Virupakshappa, Basava And His Teachings, Basava Samiti Bangalore, 1994.
- Wodeyar S.S., Sri Basaveshwara, Eighth Centenary Commemoration Volume, Govt of Mysore, 1965.
- Yaravintelimath C.R. (Translated) Vacanas of Women Saints, Basava Samithi, Bangalore, 2012.

Footnots:-

1. Nalini Waghmare , The Continuity of Tradition: Mathas of Bidar District, Ekvira Publicity, Pune, pp.18-24.
2. H.M.Marulasiddaiah (ed) Dimesions of Bhakti Movement in India, Akhila Bharatha Sharana Sahitya Parishat, Mysore, 1998, pp.20-23.
3. Basavaraja K.R.Basavesvara His Life, Vision and Work, Someshwara Publishing Dharwar, 2001. P.150.
4. B.D.Jatti, Pathway to God through Lingayatism, Basava Journal, July-Sept 2003, Basava Samithi, Bangalore, p.29.

5. K.R.Basavaraja, Basavesvara His, Life, Vision and Work, Someswara Publications, Dharwar, 2001,pp. 40-42.
6. Ibid , p.22.
7. Wodeyar S.S., Sri Basaveshwara, Eighth Centenary Commemoration Volume, Govt of Mysore, 1965.p.18.
8. Virupakshappa B, Sharana's Divine Revolution, Basava Samithi, Bangalore, 2001, pp. 180-182
9. M.M.Kalburgi (ed), Vachana, Basava Samithi, Bangalore, 2012, pp.89-90.
10. M.M.Kalburgi, Vachana, Basava Samithi, Bangalore, 2012, Vachana no.1520
11. Ibid, Vachana No.2037
12. Ibid, Vachana No. 1610.
13. C.R. Yaravintelimath (Translated) Vacanas of Women Saints, Basava Samithi, Bangalore, 2012,Vachana No. 651,p.336.
14. Shivanna.R.,101 Shivasharanas (brief biographical sketches) Basavathathra Prachara hagu Samshodhana kendra Prakashana, Bangalore, 2008.pp.156-159.
15. Kalburgi M.M.(ed) Vachana, Basava Samithi, Bangalore, 2013, pp.846-847.
16. B.Virupakshappa ,Basava And His Teachings, Basava Samiti Bangalore , 1994, p.24-25.

34. Nahar-E-Ambari: The Marvel of Medieval Water Supply System of Aurangabad City

Miss. Kirti Anil Kale

Research Scholar, Department of History, New Arts, Commerce and Science College,
Ahmednagar, Savitribai Phule Pune University.

Abstract:-

This research paper is the study of a unique water supply system of Khirki (later known as Aurangabad) which was established by Malik Ambar an important official of Nizam Shahi who later evolved as a Kingmaker. This paper contains the study of Nahar-e-Ambari, of Aurangabad (now Chhatrapati Sambhajinagar), the sustainability, utility and purpose of the system and necessity of reconstructing the system in modern period.

Key Words: *Nahar, Gravity, Sustainability, Gai Mukh, Khair-e-jari.*

Introduction:-

In the age of global warming the need of water and its sustainable source of management is essential. Water is the most important component of the liveliness of any human society, from earliest times humans started their residence near the water source or if not, they bring the water to the place with available means and developed technology of that time. The evolution of public water supply system is directly tied with the growth of cities. Depending on the regional differences, different systems evolved, like, the Zing system of Ladakh, the Kool system of Himachal Pradesh, the Drip system of Meghalaya, Apatani system of Arunachal Pradesh, Zabo system of Arunachal Pradesh, Zohad system of Rajasthan, Khadin system of MP, Surangam System of south India and Phad system of Khandesh,¹ etc. The qanat system in Iran influenced the construction of the Nahar system in Deccan. A unique technology of building subterranean tunnels known as Qanat for bringing groundwater to the settlements². It captures the groundwater from an upslope area where the water table is close to the surface and transports it to a flat arid terrain through underground tunnels.

In the context of India, the Deccan Sultanates introduced the qanat building technology to the Deccan region in the early 16th century. It became known here by the 'Nahar'. The lack of a

perennial water supply system in towns of Deccan prompted the Deccan Sultanates to build Nahars. However, while building Nahars, they seem to have adapted the original qanat building technology so that it suits the context of Deccan.³ The Nahar-e-Ambari is a significant historical water management system created by Malik Ambar, the Ethiopian general and Prime Minister of the Ahmednagar Sultanate, in the late 16th and early 17th centuries. It is one of the most remarkable feats of engineering from that era, and its purpose was to provide a sustainable water supply to the city of Aurangabad (then known as Khirki).

The story of Malik Ambar, one Habshi⁴, links the Deccan with the highlands of East Africa through the great cities of Baghdad and Yeman, an expression of the dynamic sweep of the institution of Arab trade.⁵ Ambar was a powerful prime minister of the Nizam Shahi dynasty, decided to shift his capital from Daultabad to Khirki, which is situated five miles away from Daultabad complex. The Khirki was built in the year A.D. 1605.⁶ He was well known about the unique ancient aqueduct system of North Africa, Baghdad and the middle east cities. His knowledge of those aqueducts and the engineer's mind in himself helped him to design and erect the massive, "Nahar-e-Ambari" which fulfilled the thirst of the people in his time and is still major source of water supply.⁷ This paper describes the system, its purpose of utility, its impact and in the conclusion the current scenario the system and the need to revive such a magnificent, sustainable and nature friendly system of Malik Ambar.

Fig. 1. Timeline of water systems⁸

Geography:-

Aurangabad town and its suburb area is a part of the Deccan Plateau, provides slopes south-eastwards from the Sahyadris. North of Aurangabad, rising steeply to the Ajanta plateau begins with elevations of 200 meters.⁹ The district of Aurangabad is situated between the

parallels of 19 17' 30" and 20 40' 10" north latitude, and between the meridians of 74 39' 30" and 76 40' east longitude, covering an area of about 5,986 square miles. Its greatest length from east to west is 130 miles, and its greatest breadth from north to south 95 miles.¹⁰ The city is 2,143 feet above the sea level.¹¹ Under the shadow of the fort of Daulatabad, Malik Ambar, laid the foundation of a new and well-planned city, Khadki, which derives from the word, 'Khadak', meaning a rocky site.¹² Aurangabad had a semi-arid climate with distinct seasonal changes. The surrounding areas included elevated valleys and plains, which facilitated the construction of aqueducts and canals using gravity to direct water to the city. Malik Amber also identified the Kham River valley and its vast natural basin, about 150 square miles in area, and designed an underground canal beneath the Sawangi and Kham rivers to channel water into the city. This basin played a key role in supplying water to the city through the innovative underground canals and aqueducts he designed. These geographical features, rivers, valleys, and the terrain of the Deccan Plateau were integral to the water management strategies that allowed Aurangabad to thrive in the early 17th century.

Fig. 2. Map of Water Works of the City¹³

Khair-E-Jari:-

“Khair-e-Jari” means free supply of water. This name was given by Malik Ambar himself to his aqueduct Nahar-e-Ambari. Malik Ambar transferred his capital from Daulatabad to Khirki in 1612.¹⁴ In 1617, Ambar, discovered the subterranean water sources in the mountainous regions north of Aurangabad. It was a major contribution of Malik Ambar that made Aurangabad green and Prosperous¹⁵.

The water was supplied to people free of cost, and one of the most popular and invaluable creation for the Aam Aadmi (the common man)¹⁶. Khirki is a place where people used to face acute shortage of water every day. Malik Ambar had a sympathetic consideration for his citizens living under his jurisdiction. He undertook this big project to construct Nahar to bring clean, pure and fresh water to his town. After the span of 4 years the project was completed and the people of the city were happy to get ample water at every corner of the town. The water of the Nahar was also taken to the Royal palaces, Havelis and the buildings of the Mansabdars. The gardens of the city also received fresh water from fountains, cisterns, public use and for public Hamams. All these were connected with the earthen pipes which supplied ample water.¹⁷

Description of the Nahar-e-Ambari:-

(A) Principle of Gravity-

This system is based on a simple principle of gravity. A well was dug 12,840 feet away from the town, located at the base of elevated hills. The tunnel walls were constructed using brick and lime masonry, with thousands of small cavities left in the walls to allow water from underground springs to enter the tunnel. This is shown in the cross-section of the canal. The tunnel was covered by an arch, and several manholes were installed for maintenance access. The tunnels were 3 feet wide and 8 feet high, built from brick and lime, with the bottom sloping gradually towards the city.¹⁸ As the subterranean water currents rush into the tunnel, they flow swiftly towards the urban center, providing a continuous water supply. The water system had a vertical drop of 70 feet between its source and endpoint. This height difference was effectively managed using advanced techniques for its time. In certain sections, earthen pipelines were constructed, and siphon systems were incorporated to ensure the smooth flow of water. Additionally, overflow points were designed to manage excess water. These overflow sections help alleviate water pressure, preventing any damage to the earthen pipelines.

This underground aqueduct starts its way from the foot of the Joban Hills, north to the Aurangabad, and flows downward from the north side of the town. The rock was carved out 40 feet below the ground's surface, with vertical walls constructed using brick masonry. The top of the aqueduct was then covered with an arch. This design continues along the entire length of the canal.¹⁹ In the figure no. is shown earthen pipes.

Fig. 3. Water flow from Joban hill to Gaumukha²² Fig. 4. Shapes of Earthen pipes²³

(B) Gaumukha-

The Gaumukha²⁰, located 2.5 miles along the Nahar-e-Ambari aqueduct, is an important feature of the water system in Aurangabad, situated near Manhole No. 100, in front of Hotel Taj Residency Nivanta. The Gaumukha is a stone sculpture of a seated cow, from whose mouth the

aqueduct water flows. Despite being Muslim, Malik Ambar, the ruler, had great respect for Hindu traditions and used the cow, which is sacred in Hinduism, to symbolize the integration of both Hindu and Muslim communities. Malik Ambar was known for promoting social harmony, often appointing people from lower castes to key positions, including in his water department.

Gaumukha was a distribution center to supply water at every corner of town through earthen pipe lines.²¹ The Nahar was designed to end at Gaumukha propably because it is at lower height of 1949 ft. above the sea level whereas the city is situated at lower level i.e. 1800 ft. to 1850 ft. above the sea level. This arrangement could help to maintain proper pressure to supply

water in the city. The output of the water in 24 hours was measured about 175536 gallons.²⁴

Inscription over Gaumukha (Source: Dr. Shaikh R.)²⁵

The inscription at the Gaumukha complex is in Urdu language in 1931 by the Govt. of Nizam of Hyderabad. This inscription is carved in marble plank, is authentic evidence that the aqueduct was completely repaired in two years that is from 1931 AD to 1932 AD. It is important to note that first time after 300 years the repair work was undertaken. This information is taken from the book of Dr. Shaikh Ramzan. But the recent condition of the Gaumukha complex is

really ironic as all the grass is grown around it and it is become the depot of garbage, which I found in my field visit of July, 2024.

Purpose of Utility:-

The purpose of this system is to ensure a steady and sufficient supply of clean, fresh water in areas affected by water scarcity, as water is essential for urban growth and development. Aurangabad, as the key urban center and capital of the Nizam Shahi dynasty, must establish a reliable water supply to maintain its status as a thriving city. This water system must not only meet the needs of the general population but also provide water for important locations such as royal palaces, military camps, havelis, markets, mosques, and temples. The prime minister of the dynasty plans to implement an efficient and sustainable water supply system that is tailored to the region's specific geological and geographical conditions, while minimizing costs.

This study highlights that while modern water supply systems often have limited durability, there is much to be learned from the design and longevity of ancient water management techniques, which could help to address the contemporary challenges of water scarcity.

Conclusion:-

The Nahar-e-Ambari, a 400-year-old medieval underground water supply system, stands as a remarkable example of sustainable engineering, utilizing only gravitational force, siphon systems, and air shafts to transport clean and pure water to Aurangabad without the need for electricity, pumps, or modern mechanical devices. This ancient system not only provided a steady and reliable supply of water to the city but also demonstrated an efficient and cost-effective approach to managing water resources, harnessing natural forces to ensure a continuous flow of water.

In contrast, today's municipal water supply systems, despite costing crores of rupees, often rely on expensive and energy-intensive technologies. These modern systems, while advanced, often face issues such as inefficiency, water loss, and dependency on electricity, leading to unsustainable practices and rising costs. The Nahar-e-Ambari, on the other hand, was designed with minimal expense, minimal maintenance, and long-term sustainability in mind, making it a valuable model for modern cities grappling with water scarcity. It is concerning that, despite the historical importance and continued existence of the Nahar-e-Ambari, large quantities

of pure water from the aqueduct go unused or are wasted due to neglect by the municipal authorities. Given the current water scarcity challenges faced by cities, there is a clear need to recognize and restore such ancient water systems, both as a way to preserve cultural heritage and as a practical solution to modern water supply problems.

The same kind of system, about fifteen conduits²⁶ was existed in the Ahmednagar, from the period of Ahmad Nizham Shah to the rule of the Britishers. This is approximately 600 years older. That system was called as Khapari Nal system, as the earthen pipes were used to supply water to the city. But because of the unawareness of the local government and people, this system is totally extinct. In the case of Nahar-e-Ambari fortunately the system is partly in a working condition. Still the system has capacity to provide the water to some parts of city. In the case of similarities both the systems are the indigenous version of Qanat system and the utility purpose of it were same as they were made to satisfy the thrust of the capital city and to beautify it.

The Nahar-e-Ambari serves as a reminder that sustainable and efficient water management doesn't always require the latest technology but can often be found in the ingenuity of past systems that were designed with an intimate understanding of local geography and natural resources. It is high time that the authorities take note of this historical asset, invest in its restoration, and incorporate its principles into the planning of future water management strategies to ensure that clean, pure water is made available to all, sustainably and efficiently.

Notes and References:-

1. Dewada, N. M. and Mande, S. D. (ed.), Burhanpur: A City of Hydraulic Wonders, Ennel Vision, Mumbai, 2017, p. 20.
2. Hodge, Trevor A. Qanats. in Orjan Wikander (ed.), Handbook of Ancient Water Technology, Koln, Brill, Leiden, Boston, 2000, p. 35.
3. Marathe M.R., Reimagining Water Infrastructure in its Cultural Specificity Case of Pune, INDIA, Darmstadt, 2019, p. 85.
4. Habshi, cannoting a person from al Habsh, the Arabic name for east Africa.
5. Eaton Richard, A Social History of the Deccan, 1300-1761: eight Indian lives, Cambridge University Press, UK, 2005, p. 04.

6. Radhey Shyam, Life and times of Malik Ambar, Motilal Banarasidas, Delhi, 1996, p. 158.
7. Shaikh Ramzan, 400 Years underground leaving aqueduct, DSR Publications, Aurangabad, 2010, p. 27.
8. Marathe M.R., op.cit. p. 17.
9. Kunte, B.G., (ed.), Aurangabad District Gazetteer, Bombay Govt. Of Maharashtra, 1977, p.02.
10. Dis Dighness, Gazetteer of Aurangabad, The Nizam's Government, 1884, p. 01.
11. Ibid, p. 04.
12. Tamaskar, B.G., The Life and Work of Malik Ambar, Idarah-i-Adabiyat-I, Delhi, 1978, p.90.
13. Shaikh Ramzan, op.cit. p. 61.
14. Sherwani, H.K. and Joshi P.M (ed.), History of Medieval Deccan, 1295-1724, Hyderabad, Government of Andhra Pradesh, 1973, Vol.I. p. 265.
15. Qureshi, Rafat & Dr. Qureshi Dulari, The Glorious Aurangabad (Maharashtra), Vidya Books Publishers, Aurangabad, 2022, p. 74.
16. Ibid, p. 73.
17. Shaikh Ramzan, op. cit., p. 37.
18. Ibid, p. 36.
19. Ibid, p. 34.
20. Mirajkar Dhanashri, Nahar-e-Ambari, Aurangabad, A sustainable water supply system in Islamic Architecture, ICIAA, 2018, p. 04.
21. Shaikh Ramzan, op. cit., p. 67.
22. Mate, M. S., A History of Water Management and Hydraulic Technology in India (1500 B.C to 1800 A.D), 1998, B. R. Publishing Corporation, Delhi, p. 139.
23. Shaikh, Ramzan, op.cit. p. 58.
24. Ibid, p. 62.
25. Ibid, p. 58.
26. Gadre, P. B., Cultural Archaeology of Ahmadnagar During Nizam Shahi Period (1494-1632), B. R. Publishing Corporation, Delhi, 1986, p. 64.

35. Dussehra Festival at Ganjimal in the Presence of Shri Rankbhairv, who Preserves the Ancient Heritage of Kolhapur

Dr. Shubhangee B. Bhosale

Assistant professor in History, Shikashanmaharshi, Dr. Bapuji Salunkhe Collage Miraj.

Abstract:-

Kolhapur is a city that preserves diverse socio-cultural and historical heritage. 'Mahalaxmi' of Kolhapur holds a significant position as one of the famous three and a half Shakti Peethas. Many devotees from all over India and abroad come to have darshan of Mahalaxmi. Various festivals are celebrated at the Mahalaxmi Temple in Kolhapur, preserving the legacy of traditional customs and traditions. One of the important festivals is 'Navratri' festival. The 'Dussehra' festival celebrated in Kolhapur today has been recognized as a major state festival. This festival is celebrated by the Kolhapur Chhatrapati family, but the Dussehra festival, which preserves the ancient tradition of Mahalaxmi of Kolhapur, is celebrated in Ganjimal. This Dussehra festival, which preserves the ancient Dussehra tradition of Kolhapur, is still celebrated with various customs and traditions in the presence of Shri Rankabhairav, the ksehatrapal of Shri Mahalaxmi. The present research paper has studied that the ancient Dussehra festival of Kolhapur is not the Dussehra festival celebrated in the presence of the Chhatrapati at today's Dussehra Chowk, but the Dussehra festival at Gangjmal.

References :-

Some primary and secondary sources have been used for the presented research paper.

Research Methodology :-

The historical research method has been used for the presented research.

Introduction:-

Kolhapur, also known as Dakshinkashi, is an important pilgrimage site. The ancient name of Kolhapur is Karveer. Many copper plate inscriptions mention Kolhapur Karveer Kolhapur. Kolhapur has a glorious heritage of ancient history dating back to the Stone Age. Kolhapur city

is situated on the banks of Panchganga river. Kolhapur is a city situated on the Deccan Plateau. Remains of human habitation from the Stone Age have been found here. Various social, religious and cultural traditions have been preserved since the beginning of human existence. Kolhapur region has been ruled by various royal dynasties since ancient times. These rulers, who belonged to various religions, popularized religious practices and traditions during their reigns. Kolhapur is home to the heritage and traditions of various religions such as Hindu, Jain, Buddhist, and Christian. Mahalaxmi of Kolhapur is a place of worship for people all over India and abroad. Devotees from different parts of the world come to Kolhapur to worship at the feet of Mahalakshmi. Various customs and traditions have been practiced in the Mahalaxmi Temple since ancient times. The Navratri festival, which is celebrated all over India, is also celebrated at the Mahalaxmi Temple in Kolhapur, preserving various traditions. One of them is the second festival of Shri Karveer Niwasini Mahalaxmi which is celebrated at Ganjimal in the presence of the Kshetrapal of Mahalaxmi Shri Rankbhairav. The Dussehra festival celebrated in Kolhapur has been declared a state festival today. But this festival is the Dussehra festival celebrated by the Chhatrapati families of Kolhapur. The ancient Dussehra festival of Kolhapur is still celebrated in Ganjimal. This research paper studies the ancient traditional Dussehra festival of Ganjimal, Kolhapur, which preserves the heritage of ancient Kolhapur.

Ancient history of Kolhapur :-

Remains of Stone Age civilization have been found in a place known as Brahmapuri on the banks of Panchganga River in the Kolhapur area. Excavations here have uncovered many ancient artifacts, including Roman glass vessels, wine, statues of Aquarius, and a statue of Poseidon, the sea god.¹ The history of Kolhapur is available in detail from the 3rd century BC.² Inscriptions from the 3rd century AD have been found in Kolhapur, known as Dakshin Kashi. According to Karveer Mahatmya, Mahalakshmi destroyed the demon Kolhasur who was present here, hence the name Kolhapur became popular in this area.³ Kolhapur was ruled by various rulers from the Mauryan period in the 3rd century BC to the Yadav, Rashtrakuta, Shilahar, Muslim rulers to the Maratha rulers.

Karveer Niwasini Shri Mahalakshmi:-

Karveer Niwasini Shri Mahalakshmi is mentioned from the 7th century AD. The oldest copper plate that does not mention the name Kolhapur but mentions Mahalakshmi is dated 793

AD 871 AD, the first Sanchan copper plate of Rashtrakuta king Amogha, Uttarayan Paus Nandan Samvatsar

This inscription describes:-

सर्प पातुम्सो ददो निजतनू जीमकेतूः स्मृत
श्लेनायाय शिबीः कपोतपरीरक्षर्थ दधीचोर्थणी
तेप्यकैकमतप्पर्ययान्कील महालक्ष्मै स्ववामंगुरली
लोकोप्द्रवशान्तये स्म दिशाती श्रीविनारायान

श्री महालक्ष्मी मंदिरात गणपती मंदिराच्या बाह्यमंडपातील एका खांब्यावरील शिलालेख. सिंधणदेव यादव दुसरा याच्या कारकीर्दीतील हा शिलालेख आहे.

To protect the snake, Jimut Vahan, the son of Jimut Ketu, will sacrifice his own flesh to save the kapot bird from the clutches of the rabbit Shibi. Dadhichi, who donated her bones, sacrificed to save every single life. but Shri Veer Narayan Amogh Varsha donated his little finger to Shri Mahalakshmi for the protection of his subjects.⁴

The Sawai Vere copperplate of King Gulhal II of the Kadamba dynasty describes the Somnath pilgrimage of Shashtha Dev. In it, he used to regularly visit Mahalakshmi in Kolhapur. (1038 A.D.)

नि (वै) षोडशा गोकर्ण : क्कैमुहुभ्रव तिचर्या
येणार्चीता श्री कोल्लापुर्मेत्या येन महालक्ष्मी : सदराधीता

(Vere copperplate of King Gulhal II ओळ १९-२०)

After this, all the copperplate inscriptions from the Shilahar dynasty mention the Karveer Niwasini Shri Mahalakshmi. Overall, the construction of the Mahalaxmi temple dates back to the 7th century AD, as evidenced by some of the above. A legend is told regarding Mahalakshmi that there was a demon named Kollasur in the Kolhapur area in the past. He had a huge army of demons and started harassing the sages and residents around the city of Karveer. Due to this, the

women of the household started feeling fear of losing their good fortune and they ran to Goddess Parvati. Parvati was pleased with them and she granted protection to all men and women. She took the form of Mahalakshmi and came to the Karveer region and destroyed Kolhasur and his soldiers and then stayed here for rest.⁵

The sages and the men and women, freed from worries, worshipped her, showered her with flowers, and filled her belly with coconuts. And I prayed that O Mahalakshmi, please do not leave us now and stay here forever. The name of this city was later changed to Kolhapur from the name of KolhaSura. This form of Mahalakshmi is that of Parvati. This pilgrimage site of Mahalakshmi is known as Dakshin Kashi as her husband, Kashi Vishweshwar, resides in Kashi.⁶

In the story told by Narada Muni to Rishi Markandeya, the Karveer Kshetra is as follows: Lord Vishnu himself resides in this Karveer Kshetra in the form of Mahalakshmi; hence this area is known as Dakshinkashi. Sage Agastya, Parashar, Somesh, Bhagwan Vyasa Muni and Sage Jawan have resided here

वारानस्यधिक क्षेत्र करवीरपुरं

भूक्तीभूक्तीप्रद नृना वाराणस्य यावधीकम

(करवीरमहात्म्यम्)

The only book that provides information about ancient Kolhapur is Karvir Mahatmya. The temple of Karveer Niwasini Shri Mahalakshmi is located in the central part of Kolhapur city. Mahalakshmi is mentioned in the inscriptions of many rulers from the 7th century AD. However, there is no detailed information available about who built the Mahalaxmi temple.⁷ Many researchers have studied copperplate inscriptions of various rulers and various documents and have put forward various opinions. Among them, when studying the architecture of temple construction, it is found that the construction of Mahalakshmi temples began during the Chalukya Badami period and it may have developed during the period of various subsequent dynasties. According to Dr. V. V. Mirashi, the Mahalakshmi temple predates the Shilahar dynasty and may have been built during the Sidh dynasty. The Sidh kings ruled the Kolhapur-Karad region for some time. This temple may have been renovated during the Siddha period.⁸

Various evidence proves that Shri Mahalakshmi in Kolhapur, which has an ancient heritage, has been in existence since the 7th century AD.

Navratri festival of Shri Karveer Niwasini Mahalakshmi :-

नवकोट नारायणी, भक्तजनप्रतीपालिनी

जगदोधारिणी राज्रराजेश्वरी, सर्वेश्वरी लक्ष्

लक्ष् दीप परमेश्वरी जगदोधारिणी

करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मी

Navratri festival is celebrated all over the country. The Navratri festival also begins at the temple of Karveer Niwasini Shri Mahalakshmi with a cannon salute at 9 am on the Ghatasthapana day. For nine days, the goddess is worshipped and various forms of decorative worship are performed. On the day of Jagran, Shri Mahalaxmi leaves for Nagar Pradakshina. The nine days end in various traditional ways. Dussehra is the last day of Navratri festival. The Dussehra festival in Ganjimal, celebrated on this day in the presence of Shri Rankabhairav, the Kshetrapal of Shri Mahalakshmi, continues to this day, preserving ancient customs and traditions.

Khetrapal Shri Rankabhairav:-

In the thirtieth chapter of Karveer Mahatmya, the story told by Agastya Muni to his disciple Lopamudra about Shrankbhairava is as follows: Once upon a time, when there was a great famine, all the people, sages, gods, demons, Yakshas, Gandharvas prayed to Goddess Lakshmi. Shri Mahalakshmi was pleased with him, and with her trident, Mahalakshmi brought the ashes of the Shubdabi Thirath to Karveer through the ptalmarg. From then on, that Thirth was named Shubdabdi Tirtha, meaning that Ashtabhairavas were assigned to the eight directions to protect it from the demons. One of these Bhairavas performed severe penance to be granted permanent residence in the Karvir region. Then the goddess was pleased and blessed him, saying

that from today onwards, you will be famous as Rankabhairav and this pilgrimage will be known as Rankatirtha. She also said that your linga will be on the banks of this Shubdabdi Tirtha and all the wishes of those who worship this linga will be fulfilled. Likewise, those who worship me without first worshipping you will not receive the fruit of their worship. Saying this, the goddess entered the inner realm.⁹

According to this story from Karveer Mahatmya, Rankabhairavans in Kolhapur is still a highly revered place. Rankabhairav is also worshipped along with Shri Mahalakshmi. Rankabhairav holds a place of honor in the various rituals and

traditions of Mahalakshmi.

Shri Rankabhairav Temple :-

नमामि देव देवस्यंम भैरवंम क्षेत्रापाल्कम

दिव्य तेजो महाकाय नाना भरण भूषिताम

He is also called the Kotwal, the district chief of the Srirankbhairav Karveer area. If you walk straight from the south gate of Shri Mahalakshmi Temple, you will find the Rankabhairava Temple a few minutes away. Like the Mahalaxmi temple, this temple, which is a Hemadpanthi

temple, is not known to have been built. It is widely known from the local people that stones were taken from the Sri Rankala Lake to build the Sri Mahalakshmi Temple. The stones that were broken while using them for the Mahalakshmi Temple were used for the Rankabhairava Temple. Judging by the architecture of this temple, it dates back to the Mahalaxmi Temple period. The path to this temple is through an entrance arch at the beginning of a lane from the main road in Sardar Balasaheb Yadav Chowk. There are some dilapidated walls on all four sides of this temple. Upon entering the temple, you can see the garlands of lamps on a high stone platform in front. The structure of this stone-built temple consists of an auditorium and a Garbhagraha. Shri Mahalakshmi granted Rankabhairava a boon that those devotees who do not worship Rangabhairava but only worship Mahalakshmi will not get the fruits of their worship forever. Shri Mahalakshmi gave Ranka Bhairavam the authority to be the governor of Kolhapur

city and to judge the sins of all human beings and animals in Karveer and to govern them according to their merits and demerits. Shri Rankabhairav Temple is an ancient Hemadpanti style temple. Unused stone pillars from Shri Mahalakshmi Temple were used in the construction of the temple. In the temple premises, there are beautiful structures like the Nakshidar Sadar Deepmala Mandap, Antaral Mandap, Garbgrha and two Jain temples.¹⁰

Rankalaya and Sandhya Math of Rankabhairava:-

This temple located in Rankala Lake is known as Sandhyamath. In the past, Brahmins used to worship Sandhya near this temple and hence this temple is named Sandhya Math. Today, there is only a Linga deity and a Ganesha idol in this temple. This temple, located in the middle of Rankala Lake, is accessible only when the water level decreases in the summer. It is believed that this temple was built for Rankabhairava, after whom the lake got its name Rankalaya and later Rankala.¹¹

According to Karveer Mahatmya, Shri Rankabhairav is one of the few beloved deities of Mahalakshmi. Legend has

it that earlier the idol of Rankabhairava was in Sandhya Matha but over time it was installed in the present temple. The construction of Sandhya Math is in an incomplete state, but it is still located in Rankala Lake in that state. Overall, when all the references are studied, it is understood that this temple, which was being built for Sri Ranka Bhairav, the protector of Ranka Tirtha, was earlier located on the banks of Rankala Lake. According to popular belief, Srirangabhairav is believed to have three forms: one in the form of water in Rankala, the second in the form of a linga, and the third in the form of an idol in the present Sri Rangabhairav temple.

Shree Mahalaxmi and Rankbhairva :-

According to the information in the story of Shri Karveer Mahatmya, Shri Rankabhairav is one of the Kshetrapalas appointed by Mahalakshmi. Shri Rankabhairav wanted to reside permanently at Karveer Tirthi, for which he performed penance to Shri Mahalakshmi. Shri Mahalakshmi was pleased and entrusted him with the responsibility of protecting the territory of Karveer and the Shubdabdi Tirtha, i.e. Rankala Tirtha. Sri Rankabhairava holds a place of

honour.¹² In the various traditions of Sri Mahalakshmi's celebrations. Srirankbhairav attends the gold looting ceremony on Dussehra, the last day of the Navratri festival. This tradition has been going on since ancient times.

The ancient and historical Dussehra festival of Kolhapur:-

The Dussehra festival of Mysore and Kolhapur holds a place of honour in India. Currently, the Dussehra festival in Kolhapur has been given the status of a major state festival. The Dussehra

festival of Kolhapur, which celebrates the legacy of the deeds of Shiv Chhatrapati Shivaji, who created the independent sovereign Swarajya of the raiyats, and Ranragini Tarabai, the protector of Swarajya, has a historical tradition of many centuries. During Navratri, the festival of Karveer Niwasini Mahalakshmi and the Dussehra festival were celebrated at Ganjimala. This tradition of Dussehra has been going on since ancient times. But after the Karveer Chhatrapati family built a new palace, Dussehra is celebrated here today at Chauphala Mal, near here, and this place is known as Dussehra Chowk.¹³

However,

Dussehra, a historical tradition of Kolhapur, is still celebrated at Ganjimal. Karveer Niwasini is celebrated

in the presence of Shri Rankabhairav, the head of the Shri Mahalakshmi. During Navratri, the Navratri festival begins at Sri Rankabhairav Temple, just like at Sri Mahalakshmi Temple. From Panchami to Dussehra, an elaborate worship of Sri Rankabhairav is performed. The worship is performed in various forms such as seated on a lotus flower, riding a horse, and riding a horse. The Palkhi festival of Sri Rankabhairav continues throughout the year. However, it stops during the monsoon season in the Mrig Nakshatra and resumes on the fifth day of Navratri. From Panchami in Navratri to the end of Dussehra, there is a palanquin ceremony every night at 8 pm. Meanwhile, the palanquin ceremony of Rankabhairav continues every Sunday throughout the

year. Jagar is the most important day of the historic Navratri festival celebrated at Karveer Kshetrapal Shri Rankabhairav Temple. Jagar is considered to be a confluence of tradition, scriptures, and devotion.

On Ashtami, the wake of Shri Rankabhairava is held. On this day, after the cannon salute of Shri Karveer Niwasini Mahalakshmi, the aarti of Shri Rankabhairava is performed and the palanquin goes out of the temple for pradakshina. Shri Rankabhairav is the ancestral deity of many families. Many homes have a tradition of Bone . It is a tradition to worship God with family by making lamps made of wheat flour. On the day of Jagra, Shri Karveer Niwasini Mahalakshmi comes out in her vehicles for a city tour. The palanquin stops at Gurav Gali while making a circuit. After arriving here, the venerable Roshan Naik, the chopdar, the priest and other servants of Shri Mahalakshmi come to the Shri Rankabhairav temple to offer Lalkari. After this, the Akshata planting program takes place. Sri Rankabhairav is the Khetrapal of Karveer Nagari. Protecting the Karveer area and taking stock of the sins of the people is the responsibility of Shri Ranka Bhairava. Therefore, it is believed that on Jagra Divas, after the palanquin is placed in the main pavilion, the symbolic axis of Rankabhairava is implanted with the sword. Then goats are sacrificed. There is a folk tradition behind this. Only the Ganas and their ancestors consider the tradition of sacrifice as part of their faith. The practice of sacrificing Rankabhairava is a custom started by the ancestors. The honour of slaughtering the goat at this time has traditionally belonged to the Gadwale family of the Babu Jamal area.

The palanquin ceremony of the Jagara concludes after the sacrifice of the goat. After this, the vigil ends with the Mahaabhisheka of Rank Bhirvan at night. On the second day of the vigil, Shri Ranka Bhairav goes to Ranga Tirtha to take a bath, seated in a palanquin. After performing the proper puja, Abhishekam and aarti at Ranka Tirtha, they return to their temple to reside.

On the day of Vijayadashami Dussehra, Sri Rankabhairav, along with his dignitaries, goes out for a city parade with his chariot to participate in the gold looting program celebrated at Ganjimala, a historical tradition of Kolhapur's Dussehra. At 4 pm, for the second and final gold-grabbing ceremony, Srhirankbhairava sits on the historic Sadar there. After the aarti, the gold is worshipped, then it is looted and offered to Rankbhairav and also given to each other. The palanquin of Rankabharava, who came after looting gold, arrives at the temple of Sansthan Shivasagar on the Panchganga River to visit Shri Mahalakshmi. The honourable otti of

Mahalakshmi is filled by Sri Rankabharava, after which the palanquin departs for its original place after exchanging gold with each other.

After visiting Shri Mahalakshmi, Shri Rankabhairav comes to his temple. There they are welcomed with rangolis, flower garlands, fireworks and auspicious signs. The local residents then give each other gold. This traditional Dussehra, which preserves the historical heritage of Kolhapur, is celebrated at Ganjimal in the presence of Shri Rank Bhairava.¹⁴

Conclusion:-

The work of preserving the ancient traditions of Kolhapur is being done through various festivals. Navratri festival is also celebrated in the temple of Karveer Niwasini Shri Mahalakshmi according to various customs and traditions. The ancient Dussehra festival of Kolhapur is still celebrated according to various customs and traditions in the presence of Shri Mahalakshmi and her guardian Shri Rankabhairav. Although the Dussehra festival at Dussehra Chowk is celebrated as a state festival, the ancient Dussehra of Kolhapur is still celebrated at Ganjimala.

References :-

1. डॉ.जयसिंगराव पवार – युगयुगीन करवीर – इतिहास दर्शन – संपादक डॉ. गो. ब.देगनुरकर भारतीय इतिहास संकलन समिती, कोल्हापूर, २०१० पृ. क्र.८५
2. Ritti Shriniwas, A.B. Karveerkar Inscription from Kolhapur District- P – XII
3. करवीर महात्म्य – अध्याय – ३३ पान नं २९२
4. Epigraphia Indica Vol.- XVIII P.G.235-257
5. Dixit M.G. Maharashtra Kahi Prachin Tamrpat V.Shilalekh P G no.46-48
6. गजानन शं . खोल- कुलधर्म – कुलाचार कुलदैवते प्रमोद प्रिन्तेर्स पुणे १९९१ पृ क्र १०८-१०९
7. श्री करवीर महात्म्य अध्याय 1 पृ. क्र. ८,९ संपादक वी . के.फडके मीनल प्रकाशन कोल्हापूर १९८४
8. योगेश प्रभुदेसाई – कोल्हापुरातील मंदिरसंपदा पृ. क्र.२४ आर्टमाइंड डीझायनिंग सोल्युशन कोल्हापूर २०११
9. करवीर महात्म्य अध्याय – ३०
10. योगेश प्रभुदेसाई – कोल्हापुरातील मंदिरसंपदा उपरोक्त पृ. क्र.३६-३७
11. करवीर महात्म्य अध्याय – ३०
12. Pudhari.in.com
13. संकलित माहिती.

36. Guardians of the Threshold: A Comparative Study of Medieval Shaiva Temple Dwarpalas in Uttarakhand and Maharashtra

Deshmukh V.

Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology, St. Xavier's College (Autonomous), Mumbai.

Anita Rane-Kothare

Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology, St. Xavier's College (Autonomous), Mumbai.

Abstract :-

This paper explores the visual and symbolic presence of Dwarpalas positioned at the thresholds of medieval Shiva temples in regions of Uttarakhand and Maharashtra. Placed at the entryways of these sacred spaces, these guardian figures embody protection, transition, and the divine authority of the deity enshrined within the garbhagriha. Through analytical study of their posture, expressions, attributes, iconography and architectural placement, this paper examines how these sculpted figures reflect spiritual intent and artistic traditions, supported by references from Silpa Shastra and Agama texts.

Comparative observation suggests that Dwarpalas in Himalayan temples exhibit a restrained and modest aesthetic, echoing the region's spiritual simplicity. In contrast, examples from Maharashtra display greater dynamism, ornamental richness, and regional artistic flair. While their symbolic role remains fundamentally consistent, regional sculptural styles express the guardians' function with noticeable variations.

This study highlights how temple thresholds become expressive spaces within Shaiva architectural traditions, translating theological concepts into visual form.

Keywords:- Dwarpalas, Shiva temples, early medieval architecture, Uttarakhand, Maharashtra, temple iconography, Silpa Shastra, regional styles, threshold symbolism.

Introduction:-

The Dwarpal, literally “guardian of the door”, is a key element in Indian temple architecture. Positioned at the threshold of the sanctum or key architectural transitions, Dwarpalas represent physical and spiritual protection, marking the passage from the material world into the sacred space. In Shaiva temples, they are often associated with Shiva’s Gana, embodying strength, vigilance, and divine authority. Dwarpalas are commonly placed in pairs at the temple entrance or garbhagriha doorway. As Parivar-devatas, they guard and serve the deity, their posture, attire, and weaponry reflecting the power of the presiding god. Their presence signals the theological orientation of the temple, whether Shaiva, Vaishnava, or Shakta (Acharya, 1934)

Classical texts provide guidance for their placement and symbolic significance. For example, Narada Purana prescribes: "विधातारं शङ्खपद्मनिधंश्च विमदक्षयोः। द्वारपालांस्ततोऽभ्यचेत्तत्कल्पोददतान्सुधोः ॥" Narada Purana 66.81 (Geeta, 2022) "The wise man should worship the doorkeepers, along with Vidhatṛ (creator) and the two treasures, Shankha and Padma, on the left and right."

Similarly, the Agni Purana describes:-

"मृगोः शशोऽथ षुभोः कूर्मो हंसस्ततो बदहोः। पशूश्चिगभोःभ कुमुदाद्या द्वारपाला द्वियं द्वियम ॥" Agni Purana 1-8 (Geeta, 2018) "Animals such as deer, rabbit, bull, tortoise, and swan are positioned outside, while guardian pairs like Prashnigarbha and Kumuda stand near the doorway," indicating that protective forces were considered from the foundational stage. Another Agni Purana verse highlights ritual acknowledgment of Dwarpalas:

"कमणभानां पूणाथाभय यथा दोषो विमे भित्ति द्वारपालासिगुरुमुख्या विज्व पवित्रकम ॥" Agni Purana 48-53 (Geeta, 2018). "A prayer for faultless completion of sacred acts, seeking purity for the Dwarpalas, their ritual seats, and teachers," emphasizing their spiritual significance beyond architecture.

This study examines medieval Shaiva Dwarpalas in Uttarakhand and Maharashtra (7th-12th CE), analyzing posture, iconography, expressional attributes, and stylistic features to explore how regional sculptural traditions interpreted a shared symbolic figure. Himalayan Dwarpalas show restraint and spiritual depth, while dwarpals in Maharashtra display dynamism

and ornamentation, highlighting the threshold as an expressive zone of protection, transition, and sacred presence.

Methodology:-

A qualitative field-based approach was used. Primary data was collected through field visits to temples and museums, visual documentation, and iconographic studies. Interviews with priests and local historians provided insights into the symbolic interpretation and regional variations of Dwarpalas.

Secondary sources included ASI reports, excavation records, library books, museum catalogues, and scholarly publications. Scriptural references from Shilpa Shastras and Puranas were compared with observed sculptures. Data was analyzed comparatively to identify continuity, regional influences, and alignment between textual guidelines and actual representations.

Research and Analysis :-

Dwarpalas in Temple Architecture:

Dwarpalas serve as both architectural and symbolic markers, denoting the transition from the material to the sacred. They are placed in pairs at temple entrances and garbhagriha doorways, functioning as guardians who maintain the sanctity of the inner shrine.

Roles and Purpose:

- Guardianship: Protecting the temple from evil and intruders.
 - Symbolic Transition: Signalling the shift from worldly concerns to devotion.
 - Embodiment of Divine Power: Representing the might and authority of the presiding deity.
- Iconographic Features

Shaiva Dwarpalas derive inspiration from fierce. Key iconographic features include:

- Fierce Appearance: Bulging eyes, moustaches, prominent eyebrows, fangs.
- Shaiva Symbols: Ash markings, animal-skin garments, serpentine ornaments, matted hair.
- Weapons and Posture: Clubs, tridents, broadswords, dynamic stances signalling readiness.
- Directional Pairs: Specific guardians reinforce ritual and spatial logic.

Regional Analysis:-

Kumaon Region (Uttarakhand) :

1. Jageshwar Temple 8th –12th CE, Katyuri period (Figure: 1) This temple complex in Almora district, Uttarakhand, is one of the most significant early medieval Himalayan temple groups, containing 124 shrines dated between 8th to 12th century CE. Outside the entrance of the Mrityunjaya Temple, there are two attractive Bhairava-like gatekeepers. Their scale, posture and detailed carving make them among the most prominent sculptures in the Jageshwar complex (Niharika:2019).

Iconography:-

Both guardians display characteristic Bhairava features elaborate hair, heavy ornaments, garlands of skulls and alert, intense expressions. (Nautiyal:1969)

The left Dwarpal carries a skull bowl and trident, reflecting standard Bhairava imagery seen across northern India. His long hair, skull garland, and the presence of the kapala and trishul firmly align him with the iconographic traits of Bhairava.

The Right Dwarpal is being more complex, holds a frisking deer, a three hooded snake, a trident, and a severed human head. He also has a Mustache, a feature that appears in Bhairava images from places like Somnath in Gujarat, Odisha, and Ahar in Rajasthan.

Stylistic Features :-

The sculptures show deep carving, strong anatomical modelling and rich ornamentation typical of the 11th / 12th century Himalayan style. (Handa, 2009) Their mixed iconographic elements demonstrate the eclectic nature of Kumaon art, which absorbed visual ideas from different parts of India through pilgrimage routes, trade and cultural interaction.

Local Traditions and Scholarly View :-

Local belief identifies these figures as Nandi and Skandi, Shiva's loyal attendants, a view reinforced by their placement at the main temple entrance. However, archaeological and iconographic analysis identifies them as Bhairava guardians (Chanchani, 2019). Archaeologists and art historians agree that these two sculptures are Bhairava figures placed here as Dwarpalas (ASI, 2012). The objects they hold, the skull garlands they wear, and their fierce expressions all belong to the iconography of Bhairava. Nandi and Skanda are never shown with skulls, severed heads, or tridents in this manner. Therefore, the sculptures are understood as powerful Bhairava

guardians meant to protect the Mrityunjaya temple. Scholars therefore interpret them as Bhairava-type Dwarpalas installed to protect the most sacred shrine of the Jageshwar group.

2. Lakhamandal Temple 7th–12th CE Katyuri period (Figure 2) has twin identical Dwarpalas with calm postures, crowns, armlets, and simple ornaments. A local belief associates them with reviving the recently deceased, while inscriptions suggest influence from Jaya–Vijaya, indicating cross-sectarian borrowing and integration of Vaishnava motifs in Shaiva temples.

Iconographic Features :-

Although widely interpreted today through local oral traditions, the two figures show several features typical of early medieval doorkeeper iconography. Both are nearly identical in appearance, with similar bodily proportions, ornaments, and posture. (Hanada, 2009) They face west, towards the pilgrim approaching the shrine, and wear elaborate ornaments including armlets and waistbands, suggesting knowledge of 12th–13th century Nagara structure. One particularly notable detail is the skull-like mark on the crown of the figure popularly called Danav. While some scholars argue it may be a stylized skull motif, others believe it could be the remains of a damaged inscription. The companion figure, Manav, bears no such distinctive mark but otherwise mirrors the same sculptural scheme.

Identification and Epigraphic Evidence:-

Local beliefs identify the dwarpalas variously with Bhim and Arjun or other heroic figures, reflecting the strong Mahabharata associations in the region. This suggests a more canonical identification, the divine dwarpalas Jaya and Vijaya, the traditional attendants of Lord Vishnu found in many early medieval temple complexes. (Nautiyal, 1969). This is particularly significant, as it shows that although Lakhamandal is a Shaiva shrine, the sculptural programme incorporates pan-Indian motifs and guardianship concepts that cut across sectarian boundaries.

Myth and Living Tradition :-

The Lakhamandal dwarpalas are deeply integrated into local ritual practice. A strong regional belief claims that a recently deceased person placed briefly before these two guardians is momentarily revived - Manav bringing life back for a short instant, while Danav guides the soul toward Vishnu's abode. This moment is seen as a chance for the dying to pronounce God's name and attain salvation. While not supported by archaeological evidence, this belief highlights

how temple sculptures continue to acquire new meanings within living Himalayan religiosity. (Ghosh, 1990) It also shows how iconographic forms, originally rooted in early medieval temple aesthetics, become absorbed into regional mythic landscapes (ASI:2012).

Although Lakhamandal is a Shaiva shrine, the twin dwarfpalas resemble the Vaishnava dwarfpalas, this does not represent a Harihara form, but rather shows the cross-sectarian borrowing common in Himalayan temple art, where guardianship motifs circulated freely between Shaiva and Vaishnava traditions. The presence of such figures in a Shiva temple reflects the eclectic and integrative nature of early medieval Himalayan iconography."

Maharashtra Region :-

1. Kopeswar Temple, Khidrapur in Kolhapur (Figure 3) district is one of the finest examples of late Shilhara, Chalukyan temple architecture in Maharashtra. (Dhaky, 1984) Built in the twelfth century, the temple is well known for its intricate stone carving, the unusual layout of its antaral-kaksha. Among its most striking features are the large number of Dwarpalas positioned at different thresholds of the temple. (Deglukar, 2019)

Placement and Variety Two imposing Dwarpalas, each nearly eight feet tall, stand at the entrance of the antaral-kaksha, the transitional chamber between the sabha mandapa and the main sanctum. Additional sets of Dwarpalas appear at the entrance of the sabha mandapa. The temple also presents five male Dwarpalas holding maces are carved on each side of the dwarshakha.

Iconographic Features :-

The antaral kaksha Dwarpalas are robust and fierce in appearance, in keeping with their protective role. They hold large maces, though many of these weapons are now damaged or broken due to age and weathering. Despite this, the sculptures remain largely intact and continue to present a powerful visual impact. Their ornamentation is particularly impressive. The sculptors have carved rudraksha beads, snake ornaments, waistbands, and other jewellery with exceptional delicacy, showing a high degree of technical skill. The detailing is so fine that even small decorative elements appear distinct and carefully finished. The presence of snake motifs and rudraksha ornamentation connects the figures to Shaiva symbolism and highlights their role as guardians of a Shiva shrine.

Condition and Local Context :-

Of the two principals dwarfpalas at the antara-kaksha, one remains in place, while the other damaged figure has been moved near the southern entrance for protection.

Significance:-

Dwarfpalas in Shaiva temples typically serve as attendants or guardians associated with Shiva, and the Kopeswar sculptures reflect this role clearly. (Meister:1986)

2. Jogeshwari Caves :-

The Jogeshwari Caves, (Figure: 4) one of the earliest major Shaiva rock-cut shrines in western India (circa 6th century CE), feature two monumental dwarfpalas flanking the highly ornamented entrance to the central mandapa. (Michell,1988)

Iconography :-

The dwarfpalas are male figures associated with Shiva's protective retinue. They are depicted holding gada, wearing jata-mukut, and jewelery, including armlets and chest ornaments. Their stance is firm and frontal, embodying the fierce guardian role typical of early Shaiva cave architecture. Human-like guardian figures at the entrance and gana like sculptures depicting episodes from Shaivism showcase early Hindu rock-cut art, with massive figures and deteriorated carvings that still hint at rich ornamentation, especially around the central shrines dedicated to Jogeshwari, Shiva, and Ganesha. (Rao, 2017) Although much of the detailing has eroded over time, traces of elaborate carving, such as patterned ornaments and stylized drapery can still be observed. Their large scale and strong physical presence demarcate the threshold between the outer hall and the sacred inner space.

Stylistic Features :-

Compared to later Western Deccan sites like Elephanta, the Jogeshwari Dwarfpalas exhibit an earlier, less refined sculptural style (Rao, 2017). Their proportions are more robust, and the carving is deeper and heavier, suggesting a transitional phase in the development of Shaiva iconography. Despite the erosion, the overall form still communicates power and guardianship, reinforcing their ritual function.

Condition and Context :-

The sculptures today are in a poor state of preservation due to weathering and urban encroachment in the Mumbai region. Even so, their placement beside the central doorway,

combined with their formidable scale, indicates their crucial architectural role in protecting the sanctum and marking sacred boundaries within the cave complex.

Comparative Synthesis:-

Although all four sites — Jageshwar, Lakhamandal, Kopeshwar, and Jogeshwari — are Shaiva temples created in broadly the early medieval period, their Dwarpalas show a rich diversity shaped by region, material, and artistic tradition.

Table1: Tabular comparative analysis of temples from Kumaon and Maharashtra on the basis of iconographic attributes.

Region / Site	Posture & Iconography	Ornaments & Attributes	Unique Features	Significance	Key Differences
Jageshwar (Uttarakhand) 8th–12th CE	Life-size standing; Bhairava-like, skull bowl, trident, deer, snake, severed head	Simple jewellery; armlets, waistbands; high hair	Rare mix of Himalayan and pan Indian Bhairava traits	Guardians of Mrityunjaya temple; mark sacred entrance	Softer modelling; balanced proportions; less ornamentation
Lakhamandal (Uttarakhand) 7th–12th CE	Twin identical; calm standing;	Crowns, armlets, simple jewellery; one with skull-like mark	Linked to belief of reviving the dead	Jaya–Vijaya inspiration; cross-sectarian borrowing	Less fierce; more Gupta–Nagara influence
Kopeshwar (Maharashtra) 12th CE	Tall, fierce, mace-holding male	Highly detailed carvings; rudraksha beads, snakes, elaborate jewellery	Presence of female Dwarpalas	Guard intermediate spaces and sanctum	Most ornate; tallest; high sculptural depth
Jogeshwari Caves (Maharashtra) c. 6th CE	Heavy, robust rock-cut colossi; protect mandapa entrances	Thick crowns, heavy ornaments (eroded)	Early Shaiva cave guardians; transitional	Indicates evolution of rock-cut iconography	Most massive; rougher finish; early phase of Maharashtra cave art

Table 2: Similarities and differences between the key characteristics of the four temples from Kumaon and Maharashtra

Temple / Site	Key Similarities	Key Differences
Jageshwar (Uttarakhand)	All are Shaiva temple guardians placed at entrances; protect sanctity; large, imposing figures; early medieval period	Bhairava-type Dwarpalas with skull garlands, weapons, deer, and snake; most fierce iconography; strong Himalayan eclectic influence
Lakhamandal (Uttarakhand)	Serve protective role; similar entrance placement; carved in stone	Twin, identical figures; Vaishnava-style (Jaya-Vijaya type) influence; strong local myth of reviving the dying; less fierce iconography
Kopeshwar (Maharashtra)	Shaiva guardians; flanking mandapa/antarala entrances; tall, powerful forms	Large number of Dwarpalas; richly ornamented with rudraksha and snakes
Jogeshwari Caves (Maharashtra)	Guardian function; placed at the doorway to sanctum; early medieval Shaiva context	Rock-cut colossi, very massive; heavily eroded; early experimental style; less refined than later Deccan examples

Despite serving the same protective function, Dwarpalas vary regionally. Himalayan figures (Jageshwar, Lakhamandal) are restrained, spiritual, and sometimes integrate pan-Indian influences. Lakhamandal shows Vaishnava inspired motifs, reflecting cross-sectarian fluidity. Maharashtra Dwarpalas (Kopeshwar, Jogeshwari) are larger, highly ornate, and dynamic, demonstrating Chalukyan sculptural sophistication. Material, artistic tradition, and regional religiosity shaped their iconography, while the threshold function remained consistent across sites, mentioned in Table 1, and 2.

Conclusion:-

Dwarpalas in medieval Shaiva temples were more than architectural embellishments; they were ritual and spiritual mediators at the sacred threshold. Kumaon examples emphasize introspection, restraint, and cross-regional stylistic integration, while western Deccan figures reflect theatricality, ornamentation, and technical mastery. Their iconography, posture, and materials highlight regional adaptation of a shared symbolic figure.

The comparative study of Dwarpalas in medieval Shaiva temples of Uttarakhand and Maharashtra highlights a shared symbolic role accompanied by distinct regional sculptural expressions. At all sites, including Jageshwar, Lakhamandal, Kopeshwar, and the Jogeshwari

caves, the guardians stand at the temple threshold in accordance with Puranic and Agamic prescriptions, embodying protection through their large, muscular forms, firm stances, and warrior attributes. These common features create a unified iconographic language across regions.

At the same time, noticeable stylistic variations reflect local artistic traditions. Himalayan examples favour restraint and spiritual intensity, seen in the fierce Bhairava-type figures of Jageshwar and the gentler, twin guardians of Lakhamandal. In contrast, the Deccan tradition presents more ornate and technically refined forms, such as the richly carved Dwarpalas at Kopeshwar and the monumental early rock-cut figures at Jogeshwari.

Together, these examples show how a single theological idea - guarding the sacred threshold — was interpreted differently across regions while retaining core symbolic features. The Dwarpalas thus reveal both the continuity and the creative diversity of medieval Shaiva temple art, making the temple entrance a meaningful space where ritual purpose and regional identity meet. The study underscores the diversity and continuity of medieval Indian temple guardianship and highlights the threshold as a key expressive zone in Shaiva architecture.

Bibliography: -

- Acharya, P. K. (1934). Indian architect according to Mansara - Silpashastra (Vol. II). Oriental Book Corporation. ° Agni Purana. (2018) Geeta Press, Gorakhpur (Hindi translation).
- ASI Reports. (2012). Archaeological Survey of India. Government of India.
- Chanchani, N. (2019). Mountain temples and temple mountains: Architecture, religion, and nature in the central Himalayas. Routledge.
- Deglurkar, G. B. (1998). Temple architecture and sculpture of Maharashtra. Maharashtra State Board for Literature and Culture.
- Deglurkar, G.B. (2019). Mandir Kase Baghave.
- Dingle, N., Sohoni, P., Sahasrabudhe, C., & Sagare, M. (Eds.). (2024). Architecture in Maharashtra: Tradition and journey. Roli Books.
- Dhaky, M. A. (1984) Encyclopaedia of Indian Temple Architecture, Vol. I, Part 3: Medieval Indian Temple Architecture – Western India. American Institute of Indian Studies.

- Ghosh, A. (1990). An encyclopaedia of Indian archaeology. Munshiram Manoharlal Publishers. ° Harle, J. C. (1994). The art and architecture of the Indian subcontinent. Yale University Press. ° Handa, O. C. (2001). Temple architecture of the western Himalaya: Wooden temples. Indus Publishing. ° Handa, O. C. (2004). Art and architecture of Uttarakhand. Indus Publishing.
- Kramrisch, S. (1976). The Hindu temple (2nd ed., Vols. 1–2). University of Calcutta.
- Meister, M. W., & Dhaky, M. A. (1986). Encyclopaedia of Indian temple architecture (Vol. 1, South and West India). American Institute of Indian Studies.
- Michell, G. (1988). The Hindu temple: An introduction to its meaning and forms. University of Chicago Press. ° Michell, G. (1995). Temples of Deccan India: Hindu and Jain, 7th to 13th centuries. Oxford University Press. ° Narada Purana. (2022). Geeta Press, Gorakhpur (Hindi translation).
- (2019). Jageshwar temples: Archaeo-cultural perspective.
- Rao, G. (2017). Elements of Hindu Iconography. Vol. II, pt. I. Motilal Banarsidass, Delhi

Figure 1: a) Bhairava Dwarpalas in Jageshwar temple complex from Almora, Uttarakhand, b) portraying three hooded snakes, c) showing skull in hand

Figure 2: Dwarpalas –Lakhamandal temple – Uttarakhand, Manav and Danav, the twin dwarpalas resemble the Vaishnava dwarpalas

Figure 3: Dwarpalas at Kopeshwar Temples at Khidrapur, a) Broken sculpture of Dwarpal, b) Dwarpal showing at Kopeshwar c) Dwarpalas on dwarshakha

Figure 4: Dwarpals with gana at Jogeshwari caves, wearing Jata-mukut

37. From Nizam Rule to Maharashtra Integration: Revisiting Political Transitions in Marathwada

Dr. Ashwini Subhash Khandekar

Assistant Professor, Department of History, Netaji Subhashchandra Bose College, Nanded.

Abstract:-

The transition of Marathwada from the authoritarian princely regime of Hyderabad under the Nizam to its eventual integration into the state of Maharashtra in 1956 represents a critical moment in the political restructuring of peninsular India. This study revisits the layered and often contested political transitions in Marathwada, situating them within broader debates on state formation, regional identity, democratic participation, and postcolonial integration. Under the Nizam's rule, Marathwada experienced a unique socio-political order characterised by centralised autocracy, linguistic pluralism, entrenched feudal hierarchies, and uneven modernisation. While Hyderabad State witnessed early administrative reforms and limited constitutional experiments, these remained restricted mainly, producing a political culture marked by elite dominance, rural indebtedness, and limited civil liberties. This entrenched system created fertile ground for widespread unrest, social movements, and demands for political democratisation. This research thus positions Marathwada's political transitions as a dynamic interplay of regional nationalism, anti-feudal mobilisation, linguistic assertion, and postcolonial state-building. It argues that the integration into Maharashtra was both a structural transformation and a cultural realignment that reshaped regional politics, governance, and developmental trajectories. By revisiting these transitions, the study contributes new insights into the historiography of Marathwada, the reconfiguration of Indian federalism, and the processes through which marginalised regions negotiated their place in the postcolonial nation-state.

Keywords: Marathwada, Hyderabad State, Marathwada Mukti Sangram, Operation Polo, Political Integration, Maharashtra Formation, Linguistic Reorganisation

Introduction:-

The study foregrounds the socio-economic and ideological forces that catalysed resistance during the late Nizam period, including the rise of the Hyderabad State Congress, the mobilisation of peasants under the Andhra Mahasabha, and the anti-feudal struggles led by the communist-influenced Telangana armed rebellion. In the Marathi-speaking Marathwada region, the movement crystallised around linguistic and cultural deprivation, economic marginalisation, and the denial of representative political institutions. The growing assertiveness of regional identity and the spread of nationalist ideas exerted pressure on both the Hyderabad administration and the Indian Union during the years surrounding independence.

A key focus of this study is the Marathwada Mukti Sangram (1947–48), which became a pivotal moment of political rupture. The movement's grassroots mobilisation, the violent repression it faced by the Razakar militia, and its eventual culmination in the Indian Army's Operation Polo (1948) marked the decisive overthrow of the Nizam's sovereignty and the beginning of institutional reordering. The study critically analyses these events through archival sources, oral narratives, district-level reports, and Marathi literature to illustrate how collective memory and regional political culture were shaped.

Following accession to India, the political trajectory of Marathwada entered a new phase marked by rehabilitation, democratisation, and debates around linguistic reorganisation. The States Reorganisation Commission (1953–55) played a crucial role in redefining boundaries, but Marathwada's integration into Maharashtra in 1956 was not merely an administrative matter. It represented the culmination of decades of identity assertions, demands for linguistic justice, and aspirations for economic development that aligned more closely with the Marathi-speaking western region than with multilingual Hyderabad-Karnataka-Andhra configurations. The political transition of Marathwada from Nizam-ruled Hyderabad to the linguistic state of Maharashtra in 1956 represents one of the most complex and understudied regional transformations in modern Indian history.

Scholars have argued that Hyderabad State under the Asaf Jahi dynasty constituted a "bureaucratic-feudal" polity marked by centralised autocracy, elite-dominated revenue structures, and selective administrative modernisation that excluded large sections of its Marathi-speaking population (Sherman, 2007; Leonard, 2011). The absence of representative political

institutions and the persistence of Jagirdari authority created deep socio-economic inequalities that profoundly shaped Marathwada's political consciousness. These structural constraints, as documented by Gordon (1998), confined political participation to court elites while rural Marathas, Mahars, Dalits, Kunbis, Lingayats, and pastoral communities were subjected to exploitative agrarian relations.

The closing decades of Nizam rule witnessed mounting political contestation triggered by nationalist mobilisation, linguistic assertion, and peasant resistance. Multiple studies observe that the Hyderabad State Congress (HSC), banned until 1946, emerged as a powerful vehicle for anti-autocratic politics by mobilising the Marathi-speaking middle classes and agrarian groups demanding civil liberties and political integration with India (Noorani, 2013). Parallel to this, the Andhra Mahasabha and communist-led Telangana struggle intensified grassroots resistance to feudal landlords and the oppressive Razakar militia. P. Sundarayya (1972) notes that the peasant insurgency in the adjoining Telangana region fundamentally destabilised the Nizam's authority and catalysed political awakening across Marathwada.

Marathwada's experience was distinct because its demands were anchored not only in anti-feudal resistance but also in cultural and linguistic marginalisation under a predominantly Urdu- and Telugu-speaking administrative elite. Scholars such as Deshpande (2007) and Kate (1987) argue that linguistic deprivation and the suppression of Marathi education became central to regional identity politics, fuelling demands for merger with the emerging Marathi linguistic state.

The political ferment reached its peak during the Marathwada Mukti Sangram (1947–48), a mass uprising driven by the aspiration for democratic rights and liberation from both feudal authority and Razakar violence. Contemporary administrative records and eyewitness accounts document widespread atrocities, creating the conditions that justified Operation Polo, the Indian military action that ended the Nizam's sovereignty in 1948 (Minault, 2006; Noorani, 2013). The post-accession phase did not resolve all tensions. The question of Marathwada's political future, whether within a multilingual Hyderabad State or in a linguistically unified Maharashtra, became a focal point of debate. The States Reorganisation Commission (SRC) (1955) recognised Marathwada's stronger cultural, linguistic, and historical affinities with Maharashtra, despite Hyderabad's shared administrative legacy. Scholars such as Guha (2008) argue that linguistic

reorganisation represented not merely administrative restructuring but the culmination of decades of regional political mobilisation.

1: Governance, Power, and Administrative Structures under the Nizam :-

The Asaf Jahi polity was characterised by a highly centralised, court-centred administrative order in which the Nizam exercised near-absolute authority over decision-making. Historians argue that Hyderabad's governing elite cultivated a bureaucratic-feudal model, modern in form but aristocratic in substance, in which modern departments coexisted alongside hereditary offices and Jagirdari privileges (Leonard, 1979, pp. 41-46). This hybrid structure limited the penetration of modern state institutions in districts such as Marathwada, where jagirdars maintained coercive authority over land, labour, and justice (Pernau, 2000, pp. 112-118). This institutional design shaped the region's later political mobilisation because it produced grievances around representation, taxation, agrarian exploitation, and linguistic exclusion.

The Nizam's rule over Marathwada was marked by a deeply patrimonial and autocratic governance structure that combined centralised authority with feudal intermediaries, resulting in uneven development and political exclusion. While Mir Osman Ali Khan projected an image of benevolent absolutism, the administrative system privileged loyal elites, particularly jagirdars and religious nobility, while marginalising peasantry and non-elite communities (Bawa, 1991; Pernau, 2000). Scholars such as Karen Leonard (1971) have demonstrated that Hyderabad's political system operated through negotiated patronage rather than through representative accountability, thereby reinforcing regional inequalities. In Marathwada, this translated into administrative neglect, weak infrastructure, and restricted political participation, conditions later inherited by the postcolonial state (Kate, 1987; Gribble, 2002). Thus, Nizam-era governance laid the structural foundations for both resistance and enduring regional backwardness.

The persistence of Jahgirdari and imam tenures produced a stratified agrarian society in which peasants remained dependent on landlords for revenue and protection. Contemporary revenue studies show that Marathwada's peasantry faced high Vetti (forced labour), arbitrary levies, and limited access to judicial redress (Bawa, 1991). Scholars observe that such feudal constraints contributed to the slow rise of peasant consciousness and provided fertile ground for later anti-feudal movements, such as the Hyderabad State Congress and the Mukti Sangram

(Benichou, 2000, pp. 88-94). Thus, the agrarian structure under the Nizam was not merely economic; it was deeply political, shaping the trajectory of regional resistance.

The political administration of Marathwada under the Nizam was characterised by an authoritarian yet fragmented system of rule, where sovereignty resided in the person of the ruler. However, governance was mediated through layers of feudal intermediaries. As Pernau (2000) argues, Hyderabad State functioned through patrimonial logic rather than modern bureaucratic rationality, relying heavily on loyalty, personal ties, and religious legitimacy. In Marathwada, this system produced administrative arbitrariness, weak accountability, and limited access to justice, especially for rural populations (Kate, 1987). The absence of representative institutions meant that grievances remained structurally unaddressed, fostering a sense of political alienation that later fuelled resistance movements.

Further, while Mir Osman Ali Khan invested selectively in urban infrastructure and symbolic modernisation, these initiatives remained spatially and socially uneven. Bawa (1991) notes that development policies were guided more by concerns of regime stability than inclusive growth. Agricultural regions such as Marathwada suffered from chronic underinvestment, poor irrigation, and exploitative land relations (Narayana, 1960). Karen Leonard's (1971) analysis of Hyderabad's political system reveals how elite participation, particularly that of the Muslim aristocracy and administrative officials, was institutionalised, while Hindu peasants and lower castes were largely excluded from political power. This structural imbalance embedded Marathwada within a hierarchy of neglect long before integration into India.

2: Political Mobilisation & Anti-Nizam Movements :-

Political mobilisation in Marathwada emerged as a multi-layered response to authoritarian governance, combining elite-led constitutional demands with mass-based agrarian resistance. Influenced by broader nationalist currents such as the Khilafat and Congress movements, regional activists articulated demands for civil liberties, responsible government, and integration with democratic India (Minault, 2006; Benichou, 2000). However, as Dhanagare (1983) and Roth (1947) show, peasant mobilisation, particularly against forced labour, illegal levies, and landlord oppression, was central to the politicisation of rural Marathwada. These movements blurred the line between social and political protest, transforming everyday grievances into a challenge to the legitimacy of princely rule. Political mobilisation thus

functioned not merely as opposition to the Nizam but as a formative process of democratic consciousness in the region.

Anti-Nizam mobilisation in Marathwada evolved through intersecting streams of nationalist, regional, and agrarian politics, making it distinct from elite-centric freedom movements elsewhere. Early political activity drew inspiration from the Indian National Congress and Khilafat mobilisation, which helped politicise religious and civil rights discourses within Hyderabad State (Minault, 2006; Benichou, 2000). However, these movements gained traction in Marathwada only when linked to everyday experiences of repression, forced levies, and administrative violence. Peasant mobilisation played a decisive role in transforming opposition into mass politics.

Dhanagare (1983) and Roth (1947) document how agrarian discontent over begar (forced labour), rack-renting, and arbitrary taxation converted socio-economic grievances into political resistance. Unlike constitutionalist demands articulated by urban elites, peasant movements challenged the moral legitimacy of princely sovereignty itself. These mobilisations exposed the limits of reform within an autocratic framework and radicalised regional political consciousness. Notably, political mobilisation also involved the creation of alternative political cultures. Public meetings, underground literature, and local leadership networks contributed to the emergence of a regional political public sphere (Benichou, 2000). This process not only undermined the authority of the Nizam but also prepared Marathwada for democratic participation after integration, even as structural inequalities persisted.

The lifting of the ban on the Hyderabad State Congress in 1946 marked a significant turning point. The Congress rapidly mobilised middle-class, student, Marathi literary, and agrarian groups in Marathwada who demanded civil liberties and integration with India (Benichou, 2000, pp. 156-62). While the Nizam's administration portrayed these movements as external subversion, historians note that regional mobilisation arose from decades of socio-economic marginalisation and linguistic neglect (Sherman, 2015, pp. 32-37). The Join India Movement (1947) illustrated how the broader political climate of decolonisation intersected with local frustrations, producing a powerful push for democratic rights and national integration.

The Razakar militia, supported by the Ittehad-ul-Muslimeen, responded to rising mobilisation with systemic violence, coercion, and religious polarisation. Scholars have

documented widespread atrocities, extortion, and forced conversions in rural Marathwada (Sundarayya, 1972, pp. 221-29). These conditions legitimised, in the eyes of the Indian government and much of Marathwada's population, the necessity of Operation Polo in 1948. However, revisionist historians like A.G. Noorani underscore that the military action also resulted in reprisals against Hyderabad's Muslims, complicating celebratory narratives of "liberation" (Noorani, 2013, pp. 84-91). The period, therefore, must be read as one of complex political violence, not a simple clash between democracy and autocracy.

3: The Marathwada Mukti Sangram :-

The Marathwada Mukti Sangram represented the regional articulation of a broader anti-feudal and anti-autocratic struggle, rooted in local histories of resistance yet aligned with national integrationist aspirations. Memoirs such as those of Swami Ramanand Tirth (1967) reveal how activists framed the struggle as both a fight for liberation from princely despotism and a moral claim to democratic citizenship. Unlike purely nationalist movements, the Mukti Sangram foregrounded regional injustice, cultural assertion, and socio-economic emancipation. Sundarayya's (1972) analysis of peasant struggles further situates Marathwada within a wider Deccan tradition of radical resistance. The movement thus constituted a critical bridge between local grievances and national political transformation, challenging both princely sovereignty and elite nationalist indifference to regional inequality.

The Marathwada Mukti Sangram must be understood as a region-specific liberation movement that articulated political freedom through the lens of social justice and cultural dignity. Unlike mainstream nationalist narratives, the Mukti Sangram foregrounded the lived experience of princely oppression and regional marginalisation. Swami Ramanand Tirth's memoirs (1967) reveal how activists framed the struggle as an ethical confrontation between despotism and democratic citizenship, rooted in local suffering rather than abstract nationalism. The movement was marked by organisational pluralism, involving Congress activists, socialist groups, communists, and peasant organisations. Sundarayya (1972) situates the Mukti Sangram within a wider Deccan tradition of militant agrarian resistance, highlighting its ideological depth and mass base.

This convergence of ideological currents strengthened the movement's capacity to mobilise across caste and class lines, transforming Marathwada into a politically conscious

region. Moreover, the Mukti Sangram functioned as a site of memory and identity formation. As Deshpande (2007) argues, historical struggles are later reworked into narratives of regional pride and grievance. The Mukti Sangram continues to shape Marathwada's political imagination, serving as both a symbol of resistance and a reminder of unfulfilled promises of postcolonial development.

The Marathwada Mukti Sangram (1947–48) cannot be understood merely as a nationalist extension; it was a grassroots anti-feudal uprising. Peasants, Dalits, OBC groups, Lingayats, and farm labourers participated enthusiastically, framing the struggle as resistance to oppressive jagirdars and Razakars (Benichou, 2000, pp. 173-79). As Sundarayya notes, although Telangana's communist-led peasant movement overshadowed developments in Marathwada, the region saw parallel radicalisation and mass mobilisation (Sundarayya, 1972, pp. 245-51). The Mukti Sangram thus represents a crucial moment of rural political awakening that transformed local power structures.

Linguistic deprivation, particularly the marginalisation of Marathi in schools, courts, and administration, became a significant factor in mobilising support for integration with Maharashtra. Cultural historians argue that Marathi educators, poets, and journalists played a decisive role in constructing a narrative of shared cultural identity between Marathwada and the rest of Maharashtra (Deshpande, 2007, pp. 188-94). This cultural nationalism framed the struggle as both political liberation and cultural reclamation.

4: Accession, Reorganisation & Integration into Maharashtra :-

The accession of Hyderabad and the subsequent reorganisation of states marked a decisive rupture in formal sovereignty, yet also revealed the limits of political integration. While Operation Polo ended autocratic rule, scholars such as Noorani (2013) and Menon (1956) underline the coercive dimensions of integration and the unresolved tensions it produced. The States Reorganisation Commission (1955) justified Marathwada's merger with Maharashtra on linguistic and administrative grounds, but underestimated historical disparities between former princely and British-administered regions (SRC, 1955). Integration thus became an uneven process: political incorporation occurred swiftly, but economic and institutional convergence lagged, embedding Marathwada within a state hierarchy dominated by Western Maharashtra (Deshpande, 2007; Guha, 2008).

The accession of Hyderabad State to the Indian Union marked a formal end to princely sovereignty but raised complex questions about consent, coercion, and democratic legitimacy. V.P. Menon (1956) presents integration as a necessary act of state-building, yet Noorani (2013) critically exposes the violence and constitutional ambiguities surrounding Operation Polo. For Marathwada, accession represented liberation from autocracy but also the beginning of a new relationship of dependence within a larger federal structure (Sukhwai, 1969).

State reorganisation further reshaped Marathwada's political trajectory. The States Reorganisation Commission (1955) prioritised linguistic homogeneity and administrative efficiency, recommending the merger of Marathwada with Maharashtra. However, this decision overlooked historical disparities between former princely regions and British-administered Bombay Presidency areas (SRC, 1955). As Guha (2008) notes, linguistic integration often masks economic and political inequalities, embedding backward regions within dominant state cores. Thus, integration produced a dual outcome: political inclusion alongside structural subordination. Marathwada entered Maharashtra as a peripheral region, lacking comparable infrastructure, political capital, and institutional capacity. This uneven integration would later crystallise into demands for regional justice and state intervention.

Operation Polo (September 1948) ended the Nizam's sovereignty and initiated the administrative reorganisation of the Hyderabad dominion under the Indian Union. Post-accession uncertainties persisted, including debates over land reforms, rehabilitation of victims, and communal tensions (Government of India, 1955, pp. 263–68). The Indian state simultaneously pursued integration and surveillance, as Sherman argues, producing new anxieties among Muslim communities and new political opportunities for rural groups previously excluded from the elite political sphere (Sherman, 2015, pp. 96–103).

The SRC (1955) identified language, cultural affinity, and economic cohesion as core criteria for state reorganisation. It concluded that Marathwada's linguistic and cultural identity aligned decisively with Maharashtra, though Hyderabad State had administrative coherence (SRC Report, 1955, pp. 272–76). The final merger in 1956 represented an outcome of decades of linguistic assertion, anti-feudal mobilisation, and regional political consciousness. Scholars insist that the integration must be read as both a top-down constitutional decision and a bottom-up socio-political demand.

5: Post-Integration Transformations in Marathwada :-

Post-integration, Maharashtra implemented land reforms more effectively than the earlier Hyderabad state. However, research notes that while land ceilings reduced jagirdar power, large landholders still retained substantial influence due to political connections and structural continuity (Dhanagare, 1983, pp. 312-18). This suggests that administrative integration did not automatically reshape socio-economic hierarchies; instead, it created new arenas of negotiation between state power and local elites. Post-1956 transformations in Marathwada reflect a paradox of political inclusion without substantive regional equity. While democratic institutions expanded electoral participation, development outcomes remained constrained by inherited agrarian structures, weak irrigation, and limited industrialisation (Narayana, 1960). The Government of Maharashtra's Factfinding Committee (1984) officially acknowledged persistent regional imbalance, validating long-standing claims of neglect. Cultural memory, as Deshpande (2007) argues, continued to frame Marathwada's identity through narratives of deprivation and struggle.

Thus, post-integration governance reproduced older hierarchies in new forms, transforming political marginalisation into a discourse of "backwardness" rather than dismantling its structural roots. Post-1956 developments in Marathwada reveal the persistence of historically produced disadvantages within a democratic framework. Although electoral democracy expanded political participation, development outcomes remained constrained by poor agrarian productivity, limited irrigation, and industrial stagnation (Narayana, 1960). The legacy of Nizam-era land relations continued to shape rural inequality, undermining the transformative potential of democratic governance.

The Government of Maharashtra's Factfinding Committee (1984) officially acknowledged Marathwada's relative backwardness, citing disparities in income, education, and infrastructure. This recognition, however, did not fundamentally alter the political economy of regional development. Instead, backwardness became institutionalised as a category for compensatory planning rather than structural reform. Cultural and political memory further reinforced Marathwada's marginal position. As Deshpande (2007) argues, historical narratives of deprivation are reproduced through literature, public discourse, and regional movements, shaping contemporary political claims.

Thus, post-integration transformations have been marked less by rupture than by continuity under new political forms, where democratic inclusion coexists with regional inequality. Despite political integration, Marathwada continued to lag behind western Maharashtra in literacy, irrigation, and industrial investment. Economists and regionalists argue this disparity reflects both colonial-era neglect and post-integration political marginalisation (Government of Maharashtra, 1984, pp. 44-51). The persistence of uneven development underscores that political unification alone cannot ensure equitable regional transformation.

Conclusion:-

Taken together, these expanded analyses demonstrate that Marathwada's political transition was neither smooth nor complete. The shift from Nizam rule to integration into Maharashtra involved reconfigurations of power rather than its dissolution, revealing the limits of postcolonial state-making. By foregrounding regional experience, agrarian resistance, and political memory, Marathwada emerges as a critical lens through which to examine the contradictions of Indian democracy, where freedom from autocracy did not automatically translate into substantive equality. The transition from Nizam rule to integration into Maharashtra was not a linear movement from autocracy to democracy, but a complex process shaped by contested sovereignties, uneven mobilisation, and structural continuities. While the end of princely rule marked a historic victory for democratic aspirations, the persistence of regional inequality reveals the limits of postcolonial state-building. Marathwada's experience demonstrates that political integration without socio-economic restructuring risks reproducing marginalisation within democratic frameworks. Revisiting this transition through regional histories, peasant movements, and political memory allows us to move beyond celebratory nationalist narratives and recognise Marathwada as a critical site for understanding the unfinished project of Indian democracy.

References

- Bawa, V.K. *The Last Nizam: The Life & Times of Mir Osman Ali Khan*, New Delhi: VIKING Penguin Books India, 1991.
- Benichou, Lucien D. *From Autocracy to Integration: Political Developments in Hyderabad State, 1938–1948*. Hyderabad: Orient Longman, 2000.

- Deshpande, Prachi. *Creative Pasts: Historical Memory and Identity in Western India, 1700–1960*. New York: Columbia University Press, 2007.
- Dhanagare, D. N. *Peasant Movements in India, 1920–1950*. New Delhi: Oxford University Press, 1983.
- Gordon, Stewart. *The Marathas 1600–1818*. Cambridge University Press, 1998.
- Government of India. *Report of the States Reorganisation Commission*. New Delhi: Government of India Press, 1955.
- Government of Maharashtra. *Report of the Factfinding Committee on Regional Imbalance*. Mumbai: Planning Department, 1984.
- Gribble, J.D.B. *History of the Deccan*, Rupa Publications, 2002.
- Guha, Ramachandra. *India After Gandhi: The History of the World's Largest Democracy*. HarperCollins, 2008.
- Kate, P.V. *Marathwada Under the Nizam*. Delhi: Mittal Publications, 1987.
- Leonard, Karen. The *Hyderabad Political System and Its Participants*, The Journal of Asian Studies, 30(03), 569–582. 10.1017/s0021911800154841. 1971.
- Leonard, Karen. *Locating Home: India's Hyderabadis Abroad*. Stanford University Press, 2011.
- Menon, V.P. the story of the integration of the Indian states, London: Longmans, Green & Co., 1956.
- Sukhwal, B. L. (1969). Political geography of the Indian Republic: <https://core.ac.uk/download/215218504.pdf>.
- Minault, Gail. *The Khilafat Movement: Religious Symbolism and Political Mobilisation in India*. Oxford University Press, 2006.
- Narayana, B.K. Agricultural Development in Hyderabad State 1900-1956, A study in Economic History, Secunderabad: Keshav Prakashan, 1960, pp. 58–9.
- Noorani, A. G. *The Destruction of Hyderabad*. London: Hurst & Company, 2013.
- Pernau, Margrit. *The Passing of Patrimonialism: Politics and Political Culture in Hyderabad, 1911–1948*. New Delhi: Manohar, 2000.

- Roth, A. 'Peasant Revolt in Hyderabad' *Modern Review*, vol. LXXXII, 3, 1947, pp. 1–2.
- Sherman, Taylor C. *Muslim Belonging in Secular India: Negotiating Citizenship in Postcolonial Hyderabad*. Cambridge University Press, 2007.
- States Reorganisation Commission (SRC). *Report of the States Reorganisation Commission*. Government of India, 1955.
- Sundarayya, P. *Telangana People's Struggle and Its Lessons*. New Delhi: Foundation Books, 1972.
- Tirth, Swami Ramanad, *Memoirs of Hyderabad Freedom Struggle*, Bombay: Popular Book Depot, 1967.

38. Secular Activities by Muslim Kings during Medieval Period

Dr. Maqsood Afzal Jagirdar

Medieval Period had witnessed Secularism in all the Dynasties beginning from Adil Shahis of Vijayapur, Bahamanis, Kutubshahis and Mughal Dynasty. The trend now set in India by the majority persons that the word 'Secularism' is wrongly shown in the Indian Constitution and to be removed from the Constitution of India. It amounts to side-lining the History of 'Secularism' from Medieval Period to till India's Independence in 1947. As a matter of reminder, this Article is Written to show the Historical Background of the word 'Secularism' in Adil Shahi period.

The trend of Secularism is started by Mughal King Akbar in marrying Jodha Bai, a Rajput Queen. King Yusuf Adil Shah too performed marriage with Bubji Khanam sister of Mukund Rao. The other three daughters were married to Sultans of Deccan Kingdom. King Aurangzeb had performed a second marriage with Nawab Bai mother of Bahadur Shah-I and Udaypuri Mahal. He had arranged the marriage Mohammed Moinuddin with daughter of Sambhaji, sister of Shahji Maharaj. Aurangzeb gave Rs.7000/- as Dowry on her behalf. Jahangir also performed his marriage with Mann Bai a Rajput Hindu Princess of Amber, mother of Shahajahan.

Secularism during Adil Shahi Period (1489 to 1686) :-

Marathas served from 1489 under Adil Shahi Dynasties First Ruler Yusuf Adil Shah. Marathas had equal opportunities with their Mohammadan Counterpart. Dr. P.M. Joshi refers **Marathas were to the Adil Shahis Sultanate what the Rajput were to the Mughal Empires⁽¹⁾**. Both served loyally to their Kings and even gave their daughters in marriage. It was cultural Syncretism with Muslims. Thus, under Adil Shahis Marathas developed as Military Power which Shivaji Maharaj later utilised it. Many more the families rose to power like Mores of Javali, Naik Nimbalkars of Phaltan, Ghatges of Maon, Manes of Maswar, Ghorpodas of Mudhol, Dafles of Jath, Sawanths of Vai, Shirke, Mohite, Mane and Mahadeek Ghosles and

others. Titles were conferred by the Sultan to the Marathas like Raja, Naik, Rao, Ameerul Umra and Bahadur etc.⁽²⁾

Service of Bubji Khanam wife of King Yusuf Adil Shah and mother of King Ismail Adil Shah were carried out in the Military Operation. King Mohd. Adil Shah performed marriage with Rambha an Artist and Court Dancer too, as it was a cultural blending. Moreover, Bubji Khanam's tactful handling of the matter of Maratha Horseman by disbanding the Foreign Troops.

King Ibrahim Adil Shah-I made a radical alteration in the Army by employing only Dakhanis (new converts and Marathas) and Abyssinians in place of Foreigners. Ibrahim Adil Shah too substituted Persian language to Marathi language for Accounts and some other Official Transactions. Marathas helped in extending Adil Shahi Rule from Western Part to Eastern Seas and enjoyed equal status during the reign of Ali Adil Shah-I and Ibrahim Adil Shah-II. What Farista had narrated in his Book. The main Maratha Officers were Medaji, Yeshwanth Rao, Baji Rao Ghorpade, Shidoji, Membaji Pawar, Membaji Bhosle, Khandiji, Ambaji and Manaji.

King Ibrahim Adil Shah-II was much under the influence of Hinduism⁽⁴⁾ and praised Goddess Saraswati as

Siri Sarasuti Srusta Nauras

Ga nis Ha Ha Hu Hu Triloka. Jaye

it means Poems on Nauras are creation of Goddess Saraswati, thereby Gandarwas Sing Ha Ha Hu Hu in Trilok. But, the Hindu Astrologers warned for not to shift to Navaraspur second Capital. In 1635, Malik Ambar attacked and destroyed Navaraspur City twice.

King Mohd. Adil Shah performed marriage with Rambha an Artist and Court Dancer too, as it was a cultural blending. Rambha @ Rambhavati a mistress and famous for her deep devotion and she was buried alongside wives and family of Mohammed Adil Shah at Gol Gumbaz Mausoleum to show that the extraordinary bonding of Rambha with the Adil Shahi family.

Inscription at Dargah Chingi Shah Diwan :-

The inscription installed in September 1633⁽³⁾ in the compound of Sufi Hazrath Chingi Shah Deewan and the Mausoleum of Afzal Khan's wife Masa Bee in Afzalpur Takiya of Vijayapur District. B.D. Varma Professor of Persia in Fergusson College at Pune translated the

inscription about continuation of Farmaan of Mohammed Adil Shah King by Afzal Khan that this Order is issued that hereto before the wealth and the domestic animals of the persons who lie without leaving a son in case of all the castes of the Shahpuri pait (i.e. Street) were confiscated to the imperial treasury but it should be done. It should be given to the heirs of deceased persons, if there is no heirs, then the leaders amongst the Jewellers should assemble and dispose of the property of the deceased in charity let this order be remembered for a long time. This Secular object of Afzal Khan Mohd. Shahi too remembered. King Ibrahim Adil Shah-II at the time of shifting his Capital to Navaraspur the new city built parallel to the seat of Bijapur⁽⁴⁾.

The year 1686, it was the last battle of Bijapur against Aurangzeb. Maratha Nobles Bankoji Ragoji Bhosle, Kandoji and Chandirao Bhosle shown courage in defending Bijapur Fort and caused much damage to the Mughals. Maratha Sardars Mankuris, Dafle, Ghatge, Mane, Nimbalkar and others fought till the fall of Bijapur. Hence from 1489 to 1686 Marathas served Bijapur in the Military Department. Even after the rise of Shivaji Maharaj and they have not changed their way and remained loyal to Bijapur.

Administration and Judicial System of Adil Shahis :-

For Administration of the Kingdom particularly for protection of law and order in every Town called as Paragana a Kotwal, Deshmukh and Desai were occupied the main powers. Prof. D.C.Varma had given details about maintaining the law and order including the life and properties of the people they use to maintain the Administration and in case of any theft the punishment is to be given by the Kotwal. It was also included as a Disciplinary Action of Kotwal in Dustoor-E-Amal in Mohammed Adil Shah it can be seen. Deshmukh, the Second Officer use to collect the Revenue Taxes and the Office of Deshmukh was hereditary.⁽⁵⁾

Civil & Criminal Justice according to the Castes :-

An interesting incident took place when the dispute raised by the Konkan Brahmins against the people of Kayast Prabhu about the right of chanting Gayatri Mantra. that the dispute was referred to religious chiefs of Banaras and after long consultation it was decided that people of Kayast Prabhu are the Kshatriya by Caste and in Vedas it is mandatory and thereby chanting Gayatri Mantra was proper.⁽⁶⁾

The second dispute was between Jains of Athani and Lingayath about their supremacy from 1656 to 1672, it was not decided when the matter reached to the Supreme Court where

Queen Badi Sahiba had sent both parties to Varanasi to settle the dispute. Accordingly, the decision was passed in Varanasi that both the Castes are supreme. Badi Sahiba had punished the Officers who had wrongly passed the Judgment.⁽⁷⁾ King Mohammed Adil had constructed a Building called **Daadmahal** in 1649 and had a big Bell in front of **Daadmahal** and if any aggrieved person ring the Bell then Mohammed Adil Shah use to hear the matter and grant justice to the persons.⁽⁸⁾

References:-

1. History of the Marathas by James Grant Duff.
2. Mohammed Adil Shah by Prof. Mushtaq Inamdar, Vijayapur.
3. Bijapur Inscriptions by Nazim M.
4. Kitaab-e-Nauras by Ibrahim Adil Shah-II.
5. History of Bijapur by Prof. B.D. Varma.
6. Rise of Maratha Power by Ranede M.G.
7. Shivacharitra Sahitya by Bharatiya Itiyas Samshodakamandal Pune.
8. The structure of Kingdom of Bijapur by Ghauri Iftekhar Ahmed.

39. The Sufis of Koka

Prof. Nazir Pathan
SMA Sci. College, Shirpur, Dist. Dhule.

Abstract:-

This scholarly article explores in brief the profound influence of Sufism in the Kokan region of India, tracing its origins, historical development, patronage, and the enduring legacy and impact on the cultural and spiritual landscape of Kokan. Sufism, with its mystical approach to Islam, emphasizes inner purification, love, and direct personal experience of the Divine. The Sufis of Kokan have played a pivotal role in shaping the religious, cultural, and social fabric of the region, fostering a unique synthesis of Islamic and local traditions.

Introduction:-

Kokan, a coastal region in the western part of India, has been a melting pot of various cultural and religious influences due to its strategic location along ancient trade routes. The advent of Sufism in Kokan is a testament to the region's rich tapestry of religious and cultural exchange. Sufism's introduction to Kokan can be attributed to the wandering Sufi mystics and saints¹ who traveled from different parts of the Islamic world, seeking to spread the message of love, tolerance, and unity.

Origin of Sufism in Kokan:-

The origins of Sufism in Kokan are closely tied to the broader spread of Islam in the Indian subcontinent. The arrival of Sufi saints in Kokan dates back to the early centuries of Islamic expansion². These Sufi mystics³, belonging to various orders (tariqas)⁴ such as the Chishti, Suhrawardi, Qadiri, and Naqshbandi, were instrumental in the initial propagation of Islam in the region. Their approach was markedly different from the conventional methods of religious propagation; they emphasized personal piety, mystical love, and service to humanity.

Historical Development and Patronage:-

The history of Sufism in Kokan is marked by the establishment of numerous *Khankahs* (Sufi lodges) and *dargahs* (shrines of Sufi saints)⁵, which became centres of spiritual learning and social welfare. The Sufi saints of Kokan were revered by the local population, including

Hindus and Muslims alike, for their miracles, wisdom, and humanitarian works. They received patronage from local rulers, landlords, and the common people, which facilitated the construction of mosques, schools, and inns for travellers.

The role of Sufi saints in mediating conflicts and promoting peace and harmony in Kokan is well-documented. Their teachings emphasized the unity of God and the universality of the human experience, transcending religious and social divisions.

Legacy and Impact on Kokan :-

The legacy of the Sufis in Kokan is profound and multifaceted. They have left an indelible mark on the region's spiritual traditions, arts, literature, and social customs. The *Urs* (death anniversary) of Sufi saints, celebrated with great fervor, showcases the syncretic culture of Kokan, blending Islamic rituals with local traditions.

Sufism's emphasis on devotion, tolerance, and social equality had a significant impact on Kokan's societal norms, promoting a culture of inclusivity and mutual respect. The Sufi tradition of *Qawwali* (devotional music) has enriched the region's musical heritage, fostering a sense of communal harmony through its spiritually uplifting performances.

Some Prominent Sufis *Dargah* of Kokan:-

1. **Pir Saheb:** The *Dargah* of Pir Saheb near Dudh Papeswar Temple in Rajapur, Ratnagiri, signifies enduring cultural convergence. Despite its dilapidated state, it reflects an era when Hindu and Muslim communities harmoniously shared religious observances. During Mahashivratri, temple pujaris symbolize respect by placing a cloth on the mazar. This tradition, honored by locals, underscores the region's pluralistic past, influenced by Muslim rulers fostering unity. Present challenges have marginalized the *dargah*, but villagers' continued recognition, especially during Mahashivratri, reveals cultural resilience. The *dargah* embodies hope for a harmonious future, promoting mutual respect, coexistence, and inclusivity, with its annual *urs* showcasing communal harmony and public support.
2. **Gulam Rasul Shah** Baba's *dargah* in Alibag, Raigad, is a historic site in a predominantly Hindu area. It was once a small one-room structure, painted pink, but later expanded by Muhammad Basir. Managed by Panch Kroshi Mandal with both Hindu and Muslim members, it welcomes people of all faiths, especially on Fridays.

- The annual *urs* celebration in March-April has diminished due to various factors. During Muharram, households offer coconuts and symbolic items at the shrine.
3. **Hazrat Ali Baba's *dargah*** is found in the heart of Alibag Township, opposite the Balaji temple. This small one-room structure with green walls houses three graves, one belonging to Hazrat Ali Baba. Some believe Shivaji's mother, Jijabai, contributed to its construction. Hindu devotees frequently visit, offering coconuts, sweets, and sometimes meat. Women are welcomed, and Thursdays see more Hindu visitors, while Fridays attract more Muslims. Surprisingly, the nearby ancient Balaji temple receives fewer visitors.
 4. **Pir Baba:** In Medhekar village, Alibag Taluka of Raigad district, stands the Samadhi of Pir Baba, despite the absence of Muslims in the community. The samadhi, initially small, was expanded in 1982, now featuring a room with a turbat. Village women frequently visit, seeking blessings for family peace and prosperity, with Thursdays witnessing more devotees, including Muslims from nearby areas. Sweets and coconuts are commonly offered. Hereditary *mujawar* Viswanath Patil, a Hindu, attends on Thursdays, especially when sick or childless couples seek blessings. Muharram is celebrated with a possession ritual involving 14 men, followed by a community feast. The Maruti temple supports *dargah* expenses.
 5. **Sheikh Badruddin :** The *Dargah* of Sheikh Badruddin resides in Sheikhancha Gaon, Alibag Taluka, Raigad district, where a diverse population, including Muslims, coexists peacefully. Sheikh Badruddin Baba, who settled here from the North over a century ago, promoted peace and humanity. However, the shrine, located roadside outside the village, appears humble, with a mud turbat nearly merging with the ground, sheltered by ancient banyan trees. The village collectively celebrates the small annual *urs* , lacking a designated *mujawar* . Women frequently visit, offering flowers and incense. Pir Baba's power is revered, preventing any construction over his mazar, as he opposed institutions exploiting his legacy. His focus on individual moral conduct transcended organized religious structures.
 6. **Hazrat Anjum Pir :** The *Dargah* of Hazrat Anjum Pir, located in Cheul village, 8 kilometers from Alibag Taluka, Raigad district, symbolizes the harmonious blend of

religious traditions in India. Despite being in a village with no Muslim households, the shrine attracts visitors of various faiths. Anjum Pir's upbringing in a Muslim family from a Hindu background embodies cultural convergence. The modest mud structure with a tiled roof houses a single tomb, reflecting Anjum Pir's simplicity. A Hindu *mujawar* maintains the shrine, emphasizing cross-cultural acceptance. Challenges like declining popularity and financial difficulties mirror evolving village dynamics. This *dargah* tells a story of cultural integration, religious tolerance, and changing rural India.

7. **Anuskha Baba :** The *Dargah* of Anuskha Baba, also known as Sikandar Ali Shah, in Popli village, Kumbharli Taluka, Ratnagiri district, stands as a testament to India's diverse cultural tapestry. Located atop a serene hill, the shrine commemorates Anuskha Baba, a former Adilshah army member, and has grown from a modest structure into a medium-sized *dargah* over its 500-year history. The *dargah*'s inclusivity is reflected in its visitors, both Hindus and Muslims, who offer coconuts, sweets, flowers, and incense, fulfilling diverse spiritual needs. The annual *urs* in February draws devotees from far and wide, emphasizing communal unity and cohesion through a sandal procession and communal feast. Hereditary *mujawar*s manage the *dargah*, while a Trust oversees operations, though without Hindu representation. Popli village exemplifies communal harmony through shared celebrations and cross-community support for religious sites. The *Dargah* of Anuskha Baba is a shining example of India's pluralistic society, where shared traditions and mutual respect blur religious and cultural boundaries.
8. **Khwaja Khizer:** The Mazar of Khwaja Khizer in Popli village, Ratnagiri district, is a century-old shrine known for its simplicity. Surrounded by a predominantly Muslim population, it welcomes both Hindus and Muslims. The shrine features an uncovered turbat (grave) as per Khwaja Khizer's wishes. Devotees visit to seek blessings, offer sweets, flowers, shirni, and agarbatti, expressing gratitude for granted boons. The annual *urs* unites the local Muslim community. Gender-specific rituals hint at cultural norms. The shrine represents a sacred space of devotion, intertwining faith, cultural

identity, and community solidarity. Its simplicity and rich traditions illustrate the relationship between spiritual aspirations and material expressions of faith.

9. **Shahnoor Baba:** The *Dargah* of Shahnoor Baba, located near Chiplun in Ratnagiri district, stands as a testament to the region's spiritual heritage. This grand structure, relocated and expanded seven years ago, houses Shahnoor Baba's tomb. Custodian Ashok Bhai Badgaonkar's trance possession every Thursday for 25 years draws diverse devotees, reflecting the *dargah*'s role in spiritual inquiry. Devotees offer fruits, sweets, coconuts, and agarbattis, emphasizing vegetarianism to maintain a harmonious atmosphere. A Trust manages the *dargah* with both Hindu and Muslim members, fostering unity. The Trust's Rural Cooperative Bank, led by Ashok Bhau, balances spiritual stewardship with social entrepreneurship, benefiting the community's spiritual and material well-being. Shahnoor Baba's *Dargah* exemplifies spiritual devotion, architectural beauty, and community service, promoting interfaith harmony and social responsibility in the region.
10. **Lotan Shah Baba:** The *Dargah* of Lotan Shah Baba in Chiplun Township symbolizes communal harmony amidst a predominantly Hindu neighborhood. This one-room *dargah*, over 150 years old, honors Lotan Shah Baba, who migrated from Punjab. The replacement of the tin roof with a dome in 1982 reflects the community's reverence. Syncretic practices, like offering coconuts, sweet rice, flowers, and agarbattis, blend Hindu and Muslim traditions. Thursday and Friday gatherings emphasize the *dargah*'s role as a community center. The annual *urs* on Shimga's 12th night showcases communal unity, with a sandal procession from the *mujawar*'s residence. Managed by a hereditary *mujawar* family, the *dargah* remains a symbol of faith and unity transcending religious boundaries.
11. **Pir Saheb:** The *Dargah* of Pir Saheb near Dudh Papeswar Temple in Rajapur, Ratnagiri, reflects historical syncretism and coexistence. Despite its current ruins, it symbolizes interwoven religious traditions. The *dargah* and temple, possibly of the same age, exemplify an era of peaceful coexistence. During Mahashivratri, temple priests place a cloth on the *dargah*, signifying mutual respect. Villagers continue this tradition, fostering mutual respect and pluralism, even as the *dargah* faces modern

challenges. The *dargah* , albeit marginalized, remains a beacon of hope for inclusive coexistence and shared reverence, transcending contemporary divisions.

12. **Sadguru Miya Saheb:** The *Dargah* of Sadguru Miya Saheb is situated in Sawantwadi Township, Sindhudurg district, within a Muslim graveyard. It consists of a single turbat under a tin roof, constructed by Hindus despite initial opposition. Devotees visit to perform *feras*, circling the turbat, and both men and women are allowed. Offerings include coconuts, sweets, *shirni* (dessert), and *agarbatti* (incense), but non-vegetarian food is prohibited. Sadguru Miya Saheb is highly respected, particularly among Hindus in Sawantwadi.
13. **Babajan:** The *Dargah* of Babajan in Kudal Township, Sindhudurg district, is a spiritual haven and a symbol of communal unity. Dating back two centuries, the *dargah* is associated with the mystical tales of Babajan, who is said to have arrived from Madina. Legends speak of his peaceful coexistence with wild animals, including tigers. The *dargah* 's annual visitation by a tiger on the 10th of Muharram continues to captivate believers. People of all faiths visit the shrine for blessings, healing, and vow fulfillment. Offerings include coconuts, sweets, flowers, and incense, as well as mutton and chicken for vow fulfillments. The annual *urs* , celebrated on May 28th and 29th, attracts thousands for a sandal procession, communal feast, and *qawwali* performances. Managed by hereditary *mujawar* s, the *dargah* holds cultural and societal significance, deeply rooted in tradition. The *Dargah* of Babajan is a testament to faith, folklore, and communal harmony in Sindhudurg district.
14. **Hazrat Malang Shah:** The *Dargah* of Hazrat Malang Shah, also known as Bismillah Baba, is a unique shrine located in Sawantwadi Town, predominantly inhabited by Hindus, with only a few Muslim households. This 400-year-old shrine features a medium-sized structure with a tiled roof, resembling a temple from a distance. Hazrat Malang Shah, also called Bismillah Baba, was a faqir brought to Sawantwadi to serve the needs of the Muslim Turekars. He followed the Jalali Sufi order and was known for his spiritual power in fulfilling the desires of others. Devotees from various faiths visit the *dargah* daily, with larger gatherings on Thursdays, Fridays, and during Muharram.

The annual *urs* is observed on the 11th day of the 11th month, marked by offerings like molasses, mutton, and coconuts.

15. **Syed Ahmad Shah Quadri** : The *Dargah* of Syed Ahmad Shah Quadri is located in Sawantwadi, a Hindu-majority area, near the Sawantwadi temple. This medium-sized shrine is believed to be around 200-250 years old. Syed Ahmad Baba, associated with the *dargah*, was one of the saints who came to the Konkan region to spread Islam. In the past, the area around the *dargah* had few houses and many coconut trees. The *dargah* was known for housing tazias during Muharram, gaining fame for this. Over time, it has become more orthodox, with the construction of an adjacent mosque and the appointment of an imam from Bihar. Despite these changes, some Hindu devotees still visit the *dargah*, especially on Thursdays and Fridays, seeking blessings. Offerings include shirni, coconuts, and flowers, with occasional offerings of mutton and chicken, while beef is not permitted. The annual *Urs* is observed for one day in the month of Id, marked by the sandal procession to the market area and back to the *dargah*.
16. **Hazrat Gaibi Pir Shah Baba**: The *Dargah* of Hazrat Gaibi Pir Shah Baba, known as Jungli Pir, is situated on the outskirts of Sawantwadi Township in Patua Mohallah. It stands alone, surrounded by nature, with no human habitation nearby. The shrine is quite simple, consisting of a small open grave (*turbat*) next to a *phansi* tree (jackfruit tree), and the land it sits on belongs to a local Muslim from Sawantwadi. This *dargah* is estimated to be about 200 years old. According to legend, during the reign of Raut Saheb, the king of Sawantwadi, there was a prominent individual named Shamir who used to ride on horseback to assist the needy. He was a close friend of Jungli Pir and often met at the *baithakkhana* (meeting place) near the shrine. Many impoverished people would leave notes for Shamir at the shrine, and he would take actions to help them. Remarkably, even the king did not oppose Shamir's charitable activities. During the *urs*, a *qawwali* program (devotional music) is organized at the shrine.
17. **Hafiddi Baba**: The *Dargah* of Hafiddi Baba, located in Bhiwandi Township, Thane district, is a modest shrine situated at a crossroads for easy public access. This one-room *dargah*, around 40-50 years old, holds a single tomb dedicated to Hafiddi Baba, who, along with his brothers, was believed to come from Arab lands. The shrine

welcomes both Hindu and Muslim visitors, allowing women to enter and maintaining an inclusive atmosphere. Offerings include sweets and flowers, with no beef consumption allowed. An annual *urs* is observed with reduced festivities due to past communal tensions. A Trust manages the *dargah*, aided by a *mujawar* and local shopkeepers.

18. **Mamu Bhanja:** The *Dargah* of Mamu Bhanja, located behind Mamata Hospital on Bhiwandi-Nashik Road, is a revered shrine surrounded by old trees, creating a serene atmosphere. It houses the graves (turbats) of Baba Mamu and his nephew Bhanja, nestled under neem tree canopies. No walls or roofs cover the graves, as attempts to build them have resulted in illnesses. Additionally, there's a mosque, madrasa, and an open field for congregational prayers during Eid and the annual *urs*, which draws around 200,000 devotees annually.

Conclusion:-

The Sufis of Kokan have played a pivotal role in shaping the spiritual, cultural, and social landscape of the region. Their teachings and practices, emphasizing love, compassion, and inclusivity, have contributed to the unique syncretic culture of Kokan. The legacy of Sufism in Kokan continues to inspire and guide the lives of people across religious and social spectrums, underscoring the enduring relevance of Sufi principles in promoting peace, tolerance, and unity in a diverse society.

In essence, the Sufis of Kokan exemplify the transformative power of mysticism in bridging cultural and religious divides, fostering a harmonious and inclusive society. Their contribution to the spiritual heritage of Kokan remains a beacon of light, guiding the region's path towards unity and communal harmony.

Reference:-

1. Bombay Gazetteer, Volume III, Bombay, 1910
2. Digby, Simon. *Sufis and Soldiers in Awrangzeb's Deccan*. New Delhi: Oxford University Press, 2001.
3. Eaton, Richard Maxwell. *The Sufis of Bijapur, 1300–1700: Social Roles of Sufis in Medieval India*. Princeton: Princeton University Press, 1978.
4. Fi-Halat-e-Haji Ali Makhdoom, Maktaba-e-Shihabi, Bombay, 1903

5. Ghulam Azad Bilgrami, Rausat'ul-Awliya, Aurangabad
6. Green, Nile, *Bombay Islam. The Religious Economy of the West Indian Ocean, 1840–1915*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011, pp. 90–117.
7. Momin, Mohiuddin. *Muslim Communities in Medieval Konkan (610–1900 A.D.)* New Delhi: Sundeep Prakashan, 2002.
8. Mumtaz Currim; George Michell (2004). *Dargahs, Abodes of the Saints*. Marg Publications.
9. Pagadi Setumadhavrao, *Sufi Sampraday*, Parchure Prakashan, Mumbai, 1993
10. Sayed Imamuddin Gulshan Aabadi, *Barakat-ul-Awliya*, Bombay
11. Sadia Dehlvi *Sufism: Heart of Islam*. HarperCollins Publishers.

40. Colonial Scholarship and Lingayat Identity in Bombay Deccan

Dr. Laxmi Salve

Associate Professor & Head Department of History, University of Mumbai .

Kishor P. More

Scholar, Department of History, University of Mumbai & Assistant Professor,
Modern College, Pune.

Introduction:-

The Bombay Deccan was a part of British Province in the colonial era. Reorganization of the state followed after the decade of Independence this region divided into linguistic states. Maharashtra was a part of Bombay Deccan in colonial India. The region was the centre of various social movements, ideological centres, centre of multiple religious and community Ideology, Non - Brahmin movement and nationalism in a broader sense. The Bombay Deccan in the context of Maharashtra was popularly known as Bombay-Karnataka, it was known for bhakti Movement and ideas of social equity through minor religious sects like Mahanubhav, Varkari, Veerashaiva-Lingayat and others. In the pre-modern period, medieval Bhakti was the dominant way of life in Deccan. The Virashaiva-Lingayat has carried the legacy of the Bhakti movement and fought against the idea and practice of orthodox religion. Virashaiva-Lingayat philosophy was unique in terms of critique of social structure. The sect not only fought ideologically against the discriminatory social structures in terms of caste discrimination but they also paid the cost in medieval Deccan for the same. Debate and discourse regarding the formation of Virashaiva-Lingayat identity had been started in 19th century Bombay-Karnataka. In the light of these intellectual debates, the terminology of Virashaiva and lingayat is strongly evolved which led to the crisis of identity yet to be resolved. The colonial census data produced by the British government was the material force which attracted the scholars and community leaders who shaped the colonial identity of the sect and started the political mobilization simultaneously.

The aim of this article is to pay attention to the nature of Lingayat sect in pre Modern Bhakti and Virashaiva-Lingayat, the formation of the community, politics of caste and the crisis

of Identity in colonial Deccan as well. The study is based on the region, popularly known as Bombay Deccan. The sizable population of the Lingayat sect resides in this region in contemporary times. This article is divided into four sections to describe and substantiate my core argument in light of the Bhakti Movement and the Lingayat sect in general and Caste identity in Deccan in particular.

Scholarship on Lingayat and Terminological History:-

Lingayats were predominantly residing in modern day Karnataka, Andhra, Tamilnadu & Maharashtra. Presently, more than eighty lakhs population of *Virasaiva-Lingayat* are living in the southern and border region of Maharashtra and follow bilingual dialects. In the state of Karnataka, the Lingayat population are large in size and considered as dominant community¹ as well. In addition they are considered as a sect of southern India in general because of their roots belonging to southern India. According to indologist R. G. Bhandarkar (1928), the Lingayat are minor religious sect under broad umbrella of Hinduism in particular². non-Lingayats primarily perceived them as a part of a larger Hindu-self in the social domain. Renowned scholars in the field of sociology and anthropology validated this perception through their studies of Indian villages & social structure. For example M. N. Srinavas regards Lingayats as the primary status-honour group who were the agents of ‘Sanskritization’. He further added that the status of Jangama in Virasaiva-Lingayat and Brahmana in Hinduism are similar so, in this context both have been the agents of ‘Sanskritization’³. Anthropologist J.H. Hutton & Sociologist Max Weber considered Lingayat as a religious group becoming caste, to describe Lingayat in detail they used the term ‘caste-sect’⁴.

The founder of Lingayat sect is Basava⁵ (C.1105-1168). He was a minister in the court of Western Chalukya king in south India in the twelfth-century. The sect since its origin took a radical stance in theory and praxis against brahmanical order in medieval Deccan and South India. It also contributed to the medieval Bhakti movement radically, compared to the Varkaris and Mahanubhav sect.

1. Patil, S. H. “Impact Of Modernisation And Democratisation On A Dominant Community : A Case Study Of The Lingayat Community In Karnataka.” *The Indian Journal Of Political Science*, Vol. 68, No. 4, 2007, Pp. 65–68.

2. Bhandarkar R. G (1928)., Vaishvism, Saivism and Minor Religious System, Indological Book House.
3. Shrinivas M. N (1952), Religion and Society among the Coorgs of South India, Oxford.
4. McCormack, William. "Lingayats as a Sect." The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 93, no. 1, 1963, pp. 59–71.
5. 12th century Philosopher, saint considered as a founder of Lingayat sect also known as Basaveshwara and Basavanna.

The conflict between Jain's & Lingayat followed Basava's enlightenment. Many marginalized occupational status groups were attracted to the sect in this period and were known as sharanas⁶. Members of marginalized sections such as Dohara Kakkaya⁷, Kambali Nigamma, Madivala Machideva⁸, Akkamahadevi⁹, Allamprabhu¹⁰, Madara Chennaya¹¹ and others were involved in shaping the sect and were honored as the founders of lingayat religion under the leadership of Basavanna. These occupational groups and individuals became the saint and protector of the sect later. The saints are known as Sharnas in the history of Lingayat movement. Almost 777 sharana's including women contribute to the collective knowledge of the sect as per the hagiography of Lingayats. These saints were victims of social order hence, they were attracted towards the caste-classless teaching of Basaveshwara.

One may be able to appreciate the significance of their contribution on the background of unjust status given to marginalized sections in Hindu religion. It is also believed that the first inter-caste marriage took place under the leadership of Basava against the strict social order of the medieval period¹². This example is symbolic to emphasize the role of the sect in the medieval social domain.

Sharanas the followers of Lingayat tradition & Colleagues of Basava opined as a Ganachari's – the worriers of the sect were radical enough to fight with dominant rulers as well as religious social order to protect the sharana literature from the counter revolution. The clash between orthodox rulers and radical ligayats resulted in colonial revolt and came to an end with the death of a Jain king. However, radicalism is not adequate to describe the sect and its ideologies. The practitioners of the sect had formed the Anubhav Mandapa, an open platform established by Basaveshwara to have debates, discussions & practice the democratic values. This was the democratic informal institution according to the followers. The members of

Anubhavmandapa are called as Sharanas. The thoughts, philosophy and doctrines of Sharanas have been reflected in 'Vachanas'¹³

Perception regarding Virasaiva-Lingayat as being an undivided part of Hinduism was also visible in the socio-cultural movement of the contemporary period because of symbolism of deity. Some of the attributes of Lingayats such as wearing of the linga (a symbol of Siva) in neck-chain, practice of strict vegetarianism, performance of life-cycle and festivals by Jangamas instead of Brahmans made the society conceived Lingayats as Hindus. (William McCormack, 1962).

However, lingayats were not really sharing this popular perception about themselves, as reflected in the hagiographic literature of lingayat from medieval to modern times and their philosophy about the sect. They did not identify themselves with Hindus philosophically. Lingayats differ from Hindu religion on various accounts including their belief systems, values and social norms. Lingayat ideology explicitly rejects the caste-ordering of Indian society. It is because of this ideology, traditions and religious constitution of the Lingayats are starkly different from that of Hindus. They differ from the idea of Hindu-self in many ways such as, they reject the authority of vedas, they deny the idol worship and temple culture. They distinguished themselves by wearing the Ishtalinga.¹⁴ They rely on Kannada Vachana rather than Shrut-Smartya¹⁵ Dharma in Sanskrit. They condemn the rituals strongly rejects the brahminical norms of social behaviour such as the pollution taboos surrounding birth, death and menstruation, the ban on the remarriage of widows, and the acceptance of child marriage. As a result, the social status of the followers of Ligayats was comparatively better than their counterparts in Hindu religion. It was mainly true in the context of women in the-then society. Mahatma Jyotiba Phule – Indian social reformer praised 'Lingayat' as a progressive sect. He reported that no women of Lingayat religion adhere to undignified social taboos. The women are neither refrained from continuing their routine activities nor are they excluded from any religious activity during their menstruation.¹⁶ Lingayat scholar Ishwaran has rightly pointed out that Lingayats do not label themselves as Hindu. He asserted in his writing that Ligayats described their religion as more 'Democratically Based', and as deriving from a populist movement'. Indian Constitution also has listed it as a category distinct from 'Hindu' religion.¹⁷

As far as the origin of the Lingayat sect or religion is concerned, there are two schools of thoughts. Virasaiva argues that the inspiration of the sect lies in saivasim which continued from 6 or 7th century and therefore believes that the sect exists even before Basava. On the other hand, all those who identify themselves as lingayats like to think that the sect's radicalism or heroism starts from Basava only. Hence, lingayats called themselves as heroic shaiva or Virasaiva. but as per the new realization it is very difficult to differentiate Veerashaiva from Hindus. With this contradiction they called themselves as the follower and believer of Basawa. Barring this difference of opinions, Lingayat-Virasaiva are largely in agreement when it comes to the status of Basawa within the sect.

Despite the universal consensus about the democratic values in practice and leadership position of Basawa, the sect or religion has witnessed a conflict of identity. It is a well-accepted fact that at present, this social group is in minority in India and largely situated in the state of Karnataka. However, it faces troubles in defining its own identity in terms of a social group. Whether the group should call itself as followers of Basava, or a religious minority group, a Monotheist Sect or Virasaivas versus Lingayats is still an open question. One should note here that except the Virasaiva and Lingayat, all other terms are non-antagonistic in nature. This crisis of identity has been going on since colonial times and not resolved yet. In fact, it has become even more relevant in the contemporary time of Lingayat's socio-political mobilization.

Both Virasaiva and Lingayats are in agreement when demanding the minority status of their religion. However, they stand against each other when it comes to adopting a single title to get the constitutional recognition in the present India. It is mainly because of differences in the caste combination of the both the groups. Both Lingayat and Virashava perceive themselves distinct from others and these differences have been sharpening from colonialism to modern days. The caste structure within the sect operates in the following fashion: Those who are in demand of virasaiva term are dominated by Jangamas.¹⁸ They are a priestly class within a sect who desired to be Brahmin of the sect similar to the priestly class under Hinduism. According to well-known scholars, Srinivas and others Jamgamas can be considered as the agents of 'Sanskritization'. The other group, which like to call itself Lingayats are from the wider marginalized strata of caste and class of society. Historically, both the groups belonged to the same school of philosophy and religious practices but colonial politics and contemporary

mobilization led to the development of distinct sense identity among them. Both groups of sects have a strong stake in the demand of religious minority status, however the caste identity has also sharpened within them. As both the groups may not be able to unite under one umbrella term of minority religion, offering minority status to the entire religion is unlikely to resolve this crisis of identity. Therefore, which identity would satisfy the entire sect is still a relevant question.

Identity crisis.

As mentioned earlier, scholars like Hutton and Weber have defined this sect as a 'caste-sect'. We could see the construction of caste identity since the colonial caste census. In this whole debate Veerashaiva-Lingayat are in demand of minority constitutional status of religion in the modern period. So they perceived themselves as religious but on the other side they also address themselves as caste groups.

Lingayat and Virasaiva became the name of their religion, under that broad religious title many sub-castes may coexist. In the process of being a religious minority constitutionally, interestingly Lingayats have started considering Veerashaiva's as sub-caste of Lingayat. The Gazetteer of princely state Mysore, Extract census of India 1981 and published by 1893 had the list of castes among the Lingayat.¹⁹ The Gazetteer of 1893 did not enlist the Virashaiva term separately, the term coined as Lingayat-Veerashaiva which shows that Veerashaiva is a sub-caste of Lingayat. The term cited in historical texts is used to validate the claim of Lingayat in social mobilizations. The process of mobilization gradually increased from the mid eighteenth century. Three important factors had contributed to shaping the identities of sects into castes. First the census of India from 1871 to 1931 under the British Government shows the population of Lingayats and its sub-castes. Secondly, foreign scholars who studied the Veerashaiva – Lingayats from sociological, anthropological perspective and third, Indian or Lingayat scholars and scholars who worked on Lingayatis played a very important role in interpreting the Vachana literature. These factors led to the construction of Veerashaiva – Lingayat Identity as follows.

In the context of census data of colonial population we could see the juxtaposing thing in the record of Lingayat –Veerashaiva too. So the crisis of Identity had been reflected in the census from 1871 to 1891. For example, firstly in the census data of 1871 Lingayat name registered along with Jain and Baudha in the section 'E' which was separate from the Hindu religion (ABCD). However, Lingayat word was missing in the following 1881's census data. It is mainly

because the census official C. Rangachari includes Lingayat into the 'Shudra' caste of Hindu Religion as per cited in the Census of 188120. After the mobilization and the protests from the stakeholder Lingayat got an independent code in the census of 1891.

Contemporary History and unresolved Demands.

The demands of the Lingayats are focused on two main issues in contemporary India and social and political mobilisation. They are obtaining formal recognition as an independent religion separate from Hinduism, and securing better OBC reservation quotas in Karnataka for specific sub-castes like the Panchamasalis, which highlights ongoing struggles for internal diversity, identity, and social advancement. Advocacy for independent religious status emphasizes a distinct philosophy, ethics, and rituals, while the quota demand focuses on economic benefits, both of which lead to significant political activism in Modern India.

The Lingayat community, which makes up about 17 percent of Karnataka's population, has been trying for many years to be recognized as a separate religion and a minority group. This unresolved issue remained a constant Identity crisis in contemporary India's socio-political discourse, reflecting the community's demand for distinct identity and rights. Fulfilling this long-standing demand, the Karnataka state cabinet recently approved the recommendations of the Karnataka State Minority Commission. As a result, Lingayats granted the status of a religious minority under the Karnataka Minority Act. Importantly, this recognition will benefit both groups within the community ensuring inclusivity within the broader community. The Karnataka state cabinet has sent this application to the center for instructions under the Central Minority Commission Act. But to get the minority religious status it is in the hands of the centre not in the state. Thus, the demand since colonial times is unresolved.

Beyond the state-level decision, the cabinet has also decided to send this proposal to the central government. If it is approved, the recognition will be announced under the Central Minority Commission Act, which will grant the community minority status at the national level. This step is a significant milestone in addressing the aspirations of the Lingayat community and could have far-reaching effects on their social, cultural, and political representation.

Conclusion:-

In summary, the Cabinet decision is considered an important milestone in the demand that has existed for decades. Although it cannot resolve all disagreements, it provides the

Lingayat community with a framework to assert its identity at both the state and national levels. Therefore, the conclusion of the discussion is that minority status is not merely a legal term, but an important stage in the ongoing journey of cultural integration and political inclusion.

The crisis and demand for the independent Virashaiva & Lingayat identity reflects deeper issues such as recognition, representation, and socio-political empowerment since colonial times. Supporters of the political mobilization for the recognition see it as long overdue acknowledgment of the distinct spiritual and cultural traditions of the community, while critics warn of the fragmentation of broader religious identities. Thus it can be underlined as the unresolved issue of Virashaiva-Lingayat Identity.

Footnotes:-

1. Patil, S. H. "Impact Of Modernisation And Democratisation On A Dominant Community : A Case Study Of The Lingayat Community In Karnataka." The Indian Journal Of Political Science, Vol. 68, No. 4, 2007, Pp. 65–68.
2. Bhandarkar R. G (1928)., Vaishvism, Saivism and Minor Religious System, Indological Book House.
3. Shrinivas M. N (1952), Religion and Society among the Coorgs of South India, Oxford.
4. McCormack, William. "Lingayats as a Sect." The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, vol. 93, no. 1, 1963, pp. 59–71.
5. 12th century Philosopher, saint considered as a founder of Lingayat sect also known as Basaveshwara and Basavanna.
6. Followers of the Lingayat Tradition.
7. Parias who tan and polish leather, prominent sharana, member of Anubhava Mandapa and he worked with Basaveshwara.
8. Kayaka, his occupation was to wash the clothes of Sharanas.
9. Women saint and Vachanakara.
10. He belonged to a class of temple servants and later became the saint and head of the Anubhav Mandapa.
11. Belonged to untouchable community and his occupation was to tend the Royal horse (Hey Cutter)

12. Bhandarkar R. G (1913)., Vaishvism, Saivism and Minor Religious System, Indological Book House.
13. Field interview in north karnataka.
14. Central to the tradition and a symbol of Lord Shiva, which has to be worn around the neck.
15. Sacred text of Hinduism referring to Smriti and Shruti.
16. Sanjay Makal (2014). Lingayat an Independent Religion. Vishwa Lingayat Mahasabha.
17. Julia Lesli (1998)., Understanding Basava: History, Hagiography and a Modern Kannada Drama. : Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London , 1998, Vol. 61, No. 2 (1998), pp. 228-261
18. Priestly Caste.
19. B. L. Rice, (1884)., Report of the Census of Mysore, 1881, Government of Mysore, Bangalore.
20. Ibid.

41. Changing Trends and Perception towards Organ Donation and Transplant Among College Students: A Case Study

Ashwini Mestry

Department of Microbiology, Kankavli College, Kankavli.

Suresh Patil

Department of Microbiology, Kankavli College, Kankavli.

Purva Raorane

Department of Microbiology, Kankavli College, Kankavli.

Abstract:-

Organ donation has emerged as one of the most significant life-saving medical practices in modern history, evolving alongside advances in medical science and ethical frameworks across the world. In the contemporary global context, organ donation saves millions of lives every year; however, India continues to lag behind developed nations, with an organ donation index of only 0.34. As a consequence of this historically rooted hesitation and systemic limitation, approximately three lakh people die every year due to the unavailability of organs. This cross-sectional study examines changing trends and perceptions towards organ donation and transplant among college students and civilians, representing the present generation shaped by both traditional beliefs and modern medical advancements. The research methodology employed structured questionnaires to collect primary data, supported by secondary data from government survey reports. In addition, face-to-face interviews and case studies were conducted to contextualize present-day perceptions within a broader socio-historical framework. The study revealed that 70 % of respondents possessed inadequate knowledge and a negative attitude toward organ donation. Historically, limited access to information and mistrust of medical systems have contributed to such perceptions, which continue today due to the scarcity of organ donation centers and trained medical personnel. However, the findings also demonstrate that planned awareness programs—reflecting the role of public education movements in history—brought a significant shift, with 93.6% of participants expressing willingness to donate organs after intervention. To assess institutional readiness, ten medical professionals were interviewed

regarding the availability of facilities required for organ donation in India. The study concluded that 30% of doctors were unaware of brain death certification, while 95 % lacked training in organ donation procedures and counselling processes. These gaps highlight how the historical development of medical training in India has yet to fully integrate organ donation as a specialized and essential practice. Overall, the study establishes that a lack of historical continuity in public awareness and medical preparedness has resulted in negative attitudes and behaviors toward organ donation in India. The scarcity of facilities and trained personnel further contributes to the country's low organ donation index. The research proposes targeted interventions to reshape this perspective, suggesting that informed awareness much like social reform movements in history has the potential to transform societal attitudes and save thousands of lives in the future.

Key Words: Organ donation, Behavioral study, Transplants.

Introduction :-

History is the continuous record of human thought, innovation, and collective responsibility toward society.^[1] Among the most profound narratives of modern history is the evolution of organ donation and transplantation, a journey that reflects humanity's timeless desire to preserve life. From ancient myths and early experiments in tissue grafting to the scientifically advanced transplant systems of today, organ transplantation represents the successful convergence of medical knowledge, ethical principles, and social cooperation.

The transformation of transplantation into a reliable life-saving practice became possible in the mid-twentieth century, marked by the first successful human kidney transplant in 1954 [4]. Since then, rapid advances in surgery, immunology, and biomedical research have enabled the transplantation of vital organs such as the heart, liver, lungs, and kidneys. Recognizing the need for fairness and coordination, structured national systems emerged most notably in the United States through organizations like the United Network for Organ Sharing (UNOS), which established transparent and equitable organ allocation frameworks. The development of organ donation in India can be traced as an important milestone in the nation's medical and social history. A major turning point occurred in 1994 with the enforcement of the Transplantation Of Human Organs and Tissues Act, which introduced a formal legal framework for organ transplantation and officially recognized the concept of brain death. The establishment of national bodies such as NOTTO further strengthened coordination, awareness, and accessibility

across the country. Despite social, cultural, and logistical challenges, India's journey in organ donation reflects steady progress driven by public awareness, policy reforms, and inspiring acts of human generosity.^[2] Thus, the history of organ transplantation extends beyond being viewed solely as a medical accomplishment; it represents a significant chapter in social and ethical history, highlighting the combined role of scientific advancement, legal frameworks, and human empathy in shaping society. These subject underscores the idea that history is not limited to past events alone but continues to develop through shared human values, collective responsibility, and a lasting dedication to the preservation of life. This topic reminds us that history is not confined to the past; it continues to evolve through human values, shared responsibility, and the enduring commitment to saving lives. Present study focuses on study of past statistical, released with Organ Donation. Comparison with developed country. ^[3]

Methodology:-

1. Primary Data: Primary data gathered by collecting opinions and feedback through Questionnaires, Surveys, Polls, Interviews to generate qualitative and quantitative information from experts. [3,5]
2. Secondary Data: Secondary data were obtained from Government and Non-Government sources, including official survey reports, Bulletins published by authorized bodies. National Organ and Tissue Transplant Organization (NOTTO), Regional Organ and Transplant Organization (ROTTO), State Organ and Tissue Transplant Organizations (SOTTO), as well as relevant Government statistics and published research reports.
3. Case Study 01: Organ Donation Advocacy through Tragedy an Analytical Case Study of a 16-Year-Old's Suicide in Delhi Metro (November 2025)
- 2 Case Study– 02: A 25-year-old male, Deepak Darade (Parbhani), was injured and subsequently declared brain dead. His family members were counselled by trained medical personnel, and a green corridor was prepared to Nagpur (450 km), enabling the organs to save the lives of five people.
4. Tertiary data: Statistical Data available on official websites of developed countries and India compared for statistics. [6,7,8]

Result and Observations:-

Table 1: Comparison Between World, India, Spain and Maharashtra Related with Organ Donation:-

Particular	World	Indian	Spain	Maharashtra
Population	8.2 billion	1.46 billion	0.049 billion	0.13 billion
Transplantation needed every year	1,12,80,000	2,00,000	5,095	8,600
Transplantation Rate	21 pmp	0.8 pmp	47 pmp	0.3 pmp
Most transplanted organs	Kidney	Kidney	Kidney	Kidney

This study highlights a clear comparison of organ donation scenarios at global, national, and state levels. Spain leads with the highest transplant rate (47 pmp), showing an efficient donation system. India (0.8 pmp) and Maharashtra (0.3 pmp) show extremely low rates, indicating severe gaps. Kidney remains the most frequently transplanted organ worldwide and in India. Mandate for organs greatly outweighs the actual supply, especially in India and Maharashtra. Statistics reflect a strong need for awareness, policy strengthening, and medical infrastructure. Shows potential for improvement through public education, donor registration, and scheme promotion.

(Table 1)

Table 2: Comparative Analysis For Available Facilities For Organ Donation:-

Particular	Spain	India
Organ Donation equipped centers (Number)	144	301
Trained Medical personnel (Number)	290 (approximate)	608(approximate)
Centralized portal for Organ donation registration	Yes	Yes

Spain has fewer people per Centre, better accessibility, and a more efficient organ donation infrastructure compared to India. India, despite having more total centers and personnel, still lacks adequate Centre coverage and trained coordinators relative to its population size. Both nations have centralized organ donation portals, but Spain’s system is more effective in practice because of strong coordination, training, and public awareness. (Table:2)

- Are you aware about organ donation portal and government schemes for the same?
- Do you believe organ donation disfigures the body? c) Misconceptions about organ donation.

Images: 1: Study of people’s opinion about organ donation and transplantation a) Aware about the government website b) and c) About misunderstanding related to organ donation

The level of awareness regarding government involvement and available platforms for organ donation. 64 % Majority of respondents are not aware of government schemes or portals for organ donation. Indicates lack of information dissemination, especially at public level. Only 38% knows about portals and schemes, which suggests awareness remains limited and selective.(Image 1a)

As per present research observe People's beliefs regarding whether organ donation causes visible disfigurement to the human body. The Majority of respondents believed that organ donation disfigures the body. Indicates presence of misconceptions and lack of proper knowledge about organ retrieval procedures. This belief can become a barrier to organ donation. Few respondents were aware that organ donation does not greatly alter the body’s appearance The data shows that myths and fears about body disfigurement are common. This misconception can reduce willingness to register as organ donors.

(Image:1b)

The study represents the types of misconceptions that are widespread in people and strongly discourage to organ donation. The largest portion almost 42.8 % of respondents believe that multiple misconceptions at the same time, such as illegal selling, pain during donation, or being killed for organs. Indicates high level of misinformation and fear. A significant number 35.8 % believe that organs are sold illegally, reflecting distrust in the medical system or influence from media. A 11.7% people believe that “Donors are killed for organs” Shows belief

in extreme myths or crime-related narratives. 10% participants believe that the donation process causes physical suffering, even though deceased donation does not cause pain. (Image 1c)

Image 2: Impact of Awareness advocacy on behavior of people about organ donation and transplantation.

An experimental study compares the percentage of people willing to donate organs before and after participating in an awareness program shows that before Awareness Program 21% people willingness to donate organ. This indicates very low awareness, motivation, or understanding about organ donation. Many people might have had misconceptions, lack of information, or no exposure to the topic. After Awareness Program Willingness increased in people to 93% because of removing of their misconceptions, and increase in knowledge. (Image 2)

Discussion and Suggestions:-

Integrating organ donation education into school and college curricula can enhance early awareness and shape positive attitudes toward donation. Conducting structured workshops, seminars, and community-based advocacy programs for students, healthcare professionals, and the general public can significantly improve knowledge and acceptance of organ donation.

Developing clear, easily comprehensible digital learning resources—such as online modules, videos, and infographics—can support widespread public understanding about topic importance.

Implementing a simplified, one-click online organ donor registration system may increase donor enrolment and reduce procedural barriers. Creating an accessible, user-friendly website or mobile application with clear guidelines and FAQs, including features for individuals with visual, hearing, or language impairments, can facilitate inclusive participation. Strengthening the visibility and impact of government programs such as NOTTO, ROTTO, and SOTTO can

enhance public trust and promote organized organ donation efforts. Providing financial support or incentive schemes for donor families may encourage participation and address socio-economic barriers. Establishing additional organ donation centers equipped with adequately trained medical professionals can improve the efficiency and reach of transplant services. Formulating and disseminating clear policies, guidelines, and support schemes for both donors and recipients can ensure transparency and safeguard participant rights. Engaging religious leaders to disseminate accurate information may help address cultural and spiritual misconceptions surrounding organ donation. Offering regular training for healthcare workers on counselling donor families can improve communication, sensitivity, and overall donation outcomes.

References:-

1. Hooi LS, Mansor LY, editors. 1st report of the National Transplant Registry Malaysia 2004. National Transplant Registry; 2005.
2. Saidin MR, Hassan N, Hamid NZ. Barriers to organ donation: a study in Alor Setar, Malaysia. Proceedings of the 3rd International Conference on Advances in Economics, Social Science and Human Behaviour Study; 2015 Dec 28–29; Bangkok. SEEK Digital Library; 2015. p. 39–43.
3. Tumin M, Tafran K, Mutalib MATA, Satar NM, Said SM, Adnan WAHWM, Lu YS. Demographic and Socioeconomic Factors Influencing Public Attitudes Toward a Presumed Consent System for Organ Donation Without and With a Priority Allocation Scheme. *Medicine (Baltimore)* 2015 Oct;94 (42) : e1713.
4. Tan SY, Merchant J. Joseph Murray (1919-2012): First transplant surgeon. *Singapore Med J.* 2019 Apr;60(4):162-163.
5. Nasar Alwibbi et al., Knowledge and attitude about organ donation and transplantation among Omani university students. *Front. Public Health*, 25 May 2023.
6. Tamuli RP, Sarmah S, Saikia B. Organ donation: attitude and awareness among undergraduates and postgraduates of North-East India. *J Family Med Prim Care.* 2019; 8(1):130-136.
7. Adithyan G.S., Mariappan M., Nayana K.B. A Study on Knowledge and Attitude about Organ Donation among Medical Students in Kerala. *Indian Journal of Transplantation*, 2017
8. Nordham KD, Ninokawa S. The history of organ transplantation. *Proc (Bayl Univ Med Cent).* 2021 Oct 19;35(1):124-128.

42. Social Reform Movement in Colonial Western India: A Critical Reading of the Role of B. G. Tilak

Dr. Abhitodhan Baburao Kamble

ICSSR Post-Doctoral Fellow

Prof. Datta P. Bhujbal

Department of History.

Abstracts:-

Throughout the recorded history, Indian society had been plagued by many social evils such as caste system, untouchability, child marriage, prohibition of widow remarriage, sati pratha and denial of education to the lower caste people and women. After the decline of the Peshwa rule, the social and religious revolution had taken place against the unequal social system. That was the enlightenment period, during the time many social reformers such as Mahatma Phule, Raja Ram Mohan Roy, Justice Ranade, Gopal Ganesh Agarkar, Chhatrapati Shahu Maharaj, B. R. Ambedkar V.R. Shinde M. K. Gandhi, etc. realized about social blunder and started to fight against those social evils. They had contributed significantly in order to get rid of the society from these unequal distribution of socio-economic and political opportunities. Bal Gangadhar Tilak was one of the extremist political reformer who contributed politically in this regard, not socially. He dedicated his entire life to acquire political freedom from the British Empire. During the Swaraj movement, Tilak played a very important role in lessening these evils and to promote nationalism, unity, and integrity among the Indian people. In this background, there is a need to analyze the social thought of Tilak and his Swaraj movement in colonial western India with the other reformers of his period. Here, the Paper has been examined the ideas of Tilak with hypothesis that he was a political reformer and not a social reformer. The paper also discusses his ideas of the Swaraj Movement and other initiatives social reforms critically, with respect to the issues such as Caste, Class and Gender Equality.

Key Words: Brahmanism, Non- Brahmanism, Caste System, Gender Discrimination, and Social Reforms.

Introduction:-

In the 18th and 19th century the notion of 'scientific enlightenment' took place in the western countries and started to spread across the world accordingly. In this global awakening, some thinkers such as Jeremy Bentham, and John Stuart Mill had produced utilitarianism theory. According to the theory, "The objective of government law should be beneficial for people and should have distributed more and more happiness to the citizen." ¹ Every nation started to accept the theory and apply it to their government policy. In India, the British government also used the theory. They started equal education to all communities including women and lower caste people. By the British education policy, India came into contact with the western states and influenced by the westernization and their scientific knowledge. Indian educated people started to look towards the western society in a comparative sense. They realize that because of caste and gender discrimination the colonial imperialism diffused over India and the nation become backward in a comprehensive approach. Therefore Indian people started to claim to eradicate the social evils such as the Caste System, Untouchability, Child Marriage, Widow System, and Sati Pratha. In this context, the dynamic leadership of Mahatma Phule, Raja Ram Mohan Roy, Justice Ranade, Gopal Ganesh Agarkar, Chhatrapati Shahu Maharaj, B. R. Ambedkar, V. R. Shinde and M. K. Gandhi contributed much to get rid of the caste system and widowhood with the system of re-marriage. Many of the social reformers had kept away the caste system from their agenda to increase nationalism. There were great social and political reformers who dedicated their entire life to eradicate social evils and making solidarity for Swaraj. Social reformers such as Mahatma Phule, Chhatrapati Shahu Maharaj, and B. R. Ambedkar had advocated for social reforms and making solidarity for the notion of liberty in India.

B. G. Tilak was among them who dedicated their entire life to secure comprehensive liberty in India. He started the Swaraj movement and demanded Swaraj from the British. He was an extremist political reformer and nationalist leader who tried to make solidarity of the Indian nation and nationalism under the concept of Swaraj. He wanted to do the political reforms, to fulfill this requirement; towards this end, he started two newspapers in 1881 that were Kesari and Maratha. In order to promote nationalism, as a leader, Tilak re-started Ganesh festival in 1893 and Shivaji Jayanti in 1896 to concentrate the country in to a single national identity. As a national symbol, Tilak started to use the Shivaji's icon to national unity and to attract youth towards nationalism. Tilak said that there was no relation between achieving Swaraj and social

reform. For national independence, he had given priority to political activities. He established home rule league in April 1916 to prepare for Swaraj. Throughout these incidents, he tried to integrate the Indian society under the name of Indian nationalism as the Hindu nation.

Tilak's Contribution to Social Reforms:-

The nineteenth century witnessed a tremendous debate on the position of women and untouchables for the first time in Indian history. The reformers, the orthodox and the nationalists participated in this discussion. Some of the Reformers like Phule, Bhandarkar, Agarkar, and Chadavarkar approached the issue from the point of view of complete equality of mankind while other reformers emphasized that idea as a discourse on the improvement in the positions of women and untouchables in order to construct the idea of Indian nation. The orthodox were agreed to change the situation of women and untouchables, but they had not initiated it. They were thinking that the condition of women and untouchables would be changed as a response to the Swaraj. The 19th and 20th centuries were influenced by Tilak, being a national leader. He had played a very significant role not only in national movement. At the same time, he also touched the social aspects of the country. Tilak opposed the Reformers' attempts to change the position of women and untouchables. He emphasize that the position of a woman within the family is of a subservient daughter-in-law, who did not stand independently in her relationship to anyone, including her husband and children. He was extremely critical of educated and independent women like Rakhmabai and Pandita Ramabai as they refused to accept a subjugated position and Tilak on his part refused to accept women and untouchables as equals to men and higher castes. In this context, the assessment of various social reforming contributions is an inevitable one to understand and analyze the Indian discourses on caste and gender critically.

Tilak's Views on Education:-

In 1880, Tilak established 'New English School' in Pune, and also he founded the 'Deccan Education Society' and 'Fergusson College' in 1884. But he opposed the introduction of any education for the untouchables and women. He declared that the government's support of the education for the children of untouchables was against the spirit of the Queen's proclamation, which guaranteed that the government would 'abstain from all interference with religious belief. Therefore, he opposed the British educational policy and blamed the missionaries for setting up low caste people to push forward their claim to get admission into the school. Tilak attacked on the missionary schools and colleges for their incompetence. He argued against their higher

education too. Tilak also "blamed the missionaries for setting up low caste people to push forth their claim to admission into the school. Tilak attacked the missionary schools and colleges for their incompetence." He argued no need to reduce the standard of education in the mere name of nativity. Tilak opposed the English-educated becoming reformers but at the same time, he believed in the civilizing nature of English education. Initially, he did not support the substitution of English by the vernacular. When the Arya Samaj had campaigned for vernacular education, Tilak said that 'we are not at all zealous, like the Punjabi's to have a university, which conducted the more significant part of its business in vernacular. He refuted the charges that it was 'necessary and fashionable to speak and write English' by saying, 'we believe that this is too short-sighted and a mercenary view of the study of one of the most developed languages of Europe. At this time, there was no question of opposing the English language or colonial education as it was essential for the progress of the country. The demand by the reformers and the Satyashodhaks for the implementation of compulsory education was a challenge to socio-cultural hegemony as well as an occupational threat to elites. Tilak opposed the introduction of any kind of education for the masses which include both women and lower castes.

Tilak's Views on the Caste System:-

In the colonial period, Indians were doubly exploited; one is from the British imperialism and the second was Indian religious customs. Looking toward the national movement at the time, we find that educated people had to decline the existence of the rigid tradition which was imposed by the Indian society. Sometimes, Tilak also wanted to remove the caste system from society as a political motive, but not in a practical sense. He says that "Social reforms can be attempted gradually after the achievement of Swaraj. According to Tilak, 'It is foolish to demand social reforms before political reforms.' We have a lot of problem of political freedom, firstly make it independent, after then we will see the attainment of social liberty." While Vitthal Ramji Shinde had organized a conference to eradicate untouchability in Bombay on March 1918, under the president-ship of Chhatrapati Shahu Maharaj, Tilak attended the conference and delivered a speech on the issues of Untouchability. In his speech, he said that "If God accepts Untouchability then, I would not recognize him as God at all." He further says that "I have come here to this movement for the first time, but my mind has always been with the movement. Then Shinde prepared a manifesto for the movement criticizing the inhuman practice of untouchability and obtained a signature from many of participants of the conference. While Shinde approached to

Tilak to take sign, "he had refused to sign on the manifesto for the removal of untouchability." He argues that the Untouchability was a disease of the Hindu community, and it should have to eradicate from society. In his speech, he says that "I am for removing all caste distinctions regarding inter-dining or untouchability." By observing this, Tilak seems to be favored in the social reforms, but he was waiting for the right time to come. He was more interested in political reforms rather than social reforms.

Tilak's Views on Reservation Policy:-

The Non-Brahmin leaders were demanding reservation to the Marathas, Kunbis, and OBC in the British legislative assembly. At that time, Chhatrapati Shahu Maharaj had excluded to the Brahmin from their Kolhapur Sansthan. From 26 July 1902, he started 50% reservation in their Kolhapur Sansthan. When South Bureau Commission had come to India in 1918, Brahmins were demanding them reservation in British Assembly. According to Mesharam, the Brahmin was saying that "Give us representation in your governance administration and if you give us representation in your governance management that the British do not need to quit India. It is acceptable if you stay in India. We have no opposition to you." B. G. Tilak was also demanding representation for the Brahmin community in British Assembly, but he opposed the reservation for the Non-Brahmins. Not only opposed to Non-Brahmin, but he also used abusing language in his speech and indicated bad word at Athni village. Tilak said that "Teli, Tamboli, and Kunbhats or OBC caste will lead to sitting in the British Assembly, whether they will plow it or what." Tilak did not want to see the Non-Brahmins get an opportunity to represent in Assembly. In 1918 Tilak delivered a speech in Solapur where he declared that "he did not understand why the Teli, Tamboli, and Kunbi want to go into the Legislative." Due to the opposition of Tilak, the issue representation remained incomplete. Therefore, the first British India Act was prepared in 1919, and it gives a right to Non-Brahmin for representation in British Assembly. The reservation was not a beggary; it was a representation.

Tilak's Views on Woman Empowerment:-

In 18th and 19th centuries, the inter-caste marriage was prohibited in Indian society. Vittalbhai Patel proposed a Bill of inter-caste marriages in 1917. Many social reformers supported the Bill, but Tilak criticized this Bill and saying that it is against the Religion customs. Tilak opposed it and said the British should not interfere in the religious matters of the country. He opposed the reformers' attempts to change the situation of women. He insisted that the status

of a female in the family was that of a subservient daughter, daughter-in-law or wife, who cannot survive independently in her relations without father or husband. He also criticized extremely to educated and independent women like Rakmabai and Pandita Ramabai as they refused to accept a subjugated position. When the age of consent was still being debated, and the colonial government was undecided regarding its stand, the death of Phulmoni, a ten-year-old girl, at the time of intercourse with her husband Hari Maiti in 1890 stirred the conscience of the people. The reformers called it a 'Rape Murder of a Child-Wife'. Tilak argued that 'it was not murdered as the husband had no intention to cause death or knowledge that his act would cause death.' Tilak discussed this event in great detail and took up the issue on behalf of Hari Maiti and advised the people not to 'heap upon his head undeserved abuse' as he already suffered enough by losing his wife and argued that 'the law of rape did not apply between husband and wife.' The entire discussion of brutality was sidelined with the statement, "it was not the issue of a brutal husband full of excessive lust on a particular night in question. It is quite probable that his wife happened to be ill or suffering and in a weak state and the result of his act was so disastrous to the astonishment and grief of the husband". Reactions to Phulmoni's death among the orthodoxy were divided. An orthodox pundit, who opposed the age of consent Bill admitted that husbands cohabiting with immature wives was a universal practice in Bengal and stated that. According to Manu such husbands should be 'laid bare on red hot iron bed and clasp in his hand red hot iron figure of a woman until death relieves him' and declared that orthodox Hinduism did not support such a practice.

The National Social Conference had intensified its campaign for the Age of Consent Bill. It urged the colonial government 'on behalf of the daughters of India' to immediately pass the Age of consent Bill. Tilak criticized this bill and said in this context, "the conference had no right to call itself national as the ideas advocated by it were against the national interest." The Social Conference sought support from the Shankaracharya who complied. However, the Sanatan Dharma's Rakshini Sabha supported the Bill. In the Madras presidency, the orthodoxy held a conference at the Godavari and extended their support. Telang drafted a memorial, which carried one hundred signatures including those of the Reformers, orthodox pundits and professionals like editors and lawyers, judges and educationists from both Bombay and Madras Presidencies. The memorial proposed the right age for the consummation of marriage to be sixteen and discussed at length the number of rapes and deaths of girls below the age of fifteen in the hands of their

husbands since 1837. Tilak made a comparative study and discussed at length on the age of menstruation of both English and Hindu girls to prove that all that the Reformers wanted to bring English law into India without any consideration to Hindu girls' physiological state. Tilak wrote that the reformers 'have no sense to distinguish where the functions of the government, from where they start or where they end' and were 'traitors to their caste interests as they had allowed the government to interfere in the internal affairs of religion.' He hoped that 'the Pune Sarvjanik Sabha would lead the agitation against the Bill.' Popular support for the Bill can also be judged from the fluctuations of the weeklies' circulation during this time. Tilak still did not acknowledge the popularity of the Bill. In spite of opposition from Nationalists, the Age of Consent Bill was passed on 19 March 1891. Later on, Tilak opined that Bhandarkar and Telang had no right to interpret Hindu texts and speak on behalf of the Hindus.

Conclusion:-

In 18th and 19th centuries, Indians were suffering more difficulties in all aspects of economic, social and political realities. Indian people started to realize their poverty and wake up to fight against the social evils along with British rule. During the Indian freedom struggle, caste inequality and gender discrimination was a big question. The caste system and Gender discrimination destroyed the sense of public welfare and killed public life extensively. Indian contacts with the western nations made it aware of the notions of liberty, equality, and fraternity. By the way, social, political reformers took the initiative to remove the caste system and social blunder. During this time Tilak was started to enlighten and mobilize the Indians for achieving Swaraj. He played a very significant role not only in the Indian National Movement but also touched the social aspect as well. He was a prominent leader who fills the ideology of nationalism among people to achieve Swaraj. But he had kept the caste-system and gender issues out of his agenda. Tilak refused the concept of social unity by eradicating the caste system to achieve Swaraj. His ideas of social reform were limited. He attacked the colonial education and opposed the admission of women and untouchables into the primary schools. He further opposed the reservation for Non-Brahmins. Tilak wanted Swaraj by maintaining the monopoly of Brahmanism in the structure of caste-class institution over India. For this, he accepted Brahman-centric nationalism, which preserved the interest of Brahmanism and capitalism. Tilak was not a social reformer; in fact, he was a political reformer. He was always reminded that he was a font of political reforms. On the other hand, he started to mobilize Indians and contributed to

strengthen the national movement in order to fight against British power. He observed that social reform was an after effect or moral aftermath of political reforms. However, here we can say that the role of B. G. Tilak has remained inadequate in social reform, but whereas other leaders role were very extensive in Indian society like Jyotiba Phule, Chhatrapati Shahu Maharaj and B. R. Ambedkar.

Footnotes

1. Ben Eggleston, Dale E. Miller (Ed.), (2014), The Cambridge Companion to Utilitarianism, Cambridge University Press, P-61.
2. 'The Educational Policy of Government,' The Mahratta, 24 September 1882, P-2.
3. The Mahratta, 2 July 1882, P-3.
4. Samagra Lokmanya Tilak, (1976), Kesari Prakashan, Poona, P- 774.
5. Shinde, V. R., (1925). Reminiscences and Anecdotes of Lokmanya Tilak. Vol.II, S V Bapat, Poona, P-204.
6. Kapoor, S., (1991). Sri Aurobindo Ghosh and Bal Gangadhar Tilak: The Spirit of Freedom, Deep, and Deep, P-109.
7. Tahmankar, D. V., (1956). Lokmanya Tilak: Father of Indian Unrest and Maker of Modern India, John Murray, London, P-49.
8. Meshram, W., (24 June 2012), Short History of reservation, Bharat Mukti Morcha, Goa State Unit.
9. Meshram, W., (2001), <http://www.mulnivasibahujanbharat.org/MBBENG/15-Sep-2001/rtobc.htm> Accessed on 14/01/2016.
10. Ambedkar, B. R., (1990). Writing and Speeches. Vol 9, Government of Maharashtra, Bombay, PP-209-210.
11. 'The Calcutta Child-Wife Murder Case,' Editorial, The Mahratta, 10 August 1890.
12. 'The Third "National" Social Conference', Editorial, The Mahratta, 20 September 1890, P-2.
13. The Mahratta, 12 October 1890, P-8.
14. The Physiological Side of the Age of Consent Question, Editorial, The Mahratta, 15 March 1891, PP-2-3.

43. A Soulful Melody from Konkan: Exploring the Life and Music of Vasant Desai

Ms. Hemadri Pradeep Ludbe
Assistant Professor, Department of History,
Ramnarain Ruia Autonomous College, Matunga, Mumbai.

Introduction :-

“I do not make songs to be popular in such listings or count downs, but I can say with certainty that my songs will remain in public memory forever”.¹

In 1931, Ardeshir Irani of the Imperial Film Company directed ‘Alam Ara’, and sound was introduced to Indian cinema. From 1931 to present, songs, dialogues and background score has been a crucial part of Indian films, and music has transcended beyond regional and linguistic boundaries and has connected audiences across India and the world. The Indian film music industry will soon complete 100 years, and it has been blessed with a number of talented music composers. Although most of them are fondly remembered for their contribution, a name that is often overlooked amidst the list of commercially successful composers is that of Vasant Desai. He excelled in bringing together the elements of traditional folk music, Indian classical music and Western music to create some of the most memorable compositions for both Marathi and Hindi films. Beyond films, he also played a crucial role in the development of the Marathi musical theatre (Sangeet Natya) in the second half of the twentieth century. The aim of this research paper is to shed light on the life and legacy of Vasant Desai and his role in developing India’s distinct musical identity in the post-independence era and to reaffirm his place as an inspiring artist for many generations of melophiles and cinephiles in India.

Objectives

- To analyze the contribution of composer Vasant Desai to the film music industry of India
- To trace the evolution of Vasant Desai’s musical career from his early training to becoming one of the significant composers in Indian cinema

- To examine the contribution of Desai in modernizing film music and getting a popular base for classical music in film music
- To evaluate the impact of Desai's collaborative work with filmmakers, lyricists and other artists
- To study the cinematic and cultural impact of Vasant Desai's work on Indian cinema

Hypothesis:-

Composer Vasant Desai made an unparalleled contribution to Indian film music. By systematically blending modern Western music, Hindustani classical music, and folk music, and by skillfully combining traditional Indian instruments with modern Western instruments, he conducted many successful experiments in film music and gave a new dimension to Indian music through his contributions.

Methodology :-

For the purpose of this research, a qualitative method of research has been used, focusing on textual of the available archival material. The focus of the study is limited to a select few films from his career from his early successes to final works. Primary and secondary sources related to the life and works of Vasant Desai have been referred to. The primary sources majorly include the films and songs for which Desai had composed, and published interviews, contemporary publications like film journals available in the collection of Rajkamal Kalamandir Library, Parel, Mumbai. The secondary sources include biographical works, news articles, online publications and other materials relevant for the topic.

Vasant Krishna Desai was born on 9th June, 1912 in the Sonawade village in Kudal, from the southern Konkan district of Sindhudurg known for its rich history and culture. His family was one of the influential families from this region, serving the Prabhudesai sardars from Kudal until they were overpowered by Sawant, another prominent sardar family from Konkan. After acquiring the Deshmukhi rights in their village, they started calling themselves 'Desai'. The Desais were able to survive the turbulent political times of the 17th and 18th century and continued to live in their ancestral home at Sonawade where they had once migrated from Manjarde village. Owing to his father's alcoholic habits, a young Vasant's mother Muktabai brought him to Malwan, to his maternal home. His paternal grandfather Bhaskar Parulekar had an ancestral honour of singing Kirtans at Malwan's Sindhudurg fort for generations, which acted

as an early musical influence on Vasant Desai's mind. Further, the musical festival celebrations in the Konkan that involved Dashavtar plays, Bhajans and Kirtans based on stories from Hindu mythology had a deep impact on his mind. Right from an early age, he learnt to play harmonium at such social and cultural gatherings and with his talent soon becoming known to the people, he also started getting invitations to the nearby villages for such programs.²

During his young years, Desai had an unusual interest of wanting to become an animal trainer after he saw a circus show in Malwan. However, his potential was realized by his paternal brother, who brought him to Kolhapur at the age of sixteen. It is through him that he was introduced to V. Shantaram - at this juncture of time, V. Shantaram was in a transitional phase, planning to move out of his first institution Maharashtra Film Company by Baburao Painter, and move towards a new beginning. Eventually, Prabhat Film Company was established by V. Shantaram, K. S. Dhaibar, Vishnupant Damle and S. Fatehlal and Vasant Desai started working with them for zero salary as the newcomers couldn't afford to pay but still required a group of talented and hardworking artists.³

Desai had learned classical music with Ustad Alam Khan and then Ustad Inayat Khan, learnt Dhrupad Dhamar singing style with Dagar brothers, and became well trained in classical music with a good voice. While working for Prabhat in 1930s, he also acted in the silent film Khooni Khanjar as he had a well-built body. To add to his acting credits, in 1932, he acted in the first Marathi talkie film Ayodhyecha Raja, sang Jay Jay Rajadhiraj song for that film. V. Shantaram: The Man Who Changed Indian Cinema. Desai worked as an assistant music director to Master Krishnarao for the 1939 film 'Manoos', released bilingually as 'Aadmi'.⁴

As everyone was working their way out through the struggling years, Desai and others were expected to fulfill whichever responsibilities that came their way throughout the pre-production, production or post-production stage of the films. As a result, Vasant Desai got the opportunity to contribute to several departments, improving his exposure and versatility as an artist. As Prabhat Film Company moved from Kolhapur to Pune in 1933, Desai continued to work for it. Desai's first independent project as a music director was a social drama called 'Shobha' released in 1942 and directed by Kumarsen Samarth,⁵ although it did not work well.

In the same year, V. Shantaram broke his ties with Prabhat Film Company over creative differences and moved to Bombay with a hope of creating his independent existence in the Indian film industry. On 9th November 1942, 'Rajkamal Kalamandir' was established on the plot of erstwhile Wadia Movietone Studio (of J. B. H. Wadia) where Shantaram had become a subtenant just a month ago.⁶ In a year, for the first independent film production 'Shakuntala' under the banner of Rajkamal Kalamandir, V. Shantaram approached Vasant Desai to be the music composer. Until then, Desai had worked on a few projects with the Wadias during his time in Mumbai, but none of them were successful. But his associations with Rajkamal Kalamandir are remembered by critics and celebrated by audiences.

Although Desai worked on a meagre salary (Rs. 55 per month when he joined and raised to Rs. 350 when he left) during his days at the Prabhat Film Company, he got abundant opportunities to explore his creative capabilities owing to the encouragement given by V. Shantaram. This included working in the makeup department, art direction (including drapery, property and other settings) as well as music department. Desai's visits to the Music room at Prabhat, which had several instruments purchased by the owners, became frequent. Along with this, Desai got an opportunity to learn various aspects of Indian classical and folk music from the other experienced artists at Prabhat which included singer-composer Keshavrao Bhole, composer and an exceptional harmonium player Govindrao Tembe and renowned classical singer Master Krishnarao Phulambrikar.⁷

Music composer and writer Keshavrao Bhole, who was prominently associated with V. Shantaram's 'Prabhat Film Company' since its early years, had praised the creative experimentations of Desai in film music, in his autobiography 'Mazhe Sangeet'. He remembered Desai for having introduced the use of echo effect in sound recording for the song 'Jo Dard Ban Ke', sung by Zohra Bai for the film 'Parbat Pe Apna Dera' (V. Shantaram, 1944).

In the decades of 1950s and 1960s that came to be known as the 'Golden Era of Indian Cinema', Desai worked on many successful projects both in Marathi and Hindi cinema. In 1962, he worked on an interesting project in a film called 'Baap Majha Bramhachari', wherein he created a parody on the overuse of classical music in one of its songs. It was for this film that Mahendra Kapoor sang for Vasant Desai for the first time. In 1963, he worked on another bilingual project 'Iye Marathichiye Nagari', the titular song of which became very popular and is

still remembered by Marathi speakers. The film was released in Hindi as ‘Ladki Sahyadri Ki’, for which he won the Dr. Brihaspati Award from Sur Singar Sansad.

In 1952, Vasant Desai's music for the film ‘Amar Bhoopali’ received the award for Best Sound Recording at the Cannes Film Festival, and was also nominated for the Grand Prize. The film is remembered for its compositions penned by Shahir Honaji Bala and sung by Panditrao Nagarkar Nagarkar, Asha Bhosale and Lata Mangeshkar. The song ‘Ghanashyam Sundara’, a Bhoopali (a composition based on Indian classical raga Bhoop, Bhoopali meaning a devotional marathi composition sung at the dawn) from this film became very popular.⁸

In the year 1933, freedom fighter and social reformer from Maharashtra, Sane Guruji, published his semi-autobiographical work and a biography of his mother, ‘Shyamchi Aai’, and within a short span of time, it became very popular in the Marathi speaking and reading families. Vasant Desai was quite influenced by Sane Guruji’s contribution to the socio-political developments in Maharashtra, and he had read ‘Shyamchi Aai’ and other works by Sane Guruji several times. In the year 1938, Desai had an opportunity to meet Sane Guruji when the latter was in Pune for a long time for his work. During a brief but memorable meeting, the two had a pleasant conversation and Desai offered Sane Guruji a garland of Mogara flowers as a token of love. While leaving, Guruji reciprocated the affection by tying a small Mogara garland (Gajara) on Desai’s wrist, a gesture that Desai would always remember. As a homage to the leader and his impact on his life, Desai continued to tie a gajara on his wrist, something that became a part of his personality. Years later, when Acharya Atre, another prominent leader of the Sanyukta Maharashtra Movement and prolific Marathi writer made the first ever National-Award winning film ‘Shyamchi Aai’ (1953) based on the same book, Vasant Desai honored Sane Guruji by composing music for this film.⁹

Desai’s compositions for the devotional songs left a lasting mark on the minds of the listeners. The prominent examples of these could be ‘Ae Malik Tere Bande Hum’, a secular prayer from V. Shantaram’s groundbreaking film ‘Do Aankhen Bara Haath’ (1957), based on the prison reforms concept. While Lata Mangeshkar immortalized this song with her voice, another such song that became a cultural phenomenon was ‘Humko Mann Ki Shakti Dena’, sung by an emerging singer Vani Jairam who became a household name and the song, a part of the tradition as a school prayer that is continued even now. For a film like ‘Dr. Kotnis Ki Amar Kahani’ that

was set in the sociopolitical backdrop of the 20th century China, Desai incorporated Chinese folk tunes in his songs, inspired from the traditional music of China.¹⁰

As India became an independent nation, Indian filmmakers like V. Shantaram firmly believed in making use of the film medium to connect the audiences with their rich traditional, cultural heritage of which music was an integral part. As a part of this effort, V. Shantaram decided to make a film that will incorporate the elements from the classical music and folk dances in India, celebrating the performing arts that have entertained critics and common audiences alike. By bringing traditional Indian art forms on screen, Shantaram wanted to make use of cinema to help people overcome the national grief of partition. A democratic medium like cinema that knew no boundaries of caste, class, gender or region, felt Shantaram, could infuse in the minds of Indians in the turbulent years following independence. And thus was born one of his most ambitious and successful musical fantasy films, 'Jhanak Jhanak Payal Baje'.¹¹

The story and music of 'Jhanak Jhanak Payal Baje' was to be created in such a way that it will venerate both folk dance and classical music, giving them equal respect. Thus, he approached Vasant Desai for this project, who he felt had a good knowledge of percussion instruments, a good understanding of folk music as well as classical ragas. Thus, Desai was onboard this project which went on to become one of the most successful films of the careers of both V. Shantaram and Vasant Desai. In order to get the understanding of the folk musical styles of north India where the story was geographically situated, Desai travelled across north India to improve his musical understanding. For the songs penned by Hasrat Jaipuri and sung by a talented line-up of singers like Lata Mangeshkar, Ustad Amir Khan, Hemant Kumar, Manna Dey, Asha Bhosale and Mohammad Rafi, Desai composed some of the finest tunes of his career. This was the first musical venture in the Indian film industry to feature the use of Santoor, played by renowned Santoor player Pandit Shiv Kumar Sharma. Sharma had then just started working in Mumbai, and after the successful collaboration with Desai for 'Jhanak Jhanak Payal Baje', he went to play Santoor for many films. Further, celebrated Tabla player Samta Prasad played Tabla for this film - the same maestro who would later train composers like Rahul Dev Burman and Bappi Lahiri. For the Shiv Tandav sequences in one of the pivotal scenes of the film, Desai brought 200 musicians onboard for the recording, producing one-of-a-kind musical experience. In one of the songs from the film, 'Nain So Nain Nahi Milao', lyricist Jaipuri and Desai used a

conversational tone, sounding more like a speech than a song, wherein a clever blend between recital and singing was brought in.

Desai's contribution for the development of Marathi theatre-Natya Sangeet is also commendable, with him having composed music for 15 Marathi plays between the years 1960 to 1975. These include some popular compositions like 'Jai Gange Bhagirathi, from the play Panditraj Jagannath (1960), Jai Jai Gaurishankar, Dev Dinaghari Dhavla, Priti Sangam, Mrutyunjay, Swar Samrat Tansen, etc.

Many of the Hindi film music composers in the early years of post-independent cinema had a firm understanding of the ragas from Hindustani classical music. Desai, however, was known for bringing together elements from Indian classical music and western music. In many of his songs, he introduced western musical instruments previously unknown to our industry: Harmonica (also known as Mouth organ or French harp) and Mandolin. These went on to become popular instruments in many of the upcoming song sequences. He was also one of the earliest composers who collaborated with lyricists to popularize the idea of introducing patriotic songs not only in Patriotic films, but also films based on wars. One such song was in 'Yeh Desh Hai Tera Hosh Mein Aa', featured in 'Dr. Kotnis Ki Amar Kahani' (1946). In the year 1974, he won the Best Music Composer Award in 13th Maharashtra State Film Festival for the film 'Bayanno Navare Sambhala.' For his contribution to the music industry of India, Desai was awarded Padmashree by the Government of India in the year 1967.

Apart from composing songs, Desai also produced some memorable background scores for many films: Sant Dnyaneshwar (directed by Vishnupant Damle and Sheikh Fatehlal, Composer Keshavrao Bhole, 1940), Sant Sakhu (directed by Damle and Fatehlal, Composer Keshav Rao Bhole, 1941), Bhakticha Mala (released in Hindi as 'Mali', directed by Keshavrao Date, Composer Master Krushnarao, 1944), Parchaain (directed by V. Shantaram, Composer C. Ramchandra, 1952), Subah Ka Tara (directed by V. Shantaram, Composer C. Ramchandra, 1953), Teen Batti Chaar Rasta (directed by V. Shantaram, Composer Shivram Krishna, 1953), Zalzalaa (directed by Paul Zils, Composer Pankaj Mullick, 1953), Geet Gaya Pattharon Ne (directed by V. Shantaram, Composer Ram Lal, 1964) and many more. For 'Jeevan Se Lambe Hai Bandhu, Yeh Jeevan Ke Raste', a classic song on life and philosophy sung by Manna Dey in 'Ashirwad', he made the use of the sound of a moving bullock cart to match with the visuals.

And it was the same Vasant Desai who composed an easy-to-sing and hummable tune for the classic children's song 'Rail Gadi' for which Ashok Kumar rendered his voice.

Desai's non-film projects during the same time were also remarkable, which need to be highlighted. On 30th April 1960, a day before the formation of the state of Maharashtra and Gujrat, a huge procession followed by a public meeting took place at Mumbai's Shivaji Park, where Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru addressed lakhs of Marathi people on the eve of the creation of their state. At this meeting in the presence of Nehru, Lata Mangeshkar and chorus sang 'Bahu Asot Sundar Sampanna Ki Maha' (composed by Shankar Vyas), for which Vasant Desai conducted the music. A Sanskrit composition written by Sri Chandrasekharendra Saraswati, 'Maithreem Bhajata', was set into a Ragamalika by Desai, and this composition was sung Bharat Ratna M. S. Subbalakshmi at the United Nations Day celebration day on 23rd October 1966. The first ever broadcast of Mumbai Doordarshan Kendra that that took place on 2nd October 1972 started with a music composition by Vasant Desai. Moreover, the popular animated short film 'Ek Anek Aur Ekta', aimed at promoting the values of unity and harmony, produced by Films Division of India and National Centre for Educational Technology (former name of N.C.E.R.T.) and directed by Vijaya Mulay and Bhimsain, was also composed by Desai.

In 1975, Desai worked on many initiatives of the government, composing music for the same during the time of national emergency. He also composed music for the children's film 'Rani Aur Laal Pari' (directed by Ravikant Nagaich), released in August 1975. In the same year, however, the music industry lost this maestro in an unfortunate accident. On 22nd December 1975, as he returned to his Pedder Road home from one of the recordings for 'His Master's Voice (H.M.V.)', he was severely injured in a lift accident in his apartment. Despite being rushed into the nearby Jaslok hospital by his neighbor, he passed away the same day. At the time of his death, he was working on more than one Marathi and Hindi films. Three of the films for which he had composed music released posthumously – 'Grahan' (directed by Arvind Kumar Sinha, Hindi, 1976), 'Shaque' (directed by Aruna Vikas, Hindi, 1977) and his last film being 'Tuch Majhi Rani' (directed by R. Tipnis, Marathi, 1977).

Conclusion

Vasant Krushna Desai was one of the most influential and versatile composers of Indian film industry. Through his music, he created a blend of tradition and modernity, composing songs and tunes that would be remembered for generations. He had a warm, welcoming personality which was not an easy sight for anyone who was a part of the competitive world of

film industry. His collaborative works with filmmakers, singers and other composers were equally successful as his independent projects.

Despite his classical and folk-inspired compositions that were at par with his contemporaries like Naushad or Madan Mohan, Vasant Desai's name is often left out from the discussions on the commercially successful music composers of Hindi cinema. Nevertheless, his musical legacy has lived on for decades. Desai was known to lead a simplistic lifestyle, deriving pleasures from simple things around him - the chirping birds, rustling leaves and tinkling cow bells. These everyday elements, combined with the influences were reflected in his music as well. In a special article published on the occasion of his birth centenary, Vasant Desai was called 'Kimayagar', meaning an 'Alchemist', for the impact he had on Indian film music. He was indeed a magician, who turned words into a melody that would be hummed by people forever.

Dadar, a busy town in Mumbai, has one of the oldest public parks which is a hub for cricket, football and other sports as well as cultural activities across the city. This Chhatrapati Shivaji Maharaj Park is also a common meeting place for music lovers from around the city, and many artists from Marathi and Hindi music film industry have lived for many years in the close vicinity of the Shivaji Park - the list includes some prominent names like C. Ramchandra, Pandit Jasraj, Sudhir and Lalita Phadke, Shahu Modak and Anup Jalota, etc. Vasant Desai was no exception to this - while working with Rajkamal Kalamandir and other composers in future, Vasant Desai spent quite a few years in the area around Shivaji Park, although the exact location of his house is not known. But the city remembers and commemorates not one, but two of its musical maestros by erecting two memorials in their memory at the southwest and northwest corners of the Park - one, in the name of C. Ramchandra, and the other, in the name of Vasant Desai. The memorials stand there, reminding people of a soulful musical legacy of the Indian cinema.

Bibliography:-

- Aziz, Ashraf. "Jhanak Jhanak Payal Baje." Edited by Lalit Mohan Joshi. South Asian Cinema 1, no. 3-4 (2002): 65-75.
- Chandvankar, Suresh. "'Kimayagar' Mr. Vasantrao Desai (1912-1975): Birth Centenary Special Article." The Journal of the 'Society of Indian Record Collectors, 2012, 5-19. https://dsal.uchicago.edu/books/trn/pdfs/trn_2012.pdf.
- Chhajlani, Abhay, ed. Sargam Ka Safar. Sargam Ka Safar. Mumbai: Nayi Duniya Prakashan, 1989.

-
-
- Desai, Ambika. “Photo Gallery – Vasant Desai.” Soundsofsonawade.com, 2012. <https://soundsofsonawade.com/photo-gallery/>.
 - Films Division. “EK ANEK AUR EKTA.” YouTube. Films Division of India, 1974. <https://www.youtube.com/watch?v=qndWYRWaiLs>.
 - Gawankar, Nilu. The Desai Trio and the Movie Industry of India. Indiana: Author House, 2011. <https://books.google.co.in/books?hl=en&lr=&id=xXrxLp3IxbUC&oi=fnd&pg=PR2&dq=vasan/+>.
 - Gulzar, Govind Nihalani, and Saibal Chatterjee, eds. Encyclopaedia of Hindi Cinema. Google Books. Mumbai: Encyclopaedia Britannica (India) Pvt. Ltd. and Popular Prakashan Pvt. Ltd., 2003. https://books.google.co.in/books?id=8y8vN9A14nkC&dq=Vasant+Desai+inauthor:%22Vasant+Desai%22&pg=PT562&redir_esc=y#v=onepage&q&f=true.
 - Indian News Reviews. “१ मे १९६०, महाराष्ट्र राज्यनिर्मिती दिन | 1st May 1960 Maharashtra Day Celebration.” YouTube, 1960. <https://www.youtube.com/watch?v=qFuf41apLOg>.
 - Jasraj, Madhura. V. Shantaram: The Man Who Changed Indian Cinema. New Delhi: Hay House Publishers (India) Pvt. Ltd. , 2015.
 - Nandgaonkar, Sudhir , ed. Adhunik Maharashtrachi Jadanghadan, Shilpkar Charittrakosh: Chitrapat Khand. Vol. 7. Mumbai: Hindustan Prakashan Sanstha, 2014.
 - Palamadai, Sivanandam. “Vasant Desai -the Classical Genius.” Music Unrestricted, March 18, 2024. <https://musicunrestricted.in/2024/03/18/vasant-desai-the-classical-genius/>.
 - Potdar, Madhu. Vasantveena. Pune: Manjul Prakashan, 2002.
 - Premchand, Manek. Hitting the Right Notes: Hindi Cinema’s Golden Music. Manipal: Manipal University Press, 2016.
 - Vibhas, Alka. “वसंत देसाई | Vasant Desai | आठवणीतली गणी | Aathavanitli Gani | Marathi Songs Lyrics Online.” Aathavanitli Gani, 2016. https://www.aathavanitli-gani.com/Sangeetkar/Vasant_Desai.

44. A Study of Pre-primary Education in India: Issues and Challenges

Ms. Alka Haribhau Gaikwad

Research Scholar, Department of Home Science KSK College, Beed.

Prof. Nuzhat Sultana

Research Guide, Department of Home Science KSK College, Beed.

Introduction:-

In the early 1950s, 50% of primary school-aged children worldwide were out of school. Today, that figure stands at 11%. Still, the most marginalized children remain cut off from primary education – deprived of their right to develop foundational literacy and numeracy (FLN) skills. An estimated 70% of 10-year-olds in low and middle-income countries are now unable to understand a simple written text. In low-income countries, only two thirds of children are estimated to complete primary school. Pre-primary education in India serves children from ages 3 to 6, encompassing stages like Pre-Nursery, Nursery, Lower Kindergarten (LKG), and Upper Kindergarten (UKG), along with Anganwadis and private preschools. Pre primary education in rural India is fraught with numerous constraints, such as limited infrastructure, inadequate teaching staff, poor-quality learning environments, cultural and socioeconomic barriers, and insufficient funding. These factors collectively impede children's early learning and foundational development. This foundational education focuses on holistic development through play-based learning, aiming to build social skills, creativity, and cognitive abilities to prepare children for primary school. While India has increased participation in pre-primary programs, particularly through Anganwadi centers, the quality of education remains a significant concern, with disparities in access and resources affecting children from different socioeconomic backgrounds. The Anganwadi system—delivered under the Integrated Child Development Services (ICDS)—serves as the primary provider of pre school care. However, it often emphasizes nutrition over education, suffers from insufficient staffing and training.

Preprimary education objectives include developing basic literacy and numeracy skills fostering socialization and nurturing love for learning. It aims to prepare students for further

education. The near universalization of primary schooling is one of the great global achievements of past decades'

Pre Primary Education: The children under the age group of 1 to 6 years are supposed to get growth and expansion in the field of school academics as preschoolers. To afford the holistic development akin to cognitive, social, expressive and interacting skills or in general the development of the kids counting with a variety of maturity and knowledge in a childlike emotional, exciting, considerable, mental, ethical, verbal communication, education, admiring, response etc. with other individuality build up at this phase. To promote an intelligence of self-determination and an optimistic personal likeness in the general public also grow. When children build up and becoming to be the adults, we desire them by including them to adopt the essential continued existence skills or intelligence such as language and Vocabulary skills with sight words. Independent encouragement, the aptitude to converse on one's individual's favour, is an imperative and commanding effect for offspring and grownups, particularly the individuals with ailments.

Challenges of Pre Primary Education: Another challenge is ensuring that pre-primary education programs meet high-quality standards and provide a stimulating and safe learning environment for young children. In many countries, there is a lack of qualified teachers, appropriate curriculum, and teaching resources for pre-primary education. Pre-primary education is often underfunded, resulting in limited resources and inadequate infrastructure. This can impact the quality of education and the ability of teachers to provide effective learning experiences for young children.

This education requires the involvement of parents and caregivers in supporting children's learning and development. However, in many cases, parents may not be aware of the importance of pre-primary education or lack the knowledge and skills to support their child's learning. Only 9% of government pre primary schools have a dedicated ECCE teacher, one of the biggest challenges is ensuring that all children have access to pre-primary education, regardless of their socio-economic status, location, or background. Many children in Poverty below families or rural areas may not have access to quality pre-primary education, leading to disparities in learning outcomes.

This teacher requires specialized training to work with young children and provide effective teaching and learning experiences. However, many pre-primary teachers lack the necessary training and support to meet the needs of young children.

Despite the remarkable progress made in improving access to education in India, several education challenges persist, particularly in rural areas. These obstacles hinder the ability of underprivileged children to receive quality education, limiting their opportunities for personal growth and societal advancement. Here are some of the key challenges faced by the education **System In Rural Areas:-**

Lack of Infrastructure:-

One of the most challenging obstacles in rural education is the lack of adequate infrastructure, which includes schools, classrooms, libraries, and computer laboratories. Also, many rural schools lack basic utilities such as electricity, water supply, and sanitation facilities, making the learning environment unsuitable for pupils.

In addition to infrastructure constraints, rural schools often lack essential resources like textbooks, teaching aids, and technology, which are essential for quality education in rural India. This limitation severely impacts the education system in rural areas and restricts students' learning scope, hampering their overall development

Qualified and Trained Teachers:-

Rural areas frequently face a shortage of qualified and trained teachers, especially in mathematics, science, and English. This gap in teaching expertise directly affects the quality of education imparted to students, ultimately impacting their future employability and prospects

Access:-

Rural areas often face many geographical barriers that impede children's ability to attend school regularly. Many villages are remote, with schools located several kilometres away from residential areas. The problem worsens due to inadequate transportation, making it hard and time-consuming for students to travel to and from school. In addition, the roads in rural areas can be rough, with many being poorly maintained or nonexistent. This makes it hard for children to travel to school, especially during bad weather or natural disasters.

Poverty and Socio-Economics:-

In rural communities, where families often rely on subsistence farming or daily wage labour, the financial strain of meeting these educational expenses can be overwhelming. Parents may be forced to choose between prioritising their children's education or allocating resources towards more immediate needs, such as shelter, food, and healthcare.

Furthermore, the opportunity cost of sending children to school can be substantial, as their labour is often relied upon for household chores, agricultural activities, or contributing to the family income through informal employment.

Authoritative demand: To meet NEP 2020 goals, India needs 2–2.25 million ECCE teachers for a 1:20 ratio. Schools lack basic facilities like classrooms, playgrounds, washrooms, clean water, and electricity in many rural areas, 65.5% in single rooms, 43.4% have toilets, and only 32.4% have electricity, AWCs often located far away—1 km or more—making access difficult, especially in rugged or tribal areas. These problems require a collective effort from policymakers, educators, parents, and communities to ensure that all children have access to high-quality pre-primary education that prepares them for success in primary school.

Features of Pre Primary Education – promote an intelligence of self-determination, Exposure to enhance communication skills, take care of acceptance and admiration intended for others, Putting children on a path of lifelong learning, Social interaction is the most important feature of Preschool education, Pre writing skills developed by the use of coloring with crayons and writing on blackboard.

Conclusion and Suggestions: Summarize key challenges: infrastructure, teacher shortage, low access, socioeconomic and cultural barriers, poor funding. Emphasize early years as critical for foundational development policy must prioritize them. In rural India remains undermined by intersecting challenges limited access, staff shortages, infrastructural deficits, and systemic underinvestment. It increases critical thinking, problem solving, creativity, and overall growth. The modern system prepares students for the challenges of today's world by providing them with the necessary skills and encouraging an appreciation of study.

Reference:-

1. Mehta, Arun C (2005). Elementary Education in India: Progress towards UEE, Analytical Report, New Delhi: National Institute of Educational Planning and Administration.

2. Srivastava, Ravi (2005). "Public Expenditure in Elementary Education," In Mehrotra, S; Panchmukhi, PR; Srivastava, S and Srivastava, R (Eds.), Universalizing Elementary Education in India, New Delhi: Oxford University
3. Sharma, Rashmi and Ramachandran, Vimala (2008). Elementary Education System in India: Exploring Institutional Structures, Processes and Dynamics, New Delhi: Routledge.
5. Aradhya, Niranjana and Kashyap, Aruna (2006). The 'Fundamentals': Right to Education in India, Bangalore: Books for Change.
6. <https://education.maharashtra.gov.in/mdm/mdms/notice>
7. www.edu.ac.in

45. A Paradox of Colonialism: Intersectionality, Paternalism and Codependent Dynamics of the British Colonial Household in India (1857-1947)

Laxmi Salvi

Department of History, University of Mumbai.

Yuthika Muley

Department of History, University of Mumbai.

Abstract:-

The social aspects of colonialism can be best examined in tandem with the comprehension of the nature of social spaces and the relationships shared by the rulers and the ruled. British India was fraught with a multiplicity of such spaces- profoundly assorted in their definite configurations, existential intentions and interactional intensity. It was not the physiognomy of these social spaces but the paradoxes of interaction and separation which lent them an imperialistic colour. This paper examines the British colonial household in India between 1857 and 1947 as a crucial, often overlooked, site of imperial power and subaltern agency. While conventional historiography often views the colonial home as a static space of British dominance, this study argues that the domestic sphere was a dynamic intersectional space where the hierarchies of caste, race and gender converged to create a unique social and economic order. Colonialism, as a political concept, had an associated air of “managing” the native land, its mannerisms and behavior to foreign rule. However, within the domestic bounds, its meaning expanded to coalesce with the interests of the domestic servants, the Indians. This intersectional framework reveals that the colonial household was a site of constant negotiation, where racial concerns and caste identities were leveraged to the strategic benefit of both British masters and Indian servants. This paper is to be understood as an attempt to fundamentally encapsulate the operations of an imperialist apparatus in a domestic framework, particularly focusing on its native component- the Indian domestic workers, and the nuanced relationships which ensued in this dynamic space.

Keywords:- Intersectionality, British *Raj*, Domestic Service, Caste Codification, Paternalism, Subaltern Agency, Co-dependency, Colonial Domesticity.

The historical origin of concepts like “domestic work” or “household labour” in India can be traced to ancient treatises like the *Manusmriti* and the *Kamasutra* which ascribe these services to the lower strata, including women, of the hitherto caste based Indian society, are often equated with slavery and viewed with contempt and disgrace. As time progressed, the society witnessed a clear demarcation of activities which together comprised domestic work and mentioned who were to perform them, the primary partakers being women, also conferring on them a lewd shade in the societal setup. It is from here that the notions of “purity, pollution and untouchability” came into play, which were to define the social relations in the time period to come. Particularly talking about the era, we wish to consider in this paper, 1857-1947, that of the Crown rule and the “high noon” of the *Raj*, Indian history has often remained taciturn when it comes to the imperial interactions with this subaltern group. In order to reconstruct this silent past, one needs to understand their meaning and identities within the bounds of imperialism and domesticity. Though fragmented in their existence in historical traces and archives, their ubiquitous presence and elemental work is what made them an anecdote in the social life of the *Raj* and also a partaker in the relationships governed by the due processes of imperialism. While the term ‘servant’ envelops the connotations of employment, it also goes on to indicate a type of social relationship, which is multilayered- some overlapping and others contradictory. Indian domestic servants and their role in the imperial household encircles the wider aspects of caste, race and gender in the sociological realm and within the frames of colonialism. The intersection of these concepts leads to their precipitation into hierarchies and heterogeneities in power relations and social mechanisms.¹ Despite these processes being at work, how this bracket of native society was a wanted yet integral aspect of colonial life in India and how they came to manipulate the connections and connotations of the British *Raj*, can be comprehended thoroughly through a spatial and temporal analysis of the imperial household. This paper cements its hypothesis as the intersectional, paternalistic and codependent nature of the British-native relationship, particularly in the British domestic setup, much contrary to the established notion of a clear disbalance. How this unconventional relationship between the British inhabitants of a colonial home and its Indian servants struck a balance amidst the odds, is what the paper seeks to unravel amidst the paradigms of caste, race and gender.

Sharing a space within a ‘space’: Intersectionality within the Imperial Domesticity:-

With the cementing of British rule on Indian soil, the imperial households underwent a characteristic metamorphosis, transforming from being mere residential abodes to dynamic

realms, marking the convergence of the imperialistic ideals, domiciliary requisites and feminist undertakings. The colonial writings of the time, particularly the feminist discourses and domestic guidebooks, celebrated the Anglo-Indian households as a compact personification of the *Raj* itself and dubbed housekeeping as an indispensable assignment, one which incorporates multilayered roles- household management, directing servants and above all, the resonance of an imperialistic disposition. At the center of this zone of influence, was the Englishwoman or the *memsahib*, who was to reproduce colonialism on a microlevel- that of the household, juggling between the convoluted areas of identity and authority- both derived from the *Raj*. These women, who themselves were not seen as a direct parallel of colonialism until recently, instantaneously became the managers of the Indian imperial project- with the household being the site of a colonist stratification, and the commanders of the civilizing mission meant to inculcate British virtues and mannerisms in the native psyche. As such, the effective management and upkeep of a British household in India was counted on the competent propensity of the *memsahib* and hence the concentration of social relationships in the colonialist-domestic setup tended to be the densest around herself and the native servants.² The initial proposition was designed to keep this interactional relationship in the domestic contours between the colonial *memsahib* and the colonized natives in line with that of a master-servant relationship. This was to ensure that the association was imperialistically regulated with a marked preponderance, but the strategy plummeted. This was because, despite the colonial maneuvers to sway the domestic environment in the favor of a “Britishness”, the mere presence of Indian servants and objects injected a native socio-cultural vibe to the supposedly English setup. While these residences were English in their architecture, they were fundamentally native in their material culture, as in the furnishings, objects and even the caretakers, all were locally procured which impeded the aspired Englishness. This fundamental contradiction of authoritative power and situational mutualism within the bounds of colonialism went on to complicate the nature of the imperial domesticity and dissected the household spaces into several fragments- each having its own exhibition of power relations between the two. In the interplay between the display of a hierarchal social environment and an apportioned intimacy between the inhabitants of the colonial home, the domestic space became ‘compartmentalized’ - while thralldom pronounced the air of the outer spaces apparent to the public eye, the inner spaces witnessed profound sensitivities, often dismissing all prescribed codes of a racial quarantine. The imperial household as a ‘space’ fostering interracial relationships came to be equated with the concept of a ‘third culture’, as

defined by Anthony King who designates it as a zone where two seemingly contrasting cultures tend to clash and also coexist within the bounds of an established hierarchy.³

In the light of the above, it appears that the British imperial household was a shared space defining the relationship of the British masters and Indian servants, one characterized by a complex intersectionality- where caste, race and gender converged. The relationship between the inhabitants of the colonial home revolved around these three fundamentals. Talking exclusively about this intersectionality, the most noticeable aspect is the retinue of native servants employed in the colonial home. The imperial explication of recruiting a retinue of domestic servants was not just the multitude of household work but more importantly the nature of the ‘primitive’ Indian society which was extensively dissected due to the considerations of social rankings and sectarian beliefs. Caste and religion dictated the division of labour which made numerous recruitments obligatory; the work had to be delegated in accordance with the social considerations of the native servant and hence could not be combined. The editions of *Chamber’s Popular Encyclopedia* illustrate the most basic instances of how different servants were required to serve different types of meats consumed in British households- the Muslim servant was reluctant to serve pork and wine while his Hindu counterpart was reluctant to serve beef. Even if a lower caste Hindu servant would be separately employed to serve meat alone, his mere presence in the household would perturb the other caste servants and cause a disinclination in servitude. Despite the introduction of technology in the domestic sphere which aimed to significantly reduce labour and menial power, it was the caste nexus which prohibited the natives from its adoption as they felt that the use of Western scientific devices would render them as “impure and polluted”. The Vedic corpus had enshrined caste-based labour as a religious duty, which affixed and grappled the native ideology and they believed that any disruption from the common practice would be a step towards their moral doom.⁴ Many sources argue that maintaining this retinue of servants was only a manifestation of the luxury, power and comforts of the colonial household and having a servant for almost all aspects of domestic life, even the most mundane tasks, added a feather to the cap of the Englishman, heralding his stature as the patron of the primitive natives and further adding to his socio-cultural credit.⁵ They deduce that it was majorly imperialism and associated masculinity which became synonymous to the ideal of being surrounded by a mass of servants, as is visible in the photographs of the period, many of which were themed around slavery as symbolic of the imperialistic motto. They go on to cite evidences of how native subjugation was often accompanied by the element of an assertive

violence, which boosted superiority and catered to the imperial complexity and how modernity and leisure of the British rulers was thus highlighted by the primitive and subservient native servant class. Postcards and images of this period also serve as additions to picturize servitude as a part and parcel of colonial social life and predominantly portray their presence to convey ideas of leisure and comfort.⁶

While these arguments tend to paint the employment of a multitude of servants in the shade of colonial dominance, it can be said that there are a few hues of intersectionality within. Let us first attempt to analyse this through the spectrum of caste. For the Britishers, who were more familiar with the ideas of ‘class’ and ‘rank’, the concept of caste, obviously, ideologically remodeled and psychologically appealed more as a proven hierarchy than a deemed status. The fact that domestic labour was organized on the basis of caste since pre-colonial times was bound to be the least challenged by the foreign masters for two reasons- first, the native social tradition bestowed on them an available array of servants for almost all aspects of life in the trials and tribulations of adapting to an alien land, and second, the distribution and categorization of servants in accordance with the nature of their role in the household made their management and supervision all the more convenient. Furthermore, the new masters were aware that disrupting the existing pattern of work- where occupational role was correlative to their social position and was derived and founded on the traditional parameters, had the potential to debase this arrangement- both domestic and imperial. The enforcement of the norms of “pollution and purity” by the foreign masters was also supposed to instill in the natives a sense of loyalty and profound regard and also create the perception of the British *Raj* as an extension of the indigenous rule, by manifesting the *sahib* as a paternalistic guardian.⁷ Quite contrary to contemplations, the English acceptance of caste in turn, proved equally favourable to the native servants as it accorded them with a “labour monopoly” and a “bargaining power”, which could be effectively utilized against colonial hegemony. Caste-specific labour meant Indian servants now exercised a clear monopoly over a particular household chore- tasks could not be easily replaced, swapped or substituted among servants, given the Britishers’ reverence to native social restrictions, thereby ensuring job security. With the sudden loss of livelihood on account of the shrinking of native aristocratic households, job security was a fundamental concern amidst the serving populace. Also, caste networks built around occupational similarities accorded the servant bodies a safety net and a platform to rally their grievances. These caste-based servant communities were often seen as informal unions yielding invisibly infinite powers such that the

concerns regarding a notorious British household would also lead to its effective ostracization within servant groups, rendering them to fend for themselves in the alien land.⁸ Another rewarding dimension was that the pre-colonial caste-based roles seldom provided opportunities for economic growth and social dignity, especially to those at the bottom of the system but it was with the advent of colonial rule that their conditions were to change. With the firm establishment of the British rule in India, one sees an accelerated deflection in the preferences of the serving classes towards occupations fostered by the new foreign masters than the indigenous aristocratic households, where they found greater and broader avenues of occupational mobility. While caste-based differentiation and associated taboos like untouchability would have been a novel image to the English eye, the sources of the period suggest that the English masters were fully aware of the social structure of their new colony- widely evident in their marked cautiousness in delineating the tasks to and expectations from native servants, without having to insult them. Colonial rule transformed and reassembled these considerations defining the social space of India. These led to massive shifts in the identity and role of the servant classes, particularly the *naukars* - the *banians*, *sircars* and *munshis*, who became the prime agents of transmitting the requisite knowledge for the imperial transition of India as a profit yielding colony. These *naukars* in colonial India found the services under the new masters increasingly lucrative and became loyal subjects of the white masters on account of which they built massive houses, subsequently adopting the English name and lifestyle and in turn became the ‘new native *sahibs*’ of servants to perform the domestic chores at their residences, posing as the ‘group at the head of the servant classes’. The proposal of working within a European household, being attached to the Company and enjoying its perks meant the indirect possession of an “indirect power”.⁹

Next, we move on to analyse the dynamics of race within an imperial household. Colonialism and the relationships it defined were all built around the construct of race- the prime differentiation between the ruler and the ruled. British masters categorized servants not just by skill, but by racialized traits -associating certain groups with loyalty or "martial" vigour, which influenced hiring practices and household hierarchies. For the British, the racialized structure of the household provided both social legitimacy and administrative ease. The British obsession with racial concerns in turn provided the natives with a leverage. The racial stigmatisation practiced by the masters, in turn made them all the more dependent on the natives. Their distancing and quarantine from all that was ‘native’, made Indian servants monopolise local knowledge. Racial anxieties like fear of pollution, disease and social felony, made the servants

dictate the course of work, especially in the household. Also, many a times, British acceptance of Indian social structures furnished them with a security from being over-exploited. Under the pretext of a chore being a violation of their caste, the native would make a pragmatic utilisation of his master's fear of a native unrest to the cause of opting out from a particular work or any other benefit.¹⁰ Another dimension can be traced in the British obsession of "racial identity" and their notions pertaining to an inherent physical weakness in the tropical colony. The belief that the white skin was oversensitive to the heat, relegated its care on a total dependency on native servants. This dependency emerging from racialistic lines benefitted the servant communities like those of the *bhistis* (water carriers) and the *punkahwalas* (fan-pullers) by providing them with a conviction of a permanent job demand totally immune from European substitution.¹¹ Another servant who widely benefitted from her racial identity and Indian climate was that of the *ayah*. Feminist discourses often advised new mothers not to nurse their children in the intensive heat and take due rest to avoid illness for both the child and the mother, making the *ayah* an emotional powerhouse- she was an aspect of the core spaces of the house, the mother's chambers and imperial nursery, enjoyed an intimate bond with the English children, and thereby exercising a concealed power, which even her European counterparts were devoid of.¹²

Hence, race, which is often defined as an instrument of colonial domination became a shield for the servant in the intersectional space- allowing them to maintain a "private native life" that the master could never truly comprehend and also effectively creating a "racial boundary" that protected the servant's own cultural and religious autonomy.

Lastly, we observe the interplay of gender as a third facet to this intersectionality. Gender, in the imperial home, was the bridge between different forms of power and protection, often transgressing traditional racial hierarchies. While on one hand the gendered expectations allowed British women to claim political agency, on the other hand, they allowed the Indian servants to claim domestic authority, creating a mutually beneficial partnership vis-à-vis a strained one. As regards the *memsahibs*, who occupy a major segment of feminist historiography of the respective time period and feature as the compeers of the male colonists whom they accompanied to the native colony, their position often seems to be defined and designated only in correspondence to the needs and demands of the latter, totally devoid of individuality. Reading between the lines, it appears that the primary rationale behind their existence in the colony was to ease the life of the Englishman, the direct agent of colonial power, in the alien native land and

make him feel at 'home'- a standard space which was to prove very futuristic for the memsahib, one which accorded her with an esteemed prominence, more than the colonial agent himself. As colonial rule unfolded in India, domestic spaces provided the Englishwomen an avenue to exercise an authoritative power and infuse a sense of congruence to their hitherto adrift identities, functioning as domestic administrators; where now, the imperial home was a microscale equivalent of the native colony and the memsahibs the indirect agents of imperialism. These women now came to acquire control in the domestic spaces and sought to embrace a binate power: a power 'indirectly' assumed being the feminine analogues of the English sahibs and 'directly' exercised due to their freshly established recognition- no longer being seen simply as the masculine adjuncts. This also at times proved advantageous to the native servants, especially when the mistress was overly dependent on them, her dependence bestowing an informal power on them within the domesticity.¹³

Within the native servants, gendered identities most benefitted the *ayah*, who shared an intimate relationship with both the mistress and her children, giving her an emotional prowess. On account of this shared intimacy, she was one of the most trusted as well as feared aspects of the household, allowing her to conveniently manipulate this condition in her favour- socially or economically.¹⁴ The effect of the convenience, the position of the *ayah* lent to her within the colonial home, can be seen in the excessive adoption of feminised roles of care and nurture, central to work in a household, by the male servants, primarily to enjoy the 'safe and comfortable' work conditions as opposed to the harsher ones in police or military.¹⁵ This gendered intersectionality was a win-win for both: the *memsahib* being more of a 'lady of the house' than its caretaker and the servants in turn being the indirect managers of the *Raj's* domesticity.

“Father-child” vs “Master-servant”: The Paternalistic aspects of the imperial home”-

Amidst the different interpretations of colonialism and its nature in the Indian context, one that most surfaces is that of paternalism. Paternalistic colonialism is a concept and discourse developed by colonist historiographers, which suggests that the intent and actions of the British in India was more to benefit the natives and their way of life and is widely considered as an ideology propagated to merely justify their existence in the native colony. Using the instruments of a rational psyche and scientific temper, it was claimed that the rulers know what is better for the ruled, than they themselves. In order to vindicate these claims, several dismal aspects of the native life- be it their primitive culture, social evils or even the unsanitary ecology, were drawn

attention to increase their ideological subscription. Historians like Nicholas Cornell and Fiona Robinson have advanced the theory of paternalistic colonialism to highlight how Indian colonialism was not driven by a political motive but was more of a moral obligation and how it was more about ‘refining and redeciding’ the society than ‘redefining and reducing’ it. While it is true that British intentions in India were certainly beyond mere ethics and morals, it is also true that their actions, if not their intent, had a paternalistic effect on native life.¹⁶ The most pronounced outcome of this effect can be traced, again, in the most dynamic zone of interaction between the colonizer and the colonized- the imperial household.

In order to comprehend the paternalistic bend in a domestic setup, one needs to see the imperial home in light of a moral economy- where the British masters- both the *sahibs* and *memsahibs*, were not just merely the employers of the natives but also their patriarchs. Celebrated household manuals like that of Steel and Gardiner advised the English masters to observe a ‘*mai-baap*’ paternalism which insisted on treating the native domestic servants as infants, since they had all qualities of a child except that of age. Such notions, it was believed, would in turn manipulate the behavioral outcomes of the master- kind yet firm in their approach. This *mai-baap* paternalism can stand tall as an ideological challenge and rightful counteraction against Chakraborty’s argument on how native servitude was often accompanied by the element of an assertive violence to boost superiority and cater to the imperial complexity, where the act of using violence to discipline the natives can now be comprehended as a paternalistic consideration. Another evidence of the paternalistic side of the British domesticity is the responsibility of civilizing the natives which came alongside and was fundamentally attributed to the *memsahibs*, the true mistress of the household, who in many instances, were also religious missionaries or teachers. As a part of this civilizing mission of the British and the Charter Act of 1833, many of them had taken up teaching and education in India- which was also extended to Indian women and girls, also those who worked in the houses.¹⁷ Therefore, domestic spaces not only needed the servants to be ‘managed’ but also to be ‘trained’. In addition to household chores, the mistress was also expected to inculcate skills, standards, etiquettes and mannerisms within the servants so as to ‘domesticate’ them in the due process. Scholars such as Swati Chattopadhyay have denoted in their works how this training of the natives in the domestic spaces made them adept at using European domestic machinery, handling table settings and preparing culinary feasts which rendered them a suitable candidature for higher paid employment in public spaces. As a part of the training, the native servants also became familiar with the ideas

of hygiene, sanitation and medicine which they would filter down to their respective communities, ensuring the broadcast of health awareness in the hitherto unintelligible masses.¹⁸

In addition to the economic stability provided by the training in these houses, there were also other aspects of the domesticity which provided economic stability and reassurance. Unlike the employment in native households where remuneration was in kind, the employment avenues in British homes seemed more lucrative in light of ‘cash wages’ which facilitated caste mobility, ensuring a socio-economic benefit for the native servant, allowing them to trespass the stigma of class and caste together. The regularity and handsomeness of payments received in British houses provided a threshold to jump off from the vicious circle of debts and economic bondages, which was an excessively common scenario in pre-colonial India. This, coupled with the fact that their employment with influential Englishmen also enabled them a legal safety and many started exhibiting signs of a “contractual consciousness which had not existed prior to the colonial rule.”¹⁹ Steady employment and cash wages also allowed lower castes such as that of the *mehtars* (sweepers) an opportunity to emancipate themselves from the ritualistic impurity of their tasks and gain an economic freedom which in the native aristocratic households was nothing but only a far-fetched dream for them.²⁰

Stability to the Indian native servants also came in the form of residential security- the native servants usually had quarters assigned within the premises of the imperial bungalow. Previously, the natives hardly shared domestic spaces with their employers on account of caste specifications, but as regards colonial domesticity inspired by Victorian ideas, the concept of staff quarters was introduced. While it is true that Steel in her household manual suggests a ‘racial distancing’- where the residential compound was carefully mapped so as to keep the native quarters at a safe distance from the master’s bungalow for reasons of hygiene and safety; a domestic version of the practice of segregating the British ‘White Towns’ from the native ‘Black Towns’, she also advises a regular inspection of these quarters, which can be interpreted along the paternalistic lines, making it obligatory to ensure that even the servants stayed in wholesome conditions.²¹ Despite the “spatial politics” servants’ quarters offered them a safe and elevated space from their previous unsafe and poor housing conditions and also instilled in them a sense of belonging which served as a “permanent anchor” amidst changing scenarios. The basic motive behind servant quarters was the health security it bestowed on the master since the standardised construction techniques and sanitary living conditions would shield the servants from illnesses.

However, it also extended to benefit the native servants who now enjoyed better facilities and a higher standard of living in comparison to their counterparts.²²

By framing their authority through the lens of paternalism, the British transformed the colonial household into a site of negotiated survival. This "paternalistic contract" allowed the British to maintain the physical and social performance of the Raj in a climate they found hostile, while simultaneously offering the native subaltern a strategic pathway toward economic and social stability.

The Agency of Codependency: Mutualism in the Imperial Household:-

Colonialism as a political concept encapsulates the idea of bestowing on the colonizers, a light of superiority, which distinguishes them from the inferior colonized communities. In the context of India, there were several instances where British attempted to exalt themselves as the most superior of all, on account of their scientific progress, technological advancement, civilizational brilliance or even material prosperity. However, there was one arena where their ego faltered and all claims to superiority became fragile- that of their social life in the colony. Social pursuits of the Britishers in India, primarily were a greater aspect of their domestic life and as such, the imperial home became a site of codependency- with the natives. This mutualism, was not more of a choice but rather a compulsion, given their inaptitude for survival in the Indian landscape- the tropical climate, the language barriers and social expectations of the *Raj*.

Colonial dependency on native servants was so paramount, that even for the most trivial functions, the master was inordinately dependent on the native servant. The physical appearance of a British *sahib*, it was claimed, also the masterpiece of his servants, with the bearer (valet) being responsible for it from head to toe- from shaving him to even putting on the socks and shoes for him in order to provide him a respite from exhaustion in the tropical heat of India. The climate of the colony rendered him equally dependent of the *punkahwallah* for fanning him in the heat and the *bisthi* (water-carrier) to hydrate him. This 'physical dependency' as Collingham calls it, substantiates the argument that despite colonial regulations to ensure a racial divide, the British and natives did share certain common spaces.²³ Not only the *sahib*, but it was also the *memsahib* who had her anxieties attached to the fear of losing her servants. This anxiety stemmed from their reliance on servants to manage the household and was calibrated with their unfamiliarity with Indian markets and languages, becoming "hostages to their servants' expertise", rendering them the most insecure in matters of food safety and social affairs.²⁴ Another anxiety of the *memsahibs* and their dependency on the servants can be exemplified

through the absence of servant bodies during the Revolt of 1857 and is highly evidenced by the dramatic depictions of the ‘fate of white women’ during the revolt. While women who were attacked by the natives were subjected to physical and mental trauma, those who had been spared were in turn to cope up with their domestic vulnerabilities- managing the household entirely in the absence of the natives, a task so arduous for the memsahib. This emotional setback was best worded by John Kaye’s historical expression that British women in India were ‘not only dishonoured, but also made to feel their servitude’. This phrase reflected the desire to not just reinforce imperial rule in India but also reinstate an imperial domesticity, vitalizing servants’ presence for the re-establishment and validation of the Raj.²⁵ Native servants working in the colonial household and the ease it added to colonial life in the alien land had so impressed itself as in the minds and imagination of the English, that political imperialism was now jointly viewed with a domestic imperialism, with native subjugation being the integral aspect of both.

Apart from these, there were many scopes which the imperial home provided to the native servants for the master to be in a dependent relationship with them. The architectural layout of the colonial house was to build an image of magnificence and capture the awe of its viewers. However, the physical anatomy of this house, with sieved patterns for ventilation and a heavily staffed environment, made privacy for the English life a utopia. Native servants held the most intimate secrets of their masters, leaving the public image of the latter at the disposal of the former. This transformed the role of the servant as a spy which rendered the British mindset with constant anxieties and insecurities. This secret information became a tool for manipulation, more as a “moral blackmail” to evade the punishments on account of diversion from duties, both physical and ethical, since masters feared their secrets reaching the ears of higher ups or even becoming objects of gossip at clubs.²⁶ Such information leaks were even more scandalous for the mistress of the house, since their social image was based on Victorian fundamentals of virtuousness, making servants in her close proximity, the *ayahs* and wet-nurses, a potential threat. Being the closest to the mistress, they were the spectators of almost all her embarrassments and failures- which made her all the more conscious when they would be around. Servants had their own network channels and zones which led to the social broadcast of the intimate and darkest secrets of a household, making the future transferable resettlements a dainty recourse.²⁷ The anxiety linked with the servant was directly proportional to their role in the household. The most plausible example of this is that of the *ayah*, who being the gatekeeper of the imperial nursery, housed the most substantial secrets like parental behaviours and child

mannerisms. Being the strongest emotional bond of the English child, she would enjoy an “emotional monopoly” which went a long way in enabling her secure a better position amidst other servants.²⁸

The relationship between the Indian servant and the British master was a "negotiated dependency." While the British relied on servants for physical survival, the servants utilized the British household as a "structural Shelter." In a society where the pre-colonial aristocratic order was crumbling and the agrarian economy was prone to famine; the British bungalow provided a stable "micro-economy." For the servant, being "dependent" on a British official was a form of economic and legal insurance. The British master acted as a *Mai-Baap*, providing a steady cash wage that was immune to crop failures, and a legal protection that was immune to local village rivalries. This dependency did not just provide a livelihood; it provided the social capital necessary for the servant to elevate their status in the native world. By becoming "indispensable" to the colonizer, the servant gained the power to act as an intermediary, using their master's name and status to command respect and extract favours in the bazaar and their home district.

Conclusion:-

The British colonial household in India stands as a historical anomaly where the rigid boundaries of the *Raj* were consistently blurred by the necessities of daily survival. In this view, this domestic space should be understood not as a site of total subjugation, but as a negotiated ecosystem. The paradox of this era lies in the fact that the most "English" of environments—the Victorian dining room or the nursery—was only made possible through the deliberate preservation of Indian social structures. By choosing to uphold the caste system and gendered labour divisions rather than dismantling them, the British inadvertently created a "hollow hegemony" where their authority was contingent upon the consent and specialized knowledge of those they claimed to rule. This intersectional arrangement resulted in a unique form of mutual benefit that is often overlooked in traditional colonial histories. For the British, the "acceptance" of the caste system was a trade-off: they surrendered direct managerial control over labour processes in exchange for immense social prestige and a specialized, high-functioning retinue that bolstered their racial status. For the Indian servants, the colonial household provided a rare opportunity to weaponize the British master's own racial anxieties and paternalistic ideals. By asserting their non-negotiable caste identities, the native servants successfully extracted economic security, prevented labour exploitation through "task creep," and established themselves as indispensable cultural intermediaries.

Ultimately, it can be suggested that colonialism in the domestic sphere was a form of "intimate friction." British may have held the political sceptre, but the Indian servant held the keys to the household, and in that exchange of power, both parties found a way to navigate the vulnerabilities of the imperial project. The colonial household was thus a fragile compromise—a place where the "master" was often the most dependent resident, and the "servant" was the most strategic architect of the home's daily reality.

Footnotes:-

- 1) Sinha, N. (2020). Who Is (Not) a Servant, Anyway? Domestic Servants and service in early colonial India, *Modern Asian Studies*, 55(1), pp.1-2, <https://www.researchgate.net/publication/340235488> _
Who_Is_Not_a_Servant_Anyway_Domestic_servants_and_service_in_early_colonial_India
- 2) Nayar, P. (2020). The Colonial Home: Managing Objects and Servants in British India, *Anglo Saxonica*, 17(1), pp.1, 3, <https://revista-anglo-saxonica.org/articles/26/files/submission/proof/26-1-82-1-10-20200110.pdf>
- 3) Sen, S. (2022). The Anglo-Indian Household: Paradoxes of Hierarchy and Intimacy in Imperial Domestic Space. *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 45(5), 854-55. <https://doi.org/10.1080/00856401.2022.2091307>
- 4) Chakraborty, S. (2017). Technologies of British Imperial Domestic Labour: Household Gadgets and Household Servants, Blog-Essay in Servants' Pasts: European Research Council Funded Project 2015, 5,7, https://www.academia.edu/43327899/Technologies_of_British_Imperial_Domestic_Labour_Household_Gadgets_and_Household_Servants _
- 5) Dussart, F. (2015). 'That unit of civilisation' and 'the talent peculiar to women': British employers and their servants in the nineteenth-century Indian empire, *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 22(6), 706–721, <http://dx.doi.org/10.1080/1070289X.2014.950971>
- 6) Chakraborty, S. op. cit., p. 6
- 7) Sinha, N., Varma, N., & Jha, P. (Eds.). (2019). *Servants' Pasts: Sixteenth to Eighteenth Century South Asia. Vol. I (New Perspectives in South Asian History)*, Orient Blackswan, Hyderabad, p.2, <https://www.ssoar.info/ssoar/bitstr>

-
-
- eam/handle/document/70313/ssoar-2019-sinha_et_al-Servants_Pasts_Sixteenth_to_Eighteenth.pdf?sequence=1
- 8) Freitas, K. (2006), *The Indian Caste System as a Means of Contract Enforcement*, Stanford University, pp. 1-4, https://web.stanford.edu/~avner/Greif_228_2007/Freitas,%20Kripa.%202006.%20The%20Indian%20Caste%20System.pdf
- 9) Sinha, N. (2020). Who Is (Not) a Servant, Anyway? Domestic Servants and service in early colonial India, *Modern Asian Studies*, 55(1), pp.32, 36-39, https://www.researchgate.net/publication/340235488_Who_Is_Not_a_Servant_Anyway_Domestic_servants_and_service_in_early_colonial_India
- 10) Sinha, N., Varma, N., & Jha, P. (Eds.). (2019). *Servants' Pasts: Sixteenth to Eighteenth Century South Asia. Vol. I (New Perspectives in South Asian History)*, Orient Blackswan, Hyderabad, p.2, https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/70313/ssoar-2019-sinha_et_al-Servants_Pasts_Sixteenth_to_Eighteenth.pdf?sequence=1
- 11) Collingham, E. M. (2001). *Imperial Bodies: The Physical Experience of the Raj, c. 1800-1947*. Polity Press, Cambridge, UK, pp. 88, 91, 104
- 12) Buettner, Elizabeth. (2004). *Empire Families: Britons and Late Imperial India*. Oxford University Press. pp. 42-45, 56
- 13) Procida, Mary A. (2002). *Married to the Empire: Gender, Politics and Imperialism in India*. Manchester University Press. pp. 62-65, 70
- 14) Buettner, Elizabeth. (2004). *Empire Families: Britons and Late Imperial India*. Oxford University Press. P. 44-46, 50
- 15) Banerjee, Swapna M. (2004). *Men, Women, and Domesticity: Articulating Middle-Class Identity in Colonial Bengal*. Oxford University Press. pp. 162, 165-67
- 16) Poudel, Uttam. (2022). Paternalistic Colonialism in William Hodges' Travels in India, *Haimaprabha*, 21, pp. 2,6 https://www.researchgate.net/publication/360655899_Paternalistic_Colonialism_in_William_Hodges'_Travels_in_India
- 17) Nath, Ipshita. (2022), *Memsahibs: British Women in Colonial India*, HarperCollins Publishers, London, p.xxxiii

- 18) Matos, Christine. (2024). The Home as a Space of Re-Education: Imperialism, Military Occupation, and Housekeeping Manuals, *The International History Review*, 46(3), pp. 293-94, DOI: 10.1080/07075332.2024.2303978
- 19) Sinha, Nitin. (2010). "The 'Servant Problem' and the Social-Subaltern: Domestic Service in Colonial India." *Modern Asian Studies*, 44(1), pp. 112-114, 118
- 20) Banerjee, Swapna M. (2004). *Men, Women, and Domestics: Articulating Middle-Class Identity in Colonial Bengal*. Oxford University Press, p.72, 75
- 21) Steel, Flora Annie. (1888). *The Complete Indian Housekeeper and Cook.*, William Heinemann, London, pp. 12-15
- 22) Sinha, Nitin. (2010). "The 'Servant Problem' and the Social-Subaltern: Domestic Service in Colonial India." *Modern Asian Studies*, 44(1), pp. 119, 121
- 23) Collingham, E. M. (2001). *Imperial Bodies: The Physical Experience of the Raj, c. 1800-1947*. Polity Press, Cambridge, UK, pp. 84-86, 91
- 24) Procida, Mary A. (2002). *Married to the Empire: Gender, Politics and Imperialism in India*. Manchester University Press. pp. 62
- 25) Blunt, A. (1999). *Imperial Geographies of Home: British Domesticity in India, 1886-1925*. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 24(4), pp. 425-26. <http://www.jstor.org/stable/623233>
- 26) Sinha, Nitin. (2010). "The 'Servant Problem' and the Social-Subaltern: Domestic Service in Colonial India." *Modern Asian Studies*, 44(1), pp. 124, 127
- 27) Procida, Mary A. (2002). *Married to the Empire: Gender, Politics and Imperialism in India*. Manchester University Press. pp. 78,82
- 28) Buettner, Elizabeth. (2004). *Empire Families: Britons and Late Imperial India*. Oxford University Press. p. 45-47

References:-

- Banerjee, S. (2004). *Men, Women, and Domestics: Articulating Middle-Class Identity in Colonial Bengal*. Oxford University Press
- Blunt, A. (1999). *Imperial Geographies of Home: British Domesticity in India, 1886-1925*. *Transactions of the Institute of British Geographers*, 24(4), 421-440. <http://www.jstor.org/stable/623233>
- Buettner, E. (2004). *Empire Families: Britons and Late Imperial India*. Oxford University Press.

-
-
- Chakraborty, S. (2017). Technologies of British Imperial Domestic Labour: Household Gadgets and Household Servants, Blog-Essay in Servants' Pasts: European Research Council Funded Project 2015, 1-10, https://www.academia.edu/43327899/Technologies_of_British_Imperial_Domestic_Labour_Household_Gadgets_and_Household_Servants
 - Collingham, E. M. (2001). Imperial Bodies: The Physical Experience of the Raj, c. 1800-1947. Polity Press, Cambridge, UK
 - Dussart, F. (2015). 'That unit of civilisation' and 'the talent peculiar to women': British employers and their servants in the nineteenth-century Indian empire, *Identities: Global Studies in Culture and Power*, 22(6), 706–721, <http://dx.doi.org/10.1080/1070289X.2014.950971>
 - Freitas, K. (2006), *The Indian Caste System as a Means of Contract Enforcement*, Stanford University, https://web.stanford.edu/~avner/Greif_228_2007/Freitas,%20Kripa.%202006.%20The%20Indian%20Caste%20System.pdf
 - Matos, C. (2024) *The Home as a Space of Re-Education: Imperialism, Military Occupation, and Housekeeping Manuals*, *The International History Review*, 46:3, 291-311, DOI: 10.1080/07075332.2024.2303978
 - Nath, I. (2022), *Memsahibs: British Women in Colonial India*, HarperCollins Publishers, London,
 - Nayar, P. (2020). *The Colonial Home: Managing Objects and Servants in British India*, *Anglo Saxonica*, 17(1), 1-9, <https://revista-anglo-saxonica.org/articles/26/files/submission/proof/26-1-82-1-10-20200110.pdf>
 - Poudel, U. (2022). Paternalistic Colonialism in William Hodges' Travels in India, *Haimaprabha*, 21, 1-9, https://www.researchgate.net/publication/360655899_Paternalistic_Colonialism_in_William_Hodges'_Travels_in_India
 - Procida, M. (2002). *Married to the Empire: Gender, Politics and Imperialism in India*. Manchester University Press.
 - Sen, S. (2022). *The Anglo-Indian Household: Paradoxes of Hierarchy and Intimacy in Imperial Domestic Space*. *South Asia: Journal of South Asian Studies*, 45(5), 850–868. <https://doi.org/10.1080/00856401.2022.2091307>

- Sinha, N. (2010). "The 'Servant Problem' and the Social-Subaltern: Domestic Service in Colonial India." *Modern Asian Studies*, 44(1).
- Sinha, N. (2020). Who Is (Not) a Servant, Anyway? Domestic Servants and service in early colonial India, *Modern Asian Studies*, 55(1), 1-55, <https://www.researchgate.net/publication/340235488> – Who_Is_Not_a_Servant_Anyway_Domestic_servants_and_service_in_early_colonial_India
- Sinha, N., Varma, N., & Jha, P. (Eds.). (2019). *Servants' Pasts: Sixteenth to Eighteenth Century South Asia. Vol. I (New Perspectives in South Asian History)*, Orient Blackswan, Hyderabad, https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/70313/ssoar-2019-sinha_et_al-Servants_Pasts_Sixteenth_to_Eighteenth.pdf?sequence=1
- Steel, F. (1888). *The Complete Indian Housekeeper and Cook.*, William Heinemann, London.

46. Blended Architectural Tradition in Indo - Tibetan Monasteries : A Historical Study

Laxmi Salvi

Department of History, University of Mumbai.

Sweta Pandey

Department of History, University of Mumbai.

Abstract:-

Indo-Tibetan monasteries depict a blended architectural tradition that developed through long-standing historical, religious and cultural contact between India and Tibet. With the spread of Buddhism, Indian architectural ideas such as stupa forms, vihāra layouts, mandala-based planning, and iconographical traditions reached the Tibetan region, where they were gradually adapted to local needs. The present paper hypothetically traces the blending architecture of Indo-Tibetan monasteries historically. It focuses on the transmission and adaptation of Indian Buddhist architecture form in the Tibetan cultural context. Further it critically examines how these elements were recreated using indigenous materials, construction methods, and responses to the Himalayan climate. Indo-Tibetan monasteries show a creative synthesis of Indian Buddhist principles and Tibetan religious practices. By placing monastic architecture within its historical context, the paper highlights these monasteries as important examples of blended architectural traditions shaped by cultural exchange and historical continuity.

Key Words - Buddhist Monastic Architecture, Himalayan Region, Cultural Transmission, Architectural Synthesis, Mandala Symbolism.

Buddhism originated in India and gradually spread to many parts of Asia, including Sri Lanka, Southeast Asia, China, and Tibet, carrying with it religious ideas as well as monastic and architectural traditions. While Buddhist monasteries in regions such as Thailand and Burma developed within the Theravāda tradition, and those in China, Vietnam, and Japan followed different Mahāyāna styles, Tibetan monasteries evolved along a distinct path shaped by strong Indian Buddhist influence, especially from centres like Nālandā and Vikramaśīla. From the seventh century onwards, the transmission of Buddhism from India to Tibet through royal patronage and monastic exchanges introduced Indian concepts of monastic planning, ritual space,

and scholastic organization. It was not directly adapted but indirectly due to the Himalayan climate, local materials, and Tibetan building practices, resulting in fortress-like monasteries built on hilltops with inward-looking courtyards. Unlike monasteries in other Buddhist regions, Tibetan monasteries placed great emphasis on monastic education, philosophical debates, and also functioning as important social, cultural, and administrative centres. Even today, Indo-Tibetan monasteries continue to influence the religious and cultural life of local communities, reflecting a blended architectural tradition formed through historical interaction between Indian Buddhist principles and Tibetan traditions.

This architectural synthesis developed over a long historical period particularly from the seventh century onwards, when the formal transmission of Buddhism from India to Tibet intensified through royal patronage, monastic exchanges, and trans-Himalayan networks of scholars, artisans, and merchants¹.

Methodology:-

The present study follows a historical method to understand how Indo-Tibetan monastic architecture developed as a blended tradition over time. Instead of viewing monasteries only as buildings, the study places them within the historical process of the spread of Buddhism from India to Tibet and the Himalayan regions. A comparative approach is used to study monasteries from different regions such as Ladakh, Spiti, Kinnaur, Sikkim, and Arunachal Pradesh, in order to trace both shared features and regional differences. Architectural elements like layout, building style, ritual spaces, wall paintings, mandala art, and symbolic placement are examined with reference to historical records. The study relies on Buddhist texts, travel accounts, monastic histories, and modern historical writings to understand how Indian Buddhist ideas were adapted in Tibetan regions. By using historical writings and architectural evidence together, the study shows that Indo-Tibetan monasteries developed through adaptation and assimilation over the time period.

Emergence of Buddhism : A Theoretical Framework:-

Buddhism originated in the Indian subcontinent and for several centuries played an important role in shaping the social, cultural and religious life of the people. Over time, however, Buddhism declined slowly from most parts of India, however left behind magnificent monuments and these monuments played a crucial role to spread Indian buddhist cultures to outside India². These remains, spread across the subcontinent, show how deeply Buddhism influenced early architectural traditions and how closely they were connected with Tibet. When

Buddhism was declining in India , the Tibetan continued to follow and develop Indian Buddhist traditions. During this time , Tibetan monastic institutions became important centres for preserving and continuing Indian Buddhist architectural knowledge. This study views Tibetan monastic architecture as a living tradition that protected Indian Buddhist ideas through change and adaptation. Indo-Tibetan monasteries thus stand as material expressions of cultural resilience, demonstrating how architectural traditions evolve through interaction, negotiation, and creative transformation across time and space³.

The spread of Buddhism from India to Tibet between the seventh and twelfth centuries created the historical basis for close religious and architectural exchange. Along with Buddhist teachings, Indian ideas of monastic planning, stupa symbolism, mandala-based spatial concepts, and sacred orientation reached Tibetan regions. Tibetan builders and monastic communities reinterpreted Indian architectural knowledge according to local conditions such as mountainous terrain, harsh climate, availability of materials, and social organization. As a result, features like thick walls, flat roofs, inward-facing courtyards, and hillside construction became common in Tibetan monasteries. From a theoretical point of view, this study understands architecture as both a physical structure and a cultural expression shaped by historical contact and exchange. Instead of treating similarity as simple borrowing, the study interprets Indo-Tibetan monastic architecture as a blended and changing tradition in which architectural ideas travelled from India and were transformed into new, region-specific forms.

Buddhism and Architectural Monasterial Framework:-

Early Indo-Tibetan monasteries initially followed Indian models in layout, decorative programs, and ritual orientation, but over time Tibetan influence became stronger, especially in building height, scale, and defensive design. Borderland monasteries show even more variation, blending local building techniques and artistic styles, creating multiple sub-traditions within the Indo-Tibetan framework. Shared symbolic and ritual features persisted, reflecting a common Buddhist heritage. Tibetan monasteries were adapted to the Himalayan environment, with thick stone or mud-brick walls, inward-facing courtyards, and flat or gently sloping roofs to conserve heat and withstand harsh weather and earthquakes. Many were built on hills or slopes, producing fortress-like complexes, while multi-storeyed, terraced layouts preserved symbolic hierarchies and allowed monasteries to combine residential, educational, and ritual spaces into a single functional complex.

The decorative and symbolic programs further show this blended tradition. Wall paintings, sculptures, and wood carvings drew on Indian Pāla and Kashmiri styles but were reinterpreted according to Tibetan aesthetics and ritual needs. Mandala symbolism became more visible through painted, sculpted, and occasionally architectural forms, guiding ritual movement and spiritual focus. Monasteries were also designed for sound-based rituals such as chanting, music, and philosophical debates, with enclosed spaces, timber beams, thick walls, and compact halls enhancing acoustics. Careful use of natural light through small windows and inward-oriented layouts created contrasts between darkness and light, highlighting sacred spaces and iconography. Altogether, Indo-Tibetan monasteries show how Indian Buddhist ideas were creatively adapted to local conditions, producing multifunctional, living institutions that are both symbolically rich and regionally distinct.

Regional Variations of Indo-Tibetan Monastic Architecture:-

1) Ladakhi Monasteries:-

Ladakhi monasteries represent one of the most visually dominant expressions of Indo-Tibetan architectural fusion. Constructed primarily on hilltops and rocky outcrops, monasteries such as Alchi, Hemis, and Thiksey display a strong Tibetan influence in their fortress-like elevation, terraced verticality, and massive mud-brick walls designed for climatic resilience and defense. At the same time, Indian Buddhist architectural principles remain evident in internal planning, including mandala-based spatial organization, axial orientation, and courtyard-centered ritual paces. Early Ladakhi monasteries also preserve Indian and Kashmiri artistic traditions in mural painting and sculptural programs, indicating a deep continuity of Indian architectural and artistic knowledge⁴.

2) Monasteries of Spiti Valley (Himachal Pradesh):-

Monasteries of the Spiti Valley reflect a more conservative architectural synthesis, closely aligned with early Indian Buddhist monastic models. Structures such as Tabo Monastery are generally situated on flatter terrain, resembling the spatial logic of Indian vihāras rather than the elevated Tibetan fortress style. The architectural fusion here is characterized by Indian monastic layouts—assembly halls, circumambulatory paths, and residential cells—constructed using Tibetan mud-brick techniques and flat roofs suitable for cold desert conditions. The relatively modest scale and horizontal emphasis of Spiti monasteries highlight a stronger retention of Indian spatial traditions, combined with Tibetan ritual organization and iconography.

3) Monasteries of Sikkim Region:-

Sikkimese monasteries such as Rumtek and Pemayangtse demonstrate a distinctive variation of Indo-Tibetan architecture shaped by high rainfall, forested landscapes, and strong Tibetan lineage affiliations. Unlike the flat-roofed monasteries of Ladakh and Spiti, Sikkim monasteries often feature sloping roofs, timber frameworks, and elevated plinths to cope with humid climatic conditions. Tibetan monastic organization dominates the architectural form, while Indian Buddhist influence is preserved primarily in symbolic spatial hierarchies and ritual orientation. The use of elaborate decorative elements and vibrant color schemes further distinguishes Sikkimese monasteries within the Indo-Tibetan tradition.

4) Monasteries of Arunachal Pradesh (Tawang Region):-

Monasteries in Arunachal Pradesh, particularly Tawang Monastery, represent an eastern Himalayan expression of Indo-Tibetan architectural fusion⁵. These monasteries combine Tibetan Gelugpa monastic planning with regional building adaptations such as sloping roofs, wooden structures, and enclosed courtyards suited to heavy rainfall and seismic activity. While the architectural form is predominantly Tibetan, Indian Buddhist concepts persist in ritual spatial organization and symbolic orientation. Tawang illustrates how Indo-Tibetan architectural principles were adapted to diverse ecological zones while maintaining religious continuity.

5) Monasteries of Uttarakhand Himalayan Region :-

Although fewer in number, monasteries in the Uttarakhand Himalayas reflect an early and subtle form of Indo-Tibetan architectural interaction. These structures often combine Indian sacred spatial concepts with Tibetan ritual elements and Himalayan construction practices. Their modest scale and integration with local temple traditions highlight the diffusion of Buddhist architectural ideas across broader Himalayan cultural networks.

Monasteries and Economic Dynamics:-

Indo-Tibetan monasteries functioned not only as religious centers but also as important nodes in trans-Himalayan trade networks connecting India, Tibet, Central Asia, and China. Many monasteries were strategically located along caravan routes and pilgrimage paths, making them natural hubs for merchants, travelers, and pilgrims. These monasteries incorporated economic spaces such as storage rooms, granaries, guest halls, and communal courtyards into their architectural layouts, alongside sacred spaces. This required careful zoning to separate religious and commercial areas, marking a shift from the inward-looking Indian vihāra model toward more complex and multifunctional architectural planning.

The presence of trade activity also shaped the size, placement, and defensive features of monasteries. Hilltop locations, thick walls, limited entrances, and fortress-like elevations protected both people and goods while asserting monastic authority. Monasteries often regulated trade practices, guiding merchants to follow Buddhist ethical principles such as honesty, fair pricing, and charitable giving. By enforcing these policies, monasteries influenced local economic behavior and social life, promoting trust, community welfare, and moral discipline along trade routes. Wealth generated through trade and patronage enabled the construction of monumental buildings, the use of imported materials, and the commissioning of elaborate murals, sculptures, and decorative programs. In this way, Indo-Tibetan monasteries became such an institution where religious, commercial, and social roles were integrated, demonstrating how architecture and economic function together shaped both the physical space of the monastery and the cultural life of the communities around them.

Conclusion:-

In conclusion, the study of Indo-Tibetan monasteries shows how Buddhist architecture was not only religious but also shaped culture, society, and daily life. By examining how Indian architectural ideas were adapted in the Himalayas, this research highlights local cultural exchange, and multifunctional use of monastic spaces. The findings are important for understanding the role of monasteries in education, trade, and community life, and they provide a basis for future studies on cross-cultural architectural influences, regional heritage preservation, and the social impact of monastic institutions in the Himalayan and trans-Himalayan regions.

References:-

- Reedy, Chandra L., and Terry J. Reedy. "Statistical Analysis in Iconographic Interpretation: The Function of Mudras at Tapho, a Tibetan Buddhist Monastery." *American Anthropologist*, vol. 89, no. 3, 1987, pp. 635–49. *JSTOR*, <http://www.jstor.org/stable/678056>. Accessed 06 Jan. 2026.
- Chatterjee, Suchandana. *Trans-Himalayan Buddhism: Reconnecting Spaces, Sharing Concerns*. Routledge, 2019.
- Chanchani, Nachiketa. *Mountain Temples and Temple Mountains: Architecture, Religion, and Nature in the Central Himalayas*. University of Washington Press, 2019.
- David Germano, "Architecture and Absence in the Secret Tantric History of the Great Perfection (rdzogs chen)", *Journal of the International Association of Buddhist Studies*, 203-335, 1994.

-
-
- Dorjee, Prema. *Stūpa and Its Technology: A Tibeto-Buddhist Perspective*. Motilal Banarsidass, 1996.
 - Dorje, Skalzang. “Ladakh Monastic Art and Architecture: A Case Study of Its Developmental Perspective in Relation with Tibet.” *The Tibet Journal*, vol. 41, no. 2, 2016, pp. 21–28. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/tibetjournal.41.2.21> Accessed 11 Jan. 2026.
 - Erberto Lo Bue, “Buddhist Art and Architecture in Tibet”, *Oxford Research Encyclopedia of Religion*, 2018, URL - <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199340378.013.172>.
 - Harrison, Peter. *Fortress Monasteries of the Himalayas: Tibet, Ladakh, Nepal and Bhutan*. Osprey Publishing, 2011.
 - Jia, Peng. *An Exploration of Tibetan Tantric Buddhism and Its Art: A Potential Resource for Contemporary Spiritual and Art Practice*. UCL (University College London), 2013, pp. 21–25.
 - Jason Neelish, *Old Roads in the North Western Borderland*, Early Buddhist Transmission and Trade Networks: Mobility and Exchange within and beyond the Northwestern Borderlands of South Asia, 2011, pp. 229-256, URL - <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h16r.10> retrieved on 10/01/2025.
 - Kak, Manju. “Indo-Tibet Trade Routes as Public Sphere.” *Folklore, Public Sphere and Civil Society*, Indira Gandhi National Centre for the Arts, 2004, pp. 138–156.
 - Lama, G. K. *Himalayan Buddhist Art and Architecture*. Sharada Publishing, 2024.
 - Marialaura, Di Mattia. “Indo-Tibetan Schools of Art and Architecture in the Western Himalaya: The Instance of Ribba in Kinnaur.” *Proceedings of the Ninth Seminar of the IATS*, vol. 3: *Impressions of Bhutan and Tibetan Art*, 2000, pp. 91–112.
 - Namgyal, Tsetan. “Monpas, Tawang Monastery and Tibetan Buddhism: Ethno-Religious Links.” *Tawang and Tibetan Buddhism in Transition: Life and Society along the India-China Borderland*, Springer, 2020, pp. 59–70, https://doi.org/10.1007/978-981-15-4346-3_5.
 - Peissel, Michel. *Tibetan Pilgrimage: Architecture of the Sacred Land*. Harry N. Abrams Inc., 2005.
 - Verma Sahai Virendra, “Tabo Monastery, conservation, challenges and the climate change”, *Indian Horizons*, Indian Council of Culture Relations, 63 (1), 43, 2016.

Footnotes:-

- 1) Neelish, Jason. "Old Roads in the North-Western Borderland." Early Buddhist Transmission and Trade Networks: Mobility and Exchange within and beyond the Northwestern Borderlands of South Asia, , Brill, 2011, pp. 229–256. JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/10.1163/j.ctt1w8h16r.10> Accessed 10 Jan. 2025.
- 2) Basam A.L, The Wonder that was India, Rupa.co., New Delhi, 1954, p. 267.
- 3) Mattia Di Marialaura , A Cultural Crossroads: Some "Foreign" Elements in the Art and Architecture of mNga' Ris, Interaction in the Himalayas and Central Asia: Process of Transfer, Translation and Transformation in Art, Archaeology, Religion and Polity, Austrian Academy of Sciences Press, 2017, pp. 255–74. JSTOR, <https://doi.org/10.2307/j.ctt1pv891n.16>. Accessed 11 Jan. 2026.
- 4) Dorjey, Skalzang. "Ladakh Monastic Art and Architecture: A Case Study of Its Developmental Perspective in Relation with Tibet." The Tibet Journal, vol. 41, no. 2, 2016, pp. 21–28. JSTOR, <http://www.jstor.org/stable/tibetjournal.41.2.21>. Accessed 06 Jan. 2026.
- 5) Shah, Adfer Rashid. "Re-Reading the Translation of Gyalsey Trulku's The Clear Mirror: Reflection of Monyul in the History of Tawang Monastery." The Tibet Journal, vol. 48, no. 2, 2023, pp. 81–89. JSTOR, <https://www.jstor.org/stable/27306038>. Accessed 1 Jan. 2026.